

2023

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

www.ibsgranada.es

MEMORIA ibs.GRANADA 2023

Equipo de redacción:

Francisco J. Salcedo Avilés

*Unidad de Calidad, Evaluación y Gestión del Conocimiento – Secretaría Técnica ibs.GRANADA
Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA)*

Supervisión:

Dra. María José Sánchez Pérez MD, PhD

Dirección Científica ibs.GRANADA

Contenido

Introducción de la Directora Científica	7
1. Cumplimiento de objetivos 2023	9
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	10
2.1 Consejo Rector	11
2.2 Equipo de Dirección	13
2.3 Órganos Consultivos	15
2.4 Comisiones de trabajo	18
3. RECURSOS	19
3.1 Áreas Científicas	19
3.2 Capital Humano	28
3.3. Pirámide de Edad	32
4. RESULTADOS ACTIVIDAD ECONÓMICA	36
4.1 Recursos Captados	36
<i>Análisis Global</i>	36
<i>Recursos captados por Área de Investigación</i>	39
<i>Recursos captados por sexo</i>	41
4.2 Ingresos y gastos ejecutados en 2023	43
<i>Ejecución Presupuesto Global</i>	43
<i>Ejecución Presupuesto de Estructura de Gestión</i>	44
<i>Ejecución Presupuesto servicios y plataformas de apoyo</i>	45
<i>Ejecución Presupuesto de I+D+I</i>	45
<i>Aplicación Costes Indirectos</i>	46
5. RESULTADOS ACTIVIDAD INVESTIGADORA	47
5.1 Proyectos de Investigación	47
<i>Análisis Global</i>	47
<i>Análisis por Área Científica</i>	48
<i>Análisis por Grupo de Investigación</i>	53
<i>Análisis por sexo</i>	58
<i>Análisis por tipo de Ayuda y Financiador</i>	60
5.2 Publicaciones Científicas	63
<i>Análisis Global</i>	63
<i>Análisis por Área Científica</i>	66
<i>Análisis por Grupo de Investigación</i>	75
<i>Análisis por Género</i>	80
<i>Colaboraciones</i>	81
<i>Open Science</i>	85
5.3 Estudios Clínicos	86
5.4 Guías de Práctica Clínica	88

5.5 Innovación y Transferencia Tecnológica	90
<i>Registros de Propiedad Industrial e Intelectual</i>	90
<i>Licencias</i>	91
<i>Solicitudes de Registro</i>	92
<i>Innovaciones en Procedimientos y Procesos</i>	94
<i>Informe de seguimiento de innovaciones en desarrollo por el IIS</i>	95
<i>Spin-off activas</i>	95
<i>Ofertas Tecnológicas</i>	96
5.6 Formación	99
6. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	104
6.1 Ensayos Clínicos	104
Unidad de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas	106
Plataforma SCReN	107
6.2 Plataformas Científico-Tecnológicas: Laboratorios de Investigación	108
Genómica y Proteómica	111
Análisis Químicos y Cromatografía	112
Microscopía e Imagen Celular	113
Cultivos Celulares	114
Citometría	115
6.3 Biobanco y Registro de Enfermedades	116
6.4 Laboratorio de Análisis del Movimiento Humano	117
6.5 Bioinformática	118
6.6 Epidemiología Clínica y Bioestadística	119
6.7 Modelos Animales y Cirugía Experimental	120
6.8 Terapias Avanzadas	123
6.9 Innovación y Transferencia	126
7. ALIANZAS Y COLABORACIONES	128
7.1 Programa de CIBER - CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED	129
7.2 Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en Salud (RICORS)	130
7.3 Plataformas de apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud	131
7.4 Acciones COST	131
7.5 Otras redes de colaboración	132
8. INTERNACIONAL	133
8.1 Proyectos de Investigación	133
8.2 Acciones COST	155
8.3 Redes Internacionales	163
9. COMUNICACIÓN	164
Cursos, eventos y jornadas	166
Sesiones de investigación	174
Noticias en prensa	179

Noche Europea de l@s Investigador@	187
Semana de la Ciencia	191
10. OBJETIVOS 2024.....	197
Anexo 1. Publicaciones en Revistas de Impacto indexadas en JCR 2023	198
Anexo 2. Ayudas Competitivas Captadas en 2023.....	317
Anexo 3. Proyectos de Investigación Activos en 2023	331
Anexo 4. Estudios Clínicos iniciados en 2023	348
Anexo 5. Indicadores de Actividad Científica de las Áreas de Investigación	364
Anexo 6. Actividad Científica Grupos de Investigación.....	368
ÁREA ONC: GRUPOS DEL ÁREA DE ONCOLOGIA.....	368
A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA.....	368
A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA.....	370
A03-MOLECULAS BIOACTIVAS	372
A04- PATOLOGIA DIGITAL Y COMPUTACIONAL, INMUNOPATOLOGIA Y CANCER.....	374
A06-ONCOLOGIA CLINICA Y BIOPSIA LIQUIDA.....	377
A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER	379
A09-GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR.....	381
A11-FISICA MEDICA	382
A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA.....	384
A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA	387
A17-EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	390
Ae21-EPIGENETICA EN ENVEJECIMIENTO Y CÁNCER (Emergente).....	393
Ae22-GENETICA DEL CANCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES (Emergente)	395
Ae23-ONCOLOGIA TRASLACIONAL E INTEGRATIVA (Emergente)	397
ÁREA E: GRUPOS DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	399
E03-FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA	399
E04-SALUD PUBLICA DENTAL	401
E05-PSIQUIATRIA BIOAMBIENTAL	403
E06-GENERO, SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS.....	405
E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA	407
E08-SALUD PARTICIPATIVA.....	409
E09-SALUD Y GENERO.....	411
E13-ESTUDIO Y CONTROL DE BIOPELÍCULAS ORALES	413
E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA.....	415
E15-EXPODIET: EXPOSICION ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES.....	418
E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL	420
Ee02-INVESTIGACION EN ATENCION PRIMARIA (GDIAP) (Emergente)	423
Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL (Emergente)	425
Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD (Emergente)	427

ÁREA MP: GRUPOS DEL ÁREA DE MEDICINA PRECISION	430
MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR	430
MP03-LUPUS.....	432
MP04-INMUNOGENETICA ENFERMEDADES SISTEMICAS Y CUTANEAS	434
MP06-NEUROCIENCIAS CLÍNICAS Y BÁSICAS	435
MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA	437
MP08-BIOMARCADORES E INFLAMACIÓN RENAL	439
MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR	441
MP10-BIOINFORMATICA TRANSLACIONAL	443
MP11-REUMATOLOGIA.....	444
MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA.....	446
MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES	449
MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH	452
MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL.....	454
MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL	456
MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR.....	459
MP18-UROMET Y UROONCOLOGÍA	462
MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA	464
MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ÓSEAS.....	467
MP21-NEURODESARROLLO	470
MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS	472
MP23-PATOLOGIA CRITICA.....	475
MPE05-INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	477
MPe24-NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES (Emergente)	480
MPe25-GRANADA VISIÓN AND EYE RESEARCH TEAM (G-VERT) (Emergente)	482
ÁREA TEC: GRUPOS DEL ÁREA DE TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS ..	483
TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS	483
TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	486
TEC03-INGENIERÍA TISULAR.....	489
TEC04-NANOELECTRÓNICA	492
TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES	495
TEC09-ÓPTICA DE BIOMATERIALES Y TEJIDOS	497
TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFÍA.....	499
TEC13-CIRUGIA AVANZADA.....	502
TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS COMPLEJAS	504
TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR	507
TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACION REGENERACION Y CANCER	509
TEC17-BIOTEJSALUD	512
TECe18-NANOQUEMIBIO.....	514

TECe19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	516
TECe20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACIÓN EN REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	519
TECe21-REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA (Emergente).....	522
TECe22- IMAGEN MÉDICA AVANZADA (Emergente).....	524

Introducción de la Directora Científica

Cumplir más de tres años al frente del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) es, para mí, tanto un orgullo como una gran responsabilidad. Durante este tiempo, he sido testigo del extraordinario esfuerzo y compromiso de un equipo humano excepcional, compuesto por investigadores y profesionales que, año tras año, demuestran su dedicación a la investigación biomédica de excelencia. Por ello, es un honor presentar los resultados de la actividad científica del Instituto en 2023.

Este año hemos alcanzado hitos importantes que refuerzan nuestra posición como referente en investigación biosanitaria, tanto a nivel nacional como internacional. Con un total de 1.088 investigadores distribuidos en 69 grupos de investigación —59 consolidados y 10 emergentes—, el Instituto sigue creciendo y ampliando su capacidad para generar conocimiento de vanguardia en áreas clave como la Oncología, la Epidemiología y Salud Pública, la Medicina de Precisión, así como en Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas.

El balance de 2023 confirma nuestra continua senda de crecimiento. Hemos captado más de 19 millones de euros en financiación, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior. Nuestros investigadores han conseguido 136 nuevas ayudas para proyectos, con una tasa de éxito del 50%, y han publicado más de 1.000 artículos en revistas científicas. El factor de impacto acumulado sigue en ascenso, reforzando la calidad y relevancia de nuestra producción científica. Es importante destacar que el 56% de los fondos captados han sido obtenidos por investigadoras, lo cual subraya nuestro firme compromiso con la igualdad de género en la ciencia. Estos logros son el fruto del esfuerzo colectivo de todo el equipo.

Además, hemos impulsado la colaboración con redes científicas y plataformas tecnológicas, fortaleciendo nuestras capacidades en investigación traslacional y desarrollo tecnológico.

En el ámbito de los estudios clínicos (EECC), 2023 ha sido un año clave, con un notable incremento en el número de ensayos clínicos en fases tempranas. Esto ha consolidado al ibs.GRANADA como un centro de referencia para la realización de estudios innovadores en diversas especialidades, reforzando nuestras alianzas con la industria y con otros centros de investigación a nivel internacional. La implementación de nuevas plataformas tecnológicas ha facilitado la integración de datos y el avance de estos estudios, generando un impacto directo en la mejora de los tratamientos y la atención sanitaria.

Asimismo, 2023 ha sido un año destacado en la promoción de la innovación y la transferencia de conocimiento. Hemos establecido nuevas alianzas estratégicas, fortalecido nuestras plataformas tecnológicas y registrado un notable incremento en el número de registros de propiedad industrial e intelectual. Estas acciones no solo promueven la excelencia científica, sino que también impulsan el desarrollo socioeconómico de Granada y su entorno.

No puedo dejar de mencionar el esfuerzo realizado en la internacionalización, participando activamente en redes y proyectos de cooperación tanto a nivel europeo como global. También hemos avanzado en nuestra misión de transferir el conocimiento generado hacia la sociedad, estableciendo alianzas con asociaciones de pacientes, instituciones educativas y la ciudadanía en general.

Finalmente, quiero expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a todo el personal del ibs.GRANADA, en especial a Francisco Salcedo, José Antonio Castilla, Federico García, Sarah Biell y todo el equipo de FIBAO, a nuestros investigadores e investigadoras, y especialmente a los coordinadores y coordinadoras de área, cuyo conocimiento y dedicación han sido claves para alcanzar estos excelentes resultados.

Esperamos que la lectura de esta memoria sea de vuestro interés y os permita conocer más sobre el trabajo que realizamos en el ibs.GRANADA, así como el importante papel de las instituciones que acogen a nuestros investigadores e investigadoras, a quienes también quiero agradecer su apoyo incondicional.

Miramos hacia el futuro con el firme propósito de seguir impulsando la excelencia en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento, con el objetivo último de mejorar la salud de la población.

Dra. María José Sánchez Pérez
Directora Científica, ibs.GRANADA

1. Cumplimiento de objetivos 2023

Para el año 2023 se han marcado los siguientes objetivos para las áreas científicas, obteniéndose los siguientes resultados:

OBJETIVO	INDICADOR	Objetivo por área	ONCOLOGÍA	EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	MEDICINA PRECISION	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS
1. INNOVACION	Patentes solicitadas	1	7	2	1	9
2. IMPACTO CLINICO	Guías de práctica clínica publicadas	1	1	4	3	1
3. CARRERA INVESTIGADORA	Nuevos investigadores R1 y R2	R1=5 / R2=2	(R1=5 / R2=3)	R1=2 / R2=4	R1=3 / R2=2	R1=10 / R2=6
4. SINERGIA	Convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas	1	9	6	13	10
5. FORMACION EN INVESTIGACION	Reuniones intra-área / Estancias formativas	1 / 5	3 / 7	2 / 2	1 / 14	1 / 13
6. VISION INTERNACIONAL	Participación redes internacionales (*)	1	5	2	0	2
7. ATRACCION	Proyectos internacionales (**) / Incorporación nuevos IPD (***)	1 / 1	5/3	4/0	6/5	6/2
8. INTEGRACION	Mapa de infraestructuras por área		En marcha	En marcha	En marcha	En marcha
9. TRANSFERENCIA SOCIAL	Noticias de resultados de investigación o de captación de financiación	2	10	3	2	6

(*) Acciones COST

(**) Proyectos activos

(***) Financiación competitiva

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El ibs.GRANADA tiene el siguiente organigrama, aprobado por sus órganos de gobierno en el Consejo Rector.

2.1 Consejo Rector

Es el órgano de gobierno del Instituto y ejerce la máxima dirección, gestión y representación del ibs.GRANADA. A fecha 31 de diciembre de 2023 lo forman:

D. ISAAC TÚÑEZ FIÑANA

Secretario General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación

Consejería de Salud y Consumo.

Presidente

D. JESÚS ANTONIO CARRILLO CASTRILLO

Subdirector General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento
Consejería de Salud y Consumo

DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA RESCALVO

Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen de la Nieves
Servicio Andaluz de Salud.

D. MANUEL REYES NADAL

Director Gerente del Hospital Universitario Clínico San Cecilio
Servicio Andaluz de Salud

D. ENRIQUE HERRERA VIEDMA

Vicerrector de Investigación y Transferencia
Universidad de Granada

D. JOSE JUAN JIMENEZ MOLEON

Delegado del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema
Sanitario
Universidad de Granada

En 2023 se ha constituido la **Comisión Delegada del Consejo Rector**.

Según se establece en el Reglamento de Funcionamiento Interno la Comisión Delegada estará compuesta por un miembro de cada una de las instituciones que constituyen el Consejo Rector, según lo recogido en el Convenio.

A fecha 31 de diciembre de 2023 la comisión está formada por:

En representación de la Consejería de Salud y Consumo:

- **D. Jesús Antonio Carrillo Castrillo**. Subdirector de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento, Consejería de Salud y Consumo, **quien ostenta la presidencia**.

En representación del Servicio Andaluz de Salud:

- **D^a María Ángeles García Rescalvo**. Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen de la Nieves.

En representación de la Universidad de Granada:

- **D. José Juan Jiménez Moleón**. Delegado del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario.

En calidad de **secretaria** de la Comisión Delgada:

- **Dña. Sarah E. Biel Gleeson**. Gerente ibs.GRANADA.

2.2 Equipo de Dirección

Directora Científica

La **Dra. María José Sánchez Pérez** es Doctora en Medicina por la Universidad de Granada y Especialista en Microbiología. Es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lidera un grupo de investigación del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), un grupo de investigación del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA), y el Grupo de Investigación PAIDI de la EASP sobre "Investigación en Salud Pública y Servicios de Salud" (CTS-177). Es coordinadora del Programa de Epidemiología y Control de las Enfermedades Crónicas del

CIBERESP y coordinadora del Subprograma Estratégico de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer. Fue investigadora distinguida de la UGR 2020-2022 (Visiting Scholar). Ha recibido números premios nacionales como reconocimiento a su trayectoria científica.

Adjunto a la dirección Científica

El **Dr. Federico García García** es Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Presidente de la SEIMC. Director del Plan Estratégico Andaluz para el Abordaje de las Hepatitis Virales. Investigador responsable del grupo consolidado MP-13 ibs.GRANADA e IP de grupo del CIBER de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC).

Adjunto a la dirección Científica

El **Dr. José Antonio Castilla Alcalá** es Doctor en Medicina y Cirugía por la UGR, especialista en análisis clínicos, Senior Clinical Embryologist por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción.

Es Facultativo Especialista de Área de la UGC de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y responsable del laboratorio de la Unidad de Reproducción Humana. Investigador Responsable del Grupo de Investigación en Reproducción Humana y Enfermedades

Genéticas Complejas de ibs.GRANADA y profesor asociado laboral del Departamento de Anatomía y embriología de la Universidad de Granada.

Miembro grupo de trabajo sobre donación de gametos de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Miembro del grupo de trabajo sobre Reproducción Humana Asistida de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Gerente

D^a **Sarah Biel Gleeson** es licenciada en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, además de contar con un Executive MBA y de ser especialista en gestión de proyectos internacionales, ha sido por más de una década, responsable del Área de Gestión de Proyectos y Metodología de la Investigación de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental-Alejandro Otero (FIBAO). Tiene una dilatada experiencia en el mundo de la I+D+i, habiendo sido directora de OTRI durante 5 años y gestionando multitud de ensayos clínicos independientes y proyectos de transferencia de I+D+I. Tuvo la oportunidad de ver nacer tanto a FIBAO, como al *ibs.GRANADA*, por lo que su perspectiva histórica, le ofrece una visión más global del presente y futuro de la investigación, así como la orientación de las mismas en maximizar la investigación en salud dentro de su ámbito.

2.3 Órganos Consultivos

Comité Científico Externo

Formado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación e innovación biosanitaria, y que desarrollan su labor profesional fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DRA. ANA BELÉN ELGOYHEN

Investigadora Superior CONICET.
Profesora Adjunta Tercera Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

DR. IGNACIO MELERO BERMEJO

Codirector del Servicio de Inmunología e Inmunoterapia CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona.

DR. JOSÉ CARRETERO GONZÁLEZ

Catedrático de Embriología y Anatomía Humana. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.

DRA. ISABEL DEL CURA GONZALEZ

Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordina la Unidad de Investigación de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid. Investigadora senior, miembro del Comité Ejecutivo y Jefa de Grupo de la Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud.

DRA. JULIA BUJAN VARELA

Catedrática de Histología e Ingeniería Tisular.
Universidad de Alcalá de Henares

DRA. CARMEN AYUSO GARCÍA

MD, PhD Directora Científica IISFJD
Directora del Departamento de Genética, Fundación Jiménez Díaz. Madrid

DR CHRISTIAN ROLFO CERVETTO

Director Asociado de Investigación Clínica en el Centro de Oncología Torácica / Tisch Cancer Institute, Mount Sinai, New York, US.
MD, PhD, MBA, Dr.h.c. Profesor de medicina en la División de Oncología de la Universidad de Maryland, Escuela de Medicina. EE.UU.

Comité Científico Interno

Es un órgano asesor a la Dirección Científica formado por:

- *Los coordinadores de las áreas científicas*
 - *Área de Oncología:* José Carlos Prados Salazar / Encarnación González Flores
 - *Área de Epidemiología y Salud Pública:* José María Navarro Mari / Marina Lacasaña Navarro
 - *Área de Medicina de Precisión:* Beatriz García Fontana / Juan Jiménez Jaimez
 - *Área de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas:* Francisco Martín Molina / Miguel Alaminos Mingorance

- *Representante de investigadores emergentes*
 - Santiago Ortiz Pérez

- *Representantes de investigadores en formación y postdoctorales.*
 - José María Gálvez Navas (Investigador predoctoral)
 - Rocío Morón Romero (Investigadora Postdoctoral Acción B - Clínicos Investigadores)
 - Dafina Petrova (Investigadora Postdoctoral Juan de la Cierva Incorporación)
 - Olga Ocón Hernández (Investigadora Postdoctoral Joan Rodés)
 - Cristina García Fontana (Investigadora Postdoctoral)

- *El responsable de formación*
 - José Antonio Castilla Alcalá

- *El responsable de Innovación y transferencia*
 - Pablo Álvarez Aránega

- *El responsable de Calidad*
 - Federico García García

- *Un miembro de los servicios y plataformas del apoyo a la investigación*
 - Paloma Muñoz de Rueda

- *Los responsables de investigación del Hospital Universitario Virgen de la Nieves y del Hospital Universitario Clínico San Cecilio.*
 - Encarnación González Flores
 - Olga Ocón Hernández

- *El equipo de dirección*
 - María José Sánchez Pérez (Directora Científica - **Presidenta**)
 - José Antonio Castilla Alcalá (Adjunto a la Dirección)
 - Federico García García (Adjunto a la Dirección)
 - Sarah E. Biel Gleson (Gerente)

- *Un miembro del personal de gestión del ibs.GRANADA*
 - Francisco J. Salcedo Avilès (*Secretario de actas*)

- *Representantes de actores clave no científicos*
 - Antonio Hermoso Quintana. Presidente de la asociación de ostomizados de Granada (AOGRA). Presidente de la asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU Granada), Portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Pacientes de Granada y miembro de la Comisión de Humanización del Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

2.4 Comisiones de trabajo

El ibs.GRANADA cuenta con las siguientes comisiones que apoyan el despliegue del Plan Estratégico:

- Comisión de Calidad.
- Comisión de Formación en Investigación.
- Comisión de Imagen y Comunicación.
- Comisión de Ensayos Clínicos.
- Comisión de Infraestructuras y Servicios de Apoyo.
- Comisión de Innovación y Transferencia.

3. RECURSOS

En el ibs.GRANADA se integran **69 grupos de investigación**, 59 consolidados y 10 emergentes, y 1.088 investigadores.

3.1 Áreas Científicas

El ibs.GRANADA se vertebra de fuera a adentro en 4 áreas científicas de investigación, 3 plataformas tecnológicas transversales de apoyo a la investigación y un órgano de gestión propio e integrado por áreas, grupos, investigadores y plataformas, separado de la estructura de gestión asistencial y docente.

ÁREA DE ONCOLOGÍA

Coordinadores:

Dr. José Carlos Prados Salazar

Dra. Encarnación González Flores

La principal preocupación de este Área radica en la necesidad de entender este problema de salud desde perspectivas muy diversas, ya que las oportunidades para mejorar su comprensión como las estrategias para poder controlarlo, surgen de espacios de conocimientos muy amplios y multidisciplinares. Es precisamente la interacción entre los diferentes grupos del área, con sus diferentes aproximaciones hacia el mismo problema, lo que permitirá avanzar en los aspectos anteriormente señalados, convirtiéndose en una de nuestras principales fortalezas.

El área está formada por 226 investigador@s distribuidos en 14 grupos de investigación, de los cuales **11 están liderados o co-liderados por mujeres.**

Los **objetivos** del área son:

1. Potenciar una visión transversal y abierta de los enfoques de investigación en cáncer, en la que esté presente una investigación básica, clínica y epidemiológica de máximo nivel.
2. Favorecer y estimular la cooperación entre los grupos de investigación, que cristalicen en proyectos y trabajos colaborativos de carácter traslacional.
3. Potenciar sus líneas de investigación entre las que caben destacar de forma específica:
 - La evaluación de resultados, de la calidad de atención sanitaria, y oncología integrativa.
 - Contaminación medioambiental y desarrollo de neoplasias.
 - Investigación sobre técnicas específicas de análisis moleculares y genéticos sobre factores predictivos, biomarcadores e inmunoterapia en el contexto de medicina personalizada.
 - Desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas: nuevos agentes antitumorales, estrategias de terapia génica y nuevas técnicas del uso de radiaciones y técnicas quirúrgicas.

Se incluyen 3 líneas de investigación:

***LÍNEA A:** Epidemiología, etiología y prevención del cáncer. Calidad de vida y atención sanitaria en pacientes oncológicos.*

***LÍNEA B:** Identificación de factores implicados en diagnóstico y pronóstico del cáncer. Diagnóstico clínico, genético y molecular y la respuesta inmunitaria.*

***LÍNEA C:** Terapias aplicadas a la oncología. Diseño de nuevos fármacos y mecanismos de resistencia y predicción de respuesta a quimioterapia y radioterapia*

CÓDIGO	NOMBRE DEL GRUPO	RESPONSABLE DEL GRUPO	CATEGORÍA
A01	TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA	IR: Prados Salazar, José Carlos CoIR: Melguizo Alonso, Consolación	Consolidado
A02	CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA	IR: Arroyo Morales, Manuel CoIR: Cantarero Villanueva, Irene	Consolidado
A03	MOLECULAS BIOACTIVAS	IR: Conejo García, Ana CoIR: Cruz López, Olga	Consolidado
A04	PATOLOGÍA DIGITAL Y COMPUTACIONAL, INMUNOPATOLOGÍA Y CÁNCER	IR: López Hidalgo, Javier Luis CoIR: González Moles, Miguel Ángel	Consolidado
A06	ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	IR: Expósito Hernández, José CoIR: Serrano Fernández, María José	Consolidado
A08	RESPUESTA INMUNE Y CANCER	IR: Ruíz-Cabello Osuna, Francisco CoIR: Cózar Olmo, José Manuel	Consolidado
A09	GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR	IR: Fárez Vidal, María Esther	Consolidado
A11	FISICA MEDICA	IR: Guirado Llorente, Damián CoIR: Anguiano Millán, Marta	Consolidado
A13	ONCOLOGIA PERSONALIZADA	IR: Martínez Galán, Joaquina CoIR: Luque Caro, Raquel	Consolidado
A15	ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA	IR: Olea Serrano, Nicolás CoIR: Fernández Cabrera, M ^a Fátima	Consolidado
A17	EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER	IR: Sánchez Pérez, M ^a José CoIR: Rodríguez Barranco, Miguel	Consolidado
Ae21	EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER	IR: Landeira Frías, David	Emergente
Ae22	GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES	IR: Cuadros Celorrio, Marta CoIR: Medina Vico, Pedro	Emergente
Ae23	ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA	IR: Blancas López-Barajas, María Isabel CoIR: Granados Principal, Sergio	Emergente

ÁREA DE MEDICINA DE PRECISIÓN

Coordinadores:

Dra. Beatriz García Fontana

Dr. Juan Jiménez Jáimez

El área de Medicina de Precisión se caracteriza por su marcado carácter traslacional. En definitiva, por la necesidad de facilitar la transición de la investigación básica en aplicaciones clínicas que redunden en beneficio de la salud. Esta área surgió como necesidad de abordar el reto de la “medicina personalizada” de precisión que hace referencia a la adaptación de las intervenciones médicas a las características individuales de cada paciente. Es el área más numerosa del Instituto, incluyendo diversas especialidades médicas y disciplinas involucradas en investigación traslacional para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Los **objetivos** del área son:

1. Definir las bases genéticas en las enfermedades complejas, crónicas no transmisibles y las enfermedades raras mediante la generación de datos fenotípicos asociados a datos de genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, microbioma y exposoma.
2. Estudiar biomarcadores de exposición, de diagnóstico y de respuesta terapéutica en enfermedades complejas, crónicas no transmisibles y raras.
3. Investigar los mecanismos de las enfermedades raras, complejas y transmisibles para el desarrollo y evaluación de nuevas terapias: farmacológicas (estudios traslacionales y ensayos clínicos en diferentes enfermedades crónicas), quirúrgicas (enfermedad de Parkinson, temblor, distonía, epilepsia, hidrocefalia), físicas (fisioterapia, ventilación mecánica), endovasculares (ablación de arritmias, hemodinámica cardíaca), nutricionales y de estilos de vida, incluyendo aspectos sociales y/o psicológicos (enfermedades autoinmunes sistémicas, obesidad, diabetes, alteraciones del neurodesarrollo y de la conducta...), así como las necesidades asistenciales y la satisfacción con los cuidados recibidos.

En el área hay 342 investigador@s agrupados en 24 grupos de investigación, de los cuales **5 están liderados o co-liderados por mujeres.**

Se incluyen 3 líneas de investigación:

LÍNEA A: Diagnóstico basado en datos ómicos.

LÍNEA B: Biomarcadores para el diagnóstico clínico.

LÍNEA C: Mecanismos de enfermedad y desarrollo de nuevas terapias.

CÓDIGO	NOMBRE DEL GRUPO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	CATEGORÍA
MP02	FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR	IR: Duarte Pérez, José Manuel	Consolidado
MP03	LUPUS	IR: Sabio Sánchez, José Mario	Consolidado
MP04	INMUNOGENETICA ENFERMEDADES SISTEMICAS Y CUTANEAS	IR: López Nevot, Miguel Ángel	Consolidado
MP06	NEUROCIENCIAS CLINICAS	IR: Mínguez Castellanos, Adolfo CoIR: Vives Montero, Francisco	Consolidado
MP07	BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA	IR: Ortego Centeno, Norberto CoIR: Rueda Medina, Blanca	Consolidado
MP08	BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL	IR: Osuna Ortega, Antonio CoIR: Vargas Palomares, José Félix	Consolidado
MP09	NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR	IR: Cobos del Moral, Enrique José CoIR: Nieto López, Francisco Rafael	Consolidado
MP10	BIOINFORMATICA TRANSLACIONAL	IR: Zwir Nawrocki, Jorge Sergio Igor	Consolidado
MP11	REUMATOLOGIA	IR: Raya Álvarez, Enrique	Consolidado
MP12	OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA	IR: López Escámez, José Antonio	Consolidado
MP13	RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES	IR: García García, Federico CoIR: de Salazar Gonzalez, Adolfo	Consolidado
MP14	ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH	IR: Hernández Quero, José CoIR: López Ruz, Miguel Ángel	Consolidado
MP15	ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL	IR: León López, Josefa	Consolidado
MP16	INMUNOMODULACION INTESTINAL	IR: Gálvez Peralta, Julio Juan CoIR: Maldonado Lozano, José	Consolidado
MP17	COMUNICACIÓN INTERCELULAR	IR: Escames Rosa, Germaine	Consolidado
MP18	UROMET Y UROONCOLOGIA	IR: Arrabal Martín, Miguel	Consolidado
MP19	NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA	IR: Campoy Folgoso, Cristina	Consolidado
MP20	BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS	IR: Muñoz Torres, Manuel Eduardo CoIR: Ruiz Ruiz, Jonatan	Consolidado
MP21	NEURODESARROLLO	IR: Muñoz Hoyos, Antonio CoIR: Molina Carballo, Antonio	Consolidado
MP22	BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS	IR: Gómez Llorente, Carolina CoIR: Aguilera García, Concepción	Consolidado
MP23	PATOLOGIA CRITICA	IR: Fernández Mondéjar, Enrique Ángel	Consolidado
MPE05	INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	IR: Jiménez Jáimez, Juan	Consolidado
MPe24	NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES	IR: Garrido Jiménez, José Manuel	Emergente
MPe25	GRANADA VISION AND EYE RESEARCH TEAM (G-VERT)	IR: Ortiz Pérez, Santiago	Emergente

ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

Coordinadores:

Dra. Marina Lacasaña Navarro

Dr. José María Navarro Marí

Los objetivos del área son:

1. Estudiar el efecto en la salud y la calidad de vida de mujeres y hombres cuidadores.
2. Analizar la variabilidad de la práctica clínica en el tratamiento de pacientes ancianos con úlceras por presión.
3. Evaluar la efectividad de intervenciones complejas de promoción de la salud.
4. Estudiar el papel de la dieta y otros factores ambientales en la etiología del cáncer de próstata y la enfermedad cardiovascular.
5. Estudiar la epidemiología del trastorno mental en Andalucía.
6. Investigar el efecto de las exposiciones a contaminantes ambientales en el desarrollo fetal e infantil.
7. Evaluar los factores sociodemográficos en la atención sanitaria en enfermedades crónicas.

El área la forman 224 investigadores distribuidos en 14 grupos de investigación, de los cuales 10 **están liderados o co-liderados por mujeres.**

Se incluyen 3 líneas de investigación:

***LINEA A:** Atención Primaria y cuidados en Salud.*

***LINEA B:** Epidemiología descriptiva y analítica en enfermedades complejas. Epidemiología genética y molecular.*

***LINEA C:** Salud pública: género y otros determinantes sociales, salud ambiental y nutricional, salud laboral, salud infantojuvenil, salud dental, alcohol y drogas, aspectos relacionados con los profesionales y la ciudadanía.*

CÓDIGO	NOMBRE DEL GRUPO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	CATEGORÍA
E03	FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA	IR: Aguilar Ferrándiz, María Encarnación	Consolidado
E04	SALUD PUBLICA DENTAL	IR: Bravo Pérez, Manuel	Consolidado
E05	PSIQUIATRIA BIOAMBIENTAL	IR: Cervilla Ballesteros, Jorge A. CoIR: Gutiérrez Martínez, Blanca	Consolidado
E06	GENERO, SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS	IR: Del Río Lozano, María	Consolidado
E07	INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA	IR: Lacasaña Navarro, Marina CoIR: Hernández Jerez, Antonio	Consolidado
E08	SALUD PARTICIPATIVA	IR: March Cerdá, Joan Carles	Consolidado
E09	SALUD Y GENERO	IR: Bermúdez Tamayo, Clara	Consolidado
E13	ESTUDIO Y CONTROL DE BIOPELICULAS ORALES	IR: Arias Molíz, María Teresa CoIR: Baca García, Pilar	Consolidado
E14	MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	IR: Jiménez Moleón, Juan José	Consolidado
E15	EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES	IR: Rivas Velasco, Ana María CoIR: Zafra Gómez, Alberto	Consolidado
E16	MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL	IR: Navarro Marí, José María CoIR: Gutiérrez Fernández, José	Consolidado
Ee02	INVESTIGACION EN ATENCION PRIMARIA (GDIAP)	IR: Valenzuela López, Isabel	Emergente
Ee11	ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL	IR: Ruiz Villaverde, Ricardo	Emergente
Ee12	HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD	IR: Caparros González, Rafael Arcángel CoIR: Mejías Martín, Yolanda	Emergente

ÁREA DE TERAPIAS AVANZADAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS

Coordinadores:

Dr. Francisco Martín Molina

Dr. Miguel Alaminos Mingorance

El área incluye grupos de referencia nacional e internacional en el campo de la farmacología, las terapias avanzadas, los biomateriales y las tecnologías aplicadas al ámbito biosanitario cuyo objetivo es diseñar e implementar nuevas terapias y productos que puedan contribuir al diagnóstico o al tratamiento de enfermedades para las cuales no existe una terapia plenamente eficaz.

Los **objetivos** del área son:

1. Desarrollar y potenciar nuevos fármacos modulados para el tratamiento de enfermedades. Estudiar polimorfismos genéticos que afectan a la eficacia, seguridad y dosificación de los medicamentos. Elaboración de guías de práctica clínica. Prácticas seguras en el uso de medicamentos. Estudio de estabilidad de medicamentos en las condiciones de uso clínico.
2. Generar nuevos medicamentos de Terapias Avanzadas que permitan un tratamiento basado en la regeneración celular y tisular. Diseñar nuevos biomateriales altamente biomiméticos para uso en ingeniería tisular. Implementar controles de calidad a nivel histológico, biomecánico, óptico, genético y funcional de los nuevos productos generados para futuro uso clínico. Transferir a la clínica los nuevos productos de terapias avanzadas de acuerdo con los estándares de las Agencias del Medicamento.
3. Desarrollar nuevos protocolos para el tratamiento de patologías humanas prevalentes basados en nuevas tecnologías biomédicas, técnicas de cirugía avanzada, reproducción in vitro, diagnóstico mediante medicina nuclear y molecular y otras estrategias de diagnóstico y tratamiento avanzado.

El área la forman 311 investigador@s agrupados en 17 grupos de investigación, de los cuales **8 están liderados o co-liderados por mujeres.**

Se incluyen 3 líneas de investigación:

***LINEA A:** Farmacología. Síntesis orgánica. Seguimiento farmacoterapéutico hospitalario. Práctica segura*

***LINEA B:** Ingeniería Tisular y terapias avanzadas. Biomateriales. Odontología.*

***LINEA C:** Tecnología y dispositivos biomédicos*

CÓDIGO	NOMBRE DEL GRUPO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	CATEGORÍA
TEC01	PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS	IR: Salmerón García, Antonio CoIR: Navas Iglesias, Natalia Africa	Consolidado
TEC02	SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	IR: Jiménez Morales, Alberto	Consolidado
TEC03	INGENIERÍA TISULAR	IR: Campos Muñoz, Antonio CoIR: Alaminos Mingorance, Miguel	Consolidado
TEC04	NANOELECTRÓNICA	IR: Gámiz Pérez, Francisco Jesús	Consolidado
TEC05	FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES	IR: López López, Modesto Torcuato	Consolidado
TEC09	ÓPTICA DE BIOMATERIALES Y TEJIDOS	IR: Pérez Gómez, María del Mar	Consolidado
TEC12	SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA	IR: Molina García, Francisca Sonia CoIR: Rus Carlborg, Guillermo	Consolidado
TEC13	CIRUGIA AVANZADA	IR: Villar del Moral, Jesús María CoIR: Conde Muiño, Raquel	Consolidado
TEC14	REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS	IR: Castilla Alcalá, José Antonio	Consolidado
TEC15	MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR	IR: Llamas Elvira, José Manuel CoIR: Triviño Ibañez, Eva María	Consolidado
TEC16	TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER	IR: Marchal Corrales, Juan Antonio	Consolidado
TEC17	BIOTEJSALUD	IR: Ruiz Rodríguez, Concepción CoIR: García Martínez, Olga	Consolidado
TECe18	NANOCEMBIO	IR: Sánchez Martín, Rosario CoIR: Díaz Mochón, Juan José	Consolidado
TECE19	DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	IR: Arias Santiago, Salvador	Consolidado
TECe20	REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD	IR: Pozuelo Calvo, Rocío	Consolidado
TECe21	REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA	IR: Hernández Cortes, Pedro Manuel	Emergente
TECe22	IMAGEN MEDICA AVANZADA	IR: Lainez Ramos-Bossini, Antonio Jesús	Emergente

3.2 Capital Humano

Personal Investigador

A 31 de diciembre de 2023 el ibs.GRANADA cuenta con un total de 1.088 investigadores, de los cuales **el 44% cuenta con actividad asistencial**. La disminución de personal investigador con carácter asistencial en 2020 se ha debido a la incorporación a los grupos de investigación de todos los investigadores en formación con perfil R1-EURAXESS, matriculados en programas de doctorado con vinculación con la Universidad de Granada.

Si no tenemos en cuenta el personal en formación con perfil R1-EURAXESS que está cursando el doctorado, **el porcentaje de investigadores asistenciales si situaría en el 53%**.

En cuanto a la distribución por sexo, destaca que el ibs.GRANADA cuenta con más investigadoras que investigadores, siendo el ritmo de incorporación de mujeres a grupos de investigación superior al de hombres. **En 2023, el 55% del personal investigador es mujer.**

De los 1.088 investigadores e investigadoras del ibs.GRANADA, la mitad de ellos aproximadamente (44%) proceden **del ámbito hospitalario y de atención primaria**. Al personal investigador, lo complementan 36 técnicos vinculados a plataformas tecnológicas y 28 técnicos vinculados a la entidad de gestión.

Si analizamos el perfil de nuestros investigadores e investigadoras en función de la clasificación europea EURAXES, en el **año 2023** el 18% tenían un perfil R3 y 36% un perfil R2.

Analizando el perfil del personal investigador por sexo, para el periodo 2023 destaca que las mujeres superan a los hombres en los perfiles R1 y R2, en el perfil R3 existe paridad y en el perfil R4 las investigadoras están en minoría.

Personal Investigador/técnico financiado con ayudas competitivas

Durante los últimos cinco años se ha producido un incremento notable del personal investigador financiado con fondos procedentes de ayudas competitivas, como consecuencia de la obtención de la acreditación del Instituto como Instituto de Investigación Biosanitario en noviembre de 2015.

En 2023, están activos 72 contratos de mujeres y 46 de hombres.

Personal soporte de Gestión

El ibs.GRANADA cuenta con una estructura única y separada de gestión, dirigida por la Gerente del Instituto.

En 2023 el Instituto contaba con 32 profesionales de los que **21 son mujeres.**

Los servicios de gestión que prestan los profesionales del ibs.GRANADA lo realizan desde las siguientes unidades/áreas de gestión:

- GESTIÓN DE PROYECTOS
- GESTION DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
- ASESORAMIENTO Y GESTIÓN ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA
- GESTIÓN DE PROFESIONALES
- GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS
- ASESORAMIENTO METODOLÓGICO Y ESTADÍSTICO
- CALIDAD, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
- COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
- GESTIÓN DE DONACIONES Y CONVENIOS

3.3. Pirámide de Edad

Para el año 2023 el ibs.GRANADA presenta la siguiente pirámide de edad desagregada por sexo.

Cabe destacar que las mujeres superan a los hombres en la franja de 20 a 55 años, una vez superada esta edad, el número de mujeres comienza a disminuir.

Si segmentamos los resultados por perfil EURAXES observamos como en los perfiles R1 y R2 la base de la pirámide resulta mucho más ancha que en el resto de perfiles, al tratarse de etapas tempranas en la carrera investigadora.

El porcentaje de mujeres es superior al de los hombres en todas las etapas, excepto en la etapa R4 – Líder de grupo.

(Etapa R1) - Investigador predoctoral

(Etapa R2) - Investigador postdoctoral

(Etapa R3) - Investigador Senior

(Etapa R4) - Líder de Grupo

Investigador/a asistencial sin doctorado (colabora en proyectos y/o EECC)

4. RESULTADOS ACTIVIDAD ECONÓMICA

4.1 Recursos Captados

Análisis Global

Durante el año 2023 el ibs.GRANADA ha captado fondos por valor de **19.387.361 €**, lo que supone un **aumento del 6%** con respecto al año anterior, manteniéndose la tendencia al alza de los últimos 5 años.

Evolución Fondos Captados

Del total de fondos captados en 2023, el **73%** corresponde a fondos de origen competitivo.

Destaca que la captación de fondos no competitivos ha aumentado en 2023 un 56% con respecto a 2022, pasando de 3,3 millones a 5,1 millones de euros.

En relación a los **fondos públicos captados por el Instituto, tanto competitivos como no competitivos**, estos representan el 74% del total.

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondos Públicos (competitivos y no competitivos)	9.346.343 €	9.200.201 €	12.890.961 €	14.868.054 €	14.337.017 €
Total Fondos	12.949.221 €	11.737.859 €	16.099.687 €	18.361.527 €	19.387.361 €
	72%	78%	80%	81%	74%

Se muestra el detalle de los fondos captados:

	2019	2020	2021	2022	2023
FONDOS COMPETITIVOS	9.724.212 €	9.633.387 €	13.341.612 €	15.064.908 €	14.231.299 €
Nacional	4.078.891 €	4.582.559 €	7.152.206 €	8.873.859 €	9.405.498 €
Regional	4.040.305 €	4.580.291 €	5.459.937 €	3.780.791 €	2.675.731 €
Unión Europea (Horizonte Europa)	1.605.016 €	470.537 €	689.348 €	2.117.515 €	2.000.093 €
Internacional (No UE)			40.121 €	292.742 €	149.978 €
FONDOS NO COMPETITIVOS	3.225.009 €	2.104.472 €	2.758.074 €	3.296.620 €	5.156.061 €
Ayudas Públicas					827.371 €
Convenios / Contratos I+D+I	842.637 €	503.853 €	296.901 €	383.542 €	746.449 €
Estudios Clínicos	1.285.713 €	1.065.698 €	1.291.992 €	1.472.980 €	2.502.610 €
Prestación de Servicios	632.847 €	231.613 €	848.809 €	1.156.115 €	842.987 €
Donaciones	463.812 €	303.308 €	320.372 €	283.982,88	236.644 €
TOTAL FONDOS CAPTADOS	12.949.221 €	11.737.859 €	16.099.687 €	18.361.527 €	19.387.361 €

Evolución Fondos Competitivos

Se observa un aumento progresivo en la **captación de fondos competitivos** procedentes de convocatorias nacionales y de la Unión Europea.

En cuanto a la **captación de fondos no competitivos** destaca que en 2023 se ha incrementado la captación de fondos procedentes de ensayos clínicos en un 70%, pasando de 1,4 millones a 2,5 millones de euros. Otro aspecto a destacar es la obtención de fondos públicos no competitivos.

Evolución Fondos No Competitivos

Recursos captados por Área de Investigación

Durante 2023, el área de Medicina de Precisión junto con el Área de **Oncología** han sido las que más financiación han captado para sus grupos de investigación, con el **26 y el 25% de los fondos totales captados** por el ibs.GRANADA. Le siguen el área de *Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas* con un 21% de los fondos captados y finalmente el área de *Epidemiología y Salud Pública* con un 12% de los fondos.

Las Plataformas de servicios y gestión del Instituto ha captado el 16% de los fondos del ibs.GRANADA.

TOTAL FONDOS CAPTADOS

Con respecto a los **fondos competitivos**, el 24% han sido captados por grupos pertenecientes al área de Medicina de Precisión y al de área de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas.

En cuanto a los **fondos no competitivos**, el área de Oncología es el área que más fondos capta con un 38% del total, en concreto 1.953.706 €.

Recursos captados por sexo

Durante 2023 el **56% de los fondos han sido captados por investigadoras** del ibs.GRANADA, mientras que los hombres han captado el 44% de los fondos.

TOTAL FONDOS CAPTADOS

En relación a los **fondos competitivos**, el **55% han sido captados por mujeres** y el 45% por hombres. Destaca que el 69% de fondos procedentes de convocatorias regionales y el 100% de los fondos no UE los han conseguido las investigadoras del Instituto.

En cuanto a los **fondos no competitivos**, las investigadoras del ibs.GRANADA han conseguido el 59% de los fondos, destacando el 56% de fondos obtenidos de estudios clínicos.

4.2 Ingresos y gastos ejecutados en 2023

Ejecución Presupuesto Global

GASTOS DE LA ACTIVIDAD GLOBAL DEL ibs.GRANADA	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	%CIERRE23/ PSTO23
ESTRUCTURA DE GESTIÓN	933.082 €	861.101 €	92%
PLATAFORMAS ibs.GRANADA	879.772 €	1.025.888 €	117%
ACTIVIDAD I+D+i	6.599.011 €	8.168.708 €	124%
EJECUCIÓN DEL PLAN PROPIO	31.500 €	17.790 €	56%
DOTACION AL PLAN PROPIO	60.000 €	60.000 €	100%
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE	8.503.365 €	10.133.488 €	119%
ACTIVIDAD I+D+i GESTIONADA POR LA UGR	855.758 €	855.758 €	100%
ACTIVIDAD I+D+i GESTIONADA POR LA EASP	252.329 €	252.329 €	100%
SUBTOTAL ACTIVIDAD I+D+i GESTIONADA OTROS SOCIOS	1.108.087 €	1.108.087 €	100%
PROVISIONES POR CONTINGENCIAS VARIAS	0 €	120.726 €	
TOTAL GASTOS	9.611.452 €	11.362.301 €	118%
INGRESOS DEL ibs.GRANADA (EXPLOTACION)	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	%CIERRE23/ PSTO23
Ingresos por Ayudas Competitivas	5.844.305 €	6.972.093 €	119%
SUBVENCIONES I+D+i "Ayudas competitivas" (Centros)	4.985.514 €	6.158.848 €	124%
SUBVENCIONES I+Di "Ayudas Competitivas Estructura" (Plataformas y Gestión)	858.791 €	813.245 €	95%
Ingresos de Ayudas de Financiación Privada y Prestaciones de Servicios	1.185.721 €	1.324.909 €	112%
DONACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN, PREST. SERV Y PATROCINIOS	1.090.221 €	1.279.930 €	117%
INGRESOS POR PREST. SERV. PLATAF. CIENTIFICO- TECNICOS	95.500 €	44.979 €	47%
Ingresos por Gestión de EECC y Estudios Observacionales	1.022.931 €	1.131.755 €	111%
INGRESOS EQUIP. INV E I+D+i EECC Y EEOO	863.901 €	963.949 €	112%
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA EECC Y EEOO	159.030 €	167.806 €	106%
Ingresos por Aportación de Socios	404.760 €	582.843 €	144%
INGRESOS POR COFINACIACIONES DE LOS GRUPOS	258.976 €	520.502 €	201%
INGRESOS COSTES INDIRECTOS EECC POR COFINACIACIONES PLATAFORMAS	145.784 €	62.341 €	43%
Otros Ingresos de Gestión	78.104 €	61.887 €	79%
OTROS INGRESOS "Cesión espacios SAS"	7.854 €	31.152 €	397%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	10.250 €	12.944 €	126%
OTROS INGRESOS POR APLICACION AL PLAN PROPIO	60.000 €	17.790 €	30%
SUBTOTAL INGRESOS CORRIENTE	8.535.821 €	10.073.488 €	118%
ACTIVIDAD I+D+i GESTIONADA POR LA UGR	855.758 €	855.758 €	100%
ACTIVIDAD I+D+i GESTIONADA POR LA EASP	252.329 €	252.329 €	100%
SUBTOTAL POR ACTIVIDAD I+D+i OTROS SOCIOS	1.108.087 €	1.108.087 €	100%
Ingresos del Resultado Financiero Neto	0 €	180.726 €	-
TOTAL INGRESOS	9.643.908 €	11.362.301 €	118%
RESULTADO	32.456 €	0 €	

Ejecución Presupuesto de Estructura de Gestión

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL ibs.GRANADA	PRSTO 2023	CIERRE 2023	%CIERRE23/ PSTO23
SUELDOS Y SALARIOS	482.424	454.847	94,28%
SEGUROS SOCIALES	150.905	135.084	89,52%
SUBTOTAL PERSONAL PROPIO	633.330	589.931	93,15%
SUELDOS Y SALARIOS "Ayudas de Financiación Competitiva"	132.517	70.918	53,52%
SEGUROS SOCIALES "Ayudas de Financiación Competitiva"	43.802	21.102	48,18%
SUBTOTAL PERSONAL FINANCIADO	176.319	92.020	52,19%
OTROS COSTES SALARIALES	9.840	21.211	215,56%
TOTAL PERSONAL	819.489	703.162	85,81%
MATERIAL FUNGIBLE	0	0	-
TOTAL MATERIAL FUNGIBLE	0	0	
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.854	31.152	396,64%
REPARACION Y CONSERVACION	28.700	20.342	70,88%
SERVICIOS PROFESIONALES	12.300	27.577	224,20%
MENSAJERIA	287	243	84,56%
SEGUROS	943	1.202	127,49%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.280	6.653	202,85%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0	1.918	-
SUMINISTROS (Telefono)	1.230	686	55,78%
MATERIAL DE OFICINA	2.870	1.945	67,79%
SERVICIOS EXTERIORES	33.620	28.083	83,53%
OTROS SERVICIOS	8.569	9.067	105,81%
VIAJES Y DIETAS	3.690	3.413	92,48%
SUBTOTAL SERVICIOS EXTERIORES	103.343	132.281	128,00%
TRIBUTOS y OTROS	410	201	49,05%
AMORTIZACIONES y PROVISIONES	9.840	25.457	258,70%
SUBTOTAL OTROS GASTOS	10.250	25.658	250,32%
TOTAL GASTO CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	933.082	861.101	92,29%
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESO DE FUNCIONAMIENTO DEL ibs.GRANADA			
	PRSTO 2023	CIERRE 2023	%CIERRE23/ PSTO23
SUBVENCIONES I+Di "Costes Indirectos Ayudas Competitivas"	433.461	587.915	136%
SUBVENCIONES I+Di "Ayudas Competitivas Estructura" ECAI, GIS, P.T. ISCIII, etc...	176.319	92.020	52%
DONACIONES, CONVENIOS DE COLABORACION Y PREST. SERV. "Costes Indirectos"	125.424	166.605	133%
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA EECC Y EEEEO	159.030	167.806	106%
OTROS INGRESOS "Cesión espacios SAS"	7.854	31.152	397%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	10.250	12.944	126%
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN FUNCIONAMIENTO	912.337	1.058.443	116%
RESULTADO	-20.744 €	197.342 €	

Ejecución Presupuesto servicios y plataformas de apoyo

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL ibs.GRANADA	PSTO 2023	CIERRE 2023	CIERRE23/ PSTO23
GASTO DE FUNGIBLE	40.000	35.028	88%
GASTO DE PERSONAL	661.900	714.848	108%
GASTO SERVICIOS EXTERIORES	3.800	13.654	359%
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS	174.072	262.359	151%
TOTAL GASTO CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	879.772	1.025.888	117%

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESO DE FUNCIONAMIENTO DEL ibs.GRANADA	PSTO 2023	CIERRE 2023	CIERRE23/ PSTO23
SUBVENCIONES I+Di "Ayudas Competitivas Estructura" ECAI, GIS, P.T. ISCIII, etc...	682.472	721.225	106%
INGRESOS POR PREST. SERV. PLATAF. CIENTIFICO- TECNICOS Y OTRAS	95.500	44.979	47%
INGRESOS EQUIP. INV E I+D+i EECC Y EEOO	155.000	0	0%
INGRESOS COSTES INDIRECTOS EECC COFINANCIACION CENTROS	0	62.341	-
INGRESOS PROCEDENTES DE LA ESTRUCTURA	0	197.342	-
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN FUNCIONAMIENTO	932.972	1.025.888	110%

RESULTADO	53.200 €	0 €
------------------	-----------------	------------

Ejecución Presupuesto de I+D+i

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTO DEL ibs.GRANADA	PSTO 2023	CIERRE 2023	%CIERRE23/ PSTO23
GASTO DE FUNGIBLE	1.649.050	2.326.653	141%
GASTO DE PERSONAL	3.918.419	4.604.970	118%
GASTO DE SERVICIOS EXTERIORES	865.872	1.029.877	119%
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS	197.171	224.999	114%
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE	6.630.511	8.186.499	123%
TOTAL GASTOS	6.630.511	8.186.499	123%

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESO DEL ibs.GRANADA (EXPLOTACION+CAPITAL)	PSTO 2023	CIERRE 2023	%CIERRE23/ PSTO23
SUBVENCIONES I+Di "Ayudas Competitivas"	4.552.053	5.570.932	122%
DONACIONES, CONV. DE COLABORACION, PREST. SERVICIO Y PATROCINIOS	964.797	1.113.325	115%
INGRESOS EQUIP. INV E I+D+i EECC Y EEOO	708.901	963.949	136%
INGRESOS COSTES INDIRECTOS EECC Y OTROS REMANENTES	404.760	520.502	129%
INGRESOS APLICADOS DEL PLAN PROPIO	0	17.790	-
TOTAL INGRESOS	6.630.511	8.186.499	123%

RESULTADO	0 €	0 €
------------------	------------	------------

Aplicación Costes Indirectos

Los costes indirectos aplicados procedentes de actividades de I+D+I se han utilizado tanto para el sostenimiento de la estructura de gestión y para las acciones de capacitación.

COSTES INDIRECTOS APLICADOS PROCEDENTES DE	2019	2020	2021	2022	2023	Total
AYUDAS COMPETITIVAS	358.413 €	319.626 €	473.229 €	491.302 €	679.935 €	2.322.505 €
DONACIONES, CONVENIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIO	172.515 €	179.109 €	122.083 €	142.883 €	166.605 €	783.195 €
COSTES INDIRECTOS EECC A DISPOSICION DE LOS CENTROS	277.698 €	305.171 €	417.492 €	377.692 €	582.843 €	1.960.896 €
Total Costes Indirectos aplicados	808.627 €	803.906 €	1.012.803 €	1.011.877 €	1.429.383 €	5.066.596 €

COSTES INDIRECTOS APLICADOS A ACCIONES DE CAPACITACIÓN	297.517 €	331.475 €	413.759 €	349.433 €	229.034 €	1.621.219 €
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

% Costes indirectos aplicados a acciones de capacitación	37%	41%	41%	35%	16%	32%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

5. RESULTADOS ACTIVIDAD INVESTIGADORA

5.1 Proyectos de Investigación

Análisis Global

Durante el año 2023, los investigadores e investigadoras del ibs.GRANADA solicitaron 270 ayudas a diferentes convocatorias competitivas y no competitivas, obteniendo un **total de 136 ayudas**. Lo que supone una tasa de éxito del 50% y una financiación total de 15.058.671 €, similar a la de 2022.

[Listado de Ayudas competitivas captadas en 2023 \(Ver anexo 2\)](#)

Análisis por Área Científica

En cuanto al número de **ayudas captadas por área científica**, el área que más ayudas ha captado ha sido el área de Medicina de Precisión, con un total de 43 ayudas (el 32% del total), de las que 18 son proyectos de investigación, seguida del área de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas con 34 ayudas (el 25% del total), de las que 9 son proyectos de investigación.

AYUDAS CAPTADAS POR AREA

■ Área ONC ■ Área E ■ Área MP ■ Área TEC ■ Plataformas/Gestión

AYUDAS CAPTADAS POR AREA (%)

■ Área ONC ■ Área E ■ Área MP ■ Área TEC ■ Plataformas/Gestión

Si analizamos el **número de total ayudas captadas en función del número de grupos de investigación que forman cada área científica**, observamos que el área de Oncología destaca con una ratio de 2,21 ayudas/grupo, seguido del área de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas con una ratio de 2 ayudas/grupo. **La media se sitúa en 1,81 ayudas/grupo.**

RATIO Nº AYUDAS / Nº GRUPOS

Fijándonos en el **número de proyectos de investigación captados**, destaca nuevamente el área de Oncología con una ratio de 1,36 proyectos/grupo, seguido del área de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas con una ratio de 1,29 proyectos/grupo.

Atendiendo al **número de ayudas de RR.HH. captadas**, el área de Medicina de Precisión con una ratio de 0,75 RR.HH./grupo destaca sobre las demás, seguida del área de Oncología con una ratio de 0,57 RR.HH./grupo.

RATIO PROYECTOS / Nº GRUPOS

RATIO RR.HH. / Nº GRUPOS

Si nos fijamos en la **financiación captada por área científica**, el área que más financiación ha captado ha sido el área de Medicina de precisión, con un total de 3.597.664 € (el 24% del total), de los que 1.558.050 € corresponden a proyectos de investigación (el 20% del total) y 1.995.748€ ayudas de RR.HH. (36% del total)

FINANCIACION CAPTADA POR AREA

FINANCIACION CAPTADA POR AREA (%)

Destaca que, durante el año 2023, la entidad de gestión del **ibs.GRANADA** ha captado el 21% del total financiación captada a través de ayudas públicas por importe de 3.105.573 €. Las ayudas que se han captado corresponden a las siguientes convocatorias:

ESTRUCTURAS ESTABLES

- PLATAFORMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 2023
- CONSORCIO ESTATAL EN RED PARA EL DESARROLLO DE MEDICAMENTOS DE TERAPIAS AVANZADAS (CERTERA) 2022

RECURSOS HUMANOS

- CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN LOS IIS ACREDITADOS 2023
- FOMENTO DE LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ÁREAS TEMÁTICAS DE EXCELENCIA EN BIOMEDICINA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA I+D+I 2023
- PROGRAMA INVESTIGO 2022
- RENOVACIÓN TÉCNICOS VINCULADOS A ECAIS 2023
- VINCULACIÓN DE TÉCNICOS A ESTRUCTURAS COMUNES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 2022

Si analizamos la **financiación captada en función del número de grupos** que forman cada área, observamos que el área de Oncología destaca con una ratio de 211.519 €/grupo, seguido del área de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas con una ratio de 199.236 €/grupo. La ratio total de financiación por grupo sitúa en 173.233 €/grupo.

RATIO FINANCIACIÓN / Nº DE GRUPOS

Fijándonos en *la financiación captada a cargo de proyectos de investigación*, destaca nuevamente el área de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas con una ratio de 152.006 €/grupo, seguida del área de Epidemiología y Salud Pública con una ratio de 142.761 €/grupo.

Atendiendo a la *financiación captada con cargo a las ayudas de RR.HH.*, el área de Oncología con una ratio de 83.156 €/grupo destacan sobre las demás, seguida muy de cerca del área de Medicina de Precisión con una ratio de 83.156 €/grupo.

Análisis por Grupo de Investigación

En 2023, 43 grupos de investigación de los 69 del instituto han obtenido financiación competitiva pública o privada, lo que supone que un 63% del total de grupos.

El grupo que más financiación competitiva ha captado ha sido el grupo MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS con 1.180.291. €.

Desde entidad de gestión del ibs.GRANADA ha captado 2.495.131 € destinados a diferentes programas de RR.HH. y Plataformas.

Grupo Investigación / Tipo de ayuda / Financiador	Ayudas	Concedido
PLATAFORMAS	9	2.495.131 €
ESTRUCTURAS ESTABLES	2	1.533.153 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	1.533.153 €
RECURSOS HUMANOS	7	961.979 €
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	6	864.000 €
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	1	97.979 €
MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS	8	1.180.291 €
PROYECTOS INVESTIGACION	3	667.291 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	324.375 €
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	1	199.652 €
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE	1	143.264 €
RECURSOS HUMANOS	5	513.000 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	4	483.000 €
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1	30.000 €
A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA	5	1.072.458 €
RECURSOS HUMANOS	3	877.528 €
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1	503.928 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	373.600 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	194.930 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	144.100 €
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA	1	50.830 €
TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA	2	877.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	877.000 €
COMISIÓN EUROPEA	1	871.000 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	6.000 €
Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD	5	746.652 €
PROYECTOS INVESTIGACION	4	740.152 €
COMISIÓN EUROPEA	1	700.000 €
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.	1	23.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	10.000 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	7.152 €
RECURSOS HUMANOS	1	6.500 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	6.500 €
TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER	7	709.378 €
PROYECTOS INVESTIGACION	4	467.978 €
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	1	300.000 €
SPARK THERAPEUTICS, INC.	1	149.978 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	12.000 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	6.000 €
RECURSOS HUMANOS	2	239.900 €

Grupo Investigación / Tipo de ayuda / Financiador	Ayudas	Concedido
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	1	150.000 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	89.900 €
PREMIOS	1	1.500 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	1.500 €
A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA	8	662.688 €
PROYECTOS INVESTIGACION	6	497.125 €
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	2	471.875 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	3	23.250 €
FUNDACIÓN CEI-MAR	1	2.000 €
RECURSOS HUMANOS	1	165.313 €
COMISIÓN EUROPEA	1	165.313 €
PREMIOS	1	250 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	250 €
MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL	3	625.837 €
RECURSOS HUMANOS	3	625.837 €
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1	440.937 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	184.900 €
GESTION	2	610.441 €
RECURSOS HUMANOS	2	610.441 €
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO	1	529.741 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	80.700 €
E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES	5	603.254 €
PROYECTOS INVESTIGACION	4	602.754 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	589.754 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	2	13.000 €
PREMIOS	1	500 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	500 €
MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES	7	602.123 €
RECURSOS HUMANOS	4	466.864 €
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2	281.964 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	184.900 €
PROYECTOS INVESTIGACION	3	135.259 €
COMISIÓN EUROPEA	1	119.279 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	10.000 €
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	1	5.980 €
TEC03-INGENIERÍA TISULAR	3	454.500 €
PROYECTOS INVESTIGACION	3	454.500 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	442.500 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	12.000 €
TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	3	392.500 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	327.500 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	190.000 €
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	1	137.500 €
RECURSOS HUMANOS	1	65.000 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	65.000 €
Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER	4	334.601 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	171.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	2	171.000 €

Grupo Investigación / Tipo de ayuda / Financiador	Ayudas	Concedido
RECURSOS HUMANOS	2	163.601 €
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	2	163.601 €
A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA	5	288.039 €
PROYECTOS INVESTIGACION	3	276.074 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	177.500 €
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA	2	98.574 €
RECURSOS HUMANOS	1	10.465 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	10.465 €
PREMIOS	1	1.500 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	1.500 €
TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS	4	275.225 €
RECURSOS HUMANOS	1	246.100 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	246.100 €
PROYECTOS INVESTIGACION	3	29.125 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	15.000 €
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	1	11.125 €
FUNDACION ANDALUZA FARMACIA HOSPITALARIA	1	3.000 €
A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA	1	270.300 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	270.300 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	270.300 €
MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR	2	254.275 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	164.375 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	164.375 €
RECURSOS HUMANOS	1	89.900 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	89.900 €
A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	4	249.912 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	248.162 €
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	1	198.562 €
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA	1	49.600 €
PREMIOS	2	1.750 €
FUNDACIÓN FIBAO	2	1.750 €
E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	3	244.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	242.500 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	242.500 €
PREMIOS	1	1.500 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	1.500 €
E05-PSIQUIATRIA BIOAMBIENTAL	1	221.250 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	221.250 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	221.250 €
MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS	2	192.750 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	191.250 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	191.250 €
PREMIOS	1	1.500 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	1.500 €
TECE18-NANOCHEMBIO	2	187.250 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	187.250 €

Grupo Investigación / Tipo de ayuda / Financiador	Ayudas	Concedido
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	1	181.250 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	6.000 €
TECe21-REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA	1	168.750 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	168.750 €
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	1	168.750 €
TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD	5	165.162 €
RECURSOS HUMANOS	3	154.912 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	140.267 €
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES	1	14.645 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	10.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	10.000 €
PREMIOS	1	250 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	250 €
MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	3	150.616 €
RECURSOS HUMANOS	1	65.000 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	65.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	43.750 €
COMISIÓN EUROPEA	1	43.750 €
PREMIOS	1	41.866 €
ASTRAZENECA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A.	1	41.866 €
MP03-LUPUS	1	150.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	150.000 €
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	1	150.000 €
E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA	1	127.500 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	127.500 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	127.500 €
MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA	1	119.567 €
RECURSOS HUMANOS	1	119.567 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	119.567 €
MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL	4	117.830 €
RECURSOS HUMANOS	2	105.580 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	105.580 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	12.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	12.000 €
PREMIOS	1	250 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	250 €
MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA	2	110.750 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	100.750 €
COMISIÓN EUROPEA	1	100.750 €
RECURSOS HUMANOS	1	10.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	10.000 €
TECe22-IMAGEN MEDICA AVANZADA	2	87.000 €
RECURSOS HUMANOS	1	65.000 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	65.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	22.000 €
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.	1	22.000 €

Grupo Investigación / Tipo de ayuda / Financiador	Ayudas	Concedido
E09-SALUD Y GENERO	1	52.500 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	52.500 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	52.500 €
A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA	1	37.250 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	37.250 €
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	1	37.250 €
MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR	5	33.750 €
PROYECTOS INVESTIGACION	4	33.500 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	3	27.500 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	6.000 €
PREMIOS	1	250 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	250 €
Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA	2	31.015 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	20.000 €
FUNDACIÓN AECC	1	20.000 €
RECURSOS HUMANOS	1	11.015 €
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES	1	11.015 €
TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	1	30.000 €
RECURSOS HUMANOS	1	30.000 €
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1	30.000 €
TEC17-BIOTEJSALUD	2	25.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	25.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	2	25.000 €
MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR	2	22.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	2	22.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	2	22.000 €
TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS	2	15.250 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	15.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	15.000 €
PREMIOS	1	250 €
FUNDACIÓN FIBAO	1	250 €
A04-PATOLOGÍA DIGITAL Y COMPUTACIONAL, INMUNOPATOLOGÍA Y CÁNCER	1	15.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	15.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	15.000 €
MP23-PATOLOGIA CRITICA	1	15.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	15.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	15.000 €
MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS	1	12.875 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	12.875 €
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	1	12.875 €
Ee02-INVESTIGACION EN AP (GDIAP)	1	12.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	12.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	12.000 €
MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL	1	10.000 €
PROYECTOS INVESTIGACION	1	10.000 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	10.000 €
Total general	136	15.058.671 €

Análisis por sexo

Analizando las ayudas captadas por sexo, destaca que las mujeres solicitan más ayudas que los hombres, principalmente en convocatorias de ayudas de recursos de recursos humanos.

De las 136 **ayudas concedidas** en 2023, las investigadoras del ibs.GRANADA han obtenido 70 ayudas, lo que supone el 51% del total.

Tipo ayuda	Mujeres			Hombres		
	Ayudas Solicitadas	Ayudas Concedidas	% éxito	Ayudas Solicitadas	Ayudas Concedidas	% éxito
Proyectos Investigación	88	42	48%	78	34	44%
Recursos Humanos	38	21	55%	42	24	57%
Premios	10	6	60%	10	7	70%
Estructuras Estables	1	1	100%	3	1	33%
TOTAL	137	56	51%	133	66	50%

En relación con el número de **ayudas solicitadas** en 2023 se han solicitado un total de 270, de las cuales las mujeres del ibs.GRANADA han solicitado 137, el 51% de las ayudas, obteniendo un porcentaje de éxito del 51%.

Ayudas solicitadas

% éxito

En cuanto a financiación captada, **las mujeres del ibs.GRANADA han captado 8,5 millones de euros, que suponen el 57% de las ayudas captadas durante 2023.**

FINANCIACION CAPTADA

FINANCIACION CAPTADA (%)

Destaca que las investigadoras del ibs.GRANADA han captado el 60% de los fondos de ayudas destinados a Recursos Humanos y el 50% de los fondos destinados a Proyectos de Investigación.

Análisis por tipo de Ayuda y Financiador

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Financiador / Investigador Principal	Ayudas	Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	17	3.150.779 €
Hombres	9	1.645.725 €
Mujeres	8	1.505.054 €
COMISIÓN EUROPEA	5	1.834.780 €
Hombres	3	1.034.029 €
Mujeres	2	800.750 €
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	9	1.356.312 €
Hombres	5	787.500 €
Mujeres	4	568.812 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	26	429.750 €
Hombres	13	304.000 €
Mujeres	13	125.750 €
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	1	300.000 €
Mujeres	1	300.000 €
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	1	199.652 €
Mujeres	1	199.652 €
SPARK THERAPEUTICS, INC.	1	149.978 €
Mujeres	1	149.978 €
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA	3	148.174 €
Mujeres	3	148.174 €
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE	1	143.264 €
Hombres	1	143.264 €
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA	1	50.830 €
Mujeres	1	50.830 €
FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.	2	45.000 €
Mujeres	2	45.000 €
FUNDACIÓN (FIBAO)	5	31.152 €
Mujeres	3	18.000 €
Hombres	2	13.152 €

Financiador / Investigador Principal	Ayudas	Financiación
FUNDACIÓN AECC	1	20.000 €
Hombres	1	20.000 €
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	1	5.980 €
Mujeres	1	5.980 €
FUNDACION ANDALUZA FARMACIA HOSPITALARIA	1	3.000 €
Mujeres	1	3.000 €
FUNDACIÓN CEI·MAR	1	2.000 €
Mujeres	1	2.000 €
Total	76	7.870.650 €

AYUDAS DE RECURSOS HUMANOS

Financiador / Investigador Principal	Ayudas	Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	23	2.303.879 €
Hombres	14	1.318.467 €
Mujeres	9	985.412 €
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12	2.150.829 €
Mujeres	7	1.643.265 €
Hombres	5	507.564 €
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO	1	529.741 €
Mujeres	1	529.741 €
COMISIÓN EUROPEA	1	165.313 €
Hombres	1	165.313 €
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	2	163.601 €
Mujeres	1	81.801 €
Hombres	1	81.801 €
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	1	150.000 €
Hombres	1	150.000 €
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	1	97.979 €
Mujeres	1	97.979 €

Financiador / Investigador Principal	Ayudas	Financiación
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES	2	25.660 €
	Hombres	2
		25.660 €
UNIVERSIDAD DE GRANADA	1	10.000 €
	Mujeres	1
		10.000 €
FUNDACIÓN (FIBAO)	1	6.500 €
	Mujeres	1
		6.500 €
Total	45	5.603.502 €

AYUDAS PARA ESTRUCTURAS ESTABLES

Financiador / Investigador Principal	Ayudas	Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	2	1.533.153 €
	Mujeres	1
		1.315.073 €
	Hombres	1
		218.080 €
Total	2	1.533.153 €

PREMIOS

Financiador / Investigador Principal	Ayudas	Financiación
ASTRAZENECA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A.	1	41.866 €
	Hombres	1
		41.866 €
FUNDACIÓN (FIBAO)	12	9.500 €
	Mujeres	6
		5.500 €
	Hombres	6
		4.000 €
Total	13	51.366 €

Listado de ayu

5.2 Publicaciones Científicas

Análisis Global

Durante el año 2023, los investigadores e investigadoras adscritos al ibs.GRANADA han publicado 1.217 artículos en revistas de la colección principal de la Web of Science indexadas en JCR, con un factor de impacto total de 6.668 puntos y un factor de impacto medio por artículo de 5,93.

Se produce un notable incremento en la actividad investigadora, en especial en el factor de impacto asociado a los mismos, manteniendo la tendencia ascendente de los últimos años.

Del total de las publicaciones en revistas de la colección principal de la Web of Science en 2023, **669 corresponden a publicaciones originales, el 55%**, donde los investigadores e investigadoras del ibs.GRANADA aparecen como primer autor, último autor o autor de correspondencia siendo el resto, 548 publicaciones, en colaboración.

Por tipo de publicación, la distribución en 2023 ha sido la siguiente:

Analizando la distribución de las publicaciones científicas por cuartiles, destaca que en 2023 se publicaron 556 artículos en revistas indexadas con factor de impacto y situadas en el **primer cuartil, suponiendo el 49%** de la producción científica total en revistas indexadas. De las 556 publicaciones situadas en primer cuartil, 170 corresponden a publicaciones situadas en el primer decil, el 15%. Destacamos que el 81 % de las publicaciones con factor de impacto del Instituto son en revistas del primer y segundo cuartil.

	Q1	Q2	Q3	Q4
2023	556	354	127	86
2022	473	364	107	53
2021	687	183	99	69
2020	504	178	83	51
2019	386	138	76	44
2018	333	132	90	56
2017	339	149	98	77
2016	317	161	93	51
2015	377	153	117	98
2014	343	154	90	75

[Listado de publicaciones resultado de la actividad investigadora en 2023 \(Ver anexo 1\)](#)

Análisis por Área Científica

Si analizamos la distribución de las publicaciones por áreas científicas, en 2023 las áreas de Medicina de Precisión y de Terapias Avanzadas son las que más aportan al Instituto, en número de publicaciones. Por factor de impacto el área de Medicina de Precisión junto con el área de Oncología y de Terapias Avanzadas son las que más aportan al Instituto.

En cuanto a publicaciones originales por área científica, en el año 2023 destaca el área de Medicina de Precisión que mantiene su producción original en el 58%, y el área de oncología con un 53% de publicaciones originales.

Publicaciones más relevantes Área ONC - ONCOLOGÍA

Andrades, A; Peinado, P; Alvarez-Perez, JC; Sanjuan-Hidalgo, J; Garcia, DJ; Arenas, AM; Matia-Gonzalez, AM; Medina, PP
 Review: SWI/SNF complexes in hematological malignancies: biological implications and therapeutic opportunities.
 MOLECULAR CANCER. 2023. Vol: 22, -
 WOS:000936285100002
 FI: 37,3 / D1
 Original

Asenjo, HG; Alcazar-Fabra, M; Espinosa-Martínez, M; Lopez-Onieva, L; Gallardo, A; Dimitrova, E; Feldmann, A; Pachano, T; Martorell-Marugán, J; Carmona-Sáez, P; Sanchez-Pozo, A; Rada-Iglesias, A; Klose, RJ; Landeira, D
 Article: Changes in PRC1 activity during interphase modulate lineage transition in pluripotent cells.
 NATURE COMMUNICATIONS. 2023. Vol: 14, 180-
 WOS:000955726400012
 FI: 16,6 / D1
 Original

Ortega-Sanchez, FG; Teresa, V; Widmann, T; Regiart, M; Jerez-Salcedo, MT; Fernández-Baldo, MA; de Miguel-Perez, D
 Review: Microfluidic systems in extracellular vesicles single analysis. A systematic review.
 TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY. 2023. Vol: 159, -
 WOS:000925569900001
 FI: 13,1 / D1
 Original

Martínez-Vizcaíno, V; Cavero-Redondo, I; Reina-Gutiérrez, S; Gracia-Marco, L; Gil-Cosano, J;

Bizzozero-Peroni, B; Rodriguez-Artalejo, F; Ubago-Guisado, E
 Review: Comparative effects of different types of exercise on health-related quality of life during and after active cancer treatment: A systematic review and network meta-analysis.
 JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE. 2023. Vol: 12, 726-738
 WOS:001108736000001
 FI: 13,077 / D1
 Original

Mustieles, V; Balogh, RK; Axelstad, M; Montazeri, P; Márquez, S; Vrijheid, M; Draskau, MK; Taxvig, C; Peinado, FM; Berman, T; Frederiksen, H; Fernández, MF; Vinggaard, AM; Andersson, AM
 Review: Benzophenone-3: Comprehensive review of the toxicological and human evidence with meta-analysis of human biomonitoring studies.
 ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2023. Vol: 173, -
 WOS:000939874900001
 FI: 11,8 / D1
 Original

Patiño-Mercau, JR; Baliñas-Gavira, C; Andrades, A; Benitez-Cantos, MS; Rot, AE; Rodriguez, MI; Alvarez-Pérez, JC; Cuadros, M; Medina, PP
 Article: BCL7A is silenced by hypermethylation to promote acute myeloid leukemia.
 BIOMARKER RESEARCH. 2023. Vol: 11, -
 WOS:000950886300001
 FI: 11,1 / D1
 Original

de Miguel-Perez, D; Ortega, FG; Tejada, RG; Martínez-Unica, A; Peterson, CB; Russo, A;

Gunasekaran, M; Cardona, AF; Amezcua, V; Lorente, JA; Hernández, JE; Rolfo, C; Serrano, MJ
Letter: Baseline extracellular vesicle miRNA-30c and autophagic CTCs predict chemoradiotherapy resistance and outcomes in patients with lung cancer.

BIOMARKER RESEARCH. 2023. Vol: 11, -
WOS:001105433900001
FI: 11,1 / D1
Original

Mustieles, V; Rolland, M; Pin, I; Thomsen, C; Sakhi, AK; Sabaredzovic, A; Muckle, G; Guichardet, K; Slama, R; Philippat, C
Article: Early-Life Exposure to a Mixture of Phenols and Phthalates in Relation to Child Social Behavior: Applying an Evidence-Based Prioritization to a Cohort with Improved Exposure Assessment.

ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 2023.
Vol: 131, -
WOS:001084031400022
FI: 10,5 / D1
Original

Rodriguez-Carrillo, A; Remy, S; D'Cruz, SC; Salamanca-Fernandez, E; Gil, F; Olmedo, P;

Mustieles, V; Vela-Soria, F; Baken, K; Olea, N; Smagulova, F; Fernandez, MF; Freire, C
Article: Kisspeptin as potential biomarker of environmental chemical mixture effect on reproductive hormone profile: A pilot study in adolescent males.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023.
Vol: 868, -
WOS:000926006700001
FI: 9,8 / D1
Original

Peinado, FM; Olivas-Martínez, A; Iribarne-Durán, LM; Ubiña, A; León, J; Vela-Soria, F; Fernández-Parra, J; Fernández, MF; Olea, N; Freire, C; Ocón-Hernández, O; Artacho-Cordón, F
Article: Cell cycle, apoptosis, cell differentiation, and lipid metabolism gene expression in endometriotic tissue and exposure to parabens and benzophenones.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023.
Vol: 879, -
WOS:000973659400001
FI: 9,8 / D1
Original

Publicaciones más relevantes Área E – EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

Velasco-Amador, JP; Prados-Carmona, A; Ruiz-Villaverde, R
 Editorial Material: Radiation dermatitis in a patient treated for hepatocarcinoma.
 CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL. 2023. Vol: 195, E122-E122
 WOS:000934888400005
 FI: 17,4 / D1
 Original

Alvarez-Gonzalez, B; Porras-Quesada, P; Arenas-Rodríguez, V; Tamayo-Gómez, A; Vázquez-Alonso, F; Martínez-Gonzalez, LJ; Hernández, AF; Alvarez-Cubero, MJ
 Article: Genetic variants of antioxidant and xenobiotic metabolizing enzymes and their association with prostate cancer: A meta-analysis and functional in silico analysis.
 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023. Vol: 898, -
 WOS:001047297100001
 FI: 10,753 / D1
 Original

Ramírez, V; Salcedo-Bellido, I; Rodrigo, L; Hernández, FG; Olmedo, P; Martínez-González, LJ; Alvarez-Cubero, MJ; Rivas, A
 Article: Association of genetic polymorphisms in detoxifying systems and urinary metal(loid) levels with excess body weight among Spanish children: A proof-of-concept study.
 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023. Vol: 873-
 WOS:000951445500001
 FI: 9,8 / D1

Original

Gómez-Regalado, MD; Martín, J; Santos, JL; Aparicio, I; Alonso, E; Zafra-Gómez, A
 Review: Bioaccumulation/bioconcentration of pharmaceutical active compounds in aquatic organisms: Assessment and factors database.
 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023. Vol: 861, -
 WOS:000997135200001
 FI: 9,8 / D1
 Original

Barrios-Rodríguez, R; Garde, C; Pérez-Carrascosa, FM; Expósito, J; Peinado, FM; Rodríguez, MF; Requena, P; Salcedo-Bellido, I; Arrebola, JP
 Article: Associations of accumulated persistent organic pollutants in breast adipose tissue with the evolution of breast cancer after surgery.
 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2023. Vol: 897, -
 WOS:001047393800001
 FI: 9,8 / D1
 Original

Pérez-Burillo, S; Hinojosa-Nogueira, D; Rufián-Henares, JA; Pastoriza, S
 Article: Effect of in vitro digestion and fermentation on antioxidant capacity of weight loss foods and Maillard reaction products content.
 FOOD RESEARCH INTERNATIONAL. 2023. Vol: 166,
 WOS:000949448000001

FI: 8,1 / D1
Original

García-Conde, U; Navarro-Alarcón, M; Navajas-Porras, B; Hinojosa-Nogueira, D; Delgado-Osorio, A; Pérez-Burillo, S; Pastoriza, S; Navarro-Moreno, M; Rufián-Henares, JA
Article: Total Zn of foods and bioaccessible fractions in the small and large intestine after in vitro digestion and fermentation with fecal material of healthy adults and children: Influence of culinary techniques.

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL. 2023. Vol: 169, -

WOS:001009513300001

FI: 8,1 / D1

Original

Gómez-Regalado, MD; Espín-Moreno, L; Martín-Pozo, L; Zafra-Gómez, A
Article: Analytical method for the determination of usually prescribed antibiotics in human nails using UHPLC-MS/MS. Comparison of the efficiency of two extraction techniques.

TALANTA. 2023. Vol: 262, -

WOS:001007829000001

FI: 6,1 / D1

Original

Molino, S; Lerma-Aguilera, A; Gómez-Mascaraque, L; Rufián-Henares, JA; Francino, MP

Article: Evaluation of Tannin-Delivery Approaches for Gut Microbiota Modulation: Comparison of Pectin-Based Microcapsules and Unencapsulated Extracts.

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY. 2023. Vol: 71, 13988-13999
WOS:001027016200001

FI: 6,1 / D1

Original

Soriano-Lerma, A; García-Burgos, M; Alférez, MJM; Crespo-Pérez, JV; Pérez-Carrasco, V; Ortiz-Gonzalez, M; Linde-Rodriguez, A; Sanchez-Martin, V; Soriano, M; Garcia-Salcedo, JA; López-Aliaga, I

Article: Fermented Goat's Milk Contributes to the Recovery of Iron Deficiency Anemia via Modulation of the Gut Microbiome.

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY. 2023. Vol: 71, 15668-15679
WOS:001090143200001

FI: 6,1 / D1

Original

Publicaciones más relevantes Área MP – MEDICINA DE PRECISIÓN

Piernas, C; Merino, J

Article: Interwoven challenges of covid-19, poor diet, and cardiometabolic health.

BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL

2023. Vol: 383, -

WOS:001092732300004

FI: 93,333 / D1

Original

de Salazar, A; Martínez, MJ; Navero-Castillejos, J; Negredo, A; Galán, JC; Molinero, ER; Lagarejos, E; Muñoz-Almagro, C; Rodríguez, AH; Lepe, JA; Pagarolas, AA; Castro, SP; Cintas, MIZ; González, MDG; Niubó-Bosch, J; Gutiérrez Arroyo, A; Vazquez, A; García, F; Fariñas, MPSS
Article: The imperative for quality control programs in Monkeypox virus DNA testing by PCR. CIBERINFEC quality control.

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY

2023. Vol: 95, -

WOS:001124416600046

FI: 20,693 / D1

Original

Ostrozovicová, M; Mecheri, Y; Al-Mubarak, BR; Al-Tassan, N; Makarious, MB; Periñan, MT; Bandres-Ciga, S

Letter: PTPA variants and the risk for Parkinson's disease in diverse ancestry populations.

BRAIN

2023. Vol: 146, E120-E124

WOS:001077741600001

FI: 14,5 / D1

Original

Aguilera, A; Fuentes, A; Cea, M; Carracedo, R; Viñuela, L; Ordóñez, P; López-Fabal, F; Sáez, E;

Cebrián, R; Pérez-Revilla, A; Pereira, S; De Salazar, A; García, F

Article: Real-life validation of a sample pooling strategy for screening of hepatitis C.

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION

2023. Vol: 29, -

WOS:000909026100001

FI: 14,2 / D1

Original

Corma-Gómez, A; Fernández-Fuertes, M; Viñuela, L; Domínguez, C; Santos, M; Fuentes-López, A; Rojas, A; Fernández-Pérez, N; Martín-Carmona, J; Serrano-Conde, E; Real, LM; Mendoza, J; Macías, J; Pineda, JA; García, F
Article: Reduced neutralizing antibody response to SARS-CoV-2 vaccine booster dose in people living with HIV with severe immunosuppression.

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY

2023. Vol: 95, -

WOS:000960340500024

FI: 12,7 / D1

Original

Vinuela, L; de Salazar, A; Fuentes, A; Serrano-Conde, E; Falces-Romero, I; Pinto, A; Portilla, I; Masia, M; Peraire, J; Gomez-Sirvent, JL; Sanchiz, M; Iborra, A; Baza, B; Aguilera, A; Olalla, J; Espinosa, N; Iribarren, JA; Martinez-Velasco, M; Imaz, A; Montero, M; Rivero, M; Suarez-Garcia, I; Macia, MD; Galan, JC; Perez-Elias, MJ; Garcia-Fraile, LJ; Moreno, C; Garcia, F

Article: Transmitted drug resistance to antiretroviral drugs in Spain during the period 2019-2021.

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY

2023. Vol: 95, -

WOS:001138650800032

FI: 12,7 / D1
Original

Moleón, J; González-Correa, C; Robles-Vera, I; Miñano, S; de la Visitación, N; Barranco, AM; Martín-Morales, N; O'Valle, F; Mayo-Martínez, L; García, A; Toral, M; Jiménez, R; Romero, M; Duarte, J

Article: Targeting the gut microbiota with dietary fibers: a novel approach to prevent the development cardiovascular complications linked to systemic lupus erythematosus in a preclinical study.

GUT MICROBES

2023. Vol: 15, -

WOS:001055102000001

FI: 12,2 / D1

Original

de Salazar, A; Viñuela, L; Fuentes, A; Teyssou, E; Charpentier, C; Lambert-Niclot, S; Serrano-Conde, E; Pingarilho, M; Fabeni, L; De Monte, A; Stefic, K; Perno, CF; Aguilera, A; Falces, I; Delgado, R; Fernandes, S; Diogo, I; Gomes, P; Paraskevis, D; Santoro, MM; Ceccherini-Silberstein, F; Marcelin, AG; Garcia, F

Article: Transmitted Drug Resistance to Integrase-based First-Line Human Immunodeficiency Virus Antiretroviral Regimens in Mediterranean Europe.

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES

2023. Vol: 76, 1628-1635

WOS:000933759200001

FI: 11,8 / D1
Original

Zwir, I; Arnedo, J; Mesa, A; del Val, C; de Erausquin, GA; Cloninger, CR

Review: Temperament & Character account for brain functional connectivity at rest: A diathesis-stress model of functional dysregulation in psychosis.

MOLECULAR PSYCHIATRY

2023. Vol: 28, 2238-2253

WOS:000964395400002

FI: 11 / D1

Original

Mansilla-Roselló, A; Hernández-Magdalena, J; Domínguez-Bastante, M; Olmedo-Martín, C; Comino-Pardo, A; Escames, G; Acuña-Castroviejo, D

Article: A phase II, single-center, double-blind, randomized placebo-controlled trial to explore the efficacy and safety of intravenous melatonin in surgical patients with severe sepsis admitted to the intensive care unit.

JOURNAL OF PINEAL RESEARCH

2023. Vol: 74, -

WOS:000937944400004

FI: 10,3 / D1

Original

Publicaciones más relevantes Área TEC – TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS

Rubio-Navarro, A; Gómez-Banoy, N; Stoll, L; DüNDAR, F; Mawla, AM; Ma, LK; Cortada, E; Zumbo, P; Li, A; Reiterer, M; Montoya-Oviedo, N; Homan, EA; Imai, N; Gilani, A; Liu, CY; Naji, A; Yang, B; Chong, ACN; Cohen, DE; Chen, SB; Cao, JL; Pitt, GS; Huising, MO; Betel, D; Lo, JC

Article: A beta cell subset with enhanced insulin secretion and glucose metabolism is reduced in type 2 diabetes.

NATURE CELL BIOLOGY

2023. Vol: 25, 565+

WOS:000950438600001

FI: 21,3 / D1

Original

Lo, JC; Rubio-Navarro, A

Editorial Material: Perturbations in beta-cell heterogeneity in the pathogenesis of type 2 diabetes.

NATURE CELL BIOLOGY

2023. Vol: 25, 524-525

WOS:000959402600002

FI: 21,3 / D1

Original

Arco, JE; Ortiz, A; Ramírez, J; Martínez-Murcia, FJ; Zhang, YD; Górriz, JM

Article: Uncertainty-driven ensembles of multi-scale deep architectures for image classification.

INFORMATION FUSION

2023. Vol: 89, 53-65

WOS:000868900700005

FI: 18,6 / D1

Original

Jimenez-Mesa, C; Ramirez, J; Suckling, J; Vöglein, J; Levin, J; Górriz, JM

Article: A non-parametric statistical inference framework for Deep Learning in current neuroimaging.

INFORMATION FUSION

2023. Vol: 91, 598-611

WOS:000891912000005

FI: 18,6 / D1

Original

Shoeibi, A; Khodatars, M; Jafari, M; Ghassemi, N; Moridian, P; Alizadehsani, R; Ling, SH; Khosravi, A; Alinejad-Rokny, H; Lam, HK; Fuller-Tyszkiewicz, M; Acharya, UR; Anderson, D; Zhang, YD; Górriz, JM

Review: Diagnosis of brain diseases in fusion of neuroimaging modalities using deep learning: A review.

INFORMATION FUSION

2023. Vol: 93, 85-117

WOS:000916457300001

FI: 18,6 / D1

Original

Górriz, JM; Avarez-Illá, I; Avarez-Marquina, A; Arco, JE; Atzmueller, M; Ballarini, F; Barakova, E; Bologna, G; Bonomini, P; Castellanos-Dominguez, G; Castillo-Barnes, D; Cho, SB; Contreras, R; Cuadra, JM; Domínguez, E; Domínguez-Mateos, F; Duro, RJ; Elizondo, D; Fernández-Caballero, A; Fernandez-Jover, E; Formoso, MA; Gallego-Molina, NJ; Gamazo, J; González, JG; Garcia-Rodriguez, J; Garre, C; Garrigós, J; Gómez-Rodellar, A; Gómez-Vilda, P; Graña, M; Guerrero-Rodriguez, B; Hendrikse, SCF; Jimenez-Mesa, C; Jodra-Chuan, M; Julian, V; Kotz, G; Kutt, K; Leming, M; de Lope, J; Macas, B; Marrero-Aguilar, V; Martinez, JJ; Martínez-Murcia, FJ; Martínez-Tomás, R; Mekyska, J; Nalepa, GJ; Novais, P; Orellana, D; Ortiz, A; Palacios-Alonso, D; Palma, J; Pereira, A; Pinacho-Davidson, P; Pinninghoff, MA; Ponticorvo, M;

Psarrou, A; Ramírez, J; Rincón, M; Rodellar-Biarge, V; Rodríguez-Rodríguez, I; Roelofsma, PHMP; Santos, J; Salas-Gonzalez, D; Salcedo-Lagos, P; Segovia, F; Shoeibi, A; Silva, M; Simic, D; Suckling, J; Treur, J; Tsanas, A; Varela, R; Wang, S; Wang, W; Zhang, Y; Zhu, H; Zhu, Z; Ferrández-Vicente, JM

Article: Computational approaches to Explainable Artificial Intelligence: Advances in theory, applications and trends.

INFORMATION FUSION

2023. Vol: 100, -

WOS:001055273000001

FI: 18,6 / D1

Original

Graván, P; Aguilera-Garrido, A; Marchal, JA; Navarro-Marchal, SA; Galisteo-González, F

Article: Lipid-core nanoparticles: Classification, preparation methods, routes of administration and recent advances in cancer treatment.

ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE

2023. Vol: 314, -

WOS:000995358300001

FI: 15,6 / D1

Original

Robles-Remacho, A; Luque-Gonzalez, MA; Lopez-Delgado, FJ; Guardia-Monteagudo, JJ; Fara, MA; Pernagallo, S; Sanchez-Martin, RM; Diaz-Mochon, JJ

Article: Direct detection of alpha satellite DNA with single-base resolution by using abasic Peptide Nucleic Acids and Fluorescent in situ Hybridization.

BIOSENSORS & BIOELECTRONICS

2023. Vol: 219, -

WOS:000888085200006

FI: 12,6 / D1

Original

Martín-Sierra, C; Chavez, MT; Escobedo, P; García-Cabrera, V; López-Delgado, FJ; Guardia-Monteagudo, JJ; Ruiz-García, I; Erenas, MM; Sanchez-Martin, RM; Capitán-Vallvey, LF; Palma, AJ; Pernagallo, S; Diaz-Mochon, JJ

Article: SARS-CoV-2 viral RNA detection using the novel CoVradar device associated with the CoVreader smartphone app.

BIOSENSORS & BIOELECTRONICS

2023. Vol: 230, -

WOS:000976672100001

FI: 12,6 / D1

Original

Blanco, B; Gomez, H; Melchor, J; Palma, R; Soler, J; Rus, G

Review: Mechanotransduction in tumor dynamics modeling.

PHYSICS OF LIFE REVIEWS

2023. Vol: 44, 279-301

WOS:000954915600001

FI: 11,7 / D1

Original

Sánchez-Díaz, M; Montero-Vílchez, T; Cuenca-Barrales, C; Molina-Leyva, A; Arias-Santiago, S

Article: Prevalence and implications of type D personality in patients with alopecia areata: A marker of quality-of-life impairment and mood status disturbances, a comparative study.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2023. Vol: 37, 1064-1070

WOS:000889646800001

FI: 9,2 / D1

Original

Análisis por Grupo de Investigación

Durante 2023, el grupo que más factor de impacto aporta al Instituto es el **A17-EPIDEMIOLOGIA DEL CÁNCER** con 524,8 puntos de factor de impacto, asociado a 96 publicaciones científicas en JCR, de las que 17 son originales.

Destacar que 30 grupos de investigación superan los 100 puntos de factor de impacto acumulado en sus publicaciones de 2023.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	PUBLICACIONES EN JCR	FACTOR DE IMPACTO
A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	78	524,8
ORIGINAL	17	80,5
COLABORACIÓN	61	444,3
TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER	61	428,6
ORIGINAL	27	175,6
COLABORACIÓN	34	253,0
E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	74	360,8
ORIGINAL	30	121,3
COLABORACIÓN	44	239,5
MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS	43	325,6
ORIGINAL	20	190,5
COLABORACIÓN	23	135,1
A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA	31	316,8
ORIGINAL	24	89,3
COLABORACIÓN	7	227,5
A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA	42	308,7
ORIGINAL	24	163,4
COLABORACIÓN	18	145,3
TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR	48	290,6
ORIGINAL	16	132,3
COLABORACIÓN	32	158,3
MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS	36	289,3
ORIGINAL	11	57,8
COLABORACIÓN	25	231,5
MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS	53	262,7
ORIGINAL	31	138,8
COLABORACIÓN	22	123,9
TEC03-INGENIERÍA TISULAR	34	239,0
ORIGINAL	21	112,9
COLABORACIÓN	13	126,1
MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES	27	207,8
ORIGINAL	13	118,0
COLABORACIÓN	14	89,8
TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	51	187,5
ORIGINAL	31	102,3
COLABORACIÓN	20	85,2

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	PUBLICACIONES EN JCR	FACTOR DE IMPACTO
A04-PATOLOGÍA DIGITAL Y COMPUTACIONAL, INMUNOPATOLOGÍA Y CÁNCER	32	176,6
ORIGINAL	9	35,6
COLABORACIÓN	23	141,0
E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA	30	165,3
ORIGINAL	15	71,3
COLABORACIÓN	15	94,0
E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES	27	153,6
ORIGINAL	17	107,4
COLABORACIÓN	10	46,1
MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA	28	150,5
ORIGINAL	11	39,1
COLABORACIÓN	17	111,4
MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL	30	149,8
ORIGINAL	18	88,2
COLABORACIÓN	12	61,6
TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS	25	142,1
ORIGINAL	14	56,8
COLABORACIÓN	11	85,3
MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH	24	138,8
ORIGINAL	10	66,6
COLABORACIÓN	14	72,2
MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA	16	138,5
ORIGINAL	6	31,9
COLABORACIÓN	10	106,6
MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	11	124,1
ORIGINAL	4	23,8
COLABORACIÓN	7	100,3
A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER	12	120,2
ORIGINAL	2	13,2
COLABORACIÓN	10	107,0
MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR	16	117,6
ORIGINAL	9	61,7
COLABORACIÓN	7	55,9
Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL	40	107,7
ORIGINAL	32	97,3
COLABORACIÓN	8	10,4
A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA	17	106,5
ORIGINAL	11	70,8
COLABORACIÓN	6	35,7
TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES	17	105,4
ORIGINAL	8	46,4
COLABORACIÓN	9	59,0

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	PUBLICACIONES EN JCR	FACTOR DE IMPACTO
Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA	12	104,9
ORIGINAL	3	13,1
COLABORACIÓN	9	91,8
MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR	21	104,1
ORIGINAL	9	46,8
COLABORACIÓN	12	57,3
TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	21	101,9
ORIGINAL	10	57,2
COLABORACIÓN	11	44,7
MPe25-GRANADA VISION AND EYE RESEARCH TEAM (G-VERT)	35	101,8
ORIGINAL	11	41,0
COLABORACIÓN	24	60,8
E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL	28	95,3
ORIGINAL	23	63,0
COLABORACIÓN	5	32,3
Ae22-GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES	6	87,5
ORIGINAL	3	52,4
COLABORACIÓN	3	35,1
TECe21-REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA	14	87,4
ORIGINAL	7	27,1
COLABORACIÓN	7	60,3
TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA	20	86,7
ORIGINAL	10	43,3
COLABORACIÓN	10	43,4
TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS	17	86,3
ORIGINAL	13	70,8
COLABORACIÓN	4	15,5
TECE18-NANOCHEMBIO	12	86,3
ORIGINAL	6	53,4
COLABORACIÓN	6	32,9
MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL	15	79,9
ORIGINAL	7	37,5
COLABORACIÓN	8	42,4
Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD	26	69,0
ORIGINAL	18	50,5
COLABORACIÓN	8	18,4
A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA	18	65,2
ORIGINAL	10	36,1
COLABORACIÓN	8	29,1
E09-SALUD Y GENERO	16	60,4
ORIGINAL	11	34,2
COLABORACIÓN	5	26,1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	PUBLICACIONES EN JCR	FACTOR DE IMPACTO
TECE20-REHABILITACIÓN: AVANCES E INNOVACIÓN EN REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	20	59,5
ORIGINAL	11	30,1
COLABORACIÓN	9	29,4
MP02-FARMACOLOGÍA CARDIOVASCULAR	9	59,2
ORIGINAL	5	39,6
COLABORACIÓN	4	19,6
MP12-OTOLOGÍA Y OTONEUROLOGÍA	14	58,5
ORIGINAL	9	34,6
COLABORACIÓN	5	23,9
E05-PSIQUIATRÍA BIOAMBIENTAL	8	58,2
ORIGINAL	4	11,0
COLABORACIÓN	4	47,2
MP11-REUMATOLOGÍA	12	57,8
ORIGINAL	4	10,1
COLABORACIÓN	8	47,7
MP21-NEURODESARROLLO	14	56,2
ORIGINAL	9	36,7
COLABORACIÓN	5	19,5
TEC09-ÓPTICA DE BIOMATERIALES Y TEJIDOS	16	50,4
ORIGINAL	8	32,2
COLABORACIÓN	8	18,2
TEC17-BIOTEJESALUD	10	46,6
ORIGINAL	7	35,5
COLABORACIÓN	3	11,1
A03-MOLECULAS BIOACTIVAS	8	42,0
ORIGINAL	2	13,4
COLABORACIÓN	6	28,6
A13-ONCOLOGÍA PERSONALIZADA	9	41,9
COLABORACIÓN	9	41,9
MP03-LUPUS	9	41,1
ORIGINAL	8	37,4
COLABORACIÓN	1	3,7
TEC13-CIRUGÍA AVANZADA	11	40,0
ORIGINAL	7	24,1
COLABORACIÓN	4	15,9
MP10-BIOINFORMÁTICA TRANSLACIONAL	7	39,8
ORIGINAL	2	13,9
COLABORACIÓN	5	25,9
E13-ESTUDIO Y CONTROL DE BIOPELICULAS ORALES	10	38,3
ORIGINAL	8	28,1
COLABORACIÓN	2	10,2
MP18-UROMET Y UROONCOLOGÍA	10	38,0
ORIGINAL	6	14,1

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	PUBLICACIONES EN JCR	FACTOR DE IMPACTO
COLABORACIÓN	4	23,9
TEC04-NANOELECTRÓNICA	12	34,2
ORIGINAL	9	23,2
COLABORACIÓN	3	11,0
TECe22-IMAGEN MEDICA AVANZADA	14	31,3
ORIGINAL	9	17,1
COLABORACIÓN	5	14,2
MP23-PATOLOGIA CRITICA	9	29,6
ORIGINAL	2	6,7
COLABORACIÓN	7	22,9
MPe24-NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES	8	29,3
ORIGINAL	6	19,7
COLABORACIÓN	2	9,6
A09-GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR	6	28,8
ORIGINAL	2	9,2
COLABORACIÓN	4	19,6
A11-FISICA MEDICA	8	28,5
ORIGINAL	5	18,2
COLABORACIÓN	3	10,3
E08-SALUD PARTICIPATIVA	12	28,0
ORIGINAL	7	6,4
COLABORACIÓN	5	21,6
E06-GENERO, SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS	10	26,5
ORIGINAL	1	1,1
COLABORACIÓN	9	25,4
Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER	2	25,6
ORIGINAL	1	16,6
COLABORACIÓN	1	9,0
E03-FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA	8	24,3
ORIGINAL	6	18,7
COLABORACIÓN	2	5,6
Ee02-INVESTIGACION EN ATENCION PRIMARIA (GDIAP)	6	20,1
COLABORACIÓN	6	20,1
MP04-INMUNOGENETICA ENFERMEDADES SISTEMICAS Y CUTANEAS	3	16,8
ORIGINAL	2	9,5
COLABORACIÓN	1	7,3
MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL	3	9,8
ORIGINAL	1	
COLABORACIÓN	2	9,8

Análisis por Género

Atendiendo a la participación de las investigadoras del ibs.GRANADA en publicación de artículos científicos, destacamos que las mujeres del ibs.GRANADA participan en el 49% de las publicaciones indexadas en JRC, siendo líderes en el 20% de las publicaciones.

Publicaciones

Lideradas

En cuanto a distribución por cuartiles, investigadoras de Instituto participan en el 51% de los artículos que se publican en revistas del primer decil, liderando el 21%. Si nos fijamos en las publicaciones en Q1, las investigadoras del ibs.GRANADA participan en el 55%, liderando el 22%.

Primer decil

Lideradas

Primer cuartil

Lideradas

Colaboraciones

Los investigadores e investigadoras del ibs.GRANADA han establecido una sólida red de colaboraciones en 2023, tanto a nivel nacional como internacional, con un 54% de publicaciones con grupos nacionales y un 46% con grupos internacionales. **El 79% de las publicaciones son en colaboración, ya sea con grupo nacional o internacional.**

Las publicaciones **en colaboración con otros grupos del Instituto** mantienen una tendencia similar a la del año 2022, situándose en 2023 en el 16% del total de publicaciones.

La siguiente red interactiva muestra las relaciones entre los grupos del ibs.GRANADA, en base a colaboraciones en artículos científicos y proyectos de investigación en el año 2023.

Cada color representa un área de investigación y cada nodo representa un grupo. El tamaño de los nodos representa la cantidad de colaboraciones de cada grupo de investigación y el grosor de los links representa la cantidad de colaboraciones entre dos nodos.

(Detalle mapa de colaboraciones grupo A15)

Puede acceder a la red interactiva en el siguiente enlace:

<https://www.ibsgranada.es/colaboracion-grupos/>

Para analizar las **colaboraciones totales (intra y extramurales)** de los grupos de investigación del ibs.GRANADA se ha utilizado el *software VOSviewer*, una herramienta para la visualización de redes bibliométricas desarrollada en el *Centre for Science and Technology Studies (CWTS)* de Holanda. Esta herramienta nos permite realizar redes de citas, emparejamiento, cocitas o coautoría de un conjunto de registros bibliográficos.

Hemos analizado los artículos publicados por los investigadores e investigadoras del Instituto en el año 2023 y hemos obtenido **dos redes de coautoría**. Por un lado, entre **instituciones de vinculación de los autores** y, por otro lado, **entre países**.

Podemos ver la **relación que existe entre instituciones coautoras que firman al menos 15 documentos entre sí**. Podemos distinguir un total de 4 clústeres, siendo cada clúster un grupo de instituciones que más relaciones tiene o, en este caso, más colabora entre sí. Se puede observar las colaboraciones del ibs.GRANADA como institución y de los centros que forma el Instituto (Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Universidad de Granada y Escuela Andalus de Salud Pública (EASP)).

Por otro lado, podemos ver la red de colaboración entre países a los que pertenecen las instituciones y que firman al menos 15 documentos entre sí. Se puede apreciar que el Instituto colabora con instituciones de múltiples países, entre los que se encuentran Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, como países con los que más colabora.

Open Science

La Open Science o Ciencia Abierta supone un cambio de paradigma en la forma de hacer ciencia, pasando a desarrollar la actividad científica con y para la sociedad, de forma abierta y colaborativa. La ciencia abierta incrementa la credibilidad de los resultados científicos, abordando la integridad científica, la hace más fiable, al implementar los procesos ligados a la transparencia que permiten una mayor y mejor verificación de los datos, incrementa la eficiencia al evitar la duplicación de recursos, y se centra en dar respuesta a los retos de la sociedad.

En 2023, 918 de los 1.217 artículos publicados por el ibs.GRANADA son Open Access, aumentando sustancialmente la cifra con respecto a años anteriores.

Las publicaciones en Open Access en 2023, has supuesto un 75% del total.

Open Access

Modalidades del open access

La vía verde (green access):
autoarchivo en repositorios,
sin edición, sin revisión por pares,
gratuito, promovido por la comunidad

La vía dorada (gold access):
revistas de acceso abierto,
con edición, con revisión por pares,
de pago, promovido por los editores

La vía diamante (diamond access):
mediante trabajo voluntario, con edición,
con revisión por pares, gratuito

Fuente: <https://www.julianmarquina.es/>

5.3 Estudios Clínicos

Durante 2023, los investigadores e investigadoras del ibs.GRANADA han participado en **502 estudios clínicos**, aumentando el número de estudios clínicos activos con respecto a los 432 de 2022.

El ibs.GRANADA contó con **285 ensayos clínicos activos**, de los cuales **77 se han iniciado en 2023**. Destaca que, de los 285 ensayos clínicos activos en 2023, 82 han sido en fases tempranas.

Se ha producido un aumento, tanto en el número de ensayos clínicos activos, como en el número de ensayos clínicos iniciados en 2023 en el ibs.GRANADA.

De los 285 ensayos clínicos activos, el 46% están liderados por mujeres y el 54% por hombres.

En cuanto a los estudios observacionales, hay que destacar que en 2023 el ibs.GRANADA ha tenido **217 estudios observacionales activos**, suponiendo un aumento con respecto al año anterior.

En cuanto a la distribución por género, de los 171 estudios observacionales activos en 2023, el 46% están liderados por mujeres y el 54% por hombres.

5.4 Guías de Práctica Clínica

Durante 2023 los investigadores e investigadoras del **ibs.GRANADA** han publicado un total de **11 guías de práctica clínica** en revistas indexadas en JCR, de las que la mitad son de autoría original.

Maes-Carballo, M; García-García, M; Martín-Díaz, M; Estrada-López, CR; Iglesias-Alvarez, A; Filigrana-Valle, CM; Khan, KS; Bueno-Cavanillas, A
 Review: A comprehensive systematic review of colorectal cancer screening clinical practices guidelines and consensus statements.
 BRITISH JOURNAL OF CANCER
 2023. Vol: 128, 946-957
 WOS:000894989800005
 FI: 8,8 / Q1
 Original

Kemmler, W; Fröhlich, M; Ludwig, O; Eifler, C; von Stengel, S; Willert, S; Teschler, M; Weissenfels, A; Kleinöder, H; Micke, F; Wirtz, N; Zinner, C; Filipovic, A; Wegener, B; Berger, J; Evangelista, A; D'Ottavio, S; Sara, JDS; Lerman, A; Le Floc'h, UAPD; Carle-Calo, A; Guitierrez, A; Amaro-Gahete, FJ
 Article: Position statement and updated international guideline for safe and effective whole-body electromyostimulation training-the need for common sense in WB-EMS application.
 FRONTIERS IN PHYSIOLOGY
 2023. Vol: 14, -
 WOS:000964497100001
 FI: 4 / Q2
 Original

Kemmler, W; Fröhlich, M; Ludwig, O; Eifler, C; Von Stengel, S; Willert, S; Teschler, M; Weissenfels, A; Kleinöder, H; Micke, F; Wirtz, N; Zinner, C; Filipovic, A; Wegener, B; Berger, J; Evangelista, A; D'ottavio, S; Sara, JDS; Lerman, A; Le Floc'h, UAPD; Carle-Calo, A; Guitierrez, A; Amaro-Gahete, FJ
 Correction: Position statement and updated international guideline for safe and effective whole-body electromyostimulation training-the need for common sense in WB-EMS application (vol 14, 1174103, 2023).
 FRONTIERS IN PHYSIOLOGY
 2023. Vol: 14, -
 WOS:000993798600001
 FI: 4 / Q2
 Original

Maes-Carballo, M; Gómez-Fandiño, Y; García-García, M; Martín-Díaz, M; De-Dios-de-Santiago, D; Khan, KS; Bueno-Cavanillas, A

Review: Colorectal cancer treatment guidelines and shared decision making quality and reporting assessment: Systematic review.
 PATIENT EDUCATION AND COUNSELING
 2023. Vol: 115, -
 WOS:001048219700001
 FI: 3,5 / Q2
 Original

Rivera-Izquierdo, M; Maes-Carballo, M; Jiménez-Moleón, JJ; Martínez-Ruiz, V; Blaakær, J; Olmedo-Requena, R; Khan, KS; Jorgensen, JS
 Review: Gender bias in shared decision-making among cancer care guidelines: A systematic review.
 HEALTH EXPECTATIONS
 2023. Vol: 26, 1019-1038
 WOS:000963016700001
 FI: 3,2 / Q2
 Original

Cardo, ALG; Casas, JAV; Garzón, JRG; Hospital, JLT; López, RM; Macías, JMF; Fernández, AR
 Article: 18F-DCFPyL PET/CT guidelines.
 REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR
 2023. Vol: 42, 203-208
 WOS:000990557400001
 FI: 1,2 / Q4
 Original

Fragkou, PC; De Angelis, G; Menchinelli, G; Can, F; García, F; Morfin-Sherpa, F; Dimopoulou, D; Dimopoulou, K; Zelli, S; de Salazar, A; Reiter, R; Janocha, H; Grossi, A; Omony, J; Skevaki, C
 Article: Update of European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases coronavirus disease 2019 guidelines: diagnostic testing for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
 CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
 2023. Vol: 29, 876-886
 WOS:001088452000001
 FI: 14,2 / D1
 Colaboración

Cassetti, V; López-Ruiz, MV; Domínguez, M; Gallego-Royo, A; García, AM; Gea-Caballero, V; Nuñez, C; Paredes-Carbonell, JJ; Torres, LAPD; Pola-García, M; Azagra, CBB
 Article: Evaluating the implementation of community engagement guidelines (EVALUA GPS project): a study protocol.

BMJ OPEN

2023. Vol: 13, -

WOS:000944467100037

FI: 3,006 / Q2

Colaboración

Garcia-Saenz, JA; Blancas, I; Echavarria, I; Hinojo, C; Margeli, M; Moreno, F; Pernas, S; Cajal, TRY; Ribelles, N; Bellet, M

Article: SEOM-GEICAM-SOLTI clinical guidelines in advanced breast cancer (2022).

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY

2023. Vol: 25, 2665-2678

WOS:000982749400001

FI: 3,4 / Q3

Colaboración

Garcia-Saenz, JA; Blancas, I; Echavarria, I; Hinojo, C; Margeli, M; Moreno, F; Pernas, S; Cajal, T; Ribelles, N; Bellet, M

Correction: SEOM-GEICAM-SOLTI clinical guidelines in advanced breast cancer (2022)

(May, 10.1007/s12094-023-03203-8, 2023).

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY

2023. Vol: 25, 2759-2759

WOS:001000882600002

FI: 3,4 / Q3

Colaboración

Chen, PW; Klaesner, J; Zwir, I; Morgan, KA

Article: Detecting clinical practice guideline-recommended wheelchair propulsion patterns with wearable devices following a wheelchair propulsion intervention.

ASSISTIVE TECHNOLOGY

2023. Vol: 35, 193-201

WOS:000758862100001

FI: 1,8 / Q3

Colaboración

5.5 Innovación y Transferencia Tecnológica

Desde la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica del ibs.GRANADA se promueve de forma eficiente la valorización, transferencia y comercialización de ideas innovadoras y resultados de investigación del ibs.GRANADA, a través del fomento de la cultura de la innovación, así como de la dinamización de la colaboración entre el personal investigador y el resto de agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa.

Para ello, las principales funciones que asume la Unidad son:

- ✓ La detección y seguimiento de resultados de investigación con potencial de transferencia.
- ✓ Asesoramiento, redacción y tramitación administrativa de registros de Propiedad Industrial e Intelectual.
- ✓ Búsqueda de socios empresariales para licencias de explotación y desarrollo de tecnologías.
- ✓ Difusión de ofertas tecnológicas.
- ✓ Asesoramiento y promoción para la generación de Spin-Off.
- ✓ Vigilancia tecnológica.

Registros de Propiedad Industrial e Intelectual

Registros solicitados en 2023

El ibs.GRANADA ha realizado un gran esfuerzo en el fomento de la transferencia de la tecnología, cumpliendo así con una de las misiones definidas en su convenio de creación y de acuerdo a las líneas estratégicas definidas por el ISCIII para los IIS. El Instituto ha tratado de mantener la posición de ventaja con la que partía durante estos últimos 5 años, consiguiendo para 2023 un total de 19 solicitudes de registro y 3 licencias.

Licencias

Título: Hidromas análisis clínicos.

Código: FIBAO-22001

Titulares: Servicio Andaluz de Salud, XIMBIO/Cancer Tools

Inventores: Francisco Ruiz Cabello, Ángel López-Nevot, Federico Garrido Torres-Puchol

Título: Hidromas análisis clínicos.

Código: FIBAO-22001

Titulares: Servicio Andaluz de Salud, Biolegend

Inventores: Francisco Ruiz Cabello, Ángel López-Nevot, Federico Garrido Torres-Puchol

Título: Hidromas análisis clínicos.

Código: FIBAO-22001

Titulares: Servicio Andaluz de Salud, BD

Inventores: Francisco Ruiz Cabello, Ángel López-Nevot, Federico Garrido Torres-Puchol

Título: APP manos seguras 3.0

Código: FIBAO-23005

Titulares: Servicio Andaluz de Salud, BEEBIT

Inventores: Carmen Valero, Soledad Gutiérrez Linares, Inmaculada Guerrero Fernández de Alba, Samara Cristina García Guerrero, Francisco de Asís Herrera Picón, Beatriz Martínez Sánchez, Francisco Navarro Triviño, Raquel Padilla Matas, Javier Baca Hidalgo, Victoria Salguero Cano, Marta Pérez Dionisio

Solicitudes de Registro

Título: Captura en inmovilización de EVs por unión específica de un péptido a su receptor T
 Nº de solicitud: P202330039
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Granada

Título: Nanopartículas biomiméticas derivadas de células inmunes agotadas para el tratamiento dirigido del cáncer
 Nº de solicitud: P202330049
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Granada

Título: Detección en células epiteliales circulantes de virus y/o bacterias causantes de infecciones de tipo inflamatorio
 Nº de solicitud: P202330087
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Granada

Título: Biomatrices de estructura y propiedades biomecánicas controladas para su utilización en ingeniería tisular
 Nº de solicitud: P202330486
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Granada

Título: LAXER: una aplicación móvil para la evaluación de la calidad de vida y la entrega de educación sobre salud oral en supervivientes de cáncer de cabeza y cuello.
 Nº de solicitud: 2304184076324
 Titulares: Universidad de Granada, Servicio Andaluz de Salud

Título: APP manos seguras S 3.0
 Nº de solicitud: 2304184078427
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud,

Título: Desarrollo de una App para Telerehabilitación de la Marcha idiopática de puntillas en población infantil
 Nº de solicitud: 2307174847782
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud,

Título: Biomimetic model of non-melanoma skin cancer and uses thereof
 Nº de solicitud: PCT/EP2023/058957
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Granada

Título: Compuesto funcional para la nutrición y rehabilitación intestinal
 Nº de solicitud: PCT/ES2023/070261
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud,

Título: Membrana de cáscara de huevo mineralizada con fosfatos de calcio para aplicaciones
 Nº de solicitud: PCT/ES2023/070274
 Titulares: Universidad de Granada, Servicio Andaluz de Salud, UNI.OVI, Universidad de Jaén y CNB

Título: Método de fabricación de librerías de miRNAs para secuenciación
 Nº de solicitud: PCT/ES2021/070804
 Titulares: Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Granada, Julián López-Viota Gallardo

Título: Actividad docente de gamificación para estudio epidemiológico de un brote de COVID-19
 Nº de solicitud: 2303163805542
 Titulares: Universidad de Granada

Título: Biorreactor y sistema para generación de un tejido biológico y método para determinar en tiempo real el crecimiento y maduración de un tejido biológico y método de optimización de producción de un tejido biológico
 Nº de solicitud: P202330648
 Titulares: Universidad de Granada

Título: Devices and methods for common mode noise reduction in biopotential acquisitions
 Nº de solicitud: EP23382433.3
 Titulares: Universidad de Granada

Título: Lipophilic-based composition
 Nº de solicitud: EP23382737.7
 Titulares: Universidad de Granada

Título: Virus model nanoparticle and uses thereof
 Nº de solicitud: EP23382736.9
 Titulares: Universidad de Granada

Título: Dual-guide RNA composition for executing a single-guide RNA CRISPR-associated system
Nº de solicitud: EP23382131.3
Titulares: Universidad de Granada

Título: Método de generación de canales de propagación basado en inteligencia artificial
Nº de solicitud: P202330130
Titulares: Universidad de Granada

Título: Functionalized nanoparticles (NPs)
Nº de solicitud: EP23382751.8
Titulares: Universidad de Granada

Innovaciones en Procedimientos y Procesos

Durante el **año 2023** se han generado en el ibs.GRANADA las siguientes innovaciones:

1. Caracterización molecular de las entidades subclínicas de la infertilidad masculina (Servicio Ginecología y Obstetricia – HUVN).
2. Atlas transcripcional de la infertilidad masculina debida a alteraciones de la espermatogénesis (Servicio Ginecología y Obstetricia – HUVN).
3. Dispositivos para la monitorización ambulatoria de pacientes con enfermedad de Parkinson (Servicio Neurología – HUVN).
4. Sistema PERCEPT™ y electrodos direccionales como innovaciones terapéuticas en Estimulación Cerebral Profunda para los trastornos del movimiento (Servicio Neurología – HUVN).
5. Modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial para identificar pacientes con enfermedad de Parkinson candidatos a terapias de segunda línea (Servicio Neurología – HUVN).
6. Evaluación de temblor mediante sistemas de evaluación de video basados en técnicas de Inteligencia Artificial (Servicio Neurología – HUVN).
7. Telemedicina: colaboración para la implantación del teleictus en la provincia de Granada y desarrollo de las teleconsultas aplicadas a la asistencia neurológica ambulatoria (Servicio Neurología – HUVN).
8. Análisis de la actividad cerebral mediante registro EEG de bajo coste y su aplicación en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer (Servicio Neurología – HUVN).
9. Compra publica de innovación biopsia líquida: establecimiento de nuevos kits y equipos de diagnóstico en biopsia líquida (Servicio Oncología Médica - HUVN).
10. Incorporación de las Nuevas Tecnologías a la Rehabilitación de mano, muñeca y dedos (Servicio Medicina Física y Rehabilitación – HUCSC).
11. Influencia de la musicoterapia sobre el uso de sedantes en la ecocardiografía transesofágica (Servicio Cardiología – HUCSC).
12. Lavado de manos quirúrgico mediante la aplicación de tecnologías de realidad aumentada en el laboratorio de cardiología intervencionista (Servicio Cardiología – HUCSC).
13. Utilización de Realidad Virtual para Terapia en Salud Mental (Servicio Salud Mental – HUCSC).
14. Incorporación de la farmacogenética a la práctica clínica asistencial: desarrollo de estrategias para su implementación (Servicio Farmacología – HUCSC).

Informe de seguimiento de innovaciones en desarrollo por el IIS

1. **Derivados de pirvinio con actividad antiparasitaria y antibiótica (MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES/ CSIC).** *La presente invención da a conocer nuevos compuestos que son derivados de pirvinio modificados carbohidratos en su estructura directamente unidas al fenilo terminal a través de un anillo triazol. La invención también se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos novedosos y a su uso en terapia. La invención se basa en compuestos nuevos derivados del fármaco pyrvinium con actividad antiparasitaria y antibiótica.*

Estas modificaciones se incorporan para mejorar la captación en bacterias a través de potenciales receptores y transportadores de carbohidratos o por su mejor capacidad para ser embebidos en las membranas celulares.

2. **Una herramienta web/App para la interpretación de pruebas farmacogenéticas y la generación de informes clínicos (TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS).** *Software que permite traducir genotipos (resultados genéticos) en fenotipos y recomendaciones terapéuticas de acuerdo con la información recogida en la ficha técnica de los medicamentos y guías de dosificación basadas en información farmacogenética. Hasta ahora este proceso se hacía de forma manual no automatizada y dependiente al estado de conocimiento del tema del profesional sanitario.*

3. **Identificación de especies bacterianas con potencial como biomarcador y probiótico en hipofosfatasa (MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS).** *La hipofosfatasa (HPP) es una enfermedad genética rara en la que principalmente se producen defectos en la mineralización ósea y dental debidos a una deficiente actividad de la fosfatasa alcalina no específica de tejido (TNSALP) a causa de una o varias mutaciones en el gen ALPL codificante de la misma. Se cree que la deficiencia de TNSALP está implicada en alteraciones de tipo inmunitario y digestivas. Las especies bacterianas específicas de HPP podrían actuar como biomarcadores para ayudar en el diagnóstico de pacientes con clínica y bioquímica compatible, pero sin hallazgo genético. Las especies bacterianas que desaparecen de forma específica en HPP podrían tener potencial como probiótico para restablecer la microbiota de pacientes con HPP para asemejarla a la de controles sanos lo que podría mejorar las alteraciones digestivas y autoinmunes observadas en HPP.*

Spin-off activas

Durante los últimos años se han constituido las siguientes **spin-off** en el seno del IIS.GRANADA

2015 – PHARMAMEL, S.L.

Un grupo de investigación del IIS.GRANADA ha desarrollado una preparación farmacéutica de melatonina con otras moléculas para el tratamiento y prevención del envejecimiento de la piel. El éxito de esta preparación radica en que la composición potencia la

entrada de ambas moléculas en la mitocondria, pudiendo alcanzar tanto la melatonina como las moléculas utilizadas todos los estratos de la piel. La ventaja del producto es que revierte el daño mitocondrial producido durante el envejecimiento celular así como en muchas patologías que cursan con daño mitocondrial.

2017 – CRYSTALGEL, S.L

Crystalgel tiene como misión principal generar nuevas formulaciones de biofármacos, principalmente proteínas terapéuticas, mediante el uso de una tecnología, propiedad de Crystalgel, que permite la cristalización de estos biofármacos dentro de geles biocompatibles. Esto hace que las nuevas formulaciones proteicas sean más estables y presenten una mayor vida media que las actuales al aumentar su estabilidad térmica y mecánica. Con todo ello, Crystalgel pretende crear formulaciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

2017 – ULTRASOUND INNOVATION MEDTECH S.L.

Innitius es una empresa de base tecnológica nacida de la Universidad de Granada y del Sistema Andaluz de Salud Pública, que se centra en el desarrollo de tecnologías basadas en el uso de ultrasonidos. Somos los creadores de los ultrasonidos de torsión, un nuevo principio físico único en el análisis de los cambios de consistencia en los tejidos blandos entre otras aplicaciones.

2023- EVOSTEM THERANOSTICS S.L.

Despite the excellent results of CAR-T in haematological neoplasms, the toxicity, resistance and relapse of the tumor remains a problem. The possibility of producing exosomes from CAR-T cells and the potential advantages of CAR-T cells has been demonstrated. However, the presence of HLA on its surface and the difficulty of large-scale production constitute two limitations for clinical use. EVOSTEM aim to resolve the limitations of the use of EXO-CART using universal CAR-T lymphocyte produced by our research group, and using genomic manipulation techniques.

Ofertas Tecnológicas

Terapia

- Composición para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. [OT-FIBAO-15021](#)
- Membranas bioartificiales de rigidez y viscoelasticidad controlada para su utilización en ingeniería tisular. [OT-FIBAO-16009](#)

- Uso de células mesenquimales estromales de tejido adiposo para el tratamiento de la enfermedad injerto contra huésped (EICH). [OT-FIBAO-17001](#)
- Composición capaz de modular la actividad de ATF4 para el tratamiento del cáncer. [OT-FIBAO-17018](#)
- Uso de los genes HokD y LdrB en terapia génica para el tratamiento del cáncer. [OT-FIBAO-19006](#)
- Membranas bioartificiales de rigidez y viscoelasticidad controlada para su utilización en ingeniería tisular. [OT-FIBAO-16009](#)
- Composición capaz de modular la actividad de ATF4 para el tratamiento del cáncer. [OT-FIBAO-17018](#)
- Uso del gen HokD y LdrB en terapia génica para el tratamiento del cáncer. [OT-FIBAO-19006 y 19009](#)

Diagnóstico

- Biomarcadores, método y kit para el diagnóstico temprano del adenocarcinoma ductal de páncreas. [OT-FIBAO-13004](#)
- Procedimiento de detección de Células Tumorales Circulantes (CTCs) de fenotipo epitelial como CTCs que presenten marcadores de transición Epitelial mesenquimal (EMTs). [OT-FIBAO-14007](#)
- Uso de polimorfismo del gen NFKB1 para pronóstico auditivo en la Enfermedad de Ménière. [OT-FIBAO-14010](#)
- Uso de citoquinas proinflamatorias como marcador diagnóstico en el Síndrome Vestibular Episódico. [OT-FIBAO-16004](#)
- Método de aislamiento e identificación de células de origen epitelial circulantes en sangre periférica. [OT-FIBAO-17006](#)
- Método de obtención de datos útiles para predecir o pronosticar la supervivencia global y la supervivencia libre de recaídas en el cáncer. [OT-FIBAO-18008](#)
- Marcador no invasivo para la detección, predicción y/o pronóstico de fibrosis renal. [OT-FIBAO-16008](#)
- Panel de metabolitos como biomarcadores, método y kit para el diagnóstico de cáncer pancreático. [OT-FIBAO-19010](#)
- Panel de citoquinas/quimiocinas para el diagnóstico diferencial del Síndrome Vestibular Episódico incluyendo migraña vestibular y enfermedad de Ménière. [OT-FIBAO-18020](#)
- PCR MULTIPLEX. [OT-FIBAO-19004](#)

Dispositivos médicos

- Medio de cultivo y método de enriquecimiento y mantenimiento de células madre cancerígenas (CSCs) mediante el uso de dicho medio. [OT-FIBAO-14014](#)

- Desarrollo de un nuevo método para la obtención de librerías de amplicones destinadas a la secuenciación paralela masiva, sin introducir sesgos asociados al proceso de fabricación. [OT-FIBAO-18001](#)

TIC

- Aplicación informática específica para los programas de prevención secundaria y rehabilitación cardíaca. [OT-FIBAO-47](#)
- Registro Etiológico y de Sensibilidad para el Tratamiento de las Infecciones del Tracto Urinario (RESITU). [OT-FIBAO-13031](#)
- Registro Etiológico y de Sensibilidad para el Tratamiento de las Infecciones del Tracto Urinario versión 2.0 (RESITU). [OT-FIBAO-18016](#)
- Gestión Inteligente de Lista de Espera. [OT-FIBAO-14018](#)
- Aplicación informática para estimar las dimensiones *in vivo* de una pieza quirúrgica a partir de sus dimensiones *ex vivo*. [OT-FIBAO-17020](#)
- Aplicación informática destinada al cálculo de las necesidades nutricionales por vía parenteral y enteral para el seguimiento en Servicios/Unidades de Neonatología (Nutrisen). [OT-FIBAO-18010](#)
- Aplicación informática para el control del equilibrio energético en pacientes supervivientes de cáncer (BENECA). [OT-FIBAO-18021](#)

5.6 Formación

El Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada coordina a través de sus investigadores 8 másteres y 2 programas de doctorado impartidos en la Universidad de Granada.

Programas de doctorado coordinados por miembros del ibs.GRANADA:

- Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública

Coordinación: Dr. José Antonio Gil Montoya

Dirección web: <http://doctorados.ugr.es/medicinaysalud/>

- Programa de Doctorado en Biomedicina

Coordinación: Dr. Enrique José Cobos del Moral

Dirección web: <http://doctorados.ugr.es/biomedicina>

Másteres del área de salud coordinados por investigadores del instituto:

- Máster Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública / Europubhealth (M18.56.1)

Coordinación: Dr. José Jesús Martín Martín

Dirección web: <http://www.europubhealth.org/>

- Máster Universitario en Avances en Radiología Diagnóstica y Terapéutica y Medicina Física (M29.56.1)

Coordinación: Dra. Mercedes Villalobos Torres

Dirección web: <http://masteres.ugr.es/radiologia>

- Máster Universitario en Biomedicina Regenerativa (M31.56.1)

Coordinación: Dra. Consolación Melguizo Alonso

Dirección web: <http://masteres.ugr.es/biomedicinaregenerativa>

- Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo (M36.56.1)

Coordinación: Dra. Cristina Campoy Folgoso

Dirección web: <http://masteres.ugr.es/nutrenvigen/>

- Máster Universitario en Ingeniería Tisular (M35.56.1)

Coordinación: Dr. Victor Carriel Araya

Dirección web: <http://masteres.ugr.es/terapiacelular>

- Máster Universitario en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública (M24.56.1)

Coordinación: Dr. Miguel Ángel García Martín

Dirección web: <http://masteres.ugr.es/saludpublica>

- Máster Universitario en Investigación Odontológica (M39.56.1)

Coordinación: Dr. José Antonio Gil Montoya

Dirección web: <http://masteres.ugr.es/investigacionodontologica>

- **Máster Universitario en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada (TransMed)**

Coordinación: Dr. Juan Antonio Marchal Corrales

Dirección web: <http://masteres.ugr.es/transmed>

- **Máster Universitario en Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor**

Coordinación: Dr. Francisco Rafael Nieto López

Dirección web: <https://masteres.ugr.es/neurodolor>

Tesis Doctorales

A lo largo del año 2023 se han defendido **106 tesis doctorales**, dirigidas por investigadores del ibs.GRANADA, de las cuales **50 se corresponden con Programas de Doctorado Europeo**.

Desarrollo profesional

El ibs.GRANADA ha organizado en 2023 un total de **31 actividades** formativas dirigidas a investigadores senior, junior, en formación y a técnicos de plataformas tecnológicas y de gestión.

INICIO	ACTIVIDAD	TÍTULO	RESPONSABLE	GRUPO / ÁREA
22/03/2023	Jornada	Jornada Multidisciplinar sobre Estrategias en el Abordaje del Cáncer Colonrectal.	María José Sánchez Pérez / Encarnación González Flores	A13 - A17
01/02/2023	Curso	IV Curso de Técnicas de Laboratorio aplicables a la Investigación Biomédica: Investigación Traslacional (Edición 1)	Paloma Muñoz de Rueda	Plataforma Científico-Técnica
24/02/2023	Actividad	Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: Hábitos saludables para prevenir la diabetes tipo 2	Sonia Morales Santana	Plataforma Científico-Técnica
30/03/2023	Jornada	IV Jornadas del Área de Oncología: Medicina de precisión y personalizada en oncología	José Expósito Hernández - José Carlos Prados Salazar	Área A
27/04/2023	Jornada	Jornada Multidisciplinar sobre Vitamina D y Salud	Manuel Muñoz Torres	MP20
25/04/2023	Curso	Curso de Innovación Biosanitaria: Protección y Transferencia del Conocimiento	Pablo Álvarez Aránega	Plataforma Innovación y Transferencia
09/03/2023	Taller	Jornada de Puertas Abiertas y Visita Guiada a la Plataforma del IBS.GRANADA de Modelos Animales y Cirugía Experimental	Rosa Quiles	Plataforma Modelos Animales y Cirugía Experimental
13/06/2023	Jornada	Horizon Europe: Claves y oportunidades de financiación para la I+D+i en Salud 2024	Borja Torres Béjar	Unidad de Proyectos Internacionales
31/05/2023	Jornada	Big Data · Salud · IA - Acceso y oportunidades para la investigación y desarrollo tecnológico	Pablo Álvarez Aránega	Plataforma Innovación y Transferencia
01/06/2023	Seminario	Seminario online ZEISS LSM 900 Airyscan	Paloma Muñoz / Sara Moreno	Plataforma Científico-Técnica
23/06/2023	Jornada	V Jornada Avances en Epidemiología y Salud Pública	José María Navarro Marí / Ana María Rivas Velasco	Área E
10/10/2023	Jornada	Jornada sobre Abordaje integral y multidisciplinar del cáncer de próstata: retos y futuro	Fernando Vázquez Alonso / María José Sánchez Pérez	Área A
21/09/2023	Simposio	International Symposium: New lifestyle strategies for prevention and treatment of obesity and related disorders	Jonatan Ruiz Ruiz	MP20
23/11/2023	Jornada	Jornada sobre Retos de la Innovación Sanitaria	Pablo Álvarez Aránega	Plataforma Innovación y Transferencia
03/07/2023	Jornada	Jornada sobre novedades en la práctica segura en el uso de medicamentos	Antonio Salmerón - Natalia África Iglesias	TEC01
29/09/2023	Jornada	Noche Europea de I@s Investigador@s 2023	Comision de Formación	Comision de Formación
06/11/2023	Semana de la Ciencia	XXIII Semana de la Ciencia 2023	Comision de Formación	Comision de Formación

INICIO	ACTIVIDAD	TÍTULO	RESPONSABLE	GRUPO / ÁREA
30/10/2023	Simposio	IV Simposio de Medicina de Precisión	Julio Juan Gálvez Peralta / Manuel Muñoz Torres	MP16 / MP20
11/12/2023	Jornada	Investigadores y Asociaciones de Pacientes de Granada avanzando juntos	María José Sánchez	Dirección Científica
15/12/2023	Simposio	Simposio Terapias Avanzada y Tecnologías Biomédicas	Miguel Alaminos	AREA TEC
		SESION	PONENTE	GRUPO
25/01/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	Presentación del Biobanco del SSPA para Investigadores del ibs.GRANADA	José Manuel Puerta Puerta	A20
22/02/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	La inteligencia artificial (IA) aplicada a la imagen médica	José Luis Martín Rodríguez	A15
29/03/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	Inmunoterapia frente a virus	inmaculada Ramírez Macías	E16
26/04/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	Papel del microbiota intestinal en el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el lupus eritematoso sistémico.	Miguel Romero Pérez	MP02
31/05/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	Un cambio de paradigma en el estudio de la esterilidad por factor masculino.	Miriam Cerván Martín	TEC14
27/06/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	Oncología integrativa: hacia una propuesta viable.	Julia Ruiz Vozmediano	A13
27/09/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	Estudio piloto sobre la eficacia y seguridad de un gel con aceite de oliva virgen extra ecológico en la higiene de la piel periestomal.	César Hueso-Montoro / Concepción Capilla-Díaz	Ee12
25/10/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	Nueva estrategia terapéutica para evitar la resistencia a la quimio y/o radioterapia asociada a la función mitocondrial	Germaine Escámez Rosa	MP17
29/11/2023	Seminarios - Sesiones de Investigación	Sesión de investigación: Utilidad de la ingeniería tisular para la regeneración de lesiones del nervio periférico	Oscar Darío García García	TEC03

En la gráfica siguiente se muestra el número de investigadores que han obtenido financiación para becas de movilidad a través de convocatorias públicas o privadas y otras modalidades. En 2023, se ha producido un incremento en el número de estancias formativas situándonos en niveles superiores a la pandemia.

De igual forma, el ibs.GRANADA recibe a investigadores de otros centros nacionales e internacionales para completar su formación. También un notable incremento de investigadores visitantes en 2022 como consecuencia de una mejor situación pandémica.

Investigadores Visitantes

6. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

6.1 Ensayos Clínicos

La Plataforma de Ensayos Clínicos cumple una doble función. La primera es la de asesorar a los investigadores e investigadoras que realicen un ensayo clínico no comercial. La segunda, es dirigir toda la actividad de ensayos de los centros hospitalarios, ya sea con el contacto directo con el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de Granada, como con el contacto con los monitores y los data managers de los ensayos clínicos comerciales. De igual forma, se coordina la actuación de las Unidades de Elaboración de Fármacos y Citostáticos, cuando son requeridas o necesarias por el ensayo.

En esta plataforma se incluyen las siguientes unidades:

- Unidad de Apoyo a ensayos clínicos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves
- Unidad de Apoyo a ensayos clínicos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio
- Unidad de Ensayos clínicos en fases tempranas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Personal

La plataforma cuenta con un coordinador de Plataforma, una Médico, una enfermera, dos Data manager y 3 personas para apoyo administrativo (Gestión de contrato, facturación y responsable de EECC y EEOO). El personal de la plataforma está distribuido en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio.

Actividad Anual

Durante el año 2023 la plataforma de EECC ha prestado servicio a un total de 39 estudios clínicos desarrollados por investigadores del Instituto.

ENSAYO CLINICO	31
<i>Fase II</i>	8
<i>Fase III</i>	20
<i>Fase IV</i>	3
ESTUDIO POSAUTORIZACION	4
ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTOS	2
INV. CLINICA PRODUCTO SANITARIO	2

Los 49 estudios clínicos han sido desarrollados por un total de **23 investigadores**, de los que el **22% han sido mujeres**.

La plataforma ha prestado servicio a **9 unidades de gestión clínica**, distribuyéndose los estudios clínicos como sigue:

En 2023 la Plataforma de ensayos clínicos ha facturado servicios por un total de 80.157,28 €, lo que supone una **disminución del 5% con respecto a 2022**.

Unidad de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas

La Unidad de Fases Tempranas está ubicada en la 5ª planta del Edificio General del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y puede atender hasta a 10 sujetos de ensayo simultáneamente.

Ha sido diseñada, construida y dotada tomando como referencia los estándares marcados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) para las Unidades de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas. Esto garantiza la implicación de la Unidad en la seguridad de las instalaciones que utiliza, en la gestión de su equipamiento, en las emergencias, en el control seguro de materiales y residuos peligrosos, así como en la identificación de riesgos laborales y en la seguridad laboral, contribuyendo de esta manera a una prestación de servicios de calidad en un espacio físico seguro. Tiene conexión directa con la Unidad de Cuidados Intensivos, mediante dos ascensores.

Se pueden diferenciar las siguientes áreas:

- Sala de archivo.
- Despachos y salas de reuniones.
- Consultas.
- Hospital de día (cinco sillones con conexión de oxígeno, sueroterapia y monitorización multicanal)
- Zona de hospitalización (5 habitaciones totalmente equipadas para una estancia cómoda para el paciente, así como con todos los aparatos de electromedicina, gases y sueroterapia necesarios para la monitorización continua del sujeto)
- Área de farmacia (zona administrativa, sala de conservación de medicamentos, sala de procesado de muestras).
- Área de descanso.

La unidad cuenta con 5 personal: una médica, dos farmacéuticas, una supervisora de enfermería y un administrativo

Plataforma SCReN

Desde 2017, la plataforma de EECC de ibs.GRANADA forma parte de la plataforma SCReN (Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos). SCReN (Spanish Clinical Research Network) es una estructura de apoyo a la investigación clínica y, en particular a los ensayos multicéntricos, compuesta por 31 unidades de investigación (UICECs) distribuidas por centros hospitalarios de todo el SNS, que presta servicios en el apoyo metodológico, farmacovigilancia, estadística y gestión de datos, así como en la gestión global de proyectos, monitorización y gestión administrativa.

La plataforma SCReN cuenta con una enfermera, una metodóloga y un monitor.

Durante 2023 se han monitorizado 8 ensayos clínicos en un total de 18 centros.

6.2 Plataformas Científico-Tecnológicas: Laboratorios de Investigación

El ibs.GRANADA cuenta con 5 plataformas ubicadas en el Antiguo Hospital Universitario San Cecilio que están bajo una única coordinación. Estas Plataformas son: Genómica Proteómica, Análisis Químicos y Cromatografía, Microscopía e Imagen Celular, Cultivos Celulares y Citometría.

Durante el año 2023, se han recibido 114 Solicitudes de Recursos (95 de investigadores del ibs.GRANADA y 19 realizadas por externos al ibs.GRANADA), de las cuales se han llevado a cabo 97 (85%): Realización de técnicas o uso de equipos (89; 78%) y Estancias de personal (8; 7%) ya sea en contratos eventuales, en prácticas, TFG, TFM o visitantes pre y posdoctorales. El 15% restante (17 Solicitudes de Recurso) han sido Solicitud de Presupuestos (9; 8%) y Solicitudes de Información (8; 7%).

Se han apoyado un total de 22 Proyectos de Investigación de grupos del ibs.GRANADA, todos con financiación competitiva.

Desde las Plataformas de Laboratorios se han apoyado a un total de 42 Investigadores (50% Mujeres), 30 pertenecientes al ibs.GRANADA y 12 externos al mismo.

Los centros de trabajo de los 32 investigadores del ibs.GRANADA se distribuyen de la siguiente manera:

Hay que destacar, que los investigadores de la Universidad de Granada, en su totalidad colaboran con investigadores clínicos de los Hospitales en sus proyectos.

Los grupos de Investigación del IBS GRANADA apoyados por las plataformas del Laboratorio de Investigación han sido:

ONCOLOGÍA
A04-Patología Digital y Computacional, Inmunopatología y Cáncer
A15-Oncología Básica y Clínica
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
E15-EXPODIET: Exposición alimentaria a contaminantes ambientales
MEDICINA DE PRECISIÓN
MP03- Lupus
MP06-Neurociencias Clínicas y Básicas
MP09-Neurofarmacología del Dolor
MP12-Otología y Otoneurología
MP13-Resistencias a Antiretrovirales
MP15-Enfermedades Hepáticas y Cáncer Colorrectal
MP16-Inmunomodulación Intestinal
TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS
TEC16-Terapias Avanzadas: Diferenciación, Regeneración y Cáncer
TEC17-Biotejsalud
TECE19-Dermatología Clínica y Traslacional

Durante el año 2023 han realizado estancias en los Laboratorios de Investigación un total de 8 personas externas (50% mujeres), 5 de ellas han sido personal en prácticas TFM con estancias entre 3 y 6 meses de duración; 2 persona contratada a través del Programa INVESTIGO, con una estancia en formación de 2 años; y 1 estudiante en Prácticas extracurriculares. Tres de estas personas han estado tuteladas por personal técnico de las Plataformas.

Personal Externo	Número
TFM	5
Programa INVESTIGO	2
Prácticas extracurriculares	1
Total	8

Entre los objetivos de las Plataformas está la creación de nuevas Carteras de Servicio, buscando la novedad y la demanda de los investigadores. Las implantadas desde el comienzo de las Plataformas han sido las siguientes:

CARTERAS DE SERVICIOS CREADAS POR LAS DISTINTAS PLATAFORMAS								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cultivos Celulares	CC_01		CC_03	CC_05	CC_06	CC_07	CC_08	CC_09
	CC_02		CC_04					
Citometría	CF_01	CF_03	CF_05	CF_06	CF_07		CF_09	CF_10
	CF_02	CF_04			CF_08			

CARTERAS DE SERVICIOS CREADAS POR LAS DISTINTAS PLATAFORMAS								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proteómica		PC_01		PC_02	PC_03	PC_04	PC_05	PC_06
Genómica	Sin técnico					Sin técnico		
Microscopía		*CF_04	Sin infraestructura		MC_01	MC_02	MC_03	MC_04
Cromatografía	No existe			CR_01	CR_02	Sin técnico		

CF_01 - Cuantificación de citoquinas, proteínas de señalización celular, proteínas solubles e inmunoglobulinas mediante inmunoensayo multiparamétrico por citometría de flujo. Método CBA_2016

CF_02 - Inmunofenotipificación de linfomas y leucemias en animales de experimentación por citometría de flujo_2016

CF_03 - Caracterización y aislamiento de Cancer Stem Cells por citometría de flujo_2017

*CF_04 - Determinación cualitativa y cuantitativa de daños en el ADN mediante citometría de flujo y microscopía confocal_2017

CF_05 - Caracterización de poblaciones y subpoblaciones linfocitarias mediante citometría de flujo_2018

CF_06 - Estudios de apoptosis celular por citometría de flujo (AnexinaV)_2019

CF_07- Análisis del ciclo celular mediante determinación de la fase celular por citometría de flujo_2020

CF_08- Evaluación de la expresión de cadenas ligeras kappa/lambda en linfomas b por citometría de flujo_2020

CF_09- Caracterización y aislamiento de Cancer Stem Cells en función de su actividad Aldh-1 y AldeRed por Citometría de Flujo_2022

CF_10- Estudio de la producción de especies reactivas en leucocitos por citometría de flujo

CC_01 - Determinación de la actividad androgénica y/o anti-androgénica mediante técnicas "in vitro" de modulación de la expresión génica en células de cáncer de próstata_2016

CC_02 - Test E-Screen: Determinación "in vitro" de la actividad hormonal de carácter estrogénica y/o anti-estrogénica mediante técnicas de proliferación celular_2016

CC_03 - MELN reporter gene assay: cuantificación de la actividad estrogénica y/o anti-estrogénica en células de cáncer de mama mediante técnicas "in vitro" de expresión génica_2018

CC_04 - Actividad androgénica en células de cáncer de mama MCF-7 AR1 mediante técnicas "in vitro" de proliferación celular_2018

CC_05 - Obtención de suero libre de esteroides mediante tratamiento con carbón-dextrano_2019

CC_06 - Mantenimiento de líneas celulares tumorales en cultivo_2020

CC_07- Obtención de líneas celulares transfectadas "in vitro" mediante técnicas de electroporación modular_2021

CC_08- Determinación de la viabilidad/citotoxicidad en células eucariotas a partir de cultivos en monocapa_2022

CC_09- Formación/Adiestramiento de personal en técnicas de cultivo celular "in vitro" de células eucariotas

CR_01 - Determinación de contaminantes orgánicos en muestras biológicas, textiles y plásticos_2019

CR_02 - Validación metodológica para determinación de contaminantes orgánicos en muestras biológicas por cromatografía_2020

PC_01 - Cuantificación multiplex de hasta 100 proteínas por muestra en placa ELISA de 96 muestras mediante tecnología Xmap-Luminex_2017

PC_02 - Normalización de proteínas mediante stain free y técnica multiplex en western blotting_2019

PC_03 - Análisis de interacción entre biomoléculas mediante tecnología de resonancia de plasmón de superficie_2020

PC_04- Realización de técnicas de inmunoensayos ELISA_2021

PC_05- Purificación de proteínas, péptidos y ácidos nucleicos mediante cromatografía FPLC (Akta Pure, 25L, CYTIVA)_2022

PC_06- Análisis de hormonas esteroideas en saliva mediante técnicas ELISA

MC_01- Determinación cuantitativa y cualitativa de daños en el ADN mediante microscopía confocal _2020

MC_02- Detección y análisis de células en apoptosis mediante microscopía confocal y ensayo TUNEL_2021

MC_03-Estudio de la Variación de Calcio Intracelular Mediante Microscopía Confocal_2022

MC_04-Estudio de la Viabilidad Celular mediante Microscopía Confocal

Genómica y Proteómica

La Plataforma de Genómica da servicio de genotipado con equipos de uso autónomo, como son los de PCR en tiempo real, y Secuenciación Masiva o Next Generation Sequencing (NGS), utilizando la plataforma Ion-S5 de Thermo Fisher Scientific, basada en la tecnología de semiconductores. También da un servicio de asesoramiento técnico y metodológico.

La Plataforma de Proteómica cuenta con equipamiento de última generación para el análisis de interacción de biomoléculas, mediante tecnología de resonancia de plasmón de superficie, con validación de ensayos, capaz de dar soluciones a la mayor parte de los problemas planteados en el área de la interactómica. Además, la Plataforma está dotada de un analizador multiparamétrico Bio-Plex con tecnología Luminex, que permite la cuantificación y la detección simultánea de distintas proteínas (citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento, etc.), produciendo resultados comparables a los tradicionales ELISAs, pero con mayor eficacia y rango dinámico. Adicionalmente, la plataforma de Proteómica tiene disponibles equipos para realizar electroforesis 1D y 2D, así como lectura de geles y blots en modo visible, quimioluminiscente y fluorescente, con capacidad de normalización mediante tecnología “stain-free”.

Personal

La unidad cuenta con una coordinadora de laboratorio. Se encuentra ubicada en la 1ª Planta del Edificio de Gerencia del Antiguo Hospital San Cecilio.

Actividad Anual

<i>Plataforma de Proteómica</i>	<i>Solicitudes</i>	<i>Facturación</i>
1. Realización de Técnicas	2	3.338 €
<i>PC 01 - Cuantificación multiplex de hasta 100 proteínas por muestra en placa ELISA de 96 muestras mediante tecnología Xmap-Luminex</i>	1	132 €
<i>PC_04- Realización de técnicas de inmunoensayos ELISA_2021</i>	1	3.206 €
2. Uso de equipos	12	10.983 €
TOTAL	14	14.291 €

<i>Plataforma de Genómica</i>	<i>Solicitudes</i>	<i>Facturación</i>
1. Realización de Técnicas	0	0 €
2. Uso de equipos	6	122 €
TOTAL	6	122 €

Análisis Químicos y Cromatografía

Esta unidad dispone de distintos instrumentos analíticos para la detección y cuantificación de especies químicas naturales y xenobióticas en muestras biológicas y no biológicas, así como para el fraccionamiento cromatográfico y purificación de extractos o en general mezclas de diversa índole.

Personal

La unidad cuenta con una coordinadora de laboratorio. Se encuentra ubicada en la 1ª Planta del Edificio de la Gerencia Antiguo Hospital San Cecilio.

Actividad Anual

<i>Plataforma de Cromatografía</i>	<i>Solicitudes</i>	<i>Facturación</i>
1. Realización de Técnicas	0	0 €
2. Uso de equipos	3	2.139 €
TOTAL	3	2.139 €

Microscopía e Imagen Celular

La Plataforma de Microscopia es la más antigua de la institución, por lo que tenemos una amplia experiencia en estas técnicas. Nuestro objetivo es ofrecer un asesoramiento técnico y metodológico completo que permita estudiar las características morfológicas de estructuras subcelulares y microorganismos, así como la citoarquitectura y la organización tisular.

Contamos con un Microscopio Confocal de super-resolución con capacidad para la visualización de estructuras de un tamaño mínimo de hasta 140 nm (exosomas, nanopartículas, vesículas, etc), complementado con un módulo de incubación para el desarrollo de ensayos de célula viva, lo que permite el desarrollo de estudios de internalización de fármacos, citotoxicidad, movilidad de componentes de membrana y comunicación celular entre otros; todo ello con una menor fototoxicidad y daño celular, obteniendo datos sin artefactos gracias al módulo de captura de alta velocidad.

Personal

La dotación la unidad cuenta con una técnica responsable y una coordinadora de laboratorio, ambas mujeres. Se encuentra ubicada en la 1ª Planta del Edificio de la Gerencia Antigua del Hospital San Cecilio.

Actividad Anual

<i>Plataforma Microscopía e Imagen Celular</i>	<i>Solicitudes</i>	<i>Facturación</i>
1. Realización de Técnicas	0	0 €
2. Uso de equipos	19	4.733 €

Cultivos Celulares

Esta unidad pone a disposición de sus usuarios (modalidad de autoservicio) la posibilidad de cultivar y experimentar con todo tipo de células eucariotas, tanto cultivos primarios como líneas celulares establecidas. Además de prestar asesoramiento científico a los usuarios, también se facilita la posibilidad de realizar una gran variedad de técnicas, que permitan el estudio y caracterización detallada de los cultivos celulares, tanto a nivel molecular como celular, ya que cuenta con el apoyo de las correspondientes Unidades de Citometría de Flujo, de Microscopía e Imagen Molecular, y de Genómica.

Esta Plataforma, cuenta con de una Cartera de Servicios relacionada principalmente con la aplicación de diferentes técnicas para la detección de la actividad hormonal de compuestos puros o mezclas de compuestos de diferente origen, no disponibles en otras instituciones, lo cual la hace ser una Plataforma muy utilizada por personal externo al Instituto. Además de todos los equipos propios de la plataforma, disponemos de un Irradiador experimental para cultivos celulares.

Personal

La unidad cuenta con 1 técnico responsable y 1 coordinadora de laboratorio. Se encuentra ubicada en la 1ª Planta del Edificio de Gerencia del Antiguo Hospital San Cecilio.

Actividad Anual

<i>Plataforma Cultivos Celulares</i>	<i>Solicitudes</i>	<i>Facturación</i>
1. Realización de Técnicas	9	3.353 €
CC_02 - Test E-Screen: Determinación "in vitro" de la actividad hormonal de carácter estrogénica y/o anti-estrogénica mediante técnicas de proliferación celular	2	891 €
CC_05 - Obtención de suero libre de esteroides mediante tratamiento con carbón-dextrano	3	1.056 €
CC_06-Mantenimiento de líneas celulares tumorales en cultivo	3	1.248 €
CC_08-Determinación de la viabilidad/citotoxicidad en células eucariotas a partir de cultivos en monocapa	1	157 €
2. Uso de equipos	3	1.60 €
TOTAL	12	3.513 €

Citometría

Se caracteriza por disponer de una Cartera de Servicios referente a nivel nacional para la Inmunofenotipificación de linfomas y leucemias en animales de experimentación.

Esta Plataforma cuenta con un citómetro versátil y actualizado, con una configuración de adquisición y análisis de 18 parámetros (FSC/SSC y 16 fluorescencias de forma simultánea). Por otro lado, dispone de un sistema de separación celular altamente eficiente (Cell Sorting), capaz de separar 4 poblaciones celulares altamente puras de forma simultánea, incluyendo la separación de célula única (single cell) en distintos soportes. Todo ello permite identificar de forma precisa las células de interés y los parámetros que presentan en cuanto a intensidades de fluorescencias y tamaño/complejidad (Index Sort).

Personal

La unidad cuenta con una técnica responsable y una coordinadora de laboratorio. Se encuentra ubicada en la 1ª Planta del Edificio de Gerencia del Antiguo Hospital San Cecilio.

Actividad Anual

<i>Plataforma de Citometría</i>	<i>Solicitudes</i>	<i>Facturación</i>
1. Realización de Técnicas	12	13.567 €
CF_02 - Inmunofenotipificación de linfomas y leucemias en animales de experimentación por citometría de flujo	12	13.567 €
2. Uso de equipos	24	5.177 €
TOTAL	36	18.744 €

6.3 Biobanco y Registro de Enfermedades

La Plataforma de Biobanco incluye 3 nodos situados en los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio, y el Registro de Cáncer de Granada en la EASP.

- Biobanco Hospital Universitario Clínico San Cecilio. RETICs
- Biobanco Hospital Universitario Virgen de la Nieves. RETICs
- Registro de Cáncer de Granada, en el marco al Registro de Cáncer de Andalucía.

Los Biobancos gestionan el uso asistencial de las muestras de los bancos de tejidos y centros de transfusión sanguínea, así como las colecciones de muestras, su tratamiento y datos destinados a la Investigación Biomédica.

Está integrada en la Plataforma Red Nacional de Biobancos que es una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III que surge con el objetivo de dotar de un valor añadido al Sistema Nacional de Salud, favoreciendo el desarrollo y la calidad

de la producción científica.

Tanto el Biobanco del Hospital Universitario Clínico San Cecilio como el biobanco del Hospital Universitario Virgen de la Nieves, forman parte del Nodo Provincial Granada del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (<https://biobanco.csalud.junta-andalucia.es>), Biobanco en red, que constituye una plataforma de apoyo a la investigación especializada en la obtención, procesamiento y almacenamiento de muestras biológicas humanas y sus datos asociados, para ponerlas a disposición de la comunidad científica, prestando así un servicio público atendiendo las necesidades de los investigadores.

La actividad de Registro de Enfermedades del ibs.GRANADA se centra en el [Registro de Cáncer de Granada](#), integrado en el Registro de Cáncer de Andalucía. Se trata de un registro de base poblacional que realiza una labor continua y sistemática de recopilación, análisis e interpretación de datos de pacientes con cáncer diagnosticados en la provincia de Granada desde 1985. Incluye información sobre características del paciente, datos clínicos y anatomopatológicos del tumor, así como datos de seguimiento de los pacientes, para conocer su estado vital. La información del Registro está disponible para uso por parte de los investigadores e investigadoras del Instituto. Se encuentra ubicado en la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Personal

La Plataforma está dotada con 4 técnicos distribuidos en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio, y un coordinador de la plataforma.

6.4 Laboratorio de Análisis del Movimiento Humano

La creación del Laboratorio de Análisis del Movimiento Humano ha potenciado las necesidades de investigación entre la comunidad científica dentro del área de la Neurotraumatología y Rehabilitación. Éste ha fortalecido las infraestructuras del ibs.GRANADA, gracias a la adquisición de un sistema de captura del movimiento mediante tecnología infrarroja, con plataformas de fuerza integradas y sistema de electromiografía, así como con un equipo de disfgia portátil.

Personal

La Plataforma cuenta con un responsable técnico de la plataforma, dos facultativos a tiempo parcial (20% de actividad total), un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional (ambos también a tiempo parcial entre el 15-20 % de actividad total).

6.5 Bioinformática

Esta plataforma pone a disposición de los investigadores e investigadoras avanzadas técnicas estadísticas y de minería de datos, y métodos actualizados de biología computacional que permiten llevar a cabo una gestión eficiente de los datos biológicos y médicos, incluyendo herramientas para adquirir, almacenar, organizar, analizar o visualizar tales datos.

Servicios

- Análisis de secuencias genéticas: Anotación funcional, búsqueda de motivos y caminos metabólicos.
- Análisis de genética de poblaciones (GWAS), genómica funcional y biología de sistemas (redes de regulación gen-gen, redes de interacción proteína-proteína...).
- Next Generation Sequencing (NGS): Análisis de experimentos de RNA-Seq, Chip-Seq y secuenciación por bisulfito.
- Acceso a bases de datos especializadas para la consulta y extracción de datos a gran escala (datos de genómica, expresión de tejido...).
- Análisis de imágenes clínicas y neuroimágenes de manera automatizada (CT, MRI, fMRI...).
- Creación de clasificadores mediante técnicas de machine learning y minería de datos.
- Integración de datos: Fusión y organización de datos de diferentes fuentes.
- Creación y personalización de flujos de trabajo y tareas automatizadas.
- Asesoramiento sobre las necesidades y tratamientos bioinformáticos necesarios para la presentación de proyectos.
- Implementación y realización de cursos formativos para el uso de herramientas bioinformáticas.
- Asesoramiento puntual sobre análisis bioinformático.

Personal

En octubre de 2023 se ha incorporado un técnico en la Plataforma.

Actividad Anual

<i>Plataforma de Bioinformática</i>	<i>Solicitudes</i>	<i>Facturación</i>
1. Realización de Técnicas	5	425 €
2. Uso de equipos	0	0 €
3. Formación	0	0 €
TOTAL	5	425 €

6.6 Epidemiología Clínica y Bioestadística

Esta plataforma integra todos los recursos de asesoramiento metodológico, epidemiológico y estadístico que se ofrecen a los investigadores e investigadoras en el diseño de estudios de investigación y análisis de datos. Los recursos de esta plataforma están distribuidos entre los dos hospitales y la EASP.

Personal

La dotación de la unidad es de 2 técnicos metodólogos, ambas mujeres.

Actividad Anual

<i>Plataforma de Bioestadística</i>	<i>Solicitudes</i>	<i>Facturación</i>
1. Realización de Técnicas	25	0 €
2. Uso de equipos	0	0 €
3. Formación	0	0 €
TOTAL	25	0 €

6.7 Modelos Animales y Cirugía Experimental

La Plataforma de Animalario y Cirugía Experimental, que se sitúa en el Edificio Licinio anexo al Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y ofrece a los usuarios el asesoramiento y equipamiento necesario para la realización de proyectos de investigación, docencia y otras actividades con animales de experimentación, asegurando el bienestar animal y el cumplimiento de las normas legales y éticas. Una de las características más innovadoras de esta plataforma es la existencia de quirófanos totalmente equipados, para cirugía y microcirugía tanto experimental como para docencia. Desde la Plataforma se gestiona el Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA) del centro, encargado de evaluar y autorizar, en su caso, los procedimientos experimentales que se soliciten llevar a cabo en estas instalaciones.

El ibs.GRANADA pertenece al acuerdo COSCE por la transparencia en experimentación animal.

Personal

La dotación la unidad cuenta con dos técnicos, una enfermera, una auxiliar de clínica, un veterinario, una celadora y una coordinadora.

Está ubicada en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Actividad Anual: Área Experimental

Durante el año 2023 se han realizado un total de 82 Solicitudes de Recursos destinadas a: alojamiento y mantenimiento de animales (11, 12%), servicio de quirófano para cirugía experimental y docencia (31, 38%) y uso de laboratorio general (40, 49%) (realización de técnicas de laboratorio por el personal técnico, uso de equipos y estancias de personal ya sea en prácticas o en visitantes pre y posdoctorales).

Área Experimental	Solicitudes
1. Animalario	
<i>Servicio de alojamiento y mantenimiento de animales</i>	11
2. Cirugía Experimental y Microcirugía	
<i>Investigación</i>	21
<i>Docencia</i>	10
3. Laboratorio General	40
TOTAL	82

En la siguiente tabla se detalla la distribución por Unidades de Gestión Clínica y/o Departamentos y usuarios externos de los proyectos de investigación apoyados por el área experimental.

Unidades de Gestión Clínica y/o Departamentos, y usuarios externos apoyados por el Área Experimental

UGC Hospitalares	Proyectos	Departamentos Universidad de Granada	Proyectos	Usuario Externo	Proyectos
Reumatología	1	Farmacología	2	FISABIO	3
Nefrología	1	Radiología y Medicina Clínica	1		
Cardiología	2	Bioquímica, Biología Molecular e Inmunología	1	BIODONOSTIA	1
Medicina Interna	1	Anatomía y Embriología Humana	2		
Dermatología	1	Histología	2		
		Educación física y deportiva	1		
		Metodología de las Ciencias del Comportamiento	1		
		Enfermería	1		

Se ha dado apoyo a **9 Grupos del ibs.GRANADA** en el desarrollo de **14 proyectos de investigación**:

Grupos ibs.GRANADA apoyados en el Laboratorio	Proyectos por Grupo
ÁREA ONC: ONCOLOGÍA	1
Ae22: Genética del cáncer, biomarcadores y terapias experimentales	1
ÁREA MP: MEDICINA PRECISIÓN	7
MP-01: Factores pronósticos de enfermedades reumáticas.	1
MP-08: Biomarcadores HTA y disfunción renal	1
MP-09: Neurofarmacología del dolor	1
MP-16: Inmunomodulación intestinal	2
MPE-05: Investigación traslacional en enfermedades cardiovasculares	2
ÁREA TEC: TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	6
TEC-03: Ingeniería Tisular	3
TECe19: Dermatología Clínica y Traslacional	1
TEC-16: Terapias avanzadas: diferenciación, regeneración y cáncer.	2
Total Proyectos	14

Actividad Anual: Área de Animalario

En el área de animalario, en el transcurso del año 2023, se han estabulado un total de 244 animales, mayoritariamente roedores (84% ratas), lagomorfos (10%) y suidos (6%). Estos animales se incluyen dentro de un total de 4 proyectos de investigación, 3 cursos de formación y 1 Congreso nacional de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria.

De los 244 animales, la mayor parte son roedores, 244 en total (84%), 24 conejos (7%) y 14 suidos (6%). Entre los roedores, los más utilizados han sido las ratas, 206 en total. Las cepas utilizadas han sido Wistar (92; 45%), Zucker (64; 31%) y Lewis (50; 24%). Finalmente se usaron 24 conejos New Zeland White (10%) y un total de 14 porcinos o suidos (6%). Todos los animales han sido adquiridos de centros de cría externos homologados. Los suministradores han sido para los roedores: Janvier y Charles River. Los conejos se suministraron por Granja de San Bernardo y los suidos por la Granja Los Pastoreros.

6.8 Terapias Avanzadas

La plataforma cuenta con unas instalaciones especialmente diseñadas y construidas para la producción de medicamentos de terapias avanzadas obtenidos por cultivo celular e ingeniería tisular para la realización ensayos clínicos en humanos, por lo que su actividad está regulada por las Normas de Correcta Fabricación para medicamentos de la Unión Europea.

La Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular (UPCIT) de la Plataforma de Terapias Avanzadas es una Unidad que tiene por objetivos:

- Producir medicamentos de Terapias Avanzadas según Normas de Correcta Fabricación de la Unión Europea (GMP).
- Realizar controles de calidad de medicamentos según Farmacopea Europea.
- Mejora continua de procesos y desarrollo galénico para el escalado a producción GMP.

Para ello cuenta con unas instalaciones especialmente diseñadas y construidas para la producción de medicamentos de terapias avanzadas obtenidos por cultivo celular e ingeniería tisular para la realización de ensayos clínicos en humanos, por lo que su actividad está regulada por las Normas de Correcta Fabricación para medicamentos de la Unión Europea. Según estas normas de correcta fabricación (NCF-GMP) y la Directiva 91/356/CEE, la fabricación de medicamentos estériles está sujeta a requisitos especiales para minimizar los riesgos de contaminación microbiológica, de partículas, virus y de pirógenos.

La UPCIT dispone de dos salas blancas GMP totalmente dotadas y autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para la producción de:

- Células mesenquimales troncales adultas alogénicas de tejido adiposo expandidas.
- Células limbares troncales adultas alogénicas de limbo esclerocorneal expandidas combinadas con queratocitos adultos diferenciados alogénicos de córnea expandidos en matriz biológica.
- Láminas de queratinocitos y fibroblastos diferenciados adultos autólogos de piel expandidos en matriz biológica.

Certificado AEMPS Nº: ES/0271/24

La UPCIT de Granada forma parte de la red de Laboratorios GMP que se adscriben a la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Medicamentos de Terapias Avanzadas (RADyTTA), que dispone actualmente de un total de 10 laboratorios para la fabricación de medicamentos de terapias avanzadas, entre las que se incluye este laboratorio GMP.

Red andaluza
de diseño y traslación de
terapias avanzadas

Así mismo, se ha establecido dicha Unidad como centro de referencia a nivel autonómico para la realización de los controles de calidad de medicamentos de terapias avanzadas producidos en el marco de la RADyTTA. En este sentido, la UPCIT ha sido el primer centro de España autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la realización del control microbiológico de productos celulares utilizando un sistema automatizado.

Personal

La unidad cuenta con 6 profesionales, 4 mujeres y 3 hombres.

Actividad Anual

La actividad fundamental de la UPCIT es la producción de medicamentos de terapias avanzadas:

- **AdiQure:** células mesenquimales troncales de tejido adiposo alogénicas.
- **NanoGSKin:** piel humana obtenida mediante ingeniería de tejidos.
- **NanoUICor:** cornea artificial humana obtenida mediante ingeniería de tejidos.
- **MOH:** mucosa oral humana para el tratamiento de defectos palatinos (*validado y autorizado).

Estos medicamentos tienen distintas aplicaciones a través de usos compasivos o ensayos clínicos:

Relación de clientes actuales y potenciales

Provisión de AdiQure para úlceras venosas

- Distrito Metropolitano de Granada

Provisión de AdiQure para Enfermedad Injerto Contra Huésped

- H.U. Virgen del Rocío
- H.U. Regional de Málaga
- H.U. Virgen de las Nieves
- H.U. Reina Sofía
- Hospital de Jerez

Provisión AdiQure para Hidradenitis Supurativa

- H.U. Virgen de la Nieves

Provisión de NanoUICor para Úlceras Tróficas (pendiente de reiniciar ensayo clínico)

- H.U. Virgen del Rocío
- H.U. Virgen Macarena
- H.U. de Valme
- H.U. Puerta del Mar
- Hospital Costa del Sol
- H.U. San Cecilio
- H.U. Virgen de las Nieves
- Hospital San Juan de Dios de Sevilla

Provisión de NanoGSkin para grandes quemados:

- H.U. Virgen del Rocío (Unidad de Grandes Quemados)

Provisión de NanoGSkin para carcinoma basocelular:

- Hospital U. Virgen de las Nieves
- Hospital U. Virgen de la Victoria
- Hospital U. Virgen Macarena
- Hospital Costa del Sol

Provisión de MOH para defectos paladar (pendiente de inicio de ensayo clínico):

- Hospital U. Virgen de las Nieves

En la Unidad de Calidad de la UPCIT se da servicio de control de calidad de Medicamentos de Terapias Avanzadas tanto dentro de la red GMP de la RADyTTA como a otros laboratorios externos. Todos los controles se encuentran validados y cumplen la normativa de la Farmacopea Europea.

Dentro de la cartera de servicio de la Unidad de Calidad está:

- Control microbiológico de Productos Celulares
- Tinciones microbiológicas
- Ensayo de Micoplasmas por PCR
- Caracterización fenotípica mediante citometría de flujo
- Ensayo de Endotoxinas Bacterianas
- Ensayo de diferenciación celular
- Viabilidad celular mediante Live&Dead

Relación de clientes actuales y potenciales de la Unidad de Calidad

- Histocell Regenerative Medicine. Bilbao.
- LARCEL. Centro Andaluz de Reprogramación Celular. Unidad de Producción de Células reprogramadas (GMP)
- Centro de Medicina Transfusional de Sevilla
- Unidad de Terapia Celular del H.U. Reina Sofía
- Unidad de Producción Celular del H.U. Regional de Málaga.
- Centro de Medicina Transfusional de Málaga

Desarrollo galénico y preclínico

En la UPCIT disponemos de un laboratorio de desarrollo galénico para el escalado de la producción desde la investigación básica a la producción en condiciones GMP para su uso en humanos. Este laboratorio está equipado con todo lo necesario para el cultivo de células y fabricación de productos de terapias avanzadas para la realización de estudios preclínicos y de mejora continua en la fabricación.

6.9 Innovación y Transferencia

Desde la Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica del *ibs.GRANADA*, se promueve de forma eficiente la valorización, transferencia y comercialización de ideas innovadoras y resultados de investigación del *ibs.GRANADA*, a través del fomento de la cultura de la innovación, así como la dinamización de la colaboración entre el personal investigador y el resto de agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa.

Para ello, las principales funciones que asume la Unidad son:

- ✓ La detección y seguimiento de resultados de investigación con potencial de transferencia.
- ✓ Asesoramiento, redacción y tramitación administrativa de registros de Propiedad Industrial e Intelectual.
- ✓ Búsqueda de socios empresariales para licencias de explotación y desarrollo de tecnologías.
- ✓ Difusión de ofertas tecnológicas.
- ✓ Asesoramiento y promoción para la generación de Spin-Off.
- ✓ Vigilancia tecnológica.

Personal

La plataforma cuenta con el Responsable de Innovación y Transferencia del ibs.GRANADA y 1 Técnico de Transferencia.

Actividad Anual

Registros solicitados en 2023

[\(Resultados ampliados en punto 5.5 Innovación y Transferencia Tecnológica\)](#)

7. ALIANZAS Y COLABORACIONES

Los investigadores e investigadoras del ibs.GRANADA están implicados en distintas iniciativas estratégicas del Instituto de Salud Carlos III, participando en su programa de redes de investigación cooperativa, tanto a través de los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), las Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en Salud (RICOR) que han sustituido en 2021 a la Redes temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS), y las Plataformas de Apoyo. De igual modo participan en distintas acciones COST.

En 2023 un total de 20 grupos participan en las distintas redes de investigación cooperativa.

Destaca también la participación del ibs.GRANADA en la red **ECRIN** (*European Clinical Research Infrastructure Network*) y la red **EATRIS** (*European Infrastructure for Translational Medicine*).

Por último, destacar que el ibs.GRANADA participa en otras redes de colaboración, en concreto en la Red Andaluza de Investigación Clínica y Traslacional en Neurología (NEURORECA) y en la Red Nacional de Bioestadística (BIOSTATNET).

7.1 Programa de CIBER - CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED

Los grupos del ibs.GRANADA participan en los siguientes CIBER:

CB06/02/0049- Nicolás Olea Serrano
A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA
CB06/02/0023 - María José Sánchez Pérez
A17-EPIDEMIOLOGIA DEL CÁNCER
CB06/02/1024 - Antonio Daponte Codina
E08-SALUD PARTICIPATIVA
CB06/02/1014 - Aurora Bueno Cabanillas
E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA
CB06/02/1021 – Marina Lacasaña Navarro
E07-INVESTIGACIÓN EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA

CB06/04/0042 - Fermín Sánchez de Medina López Huertas
MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

CB16/10/00238 – Germaine Escames Rosa
MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR
CB16/10/00475 - Manuel Muñoz Torres
MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

CB21/13/00088 - Federico García García
MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

GCV21/ER/2 – José Antonio López Escámez
MP12-Otología y Otoneurología

CB22/03/00058 – Jonatan Ruíz Ruíz
MP20-Biomarcadores de Enfermedades Metabólicas y Óseas

7.2 Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en Salud (RICORS)

<p>RICORS2040 (KIDNEY DISEASE) Inflamación e inmunopatología de órganos y sistemas</p>	<p>RD21/0005/0015 - Antonio Osuna Ortega MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL</p>
<p>Primary care interventions to prevent maternal and child chronic diseases of perinatal and developmental origin (RICORS-SAMID) Atención primaria, cronicidad y promoción de la salud</p>	<p>RD21/0012/0008 - María Dolores Mesa García MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS</p>
<p>RICORS TERAV Terapias Avanzadas</p>	<p>RD21/0017/0004 – Francisco Martín Molina TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER</p>

7.3 Plataformas de apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud

El ibs.GRANADA participa en las siguientes Plataformas:

PT20/00143 – Miguel Ángel García Lora

PT20/00093 – Enrique Raya Álvarez

7.4 Acciones COST

[\(Ver apartado 8. Internacional, punto 8.2\)](#)

7.5 Otras redes de colaboración

Red Andaluza de Investigación Clínica y Traslacional en Neurología – Adolfo Mínguez Castellanos

MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS

Red Nacional de Bioestadística - Juan de Dios Luna del Castillo

E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

8. INTERNACIONAL

La Oficina de Proyectos Internacionales de I+D+i del **ibs.GRANADA (OPI-ibs.GRANADA)** tiene como objetivo impulsar la participación del **ibs.GRANADA** en programas competitivos de financiación de I+D+i en todo el mundo, especialmente en el ámbito europeo.

Como estructura organizativa que contribuye al incremento del porcentaje de retornos económicos desde Europa, pretende facilitar de una manera eficaz y eficiente la participación de los grupos del **ibs.GRANADA** en convocatorias internacionales.

Su **misión** es llevar a cabo la promoción, apoyo y gestión de la acción internacional del **ibs.GRANADA** mediante el asesoramiento científico-técnico a los grupos de investigación, el impulso de la internacionalización de la actividad que se realiza en el Instituto, el fomento de las alianzas estratégicas con otras instituciones internacionales y la captación de fondos públicos y privados a nivel internacional.

Ofrece los siguientes servicios:

Divulgación, promoción y dinamización de la participación en convocatorias internacionales

Preparación de la propuesta y proceso de evaluación

- Documentación requerida.
- Información sobre el proceso y los criterios de selección y adjudicación.
- Aspectos clave a tener en cuenta en la elaboración de la propuesta técnica.

Gestión administrativa y económica de los proyectos

- Gestión técnico-administrativa y financiera de los proyectos.
- Tramitación relacionada con la contratación de los RRHH a cargo de los proyectos europeos e internacionales.
- Elaboración de las memorias justificativas.

8.1 Proyectos de Investigación

En 2023 los investigadores e investigadoras del **ibs.GRANADA** participan en un total de **19 proyectos internacionales**. De los investigadores del **ibs.GRANADA** participantes en estos proyectos, el **33% son mujeres**.

<p>NanoGSkin is a transversal research project that combines regenerative medicine technologies with nanomedicine products, in a transnational collaboration of public research groups academia, clinical/public health research sector and private companies, from 4 different countries (Spain, France, Italy and Ireland), by joining together tissue engineering, nanotechnology, biotechnology and industrial production.</p> <p>NanoGSkin project aims to develop an innovative skin substitute that will overcome two of the major drawbacks of severe skin wounds: the urgent need of an effective skin implant in life-threatening situations and avoid/counteract usual bacterial infections. As a solution, NanoGSkin proposes a combination of bioengineered skin substitute incorporating nanoparticles (NPs) encapsulating antibiotics and recombinant human epidermal growth factor (rhEGF) respectively as an advanced chronic wound therapy.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: Miguel Alaminos Mingorance 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: TEC03-INGENIERÍA TISULAR 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: University of Granada 	
<ul style="list-style-type: none"> – Role in the Project: Project coordinator 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2018 – On going 	
<ul style="list-style-type: none"> – https://nanogskin.com/ 	

	<h3 style="color: #C00000;">3TR - Taxonomy, Treatment, Targets and Remission</h3>
<p>3TR aims to provide fundamental new insights into the mechanisms of response and non-response to treatment. Thereby, they challenge the conventional “single disease”-based approach, in which diseases are classified according to their end-organ involvement rather than the molecular pathways underpinning them. They propose a paradigm shift in the way we look at diseases: Promoting a scientific evidence-based rationale for treatment selection, rather than following the traditional trial and error approach, 3TR will have significant implications for future patient management and the assessment of efficacy, safety and quality of future health products.</p>	

– Funder: European Commission
– Researchers: José Antonio García Salcedo
– Group: E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL
– Center: Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA / University Hospital Virgen de las Nieves
– Rol in the Project: Partner
– Duration: 2019 - 2026
– https://3tr-imi.eu/

	<p>UNITI - Unification of treatments and Interventions for Tinnitus patients</p>
<p>UNITI’s overall aim is to deliver a predictive computational model based on existing and longitudinal data attempting to address the question which treatment approach is optimal for a specific patient based on specific parameters. Clinical, epidemiological, medical, genetic and audiological data, including signals reflecting ear-brain communication, will be analysed from existing databases. Predictive factors for different patient groups will be extracted and their prognostic relevance will be tested in a randomized controlled trial (RCT) in which different groups of patients will undergo a combination of therapies targeting the auditory and central nervous systems.</p>	
<p>– Funder: European Commission</p>	
<p>– Researcher: José Antonio López Escámez</p>	
<p>– Group: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA</p>	
<p>– Center: University Hospital Virgen de las Nieves</p>	
<p>– Rol in the project: Partner</p>	
<p>– Duration: 2020 - 2023</p>	
<p>– https://uniti.tinnitusresearch.net/</p>	

	<p>INIA – Intersex: New Interdisciplinary Approaches</p>
--	---

INIA is a new international research network which will train a cohort of 10 early-stage researchers working collaboratively to develop knowledge that will inform policy making and practice across a range of key sectors. The INIA Consortium aims to conduct research that will support the wellbeing and rights of intersex people and those who are born with some variations of sex characteristics but do not identify as intersex. The project, coordinated by the University of Huddersfield, has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 859869.

- Funder: European Commission
- Researcher: Amets Sues Schwend
- Group: E08-SALUD PARTICIPATIVA
- Center: Andalusian School of Public Health
- Role in the Project: Work Package Leader
- Duration: 2020 - 2024
- <https://www.intersexnew.co.uk/>

IMPACT DIABETES B2B:
Implementation Action to prevent Diabetes from Bump 2 Baby. A low-resource system of care intervention for appropriate gestational weight gain and improved postnatal outcomes.

The Bump2Baby and Me project is a five-year study focused on supporting women and their babies during and after pregnancy with healthy eating, being active and getting children off to the best start in life. At the heart of the study is a trial to test an innovative healthcare intervention with the aim of delivering implementable solutions for hospitals and health service providers.

The main objective of the Bump2Baby and Me project is to contribute to the early prevention of maternal and child diabetes, overweight and obesity and other non-communicable associated diseases, which include hypertension, cardiovascular diseases, metabolic syndrome, cognitive deficits, and behavioural issues.

- Funder: European Commission
- Researcher: Cristina Campoy Folgoso
- Group: MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA
- Center: University of Granada
- Role in the Project: Partner
- Duration: 2020 - 2024
- <https://bump2babyandme.org/>

	TARGETOF - Mass cytometry nanotools for intracellular target engagement. Towards precision medicine.
<p>The discovery of multi-kinase inhibitors has emerged as a strong novel treatment for many human cancers. However, the severe side effects due to their intrinsic off-target action impose restrictions on their dosage and limit their efficacy. The EU-funded TARGETOF project proposes an efficient approach to detect the binding of a given drug to intracellular target proteins. The approach combines intracellular target engagement devices based on nanotechnology with state-of-the-art mass cytometry techniques, allowing one-step target engagement profiling, thus streamlining the discovery of the action profile of a given drug. This research will greatly contribute to the development of straightforward methods to detect the most expressed targets in the biopsies and select the best course of treatment for the patient.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> - Researcher: Rosario María Sánchez Martín 	
<ul style="list-style-type: none"> - Group: TEce18-NANOCHEMBIO 	
<ul style="list-style-type: none"> - Center: University of Granada 	
<ul style="list-style-type: none"> - Role in the Project: Coordinator 	
<ul style="list-style-type: none"> - Duration: 2021 - 2023 	
<ul style="list-style-type: none"> - https://cordis.europa.eu/project/ 	

	DIARNAGNOSIS - A novel platform for the direct profiling of circulating cell-free ribonucleic acids in biofluids
<p>Conventional cancer biopsies rely on invasive methods to take samples from a tumour's tissues. The sample is used for histological analysis for the clinical diagnosis, and for identification of prognostic and therapeutic targets. Circulating cell-free ribonucleic acids (ccfRNAs) have opened the door to a non-invasive alternative – liquid biopsy. However, despite extensive academic and clinical research, ccfRNAs have not yet entered the field of clinical diagnostics. This is in part because the current analytical methods are unsatisfactory, meaning that ccfRNA detection remains challenging, costly, and based on elaborate multi-step sample preparations. The EU-funded diaRNAgnosis project brings together a pan-European, multidisciplinary and intersectoral team to deliver a new platform for the direct quantitative measurement of ccfRNA signatures that are specifically and overexpressed in testicular germ cell tumour and prostate cancer.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> - Researcher: Rosario María Sánchez Martín 	
<ul style="list-style-type: none"> - Group: TEce18-NANOCHEMBIO 	
<ul style="list-style-type: none"> - Center: University of Granada 	

– Role in the Project: Participants
– Duration: 2021 - 2024
– https://www.diagnagnosis.com/

	<p>RELECOV 2.0 - Consolidation of WGS and RT-PCR activities for SARS-CoV-2 in Spain towards sustainable use and integration of enhanced infrastructure and processes in the RELECOV network</p>
---	--

The general objective of this European project, funded by ECDC, is to improve and increase the national capacity for mass sequencing (WGS) and/or RT-PCR techniques, focusing for this on the integration of SARS CoV 2 genomic information and the study of the antigenic behavior of the new variants and lineages. The participation of the IMIB is through the investigators of the Infectious Pathology, Clinical Microbiology and Tropical Medicine group, as well as the Bioinformatics group. Under the coordination of the ISCIII, 34 laboratories from 17 Autonomous Communities + 2 Autonomous Cities that belong to the National Network of Genomic Sequencing Laboratories (RELECOV) participate as affiliated entities.

– Funder: European Centre for Disease Prevention and Control
– Researcher: Federico García García
– Group: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES
– Center: San Cecilio University Hospital
– Role in the Project: Participant
– Duration: 2023 - 2024
– https://www.ecdc.europa.eu/en

<p>European Society of Endodontology</p>	<p>ENDINF - Metagenomic study of primary endodontic infections</p>
---	---

To enhance the development of Endodontology for the benefit of patients, general dentists, endodontists, educators, researchers and those in training, and to represent Endodontology and Endodontists within Europe and beyond.

– Funder: European Society of Endodontology
– Researcher: María Teresa Arias Molíz
– Group: E13-ESTUDIO Y CONTROL DE BIOPELICULAS ORALES
– Center: University of Granada
– Role in the Project: Participant

– Duration: 2024
– https://www.e-s-e.eu/

Fondation de France	ELEMENTUM - Early-Life Exposure to a Mixture of Endocrine disruptors, Neurodevelopmental Trajectories and new insights on Underlying Mechanisms
Early-Life Exposure to a Mixture of Endocrine disruptors, Neurodevelopmental Trajectories and new insights on Underlying Mechanisms	
– Funder: Fondation de France	
– Researcher: Vicente Mustieles Miralles	
– Group: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA	
– Center: University of Granada	
– Role in the Project: Reseach	
– Duration: 2022 - 2025	
– https://www.fondationdefrance.org/fr/	

	HI-PRIX - Health Innovation next Generation pricing Models: Balancing Sustainability of Innovation with Sustainability of Health Care
The variety of innovative technologies in healthcare delivery needs several pricing and payment models adapted in their design and implementation. However, the lack of appropriate data infrastructure, legal barriers, and unwillingness to adapt current systems often impede their use. The EU-funded HI-PRIX project will map and formulate new pricing and payment schemes to use across technology classes, therapeutic areas, settings, and healthcare systems/geographies and related principles to guide successful adjustment and flexible implementation. The project will investigate the impact on competitiveness, innovation, equity, and affordability of a pipeline of contracting modalities for health innovations and address the challenges and concerns of payers, manufacturers, healthcare professionals, and patients about different pricing models.	
– Funder: European Commission	
– Researcher: Jaime Espín Balbino	
– Group: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER	
– Center: Andalusian School of Public Health	
– Role in the Project: Work Package Leader	
– Duration: 2023 - 2025	
– https://cordis.europa.eu/project/id/101095593	

	<p>PARC - Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals</p>
<p>Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals aims to develop next-generation chemical risk assessment to protect human health and the environment. It supports the European Union's Chemicals Strategy for Sustainability and the European Green Deal's "Zero pollution" ambition with new data, knowledge, methods and tools, expertise and networks.</p>	
<p>– Funder: European Commission</p>	
<p>– Researcher: Mariana Fátima Fernández Cabrera Marina Lacasaña Navarro</p>	
<p>– Group: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA</p>	
<p>– Center: University of Granada Andalusian School of Public Health</p>	
<p>– Role in the Project: Third-Party</p>	
<p>– Duration: 2023 - 2025</p>	
<p>– https://www.eu-parc.eu/</p>	

	<p>NABIHEAL - Antimicrobial nanostructured biomaterials for complex wound healing</p>
<p>NABIHEAL stands for "Antimicrobial Nanostructured Biomaterials for Complex Wound Healing" and is funded under the Horizon Europe Research and Innovation programme, and it aims at solving two unmet medical needs in complex wound healing: on the one hand, affordable treatments for wound infections and prevention of complications during wound healing, and on the other, a strategy to optimize the composition and efficacy of wound dressings.</p>	
<p>– Funder: European Commission</p>	
<p>– Researcher: Juan Antonio Marchal Corrales</p>	
<p>– Group: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER</p>	
<p>– Center: University of Granada</p>	
<p>– Role in the Project: Partners</p>	
<p>– Duration: 2023 - 2026</p>	
<p>– https://www.nabiheal.eu/partners/ugr/</p>	

Listen2Future	Listen2Future - Acoustic sensor solutions integrated with digital technologies as key enablers for emerging applications fostering society 5.0
<p>Listen2Future will boost the potential of piezoelectric acoustic transducers to provide new solutions in the key application areas of Health & Wellbeing and Digital Industry & Energy. Acoustic transducer solutions and the key underlying technologies are addressing many of the challenges in emerging applications towards a more digitalized society. Indeed, growing demand for MEMS-based acoustic transducers (microphones, ultrasonic transducers) in medical and industrial devices are creating a new high demand for miniaturized low power sensors.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: Guillermo Rus Calborg 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: University of Granada 	
<ul style="list-style-type: none"> – Role in the Project: Partners 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2023 - 2026 	
<ul style="list-style-type: none"> – https://www.listen2future.eu/consortium/spain/universidad-de-granada 	

	NIR-NanoCAR - Near-Infrared Photothermal Nano-CAR Immunotherapy mediated by engineered exosomes targeted to pancreatic cancer with mutated KRAS
<p>In NIR-NanoCAR project, we will develop a new concept of therapy, Near-Infrared (NIR) Photothermal Nano-CAR Immunotherapy (NIR-PNCI). To test this concept, we will fuse i) thermosensitive liposomes capable to mediate photothermal therapy by NIR, with ii) exosomes derived from mesothelin-CAR T cells armored with IL-12 (which maintain effector molecules from their parental cells) and loaded with siRNA targeted to mutated KRAS. We will explore the antitumor capability and the tumor microenvironment-reprogramming mediated by the hybrid nanotherapy in a relevant murine PDAC model.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: José Carlos Parados Salazar 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: University of Granada 	
<ul style="list-style-type: none"> – Role in the Project: Coordinator 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2024 - 2025 	
<ul style="list-style-type: none"> – https://cordis.europa.eu/project/id/101110299 	

PODiaCar - Fight against Pediatric Obesity: from a predictive tool for DIAbetes type 2 and CARdiovascular diseases risk to healthy educational programs

PODiaCar is a project proposal co-ordinated by AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO through its own Buzzi Children's Hospital a pediatric centre in Italy, which works closely with disadvantaged countries, mainly Ukraine. PODiaCar comprises a consortium of universities and health communities from UE countries. It aims to improve the fight against pediatric obesity and prevent Cardiovascular diseases (CVD) and type 2 Diabetes (T2D) risk.

- Funder: European Commission
- Researcher: CRISTINA CAMPOY FOLGOSO
- Group: MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA
- Center: University of Granada
- Role in the Project: Partners
- Duration: 2023 - 2026
- <https://podiacar.eu/index.php/project-podiacar/>
- <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/>

ODIN - Leveraging AI based technology to transform the future of health care delivery in Leading Hospitals in Europe

How robots improve hospital resilience during pandemics. Hospitals across Europe have been struggling to cope under the enormous pressure caused by the COVID-19 pandemic. One of the biggest challenges has been increasing the capacity of intensive care units. In this context, the EU-funded ODIN project has identified 11 hospital care challenges that can be addressed by combining robotics, IoT and AI. For instance, autonomous and collaborative robots can reduce the workload on overstretched hospital staff. The robots can provide a range of assistance services – from clinical to logistic. The project's overall goal is to pave the way for data-driven procedures and management in healthcare.

- Funder: European Commission
- Researcher: Eduardo Molina Navarro
- Group: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
- Center: Hospital Universitario Virgen de las Nieves
- Role in the Project: Participant
- Duration: 2023 - 2024
- <https://odin-smarthospitals.eu/about-odin/>

	<p>Generation of a New Humanized Pompe Disease Model for Improved Robus Preclinical Evaluation of New Pompe Therapeutics</p>
<p>In 2019, Spark Therapeutics established a program for competitive research grants that supports basic, translational, clinical and epidemiological research into the pathogenesis, complications, clinical outcomes & epidemiology of genetic diseases.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: Spark Therapeutics, INC. 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: Francisco Javier Molina Estevez 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: University of Granada 	
<ul style="list-style-type: none"> – Role in the Project: Project Coordinator 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2023 - 2025 	

	<p>PORTRAIT – A multi-omic stratification and a non-invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy</p>
<p>ERA PerMed is a new ERA-Net Cofund, supported by 32 partners from 23 countries and cofunded by the European Commission. To align national research strategies, promote excellence, reinforce the competitiveness of European players in PM, and enhance the European collaboration with non-EU countries, national funding organisations have agreed to launch Joint Transnational Calls for collaborative innovative research projects in Personalised Medicine (PM)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: Instituto de Salud Carlos III 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: Josefa León López 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: MP15-Enfermedades Hepáticas y Cáncer Colorrectal 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: Hospital Universitario Clínico San Cecilio 	
<ul style="list-style-type: none"> – Role in the Project: Partner 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2023 - 2025 	
<ul style="list-style-type: none"> – https://erapermed.isciii.es/ 	

Proyectos desarrollados y finalizados

	<p>EHBMI - European Human Biomonitoring Initiative</p>
<p>HBM4EU is a joint effort of 30 countries, the European Environment Agency and the European Commission, co-funded under Horizon 2020.</p>	
<p>The initiative is coordinating and advancing human biomonitoring in Europe. HBM4EU is generating evidence of the actual exposure of citizens to chemicals and the possible health effects in order to support policy making.</p>	
<p>The HBM4EU initiative represents a novel collaboration between scientists and chemical risk assessors and risk managers, including several Commission services, EU agencies and representatives for the national level. The project has built bridges between the research and policy worlds in order to deliver benefits to society in terms of enhanced chemical safety.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: Nicolas Olea Serrano / Marina Lacasaña Navarro 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA / E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: University Hospital San Cecilio / Andalusian School of Public Health 	
<ul style="list-style-type: none"> – Rol in the Project: Work Package Leader 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2017 - 2022 	
<ul style="list-style-type: none"> – https://www.hbm4eu.eu/ 	

	<p>STANCE4HEALTH - Smart Technologies for personAlised Nutrition and Consumer Engagement</p>
<p>The world is currently facing a Nutritional Transition, which has been onset by an obesogenic food environment resulting from a global adoption of the Western diet. Non-Communicable Diseases (NCD) such as obesity, type 2 diabetes and metabolic syndrome are now collectively responsible for almost 70% of all deaths worldwide. It is therefore the overall objective of Stance4Health to 'redirect' the 3rd Nutritional Transition through adoption of better personalized nutrition based on the use of smart mobile technologies as well as tailored food production, which will optimize the gut microbiota activity. A set of new tools developed within the project will allow for an adoption of healthy, pleasant and sustainable dietary patterns similar to the Mediterranean Diet (MD), while also encouraging citizen engagement for an improved understanding of healthy lifestyle.</p>	

The Smart Personalised Nutrition approach proposed by Stance4Health will be tailored to different target groups, from healthy children and adults to children with coeliac disease or food allergy, as well as overweight children and adults, which will have an impact on the development of NCDs such as obesity or type 2 diabetes. The specific personalised nutrition tools developed along Stance4Health will be based on robust scientific evidence and knowledge from different fields like nutrition, medicine, food sciences, microbiology, computer sciences, and social sciences and humanities like economics, marketing, psychology and social anthropology.

- Funder: European Commission
- Researcher: Jose Angel Rufian Henares
- Group: E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA
- Center: University of Granada
- Role in the Project: Project coordinator
- Duration: 2018 - 2022
- <https://www.stance4health.com/partners.html>

ELBA - European Liquid Biopsies Academy project - Towards widespread clinical application of blood-based diagnostic tools

The European Liquid Biopsy Academy (ELBA) project is an Innovative Training Network (ITN), funded under the European Commission's Marie Skłodowska-Curie Programme, aiming to move the promising technology of liquid biopsies out of its infancy and bring it to the clinic with a further focus on Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) early diagnosis. Liquid biopsies offer a minimally invasive, safe, and sensitive alternative or complementary approach for tissue biopsies, which can be a game-changer in cancer management.

- Funder: European Commission
- Researcher: Michael Hackenberg
- Group: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFER-REGENACION-CANCER
- Center: University of Granada
- Role in the Project: Project Participants
- Duration: 2018 - 2022
- <https://elbaproject.eu/>

COCHACO - Identification and validation of biomarkers to improve the control of congenital Chagas disease

The project aims to improve the control of congenital Chagas disease (CCD) by identifying a profile of biomarkers highly associated with congenital transmission of *T. cruzi* and detectable in the blood circulation of *T. cruzi*-infected pregnant women. We propose to identify a profile of biomarkers comprising genetic single nucleotide polymorphism and differential expression of genes previously identified as candidates, as well as to investigate new biomarkers based on extracellular vesicles (EVs), microRNAs (miRNA), immunological markers and molecular features of the parasite. EVs and miRNA are emerging as important regulators of host-pathogen interactions. We will study the modulatory effect of EVs and miRNA derived either from the parasite itself or from the placenta (mainly from trophoblasts, the cells that constitute the placental barrier) on the placental *T. cruzi* infection and immune response and in parallel make the profile of these EVs and miRNA by proteomic and molecular approaches. Parasite and/or host EVs and miRNA will then be studied quantitatively and qualitatively in the plasma of *T. cruzi*-infected women having or not transmitted the parasite to their baby. We will also seek for additional biomarkers related to the maternal immune response, to the biological features and the genotype of the parasite they harbour and to the parasite load.

- Funder: European Commission
- Researcher: Juan Paquau Liaño
- Group: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH
- Center: University Hospital Virgen de las Nieves
- Rol in the project: Partner
- Duration: 2019 - 2022
- <https://www.era-learn.eu/network-information/>

STOP - STop intimate partner viOlence in Pregnancy

Intimate partner violence (IPV) is one of the most pervasive human rights abuses in the world and the most common form of domestic violence against women. Pregnancy offers a window of opportunity for prevention of IPV through antenatal care. The main objective of the STOP-project is to empower pregnant women exposed to IPV through a change in attitude and behaviour via an eHealth intervention. The work planned is the development and conduction of a systematic risk screening programme, a bespoke video counselling programme delivered

by trained healthcare staff, and a feasibility study of the IPV intervention in antenatal care settings. The development of the eHealth intervention will identify and empower pregnant women exposed to IPV and support the women in avoiding future abuse.

- Funder: European Commission
- Researcher: Aurora Bueno Cavanillas
- Group: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA
- Center: University of Granada
- Role in the Project: Work Package Leader
- Duration: 2020 - 2022
- <https://stop-ipv.eu/>

	CHAMELEONS - Championing A Multi-Sectoral Education and Learning Experience to Open New Pathways for Doctoral Students
<p>The job market has transformed significantly over the past few years mainly due to globalisation and technological development. In addition to specialisations emerging in newly created technical sectors, there are many more changes on the horizon. Unfortunately, higher education is not evolving fast enough. This results in a lack of the skills needed to address present societal problems. The EU-funded CHAMELEONS project will create international, intersectoral and interdisciplinary units to increase possibilities for PhD graduates' proper employability. The project will support them to widen their competences and fit the market demands, improving their prospects of further employment in disciplines where they can serve society in the most productive ways.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: Joan Carles March Cerdá 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: E08-SALUD PARTICIPATIVA 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: Andalusian School of Public Health 	
<ul style="list-style-type: none"> – Role in the Project: Project Participants 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2020 - 2022 	
<ul style="list-style-type: none"> – https://www.chameleonsproject.eu/ 	

	Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in Spain.
<p>European bio-defence preparedness plan called “HERA Incubator”(Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) Incubator).With the HERA incubator, the Commission will focus on several key actions: detecting and analysing new variants of the virus, developing vaccines against new variants for which existing vaccines may not be sufficiently effective and producing at scale and speed vaccines adapted to new variants</p>	

– Funder: European Commission
– Researcher: Federico García García
– Group: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES
– Center: University Hospital San Cecilio
– Duration: 2021 - 2022
– Role in the Project: Project Participants

	<p>MDA USA - New therapeutic molecules for the treatment of mitochondrial diseases</p>	
<p>Muscular Dystrophy Association (MDA) is the #1 voluntary health organization in the United States for people living with muscular dystrophy, ALS, and related neuromuscular diseases. For over 70 years, MDA has led the way in accelerating research, advancing care, and advocating for the support of our families.</p> <p>MDA's mission is to empower the people we serve to live longer, more independent lives.</p>		
– Funder: Muscular Dystrophy Association		
– Researcher: Luis Carlos López García		
– Group: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR		
– Center: University of Granada		
– Role in the Project: Research Principal		
– Duration: 2019 - 2022		
– https://www.mda.org/science		

	<p>Searching for pharmacogenetic targets on Meniere's disease patients</p>
<p>Meniere's disease is an inner ear disorder and evidence suggests that there is a genetic component, although its genetic background is not currently well understood. This study will repurpose next generation sequencing (NGS) technology, approved and used clinically for screening and diagnosis of various cancers and rare diseases, to identify genetic markers in Meniere disease. The research team will analyze the genomes of early-onset Meniere's disease patients (less than 35 years old) who do not have a family history of Meniere's disease and their parents using NGS to characterize genetic sequences that could play a role in the development of Meniere's disease. If successful, these results could be the first step to creating a bioinformatic tool for the genetic diagnosis of Meniere's disease. Results could also be used to identify druggable targets, allowing clinicians to adopt a personalized treatment approach.</p>	
– Funder: Cures Within Reach	
– Researcher: Álvaro Gallego Martínez	
– Group: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA	

– Center: University Hospital Virgen de las Nieves
– Role in the Project: Research Principal
– Duration: 2021 - 2022
– https://www.cureswithinreach.org/2022/05/25/searching_for_pharmacogenetic_targets_in_menieres_disease_patients/

	<p>ALBINO - Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on Neurocognitive Outcome</p>
<p>The ALBINO study (Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on Neurocognitive Outcome), funded by the European Union, aims at showing the efficacy of the drug “allopurinol”. For this purpose, 900 newborns who have suffered from oxygen deficiency during birth will be examined. Even in large hospitals there are fewer than five such babies per year. That is why it is necessary to conduct an extensive multicenter international study in order to recruit the patient number.</p>	
<p>– Funder: European Commission</p>	
<p>– Researcher: José Antonio Hurtado Suazo</p>	
<p>– Group: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL</p>	
<p>– Center: University Hospital Virgen de las Nieves</p>	
<p>– Role in the Project: Outsourced</p>	
<p>– Duration: 2017 - 2022</p>	
<p>– https://www.albino-study.eu/index.php</p>	

	<p>I-MOVE-COVID-19 - Multidisciplinary European network for research, prevention and control of the COVID-19 Pandemic</p>
<p>The I-MOVE-COVID-19 consortium, coordinated by Epiconcept, was created following the European Commission's Call for Proposals H2020 "Advancing Knowledge for the Clinical and Public Health Response to the Emerging Coronavirus Epidemic". It brings together many partners already involved in the I-MOVE (Influenza - Monitoring Vaccine Effectiveness in Europe) network.</p>	
<p>The I-MOVE-COVID-19 consortium aims to obtain epidemiological and clinical information on patients with COVID-19 as well as virological information on SARS-CoV-2, through (a) provision of a flexible surveillance platform (adaptable to the epidemiological situation), (b) research studies and (c) evaluation of public health interventions (e.g. vaccination, antivirals), in order to contribute to the knowledge base, guide patient management, and inform the public health response. This will be achieved through adaptation and expansion of the existing, long-running, Europe-wide influenza surveillance network (I-MOVE) to include</p>	

COVID-19. The network includes primary care networks, hospitals, and national laboratory reference centers in 10 countries across the WHO European Region.
– Funder: European Commission
– Researcher: Amelia Fernandez Sierra
– Center: University Hospital San Cecilio
– Role in the Project: Third part (ISCIII)
– Duration: 2020 - 2022
– https://www.imoveflu.org/

<p>U-PGx - Ubiquitous Pharmacogenomics. Making actionable pharmacogenomic data and effective treatment optimization accessible to every European citizen</p>
<p>Pharmacogenomics (PGx) is the study of genetic variability affecting an individual’s response to a drug. Clinical application of pharmacogenomics knowledge will result in less ‘trial and error’ prescribing and more efficacious, safer and cost-effective drug therapy. However, despite the major advances in PGx and several commercially available PGx tests, its application in routine patient care remains very limited.</p> <p>The U-PGx consortium will address major challenges and obstacles for implementation of PGx testing in patient care, taking into account the diversity of healthcare systems and citizens across Europe.</p>
– Funder: European Commission
– Researcher: Cristina Lucía Dávila Fajardo
– Group: TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS
– Center: Virgen de la Nieves University Hospital
– Role in the Project: Work Package Leader
– Duration: 2016 - 2020
– https://upgx.eu/

		<p>JARC - Joint Action on Rare Cancer</p>
<p>The Joint Action on Rare Cancers is a multistakeholders collaboration between 18 Member States and European Commission, coordinated by the Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei</p>		

Tumori of Milan. There are 34 partners involved in the JARC including Ministries of Health/Cancer Control Programmes representatives (Cyprus, Czech Republic, France, Ireland, Italy, Malta, Poland and Spain), universities, public health health institutions, population-based cancer registries, oncological onstitutes, patients associations (ECPC, EURORDIS, CCI-Europe) and other societies/organisations (including the Organisation of European Cancer Institutes - OEI and European Society for Pediatric Oncology - SIOPE). This EU Joint Action on Rare Cancers should be viewed as a natural framework for all stakeholders to work together to: prioritise rare cancer, in the agenda of the EU and Member States, with a view to national cancer plans and quality of healthcare, harmonization of clinical practice, innovation through promotion of clinical and translational research; develop innovative and shared solutions, mainly to be implemented through the future ERNs on rare cancers, in the areas of quality of care, research, education and state of the art definition on prevention, diagnosis and treatment of rare cancers.

- Funder: European Commission
- Researcher: María José Sánchez Pérez
- Group: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER
- Center: EASP - Andalusian School of Public Health
- Rol in the Project: Work Package Leader
- Duration: 2017-2019
- <https://jointactionrarecancers.eu/>

ESIT - European School for Interdisciplinary Tinnitus Research

The European School for Interdisciplinary Tinnitus Research (ESIT) provides an opportunity for young researchers to work on leading-edge research projects, which will radically improve the situation of 42 million European tinnitus patients. They will develop new treatment solutions for tinnitus, fundamentally improve existing treatment paradigms, implement innovative research methods, perform the first genetic studies on tinnitus and establish the largest pan-European tinnitus dataset, which will allow the implementation of innovative solutions for personalized tinnitus treatment.

- Funder: European Commission
- Researcher: José Antonio López Escámez
- Group: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA
- Center: University Hospital Virgen de las Nieves
- Rol in the project: Work Package Leader
- Duration: 2017 - 2021
- <https://esit.tinnitusresearch.net/>

	IMPACT HTA - Improved methods and Actionable Tools for enhancing Health Technology Assessment
<p>IMPACT HTA is a research project looking at new and improved methods across ten thematic areas aiming at: understanding variations in costs and health outcomes within and across countries; and integrating clinical and economic data from different sources to improve methods in economic evaluation in the context of HTA and health system performance measurement. This project brings together a team of high level experts with very extensive experience in the area of health policy, health economics, health and research methodologies, access to medicines, pharmaceutical policies and HTA</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: Jaime Espín Balbino 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: EASP - Andalusian School of Public Health 	
<ul style="list-style-type: none"> – Rol in the Project: Partner 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2018 - 2021 	
<ul style="list-style-type: none"> – https://www.impact-hta.eu/work-package-3 	

<p>European Food Safety Authority</p>	OBEMIRISK - Knowledge platform for assessing the risk of bisphenols on gut microbiota and its role in obesogenic phenotype: looking for biomarkers
<p>The OBEMIRISK project responds to a "EFSA Partnering Grant" call. Its main objective is to develop a European platform for assessing the risks linked to Bisphenol A (BPA) and its analogues (BPS, BPF, etc.) in children, with an emphasis on the effects on the intestinal microbiota (dysbiosis) and the search for biomarkers in the predisposition to obesity.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Funder: European Food Safety Authority 	
<ul style="list-style-type: none"> – Researcher: Margarita Aguilera Gómez Ana Rivas Velasco 	
<ul style="list-style-type: none"> – Group: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFER-REGENACION-CANCER E15-NUTRICION, DIETA, EVALUACION DE RIESGOS 	
<ul style="list-style-type: none"> – Center: University of Granada 	
<ul style="list-style-type: none"> – Role in the Project: Project coordinator 	
<ul style="list-style-type: none"> – Duration: 2018 - 2021 	
<ul style="list-style-type: none"> – https://www.efsa.europa.eu/en 	

<p>TIGER GENDER-NET Plus</p>	<p>TIGER - The combined role of genetic and environmental risk factors in the gender-specific development of severe tinnitus</p>
<p>There are increasing initiatives for integrating gender dimensions in research. In this regard, the GENDER-NET ERA-NET program, has received funding from the EU FP7 framework to engage EU member states into implementing gender equality plans in their institutions, and relevant to us: ensure that all phases of basic and applied research integrate sex and gender dimensions. TIGER emerges from the European School of Interdisciplinary Tinnitus (ESIT), a H2020 funded program integrating an interdisciplinary approach in tinnitus research with the aims to educate future tinnitus researchers with a set of skills necessary for achieving innovative treatment options. Within the first years of ESIT, using data from the Swedish Tinnitus Outreach Project (STOP), it was found that women with constant tinnitus are accompanied with a greater burden (stress, anxiety, sensitivity to noise, physical and psychological life quality) than men. This opened the possibility of different pathophysiological mechanisms operating in men and women, which was granted financial support from the GENDER-NET PLUS ERA-NET Co-Fund to investigate further the sex and gender differences in tinnitus.</p>	
<p>TIGER (Tinnitus Genetic and Environmental Risks), aims at investigating the combined role of genetic and environmental risk factors in the gender-specific development of severe tinnitus.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Funder: European Commission 	
<ul style="list-style-type: none"> - Researcher: José Antonio López Escámez 	
<ul style="list-style-type: none"> - Group: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA 	
<ul style="list-style-type: none"> - Center: University Hospital Virgen de las Nieves 	
<ul style="list-style-type: none"> - Rol in the project: Consortium partners 	
<ul style="list-style-type: none"> - Duration: 2019 - 2021 	
<ul style="list-style-type: none"> - https://tiger.tinnitusresearch.net/index.php 	

	<p>ACTIVEHIP+: Activating older people after a hip fracture</p>
<p>Coming back from a hip fracture can be a long and difficult process. ACTIVEHIP is an educational programme to support people recovering from hip fractures. ACTIVEHIP provides training to help people recover from hip fractures, a process that is known to be challenging: one year after a hip fracture, 80% of patients are still limited in their daily activities. Co-designed with existing patients, caregivers, sport scientists and doctors, the programme specifically aims to help prevent secondary fractures. It is a remote tool, monitored by healthcare professionals, that extends the assistance people receive after they leave hospital.</p>	

The programme includes a selection of videos with carefully chosen exercises that people in recovery can follow, as well as expert recommendations on nutrition, medication and how to set-up an appropriate environment for the best possible rehabilitation. Through the programme, users can also participate in video conferences with others recovering from fractures as well as caregivers and specialist healthcare professionals.

- Funder: European Commission
- Researcher: Patrocinio Ariza Vega
- Group: TECe20-REHABILITA-T
- Center: University Hospital Virgen de las Nieves
- Role in the Project: Partner
- Duration: 2020 - 2021
- <https://eithealth.eu/project/activehip/>

8.2 Acciones COST

Durante 2023, los investigadores de ibs.GRANADA han participado en **7 acciones COST** dentro del programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología - COST (European Cooperation in Science and Technology - COST).

De los 7 investigadores participantes, solo una es mujer.

<p>ENABLE ADHERENCE</p>	<p>CA19132 - European Network to Advance Best practices & technoLOGY on medication adherencE</p>
<p>The European Network to Advance Best practices & technoLOGY on medication adherence (ENABLE) aims to (1) raise awareness of adherence enhancing technological solutions, (2) foster and extend multidisciplinary knowledge on medication adherence at patient, treatment and system levels, (3) accelerate translation of this knowledge to useful clinical application and (4) work collaboratively towards economically viable implementation of adherence enhancing technology across European healthcare systems.</p>	
<p>Start of Action - 20/10/2020</p>	
<p>End of Action - 19/10/2024</p>	
<p>Substitute Management Committee: Jaime Espín Balbino</p>	
<p>Group: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER</p>	
<p>https://www.cost.eu/actions/CA19132/</p>	
<p>https://enableadherence.eu/</p>	

	<p>CA18127 - International Nucleome Consortium</p>
<p>Pancreatic cancer (PC) has a high mortality rate and is projected to become a massive public health problem in Europe. This Action will boost research on prevention of PC, particularly in the discovery of genetic risk factors, risk stratification, identification of biomarkers for early detection and patient monitoring, elucidation of biological mechanisms and functional pharmacogenomics for personalized medicine. These aims will be attained by expanding an existing interdisciplinary network.</p>	
<p>Start of Action – 11/10/2022</p>	
<p>End of Action – 10/10/2023</p>	
<p>Participant: David Landeira Frías</p>	

Group: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER
https://www.cost.eu/actions/CA18127/
https://inc-cost.eu/

	CA21113 - Genome Editing to Treat Humans Diseases (GenE-Humdi)
<p>Recent advances on genome editing (GE) technologies have opened the possibility of treating diseases through precise modifications of patients' genomes. Impressive results have been achieved on animal models of several genetic disorders, infectious diseases as well as cancer and several clinical trials are already on going. However, the inadequate integration of the results of academic research into the research development strategy of pharmaceutical companies, the insufficient interest of academic institution in regulatory science and the absence of established standards to well acceptable risk-benefit ratio by regulatory agencies, preclude its general application for treating human diseases. Therefore, the translation of the GE technologies to address public health needs, require a strong collaboration between basic and clinical research, regulatory bodies and the different stake holders involved for each application. There are several networks to improve or analyse GE technologies for different applications, however, no one cover all the actors involved in gene therapy translation. The principal aim of the GenE-HumDi Action is to bring together pharmaceutical companies, academic institution, science and regulatory agencies, biotechnology firms, patient advocacy association and information technology, in order to tackle knowledge fragmentation with the aim to accelerate the translation of GE technologies to the treatment of human diseases.</p>	
Start of Action – 15/09/2022	
End of Action - 14/09/2026	
Participant: Pedro Real Luna Francisco Martín Molina / José Antonio Marchal Corrales	
Group: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER	
https://www.cost.eu/actions/CA21113/	
https://www.genehumdi.eu/	

NETSKINMODELS
European Network for
Skin Engineering and Modeling

CA21108 - European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)

Over the past years, investigative and experimental dermatology has developed various approaches, ranging from utilisation of ex-vivo skin tissues to establishment of reconstructed in-vitro and in-silico skin models as tools in both basic and translational skin research. These models have the strong potential to increase the significance of scientific and clinical outcomes and to reduce animal experimentation. In the proposed Action, interdisciplinary and intersectoral research and coordinated initiatives will drive the development and validation of standout sophisticated cell-based and computational skin models, including the development of artificial intelligence models for dermatological research. Furthermore, the Action has ambitions to develop ethical and sustainable reagents required for the elaboration of organotypic skin models, based on a strong partnership between network academia and industries. Harmonisation of scientific and technological knowledge and an enduring bottom-up dynamic in the field will be ensured by dissemination of leading-edge know-how among research intensive and research moderate European territories. Moreover, next-generation scientists will be trained for the long-term propagation and continued development of skin models. Action outcomes will turbocharge the field of skin models to meet rising scientific, clinical, economic, environmental and regulatory expectations, making Europe the epicentre of research in this field.

Start of Action – 15/09/2022

End of Action - 14/09/2026

Participant: José Antonio Marchal Corrales

Group: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

<https://www.cost.eu/actions/CA21108/>

<https://www.netskinmodels.com/>

CA21116 - Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer

Pancreatic cancer (PC) has a high mortality rate and is projected to become a massive public health problem in Europe. This Action will boost research on prevention of PC, particularly in the discovery of genetic risk factors, risk stratification, identification of biomarkers for early detection and patient monitoring, elucidation of biological mechanisms and functional

pharmacogenomics for personalized medicine. These aims will be attained by expanding an existing interdisciplinary network.

Start of Action - 11/10/2022

End of Action - 10/10/2026

Participant: Maria José Serrano Fernández
Juan Sainz Pérez

Group: A06-ONCOLOGIA RADIOTERAPICA
A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

<https://www.cost.eu/actions/CA21116/>

<https://transpan.eu/>

RISEUP-PPD
Research Network
in PeriPartum
Depression Disorder

CA18138 - Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder (Riseup-PPD).

The main goal of Riseup-PPD COST Action is to establish a Pan-European multidisciplinary network of researchers dedicated to the understanding of Peripartum Depression Disorder (PPD), from its prevention and assessment to its treatment and global impact.

Start of Action - 15/04/2019

End of Action - 14/10/2023

Participant: Rafael A. Caparrós González

Group: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

<https://www.cost.eu/actions/CA18138/>

<https://riseupppd18138.com/about/>

CA22114 - Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants' development (TREASURE)

In order to improve fetal development and boost infant's health throughout their lifespan, the TREASURE project aims to consolidate a multidisciplinary and international network of scientists, clinicians, students, stakeholders, Non-Governmental Organisations (NGOs) and Enterprises to achieve impact through a three-fold main objective : 1) discovering, reviewing and disseminating scientific evidence on minimize, reduce and prevent the impact of maternal perinatal stress on fetal development, and to improve psychological, medical and neural development in the offspring during their life-span; 2) bridging knowledge, evidence and

experience between scientific disciplines, and bringing international research groups together to increase knowledge exchange between countries. 3) forming international coalitions to efficiently translate scientific knowledge into clinical guidelines and best practices across Europe to improve the health of children, and reducing economic cost appearing from high levels of maternal perinatal stress.

Start of Action - 09/11/2023

End of Action - 08/11/2027

Action Chair: Rafael A. Caparrós González

Group: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Funding: 700.000 €

<https://www.cost.eu/actions/CA22114/>

Acciones COST ya finalizadas:

<p>neubias network of european bioimage analysts</p>	<p>CA15124 - A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS)</p>
<p>This Action is a programme for establishing a network of BioImage Analysts (BIAlysts), in order to maximize the impact of advances in imaging technology on the Life-Sciences (LSc), and to boost the productivity of bioimaging-based research projects in Europe. BIAlysts have recently emerged in various research institutions but these experts are still not well recognised in the LSc community. They are specialised in customising image analysis (IA) workflows by assembling and automating multiple computational tools, and by interacting with Software developers and Life Scientists to facilitate IA. The Action aims to provide a stronger identity to BIAlysts by organising a new type of meeting fostering interactions between all stakeholders including: Life scientists, BIAlysts, microscopists, developers and private sector. It will collaborate with European Imaging research infrastructures to set up best practice guidelines for IA.</p>	
<p>Start of Action - 03/05/2016</p>	
<p>End of Action - 31/10/2020</p>	
<p>Participant: Pilar Baca García</p>	
<p>Group: E13-PREVENCIÓN ENFERMEDADES BUCODENTALES</p>	
<p>https://www.cost.eu/actions/CA15124/</p>	
<p>http://www.neubias.org/</p>	

	<p>IS1408 - Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet)</p>
<p>In Europe, earlier industrialization and poor environmental management practices have left a legacy of thousands of contaminated sites. Past and current industrial activities can cause local and diffuse contamination, to such an extent that it might threaten human health of resident populations, especially in vulnerable subgroup.</p> <p>COST Action IS1408 is centred on developing a common European framework for research and response on environmental health issues in industrially contaminated sites and establish a European network of experts and institutions involved in assessing the health impacts and/or managing remediation and response.</p>	
<p>Start of Action - 29/04/2015</p>	
<p>End of Action - 28/04/2019</p>	
<p>WG 1 - Environment and health data: Piedad Martín-Olmedo</p>	
<p>Group: E10-GEOGRAFIA DE SALUD</p>	
<p>https://www.cost.eu/actions/IS1408/</p>	
<p>https://www.icshnet.eu/</p>	

	<p>BM1306 - Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments (TINNET)</p>
<p>Tinnitus is the perception of sound in the absence of an environmental acoustic stimulus. In Europe over 70 million people experience tinnitus and for 7 million it creates a debilitating condition. There are no established treatment approaches available for curing tinnitus. Better treatment is urgently needed.</p>	
<p>This Action will foster the establishment of a pan-european multidisciplinary network with the major goal to facilitate (1) the identification of meaningful criteria for tinnitus subtyping, (2) the neurobiological underpinnings of the different tinnitus subtypes and (3) their relevance for response to treatment. This knowledge is essential for developing of new</p>	

treatment approaches, their clinical investigation and the speed of translation into marketable products.

Start of Action - 11/04/2014

End of Action - 10/04/2018

Member Management Committee: José Antonio López Escámez

Group: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

<https://www.cost.eu/actions/BM1306/>

<https://tinnnet.tinnitusresearch.net/>

CA15203 - Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle – Environment (MITOEAGLE)

The objective of the MITOEAGLE network is to improve our knowledge on mitochondrial function in health and disease related to Evolution, Age, Gender, Lifestyle and Environment. Every study of mitochondrial (mt) function and disease is faced with EAGLE as the essential background conditions characterizing the individual patient, subject, study group, species, tissue or even cell line. To address the complex interrelationships of EAGLE with an initial focus on humans and rodent models, the network will enhance the value of each individual study by starting to analyse and catalog data beyond the published record. Highlighting the topic of gender and mitochondrial function, unique new information will emerge on human biology from the development of a European reference database. Protocols, technologies and standard procedures will be compared and strategies defined for improvement of quality control. An inter-laboratory ring test will be established as a world-wide innovation in the field of mitochondrial respiratory physiology. The expertise gained and new standards developed will be integrated into a strategic dissemination and education programme for mitochondrial phenotyping, aiming at an expanding European and MitoGlobal EAGLE network where researchers collaborate on mapping mitochondrial physiology and medicine, complementary to established mtDNA databases.

Start of Action - 12/09/2016

End of Action - 28/02/2021

Substitute Management Committee: Dario Acuña Castroviejo

Group: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

<https://www.cost.eu/actions/CA15203/>

www.mitoglobal.org/index.php/MITOEAGLE

<p>eCOST Action CA15105</p>	<p>CA15105 - European Medicines Shortages Research Network - addressing supply problems to patients (Medicines Shortages in Europe)</p>
<p>This Action will encourage systematic sharing of information and research about past, ongoing and future shortages of medicines and nutritional products. The Action aims to respond to clinical, financial and quality of life interests, to achieve analytical clarity on disruption causes, to simulate decision making in medicines production and trade, to highlight restrictive legal and economic frameworks, to disclose disincentives in the supply chain such as conflicts of interest or problematic cost-benefit ratios, and to reflect on best coping practices.</p>	
<p>Start of Action - 14/04/2016</p>	
<p>End of Action - 13/04/2021</p>	
<p>Member Management Committee: Jaime Espín Balbino</p>	
<p>Group: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER</p>	
<p>https://www.cost.eu/actions/CA15105/</p>	
<p>http://www.medicineshortages.eu/</p>	

	<p>CA17118 - Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer.</p>
<p>This Action aims at using innovative translational research to identify colorectal cancer biomarkers for personalized medicine that will improve screening, early detection and disease follow-up, and attain better tumor profiling, state-of-the-art functional characterization of genetic variants and new therapy approaches.</p>	
<p>Start of Action - 01/10/2018</p>	
<p>End of Action - 30/09/2022</p>	
<p>Participant: Maria José Serrano Fernández</p>	
<p>Group: A06-ONCOLOGIA RADIOTERAPICA</p>	
<p>https://www.cost.eu/actions/CA17118/</p>	
<p>https://www.transcoloncan.eu/</p>	

8.3 Redes Internacionales

The European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) is a not-for-profit intergovernmental organization that supports the conduct of multinational clinical trials in Europe. As of 2013, ECRIN has the legal status of a European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

ECRIN works with European Correspondents across Europe, national networks of clinical trial units (CTUs), as well as numerous European and international stakeholders involved in clinical research.

<https://ecrin.org/>

European infrastructure
for translational medicine

Translational research is a highly multi-disciplinary and complex undertaking. As a consequence, a major challenge in developing new innovations is understanding what steps need to be taken, and what expertise and technologies are suitable to perform these steps. Researchers in need of specialized support can approach EATRIS to provide guidance in the steps to be taken, by means of clinical, biological and technological expertise available within the infrastructure. Subsequently, EATRIS will match the need with the capabilities within the infrastructure. In this way, EATRIS facilitates collaboration among academics, physicians, and developers.

EATRIS is a non-profit European Research Infrastructure Consortium (ERIC). This specific legal form is designed to facilitate the joint establishment and operation of research infrastructures of European interest. EATRIS's organizational model is based on country membership. Our institutions are selected within each country on the basis of their track record in public-private collaboration in the translational development and their multidisciplinary teams of leading academic experts, high-end research facilities, production laboratories and licenses.

<https://eatris.eu/institutes/ibs-granada-instituto-de-investigacion-biosanitaria/>

9. COMUNICACIÓN

El ibs.GRANADA ha apostado fuerte durante el año 2023 por aumentar la visibilidad, tanto del Instituto en su conjunto, como de los investigadores e investigadoras y grupos de investigación que lo forman. Para ello ha desarrollado una estrategia activa de actividades de comunicación y de elaboración y difusión, tanto de notas de prensa, como de noticias de elaboración propia.

En 2023, se realizaron 20 sesiones de comunicación, 36 notas de prensa, 433 noticias en prensa y 20 eventos.

La página web del Instituto, www.ibsgranada.es, ha recibido 29.473 visitas.

Con respecto a los países extranjeros que más nos visitan, México es el principal, seguido de India y Argentina.

<i>País</i>	Usuarios	Usuarios Nuevos	Sesiones con Interacción
<i>España</i>	11.411	11.046	18.307
<i>México</i>	182	180	132
<i>India</i>	108	107	95
<i>Argentina</i>	106	102	84
<i>Estados Unidos</i>	99	94	91
<i>Reino Unido</i>	90	89	94
<i>Colombia</i>	82	78	69
<i>China</i>	44	44	36
<i>Chile</i>	41	41	29
<i>Perú</i>	36	36	27

A continuación, mostramos un resumen de las acciones más relevantes.

Cursos, eventos y jornadas

JORNADA MULTIDISCIPLINAR SOBRE ESTRATEGIAS EN EL ABORDAJE DEL CÁNCER COLORRECTAL
22 de Marzo de 2023

Coordinación científica
 ■ Dra. María José Sánchez Pérez
 ■ Dra. Encarnación González Flores

Lugar
 ■ Salón de Actos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada

Inscripciones hasta el **21 de marzo de 2023**

Solicitud de reconocimiento de interés científico-sanitario

Organizan:

 En colaboración con:

Mesa inaugural Jornada multidisciplinaria sobre estrategias en el abordaje del cáncer colorrectal

Primera Edición: IV CURSO DE TÉCNICAS DE LABORATORIO APLICABLES A INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA: INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

Organizado por Plataformas Científico Tecnológicas del ibs.GRANADA

MODALIDAD ONLINE
19 HORAS

2,19 Créditos

Organizado por:

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y VISITA GUIADA

Plataforma del ibs.GRANADA de Modelos Animales y Cirugía Experimental

Docente: Dra. Rosa Quiles Pérez.
 Coordinadora de la Plataforma de Modelos Animales del ibs.GRANADA
 N° de plazas: 24
 Dirigido a: Alumnado de 1º Bachillerato de Ciencias. IES Padre Suárez. Granada

9 MARZO 2023
11:30 a 14:30h

Edificio de Consultas Externas HUVN
 Planta Sótano
 C/ Dr. Azpitarte N°4, 18012 Granada

11-F DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

HÁBITOS SALUDABLES PARA PREVENIR LA DIABETES TIPO 2: TALLER DE BIOMARCADORES

Sonia Morales Santana
Técnica Especialista Responsable
Plataforma de Proteómica del ibs.GRANADA

Fecha: 24 de febrero de 2023
Alumnado del primer ciclo de primaria
CEIP Abencerrajes

Logo: Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental - Alejandro Otero, Consejería de Salud y Consumo

Logo: ibsGRANADA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

Metabolic Liver Disease (NAFLD) and mental illness: Is obesity at the heart of the matter?
Karen L. Houseknecht, PhD

Lugar: Sala SUM.
Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada.

Organiza: Grupo del ibs.GRANADA Ee12-HYGIA
Cuidados y factores condicionantes en salud

16 MARZO 2023
12:00 a 13:30h

Modalidad presencial y online - Acceso libre

IV JORNADAS DEL
ÁREA DE ONCOLOGÍA:
Medicina de precisión y personalizada en oncología

30 de Marzo de 2023

Coordinación científica
 👤 Dr. Jose Expósito Hernández
 👤 Dr. José Carlos Prados Salazar

Lugar
 📍 Salón de Grados B. Facultad de Medicina
 Universidad de Granada

Organizan :

Mesa inaugural IV Jornadas del Área de Oncología: medicina de precisión y personalizada en oncología

Jornada de puertas abiertas de las Plataformas Científico-Tecnológicas del ibs.GRANADA. Visita IES Reyes de España de Linares (Jaén)

Jornada Multidisciplinar Vitamina D y Salud

LSM 900 Airyscan 2
Obtenga mejores imágenes de una forma más rápida

Verona Villar, PhD
Specialist for Advanced Imaging Microscopy

1 June 2023

ibsGRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

Plataforma de Servicios Científico-Tecnológicos de Microscopía y Citometría. Instituto Biosanitario de Granada

Mesa inaugural Jornadas sobre Abordaje Integral y Multidisciplinar del Cáncer de Próstata

JORNADAS SOBRE
ABORDAJE INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINAR DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
RETOS Y FUTURO

20 DE JUNIO DE 2023

SALÓN DE ACTOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA ACSA

ORGANIZAN:

 Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental - Alejandro Otero
Consejería de Salud y Consumo

 ibs.GRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

Horizon Europe

Claves y oportunidades de financiación para la I+D+i en Salud 2024

13 DE JUNIO DE 2023

Salón de Actos Hospital Universitario Clínico de Granada

Modalidad presencial y virtual

Ayuda GPE2022-001057 financiada por MCIN/AEI /10.13039/501100011033

ibs.GRANADA

V JORNADA
AVANCES EN INVESTIGACIÓN EN
**EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD PÚBLICA**

**23
JUNIO
2023**

Salón de Actos
Hospital Universitario
Virgen de las Nieves

Organizado por:

ibs.GRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

Fundación para la Investigación Biosanitaria
de Andalucía Oriental - Alejandro Otero
Consejería de Salud y Consumo

Mesa inaugural V Jornada de Avances de Investigación en Epidemiología y Salud Pública

Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental - Alejandro Otero
Consejería de Salud y Consumo

ibs.GRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO

JORNADA SOBRE
**NOVEDADES EN LA
PRÁCTICA SEGURA EN EL
USO DE MEDICAMENTOS**

TEC01 - PRÁCTICA SEGURA
EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Organizan:
Antonio Salmerón García. FEA de
Farmacia Hospitalaria del HUSC.
Investigador Responsable del grupo TEC01
Natalia África Navas Iglesias.
Catedrática de Universidad del
Departamento de Química Analítica
Co-investigadora Responsable del
grupo TEC01.

Modalidad: Presencial

**3 JULIO
2023**
12:30 a 19:30h

Zona Docente
Hospital Universitario
Clínico San Cecilio

INTERNATIONAL SYMPOSIUM:
NEW LIFESTYLE STRATEGIES
FOR PREVENTION AND
TREATMENT OF OBESITY AND
RELATED DISORDERS

21 SEPTEMBER 2023

FACULTY OF MEDICINE
TORRE B - PLANTA 1 - SALÓN DE GRADOS B
UNIVERSITY OF GRANADA (SPAIN)

REGISTRATION

ORGANIZING INSTITUTIONS:

ibs.GRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
Universidad de Granada

SEEDO

UCEENS
Unidad Científica de Excelencia de Servicios, Nutrición y Salud

ciber | OBN

profit

23 NOVIEMBRE
2023
09:00 a 14:15h

JORNADA SOBRE RETOS DE LA
**INNOVACIÓN
BIOSANITARIA**

Acreditado con
0,4 créditos ACSA

Lugar
**Sala de Usos Múltiples
Hospital Universitario
Clínico San Cecilio**

Organiza

Colaboran

I EDICIÓN
**CURSO
FARMACOGENÓMICA**
PARA ATENCIÓN PRIMARIA

**CURSO ONLINE
100 HORAS**
SOLICITADA ACREDITACIÓN
A LA ACSA

ORGANIZAN: **COLABORA:**

**IV SIMPOSIO DE
MEDICINA DE
PRECISIÓN**

30 OCTUBRE 2023

Salón de Actos.
Hospital Clínico San Cecilio

Organiza:

Mesa inaugural IV Simposio de Medicina de Precisión

1 DIC
Mesa redonda Dones salud

"Transformando la Salud con Inteligencia Artificial: Avances y Beneficios"

Miguel Ángel Armengol
Responsable Área Big Data
Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía

Jose Aneiros
Director Anatomía Patológica
de HT Médica y Responsable
de Patología Digital y
Computacional intercentros

Coral del Val
Profesora Titular
de la Universidad
de Granada

Modera: Beatriz Martínez
Jefa de Servicio de la unidad TIC del hospital Clínico San Cecilio de Granada

#ConectaAcexHealth

30 NOV
Mesa redonda Dones salud

"Explorando Fronteras: Aceleradores de Partículas en la Medicina Moderna"

Ignacio Porras
Catedrático
de la Universidad
de Granada

José Expósito
Jefe Servicio Oncología
Radioterapia
Hospital Universitario
Virgen de las Nieves
de Granada

Javier Gallo
Director de Proyectos
de Empresarios Agrupados
Internacional

Modera: José Aguilar. Project Office Coordinator IFMIF-DONES

#ConectaAcexHealth

Mesa inaugural IV Simposio de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas

**IV SIMPOSIO DE
TERAPIAS
AVANZADAS
TECNOLOGÍAS
BIOMÉDICAS**

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
15 DICIEMBRE 2023
SALÓN DE ACTOS

ibs.GRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

INVESTIGADORES Y ASOCIACIONES DE PACIENTES DE GRANADA

AVANZANDO JUNTOS

11 DICIEMBRE 2023

SALÓN DE ACTOS HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Plataforma Asociaciones de Pacientes de Granada

ibs.GRANADA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

Intervención de la directora científica del ibs.GRANADA, María José Sánchez, en la Jornada Investigadores y Asociaciones de Pacientes de Granada Avanzando Juntos

INNOVACIÓN BIOSANITARIA

Concepto y formas de llevarlo a cabo

 *Actividad acreditada por la Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud d e la Junta de Andalucía con 0,54 créditos.

 25 ABRIL 2023

09:00h - 12:30h
Modalidad Online

 Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental - Alejandro Otero
Consejería de Salud y Consumo

 ibs.GRANADA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

Sesiones de investigación

El objetivo de las Sesiones de Investigación es dar a conocer la actividad investigadora de los grupos de investigación del ibs.GRANADA a los especialistas en formación, al personal sanitario del hospital, a la comunidad científica y empresarial y a los usuarios del sistema sanitario. Promover sinergias e intercambio de ideas sobre investigación, colaboraciones entre grupos, UGC y agentes externos con el fin de conseguir mejorar el nivel de investigación Hospitalaria.

<https://www.ibsgranada.es/formacion/sesiones-investigacion/>

25/01/2023

Presentación del Biobanco del SSPA para investigadores del ibs.GRANADA.

Dr. José Manuel Puerta Puerta. Director Científico del Biobanco del SSPA. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Investigador del ibs.GRANADA. Grupo A20-GENÉTICA HEMOPATÍAS MALIGNAS

13:30 h

www.biobancospa.com

**SESION CIENTÍFICA
IBS.GRANADA
Granada 25 Enero 2023**

**“Presentación del BBSSPA a los investigadores del
ibs.Granada”**

**Dr. José Manuel Puerta
Director Científico del BBSSPA**

Jose Manuel Puerta Puerta (Ponente)

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Biobanco del Sistema Sanitario
Público de Andalucía

22/02/2023

La inteligencia artificial (IA) aplicada a la imagen médica

Dr. José Luis Martín Rodríguez. Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico. HUSC.
Investigador del ibs.GRANADA. Grupo A15-Oncología Básica y Clínica
13:30 h

The poster is for a research session titled "La inteligencia artificial (IA) aplicada a la imagen médica" (Artificial Intelligence (AI) applied to medical imaging). It is organized by ibs.GRANADA (Instituto de Investigación Biosanitaria) and the Hospital Universitario Clínico San Cecilio. The speaker is Dr. José Luis Martín Rodríguez, Head of the Radiology Service at HUSC and a researcher in the A15-Oncology Basic and Clinical group. The event is virtual and scheduled for February 22, 2023, at 13:30 h. The poster includes QR codes for registration and a small video thumbnail showing the speaker.

29/03/2023

Inmunoterapia frente a virus

Dra. Inmaculada Ramírez Macías. Investigadora Postdoctoral ibs.GRANADA
Investigadora del ibs.GRANADA. Grupo E16-Microbiología Emergente y Traslacional
13:30 h

The presentation slide is titled "Epidemias en las últimas décadas" (Epidemics in recent decades). It features three world maps illustrating global health events: 1) COVID-19 cases as of March 21, 2023, with a total of 761,071,826 cases and 6,879,977 deaths. 2) New Influenza A (H1N1) cases reported to WHO as of June 17, 2009. 3) Confirmed global cases of MERS-CoV from 2012 to 2016. A video thumbnail in the bottom right corner shows the speaker, Dra. Inmaculada Ramírez Macías.

26/04/2023

Papel de la microbiota intestinal en el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el lupus eritematoso sistémico

Dr. Miguel Romero Pérez. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Farmacología. Universidad de Granada.

Investigador del ibs.GRANADA. Grupo MP02-Farmacología Cardiovascular

13:30 h

ibs.GRANADA
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
BIOSANITARIA

SESIONES DE INVESTIGACIÓN 2023
26 de abril de 2023

**“PAPEL DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN EL
DESARROLLO DE ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR EN EL LUPUS
ERITEMATOSO SISTÉMICO”**

Miguel Romero Pérez
Investigador del ibs.GRANADA.
Grupo MP02-Farmacología Cardiovascular

CIBM Centro de
Investigación Biomédica

ciberCV
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Cardiovasculares

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Miguel Romero Pérez...

31/05/2023

Un cambio de paradigma en el estudio de la esterilidad por factor masculino

Dra. Mirian Cerván Martín. Investigadora Postdoctoral Contratada. Universidad de Granada

Investigadora del ibs.GRANADA. Grupo TEC14-Reproducción Humana y Enfermedades Hereditarias y Complejas

13:30 h

Sesión científica ibs.Granada

Un cambio de paradigma
en el estudio de la esterilidad
por factor masculino

TEC14: Reproducción Humana y Enfermedades Hereditarias y Complejas

Mirian Cerván Martín...

27/06/2023

Oncología integrativa: hacia una propuesta viable

Dra. Julia Ruiz Vozmediano. FEA Oncología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Investigadora del ibs.GRANADA. Grupo A13-Oncología Personalizada

13:30 h

Sesión de Investigación
ibs.GRANADA

Organiza:
ibs.GRANADA
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
BIOSANITARIA

Conferencia y
Ponente

Oncología integrativa:
hacia una propuesta
viable

Dra. Julia Ruiz Vozmediano
FEA Oncología
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Investigadora en el grupo
A13-Oncología Personalizada

Fran Salcedo (FBAO)

27/09/2023

Estudio piloto sobre la eficacia y seguridad de un gel con aceite de oliva virgen extra ecológico en la higiene de la piel periestomal

Dr. César Hueso-Montoro y Dra. Concepción Capilla-Díaz

Investigadores del ibs.GRANADA. Grupo Ee12-HYGIA: Cuidados y factores condicionantes en salud

13:30 h

Proyecto
gAOVestoma

Estudio de un gel con aceite de
Oliva Virgen Extra Ecológico en la
higiene de la piel periestomal.
Estudio piloto

Estudio piloto sobre la **eficacia y seguridad** de un gel
con **aceite de oliva virgen extra** ecológico en la
higiene de la **piel periestomal**

Dr. César Hueso-Montoro. Profesor Titular Departamento de Enfermería. UGR. (Comisión de servicios en UJA).

Dra. Concepción Capilla-Díaz. Profesora Contratada Doctora. Departamento de Enfermería. UGR

Grupo de investigación CTS-436 (Aspectos psicosociales y transculturales de la salud de la Enfermedad)

ibs.GRANADA
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
BIOSANITARIA

Grupo Ee12-HYGIA: Cuidados y factores condicionantes en
salud

César Hueso-Montoro

25/10/2023

Nueva estrategia terapéutica para evitar la resistencia a la quimio y/o radioterapia asociada a la función mitocondrial

Dra. Germaine Escamez Rosa. Catedrática. Dpto Fisiología. Universidad de Granada
Investigador del ibs.GRANADA. Grupo MPI7-Comunicación Intercelular
13:30 h

Presentación de PowerPoint - [Germaine3_IBS]

UNIVERSIDAD DE GRANADA | ibs.GRANADA | I+D+i EL | escames@ugr.es | <http://www.pharmamel.com> | <https://grupoinvestigacion-cts101.es> | ciberfes isciit | PharmaMEL | MELi3

Sesión de Investigación ibs.GRANADA

Conferencia y Ponente

Nueva estrategia terapéutica para evitar la resistencia a la quimio y/o radioterapia asociada a la función mitocondrial

Dra. Germaine Escamez Rosa
Catedrática de Fisiología
Departamento de Fisiología, UGR
Investigadora responsable
MPI7 - Comunicación Intercelular

Inscripción

Evento virtual

2023
25 de Octubre
13:30 h

Nueva estrategia terapéutica para evitar la resistencia a la quimio y/o radioterapia asociada a la función mitocondrial

Germaine Escames
Universidad de Granada
Pharmamel

Germaine Escames R...

29/11/2023

Utilidad de la ingeniería tisular para la regeneración de lesiones del nervio periférico

Dr. Oscar Darío García García. Profesor Ayudante Doctor. Universidad de Granada
Investigador del ibs.GRANADA. Grupo TEC03-Ingeniería Tisular
13:30 h

UNIVERSIDAD DE GRANADA | ibs.GRANADA | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UTILIDAD DE LA INGENIERÍA TISULAR PARA LA REGENERACIÓN DE LESIONES DE NERVIOS PERIFÉRICOS

Dr. Óscar D. García García

Sesión de Investigación

29/11/2023

GRUPO TEC03-INGENIERÍA TISULAR

UNIVERSIDAD DE GRANADA - FACULTAD DE MEDICINA

Oscar Darío García G...

Noticias en prensa

[01/02/2023 – Granada Hoy](#)

Granada Hoy

GRANADA

GRANADA PROVINCIA VIVIR ANDALUCÍA ECONOMÍA ACTUAL SOCIEDAD DEPORTES OPINIÓN
GRANADA ELECCIONES TECH CITY MUJERES HOY SER SOLIDARIOS CÓMETE GRANADA

TODAS LAS SECCIONES

GRANADA

Reconocen el trabajo de investigadoras del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada

- El trabajo premiado hace una revisión histórica de los principales problemas éticos relacionados con las pruebas genéticas para BRCA1 y BRCA2

Reconocen el trabajo de investigadoras del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada.

Anuncios Google
Dejar de ver anuncio
¿Por qué este anuncio? ▸

[08/02/2023 – Granada Digital](#)

La directora científica de ibs.Granada resalta la necesidad de "más mujeres líderes en la ciencia"

María José Sánchez Pérez, referente en la investigación del cáncer, recibió la Medalla de Oro al mérito por la ciudad

María José Sánchez Pérez recoge la Medalla de Oro al mérito por la ciudad de Granada | Foto: Junta

[15/02/2023 – Europa Press](#)

Investigadores de Granada demuestran que la Medicina Personalizada reduce las reacciones adversas a medicamentos

GRANADA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación de Seguimiento Farmacoterapéutico Hospitalario del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada), perteneciente a un grupo internacional de científicos dirigido por el Leiden University Medical Center, ha demostrado que la prescripción de los medicamentos en función del perfil genético del paciente reduce un 30 por ciento las reacciones adversas a los medicamentos.

[29/03/2023 - Forbes](#)

ECONOMÍA | ÚLTIMA HORA

Advierten del riesgo de cáncer por la exposición a determinadas sustancias químicas en entornos laborales

FOR FORBES / EP
29 MARZO 2023

El grupo de investigación de Oncología Básica y Clínica del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ha propuesto una serie de biomarcadores que pueden predecir los efectos adversos de la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos (o PAH por sus siglas en inglés), que podrían contribuir a la aparición de cáncer de pulmón, piel y vejiga.

[30/03/2023 – La Razón](#)

Científicos españoles descubren una proteína que "caza" el cáncer y comanda al sistema inmune para destruirlo

El grupo de investigación trabaja con diversos centros europeos y americanos en el diseño de vacunas contra el cáncer

[03/04/2023 - COPE](#)

☰

ACTUALIDAD
Noticias

INVESTIGACIÓN CÁNCER

Estudio internacional avala el papel de terapia endocrina contra el cáncer

Un estudio internacional en el que han participado cerca de 6.000 pacientes ha demostrado la importancia que tiene la terapia endocrina, combinada con un fármaco, en el tratamiento del cáncer de mama.

Agencia EFE

🕒 Tiempo de lectura: 2' 03 abr 2023 - 14:06 | Actualizado 14:08

Un estudio internacional en el que han participado cerca de 6.000 pacientes ha demostrado la importancia que tiene la terapia endocrina, combinada con un fármaco, en el tratamiento del cáncer de mama.

En la investigación, que ha publicado sus resultados en la revista *Annals of Oncology*, ha participado un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) liderado por Isabel Blancas López-Barajas y por Sergio Granados, que han colaborado en el ensayo clínico internacional.

[05/04/2023 – Ahora Granada](#)

LA CAPITAL | 5 abril, 2023 - 12:49 | REDACCIÓN AG

Investigadores de Granada publican un libro sobre la atención al final de la vida en residencias de ancianos

El objetivo es que sirva de ayuda a los profesionales de los centros interesados en mejorar su práctica asistencial

La presentación oficial de la monografía, publicada por la editorial Pirámide, se ha llevado a cabo en el Salón de Grados la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR. Foto: Junta de Andalucía

[14/04/2023 - COPE](#)

SALUD CÁNCER

Estudio identifica varias causas que demoran el diagnóstico de cáncer de mama

Un estudio del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs Granada) ha puesto de manifiesto que el nivel económico de cada país, un nivel sociocultural bajo, el miedo y las creencias negativas hacia el cáncer suponen una mayor demora en la visita al médico al detectarse un cambio en el pecho, repercutiendo como consecuencia en el pronóstico de la enfermedad.

[04/05/2023 – Granada Digital](#)

domingo, 26 de mayo de 2024
16° / 31° ☀️

Je marihuana Herido grave tras recibir un disparo en Armilla Le piden ocho años por abofetear a su casera tras una discusión

GRANADA

Investigadores del ibs.GRANADA generan anticuerpos monoclonales que facilitarán la investigación de enfermedades

Podrán aplicarse en el diagnóstico de leucemias y linfomas y en mejoras del análisis inmunológico de los tejidos del cuerpo humano

[19/07/2023 – Independiente de Granada](#)

Una investigación del ibs.Granada detecta nuevos biomarcadores en sangre para diagnosticar el cáncer de colon metastásico

E++D+I - IndeGranada - Miércoles, 19 de Julio de 2023

Investigación cáncer

Encarnación González, Jlanqueada por Consalación Melguizo y José Carlos Prados. JUNTA DE ANDALUCÍA

NOTICIAS RELACIONADAS

Investigadores de Granada desarrollan un modelo para diagnosticar de forma temprana el cáncer de piel más agresivo mediante biopsia líquida

Los déficits de fuerza muscular en jóvenes supervivientes de cáncer pueden vincularse a una baja densidad mineral ósea, según un estudio de la UGR

Tres estudios en los que participa la EASP concretan la relación entre el tipo de dieta y el riesgo de cáncer de colon, mama y próstata

La UGR y la empresa Cellbitech desarrollan un nanofármaco que mejora el tratamiento del cáncer de páncreas

Un estudio revela que la exposición a mezclas de metales podría aumentar significativamente el riesgo de cáncer de mama

[24/07/2023 – Europa Press](#)

El Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada impulsa la investigación en salud materno-infantil

GRANADA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, centro líder en investigación en salud, participa con tres grupos de investigación en el marco de la Red de Salud Materno Infantil y del Desarrollo del programa de Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud, un acuerdo estratégico que permitirá fortalecer la investigación en dos grupos considerados 'huérfanos': mujeres embarazadas y niños.

[31/07/2023 – Salud a Diario](#)

ATOPE, el programa de ejercicio físico eficaz y beneficioso para mujeres en tratamiento por cáncer de mama

El índice de satisfacción de las participantes rozaba el máximo / No se observaron efectos adversos y sí una percepción positiva en la mejora del estado de salud

S.A.D 31 DE JULIO DE 2023

[26/09/2023 – Diario de León](#)

La desigualdad económica aumenta el riesgo de cáncer

Un estudio vincula una mayor incidencia de tumores de pulmón y otro trabajo a un aumento de las enfermedades

EFE

26.09.2023 | 04:12. Actualizado: 26.09.2023 | 04:12

Un estudio del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada) destaca que las desigualdades socioeconómicas influyen en la mortalidad de las enfermedades respiratorias, especialmente por cáncer de pulmón.

El trabajo, desarrollado por el grupo de investigación sobre control de cáncer del ibs.Granada, ha incidido en el impacto de las condiciones económicas y geográficas en la supervivencia de personas con enfermedades respiratorias, especialmente cáncer de pulmón.

[04/10/2023 – Biotech Spain](#)

ibs.GRANADA researchers lead a European study on resistance to first-line antiretroviral treatments in patients newly diagnosed with HIV

[Research Centers, Epidemiology, Infections, Research network](#)

The research group [MP13-Antiretroviral Resistances](#) of the Biosanitary Research Institute of Granada (ibs.GRANADA), has carried out a study that shows that the resistance transmitted to antiretroviral drugs in Europe in recent years is low and remains stable.

[24/10/2023 – Diario Sur](#)

Q

SUR

Un nuevo método innovador y andaluz acelera la detección de Covid-19

Esta tecnología promete, no solo mejorar la lucha contra el coronavirus, sino también abrir nuevas posibilidades en la detección de otras enfermedades infecciosas

[28/11/2023 – Europa Press](#)

Investigadores de Granada publican nuevos avances sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer colorrectal

Investigadores publican nuevos avances sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer colorrectal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

[07/12/2023 – Europa Press](#)

esAndalucía

Prueban en Granada el potencial de análogos de una molécula obtenida de una fuente marina frente al cáncer de pulmón

Junta, UGR y Gobierno local activan el grupo de trabajo para impulsar a Melilla como ciudad universitaria

Arqueólogos y voluntarios ultimán la recuperación de la acequia de la Alpanchía en Galera (Granada)

Grupo de científicos en el Ibs.Granada
- JUNTA

[28/12/2023 – Granada es Noticia](#)

PROVINCIA > CAPITAL

Un estudio revela que la exposición a mezclas de metales podría aumentar el riesgo de cáncer de mama

La investigación analizó la exposición a 16 metales pesados y semimetales en 578 mujeres de cuatro comunidades

Redacción | 28 de diciembre de 2023

Investigadores del Instituto de Investigación Biosanitaria Ibs.GRANADA, en colaboración con otros tres centros de investigación en Murcia, Navarra y País Vasco, han identificado vínculos significativos entre la exposición conjunta a ciertos metales pesados y el desarrollo de cáncer de mama en mujeres. Este estudio multicéntrico, desarrollado en el marco del proyecto EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), es pionero en analizar la influencia conjunta de estos elementos metálicos en el riesgo de cáncer de mama en España.

Los investigadores encontraron niveles significativamente más altos de cobre en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, mientras que los niveles de zinc fueron más elevados en mujeres sin la enfermedad. Sin embargo, el enfoque analítico en el que se estudió el efecto sinérgico de la exposición conjunta a las mezclas de estos compuestos es la aportación más innovadora de este estudio. Así, el modelo de mezclas reveló que un perfil específico con altos niveles de cobre, manganeso, antimonio y vanadio, junto con bajos niveles de zinc y tungsteno podría llegar a cuadruplicar el riesgo de desarrollar un cáncer de mama.

(JUNTA)

Noche Europea de l@s Investigador@s

Por duodécimo año consecutivo y al mismo tiempo que en casi 400 ciudades europeas, **el 29 de septiembre de 2023**.

En la edición de 2023 *La Noche* combina actividades presenciales y otras online.

La participación del ibs.GRANADA en La Noche Europea de l@s Investigador@s se enmarca

dentro de las actividades destinadas a fomentar la **educación científica** y **participación de la sociedad**.

El ibs.GRANADA participa por tercer año consecutivo con **20 actividades** repartidas en 2 stand diferentes.

STAND IBS.GRANADA

- **17:40h** **Cómo prevenir las reacciones adversas a los medicamentos mediante la farmacogenética: Resultados del proyecto europeo U-PGx.** Cristina Lucía Dávila Fajardo. [Más información](#)
- **18:00h** **Biopsia líquida y precisión de los tratamientos del cáncer.** María José Serrano. [Más información](#)
- **18:20h** **EDICIÓN GENÓMICA y TERAPIA GÉNICA: Reescribiendo el futuro de las enfermedades humanas.** Francisco Javier Molina. [Más información](#)
- **18:40h** **¿Por qué el plástico es una amenaza para la salud?** Nicolás Olea. [Más información](#)
- **19:00h** **Termogénesis, una diana prometedora frente la diabetes.** Ahmad Agil Abdalla. [Más información](#)
- **19:30h** **Construyendo Órganos Artificiales.** Óscar Darío García García. [Más información](#)
- **20:00h** **Salud prostática en el varón. ¿Estamos concienciados?** Fernando Vázquez Alonso. [Más información](#)
- **20:20h** **¿Cómo funciona nuestra piel y cómo podemos cuidarla?** Salvador Arias Santiago. [Más información](#)
- **20:40h** **Mitos y verdades: lo que (no) causa cáncer en tu día a día.** Dafina Petrova. [Más información](#)
- **PÓSTER** **Efectos de los bisfenoles sobre la expresión génica de VEGF y TGF- β 1 en osteoblastos humanos primarios.** Enrique García Recio. [Más información](#)
- **PÓSTER** **Efecto de la clindamicina en osteoblastos humanos tratados con zoledronato.** Francisco Javier Manzano Moreno. [Más información](#)

JUNTO AL STAND IBS.GRANADA:

- **TALLER 17:30h – 19:30h** **Taller Postural y Core: Descubre el Camino hacia el bienestar de tu espalda.** Víctor Segura-Jiménez. [Más información](#)

STAND KIDS CORNER 4

- **17:30h – 21:00h** ¿Cómo hablan nuestras células? José María Gálvez Navas. [Más información](#)
- **17:30h – 21:00h** La función de barrera intestinal y la salud. Fermín Sánchez de Medina LH. [Más información](#)
- **17:30h – 21:00h** Conociendo proteomas mediante espectrometría de masas. María Hernández Valladares. [Más información](#)
- **17:30h – 21:00h** Millones de microorganismos habitan en nuestras manos. José Manuel Molina Molina. [Más información](#)

ACTIVIDADES ONLINE

- Efecto de los compuestos de la fruta de la granada sobre fibroblastos humanos in vitro. Proyecto Phytocare. Javier Ramos Torrecillas. [Más información](#)
- Aceite de oliva y prevención de enfermedades cardiovasculares. Estefanía Sánchez Rodríguez. [Más información](#)
- ¿Estamos expuestos a contaminantes que pueden contribuir a padecer enfermedades como la diabetes tipo 2? Rocío Barrios Rodríguez. [Más información](#)

LA NOCHE EN LAS AULAS

- ¿Quieres saber cómo trabajamos en un laboratorio de Investigación? Paloma Muñoz de Rueda. [Más información](#)

Miembros del grupo TECe20- REHABILITA-T realizan una actividad taller teórico-práctico con pruebas de fuerza muscular y actividades encaminadas a la educación postural, titulado “Taller Postural y Core: Descubre el Camino hacia el bienestar de tu espalda”

Ahmad Agil y Diego Salagre del grupo MP09 realizan el taller “Termogénesis, una diana prometedora frente la diabetes” unos experimentos en los que podemos ver como los mecanismos termogénicos son una diana terapéutica prometedora.

Investigadoras del grupo TEC16 – Terapias Avanzadas: Diferenciación, regeneración y cáncer realizan la actividad “Conociendo proteomas mediante espectrometría de masas” donde elaboran un proteoma con clara de huevo y analizándolo con un espectrómetro en el Kids Corner 4.

M^a José Serrano, del grupo A06-Oncología Clínica y Biopsia Líquida imparte su charla titulada **“Biopsia líquida y precisión de los tratamientos del cáncer”**

José María Gálvez, del grupo A17-Epidemiología cáncer realiza la actividad **“¿Cómo hablan nuestras células?”** en el Kids Corner 4

Semana de la Ciencia

La Semana de la Ciencia es el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a nivel europeo. La participación del **ibs.GRANADA** en la Semana de la Ciencia se enmarca dentro de las actividades destinadas a fomentar la **educación científica y participación de la sociedad.**

El Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ha participado este año con 13 actividades de difusión científica, enmarcadas dentro de la Semana de la Ciencia 2023. **Tanto los grupos de investigación como las plataformas de ibs.GRANADA han acercado la ciencia a la ciudadanía, asociaciones y alumnos/as de educación primaria, secundaria y superior en la ciudad de Granada.** Entre los objetivos que se pretenden se encuentra el de fomentar la creación de nuevas vocaciones científicas entre los alumnos y el de acercar la ciencia a la ciudadanía general. (<https://www.ibsgranada.es/events/semana-de-la-ciencia-2023/>)

ACTIVIDADES

LA CARA OCULTA DE LOS ALIMENTOS: UNA VISIÓN QUÍMICA

Esta actividad pretende mostrar cómo la química de los alimentos es capaz de influir en diferentes características de los mismos, como el color, la acidez o el sabor. Esta actividad mostrará cómo la col lombarda puede ser un indicador de pH o qué tan potente puede ser un edulcorante.

Fecha: Lunes, 6 de noviembre

Horario: 11:30 h

Lugar: CIBM. Universidad de Granada.

Ponentes: Daniel Hinojosa Nogueira. Investigador del grupo [E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA](#) del ibs.GRANADA y Adriana Delgado Osorio.

Participan: Alumnado de 2º de Bachillerato del IES Regina Mundi

¡MATEMÁTICAS DETECTIVES! DESCUBRIENDO LOS MISTERIOS DE LAS ENFERMEDADES INTERROGANDO A LOS NÚMEROS

En esta charla, exploraremos cómo las técnicas de análisis estadístico de datos son esenciales para identificar los factores causantes de enfermedades, ayudando así a desarrollar nuevos tratamientos o medidas de prevención para combatirlas. Verás cómo las matemáticas se convierten en herramientas para entender y mejorar la salud de la población, acercando el mundo abstracto de los números a la vida real.

Fecha: 7 de noviembre

Lugar: Colegio Nuestra Señora de la Consolación

Ponente: Miguel Rodríguez Barranco. Co-investigador responsable del grupo [A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER](#) del ibs.GRANADA

Participan: Alumnado de tercer ciclo de primaria del Colegio Nuestra Señora de la Consolación

BIOMARCADORES PREDICTORES DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON TERAPIAS BIOLÓGICAS EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ENFERMEDAD PSORIÁSICA

Los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) pueden ser posibles biomarcadores predictores de respuesta a las terapias biológicas utilizadas en pacientes diagnosticados con psoriasis. La utilidad de estos biomarcadores es fundamental para una idónea elección del tratamiento a cada paciente, controlando la patología, mejorando la calidad de vida y disminuyendo los costos sanitarios.

Fecha: Martes, 7 de noviembre

Hora: 10:45 h

Lugar: IES Jiménez de Quesada

Ponente: Cristina Membrive Jiménez. Investigadora del grupo [TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO](#) del ibs.GRANADA.

Participa: Alumnado de Biología de Bachiller del IES Jiménez de Quesada

CONOCE TU MICROBIOTA INTESTINAL

Charla: Cómo afectan los plásticos a nuestra microbiota intestinal y qué implicaciones tiene en nuestra salud. (Ana López Moreno)

Visita al centro, Taller y Experimento: Hands-on! Aprende las diferentes técnicas para el análisis de la microbiota intestinal. (Gracia Luque Aguilera y Pilar Ortiz Sandoval)

Fecha: Jueves, 9 de noviembre

Horario: 11:00 h

Lugar: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos CIBM

Ponentes: Ana López Moreno, Gracia Luque Aguilera y Pilar Ortiz Sandoval

Participan: Alumnado del IES La Madraza de 1º de Bachillerato

¿QUIERES CONOCER CÓMO TRABAJAMOS EN UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA?

Competición interactiva con los móviles contestando preguntas sobre equipos (Citómetros, Microscopios Confocales, termocicladores, etc) que utilizamos para poder hacer investigación en los Laboratorios Biosanitarios, previa explicación sobre cómo y cuándo los utilizamos los investigadores. Será una competición anónima, donde habrá un ganador final que será el que más preguntas acierte y más rápido las conteste.

Fecha: Lunes, 13 de noviembre

Lugar: IES La Madraza

Ponentes: Paloma Muñoz de Rueda, Coordinadora de las [Plataformas Científico-Tecnológicas: Laboratorios de Investigación](#) del ibsGRANADA

Participa: Alumnado de 4º de la ESO del IES La Madraza

TEJIDOS Y ÓRGANOS A LA CARTA: DESCUBRE NUESTRO LABORATORIO DE INGENIERÍA TISULAR

La presente actividad tiene como objetivo dar a conocer los aspectos clave de la Ingeniería Tisular, sus aplicaciones dentro del campo de la medicina así como los resultados más prometedores obtenidos por el grupo de investigación de Ingeniería Tisular. Posteriormente, se realizará un recorrido por las instalaciones del grupo donde los alumnos tendrán la oportunidad de conocer el día a día de los investigadores así como los equipos y las técnicas más utilizadas.

Fecha: 14 de noviembre

Lugar: Facultad de Medicina. UGR.

Ponentes: Paula Ávila Fernández y Miguel Etayo Escanilla. Grupo [TEC03-INGENIERÍA TISULAR](#) del ibs.GRANADA.

Participan: Alumnado IES Cartuja de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato

ME DUELE LA ESPALDA, ¿QUÉ DEBO HACER?

Se llevará a cabo un análisis detallado sobre cómo abordar la lumbalgia crónica inespecífica, enfocándonos en los tratamientos recomendados y evaluando cuáles de ellos cuentan con una evidencia científica más sólida. También, se explorará la necesidad urgente de implementar programas de tratamiento multimodales para abordar de manera efectiva la lumbalgia crónica inespecífica. A modo de ejemplo ilustrativo, se presentará el proyecto HEALTHYBACK como un modelo ejemplar en este contexto.

Fecha: Martes, 14 de noviembre

Lugar: Residencia y Centro de Día ORPEA Granada

Ponentes: María Dolores López Fernández, Gaviella Tsiarleston y Víctor Segura Jiménez

INVESTIGANDO PARA CURAR EL CÁNCER

Charla orientada al nivel educativo de los alumnos sobre la importancia de estudiar las bases moleculares del cáncer.

Fecha: Miércoles, 15 de noviembre

Horario: 9:00 h

Lugar: CES Ramón y Cajal

Ponentes: Marta Cuadros Celorrio. Investigadora responsable del grupo [Ae22-Genética del Cáncer, Biomarcadores y Terapias Experimentales](#) del ibs.GRANADA

Participan: Alumnado de Bachillerato y FP Sanitario del CES Ramón y Cajal

HABILIDADES ORGANIZATIVAS Y EQUILIBRIO OCUPACIONAL EN LA VIDA DIARIA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Se realizará una breve introducción sobre porqué son importantes las habilidades organizativas en la vida diaria, ¿cómo nos ayudan a realizar las actividades diarias, escolares, etc?. y se introducirá en el concepto de equilibrio ocupacional, ¿por qué es importante mantener equilibrio en la vida diaria?. Se realizará a través de grupos de discusión. Posteriormente, haremos una pequeña práctica mediante el uso de gafas de realidad virtual.

Fecha: Viernes, 17 de noviembre

Horario: 10:00h

Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.

Ponente: Dulce María Romero Ayuso. Investigadora del grupo [TECe20-REHABILITA-T](#) del ibs.GRANADA, Sonia Pérez Rodríguez y Carmen Vidal Ramírez.

LA NECESIDAD DE INCORPORAR DATOS PROTEÓMICOS CON ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN INVESTIGACION CLINICA

Se pretende motivar el conocimiento y uso de esta gran metodología necesaria en las investigaciones clínicas de cualquier enfermedad mediante visitas a centros. Se mostrará primero la metodología y pasaremos después a la discusión y planteamientos de su aplicabilidad e implementación en nuestra comunidad.

Fecha: Viernes, 17 de noviembre

Horario: 9:15 h

Lugar: IES Cartuja

Ponentes: María Hernández Valladares. Investigadora del grupo [TEC16-Terapias Avanzadas: Diferenciación, Regeneración y Cáncer](#) del ibs.GRANADA

Participan: Alumnado de 4º de la ESO del IES Cartuja

EMPLEO DE UN SENSOR FLUORESCENTE COMO HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA

Diseño, síntesis y caracterización fotofísica de un nuevo sensor fluorescente aplicable a la detección de actividad enzimática DPPIV en células vivas, tejidos y zebrafish

Fecha: Jueves, 16 de noviembre

Horario: 18 h

Lugar: Asociación AMAMA

Ponentes: Javier Valverde Pozo. Investigador del grupo [TEC16-Terapias Avanzadas: Diferenciación, Regeneración y Cáncer](#) del ibs.GRANADA.

Participan: Usuaris de la Asociación Asociación de Mujeres Andaluzas Mastectomizadas AMAMA

CAFÉS CON CIENCIA

¿NOS AYUDAS CON LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER?

Conocer el impacto del cáncer en la población y los factores de riesgo conocidos para el desarrollo del cáncer y qué podemos hacer para prevenir el cáncer.

Fecha: Miércoles, 8 de noviembre 9:30h

Lugar: Sala de Juntas. FIBAO.

Ponente: María José Sánchez-Pérez. Directora Científica del ibs.GRANADA e investigadora responsable del grupo [A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER](#) del ibs.GRANADA

¿QUIERES CONOCER CÓMO TRABAJAMOS EN UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA?

Competición interactiva con los móviles contestando preguntas sobre equipos (Citómetros, Microscopios Confocales, termocicladores, etc) que utilizamos para poder hacer investigación en los Laboratorios Biosanitarios, previa explicación sobre cómo y cuando los utilizamos los investigadores. Será una competición anónima, donde habrá un ganador final que será el que más preguntas acierte y más rápido las conteste. Posterior visita a los laboratorios.

Fecha: Jueves, 9 de noviembre

Lugar: Sala de Juntas de FIBAO y laboratorios de investigación

Ponentes: Paloma Muñoz de Rueda, Sara Moreno San Juan, José Manuel Molina y Sonia Morales. Plataformas Científico-Tecnológicas del ibs.GRANADA.

Miguel Rodríguez Barranco del grupo A17-Epidemiología, Prevención y Control del Cáncer ha impartido una charla magistral al alumnado de 5º y 6º de primaria del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, titulada “¡Matemáticas detectives! Descubriendo los misterios de las enfermedades interrogando a los números”

Cristina Membrive, investigadora del grupo TEC02-Seguimiento Farmacoterapéutico Hospitalario, ha impartido en dos turnos la charla “Biomarcadores Predictores de Respuesta al Tratamiento con Terapias Biológicas en Pacientes Diagnosticados con Enfermedad Psoriásica” a alumnos de 4º de la ESO y a alumnos de Anatomía de 1º de Bachiller en el IES Jiménez de Quesada de Santa Fe

Investigadores del grupo TECE20-Rehabilita-T: Avances e innovación en rehabilitación y promoción de la salud han realizado un taller a los usuarios de la Residencia y Centro de Día ORPEA Granada, titulado “Me duele la espalda, ¿qué debo hacer?”

Sara Moreno San Juan, Sonia Morales Santana y José Manuel Molina Molina, técnicos de las Plataformas Científico-Tecnológicas realizan una visita a las instalaciones a los alumnos de del IES Luis Barahona de Soto (Archidona)

Dulce Romero Ayuso, investigadora del grupo TECE20-Rehabilita-T: Avances e innovación en rehabilitación y promoción de la salud realiza la actividad “Habilidades Organizativas y Equilibrio Ocupacional en la Vida Diaria en la Infancia y Adolescencia” con el alumnado de 5º de primaria del Colegio Educación Primaria “Gallego Burín”

10. OBJETIVOS 2024

Para el año 2024 se han marcado los siguientes objetivos para las áreas científicas:

OBJETIVO	ACTUACIÓN	INDICADOR	Objetivo por área
1. INNOVACIÓN	Desarrollar investigación de excelencia en nuevas áreas de interés para la salud humana	Patentes solicitadas	1
2. IMPACTO CLÍNICO	Establecer los mecanismos para transferir los resultados de investigación en la práctica clínica	Guías de práctica clínica publicadas	1
3. CARRERA INVESTIGADORA	Implementar fórmulas para definir y desarrollar la carrera investigadora	Nuevos investigadores R1 y R2	R1=5 / R2=2
4. SINERGIA	Facilitar la colaboración inter-institucional	Convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas	1
5. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN	Promover la realización de reuniones científicas, la formación investigadora y la movilidad de investigadores.	Reuniones intra-área / Estancias formativas	1 / 5
6. VISIÓN INTERNACIONAL	Promover la participación en redes internacionales	Participación redes internacionales	1
7. ATRACCIÓN	Desarrollar una amplia estrategia para la captación de fondos y recursos humanos	Proyectos internacionales / Incorporación nuevos IPD	1 / 1
8. INTEGRACIÓN	Contribuir al uso eficiente de las infraestructuras y los recursos entre la Universidad de Granada y el Sistema Sanitario Público de Granada	Mapa de infraestructuras por área	
9. TRANSFERENCIA SOCIAL	Explicar los beneficios de la investigación a la sociedad	Noticias de resultados de investigación o de captación de financiación	3

Anexo 1. Publicaciones en Revistas de Impacto indexadas en JCR 2023

- Piernas, C; Merino, J
Article: Interwoven challenges of covid-19, poor diet, and cardiometabolic health.
BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL
2023. Vol: 383,
WOS:001092732300004
FI: 93,333 / D1
Original
- Andrades, A; Peinado, P; Alvarez-Perez, JC; Sanjuan-Hidalgo, J; Garcia, DJ; Arenas, AM; Matia-Gonzalez, AM; Medina, PP
Review: SWI/SNF complexes in hematological malignancies: biological implications and therapeutic opportunities.
MOLECULAR CANCER
2023. Vol: 22, -
WOS:000936285100002
FI: 37,3 / D1
Original
- Rubio-Navarro, A; Gómez-Banoy, N; Stoll, L; Dündar, F; Mawla, AM; Ma, LK; Cortada, E; Zumbo, P; Li, A; Reiterer, M; Montoya-Oviedo, N; Homan, EA; Imai, N; Gilani, A; Liu, CY; Naji, A; Yang, B; Chong, ACN; Cohen, DE; Chen, SB; Cao, JL; Pitt, GS; Huising, MO; Betel, D; Lo, JC
Article: A beta cell subset with enhanced insulin secretion and glucose metabolism is reduced in type 2 diabetes.
NATURE CELL BIOLOGY
2023. Vol: 25, 565-+
WOS:000950438600001
FI: 21,3 / D1
Original
- Lo, JC; Rubio-Navarro, A
Editorial Material: Perturbations in beta-cell heterogeneity in the pathogenesis of type 2 diabetes.
NATURE CELL BIOLOGY
2023. Vol: 25, 524-525
WOS:000959402600002
FI: 21,3 / D1
Original
- de Salazar, A; Martínez, MJ; Navero-Castillejos, J; Negrodo, A; Galán, JC; Molinero, ER; Lagarejos, E; Muñoz-Almagro, C; Rodríguez, AH; Lepe, JA; Pagarolas, AA; Castro, SP; Cintas, MIZ; González, MDG; Niubó-Bosch, J; Gutiérrez Arroyo, A; Vazquez, A; García, F; Fariñas, MPSS
Article: The imperative for quality control programs in Monkeypox virus DNA testing by PCR: CIBERINFEC quality control.
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY
2023. Vol: 95, -
WOS:001124416600046
FI: 20,693 / D1
Original
- Arco, JE; Ortiz, A; Ramírez, J; Martínez-Murcia, FJ; Zhang, YD; Górriz, JM
Article: Uncertainty-driven ensembles of multi-scale deep architectures for image classification.
INFORMATION FUSION
2023. Vol: 89, 53-65
WOS:000868900700005
FI: 18,6 / D1
Original
- Jimenez-Mesa, C; Ramirez, J; Suckling, J; Vöglein, J; Levin, J; Gorriz, JM
Article: A non-parametric statistical inference framework for Deep Learning in current neuroimaging.
INFORMATION FUSION
2023. Vol: 91, 598-611
WOS:000891912000005
FI: 18,6 / D1
Original
- Shoeibi, A; Khodatars, M; Jafari, M; Ghassemi, N; Moridian, P; Alizadehsani, R; Ling, SH; Khosravi, A; Alinejad-Rokny, H; Lam, HK; Fuller-Tyszkiewicz, M; Acharya, UR; Anderson, D; Zhang, YD; Gorriz, JM
Review: Diagnosis of brain diseases in fusion of neuroimaging modalities using deep learning: A review.
INFORMATION FUSION
2023. Vol: 93, 85-117
WOS:000916457300001
FI: 18,6 / D1
Original
- Górriz, JM; Avarez-Illá, I; Avarez-Marquina, A; Arco, JE; Atzmüller, M; Ballarini, F; Barakova, E; Bologna, G; Bonomini, P; Castellanos-Dominguez, G; Castillo-Barnes, D; Cho, SB; Contreras, R; Cuadra, JM; Domínguez, E; Domínguez-Mateos, F; Duro, RJ; Elizondo, D; Fernández-Caballero, A; Fernandez-Jover, E; Formoso, MA; Gallego-Molina, NJ; Gamazo, J; González, JG; Garcia-Rodríguez, J; Garre, C; Garrigós, J; Gómez-Rodellar, A; Gómez-Vilda, P; Graña, M; Guerrero-Rodríguez, B; Hendrikse, SCF; Jimenez-Mesa, C; Jodra-Chuan, M; Julian, V; Kotz, G; Kutt, K; Leming, M; de Lope, J; Macas, B; Marrero-Aguilar, V; Martinez, JJ; Martinez-Murcia, FJ; Martínez-Tomás, R; Mekyska, J; Nalepa, GJ; Novais, P; Orellana, D; Ortiz, A; Palacios-Alonso, D; Palma, J; Pereira, A; Pinacho-Davidson, P; Pinninghoff, MA; Ponticorvo, M; Psarrou, A; Ramírez, J; Rincón, M; Rodellar-Biarge, V; Rodriguez-Rodríguez, I; Roelofsma, PHMP; Santos, J; Salas-Gonzalez, D; Salcedo-Lagos, P; Segovia, F; Shoeibi, A; Silva, M; Simic, D; Suckling, J; Treur, J; Tsanas, A; Varela, R; Wang, S; Wang, W; Zhang, Y; Zhu, H; Zhu, Z; Ferrández-Vicente, JM
Article: Computational approaches to Explainable Artificial Intelligence: Advances in theory, applications and trends.
INFORMATION FUSION
2023. Vol: 100, -
WOS:001055273000001
FI: 18,6 / D1
Original
- Velasco-Amador, JP; Prados-Carmona, A; Ruiz-Villaverde, R
Editorial Material: Radiation dermatitis in a patient treated for hepatocarcinoma.
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL
2023. Vol: 195, E122-E122
WOS:000934888400005
FI: 17,4 / D1
Original

Asenjo, HG; Alcazar-Fabra, M; Espinosa-Martínez, M; Lopez-Onieva, L; Gallardo, A; Dimitrova, E; Feldmann, A; Pachano, T; Martorell-Marugán, J; Carmona-Sáez, P; Sanchez-Pozo, A; Rada-Iglesias, A; Klose, RJ; Landeira, D
Article: Changes in PRC1 activity during interphase modulate lineage transition in pluripotent cells.

NATURE COMMUNICATIONS

2023. Vol: 14, 180-

WOS:000955726400012

FI: 16,6 / D1

Original

Graván, P; Aguilera-Garrido, A; Marchal, JA; Navarro-Marchal, SA; Galisteo-González, F

Article: Lipid-core nanoparticles: Classification, preparation methods, routes of administration and recent advances in cancer treatment.

ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE

2023. Vol: 314, -

WOS:000995358300001

FI: 15,6 / D1

Original

Ostrozovicová, M; Mecheri, Y; Al-Mubarak, BR; Al-Tassan, N; Makarios, MB; Periñan, MT; Bandres-Ciga, S

Letter: PTPA variants and the risk for Parkinson's disease in diverse ancestry populations.

BRAIN

2023. Vol: 146, E120-E124

WOS:001077741600001

FI: 14,5 / D1

Original

Aguilera, A; Fuentes, A; Cea, M; Carracedo, R; Viñuela, L; Ordóñez, P; López-Fabal, F; Sáez, E; Cebrián, R; Pérez-Revilla, A; Pereira, S; De Salazar, A; García, F

Article: Real-life validation of a sample pooling strategy for screening of hepatitis C.

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION

2023. Vol: 29, -

WOS:000909026100001

FI: 14,2 / D1

Original

Ortega-Sanchez, FG; Teresa, V; Widmann, T; Regiart, M; Jerez-Salcedo, MT; Fernández-Baldo, MA; de Miguel-Perez, D

Review: Microfluidic systems in extracellular vesicles single analysis. A systematic review.

TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY

2023. Vol: 159, -

WOS:000925569900001

FI: 13,1 / D1

Original

Martínez-Vizcaíno, V; Cavero-Redondo, I; Reina-Gutiérrez, S; Gracia-Marco, L; Gil-Cosano, J; Bizzozero-Peroni, B; Rodríguez-Artalejo, F; Ubago-Guisado, E

Review: Comparative effects of different types of exercise on health-related quality of life during and after active cancer treatment: A systematic review and network meta-analysis.

JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE

2023. Vol: 12, 726-738

WOS:001108736000001

FI: 13,077 / D1

Original

Corma-Gómez, A; Fernández-Fuertes, M; Viñuela, L; Domínguez, C; Santos, M; Fuentes-López, A; Rojas, A; Fernández-Pérez, N; Martín-Carmona, J; Serrano-Conde, E; Real, LM; Mendoza, J; Macías, J; Pineda, JA; García, F

Article: Reduced neutralizing antibody response to SARS-CoV-2 vaccine booster dose in people living with HIV with severe immunosuppression.

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY

2023. Vol: 95, -

WOS:000960340500024

FI: 12,7 / D1

Original

Vinuela, L; de Salazar, A; Fuentes, A; Serrano-Conde, E; Falces-Romero, I; Pinto, A; Portilla, I; Masia, M; Peraire, J; Gomez-Sirvent, JL; Sanchiz, M; Iborra, A; Baza, B; Aguilera, A; Olalla, J; Espinosa, N; Iribarren, JA; Martinez-Velasco, M; Imaz, A; Montero, M; Rivero, M; Suarez-Garcia, I; Macia, MD; Galan, JC; Perez-Elias, MJ; Garcia-Fraile, LJ; Moreno, C; Garcia, F

Article: Transmitted drug resistance to antiretroviral drugs in Spain during the period 2019-2021.

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY

2023. Vol: 95, -

WOS:001138650800032

FI: 12,7 / D1

Original

Robles-Remacho, A; Luque-Gonzalez, MA; Lopez-Delgado, FJ; Guardia-Monteagudo, JJ; Fara, MA; Pernagallo, S; Sanchez-Martin, RM; Diaz-Mochon, JJ

Article: Direct detection of alpha satellite DNA with single-base resolution by using abasic Peptide Nucleic Acids and Fluorescent in situ Hybridization.

BIOSENSORS & BIOELECTRONICS

2023. Vol: 219, -

WOS:000888085200006

FI: 12,6 / D1

Original

Martín-Sierra, C; Chavez, MT; Escobedo, P; García-Cabrera, V; López-Delgado, FJ; Guardia-Monteagudo, JJ; Ruiz-García, I; Erenas, MM; Sanchez-Martin, RM; Capitán-Vallvey, LF; Palma, AJ; Pernagallo, S; Diaz-Mochon, JJ

Article: SARS-CoV-2 viral RNA detection using the novel CoVradar device associated with the CoVreader smartphone app.

BIOSENSORS & BIOELECTRONICS

2023. Vol: 230, -

WOS:000976672100001

FI: 12,6 / D1

Original

Moleón, J; González-Correa, C; Robles-Vera, I; Miñano, S; de la Visitación, N; Barranco, AM; Martín-Morales, N; O'Valle, F; Mayo-Martínez, L; García, A; Toral, M; Jiménez, R; Romero, M; Duarte, J

Article: Targeting the gut microbiota with dietary fibers: a novel approach to prevent the development cardiovascular complications linked to systemic lupus erythematosus in a preclinical study.

GUT MICROBES

2023. Vol: 15, -

WOS:001055102000001

FI: 12,2 / D1

Original

de Salazar, A; Viñuela, L; Fuentes, A; Teysou, E; Charpentier, C; Lambert-Niclot, S; Serrano-Conde, E; Pingarilho, M; Fabeni, L; De Monte, A; Stefic, K; Perno, CF; Aguilera, A; Falces, I; Delgado, R; Fernandes, S; Diogo, I; Gomes, P; Paraskevis, D; Santoro, MM; Ceccherini-Silberstein, F; Marcelin, AG; Garcia, F

Article: Transmitted Drug Resistance to Integrase-based First-Line Human Immunodeficiency Virus Antiretroviral Regimens in Mediterranean Europe.

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES

2023. Vol: 76, 1628-1635

WOS:000933759200001

FI: 11,8 / D1

Original

Mustieles, V; Balogh, RK; Axelstad, M; Montazeri, P; Márquez, S; Vrijheid, M; Draskau, MK; Taxvig, C; Peinado, FM; Berman, T; Frederiksen, H; Fernández, MF; Vinggaard, AM; Andersson, AM

Review: Benzophenone-3: Comprehensive review of the toxicological and human evidence with meta-analysis of human biomonitoring studies.

ENVIRONMENT INTERNATIONAL

2023. Vol: 173, -

WOS:000939874900001

FI: 11,8 / D1

Original

Blanco, B; Gomez, H; Melchor, J; Palma, R; Soler, J; Rus, G

Review: Mechanotransduction in tumor dynamics modeling.

PHYSICS OF LIFE REVIEWS

2023. Vol: 44, 279-301

WOS:000954915600001

FI: 11,7 / D1

Original

Patiño-Mercau, JR; Baliñas-Gavira, C; Andrades, A; Benitez-Cantos, MS; Rot, AE; Rodriguez, MI; Alvarez-Pérez, JC; Cuadros, M; Medina, PP

Article: BCL7A is silenced by hypermethylation to promote acute myeloid leukemia.

BIOMARKER RESEARCH

2023. Vol: 11, -

WOS:000950886300001

FI: 11,1 / D1

Original

de Miguel-Perez, D; Ortega, FG; Tejada, RG; Martínez-Unica, A; Peterson, CB; Russo, A; Gunasekaran, M; Cardona, AF; Amezcua, V; Lorente, JA; Hernández, JE; Rolfo, C; Serrano, MJ

Letter: Baseline extracellular vesicle miRNA-30c and autophagic CTCs predict chemoradiotherapy resistance and outcomes in patients with lung cancer.

BIOMARKER RESEARCH

2023. Vol: 11, -

WOS:001105433900001

FI: 11,1 / D1

Original

Zwir, I; Arnedo, J; Mesa, A; del Val, C; de Erausquin, GA; Cloninger, CR

Review: Temperament & Character account for brain functional connectivity at rest: A diathesis-stress model of functional dysregulation in psychosis.

MOLECULAR PSYCHIATRY

2023. Vol: 28, 2238-2253

WOS:000964395400002

FI: 11 / D1

Original

Alvarez-Gonzalez, B; Porrás-Quesada, P; Arenas-Rodríguez, V; Tamayo-Gómez, A; Vázquez-Alonso, F; Martínez-Gonzalez, LJ; Hernández, AF; Alvarez-Cubero, MJ

Article: Genetic variants of antioxidant and xenobiotic metabolizing enzymes and their association with prostate cancer: A meta-analysis and functional in silico analysis.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

2023. Vol: 898, -

WOS:001047297100001

FI: 10,753 / D1

Original

Mustieles, V; Rolland, M; Pin, I; Thomsen, C; Sakhi, AK; Sabaredzovic, A; Muckle, G; Guichardet, K; Slama, R; Philippat, C

Article: Early-Life Exposure to a Mixture of Phenols and Phthalates in Relation to Child Social Behavior: Applying an Evidence-Based Prioritization to a Cohort with Improved Exposure Assessment.

ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES

2023. Vol: 131, -

WOS:001084031400022

FI: 10,5 / D1

Original

Mansilla-Roselló, A; Hernández-Magdalena, J; Domínguez-Bastante, M; Olmedo-Martín, C; Comino-Pardo, A; Escames, G; Acuña-Castroviejo, D

Article: A phase II, single-center, double-blind, randomized placebo-controlled trial to explore the efficacy and safety of intravenous melatonin in surgical patients with severe sepsis admitted to the intensive care unit.

JOURNAL OF PINEAL RESEARCH

2023. Vol: 74, -

WOS:000937944400004

FI: 10,3 / D1

Original

Rodriguez-Carrillo, A; Remy, S; D'Cruz, SC; Salamanca-Fernandez, E; Gil, F; Olmedo, P; Mustieles, V; Vela-Soria, F; Baken, K; Olea, N; Smagulova, F; Fernandez, MF; Freire, C

Article: Kisspeptin as potential biomarker of environmental chemical mixture effect on reproductive hormone profile: A pilot study in adolescent males.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

2023. Vol: 868, -

WOS:000926006700001

FI: 9,8 / D1

Original

Ramírez, V; Salcedo-Bellido, I; Rodrigo, L; Hernández, FG; Olmedo, P; Martínez-González, LJ; Alvarez-Cubero, MJ; Rivas, A

Article: Association of genetic polymorphisms in detoxifying systems and urinary metal(loid) levels with excess body weight among Spanish children: A proof-of-concept study.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

2023. Vol: 873, -

WOS:000951445500001

FI: 9,8 / D1

Original

Peinado, FM; Olivas-Martínez, A; Iribarne-Durán, LM; Ubiña, A; León, J; Vela-Soria, F; Fernández-Parra, J; Fernández, MF; Olea, N; Freire, C; Ocón-Hernández, O; Artacho-Cordón, F

Article: Cell cycle, apoptosis, cell differentiation, and lipid metabolism gene expression in endometriotic tissue and exposure to parabens and benzophenones.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

2023. Vol: 879, -

WOS:000973659400001

FI: 9,8 / D1

Original

Gómez-Regalado, MD; Martín, J; Santos, JL; Aparicio, I; Alonso, E; Zafra-Gómez, A

Review: Bioaccumulation/bioconcentration of pharmaceutical active compounds in aquatic organisms: Assessment and factors database.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

2023. Vol: 861, -

WOS:000997135200001

FI: 9,8 / D1

Original

Barrios-Rodríguez, R; Garde, C; Pérez-Carrascosa, FM; Expósito, J; Peinado, FM; Rodríguez, MF; Requena, P; Salcedo-Bellido, I; Arrebola, JP

Article: Associations of accumulated persistent organic pollutants in breast adipose tissue with the evolution of breast cancer after surgery.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

2023. Vol: 897, -

WOS:001047393800001

FI: 9,8 / D1

Original

Hidalgo-García, L; Ruiz-Malagon, AJ; Huertas, F; Rodríguez-Sojo, MJ; Molina-Tijeras, JA; Diez-Echave, P; Becerra, P; Mirón, B; Morón, R; Rodríguez-Nogales, A; Gálvez, J; Rodríguez-Cabezas, ME; Anderson, P

Article: Administration of intestinal mesenchymal stromal cells reduces colitis-associated cancer in C57BL/6J mice modulating the immune response and gut dysbiosis.

PHARMACOLOGICAL RESEARCH

2023. Vol: 195, -

WOS:001066104500001

FI: 9,3 / D1

Original

Gavilán-Carrera, B; Soriano-Maldonado, A; Mediavilla-García, JD; Lavie, CJ; Vargas-Hitos, JA

Article: Prescribing statin therapy in physically (in)active individuals vs prescribing physical activity in statin-treated patients: A four-scenario practical approach.

PHARMACOLOGICAL RESEARCH

2023. Vol: 197, -

WOS:001110600000001

FI: 9,3 / D1

Original

Moleón, J; González-Correa, C; Miñano, S; Robles-Vera, I; de la Visitación, N; Barranco, AM; Gómez-Guzmán, M; Sánchez, M; Riesco, P; Guerra-Hernández, E; Toral, M; Romero, M; Duarte, J

Article: Protective effect of microbiota-derived short chain fatty acids on vascular dysfunction in mice with systemic lupus erythematosus induced by toll like receptor 7 activation.

PHARMACOLOGICAL RESEARCH

2023. Vol: 198, -

WOS:001150058100001

FI: 9,3 / D1

Original

Sánchez-Díaz, M; Montero-Vílchez, T; Cuenca-Barrales, C; Molina-Leyva, A; Arias-Santiago, S

Article: Prevalence and implications of type D personality in patients with alopecia areata: A marker of quality-of-life impairment and mood status disturbances, a comparative study.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2023. Vol: 37, 1064-1070

WOS:000889646800001

FI: 9,2 / D1

Original

Soto-Moreno, A; Ureña-Paniego, C; Montero-Vílchez, T; Sánchez-Díaz, M; Díaz-Calvillo, P; Rodríguez-Pozo, JA; Molina-Leyva, A; Martínez-López, A; Arias-Santiago, S

Letter: Fears, concerns and expectations in dermatologic emergencies: A qualitative and descriptive study in a tertiary hospital.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2023. Vol: 37, E668-E671

WOS:000923358300001

FI: 9,2 / D1

Original

Montero-Vilchez, T; Garcés, JR; Rodríguez-Prieto, MA; Ruiz-Salas, V; de Eusebio-Murillo, E; Miñano-Medrano, R; Escutia-Muñoz, B; González-Sixto, B; Artola-Igarza, JL; Alfaro-Rubio, A; Redondo, P; Delgado-Jiménez, Y; Sánchez-Schmidt, JM; Allende-Markixana, I; Alonso-Pacheco, ML; García-Bracamonte, B; de la Cueva-dobao, P; Navarro-Tejedor, R; Ciudad-Blanco, C; Carnero-González, L; Vázquez-Veiga, H; Cano-Martínez, N; Vilarrasa, E; Sánchez-Sambucety, P; López-Estebarez, JL; Botella-Estrada, R; Feal-Cortizas, JC; Martorell-Calatayud, A; Gil, P; Morales-Gordillo, V; Toll-Abelló, A; Ocerin-Guerra, I; Mayor-Arenal, M; Suárez-Fernández, R; Sainz-Gaspar, L; Descalzo, MA; Garcia-Doval, I; Sanmartin-Jiménez, O

Article: Development and validation of a model to predict complex Mohs micrographic surgery in clinical practice: REGESMOSH scale.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2023. Vol: 37, 1587-1594

WOS:000963501200001

FI: 9,2 / D1

Original

Montero-Vilchez, T; Sanabria-de-la-Torre, R; Sanchez-Diaz, M; Ureña-Paniego, C; Molina-Leyva, A; Arias-Santiago, S

Review: The impact of dupilumab on skin barrier function: A systematic review.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2023. Vol: 37, 1284-1292

WOS:000965501100001

FI: 9,2 / D1
Original

Castiello, F; Suárez, B; Beneito, A; Lopez-Espinosa, MJ; Santa-Marina, L; Lertxundi, A; Tardón, A; Riaño-Galán, I; Casas, M; Vrijheid, M; Olea, N; Fernández, MF; Freire, C

Article: Childhood exposure to non-persistent pesticides and pubertal development in Spanish girls and boys: Evidence from the INMA (Environment and Childhood) cohort.

ENVIRONMENTAL POLLUTION

2023. Vol: 316, -

WOS:000904789500003

FI: 8,9 / D1

Original

Freire, C; Iribarne-Durán, LM; Gil, F; Olmedo, P; Serrano-Lopez, L; Peña-Caballero, M; Hurtado-Suazo, JA; Alvarado-González, NE; Fernández, MF; Peinado, FM; Artacho-Cordón, F; Olea, N

Article: Concentrations and predictors of aluminum, antimony, and lithium in breast milk: A repeated-measures study of donors.

ENVIRONMENTAL POLLUTION

2023. Vol: 319, -

WOS:000921230000001

FI: 8,9 / D1

Original

Rodríguez-Carrillo, A; Remy, S; Koppen, G; Wauters, N; Freire, C; Olivas-Martínez, A; Schillemans, T; Åkesson, A; Desalegn, A; Iszatt, N; den Hond, E; Verheyen, V; Fábelová, L; Murinova, LP; Pedraza-Díaz, S; Castaña, A; García-Lario, JV; Cox, B; Govarts, E; Baken, K; Tena-Sempere, M; Olea, N; Schoeters, G; Fernández, MF

Article: PFAS association with kisspeptin and sex hormones in teenagers of the HBM4EU aligned studies.

ENVIRONMENTAL POLLUTION

2023. Vol: 335, -

WOS:001048073500001

FI: 8,9 / D1

Original

Cerdó, T; Nieto-Ruiz, A; Garcia-Santos, JA; Rodríguez-Pöhlein, A; García-Ricobaraza, M; Suárez, A; Bermúdez, MG; Campoy, C

Review: Current Knowledge About the Impact of Maternal and Infant Nutrition on the Development of the Microbiota-Gut-Brain Axis.

ANNUAL REVIEW OF NUTRITION

2023. Vol: 43, 251-278

WOS:001051691700012

FI: 8,9 / D1

Original

Ruiz-Ojeda, FJ; Anguita-Ruiz, A; Rico, MC; Leis, R; Bueno, G; Moreno, LA; Gil-Campos, M; Gil, A; Aguilera, CM

Article: Serum levels of the novel adipokine isthmin-1 are associated with obesity in pubertal boys.

WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS

2023. Vol: 19, 864-872

WOS:000907022100002

FI: 8,7 / D1

Original

Jerez, PA; Alcantud, JL; de los Reyes-Ramírez, L; Moore, A; Ruz, C; Montero, FV; Rodríguez-Losada, N; Saini, P; Gan-Or, Z; Alvarado, CX; Makarios, MB; Billingsley, KJ; Blauwendraat, C; Noyce, AJ; Singleton, AB; Duran, R; Bandres-Ciga, S

Article: Exploring the genetic and genomic connection underlying neurodegeneration with brain iron accumulation and the risk for Parkinson's disease.

NPJ PARKINSONS DISEASE

2023. Vol: 9, -

WOS:000964012300001

FI: 8,7 / D1

Original

Segura-Jiménez, V; Pedisic, Z; Gába, A; Dumuid, D; Olds, T; Stefelová, N; Hron, K; Gómez-Martínez, S; Marcos, A; Castro-Piñero, J

Article: Longitudinal reallocations of time between 24-h movement behaviours and their associations with inflammation in children and adolescents: the UP&DOWN study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY

2023. Vol: 20, -

WOS:001006590500001

FI: 8,7 / D1

Original

Pérez-Burillo, S; Hinojosa-Nogueira, D; Rufián-Henares, JA; Pastoriza, S

Article: Effect of in vitro digestion and fermentation on antioxidant capacity of weight loss foods and Maillard reaction products content.

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL

2023. Vol: 166, -

WOS:000949448000001

FI: 8,1 / D1

Original

Petrova, D; Pollán, M; Garcia-Retamero, R; Rodríguez-Barranco, M; Catena, A; Portellano, LC; Sánchez, MJ

Article: Cancer awareness in older adults: Results from the Spanish Onco-barometer cross-sectional survey.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES

2023. Vol: 140, -

WOS:000956405200001

FI: 8,1 / D1

Original

García-Conde, U; Navarro-Alarcón, M; Navajas-Porras, B; Hinojosa-Nogueira, D; Delgado-Osorio, A; Pérez-Burillo, S; Pastoriza, S; Navarro-Moreno, M; Rufián-Henares, JA

Article: Total Zn of foods and bioaccessible fractions in the small and large intestine after in vitro digestion and fermentation with fecal material of healthy adults and children: Influence of culinary techniques.

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL

2023. Vol: 169, -

WOS:001009513300001

FI: 8,1 / D1

Original

Martín-Torres, S; Tello-Jiménez, JA; López-Blanco, R; González-Casado, A; Cuadros-Rodríguez, L

Article: Multivariate stability monitoring and shelf life models of deterioration of vegetable oils under real time ageing conditions- Extra virgin olive oil as a main case of study.

FOOD PACKAGING AND SHELF LIFE

2023. Vol: 37, -

WOS:000995516500001

FI: 8 / D1

Original

Robles-Remacho, A; Sanchez-Martin, RM; Diaz-Mochon, JJ
Review: Spatial Transcriptomics: Emerging Technologies in Tissue Gene Expression Profiling.

ANALYTICAL CHEMISTRY
2023. Vol: 95, 15450-15460

WOS:001122310200001

FI: 7,4 / D1

Original

Martin-Piedra, MA; Saavedra-Casado, S; Santisteban-Espejo, A; Campos, F; Chato-Astrain, J; Garcia-Garcia, OD; Sanchez-Porras, D; del Castillo, JDL; Rodriguez, IA; Campos, A

Article: Identification of histological threshold concepts in health sciences curricula: Students' perception.

ANATOMICAL SCIENCES EDUCATION

2023. Vol: 16, 171-182

WOS:000752774500001

FI: 7,3 / D1

Original

Ruiz-Cantero, MC; Cortés-Montero, E; Jain, A; Montilla-García, A; Bravo-Caparrós, I; Shim, J; Sánchez-Blázquez, P; Woolf, CJ; Baeyens, JM; Cobos, EJ

Article: The sigma-1 receptor curtails endogenous opioid analgesia during sensitization of TRPV1 nociceptors.

BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY

2023. Vol: 180, 1148-1167

WOS:000905800800001

FI: 7,3 / D1

Original

Serrano-Montilla, C; Lozano, LM; Alonso-Ferres, M; Valor-Segura, I; Padilla, JL

Review: Understanding the Components and Determinants of Police Attitudes Toward Intervention in Intimate Partner Violence Against Women: A Systematic Review.

TRAUMA VIOLENCE & ABUSE

2023. Vol: 24, 245-260

WOS:000677832100001

FI: 6,4 / D1

Original

Molina, FS; Pardo, L; Muñoz, MD; Aiertzaguen, A; Valladolid, A; Blanco, JE; Burgos, J; Gil, M

Article: Reproducibility and usability assessment of the novel Fine Birth device for threatened preterm labor diagnosis.

AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY MFM

2023. Vol: 5, -

WOS:001003433400001

FI: 6,3 / D1

Original

Garcia-Recio, E; Costela-Ruiz, VJ; Melguizo-Rodriguez, L; Ramos-Torrecillas, J; Illescas-Montes, R; De Luna-Bertos, E; Ruiz, C

Article: Effects of bisphenol F, bisphenol S, and bisphenol AF on cultured human osteoblasts.

ARCHIVES OF TOXICOLOGY

2023. Vol: 97, 1899-1905

WOS:000991504500001

FI: 6,1 / D1

Original

Gómez-Regalado, MD; Espín-Moreno, L; Martín-Pozo, L; Zafra-Gómez, A

Article: Analytical method for the determination of usually prescribed antibiotics in human nails using UHPLC-MS/MS. Comparison of the efficiency of two extraction techniques.

TALANTA

2023. Vol: 262, -

WOS:001007829000001

FI: 6,1 / D1

Original

Ortega, FG; Gomez, GE; Boni, C; García, IC; Navas, CG; D'vries, RF; Vallejos, MPM; Serrano, MJ; Messina, GA; Hernández, JE; Fernández-Baldo, MA

Article: Microfluidic amperometric immunosensor based on porous nanomaterial towards claudin7 determination for colorectal cancer diagnosis.

TALANTA

2023. Vol: 251, -

WOS:001011125400002

FI: 6,1 / D1

Original

Molino, S; Lerma-Aguilera, A; Gómez-Mascaraque, L; Rufián-Henares, JA; Francino, MP

Article: Evaluation of Tannin-Delivery Approaches for Gut Microbiota Modulation: Comparison of Pectin-Based Microcapsules and Unencapsulated Extracts.

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

2023. Vol: 71, 13988-13999

WOS:001027016200001

FI: 6,1 / D1

Original

Soriano-Lerma, A; García-Burgos, M; Alférez, MJM; Crespo-Pérez, JV; Pérez-Carrasco, V; Ortiz-Gonzalez, M; Linde-Rodríguez, A; Sanchez-Martin, V; Soriano, M; Garcia-Salcedo, JA; López-Aliaga, I

Article: Fermented Goat's Milk Contributes to the Recovery of Iron Deficiency Anemia via Modulation of the Gut Microbiome.

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

2023. Vol: 71, 15668-15679

WOS:001090143200001

FI: 6,1 / D1

Original

Jimenez-Pernett, J; Lehoux, P; Olry-de-Labry, A; Bermudez-Tamayo, C

Review: Accounting for power imbalances in online public deliberations. A systematic review of asymmetry measures.

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY

2023. Vol: 12, -

WOS:000946559100001

FI: 6 / D1

Original

Doncel, P; Trógolo, MA; Castro, C; Ledesma, RD; Ben-Ari, OT; Blanch, MT; Padilla, JL

Article: Parenting in the context of driving: Spanish adaptation of the Family Climate for Road Safety (FCRSS) for parents and children.

ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION

2023. Vol: 192, -

WOS:001082419400001

FI: 5,9 / D1

Original

Camacho, J; Vitale, R; Morales-Jiménez, D; Gómez-Llorente, C
Article: Variable-selection ANOVA Simultaneous Component Analysis (VASCA).

BIOINFORMATICS

2023. Vol: 39, -

WOS:000910727800002

FI: 5,8 / D1

Original

Nieto-Ruiz, A; Cerdó, T; Jordano, B; Torres-Espínola, FJ; Escudero-Marín, M; García-Ricobaraza, M; Bermúdez, MG; García-Santos, JA; Suárez, A; Campoy, C

Article: Maternal weight, gut microbiota, and the association with early childhood behavior: the PREOBE follow-up study.

CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH

2023. Vol: 17, -

WOS:000954561700001

FI: 5,6 / D1

Original

Luick, M; Pechey, R; Harmer, G; Bandy, L; Jebb, SA; Piernas, C
Article: The impact of price promotions on confectionery and snacks on the energy content of shopping baskets: A randomised controlled trial in an experimental online supermarket.

APPETITE

2023. Vol: 186, -

WOS:001054831700001

FI: 5,4 / D1

Original

Menchén-Márquez, S; Banqueri, M; Gómez-Chacón, B; Arias, JL; Gallo, M

Article: Increased basolateral amygdala metabolic activity during flavor familiarization: an experimental study.

BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS

2023. Vol: 19, -

WOS:000924051300001

FI: 5,1 / D1

Original

García-López, C; Rodríguez-Calvo-de-Mora, M; Borroni, D; Sánchez-González, JM; Romano, V; Rocha-de-Lossada, C

Review: The role of matrix metalloproteinases in infectious corneal ulcers.

SURVEY OF OPHTHALMOLOGY

2023. Vol: 68, 929-939

WOS:001057977800001

FI: 5,1 / D1

Original

Ruiz-Linares, M; Monroy-Rojas, JF; Solana, C; Baca, P; Aguado, B; Soriano-Lerma, A; Arias-Moliz, MT; Ferrer-Luque, CM

Article: Antimicrobial potential of new diclofenac hydrogels for disinfection in regenerative endodontics: An in vitro and ex vivo study.

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL

2023. Vol: 56, 103-117

WOS:000866083400001

FI: 5 / D1

Original

Pérez-Carrasco, V; Uroz-Torres, D; Soriano, M; Solana, C; Ruiz-Linares, M; Garcia-Salcedo, JA; Arias-Moliz, MT

Article: Microbiome in paired root apices and periapical lesions and its association with clinical signs in persistent apical periodontitis using next-generation sequencing.

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL

2023. Vol: 56, 622-636

WOS:000919265200001

FI: 5 / D1

Original

Toledano, M; Osorio, E; Aguilera, FS; Osorio, MT; Toledano, R; López-López, MT; Lynch, CD; Osorio, R

Article: Dexamethasone and zinc loaded polymeric nanoparticles reinforce and remineralize coronal dentin. A morpho-histological and dynamic- biomechanical study.

DENTAL MATERIALS

2023. Vol: 39, 41-56

WOS:000926028700001

FI: 5 / D1

Original

Espinar, C; Della Bona, A; Pérez, MM; Tejada-Casado, M; Pulgar, R

Article: The influence of printing angle on color and translucency of 3D printed resins for dental restorations.

DENTAL MATERIALS

2023. Vol: 39, 410-417

WOS:000969904400001

FI: 5 / D1

Original

Toledano-Osorio, M; de Luna-Bertos, E; Toledano, M; Manzano-Moreno, FJ; Costela-Ruiz, V; Ruiz, C; Gil, J; Osorio, R

Article: Dexamethasone and doxycycline functionalized nanoparticles enhance osteogenic properties of titanium surfaces.

DENTAL MATERIALS

2023. Vol: 39, 616-623

WOS:001013454700001

FI: 5 / D1

Original

Espinar, C; Della Bona, A; Tejada-Casado, M; Pulgar, R; Pérez, MM

Article: Optical behavior of 3D-printed dental restorative resins: Influence of thickness and printing angle.

DENTAL MATERIALS

2023. Vol: 39, 894-902

WOS:001082155300001

FI: 5 / D1

Original

Lozano-Lorca, M; Olmedo-Requena, R; Barrios-Rodríguez, R; Jiménez-Pacheco, A; Vázquez-Alonso, F; Castillo-Bueno, HM; Rodríguez-Barranco, M; Jiménez-Moleón, JJ

Article: Ejaculation Frequency and Prostate Cancer: CAPLIFE Study.

WORLD JOURNAL OF MENS HEALTH

2023. Vol: 41, 724-733

WOS:000966855900001

FI: 4,8 / D1

Original

Lozano-Lozano, M; Galiano-Castillo, N; Gonzalez-Santos, A; Ortiz-Comino, L; Sampedro-Pilegaard, M; Martín-Martín, L; Arroyo-Morales, M

Article: Effect of mHealth plus occupational therapy on cognitive function, mood and physical function in people after cancer: Secondary analysis of a randomized controlled trial.

ANNALS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE

2023. Vol: 66, -

WOS:000990491000001

FI: 4,6 / D1

Original

Quiñoz Gallardo, MD; Barrientos-Trigo, S; Porcel-Gálvez, AM
Article: Effectiveness of the best practice spotlight organizations program to reduce the prevalence of pressure injuries in acute care settings for hospitalized patients in Spain: A quasi-experimental study.

WORLDVIEWS ON EVIDENCE-BASED NURSING

2023. Vol: 20, 306-314

WOS:000945728900001

FI: 4,347 / D1

Original

Rivera, M; Paolieri, D; Iniesta, A; Perez, AI; Bajo, T

Article: Second language acquisition of grammatical rules: The effects of learning condition, rule difficulty, and executive function.

BILINGUALISM-LANGUAGE AND COGNITION

2023. Vol: 26, 639-652

WOS:000914129500001

FI: 3,6 / D1

Original

Martinez, M; Valderrama, JT; Alvarez, IM; de la Torre, A; Vargas, JL

Article: Auditory brainstem responses obtained with randomised stimulation level.

INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY

2023. Vol: 62, 368-375

WOS:000770296900001

FI: 2,7 / D1

Original

Mustieles, V; Lascouts, A; Pozo, OJ; Haro, N; Lyon-Caen, S; Jedynek, P; Bayat, S; Thomsen, C; Sakhi, AK; Sabaredzovic, A; Slama, R; Ouellet-Morin, I; Philippat, C

Article: Longitudinal Associations between Prenatal Exposure to Phthalates and Steroid Hormones in Maternal Hair Samples from the SEPAGES Cohort.

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY

2023. Vol: 57, 19202-19213

WOS:001114478900001

FI: 11,4 / Q1

Original

Serrano, MJ; Malapelle, U

Letter: Comments on roles of circulating tumor cells in the metastatic cascade and tumor immune escape: biology and clinical translation.

JOURNAL FOR IMMUNOTHERAPY OF CANCER

2023. Vol: 11, -

WOS:000922328400007

FI: 10,9 / Q1

Original

Rubio-Ruiz, B; Pérez-López, AM; Uson, L; Ortega-Liebana, MC; Valero, T; Arruebo, M; Hueso, JL; Sebastian, V; Santamaria, J; Unciti-Broceta, A

Article: In Cellulo Bioorthogonal Catalysis by Encapsulated AuPd Nanoalloys: Overcoming Intracellular Deactivation.

NANO LETTERS

2023. Vol: 23, 804-811

WOS:000923650200001

FI: 10,8 / Q1

Original

Hidalgo-Tenorio, C; Sadyrbaeva-Dolgova, S; Enríquez-Gómez, A; Muñoz, P; Plata-Ciezar, A; Miró, JM; Alarcón, A; Martínez-Marcos, FJ; Loeches, B; Escrihuela-Vidal, F; Vinuesa, D; Herrero, C; Boix-Palop, L; Arenas, MD; Vázquez, EG; de las Revillas, FA

Article: EN-DALBACEN 2.0 Cohort: real-life study of dalbavancin as sequential/consolidation therapy in patients with infective endocarditis due to Gram-positive cocci.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS

2023. Vol: 3, -

WOS:001060090100001

FI: 10,8 / Q1

Original

Rodriguez-Leon, C; Aviles-Perez, MD; Banos, O; Quesada-Charneco, M; Lozano, PJI; Villalonga, C; Munoz-Torres, M

Article; Data Paper: T1DiabetesGranada: a longitudinal multi-modal dataset of type 1 diabetes mellitus.

SCIENTIFIC DATA

2023. Vol: 10, -

WOS:001128703200001

FI: 9,8 / Q1

Original

Illescas-Lopez, S; Martin-Romera, JD; Manas-Torres, M; Lopez-Lopez, MT; Cuerva, JM; Gavira, JA; Carmona, FJ; de Cienfuegos, LA

Article: Short-Peptide Supramolecular Hydrogels for In Situ Growth of Metal-Organic Framework-Peptide Biocomposites.

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES

2023. Vol: 15, 32597-32609

WOS:001020646500001

FI: 9,5 / Q1

Original

Vazquez-Perez, FJ; Gila-Vilchez, C; Leon-Cecilla, A; de Cienfuegos, LA; Borin, D; Odenbach, S; Martin, JE; Lopez-Lopez, MT

Article: Fabrication and Actuation of Magnetic Shape-Memory Materials.

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES

2023. Vol: 15, 53017-53030

WOS:001105539300001

FI: 9,5 / Q1

Original

Graván, P; Pena-Martin, J; de Andrés, JL; Pedrosa, M; Villegas-Montoya, M; Galisteo-González, F; Marchal, JA; Sánchez-Moreno, P

Article: Exploring the Impact of Nanoparticle Stealth Coatings in Cancer Models: From PEGylation to Cell Membrane-Coating Nanotechnology.

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES

2023. Vol: 16, 2058-2074

WOS:001144606000001

FI: 9,5 / Q1

Original

González-Salvatierra, S; García-Fontana, C; Lacal, J; Andújar-Vera, F; Martínez-Heredia, L; Sanabria de la Torre, R; Ferrer-Millán, M; Moratalla-Aranda, E; Muñoz-Torres, M; García-Fontana, B

Article: Cardioprotective function of sclerostin by reducing calcium deposition, proliferation, and apoptosis in human vascular smooth muscle cells.

CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY

2023. Vol: 22, -

WOS:001098062600002

FI: 9,3 / Q1

Original

López-Tejada, A; Griñán-Lisón, C; González-González, A; Cara, FE; Luque, RJ; Rosa-Garrido, C; Blaya-Cánovas, JL; Navarro-Ocón, A; Valenzuela-Torres, M; Parra-López, M; Calahorra, J; Blancas, I; Marchal, JA; Granados-Principal, S

Article: TGF β Governs the Pleiotropic Activity of NDRG1 in Triple-Negative Breast Cancer Progression.

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES

2023. Vol: 19, 204-224

WOS:000891614200001

FI: 9,2 / Q1

Original

de Andrés, JL; Ruiz-Toranzo, M; Antich, C; Chocarro-Wrona, C; López-Ruiz, E; Jiménez, G; Marchal, JA

Article: Biofabrication of a tri-layered 3D-bioprinted CSC-based malignant melanoma model for personalized cancer treatment.

BIOFABRICATION

2023. Vol: 15, -

WOS:000987088900001

FI: 9 / Q1

Original

Maes-Carballo, M; García-García, M; Martín-Díaz, M; Estrada-López, CR; Iglesias-Alvarez, A; Filigrana-Valle, CM; Khan, KS; Bueno-Cavanillas, A

Review: A comprehensive systematic review of colorectal cancer screening clinical practices guidelines and consensus statements.

BRITISH JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 128, 946-957

WOS:000894989800005

FI: 8,8 / Q1

Original

Castiello, F; Suárez, B; Gómez-Vida, J; Torrent, M; Fernández, MF; Olea, N; Freire, C

Article: Exposure to non-persistent pesticides and sexual maturation of Spanish adolescent males.

CHEMOSPHERE

2023. Vol: 324, -

WOS:001005371000001

FI: 8,8 / Q1

Original

Tristán-Manzano, M; Maldonado-Pérez, N; Justicia-Lirio, P; Cortijo-Gutiérrez, M; Tristán-Ramos, P; Blanco-Benítez, C; Pavlovic, K; Aguilar-González, A; Muñoz, P; Molina-Estevez, FJ; Griesche, V; Marchal, JA; Heras, SR; Benabdellah, K; Martin, F

Article: Lentiviral vectors for inducible, transactivator-free advanced therapy medicinal products: Application to CAR-T cells.

MOLECULAR THERAPY-NUCLEIC ACIDS

2023. Vol: 32, 322-339

WOS:001042896500001

FI: 8,8 / Q1

Original

Martínez-Diz, S; Marín-Benesiu, F; López-Torres, G; Santiago, O; Díaz-Cuellar, JF; Martín-Esteban, S; Cortés-Valverde, AI; Arenas-Rodríguez, V; Cuenca-López, S; Porrás-Quesada, P; Ruiz-Ruiz, C; Abadía-Molina, AC; Entrala-Bernal, C; Martínez-González, LJ; Alvarez-Cubero, MJ

Article: Relevance of TMPRSS2, CD163/CD206, and CD33 in clinical severity stratification of COVID-19.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:000954309700001

FI: 8,786 / Q1

Original

Flook, M; Escalera-Balsera, A; Rybakowska, P; Frejo, L; Batuecas-Caletrio, A; Amor-Dorado, JC; Soto-Varela, A; Alarcón-Riquelme, M; Lopez-Escamez, JA

Article: Single-cell immune profiling of Meniere Disease patients.

CLINICAL IMMUNOLOGY

2023. Vol: 252, -

WOS:001001597000001

FI: 8,6 / Q1

Original

Baldán, FJ; Benítez, JM

Article: Complexity measures and features for times series classification.

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS

2023. Vol: 213, -

WOS:000890650300007

FI: 8,5 / Q1

Original

Fuentes, A; Abu-Dayyeh, I; de Salazar, A; Khasharmeh, R; Al-Shabatat, F; Jebrin, S; Chueca, N; Hamdan, FM; Albtouch, Y; Abu Al-Shaer, O; Rashid, MM; Almohsen, O; Al-Jbour, M; Abdelnour, A; García, F

Article: Molecular characterization of patients with chronic hepatitis C virus infection in Jordan: implications on response to direct-acting antiviral therapy.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES

2023. Vol: 135, 63-66

WOS:001069311200001

FI: 8,4 / Q1

Original

Requena, P; Pérez-Díaz, C; Mustieles, V; Peinado, FM; León, J; Pérez-Carrascosa, FM; Frederiksen, H; Salcedo-Bellido, I; Barrios-Rodríguez, R; Arrebola, JP

Article: Associations of circulating levels of phthalate metabolites with cytokines and acute phase reactants in a Spanish human cohort.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 216, -

WOS:000883794600005

FI: 8,3 / Q1

Original

Reina-Pérez, I; Artacho-Cordó, F; Mustieles, V; Castellano-Castillo, D; Cardona, F; Jiménez-Díaz, I; López-Medina, JA; Alcaide, J; Ocaña-Wilhelmi, L; Iribarne-Durán, LM; Arrebola, JP; Olea, N; Tinahones, FJ; Fernández, MF

Article: Cross-sectional associations of persistent organic pollutants measured in adipose tissue and metabolic syndrome in clinically diagnosed middle-aged adults.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 222, -

WOS:000947834800001

FI: 8,3 / Q1

Original

Gómez-Regalado, MD; Martín, J; Hidalgo, F; Santos, JL; Aparicio, I; Alonso, E; Zafra-Gómez, A

Article: Uptake and depuration of three common antibiotics in benthic organisms: Sea cucumber (*Holothuria tubulosa*), snakelocks anemone (*Anemonia sulcata*) and beadlet anemone (*Actinia equina*).

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 232, -

WOS:001027669000001

FI: 8,3 / Q1

Original

Gimenez-Asensio, MJ; Hernandez, AF; Romero-Molina, D; Gonzalez-Alzaga, B; Luzardo, OP; Henríquez-Hernández, LA; Boada, LD; García-Cortés, H; Lopez-Flores, I; Sanchez-Piedra, MD; Aguilar-Garduño, C; Lacasaña, M

Article: Effect of prenatal exposure to organophosphates and pyrethroid pesticides on neonatal anthropometric measures and gestational age.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 232, -

WOS:001028084500001

FI: 8,3 / Q1

Original

Rodríguez-Carrillo, A; Salamanca-Fernández, E; den Hond, E; Verheyen, VJ; Fabelová, L; Murinova, LP; Pedraza-Díaz, S; Castaño, A; García-Lario, J; Remy, S; Govarts, E; Schoeters, G; Olea, N; Freire, C; Fernández, MF

Article: Association of exposure to perfluoroalkyl substances (PFAS) and phthalates with thyroid hormones in adolescents from HBM4EU aligned studies.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 237, -

WOS:001069056100001

FI: 8,3 / Q1

Original

Lozano-Paniagua, D; Parrón, T; Alarcón, R; Requena, M; Lacasaña, M; Hernández, AF

Article: Renal tubular dysfunction in greenhouse farmers exposed to pesticides unveiled by a panel of molecular biomarkers of kidney injury.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 238, -

WOS:001090988900001

FI: 8,3 / Q1

Original

Jiménez-Mesa, C; Arco, JEE; Valentí-Soler, M; Frades-Payo, B; Zea-Sevilla, MA; Ortiz, A; Avila-Villanueva, M; Castillo-Barnes, D; Ramírez, J; Del Ser-Quijano, T; Carnero-Pardo, C; Górriz, JM

Article: Using Explainable Artificial Intelligence in the Clock Drawing Test to Reveal the Cognitive Impairment Pattern.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS

2023. Vol: 33, -

WOS:000936042000001

FI: 8 / Q1

Original

Pardo-Cabello, AJ; Manzano-Gamero, V; Luna, JD

Letter: Safety of COVID-19 vaccines: A comparison between adverse drug reactions among vaccines marketed in Europe.

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

2023. Vol: 112, 122-125

WOS:001013538600001

FI: 8 / Q1

Original

Ferrández, JM; Fernandez, E; Gorriz, JM

Editorial Material: The Introduction.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS

2023. Vol: 33, -

WOS:001022578900001

FI: 8 / Q1

Original

Pardo-Cabello, AJ; Manzano-Gamero, V; Luna, JD

Letter: Differences in reporting of adverse drug reactions due to COVID-19 vaccines depending on the reporter.

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

2023. Vol: 113, 104-106

WOS:001026087100001

FI: 8 / Q1

Original

Castillo-Barnes, D; Martinez-Murcia, FJ; Jimenez-Mesa, C; Arco, JE; Salas-Gonzalez, D; Ramirez, J; Górriz, JM

Article: Nonlinear Weighting Ensemble Learning Model to Diagnose Parkinson's Disease Using Multimodal Data.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS

2023. Vol: 33, -

WOS:001033571600001

FI: 8 / Q1

Original

Ortega, FG; Rio, C; Jahn, A; Gaya, A; Calvo, J; Monjo, M; Montes-Worboys, A; Molina-Molina, M; Sala-Llinas, E; Ramis, JM

Letter: Antifibrotic Effects of Extracellular Vesicles From Umbilical Cord-Mesenchymal Stem Cells on Lung Myofibroblast Cells.

ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA

2023. Vol: 59, 454-457

WOS:001053913300001

FI: 8 / Q1

Original

Prados-Carmona, A; Cebolla-Verdugo, M; Ruiz-Villaverde, R

Editorial Material: Sudden erythematous cutaneous eruption.

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE

2023. Vol: 111, 115-116

WOS:001054987300001

FI: 8 / Q1

Original

Sánchez-Mellado, A; Alcaraz-Clemente, L; Rodríguez-Calvo-de-Mora, M; Sánchez-González, JM; Ortiz-Perez, S; Rocha-de-Lossada, C

Article: Surveying a Sample of the Spanish Ophthalmologic Community about Vaccination against Herpes Zoster.

VACCINES

2023. Vol: 11, -

WOS:000997669400001

FI: 7,8 / Q1

Original

Hermosilla, J; Alonso-García, A; Salmerón-García, A; Cabeza-Barrera, J; Medina-Castillo, AL; Pérez-Robles, R; Navas, N

Article: Analysing the In-Use Stability of mRNA-LNP COVID-19 Vaccines Comirnaty™ (Pfizer) and Spikevax™ (Moderna): A Comparative Study of the Particulate.

VACCINES

2023. Vol: 11, -

WOS:001114545800001

FI: 7,8 / Q1

Original

El Moukhtari, F; Martín-Pozo, L; Zafra-Gómez, A

Article: Strategies based on the use of microorganisms for the elimination of pollutants with endocrine-disrupting activity in the environment.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING

2023. Vol: 11, -

WOS:001026461900001

FI: 7,7 / Q1

Original

Rivera-Izquierdo, M; Galicia-García, MD; Lainez-Ramos-Bossini, AJ; Redruello-Guerrero, P; Fernández-Martínez, NF

Article: Risk factors associated with early mortality after recovery from severe listeriosis: a multicentre 17-year longitudinal study.

INFECTIO

2023. Vol: 51, 181-191

WOS:000815745300001

FI: 7,5 / Q1

Original

González-Correa, C; Moleón, J; Miñano, S; Robles-Vera, I; Toral, M; Martín-Morales, N; O'Valle, F; Sánchez, M; Gómez-Guzmán, M; Jiménez, R; Romero, M; Duarte, J

Article: Mineralocorticoid receptor blockade improved gut microbiota dysbiosis by reducing gut sympathetic tone in spontaneously hypertensive rats.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 158, -

WOS:000954442500001

FI: 7,5 / Q1

Original

Ruiz-Malagón, AJ; Hidalgo-García, L; Rodríguez-Sojo, MJ; Molina-Tijeras, JA; García, F; Diez-Echave, P; Vezza, T; Becerra, P; Marchal, JA; Redondo-Cerezo, E; Hausmann, M; Rogler, G; Garrido-Mesa, J; Rodríguez-Cabezas, ME; Rodríguez-Nogales, A; Gálvez, J

Article: Tigecycline reduces tumorigenesis in colorectal cancer via inhibition of cell proliferation and modulation of immune response.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 163, -

WOS:000992949100001

FI: 7,5 / Q1

Original

Aguilera-Garrido, A; Graván, P; Navarro-Marchal, SA; Medina-O'Donnell, M; Parrah, A; Gálvez-Ruiz, MJ; Marchal, JA; Galisteo-González, F

Article: Maslinic acid solid lipid nanoparticles as hydrophobic anticancer drug carriers: Formulation, in vitro activity and in vivo biodistribution.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 163, -

WOS:001001371400001

FI: 7,5 / Q1

Original

Ortiz-Arrabal, O; Bermejo-Casares, F; Garzón, I; Mesa-García, MD; Gómez-Llorente, C; Alaminos, M

Article: Optimization of human skin keratinocyte culture protocols using bioactive molecules derived from olive oil.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 164, -

WOS:001053402600001

FI: 7,5 / Q1

Original

González-Gallardo, C; Martínez-Atienza, J; Mataix, B; Muñoz-Avila, JI; Martínez-Rodríguez, JD; Medialdea, S; Ruiz-García, A; Lizana-Moreno, A; Arias-Santiago, S; Rosa-Fraile, MD; Garzon, I; Campos, A; Cuende, N; Alaminos, M; González-Andrades, M; Mata, R

Article: Successful restoration of corneal surface integrity with a tissue-engineered allogeneic implant in severe keratitis patients.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 162, -

WOS:001055509300001

FI: 7,5 / Q1

Original

Martinez-Ruiz, L; Florido, J; Rodriguez-Santana, C; López-Rodríguez, A; Guerra-Librero, A; Fernández-Gild, BI; García-Tárraga, P; Garcia-Verdugo, JM; Oppel, F; Sudhoff, H; Sánchez-Porras, D; Ten-Steve, A; Fernández-Martínez, J; González-García, P; Rusanova, I; Acuña-Castroviejo, D; Carriel, V; Escames, G

Article: Intratumoral injection of melatonin enhances tumor regression in cell line-derived and patient-derived xenografts of head and neck cancer by increasing mitochondrial oxidative stress.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 167, -

WOS:001080030400001

FI: 7,5 / Q1

Original

Martinez-Ruiz, L; López-Rodríguez, A; Florido, J; Rodríguez-Santana, C; Ferrer, JMR; Acuña-Castroviejo, D; Escames, G

Review: Patient-derived tumor models in cancer research: Evaluation of the oncostatic effects of melatonin.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 167, -

WOS:001083771400001

FI: 7,5 / Q1

Original

Díaz-Villamarín, X; Fernández-Varón, E; Romero, MCR; Callejas-Rubio, JL; Cabeza-Barrera, J; Rodríguez-Nogales, A; Gálvez, J; Morón, R

Article: Azathioprine dose tailoring based on pharmacogenetic information: Insights of clinical implementation.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 168, -

WOS:001094430500001

FI: 7,5 / Q1

Original

Ortigosa-Palomo, A; Porras-Alcalá, C; Quiñonero, F; Moya-Utrera, F; Ortiz, R; López-Romero, JM; Melguizo, C; Sarabia, F; Prados, J

Article: Antitumor activity of bengamide ii in a panel of human and murine tumor cell lines: In vitro and in vivo determination of effectiveness against lung cancer.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 168, -

WOS:001106240500001

FI: 7,5 / Q1

Original

Mut-Salud, N; Guardia, JJ; Fernández, A; Blancas, I; Zentar, H; Garrido, JM; Alvarez-Manzaneda, E; Chahboun, R; Rodríguez-Serrano, F

Article: Discovery of a synthetic taiwaniaquinoid with potent in vitro and in vivo antitumor activity against breast cancer cells.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 168, -

WOS:001109163600001

FI: 7,5 / Q1

Original

Castaño-Amores, C; Antúnez-Rodríguez, A; Pozo-Agundo, A; García-Rodríguez, S; Martínez-González, LJ; Dávila-Fajardo, CL

Article: Genetic polymorphisms in ADRB1, ADRB2 and CYP2D6 genes and response to beta-blockers in patients with acute coronary syndrome.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 169, -

WOS:001112886800001

FI: 7,5 / Q1

Original

Ruiz-Cantero, MC; Huerta, MA; Tejada, MA; Santos-Caballero, M; Fernández-Segura, E; Cañizares, FJ; Entrena, JM; Baeyens, JM; Cobos, EJ

Article: Sigma-1 receptor agonism exacerbates immune-driven nociception: Role of TRPV1+nociceptors.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 167, -

WOS:001144632800001

FI: 7,5 / Q1

Original

Martin-Piedra, MA; Carmona, G; Campos, F; Carriel, V; Fernández-González, A; Campos, A; Cuende, N; Garzón, I; Gacto, P; Alaminos, M

Article: Histological assessment of nanostructured fibrin-agarose skin substitutes grafted in burnt patients. A time-course study.

BIOENGINEERING & TRANSLATIONAL MEDICINE

2023. Vol: 8, -

WOS:001024919700001

FI: 7,4 / Q1

Original

Redruello-Romero, A; Benitez-Cantos, MS; Lopez-Perez, D; García-Rubio, J; Tamayo, F; Pérez-Bartivas, D; Moreno-SanJuan, S; Ruiz-Palmero, I; Puentes-Pardo, JD; Vilchez, JR; López-Nevot, MA; García, F; Cano, C; León, J; Carazo, A

Article: Human adipose tissue as a major reservoir of cytomegalovirus-reactive T cells.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001115199300001

FI: 7,3 / Q1

Original

Armario-Hita, JC; Galan-Gutiérrez, M; Dodero-Anillo, JM; Carrascosa, JM; Ruiz-Villaverde, R

Review: Updated Review on Treatment of Atopic Dermatitis.

JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

2023. Vol: 33, 158-167

WOS:001021377800001

FI: 7,2 / Q1

Original

Razola-Díaz, MD; Aznar-Ramos, MJ; Verardo, V; Melgar-Locatelli, S; Castilla-Ortega, E; Rodríguez-Pérez, C

Article: Exploring the Nutritional Composition and Bioactive Compounds in Different Cocoa Powders.

ANTIOXIDANTS

2023. Vol: 12, -

WOS:000952960900001

FI: 7 / Q1

Original

Aranda-Martínez, P; Fernández-Martínez, J; Ramírez-Casas, Y; Rodríguez-Santana, C; Rusanova, I; Escames, G; Acuña-Castroviejo, D

Article: Chronodisruption and Loss of Melatonin Rhythm, Associated with Alterations in Daily Motor Activity and Mitochondrial Dynamics in Parkinsonian Zebrafish, Are Corrected by Melatonin Treatment.

ANTIOXIDANTS

2023. Vol: 12, -

WOS:000976870600001

FI: 7 / Q1

Original

Molina-Tijeras, JA; Ruiz-Malagón, AJ; Hidalgo-García, L; Diez-Echave, P; Rodríguez-Sojo, MJ; Cádiz-Gurrea, MD; Segura-Carretero, A; del Palacio, JP; González-Tejero, MR; Rodríguez-Cabezas, ME; Gálvez, J; Rodríguez-Nogales, A; Vezza, T; Algieri, F

Article: The Antioxidant Properties of Lavandula multifida Extract Contribute to Its Beneficial Effects in High-Fat Diet-Induced Obesity in Mice.

ANTIOXIDANTS

2023. Vol: 12, -

WOS:000977376900001

FI: 7 / Q1

Original

Rodríguez-Sojo, MJ; Ruiz-Malagón, AJ; Hidalgo-García, L; Molina-Tijeras, JA; Diez-Echave, P; López-Escanez, L; Rosati, L; González-Lozano, E; Cenis-Cifuentes, L; García-García, J; García, F; Robles-

Vera, I; Romero, M; Duarte, J; Cenis, JL; Lozano-Pérez, AA; Gálvez, J; Rodríguez-Cabezas, ME; Rodríguez-Nogales, A
Article: The Prebiotic Effects of an Extract with Antioxidant Properties from *Morus alba* L. Contribute to Ameliorate High-Fat Diet-Induced Obesity in Mice.

ANTIOXIDANTS
2023. Vol: 12, -
WOS:000978873100001
FI: 7 / Q1
Original

Moreno-SanJuan, S; Puentes-Pardo, JD; Casado, J; Escudero-Feliu, J; Khaldy, H; Arnedo, J; Carazo, A; León, J
Article: Agomelatine, a Melatonin-Derived Drug, as a New Strategy for the Treatment of Colorectal Cancer.

ANTIOXIDANTS
2023. Vol: 12, -
WOS:000979036500001
FI: 7 / Q1
Original

Duisenbek, A; Lopez-Armas, GC; Pérez, M; Pérez, MDA; Benitez, JMA; Pérez, VRP; Ortega, JG; Yessenbekova, A; Ablakhanova, N; Escames, G; Acuña-Castroviejo, D; Rusanova, I
Review: Insights into the Role of Plasmatic and Exosomal microRNAs in Oxidative Stress-Related Metabolic Diseases.

ANTIOXIDANTS
2023. Vol: 12, -
WOS:001016836200001
FI: 7 / Q1
Original

Moreno-Fernandez, J; Puche-Juarez, M; Toledano, JM; Chiroso, I; Chiroso, LJ; Pulido-Moran, M; Kajarabille, N; Guisado, IM; Guisado, R; Diaz-Castro, J; Ochoa, JJ
Article: Ubiquinol Short-Term Supplementation Prior to Strenuous Exercise Improves Physical Performance and Diminishes Muscle Damage.

ANTIOXIDANTS
2023. Vol: 12, -
WOS:001016854400001
FI: 7 / Q1
Original

Palma-Morales, M; Melgar-Locatelli, S; Castilla-Ortega, E; Rodríguez-Pérez, C
Review: How Healthy Is It to Fortify Cocoa-Based Products with Cocoa Flavanols? A Comprehensive Review.

ANTIOXIDANTS
2023. Vol: 12, -
WOS:001034924300001
FI: 7 / Q1
Original

Salagre, D; Alvarez, E; Cendan, C; Aouichat, S; Agil, A
Article: Melatonin Improves Skeletal Muscle Structure and Oxidative Phenotype by Regulating Mitochondrial Dynamics and Autophagy in Zucker Diabetic Fatty Rat.

ANTIOXIDANTS
2023. Vol: 12, -
WOS:001056078900001
FI: 7 / Q1
Original

Veza, T; Molina-Tijeras, JA; Rodríguez-Nogales, A; Garrido-Mesa, J; Cádiz-Gurrea, MD; Segura-Carretero, A; González-Tejero, MR; Rodríguez-Cabezas, ME; Gálvez, J; Algieri, F

Article: The Antioxidant Properties of *Salvia verbenaca* Extract Contribute to Its Intestinal Antiinflammatory Effects in Experimental Colitis in Rats.

ANTIOXIDANTS
2023. Vol: 12, -
WOS:001132631700001
FI: 7 / Q1
Original

Carrión, MD; Rubio-Ruiz, B; Franco-Montalban, F; Amoia, P; Zuccarini, MC; De Simone, C; Camacho, ME; Amoroso, R; Maccallini, C

Article: New amidine-benzenesulfonamides as iNOS inhibitors for the therapy of the triple negative breast cancer.

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
2023. Vol: 248, -
WOS:000923583500001
FI: 6,7 / Q1
Original

Espejo-Román, JM; Rubio-Ruiz, B; Chayah-Ghaddab, M; Vega-Gutierrez, C; García-García, G; Muguruza-Montero, A; Domene, C; Sánchez-Martín, RM; Cruz-López, O; Conejo-García, A

Article: N-aryltetrahydroisoquinoline derivatives as HA-CD44 interaction inhibitors: Design, synthesis, computational studies, and antitumor effect.

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
2023. Vol: 258, -
WOS:001031818100001
FI: 6,7 / Q1
Original

Pérez-Beltrán, CH; Jiménez-Carvelo, AM; Torrente-López, A; Navas, NA; Cuadros-Rodríguez, L

Article: QbD/PAT-State of the Art of Multivariate Methodologies in Food and Food-Related Biotech Industries.

FOOD ENGINEERING REVIEWS
2023. Vol: 15, 24-40
WOS:000871318200001
FI: 6,6 / Q1
Original

Serrano, MJ; Rolfo, C; Expósito-Hernandez, J; Garrido-Navas, C; Lopez-Hidalgo, J; Denninghoff, V

Article; Book Chapter: Circulating tumor cells in cancer-risk populations as a cancer interception tool.

CIRCULATING TUMOR CELLS, FROM BIOTECH INNOVATION TO CLINICAL UTILITY
2023. Vol: 381, 113-129
WOS:001103884400006
FI: 6,42 / Q1
Original

Torres, CGP; Barrios-Rodríguez, R; Muñoz-Bravo, C; Toledo, E; Dierssen, T; Jiménez-Moleon, JJ

Review: Mediterranean diet and risk of breast cancer: An umbrella review.

CLINICAL NUTRITION
2023. Vol: 42, 600-608
WOS:000962100000001
FI: 6,3 / Q1

Original

Díaz-Ruano, AB; Martínez-Alarcon, N; Perán, M; Benabdellah, K; García-Martínez, MD; Preda, O; Ramírez-Tortosa, C; Gonzalez-Hernandez, A; Marchal, JA; Picon-Ruiz, M

Article: Estradiol and Estrone Have Different Biological Functions to Induce NF-κB-Driven Inflammation, EMT and Stemness in ER plus Cancer Cells.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000919684100001

FI: 6,208 / Q1

Original

Rodríguez-Santana, C; Florido, J; Martínez-Ruiz, L; López-Rodríguez, A; Acuña-Castroviejo, D; Escames, G

Review: Role of Melatonin in Cancer: Effect on Clock Genes.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000930803700001

FI: 6,208 / Q1

Original

Ruiz-Ojeda, FJ; Plaza-Díaz, J; Morales, J; Alvarez-Calatayud, G; Climent, E; Silva, A; Martínez-Blanch, JF; Enrique, M; Tortajada, M; Ramon, D; Alvarez, B; Chenoll, E; Gil, A

Article: Effects of a Novel Infant Formula on the Fecal Microbiota in the First Six Months of Life: The INNOVA 2020 Study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000932937400001

FI: 6,208 / Q1

Original

Andújar-Vera, F; Ferrer-Millán, M; García-Fontana, C; García-Fontana, B; González-Salvatierra, S; de la Torre, R; Martínez-Heredia, L; Riquelme-Gallego, B; Muñoz-Torres, M

Article: Analysis of the Genetic Relationship between Atherosclerosis and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease through Biological Interaction Networks.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000945215700001

FI: 6,208 / Q1

Original

García-Recio, E; Costela-Ruiz, VJ; Illescas-Montes, R; Melguizo-Rodríguez, L; García-Martínez, O; Ruiz, C; De Luna-Bertos, E

Article: Modulation of Osteogenic Gene Expression by Human Osteoblasts Cultured in the Presence of Bisphenols BPF, BPS, or BPAF.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000946950500001

FI: 6,208 / Q1

Original

Andreo-López, MC; Contreras-Bolívar, V; Muñoz-Torres, M; García-Fontana, B; García-Fontana, C

Review: Influence of the Mediterranean Diet on Healthy Aging.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000948143700001

FI: 6,208 / Q1

Original

García-Martínez, CM; Calle-Gómez, I; López-Hidalgo, J; Gómez-Ronquillo, P; Balgahata, MOM; Hidalgo-Tenorio, C

Article: Role of Low-Risk HPV PCR Monoinfection in Screening for HSIL and Anal Cancer in Men Who Have Sex with Men Living with HIV.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 6, -

WOS:000956622100001

FI: 6,208 / Q1

Original

Sánchez-Maldonado, JM; Cabrera-Serrano, AJ; Chattopadhyay, S; Campa, D; Garrido, MD; Macaudo, A; Ter Horst, R; Jerez, A; Netea, MG; Li, Y; Hemminki, K; Canzian, F; Försti, A; Sainz, J

Article: GWAS-Identified Variants for Obesity Do Not Influence the Risk of Developing Multiple Myeloma: A Population-Based Study and Meta-Analysis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000969889800001

FI: 6,208 / Q1

Original

Rojo-Tolosa, S; Sánchez-Martínez, JA; Pineda-Lancheros, LE; Gálvez-Navas, JM; González-Gutiérrez, MV; Jiménez-Gálvez, G; Pérez-Ramírez, C; Morales-García, C; Jiménez-Morales, A

Article: Influence of Genetics on the Response to Omalizumab in Patients with Severe Uncontrolled Asthma with an Allergic Phenotype.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000977437100001

FI: 6,208 / Q1

Original

Peinado, FM; Iribarne-Durán, LM; Artacho-Cordón, F

Review: Human Exposure to Bisphenols, Parabens, and Benzophenones, and Its Relationship with the Inflammatory Response: A Systematic Review.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000979378700001

FI: 6,208 / Q1

Original

Aguilera, M; Daddaoua, A

Editorial Material: Prebiotics and Probiotics: Healthy Biotools for Molecular Integrative and Modulation Approaches.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000980931600001

FI: 6,208 / Q1

Original

González-Martínez, C; Garrido-Navas, C; Alcaide-Lucena, M; Lorente, JA; Lopez-Hidalgo, J; Ortega, FG; Serrano, MJ

Review: microRNAs signature in relapse metastasis and de novo metastasis of breast cancer. A systematic review.

CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY

2023. Vol: 188, -

WOS:001054854900001

FI: 6,2 / Q1

Original

Molina-Lerma, M; Cabrera-Borrego, E; Rivera-Lopez, R; Sánchez-Millán, P; Mellado, J; Jiménez, A; Alvarez, M

Article: Comparison of automated subcutaneous defibrillator screening between different pacing sites in cardiac pacing device carriers.

EUROPACE

2023. Vol: 25, -

WOS:001123962800004

FI: 6,1 / Q1

Original

Sola-García, E; Molina-Lerma, M; Jiménez-Jáimez, J; Macías-Ruiz, R; Sánchez-Millán, PJ; Tercedor, L; Alvarez, M

Article: Autothreshold algorithm feasibility and safety in left bundle branch pacing.

EUROPACE

2023. Vol: 26, -

WOS:001137046000002

FI: 6,1 / Q1

Original

Arroyo-Cerezo, A; Jiménez-Carvelo, AM; González-Casado, A; Ruisánchez, I; Cuadros-Rodríguez, L

Article: The potential of the spatially offset Raman spectroscopy (SORS) for implementing rapid and non-invasive in-situ authentication methods of plastic-packaged commodity foods- Application to sliced cheeses.

FOOD CONTROL

2023. Vol: 146, -

WOS:000896965600008

FI: 6 / Q1

Original

Rodríguez-Carrillo, A; Mustieles, V; Salamanca-Fernández, E; Olivas-Martínez, A; Suárez, B; Bajard, L; Baken, K; Blaha, L; Bonefeld-Jorgensen, EC; Couderq, S; D'Cruz, SC; Fini, JB; Govarts, E; Gundackerj, C; Hernández, AF; Lacasaña, M; Laguzzi, F; Linderman, B; Long, MH; Louro, H; Neophytou, C; Oberem, A; Remy, S; Rosenmai, AK; Saberr, AT; Schoeters, G; Silvan, MJ; Smagulova, F; Uhl, M; Vinggaard, AM; Vogel, U; Wieseloe, M; Oleaa, N; Fernández, MF

Article: Implementation of effect biomarkers in human biomonitoring studies: A systematic approach synergizing toxicological and epidemiological knowledge.

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

2023. Vol: 249, -

WOS:000948177800001

FI: 6 / Q1

Original

Freire, C; Vela-Soria, F; Castiello, F; Salamanca-Fernández, E; Quesada-Jiménez, R; López-Alados, MC; Fernandez, MF; Olea, N

Article: Exposure to perfluoroalkyl substances (PFAS) and association with thyroid hormones in adolescent males.

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

2023. Vol: 252, -

WOS:001048322600001

FI: 6 / Q1

Original

Olaechea, A; Benabdellah, K; Vergara-Buenaventura, A; Gómez-Melero, S; Cafferata, EA; Meza-Mauricio, J; Padiál-Molina, M; Galindo-Moreno, P

Review: Preclinical Evidence for the Use of Oral Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles in Bone Regenerative Therapy: A Systematic Review.

STEM CELLS TRANSLATIONAL MEDICINE

2023. Vol: 12, 791-800

WOS:001066114600001

FI: 6 / Q1

Original

Ruiz-Sancho, A; Núñez-Núñez, M; Castelo-Corral, L; Martínez-Marcos, FJ; Lois-Martínez, N; Abdul-Aziz, MH; Vinuesa-García, D

Article: Dalbavancin as suppressive antibiotic therapy in patients with prosthetic infections: efficacy and safety.

FRONTIERS IN PHARMACOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001029757200001

FI: 5,988 / Q1

Original

Rodríguez-Sojo, MJ; Garcia-Garcia, J; Ruiz-Malagon, AJ; Diez-Echave, P; Hidalgo-García, L; Molina-Tijeras, JA; Gonzalez-Lozano, E; Lopez-Escanez, L; Rodriguez-Cabezas, ME; Rodriguez-Sanchez, MJ; Rodríguez-Nogales, A; Mediavilla, C; Galvez, J

Article: Beneficial Effects of Limosilactobacillus fermentum in the DCA Experimental Model of Irritable Bowel Syndrome in Rats.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000910463000001

FI: 5,9 / Q1

Original

Plaza-Diaz, J; Ruiz-Ojeda, FJ; Morales, J; de la Torre, AIC; Garcia-Garcia, A; de Prado, CN; Coronel-Rodríguez, C; Crespo, C; Ortega, E; Martin-Perez, E; Ferreira, F; Garcia-Ron, G; Galicia, I; Santos-Garcia-Cuellar, MT; Maroto, M; Ruiz, P; Martin-Molina, R; Viver-Gomez, S; Gil, A

Article: Effects of a Novel Infant Formula on Weight Gain, Body Composition, Safety and Tolerability to Infants: The INNOVA 2020 Study.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000911147100001

FI: 5,9 / Q1

Original

Hinojosa-Nogueira, D; Ortiz-Viso, B; Navajas-Porras, B; Pérez-Burillo, S; González-Vigil, V; de la Cueva, SP; Rufián-Henares, JA

Article: Stance4Health Nutritional APP: A Path to Personalized Smart Nutrition.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000918875200001

FI: 5,9 / Q1

Original

Escudero-Feliu, J; Garcia-Costela, M; Moreno-SanJuan, S; Puentes-Pardo, JD; Arrabal, SR; Gonzalez-Novoa, P; Nunez, MI; Carazo, A; Jimenez-Lopez, JC; Leon, J

Article: Narrow Leafed Lupin (*Lupinus angustifolius* L.) β -Conglutin Seed Proteins as a New Natural Cytotoxic Agents against Breast Cancer Cells.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000931369100001

FI: 5,9 / Q1

Original

Ouahdi-Moran, M; Muñoz-Hoyos, A; D'Marco, L; Molina-Carballo, A; Seiquer, I; Checa-Ros, A

Article: Is S100B Involved in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)? Comparisons with Controls and Changes Following a Triple Therapy Containing Methylphenidate, Melatonin and ω -3 PUFAs.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000932901700001

FI: 5,9 / Q1

Original

Rojo-Tolosa, S; Pineda-Lancheros, LE; Gálvez-Navas, JM; Sánchez-Martínez, JA; González-Gutiérrez, MV; Fernández-Alonso, A; Morales-García, C; Jiménez-Morales, A; Pérez-Ramírez, C

Article: Association between Single Nucleotide Polymorphisms Related to Vitamin D Metabolism and the Risk of Developing Asthma.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000940956900001

FI: 5,9 / Q1

Original

Diéguez, E; Nieto-Ruiz, A; Sepúlveda-Valbuena, N; Herrmann, F; Agil, A; De-Castellar, R; Jiménez, J; Azaryah, H; García-Santos, JA; García-Bermúdez, M; Campoy, C

Article: Long-Term Effects and Potential Impact of Early Nutrition with Breast Milk or Infant Formula on Glucose Homeostasis Control in Healthy Children at 6 Years Old: A Follow-Up from the COGNIS Study.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000941796300001

FI: 5,9 / Q1

Original

Moscoso-Ruiz, I; Gálvez-Ontiveros, Y; Samaniego-Sánchez, C; de Bobadilla, VAF; Monteagudo, C; Zafra-Gómez, A; Rivas, A

Article: Presence of Parabens in Different Children Biological Matrices and Its Relationship with Body Mass Index.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000947425400001

FI: 5,9 / Q1

Original

Pineda-Lancheros, LE; Gálvez-Navas, JM; Rojo-Tolosa, S; Membrive-Jiménez, C; Valverde-Merino, MI; Martínez-Martínez, F; Sánchez-Martín, A; Ramírez-Tortosa, M; Pérez-Ramírez, C; Jiménez-Morales, A

Review: Polymorphisms in VDR, CYP27B1, CYP2R1, GC and CYP24A1 Genes as Biomarkers of Survival in Non-Small Cell Lung Cancer: A Systematic Review.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000958826800001

FI: 5,9 / Q1

Original

Guillamón, E; Mut-Salud, N; Rodríguez-Sojo, MJ; Ruiz-Malagón, AJ; Cuberos-Escobar, A; Martínez-Férez, A; Rodríguez-Nogales, A; Gálvez, J; Baños, A

Article: In Vitro Antitumor and Anti-Inflammatory Activities of Allium-Derived Compounds Propyl Propane Thiosulfonate (PTSO) and Propyl Propane Thiosulfinate (PTS).

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000960263800001

FI: 5,9 / Q1

Original

González-Acedo, A; Ramos-Torrecillas, J; Illescas-Montes, R; Costela-Ruiz, VJ; Ruiz, C; Melguizo-Rodríguez, L; García-Martínez, O

Article: The Benefits of Olive Oil for Skin Health: Study on the Effect of Hydroxytyrosol, Tyrosol, and Oleocanthal on Human Fibroblasts.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000987675400001

FI: 5,9 / Q1

Original

García-García, J; Gracián, C; Baños, A; Guillamón, E; Gálvez, J; Rodríguez-Nogales, A; Fonollá, J

Article: Beneficial Effects of Daily Consumption of Garlic and Onion Extract Concentrate on Infectious Respiratory Diseases in Elderly Resident Volunteers.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000997187300001

FI: 5,9 / Q1

Original

Palma-Morales, M; Huertas, JR; Rodríguez-Pérez, C

Review: A Comprehensive Review of the Effect of Honey on Human Health.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001028305400001

FI: 5,9 / Q1

Original

Gallo, M; Gámiz, F

Editorial Material: Choline: An Essential Nutrient for Human Health.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001032357600001

FI: 5,9 / Q1

Original

Andreo-López, MC; Contreras-Bolívar, V; García-Fontana, B; García-Fontana, C; Muñoz-Torres, M

Review: The Influence of the Mediterranean Dietary Pattern on Osteoporosis and Sarcopenia.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001038823700001

FI: 5,9 / Q1

Original

Bermúdez-Jiménez, F; Carriel, V; Santos-Mateo, JJ; Fernández, A; García-Hernández, S; Ramos, KA; Piqueras-Flores, J; Cabrera-Romero, E; Barriales-Villa, R; Romero, LD; López, JEA; Blanes, JRG; Sánchez-Porras, D; Campos, F; Alaminos, M; Oyonarte-Ramírez, JM; Alvarez, M; Tercedor, L; Brodehl, A; Jiménez-Jáimez, J
Article: ROD2 domain filamin C missense mutations exhibit a distinctive cardiac phenotype with restrictive/hypertrophic cardiomyopathy and saw-tooth myocardium.

REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA

2023. Vol: 76, 301-311

WOS:001042633600001

FI: 5,9 / Q1

Original

Rubio, JLC; Escobar, EM; Martínez, EN; de la Fuente, PM; Jiménez, TG; Centeno, NO

Letter: Impact of the revised hemodynamic definition of pulmonary hypertension.

REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA

2023. Vol: 76, 383-384

WOS:001043277900001

FI: 5,9 / Q1

Original

Rubio, JLC; Escobar, EM; Martínez, EN; de la Fuente, PM; Jiménez, TG; Centeno, NO

Editorial Material: Impact of the revised hemodynamic definition of pulmonary hypertension.

REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA

2023. Vol: 76, 383-384

WOS:001047317700001

FI: 5,9 / Q1

Original

Romero, M; Duarte, J

Editorial Material: Probiotics and Prebiotics in Cardiovascular Diseases.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001064211400001

FI: 5,9 / Q1

Original

Jiménez-Casquet, MJ; Conde-Pipó, J; Valenzuela-Barranco, I; Rienda-Contreras, R; Olea-Serrano, F; Bouzas, C; Tur, JA; Mariscal-Arcas, M

Article: Nutrition Status of Female Winter Sports Athletes.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001089543100001

FI: 5,9 / Q1

Original

Almendros-Ruiz, A; Lopez-Moro, A; Conde-Pipó, J; Santalla, A; Requena, B; Mariscal-Arcas, M

Review: The Effects of Melatonin Supplementation on Professional Football Player Performance: A Systematic Review.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001089549300001

FI: 5,9 / Q1

Original

Gavilán-Carrera, B; Ruiz-Cobo, A; Amaro-Gahete, FJ; Soriano-Maldonado, A; Vargas-Hitos, JA

Article: No Changes in Body Composition and Adherence to the Mediterranean Diet after a 12-Week Aerobic Training Intervention in Women with Systemic Lupus Erythematosus: The EJERCITA-LES Study.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001099394800001

FI: 5,9 / Q1

Original

López-Plaza, B; Gil, A; Menéndez-Rey, A; Bensadon-Naeder, L; Hummel, T; Feliú-Batlle, J; Palma-Milla, S

Article: Effect of Regular Consumption of a Miraculin-Based Food Supplement on Taste Perception and Nutritional Status in Malnourished Cancer Patients: A Triple-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial-CLINMIR Pilot Protocol.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001103323100001

FI: 5,9 / Q1

Original

Andreo-López, MC; Zarco-Martín, MT; Contreras-Bolívar, V; Fernández-Soto, ML

Article: Prevalence of Sarcopenia and Dynapenia and Related Clinical Outcomes in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001116313000001

FI: 5,9 / Q1

Original

Alsharif, KF; Albrakati, A; Al Omairi, NE; Almalki, AS; Alsanie, WF; Abd Elmageed, ZY; Habotta, OA; Lokman, MS; Althagafi, HA; Alghamdi, AAA; Moneim, AEA; Alyami, H; Belal, SKM; Alnefaie, G; Alamri, AS; Albezrah, NKA; Kassab, RB; Albarakati, AJA; Hassan, KE; Agil, A

Article: Therapeutic antischizophrenic activity of prodigiosin and selenium co-supplementation against amphetamine hydrochloride-induced behavioural changes and oxidative, inflammatory, and apoptotic challenges in rats.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

2023. Vol: 30, 7987-8001

WOS:000849304200002

FI: 5,8 / Q1

Original

Chávez-Guevara, IA; Amaro-Gahete, FJ; Osuna-Prieto, FJ; Labayen, I; Aguilera, CM; Ruiz, JR

Article: The role of sex in the relationship between fasting adipokines levels, maximal fat oxidation during exercise, and insulin resistance in young adults with excess adiposity.

BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY

2023. Vol: 216, -

WOS:001082798300001

FI: 5,8 / Q1

Original

Galocha-León, C; Antich, C; Voltres-Martínez, A; Marchal, JA; Mallandrich, M; Halbaut, L; Rodríguez-Lagunas, MJ; Souto, EB; Clares-Naveros, B; Gálvez-Martín, P

Article: Development and characterization of a poloxamer hydrogel composed of human mesenchymal stromal cells (hMSCs) for reepithelization of skin injuries.
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
2023. Vol: 647, -
WOS:001102375300001
FI: 5,8 / Q1
Original

Blanco-Elices, C; Morales-Alvarez, C; Chato-Astrain, J; González-Gallardo, C; Avila-Fernández, P; Campos, F; Carmona, R; Martín-Piedra, MA; Garzón, I; Alaminos, M
Article: Development of stromal differentiation patterns in heterotypical models of artificial corneas generated by tissue engineering.
FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
2023. Vol: 11, -
WOS:000964586400001
FI: 5,7 / Q1
Original

García-García, OD; El Soury, M; Campos, F; Sánchez-Porras, D; Geuna, S; Alaminos, M; Gambarotta, G; Chato-Astrain, J; Raimondo, S; Carriel, V
Article: Comprehensive ex vivo and in vivo preclinical evaluation of novel chemo enzymatic decellularized peripheral nerve allografts.
FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
2023. Vol: 11, -
WOS:000974139300001
FI: 5,7 / Q1
Original

Claudia, SS; Carmen, SS; Andrés, D; Marcela, MA; Kerly, CA; Bryan, BM; John, CJ; José, GF
Article: Risk factors associated with colistin resistance in carbapenemase-producing Enterobacterales: a multicenter study from a low-income country.
ANNALS OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND ANTIMICROBIALS
2023. Vol: 22, -
WOS:001039721300001
FI: 5,7 / Q1
Original

Blanco-Elices, C; Oruezabal, RI; Sánchez-Porras, D; Chato-Astrain, J; Campos, F; Alaminos, M; Garzón, I; Campos, A
Article: A novel 3D biofabrication strategy to improve cell proliferation and differentiation of human Wharton's jelly mesenchymal stromal cells for cell therapy and tissue engineering.
FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
2023. Vol: 11, -
WOS:001093630100001
FI: 5,7 / Q1
Original

Alvarez-Cubero, MJ; Arance, E; de Santiago, E; Sanchez, P; Sepúlveda, MR; Marrero, R; Lorente, JA; Gonzalez-Cabezuelo, JM; Cuenca-Lopez, S; Cozar, JM; Vazquez-Alonso, F; Martinez-Gonzalez, LJ
Article: Follow-Up Biomarkers in the Evolution of Prostate Cancer, Levels of S100A4 as a Detector in Plasma.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
2023. Vol: 24, -

WOS:000910402000001
FI: 5,6 / Q1
Original

Torres-Sánchez, A; Ruiz-Rodríguez, A; Ortiz, P; Aguilera, M
Article: Key Stratification of Microbiota Taxa and Metabolites in the Host Metabolic Health-Disease Balance.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
2023. Vol: 24, -
WOS:000947421100001
FI: 5,6 / Q1
Original

Puentes-Pardo, JD; Moreno-SanJuan, S; Casado, J; Escudero-Feliu, J; López-Pérez, D; Sánchez-Uceta, P; González-Novoa, P; Gálvez, J; Carazo, A; León, J
Article: PARP-1 Expression Influences Cancer Stem Cell Phenotype in Colorectal Cancer Depending on p53.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
2023. Vol: 24, -
WOS:000948170100001
FI: 5,6 / Q1
Original

Rojo-Tolosa, S; Márquez-Pete, N; Gálvez-Navas, JM; Pineda-Lancheros, LE; Fernández-Alonso, A; Membrive-Jiménez, C; Ramírez-Tortosa, MC; Pérez-Ramírez, C; Jiménez-Morales, A
Article: Single Nucleotide Polymorphisms in the Vitamin D Metabolic Pathway and Their Relationship with High Blood Pressure Risk.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
2023. Vol: 24, -
WOS:000956536900001
FI: 5,6 / Q1
Original

Martín-Masot, R; Herrador-López, M; Navas-López, V; Carmona, FD; Nestares, T; Bossini-Castillo, L
Article: Celiac Disease Is a Risk Factor for Mature T and NK Cell Lymphoma: A Mendelian Randomization Study.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
2023. Vol: 24, 7216-
WOS:000979259100001
FI: 5,6 / Q1
Original

Llamas-Molina, JM; Velasco-Amador, JP; De la Torre-Gomar, FJ; Carrero-Castaño, A; Ruiz-Villaverde, R
Review: Localized Cutaneous Nodular Amyloidosis: A Specific Cutaneous Manifestation of Sjogren's Syndrome.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
2023. Vol: 24, -
WOS:000979347700001
FI: 5,6 / Q1
Original

Farooqui, Z; Moreno, JA; Rubio-Navarro, A
Editorial Material: Editorial: NRF2 signaling pathway: New insights in the field of reno-cardiovascular health.
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY
2023. Vol: 14, -
WOS:000980611800001
FI: 5,6 / Q1
Original

Plaza-Díaz, J; Ruiz-Ojeda, FJ; Morales, J; Martín-Masot, R; Climent, E; Silva, A; Martínez-Blanch, JF; Enrique, M; Tortajada, M; Ramon, D; Alvarez, B; Chenoll, E; Gil, A

Article: Innova 2020: A Follow-Up Study of the Fecal Microbiota of Infants Using a Novel Infant Formula between 6 Months and 12 Months of Age.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000984756200001

FI: 5,6 / Q1

Original

Cabrera-Serrano, AJ; Sánchez-Maldonado, JM; ter Horst, R; Macaudo, A; García-Martín, P; Benavente, Y; Landi, S; Clay-Gilmour, A; Niazi, Y; Espinet, B; Rodríguez-Sevilla, JJ; Pérez, EM; Maffei, R; Blanco, G; Giaccherini, M; Cerhan, JR; Marasca, R; López-Nevot, MA; Chen-Liang, T; Thomsen, H; Gámez, I; Campa, D; Moreno, V; de Sanjosé, S; Marcos-Gragera, R; García-Alvarez, M; Dierssen-Sotos, T; Jerez, A; Butrym, A; Norman, AD; Luppi, M; Slager, SL; Hemminki, K; Li, Y; Berndt, SI; Casabonne, D; Alcoceba, M; Puiggros, A; Netea, MG; Försti, A; Canzian, F; Sainz, J

Article: Do GWAS-Identified Risk Variants for Chronic Lymphocytic Leukemia Influence Overall Patient Survival and Disease Progression?.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000987619100001

FI: 5,6 / Q1

Original

Membrive-Jiménez, C; Pérez-Ramírez, C; Arias-Santiago, S; Richetta, A; Ottini, L; Pineda-Lancheros, L; Ramírez-Tortosa, M; Jiménez-Morales, A

Article: Impact of Functional Polymorphisms on Drug Survival of Biological Therapies in Patients with Moderate-to-Severe Psoriasis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000997569100001

FI: 5,6 / Q1

Original

Llamas-Molina, JM; Velasco-Amador, JP; de la Torre-gomar, FJ; Carrero-Castano, A; Ruiz-Villaverde, R

Article: Localized Cutaneous Nodular Amyloidosis in a Patient with Sjogren's Syndrome.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001005359900001

FI: 5,6 / Q1

Original

García-Santos, JA; Nieto-Ruiz, A; García-Ricobaraza, M; Cerdó, T; Campoy, C

Review: Impact of Probiotics on the Prevention and Treatment of Gastrointestinal Diseases in the Pediatric Population.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001005391900001

FI: 5,6 / Q1

Original

Rivas-García, L; López-Varela, A; Quiles, JL; Montes-Bayón, M; Aranda, P; Llopis, J; Sánchez-González, C

Article: Elucidating the Therapeutic Potential of Bis(Maltolato)OxoVanadium(IV): The Protective Role of Copper in Cellular Metabolism.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001005426700001

FI: 5,6 / Q1

Original

Clavero, E; Sanchez-Maldonado, JM; Macaudo, A; Ter Horst, R; Sampaio-Marques, B; Jurczynszyn, A; Clay-Gilmour, A; Stein, A; Hildebrandt, MAT; Weinhold, N; Buda, G; García-Sanz, R; Tomczak, W; Vogel, U; Jerez, A; Zawirska, D; Watek, M; Hofmann, JN; Landi, S; Spinelli, JJ; Butrym, A; Kumar, A; Martínez-López, J; Galimberti, S; Sarasquete, ME; Subocz, E; Iskierka-Jazdzewska, E; Giles, GG; Rybicka-Ramos, M; Kruszewski, M; Abildgaard, N; Verdejo, FG; Rovira, PS; da Silva, MI; Kadar, K; Razny, M; Cozen, W; Pelosini, M; Jurado, M; Bhatti, P; Dudzinski, M; Druzdz-Sitek, A; Orciuolo, E; Li, Y; Norman, AD; Zaucha, JM; Reis, RM; Markiewicz, M; Sevilla, JJR; Andersen, V; Jamroziak, K; Hemminki, K; Berndt, SI; Rajkumar, V; Mazur, G; Kumar, SK; Ludovico, P; Nagler, A; Chanock, SJ; Dumontet, C; Machiela, MJ; Varkonyi, J; Camp, NJ; Ziv, E; Vangsted, AJ; Brown, EE; Campa, D; Vachon, CM; Netea, MG; Canzian, F; Försti, A; Sainz, J

Article: Polymorphisms within Autophagy-Related Genes as Susceptibility Biomarkers for Multiple Myeloma: A Meta-Analysis of Three Large Cohorts and Functional Characterization.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001009000200001

FI: 5,6 / Q1

Original

Cañadas-Garre, M; Kunzmann, AT; Anderson, K; Brennan, EP; Doyle, R; Patterson, CC; Godson, C; Maxwell, AP; McKnight, AJ

Article: Albuminuria-Related Genetic Biomarkers: Replication and Predictive Evaluation in Individuals with and without Diabetes from the UK Biobank.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001028648800001

FI: 5,6 / Q1

Original

Peña, M; Mesas, C; Perazzoli, G; Martínez, R; Porres, JM; Doello, K; Prados, J; Melguizo, C; Cabeza, L

Article: Antiproliferative, Antioxidant, Chemopreventive and Antiangiogenic Potential of Chromatographic Fractions from *Anemonia sulcata* with and without Its Symbiont *Symbiodinium* in Colorectal Cancer Therapy.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001038518300001

FI: 5,6 / Q1

Original

Cívico-Ortega, JL; González-Ruiz, I; Ramos-García, P; Cruz-Granados, D; Samayoa-Descamps, V; González-Moles, MA

Review: Prognostic and Clinicopathological Significance of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Expression in Oral Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001046261400001

FI: 5,6 / Q1

Original

Huerta, MA; Garcia, MM; García-Parra, B; Serrano-Afonso, A; Paniagua, N

Review: Investigational Drugs for the Treatment of Postherpetic Neuralgia: Systematic Review of Randomized Controlled Trials.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001055816800001

FI: 5,6 / Q1

Original

Jurado-Fasoli, L; Osuna-Prieto, FJ; Yang, W; Kohler, I; Di, XY; Rensen, PCN; Castillo, MJ; Martínez-Tellez, B; Amaro-Gahete, FJ
Article: High omega-6/omega-3 fatty acid and oxylipin ratio in plasma is linked to an adverse cardiometabolic profile in middle-aged adults.

JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY

2023. Vol: 117, -

WOS:001056016000001

FI: 5,6 / Q1

Original

Andújar-Vera, F; Alés-Palmer, ML; Muñoz-de-Rueda, P; Iglesias-Baena, I; Ocete-Hita, E

Article: Metabolomic Analysis of Pediatric Patients with Idiosyncratic Drug-Induced Liver Injury According to the Updated RUCAM.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001066575600001

FI: 5,6 / Q1

Original

Rodríguez-Santana, C; López-Rodríguez, A; Martínez-Ruiz, L; Florido, J; Cela, O; Capitano, N; Ramírez-Casas, Y; Acuña-Castroviejo, D; Escames, G

Article: The Relationship between Clock Genes, Sirtuin 1, and Mitochondrial Activity in Head and Neck Squamous Cell Cancer: Effects of Melatonin Treatment.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001083754400001

FI: 5,6 / Q1

Original

Tapia-Haro, RM; Molina, F; Rus, A; Casas-Barragán, A; Correa-Rodríguez, M; Aguilar-Ferrándiz, ME

Article: Serum VEGF and CGRP Biomarkers: Relationships with Pain Intensity, Electric Pain, Pressure Pain Threshold, and Clinical Symptoms in Fibromyalgia-An Observational Study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001100283300001

FI: 5,6 / Q1

Original

Rodríguez-Martin, I; Villanueva-Martin, G; Guillen-Del-Castillo, A; Ortego-Centeno, N; Callejas, JL; Simeón-Aznar, CP; Martin, J; Acosta-Herrera, M

Article: Contribution of Telomere Length to Systemic Sclerosis Onset: A Mendelian Randomization Study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001100397700001

FI: 5,6 / Q1

Original

Peinado, FM; Olivas-Martínez, A; Lendínez, I; Iribarne-Durán, LM; León, J; Fernández, MF; Sotelo, R; Vela-Soria, F; Olea, N; Freire, C; Ocón-Hernández, O; Artacho-Cordón, F

Article: Expression Profiles of Genes Related to Development and Progression of Endometriosis and Their Association with Paraben and Benzophenone Exposure.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001117632100001

FI: 5,6 / Q1

Original

Sierra-Sánchez, A; Barbier, MA; Magne, B; Larouche, D; Arias-Santiago, S; Germain, L

Article: Comparison of Two Human Skin Cell Isolation Protocols and Their Influence on Keratinocyte and Fibroblast Culture.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001145819600001

FI: 5,6 / Q1

Original

Gomez-Martin, C; Zhou, H; Medina, JM; Aparicio-Puerta, E; Shi, BJ; Hackenberg, M

Article: Genome-Wide Analysis of microRNA Expression Profile in Roots and Leaves of Three Wheat Cultivars under Water and Drought Conditions.

BIOMOLECULES

2023. Vol: 13, -

WOS:000955086800001

FI: 5,5 / Q1

Original

Fernández-Martínez, J; Ramírez-Casas, Y; Yang, Y; Aranda-Martínez, P; Martínez-Ruiz, L; Escames, G; Acuña-Castroviejo, D

Review: From Chronodisruption to Sarcopenia: The Therapeutic Potential of Melatonin.

BIOMOLECULES

2023. Vol: 13, -

WOS:001132551500001

FI: 5,5 / Q1

Original

Pardo-Moreno, T; García-Morales, V; Suleiman-Martos, S; Rivas-Domínguez, A; Mohamed-Mohamed, H; Ramos-Rodríguez, JJ; Melguizo-Rodríguez, L; González-Acedo, A

Review: Current Treatments and New, Tentative Therapies for Parkinson's Disease.

PHARMACEUTICS

2023. Vol: 15, -

WOS:000959997200001

FI: 5,4 / Q1

Original

Ortiz-Arrabal, O; Irastorza-Lorenzo, A; Campos, F; Martín-Piedra, MA; Carriel, V; Garzón, I; Avila-Fernández, P; de Frutos, MJ;

Esteban, E; Fernández, J; Janer, A; Campos, A; Chato-Astrain, J; Alaminos, M

Article: Fibrin and Marine-Derived Agaroses for the Generation of Human Bioartificial Tissues: An Ex Vivo and In Vivo Study.

MARINE DRUGS

2023. Vol: 21, -

WOS:000960158900001

FI: 5,4 / Q1

Original

Utrero, SL; Garrido-Pareja, F; Lopez-Ibarra, P; Quesada-Charneco, M; Lopez-Mezquita, E; avila-Rubio, V; Martin-Rodríguez, JL

Article: Effectiveness and safety of the radiofrequency ablation of single hyperfunctioning parathyroid lesions suggestive of adenomas in primary hyperparathyroidism.

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION

2023. Vol: 46, 2269-2273

WOS:000989752300001

FI: 5,4 / Q1

Original

Huerta, MA; de la Nava, J; Artacho-Cordón, A; Nieto, FR

Review: Efficacy and Security of Tetrodotoxin in the Treatment of Cancer-Related Pain: Systematic Review and Meta-Analysis.

MARINE DRUGS

2023. Vol: 21, -

WOS:000996175600001

FI: 5,4 / Q1

Original

Gago, L; Quiñonero, F; Perazzoli, G; Melguizo, C; Prados, J; Ortiz, R; Cabeza, L

Review: Nanomedicine and Hyperthermia for the Treatment of Gastrointestinal Cancer: A Systematic Review.

PHARMACEUTICS

2023. Vol: 15, -

WOS:001036381900001

FI: 5,4 / Q1

Original

Cura, Y; Sánchez-Martín, A; Márquez-Pete, N; González-Flores, E; Martínez-Martínez, F; Pérez-Ramírez, C; Jiménez-Morales, A

Article: Association of Single-Nucleotide Polymorphisms in Capecitabine Bioactivation Pathway with Adjuvant Therapy Safety in Colorectal Cancer Patients.

PHARMACEUTICS

2023. Vol: 15, -

WOS:001120674100001

FI: 5,4 / Q1

Original

Uberos, J; Garcia-Cuesta, A; Carrasco-Solis, M; Ruiz-López, A; Fernandez-Marín, E; Campos-Martinez, A

Article: Lactocaseibacillus rhamnosus and breastmilk are associated with a decreased risk of atopic dermatitis in very low birth weight premature infants.

BENEFICIAL MICROBES

2023. Vol: 14, 433-443

WOS:001153151500002

FI: 5,4 / Q1

Original

Sierra-Sánchez, A; Magne, B; Savard, E; Martel, C; Ferland, K; Barbier, MA; Demers, A; Larouche, D; Arias-Santiago, S; Germain, L

Article: In vitro comparison of human plasma-based and self-assembled tissue-engineered skin substitutes: two different manufacturing processes for the treatment of deep and difficult to heal injuries.

BURNS & TRAUMA

2023. Vol: 11, -

WOS:001094386000001

FI: 5,3 / Q1

Original

Ubago-Guisado, E; Moratalla-Aranda, E; González-Salvatierra, S; Gil-Cosano, JJ; García-Fontana, B; García-Fontana, C; Gracia-Marco, L; Muñoz-Torres, M

Article: Do patients with type 2 diabetes have impaired hip bone microstructure? A study using 3D modeling of hip dual-energy X-ray absorptiometry.

FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:000916785300001

FI: 5,2 / Q1

Original

Martín-Torres, S; González-Casado, A; Medina-García, M; Medina-Vázquez, MS; Cuadros-Rodríguez, L

Article: A Comparison of the Stability of Refined Edible Vegetable Oils under Frying Conditions: Multivariate Fingerprinting Approach.

FOODS

2023. Vol: 12, -

WOS:000932561000001

FI: 5,2 / Q1

Original

Rodríguez-Martín, NM; Córdoba, P; Sarriá, B; Verardo, V; Pedroche, J; Alcalá-Santiago, A; García-Villanova, B; Molina-Montes, E

Article: Characterizing Meat- and Milk/Dairy-like Vegetarian Foods and Their Counterparts Based on Nutrient Profiling and Food Labels.

FOODS

2023. Vol: 12, -

WOS:000958559700001

FI: 5,2 / Q1

Original

Molina, NM; Jurado-Fasoli, L; Sola-Leyva, A; Sevilla-Lorente, R; Canha-Gouveia, A; Ruiz-Durán, S; Fontes, J; Aguilera, CM; Altmäe, S

Article: Endometrial whole metabolome profile at the receptive phase: influence of Mediterranean Diet and infertility.

FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:000980686700001

FI: 5,2 / Q1

Original

Canha-Gouveia, A; Pérez-Prieto, I; Rodríguez, CM; Escamez, T; Leonés-Baños, I; Salas-Espejo, E; Prieto-Sánchez, MT; Sánchez-Ferrer, ML; Coy, P; Altmäe, S

Article: The female upper reproductive tract harbors endogenous microbial profiles.

FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY

2023. Vol: 14, -
WOS:001022041000001
FI: 5,2 / Q1
Original

Castillo, RF; Pérez, RG; Díaz, AG; González, AL
Review: Therapeutic Applications and Effects of *Lupinus angustifolius* (Blue Lupin) and Its Components: A Systematic Review and Meta-Analysis.

FOODS
2023. Vol: 12, -
WOS:001036226000001
FI: 5,2 / Q1
Original

Fernández-Martínez, NF; Petrova, D; Spacírová, Z; Barrios-Rodríguez, R; Pérez-Sayáns, M; Martín-delosReyes, LM; Pérez-Gómez, B; Rodríguez-Barranco, M; Sánchez, MJ
Review: The duration of intervals on the oral cancer care pathway and implications for survival: a systematic review and meta-analysis.

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH
2023. Vol: 11, -
WOS:001051441000001
FI: 5,2 / Q1
Original

Martín, F; García-Fernández, J; Valcarce-Torrente, M; Bernal-García, A; Gálvez-Ruiz, P; Angosto-Sánchez, S
Article: Importance-performance analysis in fitness apps. A study from the viewpoint of gender and age.

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH
2023. Vol: 11, -
WOS:001058701500001
FI: 5,2 / Q1
Original

Henares-Montiel, J; Pastor-Moreno, G; Ramirez-Saiz, A; Rodriguez-Gómez, M; Ruiz-Pérez, I
Review: Characteristics and effectiveness of interventions to reduce cyberbullying: a systematic review.

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH
2023. Vol: 11, -
WOS:001064804300001
FI: 5,2 / Q1
Original

Dabán-López, P; Fernández-Martínez, NF; Petrova, D; Rodríguez-Barranco, M; Jiménez-Moleón, JJ; Gutierrez, J; Sánchez, MJ
Article: Epidemiology of human papillomavirus-associated anogenital cancers in Granada: a three-decade population-based study.

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH
2023. Vol: 11, -
WOS:001074810800001
FI: 5,2 / Q1
Original

de Labry-Lima, AO; Ponce-Polo, A; García-Mochón, L; Ortega-Ortega, M; Pérez-Troncoso, D; Epstein, D
Review: Challenges for Economic Evaluations of Advanced Therapy Medicinal Products: A Systematic Review.

VALUE IN HEALTH

2023. Vol: 26, 138-150
WOS:000920836400001
FI: 5,101 / Q1
Original

Mustieles, V; Arrebola, JP; Porta, M
Article: From old pollutants to the regulation of bisphenol A: Lessons learned for health promotion and disease prevention.

PREVENTIVE MEDICINE
2023. Vol: 169, -
WOS:000965803500001
FI: 5,1 / Q1
Original

Medina-Moreno, A; El-Hammadi, MM; Arias, JL
Article: pH-dependent, extended release and enhanced in vitro efficiency against colon cancer of Tegafur formulated using chitosan-coated poly (ε-caprolactone) nanoparticles.

JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY
2023. Vol: 86, -
WOS:001019048700001
FI: 5 / Q1
Original

Jiménez-Pernett, J
Editorial Material: How to Account for Asymmetries in Deliberative Dialogues Comment on Evaluating Public Participation in a Deliberative Dialogue: A Single Case Study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH POLICY AND MANAGEMENT
2023. Vol: 12, -
WOS:000997848100002
FI: 4,967 / Q1
Original

Perez-Robles, R; Salmeron-Garcia, A; Hermosilla, J; Torrente-Lopez, A; Clemente-Bautista, S; Jimenez-Lozano, I; Cabanas-Poy, MJ; Cabeza, J; Navas, N

Article: Comprehensive physicochemical characterization of a peptide-based medicine: Teduglutide (Revestive®) structural description and stress testing.

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS
2023. Vol: 184, 103-115
WOS:000927354300001
FI: 4,9 / Q1
Original

Luque, C; Fernández, MD; Fuentes-Rios, D; Cepero, A; Contreras-Cáceres, R; Doña, M; Perazzoli, G; Lozano-Chamizo, L; Filice, M; Marciello, M; Gonzalez-Rumayor, V; López-Romero, JM; Cabeza, L; Melguízoa, C; Pradosa, J

Article: Improved antitumor activity through a tyramidyl maslinic acid derivative. Design and validation as drug-loaded electrospun polymeric nanofibers.

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS
2023. Vol: 193, 241-253
WOS:001119846900001
FI: 4,9 / Q1
Original

Gómez-Regalado, MD; Martín-Pozo, L; Hidalgo, F; Cantarero-Malagón, S; Zafra-Gómez, A

Article: Multi-residue determination of 17 antibiotics in sea cucumbers (*Holothuria tubulosa*) by ultrahigh performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.

MICROCHEMICAL JOURNAL

2023. Vol: 188, -

WOS:001013224200001

FI: 4,8 / Q1

Original

Redondo-Sánchez, D; Fernández-Navarro, P; Rodríguez-Barranco, M; Nuñez, O; Petrova, D; García-Torrecillas, JM; Jiménez-Moleón, JJ; Sánchez, MJ

Article: Socio-economic inequalities in lung cancer mortality in Spain: a nation-wide study using area-based deprivation.

INTERNATIONAL JOURNAL FOR EQUITY IN HEALTH

2023. Vol: 22, -

WOS:001041593700001

FI: 4,8 / Q1

Original

Ubago-Guisado, E; Jürimae, J; Gracia-Marco, L

Editorial Material: Physical activity and fitness for the prevention and management of bone diseases.

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:000978798700001

FI: 4,755 / Q1

Original

Leon-Cecilla, A; Vazquez-Perez, FJ; Gila-Vilchez, C; de Cienfuegos, LA; Lopez-Lopez, MT

Article: Alginate Hydrogels Reinforced by Dehydration under Stress-Application to a Soft Magnetic Actuator.

GELS

2023. Vol: 9, -

WOS:000917548800001

FI: 4,6 / Q1

Original

Khantham, C; Ruksiriwanich, W; Chaitep, T; Linsaenkart, P; Muangsanguan, A; Guzmán-Jiménez, A; Cerván-Martín, M; Bossini-Castillo, L; Gonzalez-Muñoz, S; Palomino-Morales, RJ; Leetrakool, N; Shaengkhamnang, B; Chittasupho, C; Jantrawut, P; Sommano, SR; Phimolsiripol, Y; Carmona, FD

Letter: Sex-specific association of SELL gene polymorphisms with pattern hair loss in the Thai population: A candidate gene association study and in silico functional characterization.

JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE

2023. Vol: 109, 102-105

WOS:000988425200001

FI: 4,6 / Q1

Original

Merino, MD; Sánchez-Ortega, M; Elvira-Flores, E; Mateo-Rodríguez, I

Article: Centenary Personality: Are There Psychological Resources that Distinguish Centenarians?.

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES

2023. Vol: 24, 2723-2745

WOS:001098111000001

FI: 4,6 / Q1

Original

Perez, BG; Pérez, MM; Ruiz-López, J; Gaidarji, B; Durand, LB

Article: Effect of layering strategy and prolonged water aging on masking ability of composite resins.

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY

2023. Vol: 130, -

WOS:001112314200001

FI: 4,6 / Q1

Original

Castelló, A; Rodríguez-Barranco, M; Pérez-Gómez, B; Chirlaque, MD; Bonet, C; Amiano, P; Ardanaz, E; Huerta, JM; Zamora-Ros, R; Quirós, JR; Barricarte-Gurrea, A; Pollán, M; Sanchez, MJ

Article: High adherence to Western dietary pattern and prostate cancer risk: findings from the EPIC-Spain cohort.

BJU INTERNATIONAL

2023. Vol: 132, 272-282

WOS:000974931900001

FI: 4,5 / Q1

Original

Toledano, M; Osorio, E; Osorio, MT; Aguilera, FS; Toledano, R; Fernández-Romero, E; Osorio, R

Article: Dexamethasone-doped nanoparticles improve mineralization, crystallinity and collagen structure of human dentin.

JOURNAL OF DENTISTRY

2023. Vol: 130, -

WOS:000957216700001

FI: 4,4 / Q1

Original

Toledano, M; Osorio, E; Espigares, J; González-Fernández, JF; Osorio, R

Article: Effects of an MDP-based surface cleaner on dentin structure, morphology and nanomechanical properties.

JOURNAL OF DENTISTRY

2023. Vol: 138, -

WOS:001089214500001

FI: 4,4 / Q1

Original

Galindo-Moreno, P; Montalvo-Acosta, S; Martín-Morales, N; Carrillo-Gálvez, AB; González-Rey, E; O'Valle, F; Padial-Molina, M

Article: Inflammasomes NLRP3 and AIM2 in peri-implantitis: A cross-sectional study.

CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH

2023. Vol: 34, 1342-1353

WOS:001065122000001

FI: 4,3 / Q1

Original

Gavilán-Carrera, B; Borges-Cosic, M; Alvarez-Gallardo, IC; Soriano-Maldonado, A; Acosta-Manzano, P; Camiletti-Moirón, D; Carbonell-Baeza, A; Casimiro, AJ; Girela-Rejón, MJ; Walitt, B; Estévez-López, F

Article: Effectiveness of Land- and Water-based Exercise on Fatigue and Sleep Quality in Women With Fibromyalgia: The alAndalus Quasi-Experimental Study.

ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

2023. Vol: 104, 1775-1784

WOS:001105719200001

FI: 4,3 / Q1

Original

Artacho-Cordón, F; Salinas-Asensio, MD; Galiano-Castillo, N; Ocón-Hernández, O; Peinado, FM; Mundo-López, A; Lozano-Lozano, M; Alvarez-Salvago, F; Arroyo-Morales, M; Fernández-Lao, C; Cantarero-Villanueva, I

Article: Effect of a Multimodal Supervised Therapeutic Exercise Program on Quality of Life, Pain, and Lumbopelvic Impairments in Women With Endometriosis Unresponsive to Conventional Therapy: A Randomized Controlled Trial.

ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

2023. Vol: 104, 1785-1795

WOS:001107961400001

FI: 4,3 / Q1

Original

Navarrete, N; Almansa, JM; de la Macorra, JC; Arias-Moliz, MT; Arias, A

Article: Effect of the Controlled Delivery of Chelating Agents on the Pulp Tissue Dissolution Ability of Fresh Sodium Hypochlorite Solutions.

JOURNAL OF ENDODONTICS

2023. Vol: 49, 307-312

WOS:000949900100001

FI: 4,2 / Q1

Original

Flores-Márquez, A; Moreno-Gutiérrez, JA; Chinchurreta-Capote, A; García-Martín, F; Rocha-de-Lossada, C

Letter: Laser-induced maculopathy after iris depigmentation cosmetic treatment.

CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY-JOURNAL CANADIEN D OPHTALMOLOGIE

2023. Vol: 58, e29-e31

WOS:000966389300001

FI: 4,2 / Q1

Original

Torres, J; Callejas, A; Gomez, A; Rus, G

Article: Optical micro-elastography with magnetic excitation for high frequency rheological characterization of soft media.

ULTRASONICS

2023. Vol: 132, -

WOS:000999649200001

FI: 4,2 / Q1

Original

de Lossada, CR; Airdi, M; Semeraro, F; Romano, V

Editorial Material: DMEK F-marking complication: case report and literature review.

CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY-JOURNAL CANADIEN D OPHTALMOLOGIE

2023. Vol: 58, E207-E209

WOS:001085956500001

FI: 4,2 / Q1

Original

Gavilán-Carrera, B; Delgado-Fernández, M; Alvarez-Gallardo, IC; Acosta-Manzano, P; Borges-Cosic, M; Estévez-López, F; Soriano-Maldonado, A; Carbonell-Baeza, A; Aparicio, VA; Segura-Jiménez, V

Article: Longitudinal association of sedentary time and physical activity with pain and quality of life in fibromyalgia.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS

2023. Vol: 33, 292-306

WOS:000894145400001

FI: 4,1 / Q1

Original

Baena-Garcia, L; de la Flor-alemany, M; Coll-Risco, I; Reoyo, OR; Aranda, P; Aparicio, VA

Article: A concurrent prenatal exercise program increases neonatal and placental weight and shortens labor: The GESTAFIT project.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS

2023. Vol: 33, 465-474

WOS:000914681200001

FI: 4,1 / Q1

Original

Aparicio, VA; Marín-Jiménez, N; Flor-Alemany, M; Acosta-Manzano, P; Coll-Risco, I; Baena-García, L

Article: Effects of a concurrent exercise training program on low back and sciatic pain and pain disability in late pregnancy.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS

2023. Vol: 33, 1201-1210

WOS:000955705600001

FI: 4,1 / Q1

Original

del Castillo, R; Gutiérrez-Garrido, L; Padiá-Molina, M; Galindo-Moreno, P

Article: Screw-retained internal connection zirconia CAD-CAM abutments in single implant reconstructions: Results of a 1-year prospective case series study.

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY

2023. Vol: 32, 679-688

WOS:000950916700001

FI: 4 / Q1

Original

Sevilla-Lorente, R; Carneiro-Barrera, A; Molina-Garcia, P; Ruiz, JR; Amaro-Gahete, FJ

Review: Time of the day of exercise impact on cardiovascular disease risk factors in adults: a systematic review and meta-analysis.

JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT

2023. Vol: 26, 169-179

WOS:000985275300001

FI: 4 / Q1

Original

Sola-Leyva, A; Pérez-Prieto, I; Molina, NM; Vargas, E; Ruiz-Durán, S; Leonés-Baños, I; Canha-Gouveia, A; Altmäe, S

Review: Microbial composition across body sites in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis.

REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE

2023. Vol: 47, 129-150

WOS:001029876000001

FI: 4 / Q1

Original

Altma, S; Sola-Leyva, A; Salumets, A

Article: Artificial intelligence in scientific writing: a friend or a foe?.

REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE

2023. Vol: 47, 3-9

WOS:001032726300001

FI: 4 / Q1

Original

Alvarez, G; Molina, M; Castilla, JA; Clavero, A; Gonzalvo, MC; Sampedro, A; Bernat, N; Caba, O
 Article: Study of SARS-CoV-2 in semen from asymptomatic donors with the presence of virus in nasopharyngeal swabs.
 REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE
 2023. Vol: 47, -
 WOS:001091832600001
 FI: 4 / Q1
 Original

Navarro-Triviño, FJ; Prados-Carmona, A; Aguilera, J; de Gálvez, MV; Ruiz-Villaverde, R
 Letter: Treatment of refractory solar urticaria: could dupilumab fill the current gap?.
 JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
 2023. Vol: 21, 652-654
 WOS:000983053700001
 FI: 3,9 / Q1
 Original

Blancas, I; Linares-Rodríguez, M; de Dueñas, EM; Herrero-Vicent, C; Molero-Mir, MD; Garrido, JM; Rodríguez-Serrano, F
 Article: Early increase in tamoxifen dose in CYP2D6 poor metaboliser breast cancer patients and survival: A propensity score matching analysis.
 BREAST
 2023. Vol: 69, 342-348
 WOS:001053275300001
 FI: 3,9 / Q1
 Original

Navarro-Triviño, FJ; Prados-Carmona, A; Aguilera, J; de Gálvez, MV; Ruiz-Villaverde, R
 Letter: Treatment of refractory solar urticaria: could dupilumab fill the current gap?.
 JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
 2023. Vol: 21, 652-654
 WOS:001123526900012
 FI: 3,9 / Q1
 Original

Prados-Carmona, A; Ruiz-Villaverde, R; Navarro-Trivino, FJ
 Letter: Ist Roflumilast eine geeignete Alternative zur Behandlung des lichen planus?.
 JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
 2023. Vol: 21, 1554-1556
 WOS:001123679900014
 FI: 3,9 / Q1
 Original

Prados-Carmona, A; Prados-Carmona, JJ; Ruiz-Villaverde, R; Navarro-Trivino, FJ
 Review: Multiple Minute Digitate Hyperkeratosis: 10 Jahre nach Caccettas Algorithmus. Fallbericht und narrative Übersicht.
 JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
 2023. Vol: 21, 1447-1455
 WOS:001123679900019
 FI: 3,9 / Q1
 Original

De Porrás-Carrique, T; Ramos-García, P; Aguilar-Diosdado, M; Warnakulasuriya, S; González-Moles, MA

Review: Autoimmune disorders in oral lichen planus: A systematic review and meta-analysis.
 ORAL DISEASES
 2023. Vol: 29, 1382-1394
 WOS:000748859700001
 FI: 3,8 / Q1
 Original

Petrova, D; Cokely, ET; Sobkow, A; Traczyk, J; Garrido, D; Garcia-Retamero, R
 Article: Measuring feelings about choices and risks: The Berlin Emotional Responses to Risk Instrument (BERRI).
 RISK ANALYSIS
 2023. Vol: 43, 724-746
 WOS:000798935400001
 FI: 3,8 / Q1
 Original

González-Moles, MA; Ramos-García, P
 Review: Oral lichen planus and related lesions. What should we accept based on the available evidence?.
 ORAL DISEASES
 2023. Vol: 29, 2624-2637
 WOS:000894162200001
 FI: 3,8 / Q1
 Original

Blakoe, M; Petrova, D; Garcia-Retamero, R; Gonçalves, K; Catena, A; Hernández, JAR; Sánchez, MJ
 Article: Sex Moderates the Relationship Between Social Support and Cardiovascular Prevention Behaviors in Middle-aged and Older Adults.
 ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE
 2023. Vol: 57, 877-887
 WOS:001016026800001
 FI: 3,8 / Q1
 Original

González-Santos, A; Lopez-Garzon, M; Gil-Gutiérrez, R; Salinas-Asensio, MD; Postigo-Martin, P; Cantarero-Villanueva, I
 Article: Nonlinear, Multicomponent Physical Exercise With Heart Rate Variability-Guided Prescription in Women With Breast Cancer During Treatment: Feasibility and Preliminary Results (ATOPE Study).
 PHYSICAL THERAPY
 2023. Vol: 103, -
 WOS:001096742900002
 FI: 3,8 / Q1
 Original

Ayén-Rodríguez, A; Llamas-Molina, JM; Gálvez-Moreno, M; Ruiz-Villaverde, R
 Letter: Cold urticarial vasculitis successfully treated with omalizumab.
 INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY
 2023. Vol: 62, E77-E78
 WOS:000755205000001
 FI: 3,6 / Q1
 Original

Ruiz-Villaverde, R; Velasco-Amador, JP; Prados-Carmona, A; Ruiz-Carrascosa, JC
 Letter: Switching from reference adalimumab to biosimilar. Assessment of clinical outcomes in psoriasis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY

2023. Vol: 62, E159-E161

WOS:000838431100001

FI: 3,6 / Q1

Original

Salazar-Tortosa, DF; Labayen, I; González-Gross, M; Seral-Cortes, M; Moreno, LA; Zapico, AG; Widhalm, K; Meirhaeghe, A; Enard, D; Ruiz, JR

Article: Association between PTPN1 polymorphisms and obesity-related phenotypes in European adolescents: influence of physical activity.

PEDIATRIC RESEARCH

2023. Vol: 93, 2036-2044

WOS:000884515800002

FI: 3,6 / Q1

Original

Galan-Gutierrez, M; Font-Ugalde, P; Padial, E; Hernandez-Montoya, C; Godoy, D; Armario-Hita, JC; Ruiz-Villaverde, R

Article: Brodalumab: Efficacy, safety, and survival in mid-term (52 weeks) on real clinical practice in Andalucía, Spain.

INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY

2023. Vol: 62, 700-706

WOS:000897679600001

FI: 3,6 / Q1

Original

Galindo-Moreno, P; Martín-Morales, N; Olaechea, A; Hernández-Cortes, P; Verdugo-Escamilla, C; Martínez-Ruiz, F; Carrillo-Galvez, AB; O'Valle, F; Padial-Molina, M

Article: Physico-chemical and biological characterization of a new bovine bone mineral matrix available for human usage.

CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH

2023. Vol: 25, 370-380

WOS:000919100800001

FI: 3,6 / Q1

Original

Sánchez-Díaz, M; Montero-Vílchez, T; Quiñones-Vico, MI; Sierra-Sánchez, A; Ubago-Rodríguez, A; Senabria-de la Torre, R; Molina-Leyva, A; Arias-Santiago, S

Review: Type D Personality as a Marker of Poorer Quality of Life and Mood Status Disturbances in Patients with Skin Diseases: A Systematic Review.

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA

2023. Vol: 103, -

WOS:000926022500009

FI: 3,6 / Q1

Original

Ureña-Paniego, C; Gamissans-Cañada, M; Molina-Leyva, A; Romaní, J

Article: Pilonidal Sinus Disease is Associated with Severe Hidradenitis Suppurativa in a Spanish Cohort.

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA

2023. Vol: 103, -

WOS:001082980300004

FI: 3,6 / Q1

Original

Sánchez-Díaz, M; Díaz-Calvillo, P; Soto-Moreno, A; Molina-Leyva, A; Arias-Santiago, S

Article: Factors Influencing Major Life-Changing Decisions in Patients with Psoriasis: A Cross-sectional Study.

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA

2023. Vol: 103, -

WOS:001085245600001

FI: 3,6 / Q1

Original

David, AHG; Mañas-Torres, MC; Codesal, MD; López-Sicilia, I; Martín-Romero, MT; Camacho, L; Cuerva, JM; Blanco, V; Giner-Casares, JJ; de Cienfuegos, LA; Campaña, AG

Article: Supramolecular Large Nanosheets Assembled at Air/Water Interfaces and in Solution from Amphiphilic Heptagon-Containing Nanographenes.

JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY

2023. Vol: 89, 163-173

WOS:001137615900001

FI: 3,6 / Q1

Original

Lopez-Escamez, JA; Vela, J; Frejo, L

Review: Immune-Related Disorders Associated With Meniere's Disease: A Systematic Review and Meta-analysis.

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY

2023. Vol: 169, 1122-1131

WOS:001000382800001

FI: 3,4 / Q1

Original

Philip, BA; Li, FH; Hawkins-Chernof, E; Chen, L; Swamidass, V; Zwir, I

Article: Motor Assessment With the STEGA iPad App to Measure Handwriting in Children.

AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

2023. Vol: 77, 1-8

WOS:001033682400019

FI: 2,9 / Q1

Original

Perazzoli, G; de los Reyes, C; Pinedo-Rivilla, C; Durán-Patrón, R; Aleu, J; Cabeza, L; Melguizo, C; Prados, J

Article: Emericellopsis maritima and Purpureocillium lilacinum Marine Fungi as a Source of Functional Fractions with Antioxidant and Antitumor Potential in Colorectal Cancer: A Preliminary Study.

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING

2023. Vol: 11, -

WOS:001092664800001

FI: 2,9 / Q1

Original

Martínez-Guijarro, C; López-Fernández, MD; Lopez-Garzon, M; Lozano-Lozano, M; Arroyo-Morales, M; Galiano-Castillo, N

Review: Feasibility and efficacy of telerehabilitation in the management of patients with head and neck cancer during and after oncological treatment: A systematic review.

EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING

2023. Vol: 63, -

WOS:000962525100001

FI: 2,8 / Q1

Original

Puente-Fernández, D; Peña, PO; Soto-Felipe, C; Montoya-Juárez, R; Roldán, C; García-Caro, MP

Article: Quality of dying among elderly people diagnosed with dementia in nursing homes: A mixed methods study.

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING

2023. Vol: 30, 435-450

WOS:000854878100001

FI: 2,7 / Q1

Original

Ibáñez-Cortés, M; Martín-Piedra, MA; Blanco-Elices, C; García-García, OD; España-López, A; Fernández-Valadés, R; Sánchez-Quevedo, MD; Alaminos, M; Chato-Astrain, J; Garzón, I

Article: Histological characterization of the human masticatory oral mucosa. A histochemical and immunohistochemical study.

MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE

2023. Vol: 86, 1712-1724

WOS:001105331100012

FI: 2,5 / Q1

Original

Quiñonero, F; Parra-Torrejón, B; Ramírez-Rodríguez, GB; Garcés, V; Delgado-López, JM; Jiménez-Luna, C; Perazzoli, G; Prados, J; Ortíz, R

Article: Combining Olaparib and Ascorbic Acid on Nanoparticles to Enhance the Drug Toxic Effects in Pancreatic Cancer.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE

2023. Vol: 18, 5075-5093

WOS:001067142700001

FI: 8 / Q2

Original

Ferrández, JM; Fernandez, E; Gorriz, JM

Editorial Material: Introduction.

INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING

2023. Vol: 30, 203-203

WOS:000995494300001

FI: 6,5 / Q2

Original

Segovia, F; Ramírez, J; Salas-Gonzalez, D; Illán, IA; Martínez-Murcia, FJ; Rodríguez-Rivero, J; Leiva, FJ; Gaitan, C; Górriz, JM

Article: Connected system for monitoring electrical power transformers using thermal imaging.

INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING

2023. Vol: 30, 353-368

WOS:001061070500004

FI: 6,5 / Q2

Original

El Soury, M; García-García, OD; Tarulli, I; Chato-Astrain, J; Perroteau, I; Geuna, S; Raimondo, S; Gambarotta, G; Carriel, V

Article: Chitosan conduits enriched with fibrin-collagen hydrogel with or without adipose-derived mesenchymal stem cells for the repair of 15-mm-long sciatic nerve defect.

NEURAL REGENERATION RESEARCH

2023. Vol: 18, 1378-1385

WOS:000894528300037

FI: 6,1 / Q2

Original

Chato-Astrain, J; Roda, O; Sanchez-Porras, D; Miralles, E; Alaminos, M; Campos, F; García-García, OD; Carriel, V

Article: Peripheral nerve regeneration through nerve conduits evokes differential expression of growth-associated protein-43 in the spinal cord.

NEURAL REGENERATION RESEARCH

2023. Vol: 18, 1852-1856

WOS:001036959100045

FI: 6,1 / Q2

Original

Ahualli, S; Orozco-Barrera, S; Castillo, ALM; Delgado, AV

Article: Effect of coating nanostructure on the electrokinetics of polyelectrolyte-coated particles. Grafted vs adsorbed polymer.

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

2023. Vol: 375, -

WOS:000931959300001

FI: 6 / Q2

Original

Sánchez-Porras, D; Durand-Herrera, D; Carmona, R; Blanco-Elices, C; Garzón, I; Pozzobon, M; San Martín, S; Alaminos, M; García-García, OD; Chato-Astrain, J; Carriel, V

Article: Expression of Basement Membrane Molecules by Wharton Jelly Stem Cells (WJSC) in Full-Term Human Umbilical Cords, Cell Cultures and Microtissues.

CELLS

2023. Vol: 12, -

WOS:000939381000001

FI: 6 / Q2

Original

Lamolda, M; Frejo, L; Gallego-Martinez, A; Lopez-Escamez, JA

Review: Application of Human Stem Cells to Model Genetic Sensorineural Hearing Loss and Meniere Disease.

CELLS

2023. Vol: 12, -

WOS:000973091800001

FI: 6 / Q2

Original

Ramos-Maqueda, J; Migueles, JH; Molina-Jiménez, M; Ruiz-González, D; Cabrera-Borrego, E; Salas, AR; Soriano-Maldonado, A; Jimenez-Jaimez, J

Article: Lifestyle physical activity and rapid-rate non-sustained ventricular tachycardia in arrhythmogenic cardiomyopathy.

HEART

2023. Vol: 109, 992-999

WOS:000943805500001

FI: 5,7 / Q2

Original

Plaza-Díaz, J; Fontana, L; Alvarez-Mercado, AI

Editorial Material: Editorial: Interplay between gut microbiota and the immune system in liver surgery and liver diseases.

FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:000967531400001

FI: 5,7 / Q2

Original

García-García, G; Caro, C; Fernández-Alvarez, F; García-Martín, ML; Arias, JL

Article: Multi-stimuli-responsive chitosan-functionalized magnetite/poly(ϵ -capro-lactone) nanoparticles as theranostic platforms for combined tumor magnetic resonance imaging and chemotherapy.

NANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE

2023. Vol: 52, -

WOS:001063940000001

FI: 5,4 / Q2

Original

Arco, JE; Ortiz, A; Ramirez, J; Martinez-Murcia, FJ; Zhang, YD; Broncano, J; Berbis, MA; Royuela-del-Val, J; Luna, A; Gorriz, JM
Article: Probabilistic Combination of Non-Linear Eigenprojections For Ensemble Classification.

IEEE TRANSACTIONS ON EMERGING TOPICS IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

2023. Vol: 7, 1431-1441

WOS:000869384300001

FI: 5,3 / Q2

Original

Carneiro-Barrera, A; Amaro-Gahete, FJ; Saez-Roca, G; Martin-Carrasco, C; Palmeira, AL; Ruiz, JR

Article: Interdisciplinary Weight Loss and Lifestyle Intervention for Daily Functioning and Psychiatric Symptoms in Obstructive Sleep Apnea: The INTERAPNEA Randomized Clinical Trial.

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY

2023. Vol: 84, 1-+

WOS:001074287900003

FI: 5,3 / Q2

Original

Carrillo-Rodriguez, P; Selheim, F; Hernandez-Valladares, M
Review: Mass Spectrometry-Based Proteomics Workflows in Cancer Research: The Relevance of Choosing the Right Steps.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:000914823300001

FI: 5,2 / Q2

Original

Alvarez-Mercado, AI; Cano, AD; Fernández, MF; Fontana, L
Review: Gut Microbiota and Breast Cancer: The Dual Role of Microbes.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:000916895000001

FI: 5,2 / Q2

Original

Cebrián, R; Martínez-García, M; Fernández, M; García, F; Martfiez-Bueno, M; Valdivia, E; Kuipers, OP; Montalbán-López, M; Maqueda, M

Review: Advances in the preclinical characterization of the antimicrobial peptide AS-48.

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:000937249800001

FI: 5,2 / Q2

Original

Hernandez-Valladares, M
Editorial Material: Multi-Omic Approaches to Classify, Predict, and Treat Acute Leukemias.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:000939226300001

FI: 5,2 / Q2

Original

Cura, Y; Pérez-Ramírez, C; Sánchez-Martín, A; Membrive-Jimenez, C; Valverde-Merino, MI; González-Flores, E; Morales, AJ
Review: Influence of Single-Nucleotide Polymorphisms on Clinical Outcomes of Capecitabine-Based Chemotherapy in Colorectal Cancer Patients: A Systematic Review.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:000953653400001

FI: 5,2 / Q2

Original

Chico, MA; Mesas, C; Doello, K; Quinonero, F; Perazzoli, G; Ortiz, R; Prados, J; Melguizo, C

Review: Cancer Stem Cells in Sarcomas: In Vitro Isolation and Role as Prognostic Markers: A Systematic Review.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:000987221000001

FI: 5,2 / Q2

Original

Amezcuca-Hernandez, V; Jimenez-Rosales, R; Martinez-Cara, JG; Garcia-Garcia, J; Lopez, FV; Redondo-Cerezo, E

Article: Preoperative EUS vs. PET-CT Evaluation of Response to Neoadjuvant Therapy for Esophagogastric Cancer and Its Correlation with Survival.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001004656400001

FI: 5,2 / Q2

Original

López-Ansio, M; Ramos-García, P; González-Moles, MA

Review: Prognostic and Clinicopathological Significance of the Loss of Expression of Retinoblastoma Protein (pRb) in Oral Squamous Cell Carcinoma: A Systematic Review and Meta-Analysis.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001017007500001

FI: 5,2 / Q2

Original

González-Ruiz, I; Ramos-García, P; Ruiz-Avila, I; González-Moles, MA

Review: Early Diagnosis of Oral Cancer: A Complex Polyhedral Problem with a Difficult Solution.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001031080300001

FI: 5,2 / Q2

Original

Van Pamel, E; Ruiz-Rodríguez, A; Rivas, A; Aguilera, M

Editorial Material: Editorial: Risk of dietary hazardous substances and impact on human microbiota: possible role in several dysbiosis phenotypes, volume II.

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001033301000001

FI: 5,2 / Q2

Original

García-Ortega, MB; Aparicio, E; Griñán-Lisón, C; Jiménez, G; López-Ruiz, E; Palacios, JL; Ruiz-Alcalá, G; Alba, C; Martínez, A; Boulaiz, H; Perán, M; Hackenberg, M; Bragança, J; Calado, SM; Marchal, JA; García, MA

Article: Interferon-Alpha Decreases Cancer Stem Cell Properties and Modulates Exosomes in Malignant Melanoma.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001039217600001

FI: 5,2 / Q2

Original

Pérez-Durán, C; Márquez-Pete, N; Gálvez-Navas, JM; Cura, Y; Rojo-Tolosa, S; Pineda-Lancheros, LE; Ramírez-Tortosa, M; García-Collado, C; Maldonado-Montoro, MD; Villar-del-Moral, JM; Pérez-Ramírez, C; Jiménez-Morales, A

Article: Single Nucleotide Polymorphisms in the Vitamin D Metabolic Pathway as Survival Biomarkers in Colorectal Cancer.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001057352400001

FI: 5,2 / Q2

Original

Lu, CX; Liu, J; Escames, G; Yang, Y; Wu, X; Liu, Q; Chen, JM; Song, YB; Wang, Z; Deng, C; Acuña-Castroviejo, D; Wang, X

Article: PI3CG Regulates NLRP3/GSDMD-Mediated Pyroptosis in Septic Myocardial Injury.

INFLAMMATION

2023. Vol: 46, 2416-2432

WOS:001060761400001

FI: 5,1 / Q2

Original

González-Salvatierra, S; García-Fontana, B; Martínez-Heredia, L; Lacal, J; Andújar-Vera, F; de la Torre, R; Moratalla-Aranda, E; Lozano-Alonso, S; García-Fontana, C; Muñoz-Torres, M

Article: Exploring the role of osteoglycin in type 2 diabetes: implications for insulin resistance and vascular pathophysiology.

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

2023. Vol: 325, E649-E660

WOS:001105872300002

FI: 5,1 / Q2

Original

Alcantara, JMA; Sanchez-Delgado, G; Jurado-Fasoli, L; Galgani, JE; Labayen, I; Ruiz, JR

Article: Reproducibility of the energy metabolism response to an oral glucose tolerance test: influence of a postcalorimetric correction procedure.

EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION

2023. Vol: 62, 351-361

WOS:000844487300001

FI: 5 / Q2

Original

Gila-Vilchez, C; Mañas-Torres, MC; García-García, OD; Escribano-Huesca, A; Rodríguez-Arco, L; Carriel, V; Rodríguez, I; Alaminos, M; Lopez-Lopez, MT; de Cienfuegos, LA

Article: Biocompatible Short-Peptides Fibrin Co-assembled Hydrogels.

ACS APPLIED POLYMER MATERIALS

2023. Vol: 5, 2154-2165

WOS:000953266100001

FI: 5 / Q2

Original

Dote-Montero, M; Acosta, FM; Sanchez-Delgado, G; Merchan-Ramirez, E; Amaro-Gahete, FJ; Labayen, I; Ruiz, JR

Article: Association of meal timing with body composition and cardiometabolic risk factors in young adults.

EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION

2023. Vol: 62, 2303-2315

WOS:000984416900002

FI: 5 / Q2

Original

Dote-Montero, M; Acosta, FM; Sanchez-Delgado, G; Merchan-Ramirez, E; Amaro-Gahete, FJ; Labayen, I; Ruiz, JR

Correction: Association of meal timing with body composition and cardiometabolic risk factors in young adults (Apr, 10.1007/s00394-023-03141-9, 2023).

EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION

2023. Vol: 62, 2317-2318

WOS:001000324300001

FI: 5 / Q2

Original

Castillo, R

Review: Pathophysiologic Implications and Therapeutic Approach of Klotho in Chronic Kidney Disease: A Systematic Review.

LABORATORY INVESTIGATION

2023. Vol: 103, -

WOS:001054109300001

FI: 5 / Q2

Original

Gálvez-Ontiveros, Y; Moscoso-Ruiz, I; de Bobadilla, VAF; Monteagudo, C; Giménez-Martinez, R; Rodrigo, L; Zafra-Gómez, A; Rivas, A

Article: Levels of Bisphenol A and its analogs in nails, saliva, and urine of children: a case control study.

FRONTIERS IN NUTRITION

2023. Vol: 10, -

WOS:001055486200001

FI: 5 / Q2

Original

Carrillo-Perez, F; Ortuno, FM; Börjesson, A; Rojas, I; Herrera, LJ

Article: Performance comparison between multi-center histopathology datasets of a weakly-supervised deep learning model for pancreatic ductal adenocarcinoma detection.

CANCER IMAGING

2023. Vol: 23, -

WOS:001013736600001

FI: 4,9 / Q2

Original

Rabelo-Ruiz, M; Peralta-Sánchez, JM; Martín-Platero, AM; Ruiz, AJ; Agraso, MD; Bermúdez, L; Ariza, JJ; Baños, A; Valdivia, E; Martínez-Bueno, M

Article: Allium-Derived Compound Propyl Propane Thiosulfonate (PTSO) Reduces Vibrio Populations and Increases Body Weight of European Seabass (*Dicentrarchus labrax*) Juveniles.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 12, 1-134

WOS:000914142100001

FI: 4,8 / Q2

Original

Olivas-Martinez, A; Suarez, B; Salamanca-Fernandez, E; Reina-Perez, I; Rodriguez-Carrillo, A; Mustieles, V; Olea, N; Freire, C; Fernández, MF

Article: Development and validation of brain-derived neurotrophic factor measurement in human urine samples as a non-invasive effect biomarker.

FRONTIERS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE

2023. Vol: 15, -

WOS:000922840400001

FI: 4,8 / Q2

Original

García-García, J; Diez-Echave, P; Yuste, ME; Chueca, N; García, F; Cabeza-Barrera, J; Fernández-Varón, E; Galvez, J; Colmenero, M; Rodríguez-Cabezas, ME; Rodríguez-Nogales, A; Morón, R

Article: Gut Microbiota Composition Can Predict Colonization by Multidrug-Resistant Bacteria in SARS-CoV-2 Patients in Intensive Care Unit: A Pilot Study.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:000956899700001

FI: 4,8 / Q2

Original

Ferrer-Luque, CM; Solana, C; Aguado, B; Ruiz-Linares, M

Article: Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs against Endodontic Biofilms.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:000956975100001

FI: 4,8 / Q2

Original

Rodríguez-Guerrero, E; Cabello, HR; Expósito-Ruiz, M; Navarro-Marí, JM; Gutiérrez-Fernández, J

Review: Antibiotic Resistances of Enterobacteriaceae with Chromosomal Amp^c in Urine Cultures: Review and Experience of a Spanish Hospital.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:000983158100001

FI: 4,8 / Q2

Original

Fernandez-Espigares, L; Hernández-Chico, I; Expósito-Ruiz, M; Rosales-Castillo, A; Navarro-Marí, JM; Gutiérrez-Fernández, J

Article: Antibiotic Resistance Changes in Gram-Positive Bacteria from Urine Cultures: Development Analysis in a Health Area of South-East Spain.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:001034772500001

FI: 4,8 / Q2

Original

Hidalgo-Tenorio, C; Pitto-Robles, I; García, DA; de Novales, FJM; Morata, L; Mendez, R; de Pablo, OB; de Medrano, VAL; Lleti, MS; Vizcarrá, P; Lora-Tamayo, J; García, AA; Núñez, LM; Masiá, M; Seco, MPR; Sadyrbaeva-Dolgova, S

Article: Cefto Real-Life Study: Real-World Data on the Use of Ceftobiprole in a Multicenter Spanish Cohort.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 7, -

WOS:001034814800001

FI: 4,8 / Q2

Original

Romero-Olid, MD; Bucataru, E; Ramos-García, P; González-Moles, MA

Review: Efficacy of Chlorhexidine after Oral Surgery Procedures on Wound Healing: Systematic Review and Meta-Analysis.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:001094901700001

FI: 4,8 / Q2

Original

García, DA; Pitto-Robles, I; Parra, JC; Salvador, MC; Rodríguez, CH; Gisbert, L; Hidalgo-Tenorio, C

Article: Cefto-to-Ceft Study: Real-Life Experience with Ceftaroline and Ceftobiprole in Treatment of the Principal Infectious Syndromes in a Spanish Multicenter Hospital Cohort.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:001130992200001

FI: 4,8 / Q2

Original

Hidalgo-Tenorio, C; Calle-Gómez, I; Moya-Megías, R; Rodríguez-Granges, J; Omar, M; Hidalgo, JL; García-Martínez, C

Article: HPV Infection of the Oropharyngeal, Genital and Anal Mucosa and Associated Dysplasia in People Living with HIV.

VIRUSES-BASEL

2023. Vol: 5, -

WOS:000996235800001

FI: 4,7 / Q2

Original

González-Vanegas, O; Martínez-Pérez, O

Review: SARS-CoV-2 Infection and Preeclampsia-How an Infection Can Help Us to Know More about an Obstetric Condition.

VIRUSES-BASEL

2023. Vol: 15, -

WOS:001036653200001

FI: 4,7 / Q2

Original

Membrive-Jiménez, C; Vieira-Maroun, S; Marquez-Pete, N; Cura, Y; Pérez-Ramírez, C; Tercedor-Sánchez, J; Jiménez-Morales, A; Ramírez-Tortosa, MD

Article: ABCC1, ABCG2 and FOXP3: Predictive Biomarkers of Toxicity from Methotrexate Treatment in Patients Diagnosed with Moderate-to-Severe Psoriasis.

BIOMEDICINES

2023. Vol: 11, -

WOS:001075893800001

FI: 4,7 / Q2

Original

Minano, S; Gonzalez-Correa, C; Moleon, J; Duarte, J

Review: Metabolic Modulators in Cardiovascular Complications of Systemic Lupus Erythematosus.

BIOMEDICINES

2023. Vol: 11, -

WOS:001131358100001

FI: 4,7 / Q2
Original

Cuenca-Barrales, C; Montero-Vilchez, T; Krajewski, PK; Szepietowski, JC; Matusiak, L; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A
Article: Sexual Dysfunction and Quality of Life in Patients with Hidradenitis Suppurativa and Their Partners.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
2023. Vol: 20, -
WOS:000909077800001
FI: 4,614 / Q2
Original

Gálvez, MRR; Riquelme-Gallego, B; Segovia-García, MD; Gavilán-Cabello, D; Khan, KS; Bueno-Cavanillas, A
Review: Variations in Author Gender in Obstetrics Disease Prevalence Literature: A Systematic Review.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
2023. Vol: 20, -
WOS:000910227000001
FI: 4,614 / Q2
Original

Luque, C; Cepero, A; Perazzoli, G; Mesas, C; Quiñonero, F; Cabeza, L; Prados, J; Melguizo, C

Review: In Vitro Efficacy of Extracts and Isolated Bioactive Compounds from Ascomycota Fungi in the Treatment of Colorectal Cancer: A Systematic Review.

PHARMACEUTICALS
2023. Vol: 16, -
WOS:000927163900001
FI: 4,6 / Q2
Original

Quesada-Granados, JJ; Rufián-Henares, JA; Chakradhari, S; Sahu, PK; Sahu, YK; Patel, KS

Article: Comparative Analysis of Traditional Oriental Herbal Fruits as Potential Sources of Polyphenols and Minerals for Nutritional Supplements.

MOLECULES
2023. Vol: 28, -
WOS:000957980200001
FI: 4,6 / Q2
Original

González-Pedroza, MG; Benítez, ART; Navarro-Marchal, SA; Martínez-Martínez, E; Marchal, JA; Boulaiz, H; Morales-Luckie, RA
Article: Biogeneration of silver nanoparticles from *Cuphea procumbens* for biomedical and environmental applications.

SCIENTIFIC REPORTS
2023. Vol: 13, -
WOS:000993532100027
FI: 4,6 / Q2
Original

Pousibet-Garrido, A; Escobedo, P; Guirado, D; Ristic, GS; Palma, AJ; Carvajal, MA

Article: Batteryless NFC dosimeter tag for ionizing radiation based on commercial MOSFET.

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL
2023. Vol: 354, -
WOS:000999055400001

FI: 4,6 / Q2
Original

Alba-Tercedor, J; Vilchez, S
Article: Anatomical damage caused by *Bacillus thuringiensis* variety *israelensis* in yellow fever mosquito *Aedes aegypti* (L.) larvae revealed by micro-computed tomography.

SCIENTIFIC REPORTS
2023. Vol: 13, -
WOS:001000101800031
FI: 4,6 / Q2
Original

Padilla-Cabello, J; Moral-Munoz, JA; Santisteban-Espejo, A; Velez-Estevez, A; Cobo, MJ; Martin-Piedra, MA

Article: Analysis of cognitive framework and biomedical translation of tissue engineering in otolaryngology.

SCIENTIFIC REPORTS
2023. Vol: 13, -
WOS:001051244000007
FI: 4,6 / Q2
Original

Navarro-Ledesma, S; Aguilar-Garcia, M; Gonzalez-Munoz, A; Casas-Barragan, A; Tapia-Haro, RM

Article: Association between elasticity of tissue and pain pressure threshold in the tender points present in subjects with fibromyalgia: a cross-sectional study.

SCIENTIFIC REPORTS
2023. Vol: 13, -
WOS:001126179100052
FI: 4,6 / Q2
Original

Perry, MD; Jones, S; Bertram, A; de Salazar, A; Barrientos-Durán, A; Schiettekatte, G; Lewinski, M; Arcenas, R; Hansra, A; Njoya, M; García, F

Article: The prevalence of *Mycoplasma genitalium* (MG) and *Trichomonas vaginalis* (TV) at testing centers in Belgium, Germany, Spain, and the UK using the cobas TV/MG molecular assay.

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES
2023. Vol: 42, 43-52
WOS:000881938400001
FI: 4,5 / Q2
Original

Sadyrbaeva-Dolgova, S; Sánchez-Suárez, MD; Márquez, JAR; Hidalgo-Tenorio, C

Article: The Challenge of Bacteremia Treatment due to Non-Fermenting Gram-Negative Bacteria.

MICROORGANISMS
2023. Vol: 4, -
WOS:000977837100001
FI: 4,5 / Q2
Original

Rosales-Castillo, A; Expósito-Ruiz, M; Gutiérrez-Soto, M; Navarro-Marí, JM; Gutiérrez-Fernández, J

Article: Presence and Relevance of Emerging Microorganisms in Clinical Genitourinary Samples.

MICROORGANISMS
2023. Vol: 11, -

WOS:000978283100001

FI: 4,5 / Q2

Original

Roman-Naranjo, P; Parra-Perez, AM; Lopez-Escamez, JA
Review: A systematic review on machine learning approaches in the diagnosis and prognosis of rare genetic diseases.

JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS

2023. Vol: 143, -

WOS:001056589000001

FI: 4,5 / Q2

Original

Firouzeh, S; Illescas-Lopez, S; Hossain, MA; Cuerva, JM; de Cienfuegos, LA; Pramanik, S

Article: Chirality-induced spin selectivity in functionalized carbon nanotube networks: The role of spin-orbit coupling.

JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS

2023. Vol: 159, -

WOS:001032800000008

FI: 4,4 / Q2

Original

Callejas, A; Faris, I; Torres, J; Rus, G

Article: Nonlinear fourth-order elastic characterization of the cornea using torsional wave elastography.

PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE

2023. Vol: 46, 1489-1501

WOS:001060674800002

FI: 4,4 / Q2

Original

Teso-Perez, C; Martinez-Bueno, M; Sánchez, JMP; Valdivia, E; Fárez-Vidal, ME; Martín-Platero, AM

Article: Circular and L50-like leaderless enterocins share a common ABC-transporter immunity gene.

BMC GENOMICS

2023. Vol: 24, 1-639

WOS:001088881900004

FI: 4,4 / Q2

Original

Gómez-Regalado, MD; Martín, J; Hidalgo, F; Santos, JL; Aparicio, I; Alonso, E; Zafra-Gómez, A

Article: Bioconcentration of pharmaceuticals in benthic marine organisms (*Holothuria tubulosa*, *Anemonia sulcata* and *Actinia equina*) exposed to environmental contamination by atenolol and carbamazepine.

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY

2023. Vol: 100, -

WOS:000999176500001

FI: 4,3 / Q2

Original

Hinojosa-Nogueira, D; Muros, JJ; Navajas-Porras, B; Delgado-Osorio, A; Pérez-Burillo, S; Pastoriza, S; Rufián-Henares, JA
Article: Development of a food composition database of different food contaminants CONT11 and estimation of dietary exposure in children of southern Spain.

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY

2023. Vol: 177, -

WOS:001013358000001

FI: 4,3 / Q2

Original

Sweetman, AK; Carter, J; Perez-Cornago, A; Gao, M; Jebb, SA; Piernas, C

Article: Dietary pattern adherence in association with changes in body composition and adiposity measurements in the UK Biobank study.

OBESITY RESEARCH & CLINICAL PRACTICE

2023. Vol: 17, 233-241

WOS:001022086900001

FI: 4,3 / Q2

Original

Contreras-Bolívar, V; García-Fontana, B; García-Fontana, C; Muñoz-Torres, M

Review: Vitamin D and COVID-19: where are we now?.

POSTGRADUATE MEDICINE

2023. Vol: 135, 195-207

WOS:000734796400001

FI: 4,2 / Q2

Original

Leyva, LR; Salguero, A; Virgolini, MB; Romero, VL; Marengo, L; Fabio, MC; Morón, I; Cendán, CM; Pautassi, RM

Article: Binge eating promotes ethanol self-administration in female rats with a history of intermittent ethanol exposure at adolescence.

DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE

2023. Vol: 243, -

WOS:000904610900004

FI: 4,2 / Q2

Original

Scibior, A; Aureliano, M; Holder, AA; Llopis, J

Editorial Material: Metals and Metal Complexes in Diseases with a Focus on COVID-19: Facts and Opinions.

BIOLOGY-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:001033312500001

FI: 4,2 / Q2

Original

Chaves-Blanco, L; de Salazar, A; Fuentes, A; Viñuela, L; Perez-Florida, J; Dopazo, J; García, F

Article: Evaluation of a combined detection of SARS-CoV-2 and its variants using real-time allele-specific PCR strategy: an advantage for clinical practice.

EPIDEMIOLOGY AND INFECTION

2023. Vol: 151, -

WOS:001128381600001

FI: 4,2 / Q2

Original

Vazquez-Aguilar, A; Sanchez-Rodriguez, E; Rodriguez-Perez, C; Rangel-Huerta, OD; Mesa, MD

Review: Metabolomic-Based Studies of the Intake of Virgin Olive Oil: A Comprehensive Review.

METABOLITES

2023. Vol: 13, -

WOS:000979072200001

FI: 4,1 / Q2

Original

Plaza-Diaz, J; Alvarez-Mercado, AI

Review: The Interplay between Microbiota and Chemotherapy-Derived Metabolites in Breast Cancer.

METABOLITES
2023. Vol: 13, -
WOS:001017357400001
FI: 4,1 / Q2
Original

Perazzoli, G; García-Valdeavero, OM; Peña, M; Prados, J; Melguizo, C; Jiménez-Luna, C

Review: Evaluating Metabolite-Based Biomarkers for Early Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Systematic Review.

METABOLITES
2023. Vol: 13, -
WOS:001038976400001
FI: 4,1 / Q2
Original

Padilla, JL; Sánchez, N; Doncel, P; Navarro-González, MC; Ben-Ari, OT; Castro, C

Article: The young male driving problem: Relationship between Safe Driving Climate among Friends, Peer Pressure and Driving Styles.

TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR
2023. Vol: 98, 141-156
WOS:001079795800001
FI: 4,1 / Q2
Original

Esteban-Burgos, AA; Hueso-Montoro, C; Mota-Romero, E; Montoya-Juarez, R; Gomez-Batiste, X; Garcia-Caro, MP

Article: The prognostic value of the NECPAL instrument, Palliative Prognostic Index, and PROFUND index in elderly residents of nursing homes with advanced chronic condition.

BMC GERIATRICS
2023. Vol: 23, -
WOS:001097257000002
FI: 4,1 / Q2
Original

Jiménez-Mejías, E; Ruiz-Rodríguez, F; Martín-de los Reyes, LM; Herrero-Rubí, J; Rivera-Izquierdo, M; Martínez-Ruiz, V; Lardelli-Claret, P

Article: Medications and traffic accidents involving older drivers: do Spanish primary healthcare physicians know enough?.

BMC GERIATRICS
2023. Vol: 23, -
WOS:001099554500004
FI: 4,1 / Q2
Original

Pérez-Robles, R; Fekete, S; Navas, N; Guillarme, D

Article: Practical study on the impact of injection conditions in gradient elution mode for the analysis of therapeutic proteins when using very short columns.

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A
2023. Vol: 1709, -
WOS:001165263400001
FI: 4,1 / Q2
Original

Sabio, JM; Garcia-de los Ríos, C; Medina-Casado, M; Del Aguila-García, MD; Cáliz-Cáliz, R; Díaz-Chamorro, A

Article: High-sensitivity cardiac troponin I is a biomarker for increased arterial stiffness in systemic lupus erythematosus women with normal kidney function.

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL
2023. Vol: 43, 253-263
WOS:000852911700001
FI: 4 / Q2
Original

Kemmler, W; Fröhlich, M; Ludwig, O; Eifler, C; von Stengel, S; Willert, S; Teschler, M; Weissenfels, A; Kleinöder, H; Micke, F; Wirtz, N; Zinner, C; Filipovic, A; Wegener, B; Berger, J; Evangelista, A; D'Ottavio, S; Sara, JDS; Lerman, A; Le Floc'h, UAPD; Carle-Calo, A; Guitierrez, A; Amaro-Gahete, FJ

Article: Position statement and updated international guideline for safe and effective whole-body electromyostimulation training-the need for common sense in WB-EMS application.

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY
2023. Vol: 14, -
WOS:000964497100001
FI: 4 / Q2
Original

Veza, T; Molina-Tijeras, JA; González-Cano, R; Rodríguez-Nogales, A; García, F; Gálvez, J; Cobos, EJ

Article: Minocycline Prevents the Development of Key Features of Inflammation and Pain in DSS-induced Colitis in Mice.

JOURNAL OF PAIN
2023. Vol: 24, 304-319
WOS:000967973000001
FI: 4 / Q2
Original

Castro-Gonzalez, S; Cuadros, M; Medina, PP

Editorial Material: Clinical applications of DNA methylation profiling in lung cancer.

TRANSLATIONAL LUNG CANCER RESEARCH
2023. Vol: 12, 1342-1345
WOS:000975639800001
FI: 4 / Q2
Original

Kemmler, W; Fröhlich, M; Ludwig, O; Eifler, C; Von Stengel, S; Willert, S; Teschler, M; Weissenfels, A; Kleinöder, H; Micke, F; Wirtz, N; Zinner, C; Filipovic, A; Wegener, B; Berger, J; Evangelista, A; D'ottavio, S; Sara, JDS; Lerman, A; Le Floc'h, UAPD; Carle-Calo, A; Guitierrez, A; Amaro-Gahete, FJ

Correction: Position statement and updated international guideline for safe and effective whole-body electromyostimulation training-the need for common sense in WB-EMS application (vol 14, 1174103, 2023).

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY
2023. Vol: 14, -
WOS:000993798600001
FI: 4 / Q2
Original

Jaén-Extremera, J; Afanador-Restrepo, DF; Rivas-Campo, Y; Gómez-Rodas, A; Aibar-Almazán, A; Hita-Contreras, F; Carcelén-Fraile, MD; Castellote-Caballero, Y; Ortiz-Quesada, R

Review: Effectiveness of Telemedicine for Reducing Cardiovascular Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE
2023. Vol: 12, -

WOS:000930392100001

FI: 3,9 / Q2

Original

Porriño-Bustamante, ML; Montero-Vílchez, T; Fernández-Pugnaire, MA; Arias-Santiago, S

Article: Frontal Fibrosing Alopecia Quality of Life Index: A Validated Disease-Specific Questionnaire Involving Women.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:000931067500001

FI: 3,9 / Q2

Original

Burgos-Mansilla, B; Galiano-Castillo, N; Lozano-Lozano, M; Fernández-Lao, C; Lopez-Garzon, M; Arroyo-Morales, M
Correction: Effect of Physical Therapy Modalities on Quality of Life of Head and Neck Cancer Survivors: A Systematic Review with Meta-Analysis (vol 10, 4696, 2021).

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:000935705000001

FI: 3,9 / Q2

Original

Rubio, JLC; Centeno, NO

Letter: Sarcoidosis and lymphoma.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 160, -

WOS:000958400000001

FI: 3,9 / Q2

Original

Martínez-Pérez, I; García-Rodríguez, A; Morales-Rodríguez, FM; Pérez-Mármol, JM

Article: Mindfulness Abilities Are Associated with Anxiety Levels, Emotional Intelligence, and Perceived Self-Efficacy.

SUSTAINABILITY

2023. Vol: 15, -

WOS:000958430800001

FI: 3,9 / Q2

Original

Muñoz-Herrera, CM; Gutiérrez-Bautista, JF; López-Nevot, MA

Article: Complement Binding Anti-HLA Antibodies and the Survival of Kidney Transplantation.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:000958740800001

FI: 3,9 / Q2

Original

Ruiz-Cabello, FJM; Fusco, S; Ibáñez-Ibáñez, P; Guerrero-Vacas, G; Cabrerizo-Vílchez, MA; Rodríguez-Valverde, MA

Article: Water-Repellent Galvanized Steel Surfaces Obtained by Sintering of Zinc Nanopowder.

LANGMUIR

2023. Vol: 39, 5469-5476

WOS:000968036200001

FI: 3,9 / Q2

Original

Moreno-Pérez, JA; Ruiz-García, I; Martín-Holgado, P; Romero-Maestre, A; Anguiano, M; Vila, R; Carvajal, MA

Article: General Purpose Transistor Characterized as Dosimetry Sensor of Proton Beams.

SENSORS

2023. Vol: 23, -

WOS:000970461700001

FI: 3,9 / Q2

Original

Mozas-Moreno, J; Sánchez-Fernández, M; González-Mesa, E; Olmedo-Requena, R; Amezcua-Prieto, C; Jiménez-Moleón, JJ

Article: Perinatal and Maternal Outcomes According to the Accurate Term Antepartum Ultrasound Estimation of Extreme Fetal Weights.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:000977392700001

FI: 3,9 / Q2

Original

Hermoso-Fernández, FM; Conesa, CP; Gonzalez-Gallardo, C

Letter: Bilateral serous retinal detachment in pregnancy-induced hypertension.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 160, 461-463

WOS:001002825700001

FI: 3,9 / Q2

Original

López-Herreros, J; Martínez-González, MA; Gea, A; Sánchez-Villegas, A; Dierssen-Sotos, T; Jiménez-Moleón, J; Ruiz-Canela, M; Toledo, E

Article: Health-related quality of life and mortality in the 'Seguimiento Universidad de Navarra' prospective cohort study.

EXPERIMENTAL GERONTOLOGY

2023. Vol: 178, -

WOS:001015338100001

FI: 3,9 / Q2

Original

Caballero-Mateos, AM

Editorial Material: Gut Feelings: The Psychological Impact of Inflammatory Bowel Disease.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001020918400001

FI: 3,9 / Q2

Original

Urena-Paniego, C; Soto-Moreno, A; Montero-Vilchez, T; Martinez-Lopez, A; Buendia-Eisman, A; Arias-Santiago, S

Article: Perceptions of medical students toward tele dermatology as an educational tool: a cross-sectional study.

FRONTIERS IN MEDICINE

2023. Vol: 10, -

WOS:001024635300001

FI: 3,9 / Q2

Original

Moreno-Pérez, JA; Ruiz-García, I; Navarro-Marchal, I; López-Ruiz, N; Gómez-López, PJ; Palma, AJ; Carvajal, MA

Article: System Based on an Inertial Measurement Unit for Accurate Flight Time Determination in Vertical Jumps.

SENSORS

2023. Vol: 23, -

WOS:001031024800001

FI: 3,9 / Q2

Original

Gil-Rodríguez, J; Martos-Ruiz, M; Benavente-Fernández, A; Aranda-Laserna, P; Montero-Alonso, MA; Peregrina-Rivas, JA; Fernández-Reyes, D; de Victoria-Carazo, JM; Guirao-Arrabal, E; Hernández-Quero, J

Review: Lung ultrasound score severity cut-off points in COVID-19 pneumonia. A systematic review and validating cohort.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 12, 531-539

WOS:001031977200001

FI: 3,9 / Q2

Original

Gómez-Urquiza, JL; Romero-Bejar, JL; Chami-Peña, S; Suleiman-Martos, N; Cañadas-De la Fuente, GA; Molina, E; Riquelme-Gallego, B

Review: Efficacy and Safety of New B Cell-Targeted Biologic Agent for the Treatment of Systemic Lupus Erythematosus: A Systematic Review and Meta-Analysis.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001036184000001

FI: 3,9 / Q2

Original

Piñar-Morales, R; Barrero-Hernández, F; Aliaga-Martínez, L

Article: Enfermedades por priones humanas. Una revision general.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 160, 554-560

WOS:001054219200001

FI: 3,9 / Q2

Original

Sánchez-Torres, M; Espadafor-López, B; Llaverro-Molino, I; Alvarez-Serrano, MA; García-García, I; Hueso-Montoro, C; Perez-Morente, MA

Article: Sexually Transmitted Infections in 2000-2018 in a Specialised Centre: Comparison between Pre-Crisis, Crisis, and Post-Crisis Period.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001056731000001

FI: 3,9 / Q2

Original

Ruiz-Villaverde, R; Herrera-Acosta, E; de Casas, AR; Villegas-Romero, IM; Moreno-Suárez, FG; Vílchez-Márquez, F; Galán-Gutiérrez, M; Vázquez-Bayo, MC; Cases-Mérida, S; Almazán-Fernández, FM

Article: Multicenter Retrospective Andalusian Study of the Use of Sonidegib for the Treatment of Local Advanced Basal Cell Carcinoma in Real Clinical Practice.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001070087000001

FI: 3,9 / Q2

Original

Quesada-Caballero, M; Carmona-García, A; Chami-Peña, S; Caballero-Mateos, AM; Fernandez-Martín, O; de la Fuente, GA; Romero-Bejar, JL

Review: Telemedicine in Elderly Hypertensive and Patients with Chronic Diseases during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001081195800001

FI: 3,9 / Q2

Original

Caballero-Mateos, AM; Quesada-Caballero, M; Fuente, GACD; Caballero-Vázquez, A; Contreras-Chova, F

Review: IBD and Motherhood: A Journey through Conception, Pregnancy and Beyond.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001082988200001

FI: 3,9 / Q2

Original

Rocha-de-Lossada, C; Mazzotta, C; Gabrielli, F; Papa, FT; Gómez-Huertas, C; García-López, C; Urbinati, F; Rachwani-Anil, R; García-Lorente, M; Sánchez-González, JM; Rechichi, M; Rubegni, G; Borroni, D

Article: Ocular Surface Microbiota in Naive Keratoconus: A Multicenter Validation Study.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001083742300001

FI: 3,9 / Q2

Original

Galindo-Moreno, P; Catena, A; Lopez-Chaichio, L; Borges, T; O'Valle, F; Torrecillas-Martínez, L; Padial-Molina, M

Article: The Influence of History of Severe Periodontitis on Estimated Long-Term Marginal Bone Loss around Implants Restored with Fixed Segmented Full-Arch Rehabilitation.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001095154500001

FI: 3,9 / Q2

Original

Sanabria-de la Torre, RS; Quinoñes-Vico, MI; Ubago-Rodríguez, A; Buendía-Eisman, A; Montero-Vílchez, T; Arias-Santiago, S

Article: Medical students' interest in research: changing trends during university training.

FRONTIERS IN MEDICINE

2023. Vol: 10, -

WOS:001095524800001

FI: 3,9 / Q2

Original

Jaime, FJ; Muñoz, A; Rodríguez-Gómez, F; Jerez-Calero, A

Article: Strengthening Privacy and Data Security in Biomedical Microelectromechanical Systems by IoT Communication Security and Protection in Smart Healthcare.

SENSORS

2023. Vol: 23, -

WOS:001100222500001

FI: 3,9 / Q2

Original

Fernández-González, M; Lozano-Lozano, M; Martín-Martín, L; Ortiz-Piña, M; Martín-Matillas, M; Ariza-Vega, P
Article: Is a telerehabilitation programme for older adults with hip fracture associated with burden of family caregivers who provide support?.

DIGITAL HEALTH
2023. Vol: 9, -
WOS:001104138000001
FI: 3,9 / Q2
Original

Alcantara, JMA; Jurado-Fasoli, L; Dote-Montero, M; Merchan-Ramirez, E; Amaro-Gahete, FJ; Labayen, I; Ruiz, JR; Sanchez-Delgado, G

Article: Impact of methods for data selection on the day-to-day reproducibility of resting metabolic rate assessed with four different metabolic carts.

NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES
2023. Vol: 33, 2179-2188
WOS:001106763600001
FI: 3,9 / Q2
Original

Bustos-Merlo, A; Rosales-Castillo, A; Navarrete-Navarrete, N
Letter: Panuveitis caused by *Listeria monocytogenes*.

MEDICINA CLINICA
2023. Vol: 161, 456-456
WOS:001112841600001
FI: 3,9 / Q2
Original

García-Torrecillas, JM; Lea-Pereira, MC; Amaya-Pascasio, L; Rosa-Garrido, C; Quesada-López, M; Reche-Lorite, F; Iglesias-Espinosa, M; Aparicio-Mota, A; Galván-Espinosa, J; Martínez-Sánchez, P; Rodríguez-Barranco, M

Article: External Validation and Recalibration of a Mortality Prediction Model for Patients with Ischaemic Stroke.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE
2023. Vol: 12, -
WOS:001113872400001
FI: 3,9 / Q2
Original

Alcantara, JMA; Osuna-Prieto, FJ; Castillo, MJ; Plaza-Florido, A; Amaro-Gahete, FJ

Article: Intra-Assessment Resting Metabolic Rate Variability Is Associated with Cardiometabolic Risk Factors in Middle-Aged Adults.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE
2023. Vol: 12, -
WOS:001117769700001
FI: 3,9 / Q2
Original

Ballesteros-Sánchez, A; Peraza-Nieves, J; Casablanca-Piñera, A; Rodríguez-Calvo-De-Mora, M; Catalán-Coronado, S; Torras-Sanvicens, J; Borroni, D; Sánchez-González, JM; Rocha-De-Lossada, C

Article: Scheimpflug Corneal Densitometry Patterns at the Graft-Host Interface in DMEK and DSAEK: A 12-Month Longitudinal Comparative Study.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE
2023. Vol: 12, -

WOS:001119672800001

FI: 3,9 / Q2

Original

Porriño-Bustamante, ML; Buendía-Eisman, A; Arias-Santiago, S
Article: What do dermatologists and dermatology residents think about their residency training in dermatology?.

FRONTIERS IN MEDICINE
2023. Vol: 10, -
WOS:001134707300001
FI: 3,9 / Q2
Original

Núñez-Núñez, M; Maes-Carballo, M; Mignini, LE; Chien, PFW; Khalaf, Y; Fawzy, M; Zamora, J; Khan, KS; Bueno-Cavanillas, A
Review: Research integrity in randomized clinical trials: A scoping umbrella review.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
2023. Vol: 162, 860-876
WOS:000973646700001
FI: 3,8 / Q2
Original

Savchenko, M; Sebastian, V; Lopez-Lopez, MT; Rodriguez-Navarro, A; De Cienfuegos, LA; Jimenez-Lopez, C; Gavira, JA
Article: Magnetite Mineralization inside Cross-Linked Protein Crystals.

CRYSTAL GROWTH & DESIGN
2023. Vol: 23, 4032-4040
WOS:000984472800001
FI: 3,8 / Q2
Original

Aparicio, VA; Baena-García, L; Sánchez-González, C; Acosta-Manzano, P; Varela-López, A; Quiles, JL

Article: Influence of a concurrent exercise training program during pregnancy on the placenta mitochondrial DNA integrity and content of minerals with enzymatic relevance. The GESTAFIT project.

PLACENTA
2023. Vol: 139, 19-24
WOS:001018912400001
FI: 3,8 / Q2
Original

Lopez-Garzon, M; Canta, A; Chiorazzi, A; Alberti, P

Review: Gait analysis in chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity rodent models.

BRAIN RESEARCH BULLETIN
2023. Vol: 203, -
WOS:001088790200001
FI: 3,8 / Q2
Original

Aomar-Millán, IF; de Victoria-Carazo, JM; Reyes, DF; Torres-Parejo, U; Fernández, LP; Martínez-Diz, S; Torres, AC; Gómez, JL; Bizzarri, F; Alvarez, ER; Salvatierra, J

Article: Characteristics and clinical outcome in 312 patients with moderate to severe pneumonia due to SARS-COV-2 and hyperinflammation treated with anakinra and corticosteroids: A retrospective cohort study.

PLOS ONE
2023. Vol: 18, -
WOS:000968067200014

FI: 3,7 / Q2
Original

Rodríguez-Lara, A; Rueda-Robles, A; Sáez-Lara, MJ; Plaza-Díaz, J; Álvarez-Mercado, A

Review: From Non-Alcoholic Fatty Liver Disease to Liver Cancer: Microbiota and Inflammation as Key Players.

PATHOGENS

2023. Vol: 12, -

WOS:001038764600001

FI: 3,7 / Q2

Original

Fernández-Gualda, MA; Ariza-Vega, P; Lozano-Lozano, M; Cantarero-Villanueva, I; Martín-Martín, L; Castro-Martín, E; Arroyo-Morales, M; Tovar-Martín, I; Lopez-Garzon, M; Postigo-Martín, P; González-Santos, A; Artacho-Cordón, F; Ortiz-Comino, L; Galiano-Castillo, N; Fernández-Lao, C

Article: Persistent pain management in an oncology population through pain neuroscience education, a multimodal program: PaiNEd randomized clinical trial protocol.

PLOS ONE

2023. Vol: 18, -

WOS:001054317000036

FI: 3,7 / Q2

Original

Lozano, N; Samblas, MG; Calabuig, E; Giménez Martí, MJ; Gómez Ruiz, MD; Arce, JMS; Sequera-Arquelladas, S; Moreno, JMM; Trelis, M; Osuna, A

Article: Use of sera cell free DNA (cfDNA) and exovesicle-DNA for the molecular diagnosis of chronic Chagas disease.

PLOS ONE

2023. Vol: 18, -

WOS:001091871500009

FI: 3,7 / Q2

Original

Frullanti, E; Serrano, MJ

Editorial Material: Editorial: Current trends and future perspectives about liquid biopsy.

FRONTIERS IN GENETICS

2023. Vol: 14, -

WOS:001133149100001

FI: 3,7 / Q2

Original

Petrova, D; Garrido, D; Spacírová, Z; Fernández-Martínez, NF; Ivanova, G; Rodríguez-Barranco, M; Pollán, M; Barrios-Rodríguez, R; Sánchez, MJ

Review: Duration of the patient interval in breast cancer and factors associated with longer delays in low-and middle-income countries: A systematic review with meta-analysis.

PSYCHO-ONCOLOGY

2023. Vol: 32, 13-24

WOS:000883775800001

FI: 3,6 / Q2

Original

Muñoz-Garach, M; Moreno-Romero, O; Ramirez-Puerta, R; Yuste-Ossorio, E; Quintana-Luque, F; Muñoz-Torres, M; Colmenero, M

Article: Accuracy of Modified Blue-Dye Testing in Predicting Dysphagia in Tracheotomized Critically Ill Patients.

DIAGNOSTICS

2023. Vol: 13, -

WOS:000939134100001

FI: 3,6 / Q2

Original

Puche-Juarez, M; Toledano, JM; Ochoa, JJ; Diaz-Castro, J; Moreno-Fernandez, J

Review: Influence of Adipose Tissue on Early Metabolic Programming: Conditioning Factors and Early Screening.

DIAGNOSTICS

2023. Vol: 13, -

WOS:000987167900001

FI: 3,6 / Q2

Original

Yáñez-Castillo, YM; Melgarejo-Segura, MT; Funes-Padilla, C; Folgueral-Corral, ME; García-Larios, JV; Arrabal-Polo, MA; Muñoz, TD; Arrabal-Martín, M

Article: Prostate health index (PHI) as an accurate prostate cancer predictor.

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY

2023. Vol: 149, 9329-9335

WOS:000990976000001

FI: 3,6 / Q2

Original

Muñoz-Bravo, C; Soler-Iborte, E; Lozano-Lorca, M; Kouiti, M; Torres, CGP; Barrios-Rodríguez, R; Jiménez-Moleón, JJ

Review: Serum copper levels and risk of major adverse cardiovascular events: a systematic review and meta-analysis.

FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE

2023. Vol: 10, -

WOS:001026322700001

FI: 3,6 / Q2

Original

Guerra-Lacambra, M; Yáñez-Castillo, Y; Folgueral-Corral, M; Melgarejo-Segura, MT; Cano-García, MD; Sánchez-Tamayo, FJ; Martín-Rodríguez, JL; Arrabal-Polo, MA; Arrabal-Martín, M

Article: Results of fusion prostate biopsy comparing with cognitive and systematic biopsy.

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY

2023. Vol: 149, 15085-15090

WOS:001060112300001

FI: 3,6 / Q2

Original

Expósito, AN; Vázquez-Agredos, A; Menchén, S; Gámiz, F; Gallo, M

Article: Taste Neophobia, Latent Inhibition of Taste Aversion and Object Recognition Memory in Adolescent Rats.

PSICOTHEMA

2023. Vol: 35, 423-431

WOS:001095983400011

FI: 3,6 / Q2

Original

Lozano-Lorca, M; Barrios-Rodríguez, R; Redondo-Sánchez, D; Cózar, JM; Arrabal-Martín, M; García-Caballeros, M; Salcedo-Bellido, I; Sánchez, MJ; Jiménez-Moleón, JJ; Olmedo-Requena, R

Article: Health-related quality of life in patients newly diagnosed with prostate cancer: CAPLIFE study.

QUALITY OF LIFE RESEARCH

2023. Vol: 32, 977-988

WOS:000886181400001

FI: 3,5 / Q2

Original

Toledano-Osorio, M; de Luna-Bertos, E; Toledano, M; Manzano-Moreno, FJ; Garcia-Recio, E; Ruiz, C; Osorio, R; Sanz, M

Article: Doxycycline-doped collagen membranes accelerate in vitro osteoblast proliferation and differentiation.

JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH

2023. Vol: 58, 296-307

WOS:000905838700001

FI: 3,5 / Q2

Original

Torres-Martos, A; Bustos-Aibar, M; Ramírez-Mena, A; Cámara-Sánchez, S; Anguita-Ruiz, A; Alcalá, R; Aguilera, CM; Alcalá-Fdez, J

Article: Omics Data Preprocessing for Machine Learning: A Case Study in Childhood Obesity.

GENES

2023. Vol: 14, -

WOS:000939206000001

FI: 3,5 / Q2

Original

Maes-Carballo, M; Gómez-Fandiño, Y; García-García, M; Martín-Díaz, M; De-Dios-de-Santiago, D; Khan, KS; Bueno-Cavanillas, A

Review: Colorectal cancer treatment guidelines and shared decision making quality and reporting assessment: Systematic review.

PATIENT EDUCATION AND COUNSELING

2023. Vol: 115, -

WOS:001048219700001

FI: 3,5 / Q2

Original

Caballero-Mateos, AM

Letter: Methodological considerations and prevalence trends in disorders of gut-brain interaction: Lessons from comparative studies.

NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY

2023. Vol: 35, -

WOS:001048507700001

FI: 3,5 / Q2

Original

Escudero-Feliu, J; Lima-Cabello, E; de Haro, ER; Morales-Santana, S; Jimenez-Lopez, JC

Article: Functional Association between Storage Protein Mobilization and Redox Signaling in Narrow-Leafed Lupin (*Lupinus angustifolius* L.) Seed Germination and Seedling Development.

GENES

2023. Vol: 14, -

WOS:001099412200001

FI: 3,5 / Q2

Original

Sánchez-Díaz, M; Díaz-Calvillo, P; Rodríguez-Pozo, JA; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A

Article: Effectiveness and Safety of Acitretin for the Treatment of Hidradenitis Suppurativa, Predictors of Clinical Response: A Cohort Study.

DERMATOLOGY

2023. Vol: 239, 52-59

WOS:000844359100001

FI: 3,4 / Q2

Original

Uberos, J; Fernandez-Marin, E; Campos-Martinez, A; Ruiz-Lopez, A; Garcia-Serrano, JL

Article: Blood products transfusion and retinopathy of prematurity: A cohort study.

ACTA OPHTHALMOLOGICA

2023. Vol: 101, E294-E301

WOS:000865710800001

FI: 3,4 / Q2

Original

Cuenca-Barrales, C; Montero-Vílchez, T; Sanchez-Diaz, M; Rodríguez-Pozo, JA; Díaz-Calvillo, P; Martinez-Lopez, A; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A

Article: Patterns of Surgical Recurrence in Patients with Hidradenitis Suppurativa.

DERMATOLOGY

2023. Vol: 239, 255-261

WOS:000893802300001

FI: 3,4 / Q2

Original

Moscoso-Ruiz, I; Navalón, A; Rivas, A; Zafra-Gómez, A

Article: Presence of parabens in children's faeces. Optimization and validation of a new analytical method based on the use of ultrasound-assisted extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS

2023. Vol: 225, -

WOS:000914835300001

FI: 3,4 / Q2

Original

Fernández-Aparicio, A; Perona, JS; Schmidt-RioValle, J; Montero-Alonso, MA; Navarro-Pérez, CF; González-Jiménez, E

Article: cMetS Based on Z-Scores as an Accurate and Efficient Scoring System to Determine Metabolic Syndrome in Spanish Adolescents.

JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE

2023. Vol: 13, -

WOS:000918209800001

FI: 3,4 / Q2

Original

Sánchez-Díaz, M; Salvador-Rodríguez, L; Cuenca-Barrales, C; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A

Article: Potential Predictors of Cardiovascular Risk Improvement in Patients with Hidradenitis Suppurativa Treated with Adalimumab: A Pivotal Study of Factors Associated with Carotid Intima-Media Thickness Reduction.

DERMATOLOGY AND THERAPY

2023. Vol: 13, 817-826

WOS:000932190500001

FI: 3,4 / Q2

Original

Hernandez-Valladares, M

Editorial Material: Special Issue Personal Therapy for Blood Disorders.

JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE

2023. Vol: 13, -

WOS:000941495400001

FI: 3,4 / Q2

Original

Usta, SN; Solana, C; Ruiz-Linares, M; Baca, P; Ferrer-Luque, CM; Cabeo, M; Arias-Moliz, MT

Article: Effectiveness of conservative instrumentation in root canal disinfection.

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS

2023. Vol: 27, 3181-3188

WOS:000943089500001

FI: 3,4 / Q2

Original

Fernandez-Crehuet, P; Haselgruber, S; Padial-Gomez, A; Vasquez-Chinchay, F; Fernandez-Ballesteros, MD; López-Riquelme, I; Jimenez-Gallo, D; Segura-Palacios, JM; Contreras-Steysl, M; Osorio-Gómez, GF; Hernández-Rodríguez, JC; Sanchez-Diaz, M; Cuenca-Barrales, C; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A

Article: Short-Term Effectiveness, Safety, and Potential Predictors of Response of Secukinumab in Patients with Severe Hidradenitis Suppurativa Refractory to Biologic Therapy: A Multicenter Observational Retrospective Study.

DERMATOLOGY AND THERAPY

2023. Vol: 13, 1029-1038

WOS:000953186500002

FI: 3,4 / Q2

Original

Olmedo-Gaya, MV; Romero-Olid, MN; Ocaña-Peinado, FM; Vallecillo-Rivas, M; Vallecillo, C; Reyes-Botella, C

Article: Influence of different surgical techniques on primary implant stability in the posterior maxilla: a randomized controlled clinical trial.

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS

2023. Vol: 27, 3499-3508

WOS:000960102500002

FI: 3,4 / Q2

Original

Sánchez-Díaz, M; Salazar-Nievas, MC; Molina-Leyva, A; Arias-Santiago, S

Article: Risk factors of quality-of-life and sexual function impairment in chronic spontaneous urticaria patients: cross-sectional study..

DERMATOLOGY

2023. Vol: 239, 601-608

WOS:000963731500001

FI: 3,4 / Q2

Original

Alarcón, R; Giménez, B; Hernández, AF; López-Villén, A; Parrón, T; García-González, J; Requena, M

Article: Occupational exposure to pesticides as a potential risk factor for epilepsy.

NEUROTOXICOLOGY

2023. Vol: 96, 166-173

WOS:000999647900001

FI: 3,4 / Q2

Original

García-Torrecillas, JM; Lea-Pereira, MC; Alonso-Morillejo, E; Moreno-Millán, E; de la Fuente-arias, J

Article: Structural Model of Biomedical and Contextual Factors Predicting In-Hospital Mortality due to Heart Failure.

JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE

2023. Vol: 13, -

WOS:001017503700001

FI: 3,4 / Q2

Original

Monroy, Y; Cabezas, DM; Rivero, S; García, MA

Article: Structural analysis and adhesive capacity of cassava starch modified with NaOH:urea mixtures.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES

2023. Vol: 126, -

WOS:001048511400001

FI: 3,4 / Q2

Original

Triguero-Cueva, L; Marín-Romero, B; Madrid-Navarro, CJ; Pérez-Navarro, MJ; Iáñez-Velasco, B; Mínguez-Castellanos, A; Katati, MJ; Escamilla-Sevilla, F

Article: Neuropsychological assessment protocol in an ongoing randomized controlled trial on posterior subthalamic area vs. ventral intermediate nucleus deep brain stimulation for essential tremor.

FRONTIERS IN NEUROLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001104190200001

FI: 3,4 / Q2

Original

Hernandez-Jerez, AF; Adriaanse, P; Aldrich, A; Berny, P; Coja, T; Duquesne, S; Focks, A; Millet, M; Pelkonen, O; Pieper, S; Tiktak, A; Topping, CJ; Widenfalk, A; Wilks, M; Wolterink, G; Angeli, K; Recordati, C; Van Durseen, M; Aiassa, E; Lanzoni, A; Lostia, A; Martino, L; Guajardo, IPM; Panzarea, M; Terron, A; Marinovich, M

Article: Development of adverse outcome pathways relevant for the identification of substances having endocrine disruption properties Uterine adenocarcinoma as adverse outcome.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:000934385100001

FI: 3,3 / Q2

Original

Rocha-de-Lossada, C; García-Lorente, M; Zamora-de La Cruz, D; Rodríguez-Calvo-de-Mora, M; Fernández, J

Review: Supplemental Toric Intraocular Lenses in the Ciliary Sulcus for Correction of Residual Refractive Astigmatism: A Review.

OPHTHALMOLOGY AND THERAPY

2023. Vol: 12, 1813-1826

WOS:000984147200001

FI: 3,3 / Q2

Original

Hernandez-Jerez, A; Adriaanse, P; Aldrich, A; Berny, P; Coja, T; Duquesne, S; Focks, A; Marinovich, M; Millet, M; Pelkonen, O; Pieper, S; Topping, C; Widenfalk, A; Wilks, M; Wolterink, G; Kasteel, R; Kuppe, K; Tiktak, A

Article: Statement of the Scientific Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR Panel) on the design and conduct of groundwater monitoring studies supporting groundwater exposure assessments of pesticides.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:000987507800001

FI: 3,3 / Q2

Original

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McArdle, HJ; Naska, A; Pelaez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsabouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Maradona, MP; Siskos, A; Schlatter, JR; van Loveren, H; Zakidou, P; Ververis, E; Knutsen, HK
Article: Safety of UV-treated powder of whole yellow mealworm (*Tenebrio molitor* larva) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:000999339600001

FI: 3,3 / Q2

Original

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McArdle, HJ; Naska, A; Pelaez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsabouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Colombo, P; Fernández, EN; Knutsen, HK

Article: Safety of 3-fucosyllactose (3-FL) produced by a derivative strain of *Escherichia coli* K-12 DH1 as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:001003168500001

FI: 3,3 / Q2

Original

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McArdle, HJ; Naska, A; Pelaez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsabouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gomez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Colombo, P; Fernandez, EN; Knutsen, HK

Article: Safety of 6'-sialyllactose (6'-SL) sodium salt produced by a derivative strain (*Escherichia coli* NEO6) of *E. coli* W (ATCC 9637) as a Novel Food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:001008029800001

FI: 3,3 / Q2

Original

Ramírez, V; Merkel, S; Tietz, T; Rivas, A

Article: Risk assessment of food contact materials.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:001112381900005

FI: 3,3 / Q2

Original

López-Moreno, A; Langella, P; Martin, R; Aguilera, M

Article: Microbiota analysis for risk assessment of xenobiotic exposure and the impact on dysbiosis: identifying potential next-generation probiotics.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:001112381900010

FI: 3,3 / Q2

Original

Gómez, LC; Lorente-Macias, A; Villatoro, MJPDY; Garzón-Ruiz, A; Diaz-Mochon, JJ

Article: Symmetric 4,6-dialkyl/arylamino-5-nitropyrimidines: theoretical explanation of why aminolysis of alkoxy groups is favoured over chlorine aminolysis in nitro-activated pyrimidines.

NEW JOURNAL OF CHEMISTRY

2023. Vol: 47, 19138-19145

WOS:001119355200001

FI: 3,3 / Q2

Original

Robles-González, L; Maldonado, MR; Alcalá-Escamilla, JC; Jurado-Fasoli, L; Miras-Moreno, S; Soriano, MA; García-Ramos, A; Ruiz, JR; Amaro-Gahete, FJ

Article: Caffeine ingestion attenuates diurnal variation of lower-body ballistic performance in resistance-trained women.

EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE

2023. Vol: 23, 381-392

WOS:000763837300001

FI: 3,2 / Q2

Original

Adelantado-Renau, M; Esteban-Cornejo, I; Mora-Gonzalez, J; Plaza-Florido, A; Rodriguez-Ayllon, M; Maldonado, J; Escolano-Margarit, MV; Vida, JG; Catena-Martinez, A; Erickson, KI; Ortega, FB

Article: Neurotrophic factors and brain health in children with overweight and obesity: The role of cardiorespiratory fitness.

EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE

2023. Vol: 23, 637-648

WOS:000765229900001

FI: 3,2 / Q2

Original

Mendez-Gutierrez, A; Aguilera, CM; Osuna-Prieto, FJ; Martinez-Tellez, B; Prados, MCR; Acosta, FM; Llamas-Elvira, JM; Ruiz, JR; Sanchez-Delgado, G

Article: Exercise-induced changes on exerkines that might influence brown adipose tissue metabolism in young sedentary adults.

EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE

2023. Vol: 23, 625-636

WOS:000787225000001

FI: 3,2 / Q2

Original

Robles-González, L; Aguilar-Navarro, M; López-Samanes, A; Ruiz-Moreno, C; Muñoz, A; Varillas-Delgado, D; Gutiérrez-Hellín, J; Helge, JW; Ruiz, JR; Amaro-Gahete, FJ

Article: No diurnal variation is present in maximal fat oxidation during exercise in young healthy women: A cross-over study.

EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE

2023. Vol: 23, 936-942

WOS:000792059500001

FI: 3,2 / Q2

Original

Ruiz-López, J; Espinar, C; Lucena, C; Cardona, JD; Pulgar, R; Pérez, MM

Article: Effect of thickness on color and translucency of a multi-color polymer-infiltrated ceramic-network material.

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY

2023. Vol: 35, 381-389

WOS:000851483700001

FI: 3,2 / Q2

Original

Plaza-Florida, A; Rodriguez-Ayllon, M; Altmäe, S; Ortega, FB; Esteban-Cornejo, I

Article: Cardiorespiratory fitness and targeted proteomics involved in brain and cardiovascular health in children with overweight/obesity.

EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE

2023. Vol: 23, 2076-2085

WOS:000937871900001

FI: 3,2 / Q2

Original

Rivera-Izquierdo, M; Maes-Carballo, M; Jiménez-Moleón, JJ; Martínez-Ruiz, V; Blaakær, J; Olmedo-Requena, R; Khan, KS; Jorgensen, JS

Review: Gender bias in shared decision-making among cancer care guidelines: A systematic review.

HEALTH EXPECTATIONS

2023. Vol: 26, 1019-1038

WOS:000963016700001

FI: 3,2 / Q2

Original

Aomar-Millán, IF; Pino, GFD; Torres-Parejo, U; Pérez-Fernández, L; Martínez-Diz, S; Salvatierra, J

Article: Dexamethasone versus weight-adjusted methylprednisolone in patients with moderate-severe SARS-CoV-2 pneumonia.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 160, 156-159

WOS:000993976200001

FI: 3,2 / Q2

Original

Albertazzi, R; Zaldivar, R; Rocha-de-Lossada, C

Article: ByLimb: Development of a New Technique to Implant Intracorneal Ring-Segments from the Perilimbal Region.

LIFE-BASEL

2023. Vol: 13, -

WOS:001014422700001

FI: 3,2 / Q2

Original

Carmona-Rodríguez, M; Moro-Bolado, F; Romero-Aguilera, G; Ruiz-Villaverde, R; Carriel, V

Article: Frontal Fibrosing Alopecia: An Observational Single-Center Study of 306 Cases.

LIFE-BASEL

2023. Vol: 13, -

WOS:001014745300001

FI: 3,2 / Q2

Original

Gil-Villalba, A; Ayen-Rodríguez, A; Naranjo-Díaz, MJ; Ruiz-Villaverde, R

Review: Laser Therapy for Vulvar Lichen Sclerosus, a Systematic Review.

LIFE-BASEL

2023. Vol: 13, -

WOS:001119909500001

FI: 3,2 / Q2

Original

Ramirez-Poza, S; Pardo-Cabello, AJ; Salvatierra, YJ

Editorial Material: Polymyalgia rheumatica after pembrolizumab treatment.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 161, 270-271

WOS:001165076200001

FI: 3,2 / Q2

Original

Cobos-Vargas, A; Acosta-Romero, M; Alba-Fernández, C; Gutierrez-Linares, S; Rodriguez-Blanco, R; Colmenero, M

Article: Compliance with preventive measures recommended by an international study group for pressure injuries in adult critically ill patients.

INTERNATIONAL WOUND JOURNAL

2023. Vol: 20, 1205-1211

WOS:000870825400001

FI: 3,1 / Q2

Original

Ortiz-Comino, L; Martín-Martín, L; Galiano-Castillo, N; Castro-Martín, E; Fernández-Gualda, MA; Lozano-Lozano, M; Fernández-Lao, C

Article: The effects of myofascial induction therapy in survivors of head and neck cancer: a randomized, controlled clinical trial.

SUPPORTIVE CARE IN CANCER

2023. Vol: 31, -

WOS:000899958400001

FI: 3,1 / Q2

Original

Prados-Carmona, A; Prados-Carmona, JJ; Galvez-Moreno, M; Ruiz-Villaverde, R

Letter: Are cyclosporine eye drops a suitable treatment in ocular rosacea?.

JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT

2023. Vol: 34, -

WOS:000870163900001

FI: 2,9 / Q2

Original

Palacios, JS; Moreno, AS; Millan, IV; Ruiz, FR; Barrales, CC; Leyva, AM

Letter: Intramuscular ertapenem for the treatment of severe cases hidradenitis suppurativa.

JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT

2023. Vol: 34, -

WOS:000942091000001

FI: 2,9 / Q2

Original

Cruz-Moreira, K; Alvarez-Cordova, L; Torres, CGP; Chedraui, P; Jouvin, J; Jiménez-Moleón, JJ; Barrios-Rodríguez, R

Article: Prevalence of frailty and its association with oral hypofunction in older adults: a gender perspective.

BMC ORAL HEALTH

2023. Vol: 23, -

WOS:000948367900001

FI: 2,9 / Q2

Original

Prados-Carmona, A; Llamas-Molina, JM; Velasco-Amador, P; Ruiz-Villaverde, R; Ruiz-Carrascosa, JC

Letter: High-risk squamous cell carcinoma, a surgical challenge: the other face of the SARS-CoV-2 pandemic.

JOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT

2023. Vol: 34, -

WOS:000964541000001

FI: 2,9 / Q2

Original

Navarro-Lomas, G; Plaza-Florido, A; De-la-O, A; Castillo, MJ; Amaro-Gahete, FJ

Article: Fit-Fat Index is better associated with heart rate variability compared to fitness and fatness alone as indicators of cardiometabolic human health.

AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY

2023. Vol: 35, -

WOS:001008829700001

FI: 2,9 / Q2

Original

Rodríguez-Camacho, M; Guirado-Ruiz, PA; Barrero-Hernández, JF

Article: Risk factors in post-dural puncture headache.

REVISTA CLINICA ESPANOLA

2023. Vol: 223, 331-339

WOS:001022232900001

FI: 2,9 / Q2

Original

Correa-Rodríguez, M; Rueda-Medina, B; Callejas-Rubio, JL; Ríos-Fernández, R; de la Hera-Fernández, J; Ortego-Centeno, N

Article: COVID-19 vaccine literacy in patients with systemic autoimmune diseases.

CURRENT PSYCHOLOGY

2023. Vol: 42, 13769-13784

WOS:000744897200002

FI: 2,8 / Q2

Original

Casas-Barragán, A; García-Ríos, MC; Rus, A; Tapia-Haro, RM; Correa-Rodríguez, M; Aguilar-Ferrándiz, ME

Article: Associations among serum VEGF and CGRP levels with the peripheral vascular blood flow of the skin of the hands in women with Fibromyalgia.

JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY

2023. Vol: 112, -

WOS:000927414100001

FI: 2,7 / Q2

Original

Santo, JE; Hita-Contreras, F; de Loureiro, NEM; Loureiro, VB; Aibar-Almazán, A; Carcelén-Fraile, MD; Ortiz-Quesada, R

Article: Associations between the impact of menopausal symptoms and fall-related self-efficacy.

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY

2023. Vol: 30, 421-426

WOS:000958355600011

FI: 2,7 / Q2

Original

Ruiz-Durán, S; Tenorio, CM; Vico-Zúñiga, I; Manzanares, S; Puertas-Prieto, A; Altmäe, S; Vargas, E

Article: Microenvironment of the Lower Reproductive Tract: Focus on the Cervical Mucus Plug.

SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE

2023. Vol: 41, 200-208

WOS:001147206500004

FI: 2,7 / Q2

Original

Altmäe, S

Editorial Material: Microbiome in Reproduction: Analysis Methods, Novel Techniques, and State-of-the-Art in Female Reproductive Health.

SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE

2023. Vol: 41, -

WOS:001158312400007

FI: 2,7 / Q2

Original

Canha-Gouveia, A; Di Nisio, V; Salumets, A; Damdimopoulou, P; Coy, P; Altmäe, S; Sola-Leyva, A

Article: The Upper Reproductive System Microbiome: Evidence beyond the Uterus.

SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE

2023. Vol: 41, 190-199

WOS:001158312400009

FI: 2,7 / Q2

Original

Pegalajar-García, MD; De la Torre-gomar, FJ; Ruiz-Villaverde, R
Letter: Is the UVA1 phototherapy an effective option in keloids treatment?.

PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE

2023. Vol: 39, 162-165

WOS:000917943600001

FI: 2,6 / Q2

Original

Martinez-Vazquez, S; Riquelme-Gallego, B; Lugo-Toro, LJ; Lucena-Prieto, L; Garrido-Torres, N; Lopez-Soto, T; Caparros-Gonzalez, RA; de la Torre-luque, A

Article: Maternal Psychopathological Profile during Childbirth and Neonatal Development during the COVID-19 Pandemic: A Pre-Posttest Study.

BEHAVIORAL SCIENCES

2023. Vol: 13, -

WOS:000938116700001

FI: 2,6 / Q2

Original

Prados-Carmona, A; Ruiz-Villaverde, R; Aranda, MVD; Arjona, JA; Navarro-Triviño, FJ

Letter: Successful treatment of chronic actinic dermatitis with alitretinoin: Should retinoids be included in the therapeutical arsenal?.

PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE

2023. Vol: 39, 532-534
WOS:000991559600001
FI: 2,6 / Q2
Original

Urrutia-Maldonado, E; Alés-Palmer, M; De Rueda, PM; Peláez-Pleguezuelos, I; Ocete-Hita, E

Article: The relation between activator and inhibitor killer-cell immunoglobulin-like receptors and hepatotoxicity in oncological treatment.

MINERVA PEDIATRICS

2023. Vol: 75, 668-673

WOS:001096423500004

FI: 2,6 / Q2

Original

García-Leon, MA; Martín-Tortosa, PL; Cambil-Ledesma, A; Caparros-Gonzalez, RA

Article: The COVID-19 Pandemic and Psychopathological symptoms in pregnant women in Spain.

JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY

2023. Vol: 41, 503-515

WOS:000766485900001

FI: 2,5 / Q2

Original

Rus, A; López-Sánchez, JA; García-Ríos, MC; Tapia-Haro, RM; Casas-Barragán, A; Correa-Rodríguez, M; Aguilar-Ferrándiz, ME
Article: Calcitonin Gene-Related Peptide, Vascular Endothelial Growth Factor, and Clinical Manifestations in Women With Fibromyalgia.

NURSING RESEARCH

2023. Vol: 72, E1-E7

WOS:000898211800002

FI: 2,5 / Q2

Original

Hueso-Montoro, C; Moya-Muñoz, N; Martín-Cebrián, J; Huertas-Fernández, R; Sánchez-Crisol, I; García-Fernández, FP; Capilla-Díaz, C

Article: Efficacy of gel containing organic extra virgin olive oil for peristomal skin hygiene: A pilot randomised controlled trial.

JOURNAL OF TISSUE VIABILITY

2023. Vol: 32, 188-193

WOS:001026968000001

FI: 2,5 / Q2

Original

Hernandez-Cortés, P; Hurtado-Olmo, P; Roda-Murillo, O; Martín-Morales, N; O'Valle, F

Article: Density mapping of nerve endings in the skin of the palm and flexor retinaculum of the hand. Application to open carpal tunnel release.

JOURNAL OF ANATOMY

2023. Vol: 242, 362-372

WOS:000883059000001

FI: 2,4 / Q2

Original

García-Cuéllar, MM; Pastor-Moreno, G; Ruiz-Pérez, I; Henares-Montiel, J

Review: The prevalence of intimate partner violence against women with disabilities: a systematic review of the literature.

DISABILITY AND REHABILITATION

2023. Vol: 45, 1-8
WOS:000743431700001
FI: 2,2 / Q2
Original

Cantarero-Villanueva, I; Postigo-Martin, P; Granger, CL; Waterland, J; Galiano-Castillo, N; Denehy, L

Article: The minimal clinically important difference in the treadmill six-minute walk test in active women with breast cancer during and after oncological treatments.

DISABILITY AND REHABILITATION

2023. Vol: 45, 871-878

WOS:000776050600001

FI: 2,2 / Q2

Original

Gavilán-Carrera, B; Delgado-Fernández, M; Sierra-Nieto, E; Acosta-Manzano, P; Borges-Cosic, M; Soriano-Maldonado, A; Segura-Jiménez, V

Article: Sedentary time is associated with depressive symptoms and state anxiety in women with fibromyalgia. Could physical activity and fitness modify this association? The al-andalus project.

DISABILITY AND REHABILITATION

2023. Vol: 45, 3303-3311

WOS:000865352400001

FI: 2,2 / Q2

Original

Rosales-Castillo, A; Sabio, JM

Letter: Prevalence and characteristics of systemic autoimmune diseases-related autoantibodies in convalescent patients after SARS-CoV-2 infection.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 41, S9-S10

WOS:001139736400005

FI: 3,7 / Q3

Original

Jiménez-Mejías, E; Ruiz-Rodríguez, FI; Martín-delosReyes, LM; Herrero-Rubí, J; Rivera-Izquierdo, M; Martínez-Ruiz, V; Lardelli-Claret, P

Article: Attitudes, Beliefs, and Current Practices Carried Out by Family Physicians in Spain Regarding the Prevention of Road Injuries in Older Adults: A Nationwide Cross-Sectional Study.

CLINICAL INTERVENTIONS IN AGING

2023. Vol: 18, 375-385

WOS:000952642400001

FI: 3,6 / Q3

Original

Uberos-Fernández, J; Ruiz-López, A; Carrasco-Solis, M; Fernandez-Marín, E; Garcia-Cuesta, A; Campos-Martínez, A

Article: Extrauterine growth restriction and low energy intake during the early neonatal period of very low birth weight infants are associated with decreased lung function in childhood.

BRITISH JOURNAL OF NUTRITION

2023. Vol: 130, 2095-2103

WOS:001018701600001

FI: 3,6 / Q3

Original

Tejada-Casado, M; Ghinea, R; Pérez, MM; Ruiz-López, J; Lübbe, H; Herrera, LJ

Article: Development of Thickness-Dependent Predictive Methods for the Estimation of the CIEL*a*b* Color Coordinates of Monolithic and Layered Dental Resin Composites.

MATERIALS

2023. Vol: 16, -

WOS:000931398200001

FI: 3,4 / Q3

Original

Toral-Lopez, A; Pérez, MM; Rodríguez-Aguila, AB; Cardona, JC; Ionescu, AM; Godoy, A

Article: Investigation of the Optical Properties of Indium Tin Oxide Thin Films by Double Integration Sphere Combined with the Numerical IAD Method.

MATERIALS

2023. Vol: 16, -

WOS:000941528900001

FI: 3,4 / Q3

Original

García, JG; Ansorena, E; Izal, I; Zalba, G; de Miguel, C; Milagro, FI
Review: Structure, regulation, and physiological functions of NADPH oxidase 5 (NOX5).

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

2023. Vol: 79, 383-395

WOS:000946948100002

FI: 3,4 / Q3

Original

Hiraldo, JDG; Fuerte-Hortigón, A; Domínguez-Mayoral, A; Riestra, SD; Palacios-Baena, ZR; Fernández, FS; Ruiz, RL; Pascual-Vaca, D; de León, CM; Hurtado, RJ; Sanbonmatsu-Gámez, S

Article: Uncovering the neurological effects of West Nile virus during a record-breaking southern Spain outbreak in 2020-2021.

JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY

2023. Vol: 383, -

WOS:001070512100001

FI: 3,3 / Q3

Original

Cano-Ibáñez, N; Serra-Majem, L; Martín-Peláez, S; Martínez-González, MA; Salas-Salvadó, J; Corella, D; Lassale, C; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Gómez-Pérez, AM; Lapetra, J; Fernández-Aranda, F; Bueno-Cavanillas, A; Tur, JA; Cubelos, N; Pintó, X; Gaforio, JJ; Matía-Martín, P; Vidal, J; Calderón, C; Daimiel, L; Ros, E; Gea, A; Babio, N; Gimenez-Alba, IM; Zomeño-Fajardo, MD; Abete, I; Sierra, LT; Romero-Galisteo, RP; de la Hera, MG; Martín-Padillo, M; García-Ríos, A; Casas, RM; Fernández-García, JC; Santos-Lozano, JM; Toledo, E; Becerra-Tomas, N; Sorli, J; Schröder, H; Zulet, MA; Sorto-Sánchez, C; Díez-Espino, J; Gómez-Martínez, C; Fitó, M; Sánchez-Villegas, A

Article: Dietary diversity and depression: cross-sectional and longitudinal analyses in Spanish adult population with metabolic syndrome. Findings from PREDIMED-Plus trial.

PUBLIC HEALTH NUTRITION

2023. Vol: 26, 598-610

WOS:000836477900001

FI: 3,2 / Q3

Original

Guerrero-Jiménez, M; Ruiz, M; Gutiérrez-Rojas, L; Jiménez-Muñoz, L; Baca-García, E; Porrás-Segovia, A

Review: Use of new technologies for the promotion of physical activity in patients with mental illness: A systematic review.

WORLD JOURNAL OF PSYCHIATRY

2023. Vol: 13, 182-190

WOS:000979898100006

FI: 3,1 / Q3

Original

Caba, O; Diéguez-Castillo, C; Martínez-Galán, J; González-Cebrián, I; Jiménez-Luna, C

Review: Serum biomarkers for the differentiation of autoimmune pancreatitis from pancreatic ductal adenocarcinoma.

WORLD JOURNAL OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY

2023. Vol: 15, 268-275

WOS:000946524900005

FI: 3 / Q3

Original

Santiago, FR; Ramos-Bossini, AJL; Moraleta-Cabrera, B

Article: Factors influencing vertebral collapse in osteoporotic vertebral fractures: a case-control study of symptomatic patients attended in the emergency department.

ARCHIVES OF OSTEOPOROSIS

2023. Vol: 19, -

WOS:001129594500001

FI: 3 / Q3

Original

Gómez-Martín, C; Zhou, H; Medina, JM; Aparicio-Puerta, E; Hackenberg, M; Shi, BJ

Article: Comprehensive, integrative genomic analysis of microRNA expression profiles in different tissues of two wheat cultivars with different traits.

FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS

2023. Vol: 23, -

WOS:000903420200005

FI: 2,9 / Q3

Original

García-Higueras, PA; García-Pareja, S; Salvat, F; Lallena, AM

Article: Bremsstrahlung production from 10-30 MeV electrons incident on thick targets: Monte Carlo simulation with PENELOPE.

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

2023. Vol: 208, -

WOS:000992509000001

FI: 2,9 / Q3

Original

Solis-Urra, P; Molina-Hidalgo, C; García-Rivero, Y; Costa-Rodríguez, C; Mora-Gonzalez, J; Fernandez-Gamez, B; Olvera-Rojas, M; Coca-Pulido, A; Toval, A; Bellón, D; Sclafani, A; Martín-Fuentes, I; Triviño-Ibañez, EM; de Teresa, C; Huang, HQ; Grove, G; Hillman, CH; Kramer, AF; Catena, A; Ortega, FB; Gomez-Rio, M; Erickson, KI; Esteban-Cornejo, I

Article: Active Gains in brain Using Exercise During Aging (AGUEDA): protocol for a randomized controlled trial.

FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE

2023. Vol: 17, -

WOS:000999103200001

FI: 2,9 / Q3

Original

de la Torre, JA; Plaza, AM; Lallena, AM; Salvat, F; Anguiano, M

Article: Multiple scattering calculations for proton beams: Comparison of results from the general-purpose Monte Carlo codes penh, fluka and topas.

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

2023. Vol: 213, -

WOS:001072034900001

FI: 2,9 / Q3

Original

Espino-Rosales, D; Lopez-Moro, A; Heras-González, L; Jimenez-Casquet, MJ; Olea-Serrano, F; Mariscal-Arcas, M

Article: Estimation of the Quality of the Diet of Mexican University Students Using DQI-I.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:000910448400001

FI: 2,8 / Q3

Original

Mota-Romero, E; Rodríguez-Landero, O; Moya-Dieguez, R; Cano-Garzón, GM; Montoya-Juárez, R; Puente-Fernández, D

Article: Information and Advance Care Directives for End-of-Life Residents with and without Dementia in Nursing Homes.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:000930123700001

FI: 2,8 / Q3

Original

Sanchez-Bermejo, L; Milla-Ortega, PJ; Pérez-Mármol, JM

Article: The Impact of Upper Limb Apraxia on General and Domain-Specific Self-Efficacy in Post-Stroke Patients.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:001055914400001

FI: 2,8 / Q3

Original

Garcia-Pintor, B; Morales-Rodriguez, FM; Perez-Marmol, JM

Article: The Association between Executive Function and Performing Instrumental Daily Activities in People with Intellectual Disabilities.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:001060507500001

FI: 2,8 / Q3

Original

Isidoro-Cabanas, E; Soto-Rodríguez, FJ; Morales-Rodríguez, FM; Pérez-Mármol, JM

Review: Benefits of Adaptive Sport on Physical and Mental Quality of Life in People with Physical Disabilities: A Meta-Analysis.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:001076263800001

FI: 2,8 / Q3

Original

Turegano-Yedro, M; Trillo-Calvo, E; Ros, FNI; Maya-Viejo, JD; Villaescusa, CG; Sustaeta, JME; Doañ, E; Navarrete, BA

Review: Inhaler Adherence in COPD: A Crucial Step Towards the Correct.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

2023. Vol: 18, 2887-2893

WOS:001115901100001

FI: 2,8 / Q3

Original

Ruiz-López, J; Melgosa, M; Ghinea, R; Tejada-Casado, M; Pop-Ciutrla, IS; Pérez, MM

Article: Effect of White Light-Emitting Diode Illuminants Recommended by the CIE on Colors of Dental Ceramic Materials.

APPLIED SCIENCES-BASEL

2023. Vol: 13, -

WOS:000929251600001

FI: 2,7 / Q3

Original

Quiñonero, F; Mesas, C; Peña, M; Cabeza, L; Perazzoli, G; Melguizo, C; Ortiz, R; Prados, J

Review: Vegetal-Derived Bioactive Compounds as Multidrug Resistance Modulators in Colorectal Cancer.

APPLIED SCIENCES-BASEL

2023. Vol: 13, -

WOS:000938185100001

FI: 2,7 / Q3

Original

Melgarejo-Segura, MT; Morales-Martínez, A; Yáñez-Castillo, Y; Arrabal-Polo, MA; Gómez-Lechuga, P; Pareja-Vílchez, M; Jiménez-Moleón, JJ; Martín, MA

Review: A systematic review of the efficacy of intravesical electromotive drug administration therapy for non-muscle invasive bladder cancer.

UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS

2023. Vol: 41, 166-176

WOS:000995256700001

FI: 2,7 / Q3

Original

Santa-Cruz, D; Chamorro, S; Caparros-Gonzalez, RA

Article: Optimism, Resilience, and Infertility-Specific Stress during Assisted Reproductive Technology.

CLINICA Y SALUD

2023. Vol: 34, 79-84

WOS:001027508600005

FI: 2,7 / Q3

Original

Riquelme-Gallego, B; Martinez-Vazquez, S; Amezcua-Prieto, C; Martínez-Galiano, JM; Romero-Gonzalez, B; Peralta-Ramírez, MI; Duran, EL; Caparros-Gonzalez, RA

Article: Differences in Psychological Symptoms in Pregnancy and Postpartum before and during COVID-19: A Cross-sectional Study.

CLINICA Y SALUD

2023. Vol: 34, 85-90

WOS:001027508600006

FI: 2,7 / Q3

Original

Mesas, C; Quiñonero, F; Revueltas, F; Cabeza, L; Perazzoli, G; Melguizo, C; Prados, J

Review: Plant-Mediated Inorganic Nanoparticles for Anti-Tumor Therapy in Colorectal Cancer: A Systematic Review.

APPLIED SCIENCES-BASEL

2023. Vol: 13, -

WOS:001071105600001

FI: 2,7 / Q3

Original

García-García, G; Lázaro-Callejón, M; Fernández-Alvarez, F; Iglesias, GR; Arias, JL

Article: (Magnetite/poly(ϵ -caprolactone))/chitosan (core/shell)/shell nanocomposites with potential applications in hyperthermia cancer therapy.

JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS

2023. Vol: 588, -

WOS:001112501700001

FI: 2,7 / Q3

Original

Mesas, C; Segura, B; Perazzoli, G; Chico, MA; Moreno, J; Doello, K; Prados, J; Melguizo, C

Review: Plant-Derived Bioactive Compounds for Rhabdomyosarcoma Therapy In Vitro: A Systematic Review.

APPLIED SCIENCES-BASEL

2023. Vol: 13, -

WOS:001116352600001

FI: 2,7 / Q3

Original

Correa-Rodríguez, M; Rueda-Medina, B; Callejas-Rubio, JL; Ríos-Fernández, R; Gil-Gutiérrez, R; Ortego-Centeno, N

Article: Adherence to antimalarials and glucocorticoids treatment and its association with self-reported disease activity in systemic lupus erythematosus patients.

LUPUS

2023. Vol: 32, 74-82

WOS:000884342600001

FI: 2,6 / Q3

Original

Gil-Montoya, JA; Rivero-Blanco, T; Leon-Rios, X; Exposito-Ruiz, M; Pérez-Castillo, ; Aguilar-Cordero, MJ

Article: Oral and general health conditions involved in periodontal status during pregnancy: a prospective cohort study.

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

2023. Vol: 308, 1765-1773

WOS:000898651200004

FI: 2,6 / Q3

Original

Martínez, AC; Cabrera, MDV; Lima, AOD

Article: Valor de la hemodiálisis concertada y la hospitalaria mediante un análisis de decisión multicriterio.

NEFROLOGIA

2023. Vol: 43, 742-749

WOS:001113109900001

FI: 2,6 / Q3

Original

Jiménez-García, A; Pérez-Romero, G; Hueso-Montoro, C; García-Caro, MP; Castro-Rosales, L; Montoya-Juárez, R

Article: COVID-19 pandemic impact on primary care emergency services activity: Comparative study between 2019 and 2020 periods.

ATENCION PRIMARIA

2023. Vol: 55, -

WOS:000958286800001

FI: 2,5 / Q3

Original

Puche-Sanz, I; Chiu, P; Morillo, AC; Gomez-Gomez, E
Review: Prognostic impact of serum testosterone in metastatic hormone-naive prostate cancer: a systematic review and meta-analysis.

CURRENT OPINION IN UROLOGY

2023. Vol: 33, 472-481

WOS:001078951700008

FI: 2,5 / Q3

Original

Barrerasa, CMU; Sañudob, AKS; Imperialc, JV; Archillad, AR

Article: Intraoral exophytic lesion in an adolescent: A case report of myoepithelioma with unique clinical presentation.

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

2023. Vol: 124, -

WOS:001056042300001

FI: 2,48 / Q3

Original

Pernett, JJ; Azarol, AR; Marcos-Marcos, J; Quesada-Cubo, V; García, MH

Letter: The upcoming public health, on the centenary of the ENS.

GACETA SANITARIA

2023. Vol: 37, -

WOS:000918095000001

FI: 2,479 / Q3

Original

Muñoz-López, S; Molina-Garcia, P; Gutiérrez-Cruz, C; Ubago-Díaz, R; Romero-Ayuso, D; Ariza-Vega, P

Article: The influence of meaningful activities in the quality of life and functional autonomy of adults with intellectual disability: A prospective study during the COVID-19 pandemic.

JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES

2023. Vol: 36, 538-546

WOS:000928654900001

FI: 2,4 / Q3

Original

González-Moles, MA; de Porrás-Carriquer, T; Ramos-García, P

Review: Association of oral lichen planus with hepatic disorders and hepatocellular carcinoma: systematic review and meta-analysis.

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL

2023. Vol: 28, E229-E237

WOS:000984867800004

FI: 2,2 / Q3

Original

Soto-Moreno, A; Montero-Vilchez, T; Diaz-Calvillo, P; Molina-Leyva, A; Arias-Santiago, S

Article: The impact of photodynamic therapy on skin homeostasis in patients with actinic keratosis: A prospective observational study.

SKIN RESEARCH AND TECHNOLOGY

2023. Vol: 29, -

WOS:001114912900001

FI: 2,2 / Q3

Original

Velasco-Amador, JP; Pérez-López, I; Ruiz-Villaverde, R

Editorial Material: Bead-like lesion at perineal region.

ANALES DE PEDIATRIA
2023. Vol: 98, 146-147
WOS:000933268600001
FI: 2,1 / Q3
Original

Campoy, C; Leis, R

Editorial Material: Methods of introduction of complementary feeding in the first year of life.

ANALES DE PEDIATRIA
2023. Vol: 98, 247-248
WOS:000967826800001
FI: 2,1 / Q3
Original

Yañez-Castillo, YM; Melgarejo-Segura, MT; Morales-Martínez, A; Funes-Padilla, C; Fernández-Quesada, F; Arrabal-Martín, M

Letter: Use of polidocanol foam sclerotherapy for the treatment of lymphatic complications in primary female urethral carcinoma.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY

2023. Vol: 55, 319-320
WOS:000878927700001
FI: 2 / Q3

Original

Navarro-Triviño, FJ; Prados-Carmona, A; Linares-González, L; Velasco-Amador, JP; Ruiz-Villaverde, R

Article: Occupational protein contact dermatitis caused by lettuce and overlap allergic contact dermatitis by parthenolide: A diagnostic approach.

AUSTRALASIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY

2023. Vol: 64, E175-E177
WOS:000930454500001

FI: 2 / Q3

Original

Utiel, FJB; Garcia, AIM; Moyano, AP; Oporto, FR; Garcia, EM; de la Rosa, RE

Article: Identifying the main predictors of urine output in autosomal-dominant polycystic kidney disease (ADPKD) patients taking tolvaptan.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY

2023. Vol: 55, 2629-2637

WOS:000955714300001

FI: 2 / Q3

Original

Rocha-de-Lossada, C; Rodríguez-Vallejo, M; Rodríguez-Calvo-de-Mora, M; Ribeiro, FJ; Fernández, J

Review: Managing low corneal astigmatism in patients with presbyopia correcting intraocular lenses: a narrative review.

BMC OPHTHALMOLOGY

2023. Vol: 23, -

WOS:001002212100003

FI: 2 / Q3

Original

Vera, JF; Roldán-Nofuentes, JA

Article: A two-step log-linear procedure for graphical representation and inference of associations in cross-classified data for disease diagnosis.

STATISTICS IN MEDICINE

2023. Vol: 42, 4897-4916

WOS:001082443900001

FI: 2 / Q3

Original

Romero-Ayuso, D; Jara-Urzúa, A; Ramírez-Ramírez, R; Ortiz-Rubio, A; Prieto-Moreno, R; Triviño-Juárez, JM

Article: Relationship between engagement in meaningful activities, self-efficacy, and quality of life in healthy young adults: An exploratory study.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

2023. Vol: 30, 1330-1338

WOS:000998546000001

FI: 1,9 / Q3

Original

Valero-Verdejo, L; Hueso-Montoro, C; Pérez-Morente, MA

Review: Evaluation of HIV screening in hospital emergency services. Systematic review.

INTERNATIONAL EMERGENCY NURSING

2023. Vol: 71, -

WOS:001100580100001

FI: 1,8 / Q3

Original

Rus, A; Molina, F; Camacho, MV; La Rubia, M; Aguilar-Ferrándiz, ME; Del Moral, ML

Article: Do Routine Laboratory Parameters have Predictive Ability to Differentiate Subjects with Fibromyalgia from Healthy Subjects?.

CLINICAL NURSING RESEARCH

2023. Vol: 32, 6-14

WOS:000866187900001

FI: 1,7 / Q3

Original

Navarro-Trivino, FJ; Ruiz-Villaverde, R

Letter: Lichenoid drug eruption induced by pravastatin; it is possible to prescribe other statins?.

ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA

2023. Vol: 98, 116-117

WOS:001000286300001

FI: 1,7 / Q3

Original

Navarro, C; Donetti, L; Padilla, JL; Medina-Bailon, C; Galdon, JC; Marquez, C; Sampedro, C; Gamiz, F

Article: 3D-TCAD benchmark of two-gate dual-doped Reconfigurable FETs on FDSOI28 technology.

SOLID-STATE ELECTRONICS

2023. Vol: 200, -

WOS:001029614800001

FI: 1,7 / Q3

Original

Gámiz, F; Medina, C; Padilla, JL; Márquez, C

Editorial Material: Editorial to Letters from SISPAD-2022.

SOLID-STATE ELECTRONICS

2023. Vol: 203, -

WOS:001031066100001

FI: 1,7 / Q3

Original

Marquez, C; Fuente-Zapico, E; Martinez-Mazon, P; Galdon, JC; Donetti, L; Navarro, C; Gamiz, F

Article: Liquid-gate 2D material-on-insulator transistors for sensing applications.

SOLID-STATE ELECTRONICS

2023. Vol: 207, -

WOS:001059367500001

FI: 1,7 / Q3

Original

Fuente-Zapico, E; Martínez-Mazon, P; Galdón, JC; Márquez, C; Navarro, C; Donetti, L; Sampedro, C; Gamiz, F

Article: Simulation of BioGFET sensors using TCAD.

SOLID-STATE ELECTRONICS

2023. Vol: 208, -

WOS:001070884500001

FI: 1,7 / Q3

Original

Rueda-Medina, B; Gómez-Urquiza, JL; Casas-Barragán, A; Toledano-Moreno, S; Aguilar-Ferrándiz, ME; Correa-Rodríguez, M

Article: eHealth literacy, internet use and health-related behaviour among health sciences students: a cross sectional study.

CONTEMPORARY NURSE

2023. Vol: 59, 143-152

WOS:000912896100001

FI: 1,6 / Q3

Original

Martín-delosReyes, LM; Lardelli-Claret, P; Rivera-Izquierdo, M; Jiménez-Mejías, E; Martínez-Ruiz, V

Article: Measuring and understanding the association between license-related infractions and road crash severity.

JOURNAL OF TRANSPORTATION SAFETY & SECURITY

2023. Vol: 15, 761-773

WOS:000863662600001

FI: 2,6 / Q4

Original

Pérez, MM; Blanquiño, AV; Morón, R; Rodríguez, LP; Porcuna, NC
Letter: Multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii*: A therapeutic challenge.

REVISTA ESPANOLA DE QUIMIOTERAPIA

2023. Vol: 36, 536-538

WOS:001113652400014

FI: 2,515 / Q4

Original

Mogollón-González, M; Conde-Muiño, R; Rodríguez-Fernández, A; Navarro-Pelayo, M; Domínguez-Bastante, M; Palma, P

Article: Impact of routine preoperative 18FDG PET/CT on the surgical management of primary colorectal cancer.

JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY

2023. Vol: 128, 295-303

WOS:000972849600001

FI: 2,5 / Q4

Original

Gil-Cosano, JJ; Gracia-Marco, L; Courteix, D; Lesourd, B; Chapier, R; Obert, P; Walther, G; Vinet, A; Thivel, D; Muñoz-Torres, M;

Ugbohue, UC; Bagheri, R; Zak, M; Dutheil, F; Ubago-Guisado, E

Article: Cardiorespiratory Fitness and Bone Turnover Markers in Adults With Metabolic Syndrome: The Mediator Role of Inflammation.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM

2023. Vol: 33, 23-29

WOS:000974737200003

FI: 2,5 / Q4

Original

Cobo, F; Franco-Acosta, A; Lara-Oya, A; Pérez-Carrasco, V
Letter: Bacteremia caused by *Alistipes finegoldii* in a patient with peritonitis.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA

2023. Vol: 41, 131-132

WOS:000993744200001

FI: 2,5 / Q4

Original

Arias-Tellez, MJ; Acosta, FM; Merchan-Ramirez, E; Martínez-Téllez, B; Delgado, GS; Llamas-Elvira, JM; Ruiz, JR

Article: Effect of a 24-Week Concurrent Exercise Intervention on Neck Adiposity and Its Distribution in Young Adults: The ACTIBATE Randomized Controlled Trial.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM

2023. Vol: 33, 255-264

WOS:001026876100001

FI: 2,5 / Q4

Original

Amaro-Gahete, FJ; Ruiz-Ruiz, M; Cano-Nieto, A; Sanchez-Delgado, G; Alcantara, JM; Acosta, FM; Labayen, I; Ortega, FB; Ruiz, JR

Article: Effect of Moderate Versus Vigorous Exercise Intensity on Body Composition in Young Untrained Adults: The Activating Brown Adipose Tissue Through Exercise (ACTIBATE) Randomized Controlled Trial.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM

2023. Vol: 33, 331-341

WOS:001079672000001

FI: 2,5 / Q4

Original

del Pino, MR; Rosales-Castillo, A; Navarro-Marí, JM; Gutiérrez-Fernández, J

Article: Clinical significance of isolation of *Haemophilus ducreyi* in genital samples. Systematic review.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA

2023. Vol: 41, 468-484

WOS:001148464600001

FI: 2,5 / Q4

Original

Amaro-Gahete, FJ; Ruiz-Ruiz, M; Cano-Nieto, A; Sanchez-Delgado, G; Alcantara, JMA; Acosta, FM; Labayen, I; Ortega, FB; Ruiz, J

Correction: Effect of Moderate Versus Vigorous Exercise Intensity on Body Composition in Young Untrained Adults: The Activating Brown Adipose Tissue Through Exercise (ACTIBATE) Randomized Controlled Trial (vol 33, pg 331, 2023).

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM

2023. Vol: 33, 360-360

WOS:001167042900001

FI: 2,5 / Q4

Original

Maes-Carballo, M; Martín-Díaz, M; García-García, M; Reinoso-Hermida, A; Mignini, L; Teixeira-Arcaya, RP; Khan, KS; Bueno-Cavanillas, A

Review: Decision Aids for Decision Making about Locally Advance Breast Cancer: A Systematic Review.

CANCER INVESTIGATION

2023. Vol: 41, 292-304

WOS:000913635100001

FI: 2,4 / Q4

Original

Parra-Perez, AM; Lopez-Escamez, JA

Review: Types of Inheritance and Genes Associated with Familial Meniere Disease.

JARO-JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR RESEARCH IN OTOLARYNGOLOGY

2023. Vol: 24, 269-279

WOS:000963909300001

FI: 2,4 / Q4

Original

Lopez-Escamez, JA

Editorial Material: About the Genetic Contribution to Chronic Dizziness and Episodic Vertigo.

JARO-JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR RESEARCH IN OTOLARYNGOLOGY

2023. Vol: 24, 527-529

WOS:001127092400001

FI: 2,4 / Q4

Original

Cobo, F; Pérez-Carrasco, V; García-Salcedo, JA; Navarro-Mari, JM

Article: New anaerobic bacteria causing infection: Bacteremia due to *Murdochella* *asaccharolytica*.

ANAEROBE

2023. Vol: 79, -

WOS:000923946400001

FI: 2,3 / Q4

Original

Lopez-Escamez, JA; Attyé, A

Editorial Material: Magnetic resonance imaging of endolymphatic hydrops: Controversies and common ground, comment on: A plea for systematic literature analysis and conclusive study design.

JOURNAL OF VESTIBULAR RESEARCH-EQUILIBRIUM & ORIENTATION

2023. Vol: 33, 159-162

WOS:000951576300008

FI: 2,3 / Q4

Original

Cobo, F; Pérez-Carrasco, V; Rodríguez-Granger, J; Sampedro-Martínez, A; García-Salcedo, A; Navarro-Marí, JM

Article: Differences between bloodstream infections involving gram-positive and gram-negative anaerobes.

ANAEROBE

2023. Vol: 81, -

WOS:000985253000001

FI: 2,3 / Q4

Original

Cobo, F; Pérez-Carrasco, V; Martín-Hita, L; García-Salcedo, JA; Navarro-Marí, JM

Article: Comparative evaluation of MALDI-TOF MS and 16S rRNA gene sequencing for the identification of clinically relevant anaerobic bacteria. Critical evaluation of discrepant results.

ANAEROBE

2023. Vol: 82, -

WOS:001026805500001

FI: 2,3 / Q4

Original

Cobo, F; Pérez-Carrasco, V; Tarriño-León, M; Aguilera-Franco, M; García-Salcedo, JA; Navarro-Marí, JM

Review: Bacteremia due to *Clostridium innocuum*: Analysis of four cases and literature review.

ANAEROBE

2023. Vol: 83, -

WOS:001061635900001

FI: 2,3 / Q4

Original

Espinosa-Sanchez, JM; Kaski, D; Perez-Fernandez, N; Batuecas-Caletrio, A

Article: The vestibular system: Contributions of Lorente de No'.

JOURNAL OF VESTIBULAR RESEARCH-EQUILIBRIUM & ORIENTATION

2023. Vol: 33, 287-297

WOS:001085876200001

FI: 2,3 / Q4

Original

Puente-Fernández, D; Felipe, CS; Mota-Romero, E; Esteban-Burgos, AA; Montoya-Juárez, R; de Hierro, CBRL

Article: Cultural adaptation and validation of the Quality of Dying in Long-term Care (QoD-LTC and QoD-LTC-C) scales by caregivers in nursing homes.

PSYCHOGERIATRICS

2023. Vol: 23, 1061-1070

WOS:001076746700001

FI: 2,295 / Q4

Original

Alaminos, M; Campos, A

Review: The origin of human epithelial tissue.

HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY

2023. Vol: 38, 127-138

WOS:000964989600001

FI: 2 / Q4

Original

Miota, AC; Pérez, BV; García, EG; García, MH

Article: Proposals for the community orientation of primary health care: to identify key agents for training.

GACETA SANITARIA

2023. Vol: 37, -

WOS:000904699500001

FI: 1,9 / Q4

Original

Bermúdez-Tamayo, C; Mochón, LG; Azarola, AR; Lacasaña, M

Article: Climate change and vector-borne diseases. From knowledge to action.

GACETA SANITARIA

2023. Vol: 37, -

WOS:000904699500002

FI: 1,9 / Q4

Original

Mendoza-Rodríguez, R; Hernández-Chico, I; Gutiérrez-Soto, B; Navarro-Marí, JM; Gutiérrez-Fernández, J
Review: Microbial etiology of bacterial chronic prostatitis: systematic review.

REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA

2023. Vol: 36, 144-151

WOS:000963129700003

FI: 1,9 / Q4

Original

Cobo, F

Review: Brain abscesses caused by anaerobic microorganisms: a systematic review.

REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA

2023. Vol: 36, 152-159

WOS:000963129700004

FI: 1,9 / Q4

Original

Cobo, F; Pérez-Carrasco, V; García-Salcedo, JA; Navarro-Mari, JM
Letter: Bacteremia caused by Clostridium sporogenes in an oncological patient.

REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA

2023. Vol: 36, 217-219

WOS:000963129700015

FI: 1,9 / Q4

Original

Cofiño, R; Prieto, M; Hernán-García, M

Editorial Material: Community or barbarism. Community orientation of primary health care at three levels.

GACETA SANITARIA

2023. Vol: 37, -

WOS:000976708300001

FI: 1,9 / Q4

Original

Madrid-Paredes, A; Leyva-Martínez, S; Avila-Rubio, V; Molina-Soria, JB; Sorribes-Carrera, P; Yeste-Doblas, C; López-Medina, JA; Luna-López, VE; Fernández-Soto, ML

Article: Impact of nutritional and educational support on home enteral nutrition.

JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION

2023. Vol: 42, -

WOS:000993829800002

FI: 1,9 / Q4

Original

Bermúdez-Tamayo, C; Hernández, MN; Alguacil, J; Cantarero, D; Portiño, MC; Casino, G; Calvente, MG; Hernán, M; García, LP; Cantero, MTR; Segura, A; Amez, JG; Juárez, L; Miranda, JJ; March, JC; Marcos-Marcos, J; Mar, J; Peiró, R; Alvarez-Dardet, C

Editorial Material: GACETA SANITARIA in 2022. Maximum historical impact factor and suitability for continuous publication.

GACETA SANITARIA

2023. Vol: 37, -

WOS:000995790400001

FI: 1,9 / Q4

Original

Caballero-Mateos, AM; Ruiz-Rodríguez, AJ; Roa-Colomo, A; García-Márquez, J; Vidal-Vílchez, B

Article: β -Endorphins are not responsible for delayed gastric emptying of digestible solids after exercise in professional cyclists. A preliminary study.

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

2023. Vol: 46, 419-424

WOS:001002563900001

FI: 1,9 / Q4

Original

Mendoza-Rodríguez, R; Hernández-Chico, I; Expósito-Ruiz, M; Navarro-Mari, JM; Gutiérrez-Fernández, J; Rosales-Castillo, A

Article: Antibiotic resistance changes in episodes of symptomatic bacteriospermia: development in a health area of southeast Spain.

REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA

2023. Vol: 36, 275-281

WOS:001037285900005

FI: 1,9 / Q4

Original

Rodríguez-Guerrero, E; Herrera-León, S; Gómez-Vicente, E; Navarro-Mari, JM; Gutierrez-Fernández, J

Article: Shigellosis attended in the emergency department of a regional hospital in southeastern Spain: from their presence to multiresistance.

REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA

2023. Vol: 36, 282-290

WOS:001037285900006

FI: 1,9 / Q4

Original

Reyes-García, R; Moreno-Pérez, O; Bellido, V; Botana-López, M; Rodríguez-Hervada, AD; Fernández-García, D; Fernández-García, JC; Gargallo-Fernández, M; González-Clemente, JM; Jódar-Gimeno, E; Casares, MLDL; López-Fernández, J; Martínez, A; Mezquita-Raya, P; Rozas-Moreno, P; Tejera-Pérez, C; Martín, JS

Article: Comprehensive approach to people with type 2 diabetes. Diabetes Knowledge Area of the Spanish Society of Endocrinology and Nutrition.

ENDOCRINOLOGIA DIABETES Y NUTRICION

2023. Vol: 70, 95-102

WOS:001038203900009

FI: 1,9 / Q4

Original

Caballero-Mateos, AM; López-Hidalgo, JL; Torres-Parejo, U; Hernández-González, JM; Quintero-Fuentes, MD; Caballero-Plasencia, AM; Redondo-Cerezo, E

Article: Risk factors for functional dyspepsia, erosive and non-erosive gastroesophageal reflux disease: A cross-sectional study.

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

2023. Vol: 46, 542-552

WOS:001046650700001

FI: 1,9 / Q4

Original

Martín-Rodríguez, MD; Borrego-Jiménez, J; Rodríguez-Guerrero, E; Gutiérrez-Fernández, J

Letter: Enteroinvasive bacteria. Local study in specialized clinical care.

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA

2023. Vol: 46, 554-556

WOS:001047758600001

FI: 1,9 / Q4

Original

Cardo-Miota, A; Valls-Pérez, B; Lineros-González, C; Hernán-García, M

Article: Community health. Innovating in the training of family and community medicine residents.

GACETA SANITARIA

2023. Vol: 37, -

WOS:001101533100001

FI: 1,9 / Q4

Original

Aguilera-Franco, M; Franco-Acosta, A; Yépez-Naranjo, AF; Rodríguez-Granger, J; Sampedro, A; Navarro-Mari, JM

Article: Tuberculous otitis media: A case presentation and review of european literature.

REVISTA ESPANOLA DE QUIMIOTERAPIA

2023. Vol: 36, 519-525

WOS:001113652400010

FI: 1,9 / Q4

Original

Pastor-Moreno, G; Ruiz-Pérez, I; Sordo, L

Article: Barriers and proposals for a health care approach to trafficking for sexual exploitation.

GACETA SANITARIA

2023. Vol: 37, -

WOS:001125769300001

FI: 1,9 / Q4

Original

Oliver-Hernández, C; Li, S; Astudillo, RJ; Rodríguez, IM

Article: What affects musculoskeletal risk in nursing assistants and orderlies?.

WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION

2023. Vol: 75, 145-155

WOS:000989666900014

FI: 1,803 / Q4

Original

Borroni, D; Bonzano, C; Sánchez-González, JM; Rachwani-Anil, R; Zamorano-Martín, F; Perezza-Nieves, J; Traverso, CE; Lorente, MG; Rodríguez-Calvo-de-Mora, M; Esposito, A; Godin, F; Rocha-de-Lossada, C

Article: Shotgun metagenomic sequencing in culture negative microbial keratitis.

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

2023. Vol: 33, 1589-1595

WOS:000910622700001

FI: 1,7 / Q4

Original

Flores-Márquez, A; Moreno-Gutiérrez, JA; García-Marcet, S; García-Martín, F; Gismoro-Moreno, S; Rocha-de-Lossada, C

Editorial Material: Henle fiber layer hemorrhage as the first manifestation of factor V Leiden homozygous mutation.

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

2023. Vol: 33, NP69-NP73

WOS:000924312200001

FI: 1,7 / Q4

Original

Usta, SN; Eymirli, A; Arias-Moliz, MT

Article: Evaluation of the removal of 2-Hydroxyisocaproic acid from the root canal and its effect on the bond strength of MTA.

AUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL

2023. Vol: 49, 311-317

WOS:000827125700001

FI: 1,6 / Q4

Original

Ferrer-Luque, CM; Solana, C; Aguado, B; Baca, P; Arias-Moliz, MT; Ruiz-Linares, M

Article: Efficacy of mixed diclofenac solutions against root canal biofilms.

AUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL

2023. Vol: 49, 530-536

WOS:001031957400001

FI: 1,6 / Q4

Original

Montero-Vilchez, T; Navarro-Pelayo, I; Sanchez-Díaz, M; Ortega-Acosta, MJ; Arias-Santiago, S; Tercedor-Sanchez, J

Article: Blueberry muffin baby secondary to ganglioneuroblastoma.

PEDIATRIC DERMATOLOGY

2023. Vol: 40, 537-539

WOS:000884589600001

FI: 1,5 / Q4

Original

Barrios-Rodríguez, R; Salcedo-Bellido, I; Jiménez-Moleón, JJ; Lozano-Lorca, M; Galiano-Castillo, N; Cobos, EJ; Rienda, JDV; Olmedo-Requena, R; Amezcua-Prieto, C; Martín-Peláez, S; Domenech, CMG; Moreno, JPA; Rica, RA; García-Rubiño, ME; Requena, P

Article: Peer review of teaching: using the nominal group technique to improve a program in a university setting with no previous experience.

INTERNATIONAL JOURNAL FOR ACADEMIC DEVELOPMENT

2023. Vol: 28, 385-397

WOS:000769231800001

FI: 1,3 / Q4

Original

Cardo, ALG; Casas, JAV; Garzón, JRG; Hospital, JLT; López, RM; Macías, JMF; Fernández, AR

Article: 18F-DCFPyL PET/CT guidelines.

REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR

2023. Vol: 42, 203-208

WOS:000990557400001

FI: 1,2 / Q4

Original

Bossini, AJLR; Redruello-Guerrero, P; Martínez-Barbero, JP; Gutiérrez-Jiménez, P; Gutiérrez-Jiménez, C; Rivera-Izquierdo, M

Article: Epidemiology, clinical and imaging features of rhombencephalitis caused by L. monocytogenes. A retrospective observational study.

REVISTA DE NEUROLOGIA

2023. Vol: 76, 385-390

WOS:001010413700002

FI: 1,2 / Q4

Original

Leno-Durán, E; Mabale, MM; Garcia-Pérez, M; Bueno-Cavanillas, A; Barrios-Rodríguez, R; Requena, P
Review: Influence of diet in COVID-19 infection and severity risk: a systematic review.

NUTRICION HOSPITALARIA

2023. Vol: 40, 444-456

WOS:001013138500023

FI: 1,2 / Q4

Original

Rudolphi-Solero, T; Rashki, M; Fernández-Fernández, J; Rivas-Navas, D; Ramos-Font, C; Rodríguez-Fernández, A

Editorial Material: SARS-COV-2 virus triggers immune antitumor response in a lymphoma patient.

REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR

2023. Vol: 42, 59-60

WOS:001031147000001

FI: 1,2 / Q4

Original

Leidinger, ML; Royón, FA; Etxeberria, O; Balderas, L; Ramos-Bossini, AJL; Milena, GL; Alfonso, L; Moreno, R; Arauzo, A; Benítez, JM

Article: A real-world intelligent system for the diagnosis and triage of COVID-19 in the emergency department.

SIGNA VITAE

2023. Vol: 19, 91-102

WOS:000989999900012

FI: 1,1 / Q4

Original

Segura, MTM; Martínez, AM; Castillo, YY; Polo, MAA; Tejero, FG; Vílchez, MP; Martín, MA

Article: Electromotive Drug Administration Chemotherapy with Mitomycin C Versus Bacillus Calmette-Guerin for the Treatment of Non-Muscle Invasive Bladder Cancer.

BLADDER CANCER

2023. Vol: 9, 159-166

WOS:001020390600005

FI: 1,1 / Q4

Original

Yáñez-Castillo, YM; Melgarejo-Segura, MT; Gutiérrez-Tejero, F; Arrabal-Martín, M

Review: Evaluation of tumour size and rete testis invasion in progression free survival of our patients with stage i testicular seminoma. A retrospective observational study of a reference hospital center and literature review.

ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS

2023. Vol: 47, 654-660

WOS:001128217800001

FI: 1,1 / Q4

Original

Ruiz-Azarola, A; Rojas, DEM; Aguilera-Cruz, J; Gras-García, EM; García, MH; Iglesia, AP; Barrios, JRM; Popay, JM

Article: Once upon a time there was a place where we learned to listen. The Other Front line_voices for social justice.

REVISTA ESPANOLA DE SALUD PUBLICA

2023. Vol: 97, E1-E5

WOS:001134385900001

FI: 1,1 / Q4

Original

Chairi, MHM; Arias, ABV; Zurbano, MS; Ríos, PD; Herrera, MTV; Del Moral, JMV

Article: Reassessment After Locoregional Treatment of Hepatocellular Carcinoma Previous Liver Transplantation: Is MRI Necessary for All Patients?.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS

2023. Vol: 55, 2275-2277

WOS:001146524900001

FI: 1,014 / Q4

Original

Chairi, MHM; Gonzalez, MM; Cabrera, JT; Jimenez, IS; Moral, JMVD

Editorial Material: Impact of Ischemia and Preservation Times on Survival in Transplant Recipients From After Circulatory Death Donors.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS

2023. Vol: 55, 2256-2258

WOS:001146644400001

FI: 1,014 / Q4

Original

Bastante, MD; Osuna, MCM; Rosello, AM; del Moral, JV

Article: Liver Transplant and Incisional Hernia: What Do We Know and What Can We Improve.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS

2023. Vol: 55, 2278-2281

WOS:001146586700001

FI: 0,9 / Q4

Original

del Pino, MR; Rosales-Castillo, A; Hidalgo-Tenorio, C; Expósito-Ruiz, M; Navarro-Marí, JM; Gutiérrez-Fernández, J

Article: Isolation of Haemophilus no ducreyi in samples from the genital tract of men: Its clinical relationship.

REVISTA INTERNACIONAL DE ANDROLOGIA

2023. Vol: 21, -

WOS:001040151900001

FI: 0,8 / Q4

Original

López-Sampedro, I; Hernández-Chico, I; Gómez-Vicente, E; Expósito-Ruiz, M; Navarro-Marí, JM; Gutiérrez-Fernández, J

Article: Evolution of Antibiotic Resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae from Urine Cultures.

ARCHIVOS ESPANOLAS DE UROLOGIA

2023. Vol: 76, 203-214

WOS:001019483600001

FI: 0,5 / Q4

Original

Doello, K; Mesas, C; Quiñonero, F; Mérida-Velasco, JA; Perazzoli, G; Melguizo, C; Ortiz, R; Prados, J

Article: Telocytes in Human Embryonic Development: A Preliminary Microscopic Anatomy Study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY

2023. Vol: 41, 1394-1399

WOS:001145205400023

FI: 0,5 / Q4

Original

Ramos-Bossini, AJL; Carazo, ER

Letter: Rediscovering the Pathophysiology of Gastric Volvulus with the Aid of Computed Tomography.

INDIAN JOURNAL OF SURGERY

2023. Vol: 85, 468-470

WOS:000793636200002

FI: 0,4 / Q4

Original

Romero-Ayuso, D; García-López, R; Lozano-Villena, C; Martínez, JR; Parga-Amado, P; García-Ferreiro, P; Gallud, JA; Lozano, M; Triviño-Juárez, JM

Article: Usability of a mobile phone application to enhance activities of daily living in occupational therapy services for breast cancer survivors.

HONG KONG JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

2023. Vol: 36, 128-140

WOS:001106036500001

FI: 0,4 / Q4

Original

Romero-Ayuso, D; Ortiz-Rubio, A; Vidal-Ramírez, C; Pérez-Rodríguez, S; Triviño-Juárez, JM

Article: Emotional Intelligence, Executive Functions and Sensory Processing in Daily Life in Children Aged Between 8 to 11 Years: A Pilot Study.

OCCUPATIONAL THERAPY IN MENTAL HEALTH

2023. Vol: 39, 137-155

WOS:000817259000001

FI: /

Original

Sanchis-Asensi, A; Triviño-Juárez, JM; Sanchis-Almiñana, H; Romero-Ayuso, D

Article: Relationship between Sensory Profile and Self-Perceived Quality of Life in People with Schizophrenia: An Exploratory Study.

OCCUPATIONAL THERAPY IN MENTAL HEALTH

2023. Vol: 39, 295-313

WOS:000857347500001

FI: /

Original

Tercero-Hidalgo, JR; Fernández-Luna, JM

Letter: In response to Systematic reviews in five steps: available automation tools.

MEDICINA DE FAMILIA-SEMERGEN

2023. Vol: 49, -

WOS:000867528200004

FI: /

Original

Enguix, DM; Gil-Villalba, A; Ruiz-Villaverde, R

Editorial Material: Simultaneous appearance of granulomas in different tattoos: An unusual form of scar sarcoidosis.

MEDICINA DE FAMILIA-SEMERGEN

2023. Vol: 49, -

WOS:000888049700001

FI: /

Original

Nieman, DC; Sims, ST; Wentz, LM; Mariscal-Arcas, M

Editorial Material: Editorial: Highlights in sport and exercise nutrition 2021/22.

FRONTIERS IN SPORTS AND ACTIVE LIVING

2023. Vol: 5, -

WOS:000923572500001

FI: /

Original

Zumaeta, AM; Gil, MM; Rodríguez-Fernández, M; Carretero, P; Ocho, JH; Casanova, MC; Molina, FS

Correction: Selective Fetal Growth Restriction in Monochorionic Diamniotic Twins: Diagnosis and Management (vol 4, pg 268, 2022).

MATERNAL-FETAL MEDICINE

2023. Vol: 5, 57-57

WOS:000923996400012

FI: /

Original

Khan, KS; Cavanillas, AB; Zamora, J

Article: Systematic reviews in five steps: V. Interpreting the findings.

MEDICINA DE FAMILIA-SEMERGEN

2023. Vol: 49, -

WOS:000933577600004

FI: /

Original

Cañaveral, IP; Jiménez-Cabello, JM; Becerril-Ruiz, D; Prados, JLP

Article: Same-Sex Marriages, Divorce and Children from the Prism of Methodological Triangulation.

SOCIAL SCIENCES-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:000940086800001

FI: /

Original

Artacho-Cordón, F; Hernando, EL; Sánchez, AP; Quintas-Marquès, L

Review: Current concepts in pain and endometriosis: diagnosis and management of chronic pelvic pain.

CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

2023. Vol: 50, -

WOS:000947436500001

FI: /

Original

Vigil, JLD; Dueñas, PB; Bastante, MD; Chiari, MHM; Arroyo, AG; Roselló, AM

Review: Preoperative pneumoperitoneum in the surgical preparation of complex eventrations.

REVISTA HISPANOAMERICANA DE HERNIA

2023. Vol: 11, 83-91

WOS:000971591800006

FI: /

Original

Ubeda, JR; Moleon, IJ; Alvarez, ER

Editorial Material: Image in Osteology.

REVISTA DE OSTEOPOROSIS Y METABOLISMO MINERAL

2023. Vol: 15, 40-42

WOS:000975369900006

FI: /

Original

Garrido-Palacios, A; Carvajal, AMR; Núñez-Negrillo, AM; Cortés-Martín, J; Sánchez-García, JC; Aguilar-Cordero, MJ

Review: MicroRNA Dysregulation in Early Breast Cancer Diagnosis: A Systematic Review and Meta-Analysis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000987485800001

FI: /

Original

Moss, N; Bueno-Cavanillas, A; Cano-Ibáñez, N; Khan, KS

Article: Evidence-based medicine needs patient and public involvement to remain relevant: A proposal for a new curriculum.

MEDICINA DE FAMILIA-SEMERGEN

2023. Vol: 49, -

WOS:000990117700001

FI: /

Original

Montero-Vilchez, T; Molina-Cabrerizo, M; Ortega-Olmo, R; Serrano-Ortega, S; Arias-Santiago, S; Buendia-Eisman, A

Letter: What Do Medical Students Think About Dermatology? A Prospective Observational Study.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 268-270

WOS:000991898100001

FI: /

Original

Montero-Vilchez, T; Molina-Cabrerizo, M; Ortega-Olmo, R; Serrano-Ortega, S; Arias-Santiago, S; Buendia-Eisman, A

Letter: What Do Medical Students Think About Dermatology? A Prospective Observational Study.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T268-T270

WOS:000991973000001

FI: /

Original

Cerdá, JCM

Editorial Material: Communication in times of pandemic, to generate social cohesion and the necessary trust.

JOURNAL OF HEALTHCARE QUALITY RESEARCH

2023. Vol: 38, 65-67

WOS:000995950700001

FI: /

Original

Ramos-Bossinia, AJL; Santiago, FR; Cabrera, BM; Zúñiga, DL; Sánchez, AA

Article: Imaging of low-energy vertebral fractures.

RADIOLOGIA

2023. Vol: 65, 239-250

WOS:001007933900001

FI: /

Original

Medina-Bailon, C; Nedjalkov, M; Georgiev, V; Selberherr, S; Asenov, A

Article: Comprehensive mobility study of silicon nanowire transistors using multi-subband models.

NANO EXPRESS

2023. Vol: 4, -

WOS:001011403400001

FI: /

Original

Gómez-Martín, C; Aparicio-Puerta, E; Eindhoven, MAJV; Medina, JM; Hackenberg, M; Pegtel, M

Article: Reassessment of miRNA variant (isomiRs) composition by small RNA sequencing.

CELL REPORTS METHODS

2023. Vol: 3, -

WOS:001012034300001

FI: /

Original

Montero-Vilchez, T; Grau-Perez, M; Garcia-Doval, I

Article: Epidemiology and Geographic Distribution of Generalized Pustular Psoriasis in Spain: A National Population-Based Study of Hospital Admissions from 2016 to 2020.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T97-T101

WOS:001013374600001

FI: /

Original

Montero-Vilchez, T; Grau-Perez, M; Garcia-Doval, I

Article: Epidemiology and Geographic Distribution of Generalized Pustular Psoriasis in Spain: A National Population-Based Study of Hospital Admissions from 2016 to 2020.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 97-101

WOS:001013602000001

FI: /

Original

Saiz, M; Haarkötter, C; Martinez-Gonzalez, LJ; Alvarez, JC; Lorente, JA

Article: Genetic Population Flows of Southeast Spain Revealed by STR Analysis.

GENEALOGY

2023. Vol: 7, -

WOS:001017378500001

FI: /

Original

Molina-López, A; Hernández, OO; García, LB

Review: Association of SARS-CoV-2 infection and administration of COVID-19 vaccines with alterations in the menstrual cycle.

Literature review.

CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

2023. Vol: 50, -

WOS:001017554500001

FI: /

Original

Pulido, J; Pastor-Moreno, G; Guerras, JM; Belza, MJ; Cáceres, A; Cea-Soriano, L; Sordo, L

Article: New Patients in Treatment for Opioid Addiction in Spain.

SUBSTANCE ABUSE-RESEARCH AND TREATMENT

2023. Vol: 17, -

WOS:001018188600001

FI: /

Original

Ruiz-Fuentes, MC; Caba-Molina, M; Polo-Moyano, A; Palomares-Bayo, M; De Gracia-Guindo, C

Review: A 78-Year-Old Man with Chronic Kidney Disease and Monoclonal Gammopathy Who Developed Post-Transplant C3

Glomerulopathy-Recurrence or De Novo? A Case Report and Literature Review.

AMERICAN JOURNAL OF CASE REPORTS

2023. Vol: 24, -

WOS:001022243000001

FI: /

Original

Danet, AD

Article: THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP IN TIMES OF REFORM. A SOCIO-HISTORICAL AND GENDER ANALYSIS OF THE ABC NEWSPAPER IN THE 1980S.

ASCLEPIO-REVISTA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA

2023. Vol: 75, -

WOS:001023945800020

FI: /

Original

Torres, MM

Article: Postmenopausal osteoporosis with vertebral fracture: teriparatide vs romosozumab.

REVISTA DE OSTEOPOROSIS Y METABOLISMO MINERAL

2023. Vol: 15, -

WOS:001026670400006

FI: /

Original

Neukirch, M; del Pino, MR; Navarro-Marí, JM; Gutiérrez-Fernández, J; Rosales-Castillo, A

Article: Importance of the role of Haemophilus no ducreyi isolates in female genital tract and its clinical relationship.

CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

2023. Vol: 50, -

WOS:001041001000001

FI: /

Original

Velasco-Amador, JP; Prados-Carmona, A; Ruiz-Villaverde, R
Editorial Material: [Translated article] RF - Resistance to Permethrin in Scabies Treatment: Does It Really Exist?.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T433-T434

WOS:001042996300001

FI: /

Original

Ródenas-Herranz, T; Linares-González, L; Ruiz-Villaverde, R

Editorial Material: Long-Standing Gouty Panniculitis.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 545-545

WOS:001043364500001

FI: /

Original

Velasco-Amador, JP; Prados-Carmona, A; Ruiz-Villaverde, R
Editorial Material: RF- Resistance to Permethrin in Scabies Treatment: Does It Really Exist?.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 433-434

WOS:001043366100001

FI: /

Original

Ramírez, CIG; López, BE; Arias-Santiago, S; Buendía-Eisman, A

Letter: School-Based Educational Intervention to Prevent Sexually Transmitted Infections.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 90-91

WOS:001043367000001

FI: /

Original

Ramírez, CIG; López, BE; Arias-Santiago, S; Buendía-Eisman, A
Letter: School-based Educational Intervention to Prevent Sexually Transmitted Infections.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T90-T91

WOS:001043523000001

FI: /

Original

Ródenas-Herranz, T; Linares-González, L; Ruiz-Villaverde, R
Editorial Material: Long-Standing Gouty Panniculitis.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T545-T545

WOS:001043871700001

FI: /

Original

Ruiz-Villaverde, R; Galán-Gutiérrez, M; Llamas-Velasco, M; Salgado-Boquete, L; Puig, L; de la Cueva, P; Carrascosa, JM
Article: [Translated article] Updated Position of the Spanish Psoriasis Group (GPs) on the Use of Biosimilar Drugs in Moderate to Severe Psoriasis.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 494-501

WOS:001044143900001

FI: /

Original

Ferreiro-Marzal, A; Rodríguez-Serrano, F; Abdallah, AA; Garzón-Furne, AI; Vázquez-Marfil, M; Seguí-Abrines, G; Esteban-Molina, M; Nuila-Durán, L; Olarte-Villamizar, J; Garrido, JM
Article: Surgical complications in endovenous extraction of cardiac electrostimulation device infections.

CIRUGIA CARDIOVASCULAR

2023. Vol: 30, 195-202

WOS:001054303100001

FI: /

Original

Garzon-Furne, AI; Ferreiro-Marzala, A; Rodriguez-Serrano, F; Esteban-Molina, M; Garcia-Orta, R; Moreno-Escobar, E; Garcia-Delgado, M; Sevilla-Martinez, M; Gomez-Luque, JM; Ocete-Hita, E; Rodríguez-Vázquez del Rey, MD; Nuila-Durán, LM; Garrido, JM
Article: Valve repair in mitral endocarditis.

CIRUGIA CARDIOVASCULAR

2023. Vol: 30, S28-S33

WOS:001059273400007

FI: /

Original

Torres-Mansilla, A; Alvarez-Lloret, P; Voltes-Martínez, A; López-Ruiz, E; Baldión, PA; Marchal, JA; Gómez-Morales, J
Article: Apatite-coated outer layer eggshell membrane: A novel osteoinductive biohybrid composite for guided bone/tissue regeneration.

BIOMATERIALS ADVANCES

2023. Vol: 154, -

WOS:001069545600001

FI: /

Original

Caballero-Plasencia, MR; Caballero-Mateos, AM; Caballero-Plasencia, AM

Article: Inflammatory map of the gastroduodenal mucosa in patients with uppergastrointestinal symptoms. The role of H. pylori infection.

REVISTA DE GASTROENTEROLOGIA DE MEXICO

2023. Vol: 88, 238-245

WOS:001071586600001

FI: /

Original

Quiñonero, F; Mesas, C; Doello, K; Láinez-Ramos-Bossini, AJ; Perazzoli, G

Review: Learning anatomy through dissection: emotional influence on the first-year medical student: a systematic review.

EUROPEAN JOURNAL OF ANATOMY

2023. Vol: 27, 643-649

WOS:001074256100012

FI: /

Original

Gil-Villalba, A; Moyano-Bueno, D; Ruiz-Villaverde, R

Editorial Material: Subcutaneous Nodules and Eyelid Erythema in a Patient With Pulmonary Involvement.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T731-T732

WOS:001075033700001

FI: /

Original

Gil-Villalba, A; Moyano-Bueno, D; Ruiz-Villaverde, R

Editorial Material: Subcutaneous Nodules and Eyelid Erythema in a Patient With Pulmonary Involvement.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 731-732

WOS:001075685900001

FI: /

Original

Urena-Paniego, C; Soto-Moreno, A; Haselgruber, S; Tercedor-Sánchez, J

Editorial Material: Surgical Treatment of Chronic Lip Fissure with Z-plasty Repair.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T725-T727

WOS:001075895500001

FI: /

Original

Ureña-Paniego, C; Soto-Moreno, A; Haselgruber, S; Tercedor-Sánchez, J

Editorial Material: Surgical Treatment of Chronic Lip Fissure with Z-Plasty Repair.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 725-727

WOS:001075911000001

FI: /

Original

Mateo-Rodríguez, I; Knox, E; Oliver-Hernandez, C; Daponte-Codina, A

Article: Validation of a Single-Item Screening Measure of Burnout in a Sample of Spanish Health Workers.

SOCIAL SCIENCES-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:001095291000001

FI: /

Original

Herrera, EM; Manrique-Anaya, Y; Contreras, CT; Carvajal, RR; Montoro, CH

Article: Validation of Nursing Outcome Indicators in Patients with Postsurgical Delirium.

INVESTIGACION Y EDUCACION EN ENFERMERIA

2023. Vol: 41, -

WOS:001095763100011

FI: /

Original

Pérez, RN; Heredia-Nicolás, N; de Lara-Peña, L; de Andrés, JL; Marchal, JA; Jimenéz, G; Grinan-Lisón, C

Review: Unraveling the Potential of miRNAs from CSCs as an Emerging Clinical Tool for Breast Cancer Diagnosis and Prognosis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001099527000001

FI: /

Original

Ramírez-Vélez, R; Oscoz-Ochandorena, S; García-Alonso, Y; García-Alonso, N; Legarra-Gorgoñon, G; Oteiza, J; Lorea, AE; Izquierdo, M; Correa-Rodríguez, M

Article: Maximal oxidative capacity during exercise is associated with muscle power output in patients with long coronavirus disease 2019 (COVID-19) syndrome. A moderation analysis.

CLINICAL NUTRITION ESPEN

2023. Vol: 58, 253-262

WOS:001099880500001

FI: /

Original

Rodríguez-Delgado, ME; Echeverría-Alvarez, AM; Colmenero-Ruiz, M; Morón-Romero, R; Cobos-Vargas, A; Bueno-Cavanillas, A

Article: Design of a safety round model for intensive care units.

ENFERMERIA INTENSIVA

2023. Vol: 34, 186-194

WOS:001102133000001

FI: /

Original

Rodríguez-Pérez, C; de Rodríguez, MS; Pula, HJ

Article; Book Chapter: Occurrence of nano/microplastics from wild and farmed edible species. Potential effects of exposure on human health.

NANO/MICRO: Plastics Toxicity on Food Quality and Food Safety

2023. Vol: 103, 273-311

WOS:001102567800008

FI: /

Original

Rivas-Garcia, L; Navarro-Hortal, MD; Romero-Marquez, JM; Llopis, J; Forbes-Hernández, TY; Xiao, JB; Quiles, JL; Sanchez-Gonzalez, C

Article; Book Chapter: Valorization of *Olea europaea* and olive oil processing by-products/wastes.
 VALORIZATION OF WASTES/BY: products in the Design of Functional Foods/Supplements
 2023. Vol: 107, 193-212
 WOS:001102647700007
 FI: /
 Original

Doello, K; Mesas, C; Quinonero, F; Perazzoli, G; Melguiz, C; Guirao, M; Prados, J
 Article: Macroscopic study of the collection of human fetuses from Granada University.
 EUROPEAN JOURNAL OF ANATOMY
 2023. Vol: 27, 783-787
 WOS:001104153300003
 FI: /
 Original

Salgado-Boquete, L; Arias-Santiago, S; Belinchon-Romeroe, I; Cuadra-Grande, AD; Cueva, PD; Gilaberte, Y; Notario, J; Rivera-Diaz, R; Ruiz-Villaverde, R; Carrascosao, JM; Group, MGAC
 Article: Selection of Quality Indicators for the Certification of Psoriasis Units: The CUDERMA Project Delphi Consensus Study.
 ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS
 2023. Vol: 114, T865-T883
 WOS:001104969300001
 FI: /
 Original

Velasco-Amador, JP; Moreno-Suárez, F; Ruiz-Villaverde, R
 Editorial Material: Fluoroscopy-Induced Radiation Dermatitis.
 ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS
 2023. Vol: 114, T912-T913
 WOS:001107367300001
 FI: /
 Original

Velasco-Amador, JP; Moreno-Suárez, F; Ruiz-Villaverde, R
 Editorial Material: Fluoroscopy-Induced Radiation Dermatitis.
 ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS
 2023. Vol: 114, 912-913
 WOS:001107630900001
 FI: /
 Original

Medina-Bailon, C; Rodriguez, G; Padilla, JL; Donetti, L; Navarro, C; Sampedro, C; Gamiz, F
 Proceedings Paper: Description of Gate-to-Channel Tunneling Leakage Mechanism in a 2D Monte Carlo Simulator.
 2023 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIMULATION OF SEMICONDUCTOR PROCESSES AND DEVICES, SISPAD
 2023. Vol: 1, 309-312
 WOS:001117703800077
 FI: /
 Original

Cuesta-Martínez, S; Ruiz-Leyva, L; Jiménez-García, AM; Aparicio-Mescua, T; López-Guarnido, O; Pautassi, RM; Morón, I; Cendán, CM
 Article: Binging from Food to Alcohol: A Sequential Interaction Between Binging Behaviors in Male Wistar Rats.
 BIO-PROTOCOL
 2023. Vol: 13, -

WOS:001124234500002
 FI: /
 Original

Codina, AD; Arjona, VB; Melgar, PJ; Garzón, PC; Rodríguez, FR; Serrano, JS; Knox, E
 Article: Adaptation to Climate Change, Health Promotion and Sustainability: the Pyramid of Healthy and Sustainable Mobility.
 REVISTA DE SALUD AMBIENTAL
 2023. Vol: 23, 154-161
 WOS:001127244200005
 FI: /
 Original

Danet, AD
 Article: Gender discourses in Transition. The journalistic representation of patients during the eighties in the ABC newspaper.
 AREAS-REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES
 2023. Vol: 44, 83-100
 WOS:001135429800004
 FI: /
 Original

Santiago, FR
 Editorial Material: Advances in musculoskeletal radiology.
 RADIOLOGIA
 2023. Vol: 65, S1-S2
 WOS:001145542900001
 FI: /
 Original

Swen, JJ; van der Wouden, CH; Manson, LEN; Abdullah-Koolmees, H; Blagec, K; Blagus, T; Böhringer, S; Cambon-Thomsen, A; Cecchin, E; Cheung, KC; Deneer, VHM; Dupui, M; Ingelman-Sundberg, M; Jonsson, S; Joefield-Roka, C; Just, KS; Karlsson, MO; Konta, L; Koopmann, R; Kriek, M; Lehr, T; Mitropoulou, C; Rial-Sebbag, E; Rollinson, V; Roncato, R; Samwald, M; Schaeffeler, E; Skokou, M; Schwab, M; Steinberger, D; Stingl, JC; Tremmel, R; Turner, RM; van Rhenen, MH; Fajardo, CLD; Dolzan, V; Patrinos, GP; Pirmohamed, M; Sunder-Plassmann, G; Toffoli, G; Guchelaar, HJ

Article: A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: an open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study.
 LANCET
 2023. Vol: 401, 347-356
 WOS:000970309800001
 FI: 202,731 / D1
 Colaboración

Jaccard, A; Wyss, T; Maldonado-Pérez, N; Rath, JA; Bevilacqua, A; Peng, JJ; Lepez, A; Von Gunten, C; Franco, F; Kao, KC; Camviel, N; Martín, F; Ghesquiere, B; Migliorini, D; Arber, C; Romero, P; Ho, PC; Wenes, M
 Article: Reductive carboxylation epigenetically instructs T cell differentiation.
 NATURE
 2023. Vol: 621, 849-+
 WOS:001096527500039
 FI: 64,8 / D1
 Colaboración

Kanai, M; Andrews, SJ; Cordioli, M; Stevens, C; Neale, BM; Daly, M; Ganna, A; Kanai, M; Andrews, SJ; Cordioli, M; Pathak, GA; Ganna, A; Iwasaki, A; Karjalainen, J; Mehtonen, J; Pathak, GA; Andrews, SJ; Kanai, M; Cordioli, M; Pirinen, M; Stevens, C; Chwialkowska, K; Trankiem, A; Balaconis, MK; Veerapen, K; Wolford, BN; Ahmad, HF; Andrews, S; Puoti, KAV; Boer, C; Boua, PR; Butler-Laporte, G; Cadilla, CL; Chwialkowska, K; Colombo, F; Douillard, V; Dueker, N; Dutta, AK; El-Sherbiny, YM; Eltoukhy, MM; Esmaeeli, S; Faucon, A; Fave, MJ; Cadenas, IF; Francescato, M; Francioli, L; Franke, L; Fuentes, M; Durán, RG; Cabrero, DG; Harry, EN; Jansen, P; Szentpéteri, JL; Kaja, E; Kanai, M; Kirk, C; Kousathanas, A; Krieger, JE; Patel, SK; Lemaçon, A; Limou, S; Lió, P; Marouli, E; Marttila, MM; Medina-Gómez, C; Michaeli, Y; Migeotte, I; Mondal, S; Moreno-Estrada, A; Moya, L; Nakanishi, T; Nasir, J; Pasko, D; Pathak, GA; Pearson, NM; Pereira, AC; Priest, J; Prijatelj, V; Prokic, I; Teumer, A; Várnai, R; Romero-Gómez, M; Roos, C; Rosenfeld, J; Ruolin, L; Schulte, EC; Schurmann, C; Sedaghati-Khayat, B; Shaheen, D; Shivanathan, I; Sipeky, C; Sirui, Z; Striano, P; Tanigawa, Y; Remesal, AU; Vadgama, N; Vallerga, CL; Van der Laan, S; Verdugo, RA; Wang, QBS; Wei, Z; Zainulabid, UA; Zárate, RN; Auton, A; Shelton, JF; Shastri, AJ; Weldon, CH; Filshtein-Sonmez, T; Coker, D; Symons, A; Aslibekyan, S; O'Connell, J; Ye, C; Weldon, CH; Hatoum, AS; Agrawal, A; Bogdan, R; Colbert, SMC; Thompson, WK; Fan, CC; Johnson, EC; Niazyan, L; Davidyants, M; Arakelyan, A; Avetyan, D; Bekbossynova, M; Tuaekeleva, A; Tuleutayev, M; Sailybayeva, A; Ramankulov, Y; Zholdybayeva, E; Dzhamukhanov, J; Kassymbek, K; Tsechoeva, T; Turebayeva, G; Smagulova, Z; Muratov, T; Khamitov, S; Kwong, ASF; Timpson, NJ; Niemi, MEK; Rahmouni, S; Guntz, J; Migeotte, I; Beguin, Y; Cordioli, M; Pigazzini, S; Nkambule, L; Georges, M; Moutschen, M; Misset, B; Darcis, G; Gofflot, S; Bouysran, Y; Busson, A; Peyrassol, X; Wilkin, F; Pichon, B; Smits, G; Vandernoot, I; Goffard, JC; Tiembe, N; Nakanishi, T; Morrison, DR; Afilalo, J; Mooser, V; Richards, JB; Rousseau, S; Durand, M; Butler-Laporte, G; Forgetta, V; Laurent, L; Afrasiabi, Z; Bouab, M; Tselios, C; Xue, XQ; Afilalo, M; Oliveira, M; St-Cyr, J; Boisclair, A; Ragoussis, J; Auld, D; Kaufmann, DE; Lathrop, GM; Bourque, G; Décaray, S; Falcone, EL; Montpetit, A; Piché, A; Renoux, C; Tremblay, K; Tse, SM; Zawati, MH; Davis, LK; Cox, NJ; Below, JE; Sealock, JM; Faucon, AB; Shuey, MM; Polikowsky, HG; Petty, LE; Shaw, DM; Chen, HH; Zhu, WY; Schmidt, A; Ludwig, KU; Maj, C; Rolker, S; Balla, D; Behzad, P; Nöthen, MM; Fazaal, J; Keitel, V; Keitel, V; Jensen, BEO; Feldt, T; Marx, N; Dreher, M; Pink, I; Cornberg, M; Illig, T; Lehmann, C; Schommers, P; Rybniker, J; Augustin, M; Knopp, L; Kurth, I; Eggermann, T; Volland, S; Berger, MM; Brenner, T; Hinney, A; Witzke, O; Konik, MJ; Bals, R; Herr, C; Ludwig, N; Walter, J; Latz, E; Schmidt, SV; Brooks, JD; Bull, S; Elliott, LT; Gagnon, F; Greenwood, CMT; Hung, RJ; Lawless, JF; Paterson, AD; Sun, L; Rauh, M; Briollais, L; Gingras, AC; Bombard, Y; Pugh, TJ; Simpson, J; Goneau, LW; Halevy, AR; Maslove, DM; Borgundvaag, B; Devine, L; Bearss, E; Richardson, D; Arnoldo, S; Friedman, SM; Taher, A; Stern, S; Dagher, M; Vasilevska-Ristovska, J; Biggs, CM; Mickiewicz, B; Strug, LJ; Scherer, SW; Aziz, N; Jones, SJM; Knoppers, BM; Lathrop, M; Turvey, SE; Yeung, RSM; Allen, U; Cheung, AM; Herridge, MS; Hunt, M; Lerner-Ellis, J; Taher, J; Parekh, RS; Hiraki, LT; Cowan, J; Ducharme, FM; Ostrowski, M; Bernier, FP; Kellner, J; Garg, E; Yoo, S; Vlasschaert, C; Frangione, E; Chung, M; Noor, A; Greenfeld, E; Colwill, K; Clausen, M; Chao, G; Yue, F; Fritzier, M; Whitney, J; Thiruvahindrapuram, B; Garant, JM; Abraham, R; Davis, A; Campigotto, A; Papenburg, J; Niranjana, K; Betschel, S; Sadarangani, M; Barton-Forbes, M; Hanley, M; Fung, CYJ; Lapadula, E; MacDonald, G; Puopolo, M; Kaushik, D; Nirmalanathan, K; Wong, I; Khan, Z; Zarei, N; Michalowska, M;

Modi, BP; Persia, P; Estacio, A; Buchholz, M; Cheatley, PL; Lorenti, M; Aman, NF; Matveev, V; Budyłowski, P; Upton, J; Morris, S; Boyd, T; Chowdhary, S; Casalino, S; Morgan, G; Mighton, C; McGeer, A; Mazzulli, T; McLeod, SL; Binnie, A; Faghfoury, H; Chertkow, H; Racher, H; Serbanescu, MA; Pavenski, K; Esser, M; Thompson, G; Herbrick, JA; Gignoux, CR; Wicks, SJ; Crooks, K; Barnes, KC; Daya, M; Shortt, J; Rafaels, N; Chavan, S; Ganna, A; Schulte, TG; Schulte, EC; Heilbronner, U; Papiol, S; Cordioli, M; Corbetta, A; Wendtner, CM; Spinner, CD; Erber, J; Schneider, J; Winter, C; Wiltfang, J; Budde, M; Senner, F; Kalman, JL; Protzer, U; Mueller, NS; Mousas, A; Liontos, A; Christaki, E; Milionis, H; Tsilidis, K; Asimakopoulos, A; Kanellopoulou, A; Markozannes, G; Biros, D; Milionis, O; Tsourlos, S; Athanasiou, L; Kolios, NG; Pappa, C; Papatheanasiou, A; Pargana, E; Nasiou, M; Kosmidou, M; Rapti, I; Ntotsikas, E; Chaliasos, K; Ntzani, E; Evangelou, E; Gartzonika, K; Georgiou, I; Tzoulaki, I; Ellinghaus, D; Degenhardt, F; Cáceres, M; Juzenas, S; Lenz, TL; Albiollos, A; Julià, A; Prati, D; Solligård, E; Garcia, F; Tran, F; Hanses, F; Baselli, G; Zoller, H; Holter, JC; Fernández, J; Barretina, J; Valenti, L; Bujanda, L; Romero-Gómez, M; Buti, M; D'Amato, M; Banales, JM; Rosenstiel, P; Koehler, P; Invernizzi, P; de Cid, R; Asselta, R; Schreiber, S; Duga, S; Hehr, U; Franke, A; Maya-Miles, D; Hov, JR; Karlsen, TH; Folseraas, T; Teles, A; Tanck, A; Gassner, C; Aзуure, C; Wacker, EM; Uellendahl-Werth, F; Hemmrich-Stanisak, G; Elabd, H; Kässens, J; Arora, J; Lerga-Jaso, J; Wienbrandt, L; Rühlemann, MC; Wendorff, M; Basso, MEF; Vadla, MS; Wittig, M; Braun, N; Lenning, OB; Özer, O; Myhre, R; Raychaudhuri, S; Wesse, T; Albrecht, W; Yi, X; Ortiz, AB; de Salazar, A; Chercoles, AG; Palom, A; Ruiz, A; Garcia-Fernandez, AE; Blanco-Grau, A; Mantovani, A; Holten, AR; Bandera, A; Cherubini, A; Protti, A; Aghemo, A; Gerussi, A; Ramirez, A; Nebel, A; Barreira, A; Lleo, A; Kildal, AB; Biondi, A; Caballero-Garralda, A; Gori, A; Glück, A; Lind, A; Nolla, AC; Latiano, A; Fracanzani, AL; Peschuck, A; Cavallero, A; Dyrhol-Riise, AM; Ruello, A; Muscatello, A; Voza, A; Rando-Segura, A; Solier, A; Cortes, B; Mateos, B; Nafria-Jimenez, B; Schaefer, B; Bellinghausen, C; Ferrando, C; de la Horra, C; Quereda, C; Scollo, C; Lange, C; Hu, CZ; Paccapelo, C; Angelini, C; Cappadona, C; Bianco, C; Cea, C; Sancho, C; Hoff, DAL; Galimberti, D; Haschka, D; Jiménez, D; Pestaña, D; Toapanta, D; Muñoz-Diaz, E; Azzolini, E; Sandoval, E; Binatti, E; Scarpini, E; Casalón, E; Urrechaga, E; Paraboschi, EM; Pontali, E; Reverter, E; Calderón, EJ; Navas, E; Contro, E; Arana-Arri, E; Aziz, F; Sánchez, FG; Ceriotti, F; Martinelli-Boneschi, M; Peyvandi, F; Blasi, F; Malvestiti, F; Medrano, FJ; Mesonero, F; Rodriguez-Frias, F; Müller, F; Bellani, G; Pesenti, A; Zanella, A; Grasselli, G; Pezzoli, G; Costantino, G; Albano, G; Cardamone, G; Bellelli, G; Citerio, G; Foti, G; Lamorte, G; Matullo, G; Kurihara, H; Neb, H; My, I; Hernández, I; de Rojas, I; Galván-Femenia, I; Afset, JE; Heyckendorf, J; Damás, JK; Ampuero, J; Martín, J; Erdmann, J; Badia, JR; Dopazo, J; Bergan, J; Quero, JH; Goikoetxea, J; Delgado, J; Guerrero, JM; Risnes, K; Banasik, K; Müller, KE; Gaede, KI; Garcia-Etxebarria, K; Tonby, K; Heggelund, L; Bettini, LR; Sumoy, L; Terranova, L; Gustad, LT; Garbarino, L; Santoro, L; Téllez, L; Roade, L; Ostadreza, M; Intxausti, M; Kogevanis, M; Riveiro-Barciela, M; Schaefer, M; Gutiérrez-Stampa, MA; Carrabba, M; Valsecchi, MG; Hernandez-Tejero, M; Vehreschild, MJGT; Manunta, M; Acosta-Herrera, M; D'Angiò, M; Baldini, M; Cazzaniga, M; Marquie, M; Castoldi, M; Cecconi, M; Tomasi, M; Boada, M; Joannidis, M; Mazzocco, M; Ciccarelli, M; Rodríguez-Gandia, M; Boccione, M; Miozzo, M; Ayo, NI; Blay, N; Chueca, N; Montano, N; Martinez, N; Cornely, OA; Palmieri, O; Faverio, P; Preatoni, P; Bonfanti, P; Omodei, P; Tentorio, P; Castro, P; Rodrigues, PM; Izquierdo-Sanchez, L; España, PP; Hoffmann, P; Bacher, P; de Pablo, R; Ferrer, R; Gualtierotti, R; Gallego-Durán, R; Nieto, R; Carpani, R; Morilla, R; Badalamenti, S; Haider, S; Ciesek,

S; Bombace, S; Marsal, S; Klein, S; Pelusi, S; Wilfling, S; Goerg, S; Bosari, S; Brunak, S; Heilmann-Heimbach, S; Aliberti, S; Dudman, S; Zheng, T; Bahmer, T; Pumarola, T; Cejudo, TG; Rimoldi, V; Monzani, V; Skogen, V; Friaiza, V; Andrade, V; Moreno, V; Peter, W; Farre, X; Khodamoradi, Y; Grimsrud, MM; May, S; Colombo, A; Virginia, MRA; Dorador, C; Fuentes-Guajardo, M; Silva, AX; Espinosa-Parrilla, Y; Verdugo, RA; Yáñez, CE; Retamales-Ortega, RM; Hidalgo, JMS; Tobar-Calfucoy, EA; Carvajal-Silva, L; Martínez, MF; Cerpa, LC; Christian, MA; Cappelli, C; Valenzuela-Jorquera, H; Zapata-Contreras, D; Zuniga-Pacheco, P; Nova-Lamperti, EA; Sanhueza, SA; Donoso, G; Bocchieri, P; Kochifas, P; Quinones, LA; Banasik, K; Pedersen, OB; Geller, F; Westergaard, D; Sequeros, CB; Nissen, J; Nielsen, SD; Feldt-Rasmussen, U; Bliddal, S; Gronbaek, K; Brunak, S; Ullum, H; Ostrowski, SR; Feenstra, B; Niemi, MEK; Shahin, D; El-Sherbiny, YM; Puoti, KAV; Sobh, A; Eltoukhy, MM; Shoma, A; Cordioli, M; Corbetta, A; Nkambul, L; Elhadidy, TA; Abd Elghafar, MS; El-Jawhari, JJ; Mohamed, AAS; Elnagdy, MH; Samir, A; Abdel-Aziz, M; Khafaga, WT; El-Lawaty, WM; Torky, MS; El-Shanshory, MR; Elzeiny, A; Rashad, A; Mansour, TA; Yassen, AM; Hegazy, MAF; Okasha, K; Eid, MA; Hanteera, MS; Medina-Gomez, C; Ikram, MA; Uitterlinden, AG; Ripatti, S; Jermy, B; Ruotsalainen, S; Kristiansson, K; Koskelainen, S; Perola, M; Donner, K; Kivinen, K; Palotie, A; Kaunisto, M; Julienne, H; Aschard, H; Deleuze, JF; Debette, S; Tregouet, DA; Abel, L; Henches, L; Lefloch, E; Claire, DR; Sakuntabhai, A; Bourgeron, T; Olaso, R; Daian, DB; Pellegrin, I; Casanova, JL; Cobat, A; Jouanguy, E; Zhang, Q; Ghosn, J; Mentré, F; Laouénan, C; Tubiana, S; Chirouze, C; Quintana-Murci, L; Patin, E; Duffy, D; Boland, A; de Cid, R; Barretina, J; Carreras, A; Moreno, V; Kogevinas, M; Galván-Femenía, I; Blay, N; Farré, X; Sumoy, L; Cortés, B; Mercader, JM; Guindo-Martinez, M; Torrents, D; Garcia-Aymerich, J; Castaño-Vinyals, G; Dobaño, C; van Heel, DA; Hunt, KA; Trembath, RC; Jacobs, BM; Huang, QQ; Martin, HC; Mason, D; Trivedi, B; Wright, J; Munisamy, M; van Heel, DA; Hunt, KA; Finer, S; Griffiths, CJ; McCarthy, MI; Rosenberger, C; Lee, JE; Chang, D; Hammer, C; Hunkapiller, J; Mahajan, A; Pendergrass, R; Sucheston-Campbell, L; Yaspan, B; Lee, HS; Shin, E; Jang, HY; Kim, S; Kym, S; Kim, YS; Jeong, H; Kwon, KT; Kim, SW; Kim, JY; Jang, YR; Kim, HA; Lee, JY; Lee, JE; Lee, S; Choe, KW; Kang, YM; Jee, SH; Jung, KJ; Park, HY; Kim, BJ; Kim, YJ; Hwang, MY; Yoon, K; Pairo-Castineira, E; Rawlik, K; Kousathanas, A; Caulfield, MJ; Baillie, JK; Griffiths, F; Bretherick, AD; Stuckey, A; Odhams, CA; Walker, S; Russell, CD; Malinauskas, T; Wu, Y; Shen, X; Elliott, KS; Morrice, K; Keating, S; Wang, B; Rhodes, D; Klaric, L; Zechner, M; Parkinson, N; Fawkes, A; Murphy, L; Vitart, V; Wilson, JF; Yang, J; Scott, RH; Moutsianas, L; Law, A; Begg, C; Hendry, SC; Hinds, C; Horby, P; Knight, J; Ling, L; Maslove, D; McAuley, D; Millar, J; Montgomery, H; Nichol, A; Openshaw, PJM; Pereira, AC; Ponting, CP; Rowan, K; Semple, MG; Shankar-Hari, M; Summers, C; Walsh, T; Pan, J; Grau, N; Jones, TO; Lim, R; Marotti, M; Whitton, C; Bociek, A; Campos, S; Arbane, G; Ostermann, M; Cha, M; D'Amato, F; Kosifidou, E; Lorah, S; Morera, K; Brady, L; Hugill, K; Henning, J; Bonner, S; Headlam, E; Jones, J; List, A; Morley, J; Welford, A; Kamangu, B; Ratnakumar, A; Shoremekun, A; Alldis, Z; Astin-Chamberlain, R; Bibi, F; Biddle, J; Blow, S; Bolton, M; Borra, C; Bowles, R; Burton, M; Choudhury, Y; Cox, A; Easthope, A; Ebano, P; Fotiadis, S; Gurasashvili, J; Halls, R; Hartridge, P; Kallou, D; Kassam, J; Lancoma-Malcolm, I; Matharu, M; May, P; Mitchelmore, O; Newman, T; Patel, M; Pheby, J; Pinzuti, I; Prime, Z; Prysyazhna, O; Shiel, J; Taylor, M; Tierney, C; Zongo, O; Wood, S; Zak, A; Collier, D; Mundy, M; Thompson, C; Pritchard, L; Gellamucho, M; Cartledge, D; Bandla, N; Bailey, L; Davies, M; Delaney, J; Scott, L; Abdelrazik, M; Alasdair, F; Carter, D; Elhassan, M; Ganesan, A; Jenkins, S; Lamond, Z; Purohit, D; Rohit, K; Saleem, M; Wall, A; Xavier, K; Bakthavatsalam, D; Gehad, K; Gnanapragasam, P; Jain,

K; Jain, S; Malik, A; Pappachan, N; Moreno-Cuesta, J; Haldeos, A; Vincent, R; Oziegb, M; Cavazza, A; Cockrell, M; Corcoran, E; Depante, M; Finney, C; Jerome, E; Knighton, A; Nayak, M; Pappa, E; Saha, R; Saha, S; Dodd, A; O'Reilly, K; McPhail, M; Clarey, E; Noble, H; Smith, J; Coghlan, P; Brett, S; Gordon, A; Templeton, M; Antcliffe, D; Banach, D; Darnell, S; Fernandez, Z; Jepsen, E; Mohammed, A; Rojo, R; Arias, SS; Gurung, AT; Wong, J; Fernandez-Roman, J; Hamilton, DO; Johnson, E; Johnston, B; Martinez, ML; Mulla, S; Waite, AAC; Williams, K; Waugh, V; Welters, I; Emblem, J; Norris, M; Shaw, D; Bashyal, A; Beer, S; Hutton, P; McKechnie, S; Davidson, N; Mathew, S; Readion, G; Ryu, J; Wilson, J; Agrawal, S; Elston, K; Jones, M; Meaney, E; Polgarova, P; Elbeherly, M; Daubney, E; Ng, A; Marshall, J; Pathan, N; Stroud, K; White, D; Andrew, A; Ashraf, S; Clark, A; Dent, M; Langley, M; Peters, C; Ryan, L; Sampson, J; Wei, SY; Baddeley, A; Meredith, M; Morris, L; Gibbons, A; McLoughlin, L; Delgado, CC; Clark, V; Dawson, D; Ding, LJ; Durrant, G; Ezeobu, O; Harrison, A; Hurt, WJ; Kanu, R; Kinch, A; Leaver, S; Lisboa, A; Mathew, J; Patel, K; Saluzzio, RP; Rawlins, J; Samakomva, T; Shah, N; Sicut, C; Teixeira, J; De Queiroz, JG; Da Gloria, EF; Maccacari, E; Yun, N; Manna, S; Farnell-Ward, S; Maizcordoba, M; Thanasi, M; Ali, HH; Hastings, J; Grauslyte, L; Hussain, M; Ruge, B; King, S; Pogreban, T; Rosaroso, L; Smith, H; Phull, MK; Adams, N; Franke, G; George, A; Salciute, E; Wong, JN; Dunne, K; Flower, L; Sharland, E; Sra, S; Andrew, G; Callaghan, M; Barclay, L; Marshall, L; Amamio, M; Birch, S; Briton, K; Clark, S; Doverman, K; Hope, D; McCulloch, C; Simpson, S; Singleton, J; Fernandez, R; Allen, M; Baptista, D; Crowe, R; Fox, J; Khera, J; Loveridge, A; McKenley, I; Morino, E; Naranjo, A; O'Connor, D; Simms, R; Sollesta, K; Swain, A; Venkatesh, H; Herdman-Grant, R; Joseph, A; Nown, A; Rose, S; Pogson, D; Boxall, H; Brimfield, L; Claridge, H; Daly, Z; George, S; Gribbin, A; Cheema, Y; Cutler, S; Richards, O; Roynon-Reed, A; Cherian, S; Heron, AE; Williams, G; Szakmany, T; Waters, A; Collins, K; Dunhill, J; Jones, F; Morris, R; Ship, L; Cardwell, A; Ali, S; Bhattejee, R; Bolton, R; Chukkambotla, S; Coleman, D; Dalziel, J; Dykes, J; Fine, C; Gay, B; Goddard, W; Goodchild, D; Harling, R; Hijazi, M; Keith, S; Khan, M; Matt, R; Ryan-Smith, J; Saad, S; Springle, P; Thomas, J; Truman, N; Kazi, A; Smith, M; Collier, H; Davison, C; Duberley, S; Hargreaves, J; Hartley, J; Patel, T; Smith, E; Kent, A; Goodwin, E; Zaki, A; Tibke, C; Hopkins, S; Gerrard, H; Jackson, M; Bennett, S; Marsh, L; Mills, R; Bell, J; Campbell, H; Dawson, A; Dods, S; Duffy, S; Gallagher, L; McCafferty, G; Short, S; Smith, T; Thomas, K; Walker, C; Reynolds, J; Yates, B; Mckie, H; Panteli, M; Thompson, M; Waddell, G; De Beger, S; Abraheem, A; Dunmore, C; Girach, R; Jones, R; London, E; Nagra, I; Nasir, F; Sainsbury, H; Smedley, C; Brearey, S; Burchett, C; Cawley, K; Faulkner, M; Jeffrey, H; Bamford, P; Shaikh, F; Slack, L; Davies, A; Brooke, H; Suarez, JC; Charlesworth, R; Hansson, K; Norris, J; Poole, A; Sandhu, R; Smithson, E; Thirumaran, M; Wagstaff, V; Buckley, S; Sloan, B; Rose, A; Major, A; Metcalfe, A; Almaden-Boyle, C; Austin, P; Chapman, S; Eros, A; Cabrelli, L; Cole, S; Whyte, C; Casey, M; Bafitis, V; Tsinaslanidis, G; George, C; Khade, R; Black, C; Ashok, S; Farley, S; Brinkworth, E; Harford, R; Murphy, C; Williams, M; Newey, L; Toghill, H; Lewis, S; Rees, T; Battle, C; Baker, M; Travers, J; Chesters, K; Baxter, N; Arnott, A; McCreath, G; McParland, C; Rooney, L; Sim, M; Henderson, S; Abel, L; Dalton, C; Kennedy-Hay, S; O'Donohoe, L; O'Hare, M; Orlikowska, I; Parker, N; McNeela, F; Lyle, A; Hughes, A; Radhakrishnan, J; Gibson, S; Bancroft, H; Bellamy, M; Daghli, J; Kadiri, S; Moore, F; Rhodes, J; Sangombe, M; Peterkin, Z; Scriven, J; Carmody, M; Cottle, J; Peasgood, E; de Gordo, LOR; Phillips, C; Skinner, D; Cinquina, Z; Howard, K; Joy, R; Roche, S; Birkinshaw, I; Carter, J; Ingham, J; Marshall, N; Pearson, H; Scott, Z; Dasgin, J; Gill, J; Nilsson, A; Bamford, A; Hull, D; Ahmadhaider, N; Bates, M;

McGhee, C; Ellis, H; Howe, GS; Singh, J; Stroud, N; Roche, L; Lynch, C; Deacon, B; Potheary, C; Smeaton, J; Agravante, K; Krishnamurthy, V; Diaba, C; John, L; Lim, L; Jha, R; Egan, J; Felton, T; Glasgow, S; Padden, G; Choudhr, O; Bradley-Potts, J; Moss, S; Lingeswaran, S; Alexander, P; Brandwood, C; Fiouni, S; Ward, L; Allen, S; Shaw, J; Smith, C; Adanini, O; Collins, R; Msiska, M; Ofori, L; Bhatia, N; Dolan, H; Brunton, M; Catterson, J; Coles, H; Keating, L; Tilney, E; Jacques, N; Frise, M; Armistead, J; Bartley, S; Bhuie, P; Rai, S; Tomkova, G; Greer, S; Shuker, K; Tridente, A; Dobson, E; Hunt, J; Tully, R; Dearden, J; Drummond, A; Kamath, P; Bullock, E; Mulcahy, M; Munt, S; O'Connor, G; Philbin, J; Rishton, C; Scott, C; Winnard, S; Hasni, N; Gascoyne, R; Hawes, J; Pritchard, K; Stevenson, L; Whileman, A; Beavis, S; Bishop, L; Cart, C; Dale, K; Kelly-Baxter, M; Mendelski, A; Moakes, E; Smith, R; Woodward, J; Wright, S; Allan, A; Botello, A; Liew, J; Medhora, J; Trumper, E; Savage, F; Scott, T; Place, M; Kaye, C; Benyon, S; Marriott, S; Park, L; Quinn, H; Skyes, D; Zitter, L; Baines, K; Gordon, E; Keenan, S; Pitt, A; Duffy, K; Ireland, J; Semple, G; Turner, L; Cathcart, S; Rimmer, D; Puxty, A; Puxty, K; Hurst, A; Miller, J; Speirs, S; Walker, L; Bradshaw, Z; Brown, J; Melling, S; Preston, S; Slawson, N; Warden, S; Beasley, A; Stoddard, E; Benham, L; Cupitt, J; Caswell, M; Elawamy, L; Wignall, A; Roberts, B; Golding, H; Leggett, S; Male, M; Marani, M; Prager, K; Williams, T; Golder, K; Jones, O; Cusack, R; Bolger, C; Burnish, R; Carter, M; Jackson, S; Salmon, K; Biss, J; Aquino, M; Croft, M; Frost, V; White, I; Govender, K; Webb, N; Stapleton, L; Wells, C; Nikitas, N; Sanchez-Rodriguez, A; Spencer, K; Stowe, B; Izzard, Y; Poole, M; Monnery, S; Trotman, S; Beech, V; Combes, E; Joefield, T; Covernton, P; Savage, S; Woodward, E; Camsooksai, J; Reschreiter, H; Barclay, C; Death, Y; Dube, J; Humphrey, C; Jenkins, S; Langridge, E; Milne, R; Wadams, B; Woolcock, M; Brett, M; Digby, B; Gemmell, L; Hornsby, J; MacGoey, P; O'Neil, P; Price, R; Sundaram, R; Rodden, N; Thomson, N; Rooney, K; Currie, S; Henderson, P; Ogg, B; Whiteley, S; Wilby, L; Long, K; Matthew, S; Salada, S; Trott, S; Watts, S; Friar, Z; Speight, A; Bastion, V; Chandna, H; Djeugam, B; Haseeb, M; Kent, H; Lubimbi, G; Murdoch, S; Thomas, A; David, B; Lorusso, R; Vochin, A; Penacerrada, M; Wulandari, R; Heath, C; Jakkula, S; Morris, A; Ahmed, A; Nune, A; Buttriss, C; Whitaker, E; Davey, M; Golden, D; Acklery, A; Fernandes, F; Seaman, B; Earl, V; Collins, A; Khaliq, W; Adam, R; Treus, E; Holland, S; Alfonso, J; Blackledge, B; Bruce, M; Durrans, LJ; Eltayeb, A; Harris, J; Hey, S; Hruska, M; Lamb, T; Rothwell, J; Fitzgerald, A; Lindergard, G; T-Michael, H; Duncan, T; Baxter-Dore, S; Cooper, L; Fox, C; Guerin, J; Hodgkiss, T; Connolly, K; McAlinden, P; Bridgett, V; Fearby, M; Gulati, A; Hanson, H; Kelly, S; McCormack, L; Nixon, R; Robinson, P; Slater, V; Stephenson, E; Webster, A; Webster, K; Hays, C; Hudson, A; Patel, B; Clement, I; Davis, J; Francis, S; Jerry, D; Abernathy, C; Foster, L; Gratrix, A; Cabral-Ortega, L; Hines, M; Martinson, V; Stones, E; Winter, K; Barrow, E; Wylie, K; Baines, D; Birchall, K; Kolakaluri, L; Clark, R; Sukumaran, A; Barker, M; Paripoorani, D; Smith, L; Taylor, C; Downes, C; Hayman, M; Riches, K; Daniel, P; Subramanian, D; Holding, K; Hilton, M; McDonald, C; Richardson, G; Halladay, G; Harding, P; Reddy, A; Turner-Bone, I; Wilding, L; Parker, R; Lloyd, M; Smith, L; Kelly, C; Lazo, M; Neal, A; Walton, O; Melville, J; Naisbitt, J; Joseph, R; Callam, S; Hudig, L; Keshet-Price, J; Stammers, K; Convery, K; Randell, G; Fottrell-Gould, D; Mwaura, E; Sutherland, SB; Stewart, R; Mew, L; Wren, L; Thrasyvoulou, L; Willis, H; Hopkins, B; Lenton, D; Roberts, A; Bokhari, M; Lucas, R; McCormick, W; Ritzema, J; Linnett, V; Sanderson, A; Wild, H; Flanagan, R; Hull, R; Rhead, K; McKenna, E; Hughes, G; Anderson, J; Jones, K; Latham, S; Riley, H; Coulding, M; Clark, M; McCormick, J; Mercer, O; Potla, D; Rehman, H; Savill, H; Turner, V; Jude, E; Kilroy, S; Apetri, E; Basikolo, C; Catlow, L; Collis, M; Doonan, R; Harvey, A; Knowles, K; Lee, S; Lomas, D; Lyons, C; McMorrow, L;

Michael, A; Pendlebury, J; Perez, J; Poulaka, M; Proudfoot, N; Slevin, K; Thomas, V; Walker, D; Dark, P; Charles, B; McLaughlan, D; Slaughter, M; Horner, D; Cawley, K; Marsden, T; Andrews, J; Beech, E; Akinkugbe, O; Bamford, A; Belfield, H; Jones, GAL; McHugh, T; Meghari, H; Ray, S; Tomas, AL; O'Neill, L; Peters, M; Bell, M; Benkenstein, S; Chisholm, C; Davies, C; Kupiec, K; Payne, C; Halls, J; Blakemore, H; Goff, E; Hayes, K; Smith, K; Stephens, D; Worner, R; Borislavova, B; Faulkner, B; Thomas, M; Cookson, R; Gendall, E; Larman, G; Pope, R; Smalira, A; Priestley, V; Cosier, T; Millen, G; Rand, J; Schumacher, N; Sandhar, R; Weston, H; Richardson, N; Cooper, L; Jones, C; Huang, YWJ; Jacob, R; Denmade, C; Mcintyre, L; Trodd, D; Martin, J; Watson, G; Bevan, E; Wreybrown, C; Bano, S; Bellwood, R; Bentley, M; Bromley, M; Gurr, L; Ledgard, C; McGowan, J; Pye, K; Sellick, K; Stacey, A; Warren, D; Wilkinson, B; Akeroyd, L; Shafique, H; Morgan, J; Shorter, S; Swinger, R; Waters, E; Lawton, T; Allan, E; Darlington, K; Davies, F; Davies, L; Easton, J; Kumar, S; Lean, R; Mackay, C; Pugh, R; Qiu, XY; Rees, S; Scanlon, J; Lewis, J; Menzies, D; Bolger, A; Davies, G; Davies, J; Garrod, E; Jones, H; Manley, R; Williams, H; Frankham, J; Pitts, S; White, N; Branney, D; Tiller, H; Efford, G; Garland, Z; Grimmer, L; Gumbrill, B; Johnson, R; Sweet, K; Bewley, J; Coleman, C; Corcoran, K; Morano, EMH; Shiel, R; Webster, D; Bonnici, J; Daniel, E; Dell, A; Kent, M; Wilkinson, A; Brown, E; Kay, A; Campbell, S; Cowton, A; Birt, M; Greenaway, V; Potts, K; Hutton, C; Shepperson, A; Forsey, M; Nicholson, A; Vertue, M; Riches, J; Kaliappan, A; Nicholson, A; MacCallum, N; Raith, E; Bercades, G; Hass, I; Brealey, D; Martir, G; Reyes, A; Smyth, D; Zapatamartinez, M; Alvaro, A; Jetha, C; Ma, L; Booker, L; Mostoles, L; Pratley, A; Altabaibeh, A; Parmar, C; Gilbert, K; Ferguson, S; Shepherd, A; Morris, S; Baruah, R; Lloyd, G; Bell, S; Rivers, V; Purewal, B; Hammerton, K; Anderson, S; Birch, J; Collins, E; O'leary, R; Cornell, S; Jarmain, J; Rogerson, K; Wakinshaw, F; Woods, L; Rostron, A; Elcioglu, Z; Roy, A; Bell, G; Dickson, H; Wilcox, L; Katary, A; English, K; Hutter, J; Pawley, C; Doble, P; Shovelton, C; Vaida, M; Purnell, R; Thomas, A; Cagova, L; Fofano, A; Holcombe, H; Mitchell, AM; Mwaura, L; Praman, K; Garnr, L; Mephram, S; Paques, K; Vuylsteke, A; Mackie, J; Pearn, C; Zamikula, J; Nyirenda, M; Capozzi, L; Reece-Anthony, R; Noor, H; Nilo, AC; Grove, M; Daniel, A; Finn, J; White, N; Saha, R; Badal, B; Ixer, K; Duffin, D; Player, B; Hill, H; Cole, J; Brooks, J; Davies, M; Davies, R; Hunt, L; Thomas, E; Williams, A; Oblak, M; Thankachen, M; Irisari, J; Sayan, A; Popescu, M; Finch, C; Jamieson, A; Quinn, A; Cooper, J; Liderth, S; Waddington, N; Burn, I; Manso, K; Penn, R; Tebbutt, J; Thornton, D; Winchester, J; Hambrook, G; Shanmugasundaram, P; Craig, J; Simpson, K; Higham, A; Sibbett, L; Paine, S; Reed, A; Conyngham, JA; Mupudzi, M; Thomas, R; Wright, M; Griffin, D; Partridge, R; Corral, MA; Muchenje, N; Sitonik, M; Butler, A; Folkes, L; Fox, H; Gardner, A; Helm, D; Hobden, G; King, K; Margalef, J; Margarson, M; Martindale, T; Meadows, E; Raynard, D; Thirlwall, Y; Baird, Y; Gomez, R; Martin, D; Hodgson, L; Corin, C; Sidall, E; Szabo, D; Floyd, S; Davies, H; Austin, K; Kelsall, O; Wood, H; Cornell, T; Ralph, K; Bean, S; Burt, K; Spivey, M; Richards, C; Tedstone, R; Carmody, S; Zhao, XB; Page, V; Guanco, ML; Hoxha, E; Zorloni, C; Dean, C; Jones, E; Carter, E; Dunn, J; Kong, T; Mahenthiran, M; Marsh, C; Holland, M; Keenan, N; Mahmoud, M; Lyons, M; Bradley-Potts, J; Wassall, H; Young, M; Bradley, P; Burda, D; Donlon, S; Harden, L; Harris, C; Mayangao, I; Montaser, R; Mtuwa, S; Piercy, C; Smith, E; Stone, S; Verula, J; Blackman, H; Marriott, C; Michalak, N; Creagh-Brown, B; Salberg, A; Boyer, N; Pristopan, V; Maynard, V; Walker, R; Hormis, A; Collier, D; Graham, C; McCormick, J; Warrington, J; Cosgrove, D; McFarland, D; Ratcliffe, J; Charnock, R; Wynter, I; Gill, M; Kirk, J; Paul, P; Ratnam, V; Shelton, S; Jardine, C; Hay, A; Williams, D; Durga, L; Hibbert, M; Kennard-Holden, G; Woodford,

C; Tetla, D; Price, A; Thomas, A; Thorpe, C; Knights, E; Ward, D; Laha, S; Verlander, M; Williams, A; Prout, R; Langton, H; Watters, M; Hunt, C; Novis, C; Arif, S; Cunningham, A; Hewitt, C; Hindale, J; Jackson-Lawrence, K; Shepardson, S; Wills, M; Butler, S; Tavares, S; Barber, R; Hilldrith, A; Hubbard, K; Egginton, D; Clark, M; Purvis, S; Sinclair, S; Collins, V; Landeg, B; Sell, C; Coetzee, S; Gales, A; Otahal, I; Icke, B; Raj, M; Williams, C; Williams, J; Hill, L; Kayani, A; Masunda, B; Gondo, P; Atayeva, N; Cruz, C; Pattison, N; Burnett, C; Hatton, J; Heeney, E; Newton, M; Al-Moasseb, H; Behan, T; Player, J; Stead, R; Mitra, A; Nauyokas, K; Humphreys, S; Cockerill, H; Tampsett, R; Postovalova, E; Coventry, T; McGregor, A; Fowler, S; Macmahon, M; Cochrane, P; Pirie, S; Hanley, S; Ali, A; Brady, M; Dale, S; Dance, A; Gledhill, L; Greig, J; Hanson, K; Holdroyd, K; Home, M; Ishaq, T; Kelly, D; Matapure, L; Melia, D; Mellor, S; Merwaha, E; Nortcliffe, T; Shaw, L; Shaw, R; Wood, T; Bayo, LA; Usher, M; Wilson, A; Kitson, R; Pinnell, J; Robinson, M; Boltwood, K; Birch, J; Bough, L; Tutton, R; Winter-Goodwin, B; Goodsell, J; Taylor, K; Williams, P; Williams, S; Cave, A; Rees, J; Imeson-Wood, J; Smith, J; Amin, V; Karthik, K; Kausar, R; Anastasescu, E; Reid, K; Anumakonda, V; Stoddart, E; Demetriou, C; Eckbad, C; Howie, L; Mitchard, S; Ramos, L; White, K; Hierons, S; Kelly, F; Serrano-Ruiz, A; Evans, G; Nicol, L; Wilkins, J; Hulacka, K; Debreceni, G; Brown, A; Crickmore, V; Hill, K; Kannan, T; Dagutao, Z; Beesley, K; Lewis, A; Perry, J; Antony, S; Board, S; Buckley, C; Pippard, L; Tanate, A; Wood, D; Kubisz-Pudelko, A; Gouda, A; Auld, F; Donnachie, J; Murdoch, E; Prentice, L; Runciman, N; Senaratne, D; Short, A; Sweeney, L; Symon, L; Todd, A; Turner, P; McCann, E; Salutous, D; Edmond, I; Whitelaw, L; Bland, Y; Kajtor, I; Kavanagh, L; Singler, K; Infield-Brown, G; Moore, LSP; Vizcaychipi, M; Martins, L; Moore, L; Bull, R; Carungcong, J; Allen, L; Beranova, E; Knight, A; Price, C; Tilbey, S; Turney, S; Hazelton, T; Tutt, G; Arora, M; Turki, S; Sinfield, E; Deery, J; Ramos, H; Cristiano, D; Dormand, N; Farzad, Z; Gummadi, M; Salmi, S; Sloane, G; Varghese, M; Thwaites, V; Patel, B; Kamal, L; Zborowski, AC; Coe, R; Anderson, M; Beadle, J; Coates, C; Collins, K; Crowley, M; Johnson, L; King, L; Paramsothy, R; Sargeant, J; Silva, P; Stuart, C; Taylor, J; Tyl, D; Wakefield, P; Kamundi, C; Olufuwa, O; Belagodu, Z; Gherman, A; Oakley, N; Allan, J; Geary, T; Meikle, A; O'Brien, P; Wood, S; Clark, A; Houston, G; Black, K; Clarkson, M; D'Sylva, S; Morrison, A; Norman, K; Taylor, M; Clements, S; Cohrane, C; Gonzalez, N; Strachan, D; Beith, C; Moar, K; Anderson, P; Archer, K; Burtenshaw, A; Clayton, S; Cother, N; Cowley, N; Davis, C; Digby, S; Durie, A; Harrison, A; Low, E; McAlindon, M; McCurdy, A; Morgan, A; Rankin, T; Thrush, J; Tranter, H; Vigurs, C; Wild, L; Murphy, L; Smythe, M; Brickell, K; Ali, IAM; Beaumont, K; Elsaadany, M; Fernandes, K; Ally, SM; Rangarajan, H; Sarathy, V; Selvanayagam, S; Vedage, D; White, M; Coton, Z; Joshy, A; Blunt, M; Curgenvin, H; Botfield, L; Dexter, C; Kuravi, A; Butler, J; Chadwick, R; Ranga, P; Richardson, L; Virgilio, E; Anwer, M; Garg, A; Botfield, D; Marriott, X; Stewart, K; Mullan, D; Gaylard, J; Nowak, J; Jones, S; Crawley, R; Crew, A; Cunningham, M; Daniels, A; Harrison, L; Hope, S; Lancaster, N; Matthews, J; Wray, G; Inweregbu, K; Cutts, S; Miller, K; Brady, A; Chan, R; Mclvor, S; Prady, H; Mathew, B; Little, J; Furniss, T; Wright, C; King, B; Wasson, C; O'Neill, A; Turley, C; McGuigan, P; Collins, E; Finn, S; Green, J; McAuley, J; Nair, A; Quinn, C; Tauro, S; Ward, K; McGinlay, M; Reddy, K; Ahmad, N; Anderson, S; Barker, J; Bauchmuller, K; Birchall, K; Bird, S; Cawthron, K; Chetam, L; Cole, J; Donne, B; Foote, D; Ford, A; Hanratty, H; Harrington, K; Hesseldon, L; Housley, K; Jackson, Y; Jarman, C; Kibutu, F; Lenagh, B; Macharia, I; Masuko, S; Milner, L; Newell, H; Nwafor, L; Oxspring, S; Phillips, P; Raithatha, A; Rowland-Jones, S; Smith, J; Thompson, R; Trower, H; Walker, S; Watson, J; Wiles, M; Lye, A; Willson, J; Mills, G; Harris, S; Hartill, E; Barron, A; Collins, C; Kaul,

S; Nolan, C; Polgar, O; Prendergast, C; Rogers, P; Shokkar, R; Woodruff, M; Mahay, K; Reed, A; Meyrick, H; Passmore, H; Farwell, J; O'Connell, S; Gregory, J; Barberis, L; Harper, R; Smith, T; Armstrong, D; Bowey, A; Cowley, A; Corner, A; Highgate, J; Rutherford, C; Taylor, JA; Goodwin, S; Eapen, B; Trim, F; Donnison, P; Armstrong, L; Bates, H; Dooks, E; Farquhar, F; Kitching, A; McParland, C; Packham, S; Hairsine, B; Andreou, P; Hales, D; Mathews, M; Patel, R; Barry, P; Flint, N; Hailstone, J; Ghuman, N; Leonard, B; Lees, R; Butcher, D; Leng, K; Butterworth-Cowin, N; O'Sullivan, S; Ghosh, A; Williams, E; Adams, C; Agasou, A; Arden, T; Beekes, M; Bowes, A; Boyle, P; Button, H; Carnahan, M; Carter, A; Childs, D; Hurford, F; Hussain, Y; Javid, A; Jones, J; Leigh, M; Martin, T; Millward, H; Motherwell, N; Newman, J; Rikunenko, R; Stickley, J; Summers, J; Ting, L; Tivenan, H; Donaldson, D; Capps, N; Cale, E; Jose, S; Osbourne, W; Pajak, S; Rankin, J; Tonks, L; Baird, T; Harkins, M; Ruddy, J; West, J; Duffield, J; Mallon, L; Smith, O; Smuts, S; Campbell, A; Davies, C; Davies, S; Hughes, R; Jobs, L; Whitehead, V; Watkins, C; Bowman, F; Milligan, B; McPherson, L; Metherell, S; Harris, N; Lake, V; Radford, E; Smallwood, A; Gopal, S; Vassell, K; Bell, D; Boyle, R; Douglas, K; Glass, L; Lennon, L; Rattray, A; Lee, E; Jones, D; Parsons, P; Attwood, B; Jefferson, P; Ranganathan, M; Atwal, I; Campbell, B; Day, A; Stagg, C; Haynes, E; Ahmed, C; Clamp, S; Colley, J; Haq, R; Hayes, A; Joseph, S; Maqsood, Z; Hussain, S; Hulme, J; Domingos, P; Kumar, R; Purewal, M; Taylor, B; Bunni, L; Latif, M; Jennings, C; Jose, S; Marshall, R; Metryka, A; Subramanian, G; Burgoyne, A; Tyler, A; Waldron, J; Hilltout, P; Evitts, J; Ward, G; Bremmer, P; Hawkins, C; Jackman, S; Ogorek, M; Ashby, K; Thornton, L; Mercer, P; Halkes, M; Revill, A; Saint, B; Fletcher, J; Netherland, K; Chablani, M; Kirkby, A; Roper, A; Szymiczek, K; Sutherland, I; O'Brien, L; Connell, J; Davies, K; Lewis, T; Omar, Z; Perkins, E; Sathe, S; Davies, E; Lyon, A; Mapfunde, I; Willis, C; Hitchcock, R; Hall, K; King, C; Fagan, A; Nazari, R; Worsley, L; Allibone, S; Kasipandian, V; Patel, A; Cutting, P; Genetu, R; Mac, A; Murphy, A; Ward, S; Butt, F; Ayers, A; Harrison, W; Mackintosh, K; North, J; Ashton, L; Bi, R; Owen, S; Winmill, H; Scholefield, B; Blowing, H; Williams, E; Duskova, M; Edwards, M; Rees, A; Thomas, H; Hughes, R; Brooks, J; Phipps, J; Brooks, S; Dennis, C; Parris, V; Srikanan, S; Sukha, A; McGregor, A; Tiongson, G; Adams, K; Andrew, B; Brayne, A; Carter, S; Findlay, L; Fisher, E; Jackson, P; Kaye, D; Parkin, J; Tuckey, V; Hunt, J; Love, N; van Koutrick, L; Hanson, A; Dent, K; Horsley, E; Pearson, S; Spencer, S; Hutchinson, D; Potoczna, D; Akhtar, MN; Cottam, LJ; Sanders, J; Garcia, SM; Pakou, G; Filipe, H; Maharajh, A; de Neef, M; Martin, D; Eastgate, C; Teoh, PC; Barrett, F; Bradley, C; Donaldson, A; Mascarenhas, M; O'Hara, M; Okeefe, L; Clarke, N; Whiteside, J; Campbell, R; Matheson, J; McDonald, D; Patience, D; Rice, P; Clapham, M; Mutch, R; Craig, H; Poultney, U; Burns, K; Twiss, S; Barton, J; George, L; Harrop, C; Mathew, S; Wright, DJ; Harrison, R; Toohie, J; Chandler, B; Turnbull, A; Mallinson, J; Elliott, K; Wolf-Roberts, R; Tench, H; Hobrok, M; Loosley, R; McGuinness, H; Sims, T; Afolabi, D; Allison, KS; Anderson, T; Dore, R; Jones, D; Rogers, N; Saunderson, P; Whitbread, J; O'Malley, L; Rad, L; Hawcutt, D; Aldridge, J; Tolson, M; Garrioch, S; Tomlinson, J; Grosdenier, M; Loader, D; Kapoor, R; Hector, G; Scherewode, J; Sri-Chandana, C; Stephenson, L; Marsh, S; Dela Rosa, A; Jhanji, S; Bemand, T; Howle, R; Baikady, RR; Thomas, B; Black, E; Tatham, K; Gurrarn, S; Watson, E; Quaid, S; Saunderson, A; O'Brien, R; Moultrie, S; Service, J; Cheyne, C; Odam, M; (data truncated to fit)

Let

Hurvitz, SA; Bardia, A; Quiroga, V; Park, YH; Blancas, I; Alonso-Romero, JL; Vasiliev, A; Adamchuk, H; Salgado, M; Yardley, DA; Berzoy, O; Zamora-Auñón, P; Chan, DV; Spera, G; Xue, CR;

Ferreira, E; Crnjevic, TB; Pérez-Moreno, PD; López-Valverde, V; Steinseifer, J; Fernando, TM; Moore, HM

Article: Neoadjuvant palbociclib plus either giredestrant or anastrozole in oestrogen receptor-positive, HER2-negative, early breast cancer (coopERA Breast Cancer): an open-label, randomised, controlled, phase 2 study.

LANCET ONCOLOGY

2023. Vol: 24, 1029-1041

WOS:001071519800001

FI: 51,1 / D1

Colaboración

Crotti, L; Spazzolini, C; Nyegaard, M; Overgaard, MT; Kotta, MC; Dagradi, F; Sala, L; Aiba, T; Ayers, MD; Baban, A; Barc, J; Beach, CM; Behr, ER; Bos, JM; Cerrone, M; Covi, P; Cuneo, B; Denjoy, I; Donner, B; Elbert, A; Eliasson, H; Etheridge, SP; Fukuyama, M; Girolami, F; Hamilton, R; Horie, M; Iascone, M; Jaimez, JJ; Jensen, HK; Kannankeril, PJ; Kaski, JP; Makita, N; Muñoz-Esparza, C; Odland, HH; Ohno, S; Papagiannis, J; Porretta, AP; Prandstetter, C; Probst, V; Robyns, T; Rosenthal, E; Rosés-Noguer, F; Sekarski, N; Singh, A; Spentzou, G; Stute, F; Tfelt-Hansen, J; Till, J; Tobert, KE; Vinocur, JM; Webster, G; Wilde, AAM; Wolf, CM; Ackerman, MJ; Schwartz, PJ

Article: Clinical presentation of calmodulin mutations: the International Calmodulinopathy Registry.

EUROPEAN HEART JOURNAL

2023. Vol: 44, 3357-3370

WOS:001041038000001

FI: 39,3 / D1

Colaboración

Cannie, DE; Syrris, P; Protonotarios, A; Bakalagos, A; Prunty, JF; Ditaranto, R; Martinez-Veira, C; Larrañaga-Moreira, JM; Medo, K; Bermúdez-Jiménez, FJ; Ben Yaou, R; Leturcq, F; Mezcuca, AR; Marini-Bettolo, C; Cabrera, E; Reuter, C; Freire, JL; Rodríguez-Palomares, JF; Mestroni, L; Taylor, MRG; Parikh, VN; Ashley, EA; Barriales-Villa, R; Jiménez-Jáimez, J; Garcia-Pavia, P; Charron, P; Biagini, E; Pinilla, JMG; Bourke, J; Savvatis, K; Wahbi, K; Elliott, PM

Article: Emery-Dreifuss muscular dystrophy Type 1 is associated with a high risk of malignant ventricular arrhythmias and end-stage heart failure.

EUROPEAN HEART JOURNAL

2023. Vol: 44, 5064-5073

WOS:001060135200001

FI: 39,3 / D1

Colaboración

Liu, DJ; Meyer, D; Fennessy, B; Feng, C; Cheng, E; Johnson, JS; Park, YJ; Rieder, MK; Ascolillo, S; de Pins, A; Dobbyn, A; Lebovitch, D; Moya, E; Nguyen, TH; Wilkins, L; Hassan, A; Aghanwa, HS; Burdick, KE; Buxbaum, JD; Domenici, E; Frangou, S; Hartmann, AM; Laurent-Levinson, C; Malhotra, D; Pato, CN; Pato, MT; Ressler, K; Roussos, P; Rujescu, D; Arango, C; Bertolino, A; Blasi, G; Bocchio-Chiavetto, L; Campion, D; Carr, V; Fullerton, JM; Gennarelli, M; González-Peñas, J; Levinson, DF; Mowry, B; Nimgaokar, VL; Pergola, G; Rampino, A; Cervilla, JA; Rivera, M; Schwab, SG; Wildenauer, DB; Daly, M; Neale, B; Singh, T; O'Donovan, MC; Owen, MJ; Walters, JT; Ayub, M; Malhotra, AK; Lencz, T; Sullivan, PF; Sklar, P; Stahl, EA; Huckins, LM; Charney, AW; Aghanwa, HS; Ansari, M; Asif, A; Aslam, R; Ayuso, JL; Bigdeli, T; Bignotti, S; Bobes, J; Bradley, B; Buckley, P; Cairns, MJ; Catts, SV; Chaudhry, AR; Cohen, D; Collins, BL; Consoli, A; Costas, J; Crespo-Facorro, B; Daskalakis, NP; Davidson, M; Davis, KL; Dickerson, F; Dogar, IA; Drapeau, E; Fananas, L; Fanous, A; Fatima,

W; Fatjo, M; Filippich, C; Friedman, J; Fullard, JF; Georgakopoulos, P; Giannitelli, M; Giegling, I; Green, MJ; Guillin, O; Gutierrez, B; Handoko, HY; Hansen, SK; Haroon, M; Haroutunian, V; Henskens, FA; Hussain, F; Jablensky, AV; Junejo, J; Kelly, BJ; Khan, SUDA; Khan, MNS; Khan, A; Khawaja, HR; Khizar, B; Kleopoulos, SP; Knowles, J; Konte, B; Kusumawardhani, AAAA; Leghari, N; Liu, XD; Lori, A; Loughland, CM; Mahmood, K; Mahmood, S; Malaspina, D; Malik, D; McNaughton, A; Michie, PT; Michopolous, V; Molina, E; Molto, MD; Munir, A; Muntané, G; Naeem, F; Nancarrow, DJ; Nasar, A; Nasr, T; Ohaeri, JU; Ott, J; Pantelis, C; Periyasamy, S; Pinto, AG; Powers, A; Ramos, B; Rana, NH; Rapaport, M; Reichenberg, A; Saker-Delye, S; Schall, U; Schofield, PR; Scott, RJ; Shanahan, M; Weickert, CS; Sjaarda, C; Smith, HJ; Suárez-Rama, JJ; Tariq, M; Thibaut, F; Tooney, PA; Umar, M; Vilélla, E; Weiser, M; Wu, JQ; Yolken, R

Article: Schizophrenia risk conferred by rare protein-truncating variants is conserved across diverse human populations.

NATURE GENETICS

2023. Vol: 55, 369-+

WOS:001021322000010

FI: 30,8 / D1

Colaboración

Cerdo, T; Ruiz-Rodriguez, A; Acuna, I; Torres-Espinola, FJ; Menchen-Marquez, S; Gamiz, F; Gallo, M; Jehmlich, N; Haange, SB; von Bergen, M; Campoy, C; Suarez, A

Article: Infant gut microbiota contributes to cognitive performance in mice.

CELL HOST & MICROBE

2023. Vol: 31, -

WOS:001138976500001

FI: 30,3 / D1

Colaboración

Kliemann, N; Rauber, F; Levy, RB; Viallon, V; Vamos, EP; Cordova, R; Freisling, H; Casagrande, C; Nicolas, G; Aune, D; Tsilidis, KK; Heath, A; Schulze, MB; Jannasch, F; Srouf, B; Kaaks, R; Rodríguez-Barranco, M; Tagliabue, G; Agudo, A; Panico, S; Ardanaz, E; Chirlaque, MD; Vineis, P; Tumino, R; Perez-Cornago, A; Andersen, JLM; Tjonneland, A; Skeie, G; Weiderpass, E; Monteiro, CA; Gunter, MJ; Millett, C; Huybrechts, I

Article: Food processing and cancer risk in Europe: results from the prospective EPIC cohort study.

LANCET PLANETARY HEALTH

2023. Vol: 7, E219-E232

WOS:000996733500001

FI: 28,75 / D1

Colaboración

Ortiz-Fernández, L; Carmona, EG; Kerick, M; Lyons, P; Carmona, FD; Mejías, RL; Khor, CC; Grayson, PC; Tombetti, E; Jiang, LD; Direskeneli, H; Saruhan-Direskeneli, G; Callejas-Rubio, JL; Vaglio, A; Salvarani, C; Hernández-Rodríguez, J; Cid, MC; Morgan, AW; Merkel, PA; Burgner, D; Smith, KGC; Gonzalez-Gay, MA; Sawalha, AH; Martin, J; Marquez, A

Article: Identification of new risk loci shared across systemic vasculitides points towards potential target genes for drug repurposing.

ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES

2023. Vol: 82, 837-847

WOS:000935936000001

FI: 27,4 / D1

Colaboración

Zhang, Y; Mustieles, V; Wang, YX; Sun, Y; Agudelo, J; Bibi, Z; Torres, N; Oulhote, Y; Slitt, A; Messerlian, C

Article: Folate concentrations and serum perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substance concentrations in adolescents and adults in the USA (National Health and Nutrition Examination Study 2003-16): an observational study.

LANCET PLANETARY HEALTH

2023. Vol: 7, E449-E458

WOS:001044452800001

FI: 25,7 / D1

Colaboración

Zhang-sun, ZY; Xu, XZ; Escames, G; Lei, WR; Zhao, L; Zhou, YZ; Tian, Y; Ren, YN; Acuña-Castroviejo, D; Yang, Y

Review: Targeting NR1D1 in organ injury: challenges and prospects.

MILITARY MEDICAL RESEARCH

2023. Vol: 10, -

WOS:001121364000001

FI: 21,1 / D1

Colaboración

Rosiñol, L; Oriol, A; Rios, R; Blanchard, MJ; Jarque, I; Bargay, J; Hernández, MT; Cabañas, V; Carrillo-Cruz, E; Sureda, A; Martínez-López, J; Krsnik, I; González, ME; Casado, LF; Marti, JM; Encinas, C; de Arriba, F; Palomera, L; Sampol, A; González-Montes, Y; Cabezudo, E; Paiva, B; Puig, N; Cedena, MT; de la Cruz, J; Mateos, MV; San Miguel, J; Lahuerta, JJ; Bladé, J

Article: Lenalidomide and dexamethasone maintenance with or without ixazomib, tailored by residual disease status in myeloma. BLOOD

2023. Vol: 142, 1518-1528

WOS:001109472000001

FI: 20,3 / D1

Colaboración

Fernández-Martínez, NF; Rivera-Izquierdo, M; Ortiz-González-Serna, R; Martínez-Ruiz, V; Lardelli-Claret, P; Aginagalde-Llorente, AH; Valero-Ubierna, MD; Vergara-Díaz, MA; Lorusso, N

Article: Healthcare-associated infections by multidrug-resistant bacteria in Andalusia, Spain, 2014 to 2021.

EUROSURVEILLANCE

2023. Vol: 28, -

WOS:001086668300002

FI: 19 / D1

Colaboración

Ortega, FB; Leskosek, B; Blagus, R; Gil-Cosano, JJ; Mäestu, J; Tomkinson, GR; Ruiz, JR; Mäestu, E; Starc, G; Milanovic, I; Tammelin, TH; Soric, M; Scheuer, C; Carraro, A; Kaj, M; Csányi, T; Sardinha, LB; Lenoir, M; Emeljanovas, A; Mieziene, B; Sidossis, LS; Pihu, M; Lovecchio, N; Konstabel, K; Tambalis, KD; Stefan, L; Drenowatz, C; Rubín, L; Gontarev, S; Castro-Piñero, J; Vanhelst, J; O'Keefe, B; Veiga, OL; Gisladottir, T; Sandercock, G; Misigoj-Durakovic, M; Niessner, C; Riso, EM; Popovic, S; Kuu, S; Chinapaw, M; Clavel, I; Labayen, I; Dobosz, J; Colella, D; Kriemler, S; Salaj, S; Noriega, MJ; Bös, K; Sánchez-López, M; Lakka, TA; Tabacchi, G; Novak, D; Ahrens, W; Wedderkopp, N; Jurak, G

Article: European fitness landscape for children and adolescents: updated reference values, fitness maps and country rankings based on nearly 8 million test results from 34 countries gathered by the FitBack network.

BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

2023. Vol: 57, 299+

WOS:000926649900001

FI: 18,6 / D1

Colaboración

Zhang, YD; Deng, LJ; Zhu, HD; Wang, W; Ren, ZY; Zhou, QH; Lu, SY; Sun, ST; Zhu, ZQ; Gorris, JM; Wang, SH

Article: Deep learning in food category recognition.

INFORMATION FUSION

2023. Vol: 98, -

WOS:001015310300001

FI: 18,6 / D1

Colaboración

Avila-Ortiz, G; Vegh, D; Mukaddam, K; Galindo-Moreno, P; Pjetursson, B; Payer, M

Review: Treatment alternatives for the rehabilitation of the posterior edentulous maxilla.

PERIODONTOLOGY 2000

2023. Vol: 93, 183-204

WOS:001033868300001

FI: 18,6 / D1

Colaboración

Ott, R; Stein, R; Hauta-alus, HH; Ronkainen, J; Fernández-Barrés, S; Spielau, U; Kirsten, H; Poulain, T; Melton, PE; Küpers, LK; Azaryah, H; Colombo, M; Landgraf, K; Tobi, EW; O'Sullivan, T; Huang, RC; Campoy, C; Winkler, C; Vioque, J; Vrijheid, M; Kiess, W; Körner, A; Sebert, S; Jarvelin, MR; Ziegler, AG; Hummel, S

Article: Epigenome-Wide Meta-analysis Reveals Associations Between Dietary Glycemic Index and Glycemic Load and DNA Methylation in Children and Adolescents of Different Body Sizes. DIABETES CARE

2023. Vol: 46, -

WOS:001181018600026

FI: 17,152 / D1

Colaboración

Ortuno, AM; Reine, P; de Cienfuegos, LA; Marquez, IR; Dednam, W; Lombardi, EB; Palacios, JJ; Leary, E; Longhi, G; Mujica, V; Millan, A; Gonzalez, MT; Zotti, LA; Miguel, D; Cuerva, JM

Article: Chiral Single-Molecule Potentiometers Based on Stapled ortho- Oligo(phenylene)ethynyls.

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION

2023. Vol: 62, -

WOS:000943850500001

FI: 16,6 / D1

Colaboración

Esposito, R; Lanzós, A; Uroda, T; Ramnarayanan, S; Büchi, I; Polidori, T; Guillen-Ramirez, H; Mihaljevic, A; Merlin, BM; Mela, L; Zoni, E; Hovhannisyann, L; McCluggage, F; Medo, M; Basile, G; Meise, DF; Zwysig, S; Wenger, C; Schwarz, K; Vancura, A; Bosch-Guiteras, N; Andrades, A; Tham, AM; Roemmele, M; Ochsenbein, AF; Riether, C; Kruithof-de Julio, M; Zimmer, Y; Medová, M; Stroka, D; Fox, A; Johnson, R

Article: Tumour mutations in long noncoding RNAs enhance cell fitness.

NATURE COMMUNICATIONS

2023. Vol: 14, -

WOS:001047512000040

FI: 16,6 / D1

Colaboración

Esposito, R; Lanzos, A; Uroda, T; Ramnarayanan, S; Buechi, I; Polidori, T; Guillen-Ramirez, H; Mihaljevic, A; Merlin, BM; Mela, L; Zoni, E; Hovhannisyann, L; Mccluggage, F; Medo, M; Basile, G; Meise, DF; Zwysig, S; Wenger, C; Schwarz, K; Vancura, A; Bosch-Guiteras, N; Andrades, A; Tham, A; Roemmele, M; Medina, PP; Ochsenein, AF; Riether, C; Julio, MKD; Zimmer, Y; Medova, M; Stroka, D; Fox, A; Johnson, R

Correction: Tumour mutations in long noncoding RNAs enhance cell fitness (vol 14, 3342, 2023).

NATURE COMMUNICATIONS

2023. Vol: 14, -

WOS:001066569000034

FI: 16,6 / D1

Colaboración

Girardi, F; Matz, M; Stiller, C; You, H; Gragera, RM; Valkov, MY; Bulliard, JL; De, PT; Morrison, D; Wanner, M; O'Brian, DK; Saint-Jacques, N; Coleman, MP; Allemani, C; Bouzbid, S; Bouzbid, S; Hamdi-Chérif, M; Kara, L; Meguenni, K; Regagba, D; Bayo, S; Bougadari, TC; Manraj, SS; Bendahhou, K; Ladipo, A; Ogunbiyi, OJ; Somdyala, NIM; Chaplin, MA; Moreno, F; Calabrano, GH; Espinola, SB; Quintero, BC; Fita, R; Laspada, WD; Ibañez, SG; Lima, CA; Da Costa, AM; De Souza, PCF; Chaves, J; Laporte, CA; Curado, MP; de Oliveira, JC; Veneziano, CLA; Veneziano, DB; Almeida, ABM; Latorre, MRDO; Rebelo, MS; Santos, MO; Silva, GAE; Galaz, JC; Aravena, MA; Monsalve, JS; Herrmann, DA; Vargas, S; Herrera, VM; Uribe, CJ; Bravo, LE; Garcia, LS; Arias-Ortiz, NE; Morantes, D; Jurado, DM; Chamorro, MCY; Delgado, S; Ramirez, M; Alvarez, YHG; Torres, P; Martínez-Reyes, F; Jaramillo, L; Quinto, R; Castillo, J; Mendoza, M; Cueva, P; Yépez, JG; Bhakkan, B; Deloumeaux, J; Joachim, C; Macni, J; Carrillo, R; Klincovstein, JS; Gomez, RR; Perez, P; Poquioma, E; Tortolero-Luna, G; Zavala, D; Alonso, R; Barrios, E; Eckstrand, A; Nikiforuk, C; Woods, RR; Noonan, G; Turner, D; Kumar, E; Zhang, B; Dowden, JJ; Doyle, GP; Saint-Jacques, N; Walsh, G; Anam, A; De, P; McClure, CA; Vriends, KA; Bertrand, C; Ramanakumar, AV; Davis, L; Kozié, S; Freeman, T; George, JT; Avila, RM; O'Brien, DK; Holt, A; Almon, L; Kwong, S; Morris, C; Rycroft, R; Mueller, L; Phillips, CE; Brown, H; Cromartie, B; Ruterbusch, J; Schwartz, AG; Levin, GM; Wohler, B; Bayakly, R; Ward, KC; Gomez, SL; McKinley, M; Cress, R; Davis, J; Hernandez, B; Johnson, CJ; Morawski, BM; Ruppert, LP; Bentler, S; Charlton, ME; Huang, B; Tucker, TC; Deapen, D; Liu, L; Hsieh, MC; Wu, XC; Schwenn, M; Stern, K; Gershman, ST; Knowlton, RC; Alverson, G; Weaver, T; Desai, J; Rogers, DB; Jackson-Thompson, J; Lemons, D; Zimmerman, HJ; Hood, M; Roberts-Johnson, J; Hammond, W; Rees, JR; Pawlish, KS; Stroup, A; Key, C; Wiggins, C; Kahn, AR; Schymura, MJ; Radhakrishnan, S; Rao, C; Giljahn, LK; Slocumb, RM; Dabbs, C; Espinoza, RE; Aird, KG; Beran, T; Rubertone, JJ; Slack, SJ; Oh, J; Janes, TA; Schwartz, SM; Chiodini, SC; Hurley, DM; Whiteside, MA; Rai, S; Williams, MA; Herget, K; Sweeney, C; Kachajian, J; Cheteri, MBK; Santiago, PM; Blankenship, SE; Conaway, JL; Borchers, R; Malicki, R; Espinoza, J; Grandpre, J; Weir, HK; Wilson, R; Edwards, BK; Mariotto, A; Rodriguez-Galindo, C; Wang, N; Yang, L; Chen, JS; Zhou, Y; He, YT; Song, GH; Gu, XP; Mei, D; Mu, HJ; Ge, HM; Wu, TH; Li, YY; Zhao, DL; Jin, F; Zhang, JH; Zhu, FD; Junhua, Q; Yang, YL; Jiang, CX; Biao, W; Wang, J; Li, QL; Yi, H; Zhou, X; Dong, J; Li, W; Fu, FX; Liu, SZ; Chen, JG; Zhu, J; Li, YH; Lu, YQ; Fan, M; Huang, SQ; Guo, GP; Zhaolai, H; Wei, K; Chen, WQ; Wei, W; Zeng, H; Demetriou, AV; Mang, WK; Ngan, KC; Kataki, AC; Krishnatreya, M; Jayalekshmi, PA; Sebastian, P; George, PS; Mathew, A; Nandakumar, A; Malekzadeh, R; Roshandel, G; Keinan-Boker, L; Silverman, BG; Ito, H; Koyanagi, Y; Sato, M; Tabori, F; Nakata, I; Teramoto, N; Hattori, M; Kaizaki, Y; Moki, F; Sugiyama, H; Utada, M; Nishimura, M; Yoshida, K;

Kurosawa, K; Nemoto, Y; Narimatsu, H; Sakaguchi, M; Kanemura, S; Naito, M; Narisawa, R; Miyashiro, I; Nakata, K; Mori, D; Yoshitake, M; Oki, I; Fukushima, N; Shibata, A; Iwasa, K; Ono, C; Matsuda, T; Nimri, O; Jung, KW; Won, YJ; Alawadhi, E; Elbasmi, A; Ab Manan, A; Adam, F; Nansalmaa, E; Tudev, U; Ochir, C; Al Khater, AM; El Mistiri, MM; Lim, GH; Teo, YY; Chiang, CJ; Lee, WC; Buasom, R; Sangrajang, S; Suwanrungruang, K; Vatanasapt, P; Daoprasert, K; Pongnikorn, D; Leklob, A; Sangkitipaboon, S; Geater, SL; Sriplung, H; Ceylan, O; Kog, I; Dirican, O; Köse, T; Gurbuz, T; Karasahin, FE; Turhan, D; Aktas, U; Halat, Y; Eser, S; Yakut, CI; Altinisik, M; Cavusoglu, Y; Turkköylü, A; Eçuncu, N; Hackl, M; Zborovskaya, AA; Aleinikova, OV; Henau, K; Van Eycken, L; Atanasov, TY; Valerianova, Z; Sekerija, M; Dusek, L; Zvolisky, M; Morch, LS; Storm, H; Skovlund, CW; Innos, K; Mägi, M; Malila, N; Seppä, K; Jégu, J; Velten, M; Cornet, E; Troussard, X; Bouvier, AM; Guizard, AV; Bouvier, V; Launoy, G; Yonli, SD; Poillot, ML; Maynadié, M; Mounier, M; Vaconnet, L; Woronoff, AS; Daoulas, M; Robaszkiwicz, M; Clavel, J; Poulalhon, C; Desandes, E; Lacour, B; Baldi, I; Amadeo, B; Coureau, G; Monnerau, A; Orazio, S; Audoin, M; D'Almeida, TC; Boyer, S; Hammas, K; Trétarre, B; Colonna, M; Delafosse, P; Plouvier, S; Cowppli-Bony, A; Molinié, F; Bara, S; Ganry, O; Lapôte-Ledoux, B; Daubisse-Marliac, L; Bossard, N; Uhry, Z; Estève, J; Stabenow, R; Wilsdorf-Köhler, H; Eberle, A; Luttmann, S; Lohden, I; Nennecke, AL; Kieschke, J; Sirri, E; Justenhoven, C; Reinwald, F; Holleczeck, B; Eisemann, N; Katalinic, A; Asquez, RA; Kumar, V; Petridou, E; Olafsdóttir, El; Tryggvadóttir, L; Murray, DE; Walsh, PM; Sundseth, H; Harney, M; Mazzoleni, G; Vittadello, F; Coviello, E; Cuccaro, F; Galasso, R; Sampietro, G; Giacomini, A; Magoni, M; Arduzzone, A; D'Argenzio, A; Di Prima, AA; Ippolito, A; Lavecchia, AM; Sardo, AS; Gola, G; Ballotari, P; Giacomazzi, E; Ferretti, S; Dal Maso, L; Serraino, D; Celesia, MV; Filiberti, RA; Pannoizzo, F; Melcarne, A; Quarta, F; Andreano, A; Russo, AG; Carrozzi, G; Cirilli, C; d'Oro, LC; Rognoni, M; Fusco, M; Vitale, MF; Usala, M; Cusimano, R; Mazzucco, W; Michiara, M; Sgargi, P; Boschetti, L; Marguati, S; Chiaranda, G; Seghini, P; Maule, MM; Merletti, F; Spata, E; Tumino, R; Mancuso, P; Cassetti, T; Sassatelli, R; Falcini, F; Giorgetti, S; Caiazza, AL; Cavallo, R; Piras, D; Bella, F; Madeddu, A; Fanetti, AC; Maspero, S; Carone, S; Mincuzzi, A; Candela, G; Scuderi, T; Gentilini, MA; Rizzello, R; Rosso, S; Caldarella, A; Intrieri, T; Bianconi, F; Contiero, P; Tagliabue, G; Rugge, M; Zorzi, M; Beggiato, S; Brustolin, A; Gatta, G; De Angelis, R; Vicentini, M; Zanetti, R; Stracci, F; Maurina, A; Oniscuka, M; Mousavi, M; Steponavičienė, L; Vincerzevskiene, I; Azzopardi, MJ; Calleja, N; Siesling, S; Visser, O; Johannesen, TB; Laronningen, S; Trojanowski, M; Macek, P; Mierzwa, T; Rachtan, J; Rosinska, A; Kepska, K; Koscińska, B; Barna, K; Sulkowska, U; Gebauer, T; Lapinska, JB; Wójcik-Tomaszewska, J; Motnyk, M; Patro, A; Gos, A; Sikorska, K; Bielska-Lasota, M; Didkowska, JA; Wojciechowska, U; de Lacerda, GF; Rego, RA; Carrito, B; Pais, A; Bento, MJ; Rodrigues, J; Lourenço, A; Mayer-da-Silva, A; Coza, D; Todescu, AI; Valkov, MY; Gusenkova, L; Lazarevich, O; Prudnikova, O; Vjushkov, DM; Egorova, A; Orlov, A; Pikalova, LV; Zhuikova, LD; Adamcik, J; Diba, CS; Zadnik, V; Zagar, T; De-La-Cruz, M; Lopez-de-Munain, A; Aleman, A; Rojas, D; Chillarón, RJ; Navarro, AIM; Marcos-Gragera, R; Puigdemont, M; Rodríguez-Barranco, M; Perez, MJS; Sureda, PF; Montserrat, MR; López, MDC; Gil, AS; Ardanaz, E; Guevara, M; Cañete-Nieto, A; Peris-Bonet, R; Carulla, M; Galceran, J; Almela, F; Sabater, C; Khan, S; Pettersson, D; Dickman, P; Staehelin, K; Struchen, B; Hayoz, CE; Rapiti, E; Schaffar, R; Went, P; Mousavi, SM; Bulliard, JL; Maspoli-Conconi, M; Kuehni, CE; Redmond, SM; Bordoni, A; Ortelli, L; Chiolero, A; Konzelmann, I; Rohrmann, S; Wanner, M; Broggio, J; Rashbass, J; Stiller, C; Fitzpatrick, D; Gavin, A; Morrison, DS; Thomson, CS; Greene, G; Huws, DW; Grayson, M; Rawcliffe,

H; Allemani, C; Coleman, MP; Di Carlo, V; Girardi, F; Matz, M; Minicozzi, P; Sanz, N; Ssenyonga, N; James, D; Stephens, R; Chalker, E; Smith, M; Gugusheff, J; You, H; Li, SQ; Dugdale, S; Moore, J; Philpot, S; Pfeiffer, R; Thomas, H; Ragaini, BS; Venn, AJ; Evans, SM; Te Marvelde, L; Saviotto, V; Trevithick, R; Aitken, J; Currow, D; Fowler, C; Lewis, C

Article: Global survival trends for brain tumors, by histology: analysis of individual records for 556,237 adults diagnosed in 59 countries during 2000-2014 (CONCORD-3).

NEURO-ONCOLOGY

2023. Vol: 25, 580-592

WOS:000880860900001

FI: 15,9 / D1

Colaboración

Sobiecki, JGD; Imamura, F; Davis, CR; Sharp, SJ; Koulman, A; Hodgson, JM; Guevara, M; Schulze, MB; Zheng, JS; Agnoli, C; Bonet, C; Colorado-Yohar, SM; Fagherazzi, G; Franks, PW; Gundersen, TE; Jannasch, F; Kaaks, R; Katzke, V; Molina-Montes, E; Nilsson, PM; Palli, D; Panico, S; Papier, K; Rolandsson, O; Sacerdote, C; Tjonneland, A; Tong, TYN; van der Schouw, YT; Danesh, J; Butterworth, AS; Riboli, E; Murphy, KJ; Wareham, NJ; Forouhi, NG

Article: A nutritional biomarker score of the Mediterranean diet and incident type 2 diabetes: Integrated analysis of data from the MedLey randomised controlled trial and the EPIC-InterAct case-cohort study.

PLOS MEDICINE

2023. Vol: 20, -

WOS:000992518700002

FI: 15,8 / D1

Colaboración

García-García, A; de Diego, RP; Flores, C; Rinchai, D; Solé-Violán, J; Deya-Martínez, A; García-Solis, B; Lorenzo-Salazar, JM; Hernández-Brito, E; Lanz, AL; Moens, L; Bucciol, G; Almuqamam, M; Domachowske, JB; Colino, E; Santos-Perez, JL; Marco, FM; Pignata, C; Bousfiha, A; Turvey, SE; Bauer, S; Haerynck, F; Ocejón-Vinyals, JG; Lendinez, F; Prader, S; Naumann-Bartsch, N; Schmid, JP; Biggs, CM; Hildebrand, K; Dreesman, A; Cárdenes, MA; Ailal, F; Benhsaien, I; Giardino, G; Molina-Fuentes, A; Fortuny, C; Madhavarapu, S; Conway, DH; Prando, C; Schidlowski, L; Alvarez, MTMD; Alfaro, R; de Castro, FR; Meyts, I; Hauck, F; Puel, A; Bastard, P; Boisson, B; Jouanguy, E; Abel, L; Cobat, A; Zhang, Q; Casanova, JL; Alsina, L; Rodríguez-Gallego, C

Article: Humans with inherited MyD88 and IRAK-4 deficiencies are predisposed to hypoxemic COVID-19 pneumonia.

JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE

2023. Vol: 220, -

WOS:000951708800001

FI: 15,3 / D1

Colaboración

Niksic, M; Minicozzi, P; Weir, HK; Zimmerman, H; Schymura, MJ; Rees, JR; Coleman, MP; Allemani, C

Article: Pancreatic cancer survival trends in the US from 2001 to 2014: a CONCORD-3 study.

CANCER COMMUNICATIONS

2023. Vol: 43, 87-99

WOS:000880531200001

FI: 15,283 / D1

Colaboración

Matz, M; Valkov, M; Sekerija, M; Luttmann, S; Caldarella, A; Coleman, MP; Allemani, C

Article: Worldwide trends in esophageal cancer survival, by subsite, morphology, and sex: an analysis of 696,974 adults diagnosed in 60 countries during 2000-2014 (CONCORD-3).

CANCER COMMUNICATIONS

2023. Vol: 43, 963-980

WOS:001032177700001

FI: 15,283 / D1

Colaboración

Aparicio-Puerta, E; Hirsch, P; Schmartz, GP; Fehlmann, T; Keller, V; Engel, A; Kern, F; Hackenberg, M; Keller, A

Article: isomiRdb: microRNA expression at isoform resolution.

NUCLEIC ACIDS RESEARCH

2023. Vol: 51, D179-D185

WOS:000868394700001

FI: 14,9 / D1

Colaboración

Scheepbouwer, C; Hackenberg, M; van Eijndhoven, MAJ; Gerber, A; Pegtel, M; Gómez-Martín, C

Article: NORMSEQ: a tool for evaluation, selection and visualization of RNA-Seq normalization methods.

NUCLEIC ACIDS RESEARCH

2023. Vol: 51, W372-W378

WOS:000993578800001

FI: 14,9 / D1

Colaboración

Koretsky, MJ; Alvarado, C; Makarios, MB; Vitale, D; Levine, K; Bandres-Ciga, S; Dadu, A; Scholz, SW; Sargent, L; Faghri, F; Iwaki, H; Blauwendraat, C; Singleton, A; Nalls, M; Leonard, H

Article: Genetic risk factor clustering within and across neurodegenerative diseases.

BRAIN

2023. Vol: 146, 4486-4494

WOS:001016299400001

FI: 14,5 / D1

Colaboración

Makarios, MB; Lake, J; Pitz, V; Fu, AY; Guidubaldi, JL; Solsberg, CW; Bandres-Ciga, S; Leonard, HL; Kim, JJ; Billingsley, KJ; Grenn, FP; Jerez, PA; Alvarado, CX; Iwaki, H; Ta, M; Vitale, D; Hernandez, D; Torkamani, A; Ryten, M; Hardy, J; Scholz, SW; Traynor, BJ; Dalgard, CL; Ehrlich, DJ; Tanaka, T; Ferrucci, L; Beach, TG; Serrano, GE; Real, R; Morris, HR; Ding, JH; Gibbs, JR; Singleton, AB; Nalls, MA; Bhangale, T; Blauwendraat, C

Article: Large-scale rare variant burden testing in Parkinson's disease.

BRAIN

2023. Vol: 146, 4622-4632

WOS:001068717900001

FI: 14,5 / D1

Colaboración

Fragkou, PC; De Angelis, G; Menchinelli, G; Can, F; Garcia, F; Morfin-Sherpa, F; Dimopoulou, D; Dimopoulou, K; Zelli, S; de Salazar, A; Reiter, R; Janocha, H; Grossi, A; Omony, J; Skevaki, C

Article: Update of European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases coronavirus disease 2019 guidelines: diagnostic testing for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION

2023. Vol: 29, 876-886
WOS:001088452000001
FI: 14,2 / D1
Colaboración

Bettencourt, C; Skene, N; Bandres-Ciga, S; Anderson, E; Winchester, LM; Foote, IF; Schwartzentruber, J; Botia, JA; Nalls, M; Singleton, A; Schilder, BM; Humphrey, J; Marzi, SJ; Toomey, CE; Al Kleifat, A; Harshfield, EL; Garfield, V; Sandor, C; Keat, S; Tamburin, S; Frigerio, CS; Lourida, I; Ranson, JM; Llewellyn, DJ
Review: Artificial intelligence for dementia genetics and omics.
ALZHEIMERS & DEMENTIA
2023. Vol: 19, 5905-5921
WOS:001052184800001
FI: 14 / D1
Colaboración

Schneller-Pavelescu, L; Vergara-de Caso, E; Martorell, A; Romani, J; Lázaro, M; Vilarrasa, E; Díaz-Ley, B; Vázquez-Osorio, I; Palacios, JMS; Azaña, JM; González-López, MA; Cañueto, J; Molina-Leyva, A; Leiva-Salinas, M; Navarro-Triviño, FJ; Sánchez-Payá, J; Pascual, JC
Letter: Reply to: Comment on 'Interruption of oral clindamycin plus rifampicin therapy in patients with hidradenitis suppurativa: An observational study to assess prevalence and causes'.
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
2023. Vol: 88, E271-E272
WOS:000989530000001
FI: 13,8 / D1
Colaboración

Miguelés, JH; Cadenas-Sanchez, C; Lubans, DR; Henriksson, P; Torres-Lopez, LV; Rodriguez-Ayllon, M; Plaza-Florido, A; Gil-Cosano, JJ; Henriksson, H; Escolano-Margarit, MV; Gómez-Vida, J; Maldonado, J; Lof, M; Ruiz, JR; Labayen, I; Ortega, FB
Article: Effects of an Exercise Program on Cardiometabolic and Mental Health in Children With Overweight or Obesity A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial.
JAMA NETWORK OPEN
2023. Vol: 6, -
WOS:001059382200001
FI: 13,8 / D1
Colaboración

Donat-Vargas, C; Schillemans, T; Kiviranta, H; Rantakokko, P; de Faire, U; Arrebola, JP; Wolk, A; Leander, K; Åkesson, A
Article: Blood Levels of Organochlorine Contaminants Mixtures and Cardiovascular Disease.
JAMA NETWORK OPEN
2023. Vol: 6, -
WOS:001068410100005
FI: 13,8 / D1
Colaboración

Zhang, Y; Mustieles, V; Sun, Q; Coull, B; McElrath, T; Rifas-Shiman, SL; Martin, L; Sun, Y; Wang, YX; Oken, E; Cardenas, A; Messerlian, C
Article: Association of Early Pregnancy Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substance Exposure With Birth Outcomes.
JAMA NETWORK OPEN
2023. Vol: 6, -
WOS:001075683100003
FI: 13,8 / D1
Colaboración

Villanueva-Martin, G; Acosta-Herrera, M; Carmona, EG; Kerick, M; Ortego-Centeno, N; Callejas-Rubio, JL; Mages, N; Klages, S; Borno, S; Timmermann, B; Bossini-Castillo, L; Martin, J
Article: Non-classical circulating monocytes expressing high levels of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 tag an aberrant IFN-response in systemic sclerosis.
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY
2023. Vol: 140, 103097-
WOS:001070336800001
FI: 12,8 / D1
Colaboración

Meyer, A; Dong, C; Casagrande, C; Chan, SSM; Huybrechts, I; Nicolas, G; Rauber, F; Levy, RB; Millett, C; Oldenburg, B; Weiderpass, E; Heath, AK; Tong, TYN; Tjonneland, A; Kyro, C; Kaaks, R; Katzke, VA; Bergman, MM; Palli, D; Masala, G; Tumino, R; Sacerdote, C; Colorado-Yohar, SM; Sánchez, MJ; Grip, O; Lindgren, S; Luben, R; Gunter, MJ; Mahamat-Saleh, Y; Boutron-Ruault, MC; Carbonnel, F
Article: Food Processing and Risk of Crohn's Disease and Ulcerative Colitis: A European Prospective Cohort Study.
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
2023. Vol: 21, 1607-+
WOS:001004285400001
FI: 12,6 / D1
Colaboración

Rodriguez-Ayllon, M; Plaza-Florido, A; Mendez-Gutierrez, A; Altmäe, S; Solis-Urra, P; Aguilera, CM; Catena, A; Ortega, FB; Esteban-Cornejo, I
Article: The effects of a 20-week exercise program on blood-circulating biomarkers related to brain health in overweight or obese children: The ActiveBrains project.
JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE
2023. Vol: 12, 175-185
WOS:000972417500001
FI: 12,2 / D1
Colaboración

Wei, FX; Goodman, MT; Xia, NS; Zhang, J; Giuliano, AR; D'Souza, G; Hessol, NA; Van der Loeff, MFS; Dai, JH; Neukam, K; De Pokomandy, A; Poynten, IM; Geskus, RB; Burgos, J; Etienne, I; Moscicki, AB; Don, MG; Gillison, ML; Nyitray, AG; Nowak, RG; Yunihastuti, E; Zou, HC; Hidalgo-Tenorio, C; Phanuphak, N; Molina, JM; Schofield, AM; Kerr, S; Fan, S; Lu, Y; Ong, JJ; Chikandiwa, AT; Teeraananchai, S; Squillace, N; Wiley, DJ; Palefsky, JM; Georges, D; Alberts, CJ; Clifford, GM
Article: Incidence and Clearance of Anal Human Papillomavirus Infection in 16 164 Individuals, According to Human Immunodeficiency Virus Status, Sex, and Male Sexuality: An International Pooled Analysis of 34 Longitudinal Studies.
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
2023. Vol: 3, E692-E701
WOS:000836404700001
FI: 11,8 / D1
Colaboración

Ma, YY; Taxvig, C; Rodríguez-Carrillo, A; Mustieles, V; Reiber, L; Kiesow, A; Löbl, NM; Fernández, MF; Hansen, TVA; Valente, MJ; Kolossa-Gehring, M; David, M; Vinggaard, AM
Article: Human risk associated with exposure to mixtures of antiandrogenic chemicals evaluated using in vitro hazard and human biomonitoring data.

ENVIRONMENT INTERNATIONAL

2023. Vol: 173, -
WOS:000944651500001
FI: 11,8 / D1
Colaboración

Jacqueline, C; Carrascoso, GR; Gutiérrez-Fernández, J; Rangel, TV; Goterris, L; Valdes, FV; Vecilla, DF; López, ME; Ruiz, MRM; Sancho, CA; Tanoira, RP; Quílez, ES; Martínez, AD; Jiménez, NG; Salguero, CG; Barbera, EG; Florez, MRS; Merino, FJ; Redondo, BS; Guerrero, ER; González, CS; Herrera-Leon, S
Article: Genetic Characterization of Extensively Drug-Resistant *Shigella sonnei* Infections, Spain, 2021-2022.

EMERGING INFECTIOUS DISEASES

2023. Vol: 29, 2370-2373
WOS:001127982900038
FI: 11,8 / D1
Colaboración

Berbis, MA; McClintock, DS; Bychkov, A; van der Laak, J; Pantanowitz, L; Lennerz, JK; Cheng, JY; Delahunt, B; Egevad, L; Eloy, C; Farris, AB; Frassetto, F; del Moral, RG; Hartman, DJ; Herrmann, MD; Hollemans, E; Iczkowski, KA; Karsan, A; Kriegsmann, M; Salama, ME; Sinard, JH; Tuthill, JM; Williams, B; Casado-Sánchez, C; Sánchez-Turrión, V; Luna, A; Aneiros-Fernández, J; Shen, J

Article: Computational pathology in 2030: a Delphi study forecasting the role of AI in pathology within the next decade.

EBIOMEDICINE

2023. Vol: 88, -
WOS:000919483900001
FI: 11,1 / D1
Colaboración

García, S; Pastor, R; Monserrat-Mesquida, M; Alvarez-Alvarez, L; Rubín-García, M; Martínez-González, MA; Salas-Salvadó, J; Corella, D; Goday, A; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; Lopez-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, L; Riquelme-Gallego, B; Pintó, X; Gaforio, JJ; Matia, P; Vidal, J; Vázquez, C; Daimiel, L; Ros, E; Sayón-Orea, C; Guillem-Saiz, P; Valle-Hita, C; Cabanes, R; Abete, I; Goicolea-Güemez, L; Gómez-Gracia, E; Tercero-Maciá, C; Colom, A; García-Ríos, A; Castro-Barquero, S; Fernández-García, JC; Santos-Lozano, JM; Cenoz, JC; Barragán, R; Khoury, N; Castañer, O; Zulet, MA; Vaquero-Luna, J; Bes-Rastrollo, M; de las Heras-delgado, S; Ciurana, R; Martín-Sánchez, V; Tur, JA; Bouzas, C

Article: Metabolic syndrome criteria and severity and carbon dioxide (CO₂) emissions in an adult population.

GLOBALIZATION AND HEALTH

2023. Vol: 19, -
WOS:001030609200001
FI: 10,8 / D1
Colaboración

Kafkas, S; Ma, XK; Zhang, XT; Topçu, H; Navajas-Pérez, R; Wai, CM; Tang, HB; Xu, XM; Khodaeiaminjan, M; Güney, M; Paizila, A; Karci, H; Zhang, XD; Lin, J; Lin, H; de la Herrán, R; Rejón, CR; García-Zea, JA; Robles, F; Muñoz, CD; Hotz-Wagenblatt, A; Min, XJ; Özkan, H; Motalebipour, EZ; Gozel, H; Çoban, N; Kafkas, NE; Kilian, A; Huang, HX; Lv, XR; Liu, KP; Hu, QL; Jacygrad, E; Palmer, W; Michelmores, R; Ming, RY

Article: Pistachio genomes provide insights into nut tree domestication and ZW sex chromosome evolution.

PLANT COMMUNICATIONS

2023. Vol: 4, -
WOS:001007546800001
FI: 10,5 / D1
Colaboración

Navarro-Hortal, MD; Romero-Márquez, JM; Jiménez-Trigo, V; Xiao, JB; Giampieri, F; Forbes-Hernández, TY; Grosso, G; Battino, M; Sánchez-González, C; Quiles, JL

Review: Molecular bases for the use of functional foods in the management of healthy aging: Berries, curcumin, virgin olive oil and honey; three realities and a promise.

CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION

2023. Vol: 63, 11967-11986
WOS:000823622700001
FI: 10,2 / D1
Colaboración

Sun, Y; Wang, YX; Mustieles, V; Shan, ZL; Zhang, Y; Messerlian, C

Article: Blood trihalomethane concentrations and allergic sensitization: A nationwide cross-sectional study.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

2023. Vol: 871, -
WOS:000991725800001
FI: 9,8 / D1
Colaboración

Villatoro-García, JA; López-Domínguez, R; Martorell-Marugán, J; Luna, JD; Lorente, JA; Carmona-Sáez, P

Article: Exploring the interplay between climate, population immunity and SARS-CoV-2 transmission dynamics in Mediterranean countries.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

2023. Vol: 897, -
WOS:001044934700001
FI: 9,8 / D1
Colaboración

Zhao, YJ; Ray, A; Broberg, K; Kippler, M; Lill, CM; Vineis, P; Katzke, VA; Rodriguez-Barranco, M; Chirlaque, MD; Guevara, M; Gómez, JH; Hansen, J; Panico, S; Middleton, LT; Masala, G; Pala, V; Vinagre-Aragón, A; Zibetti, M; Vermeulen, R; Peters, S

Article: Prediagnostic Blood Metal Levels and the Risk of Parkinson's Disease: A Large European Prospective Cohort.

MOVEMENT DISORDERS

2023. Vol: 38, 2302-2307
WOS:001063200000001
FI: 9,698 / D1
Colaboración

Fiore, G; Pascuzzi, MC; Di Profio, E; Corsello, A; Agostinelli, M; La Mendola, A; Milanta, C; Campoy, C; Calcaterra, V; Zuccotti, G; Verduci, E

Article: Bioactive compounds in childhood obesity and associated metabolic complications: Current evidence, controversies and perspectives.

PHARMACOLOGICAL RESEARCH

2023. Vol: 187, -
WOS:000907771000006
FI: 9,3 / D1
Colaboración

Corsello, A; Trovato, CM; Di Profio, E; Cardile, S; Campoy, C; Zuccotti, G; Verduci, E; Diamanti, A

Article: Ketogenic diet in children and adolescents: The effects on growth and nutritional status.

PHARMACOLOGICAL RESEARCH

2023. Vol: 191, -

WOS:000989450600001

FI: 9,3 / D1

Colaboración

Martínez-García, E; Grau-Pérez, M; Buendía-Eisman, A; García-Doval, I

Letter: Prescriptions for scabies are rapidly increasing in Spain: An ecological study with national prescription data, 2008-2021.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2023. Vol: 37, E346-E347

WOS:000862942500001

FI: 9,2 / D1

Colaboración

Viedma-Martínez, M; Jiménez-Gallo, D; Navarro-Navarro, I; Millán-Cayetano, JF; Linares-Barrios, M

Letter: Congenital ichthyosiform erythroderma due to a CYP4F22 mutation responds to ustekinumab: A case report and review of the literature.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2023. Vol: 37, E389-E391

WOS:000864667400001

FI: 9,2 / D1

Colaboración

del Tánago, BUG; Jiménez-Gallo, D; Navarro-Navarro, I; Catalina-Fernández, I; Ríos-Martín, JJ; Linares-Barrios, M

Letter: Cocaine-induced plasma cell orificial mucositis.

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2023. Vol: 37, E244-E245

WOS:000867800500001

FI: 9,2 / D1

Colaboración

Mitjavila, M; Jimenez-Fonseca, P; Belló, P; Pubul, V; Percovich, JC; Garcia-Burillo, A; Hernando, J; Arbizu, J; Rodeño, E; Estorch, M; Llana, B; Castellón, M; García-Cañamaque, L; Gajate, P; Riesco, MC; Miguel, MB; Balaguer-Muñoz, D; Custodio, A; Cano, JM; Repetto, A; Garcia-Alonso, P; Muros, MA; Vercher-Conejero, JL; Carmona-Bayonas, A

Article: Efficacy of [177Lu]Lu-DOTATATE in metastatic neuroendocrine neoplasms of different locations: data from the SEPTRALU study.

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING

2023. Vol: 50, 2486-2500

WOS:000951227100001

FI: 9,1 / D1

Colaboración

Oprea-Lager, DE; Gontier, E; García-Cañamaque, L; Gauthé, M; Olivier, P; Mitjavila, M; Tamayo, P; Robin, P; Vicente, AMG; Bouyeure, AC; Bailliez, A; Rodríguez-Fernández, A; Ben Mahmoud, S; Vallejo-Casas, JA; Maksud, P; Merlin, C; Blanc-Durand, P; Drouet, C; Tissot, H; Vierasu, I; Borght, TV; Boos, E; Chossat, F; Hodolic, M; Rousseau, C

Article: [18F]DCFPyL PET/CT versus [18F]fluoromethylcholine PET/CT in Biochemical Recurrence of Prostate Cancer (PYTHON): a prospective, open label, cross-over, comparative study.

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING

2023. Vol: 50, 3439-3451

WOS:001019134700002

FI: 9,1 / D1

Colaboración

Lopez-Lopez, P; Frias, M; Perez-Jimenez, AB; Freyre-Carrillo, C; Pineda, JA; Fuentes, A; Alados, JC; Ramirez-Arellano, E; Viciano, I; Corona-Mata, D; Caballero-Gomez, J; Garcia-Bocanegra, I; Risalde, MA; Rivero-Juarez, A; Rivero, A

Article: Temporal changes in the genotypes of Paslahepevirus balayani in southern Spain and their possible link with changes in pig trade imports.

ONE HEALTH

2023. Vol: 16, -

WOS:001043102000001

FI: 9 / D1

Colaboración

Schillemans, T; Iszatt, N; Remy, S; Schoeters, G; Fernández, MF; D'Cruz, SC; Desalegn, A; Haug, LS; Lignell, S; Lindroos, AK; Fábelová, L; Murinova, LP; Kosjek, T; Tkalec, Z; Gabriel, C; Sarigiannis, D; Pedraza-Díaz, S; Esteban-López, M; Castaño, A; Rambaud, L; Riou, M; Pauwels, S; Vanlarebeke, N; Kolossa-Gehring, M; Vogel, N; Uhl, M; Govarts, E; Åkesson, A

Article: Cross-sectional associations between exposure to per- and polyfluoroalkyl substances and body mass index among European teenagers in the HBM4EU aligned studies.

ENVIRONMENTAL POLLUTION

2023. Vol: 316, -

WOS:000904796100006

FI: 8,9 / D1

Colaboración

Valverde-Pozo, J; Paredes, JM; Widmann, TJ; Griñan-Lison, C; Ceccarel, G; Gioiello, A; Garcia-Rubiño, ME; Marchal, JA; Alvarez-Pez, JM; Talavera, EM

Article: Ratiometric Two-Photon Near-Infrared Probe to Detect DPP IV in Human Plasma, Living Cells, Human Tissues, and Whole Organisms Using Zebrafish.

ACS SENSORS

2023. Vol: 8, 1064-1075

WOS:000939482600001

FI: 8,9 / D1

Colaboración

Patrignani, M; González-Forte, LD; Rufián-Henares, JA; Conforti, PA

Article: Elucidating the structure of melanoidins derived from biscuits: A preliminary study.

FOOD CHEMISTRY

2023. Vol: 419, -

WOS:000981850400001

FI: 8,8 / D1

Colaboración

Castro-Santos, P; Rojas-Martinez, A; Riancho, JA; Lapunzina, P; Flores, C; Carracedo, A; Díaz-Peña, R

Article: HLA-A11:01 and HLA-C04:01 are associated with severe COVID-19.

HLA

2023. Vol: 102, 731-739

WOS:001040672200001

FI: 8,762 / D1

Colaboración

de Manuel, A; Delgado, J; Jounou, IP; Ausín, T; Casacuberta, D; Cruz, M; Guersenzvaig, A; Moyano, C; Rodríguez-Arias, D; Rueda, J; Puyol, A

Article: Ethical assessments and mitigation strategies for biases in AI-systems used during the COVID-19 pandemic.

BIG DATA & SOCIETY

2023. Vol: 10, -

WOS:001004416500001

FI: 8,731 / D1

Colaboración

Leonard, HL; Murtadha, R; Martinez-Carrasco, A; Jama, A; Müller-Nedebock, AC; Gil-Martinez, AL; Illarionova, A; Moore, A; Bustos, BI; Jadhav, B; Huxford, B; Storm, C; Towns, C; Vitale, D; Chetty, D; Yu, E; Grenn, FP; Salazar, G; Rateau, G; Iwaki, H; Elsayed, I; Foote, IF; van Rensburg, ZJ; Kim, JJ; Yuan, J; Lake, J; Brodin, K; Senkevich, K; Wu, L; Tan, MMX; Perrián, MT; Makarios, MB; Ta, M; Pillay, NS; Betancor, OL; Reyes-Pérez, PR; Jerez, PA; Saini, P; al-Ouran, R; Sivakumar, R; Real, R; Reynolds, RH; Hu, RF; Abrahams, S; Rao, SC; Antar, T; Leal, TP; Iankova, V; Scotton, WJ; Song, YJ; Singleton, A; Nalls, MA; Dey, S; Bandres-Ciga, S; Blauwendraat, C; Noyce, AJ

Article: The IPDGC/GP2 Hackathon-an open science event for training in data science, genomics, and collaboration using Parkinson's disease data.

NPJ PARKINSONS DISEASE

2023. Vol: 9, -

WOS:000943625800002

FI: 8,7 / D1

Colaboración

Leal, TP; Rao, SC; French-Kwawu, JN; Gouveia, MH; Borda, V; Bandres-Ciga, S; Inca-Martinez, M; Mason, EA; Horimoto, ARVR; Loesch, DP; Sarihan, E; Cornejo-Olivas, MR; Torres, LE; Mazzetti-Soler, PE; Cosentino, C; Sarapura-Castro, EH; Rivera-Valdivia, A; Medina, AC; Dieguez, EM; Raggio, VE; Lescano, A; Tumas, V; Borges, V; Ferraz, HB; Rieder, CR; Schuh, AS; Santos-Lobato, BL; Velez-Pardo, C; Jimenez-Del-Rio, M; Lopera, F; Moreno, S; Chana-Cuevas, P; Fernandez, W; Arboleda, G; Arboleda, H; Bustos, CEA; Yearout, D; Lima-Costa, MF; Tarazona-Santos, E; Zabetian, CP; Thornton, TA; O'Connor, TD; Mata, IF

Article: X-Chromosome Association Study in Latin American Cohorts Identifies New Loci in Parkinson's Disease.

MOVEMENT DISORDERS

2023. Vol: 38, 1625-1635

WOS:001031923600001

FI: 8,6 / D1

Colaboración

Salazar, A; Moreno-Pulido, S; Prego-Meleiro, P; Henares-Montiel, J; Pulido, J; Donat, M; Sotres-Fernandez, G; Sordo, L

Article: Correlation Between Opioid Drug Prescription and Opioid-Related Mortality in Spain as a Surveillance Tool: Ecological Study.

JMIR PUBLIC HEALTH AND SURVEILLANCE

2023. Vol: 9, -

WOS:001029169600002

FI: 8,5 / D1

Colaboración

Ni, JQ; Nishi, SK; Babio, N; Ros, E; Basterra-Gortari, FJ; Corella, D; Castañer, O; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Santos-Lozano, JM; Serra-Majem, L; Cano-Ibáñez, N; Tur, JA; Fernández-García, JM; Pintó, X; Delgado-Rodríguez, M; Matía-Martín, P; Vidal, J; Vázquez, C; Daimiel, L; Fernández-Aranda, F; Ruiz-Canela, M; Solà, CM; Portolés, O; Sala-Vila, A; Garcia-Rios, A; Compañ-Gabucio, LM; Gómez-Gracia, E; Zulet, MA; Chaplin, A; Casas, R; Martínez-Diz, S; Tojal-Sierra, L; Gómez-Pérez, AM; Toledo, E; Rios, S; Ortega-Azorín, C; de la Torre, R; Peña-Orihuela, PJ; Garcia-de la Hera, M; Sayón-Orea, C; Malcampo, M; PREDIMED Plus Investigators

Article: Higher versus lower nut consumption and changes in cognitive performance over two years in a population at risk of cognitive decline: a cohort study.

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION

2023. Vol: 118, 360-368

WOS:001051859400001

FI: 8,472 / D1

Colaboración

Escobedo, P; Ramos-Lorente, CE; Ejaz, A; Erenas, MM; Martínez-Olmos, A; Carvajal, MA; García-Núñez, C; De Orbe-Payá, I; Capitán-Vallvey, LF; Palma, AJ

Article: QRsens: Dual-purpose quick response code with built-in colorimetric sensors.

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL

2023. Vol: 376, -

WOS:000904409500003

FI: 8,4 / D1

Colaboración

González-Mulero, L; Mesías, M; Morales, FJ; Navajas-Porras, B; Rufián-Henares, JA; Delgado-Andrade, C

Article: Acrylamide bioaccessibility in potato and veggie chips. Impact of in vitro colonic fermentation on the non-bioaccessible fraction.

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL

2023. Vol: 164, -

WOS:000921055600001

FI: 8,1 / D1

Colaboración

Artigas, MS; Sánchez-Mora, C; Rovira, P; Vilar-Ribó, L; Ramos-Quiroga, JA; Ribasés, M

Article: Mendelian randomization analysis for attention deficit/hyperactivity disorder: studying a broad range of exposures and outcomes.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

2023. Vol: 52, 386-402

WOS:000809611200001

FI: 7,7 / D1

Colaboración

Jafari, M; Shoeibi, A; Khodatars, M; Ghassemi, N; Moridian, P; Alizadehsani, R; Khosravi, A; Ling, SH; Delfan, N; Zhang, YD; Wang, SH; Gorris, JM; Alinejad-Rokny, H; Acharya, UR

Review: Automated diagnosis of cardiovascular diseases from cardiac magnetic resonance imaging using deep learning models: A review.

COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE

2023. Vol: 160, -

WOS:001005655700001

FI: 7,7 / D1
Colaboración

Bustos-Aibar, M; Aguilera, CM; Alcalá-Fdez, J; Ruíz-Ojeda, FJ; Plaza-Díaz, J; Plaza-Flórido, A; Tofe, I; Gil-Campos, M; Gacto, MJ; Anguita-Ruiz, A

Article: Shared gene expression signatures between visceral adipose and skeletal muscle tissues are associated with cardiometabolic traits in children with obesity.

COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE

2023. Vol: 163, -

WOS:001029094700001

FI: 7,7 / D1

Colaboración

Jafari, M; Shoeibi, A; Khodatars, M; Bagherzadeh, S; Shalhaf, A; García, DL; Gorriz, JM; Acharya, UR

Review: Emotion recognition in EEG signals using deep learning methods: A review.

COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE

2023. Vol: 165, -

WOS:001075743800001

FI: 7,7 / D1

Colaboración

Prieto-Díaz, R; González-Gómez, M; Fojo-Carballo, H; Azuaje, J; El Maatougui, A; Majellaro, M; Loza, M; Brea, J; Fernández-Dueñas, V; Paleo, MR; Díaz-Holguín, A; García-Pinel, B; Mallo-Abreu, A; Estévez, JC; Andújar-Arias, A; García-Mera, X; Gomez-Tourino, I; Ciruela, F; Salas, CO; Gutiérrez-De-Terán, H; Sotelo, E

Article: Exploring the Effect of Halogenation in a Series of Potent and Selective A2B Adenosine Receptor Antagonists.

JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

2023. Vol: 66, 890-912

WOS:000899518100001

FI: 7,3 / D1

Colaboración

Blicker, L; González-Cano, R; Laurini, E; Nieto, FR; Schmidt, J; Schepmann, D; Pricl, S; Wunsch, B

Article: Conformationally Restricted?1 Receptor Antagonists from (-)-Isopulegol.

JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

2023. Vol: 66, 4999-5020

WOS:000952039300001

FI: 7,3 / D1

Colaboración

Szczepanska, K; Karcz, T; Dichiarà, M; Mogilski, S; Kalinowska-Tluscik, J; Pilarski, B; Leniak, A; Pietrus, W; Podlowska, S; Popiolek-Barczyk, K; Humphrys, LJ; Ruiz-Cantero, MC; Reiner-Link, D; Leitzbach, L; Lazewska, D; Pockes, S; Górka, M; Zmyslowski, A; Calmels, T; Cobos, EJ; Marrazzo, A; Stark, H; Bojarski, AJ; Amata, E; Kiec-Kononowicz, K

Article: Dual Piperidine-Based Histamine H3 and Sigma-1 Receptor Ligands in the Treatment of Nociceptive and Neuropathic Pain.

JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

2023. Vol: 66, 9658-9683

WOS:001022355100001

FI: 7,3 / D1

Colaboración

Dichiarà, M; Ambrosio, FA; Lee, SM; Ruiz-Cantero, MC; Lombino, J; Coricello, A; Costa, G; Shah, D; Costanzo, G; Pasquinucci, L; Son, KN; Cosentino, G; González-Cano, R; Marrazzo, A; Aakalu, VK; Cobos, EJ; Alcaro, S; Amata, E

Article: Discovery of AD258 as a Sigma Receptor Ligand with Potent Antiallodynic Activity.

JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

2023. Vol: 66, 11447-11463

WOS:001042156400001

FI: 7,3 / D1

Colaboración

Karavasiloglou, N; Hughes, DJ; Murphy, N; Schomburg, L; Sun, Q; Seher, V; Rohrmann, S; Weiderpass, E; Tjonneland, A; Olsen, A; Overvad, K; Boutron-Ruault, MC; Mancini, FR; Mahamat-Saleh, Y; Kaaks, R; Kuhn, T; Schulze, MB; Tumino, R; Panico, S; Masala, G; Pala, V; Sacerdote, C; Derksen, JWG; Skeie, G; Hjartåker, A; Lasheras, C; Agudo, A; Sánchez, MJ; Chirlaque, MD; Ardanaz, E; Amiano, P; Van Guelpen, B; Gylling, B; Bradbury, KE; Papier, K; Freisling, H; Aglago, EK; Cross, AJ; Riboli, E; Aune, D; Gunter, MJ; Jenab, M

Article: Prediagnostic serum calcium concentrations and risk of colorectal cancer development in 2 large European prospective cohorts.

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION

2023. Vol: 117, 33-45

WOS:001042401800001

FI: 7,1 / D1

Colaboración

Cuenca-Gómez, D; Matallana, CD; Rolle, V; Valiño, N; Revello, R; Adiego, B; Mendoza, M; Molina, FS; Carrillo, MP; Delgado, JL; Wright, A; Santacruz, B; Gil, MM

Article: Performance of first-trimester combined screening for preterm pre-eclampsia: findings from cohort of 10 110 pregnancies in Spain.

ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

2023. Vol: 62, 522-530

WOS:001084356100009

FI: 7,1 / D1

Colaboración

Couso-Queiruga, E; Weber, HA; Garaicoa-Pazmino, C; Barwacz, C; Kalleme, M; Galindo-Moreno, P; Avila-Ortiz, G

Article: Influence of healing time on the outcomes of alveolar ridge preservation using a collagenated bovine bone xenograft: A randomized clinical trial.

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY

2023. Vol: 50, 132-146

WOS:000889353400001

FI: 6,7 / D1

Colaboración

Couso-Queiruga, E; Graham, ZA; Peter, T; Gonzalez-Martin, O; Galindo-Moreno, P; Avila-Ortiz, G

Article: Effect of periodontal phenotype characteristics on post-extraction dimensional changes of the alveolar ridge: A prospective case series.

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY

2023. Vol: 50, 694-706

WOS:000926048200001

FI: 6,7 / D1

Colaboración

Dinca, V; Docea, AO; Drocas, AI; Nikolouzakis, TK; Stivaktakis, PD; Nikitovic, D; Golokhvast, KS; Hernandez, AF; Calina, D; Tsatsakis, A

Article: A mixture of 13 pesticides, contaminants, and food additives below individual NOAELs produces histopathological and organ weight changes in rats.

ARCHIVES OF TOXICOLOGY

2023. Vol: 97, 1285-1298

WOS:000946210500001

FI: 6,1 / D1

Colaboración

Jimenez-Carretero, M; Jabalera, Y; Sola-Leyva, A; Carrasco-Jimenez, MP; Jimenez-Lopez, C

Article: Nanoassemblies of acetylcholinesterase and β -lactamase immobilized on magnetic nanoparticles as biosensors to detect pollutants in water.

TALANTA

2023. Vol: 258, -

WOS:000962510000001

FI: 6,1 / D1

Colaboración

Hillcoat, A; Prakash, J; Martin, L; Zhang, Y; Rosa, G; Tiemeier, H; Torres, N; Mustieles, V; Adams, CD; Messerlian, C

Article: Trauma and female reproductive health across the lifecourse: motivating a research agenda for the future of women's health.

HUMAN REPRODUCTION

2023. Vol: 38, 1429-1444

WOS:000986321500001

FI: 6,1 / D1

Colaboración

Ledesma, RD; Padilla, JL; Tosi, JD; Sanchez, N; Castro, C

Article: Motorcycle rider error and engagement in distracting activities: A study using the Attention-Related Driving Errors Scale (ARDES-M).

ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION

2023. Vol: 187, -

WOS:000982263200001

FI: 5,9 / D1

Colaboración

Peñalver, JMG; López-García, D; González-García, C; Aguado-López, B; Górriz, JM; Ruz, M

Article: Top-down specific preparatory activations for selective attention and perceptual expectations.

NEUROIMAGE

2023. Vol: 271, -

WOS:000961483000001

FI: 5,7 / D1

Colaboración

Varillas-Delgado, D; Aguilar-Navarro, M; Muñoz, A; López-Samanés, A; Ruiz-Moreno, C; Posada-Ayala, M; Amaro-Gahete, FJ; Del Coso, J; Gutiérrez-Hellín, J

Article: Effect of 3 and 6 mg/kg of caffeine on fat oxidation during exercise in healthy active females.

BIOLOGY OF SPORT

2023. Vol: 40, 827-834

WOS:001002013100023

FI: 5,6 / D1

Colaboración

Vallès-Poch, M; Jounou, IP; Ortega-Lozano, R; Delgado, J; Martínez-López, MV; Garrido, SMS; Tamayo-Velázquez, MI; Triviño-Caballero, R; Rodríguez-Arias, D

Article: End-of-Life Narratives of Patients who Request Medical Assistance in Dying: A Qualitative Study Protocol.

INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE METHODS

2023. Vol: 22, -

WOS:001065606700001

FI: 5,4 / D1

Colaboración

Shaterabadi, Z; Nabiyouni, G; Asadi, ZM; Iglesias, GR; Soleymani, M

Article: Enhanced magnetic hyperthermia efficiency in poly vinyl alcohol-coated zinc-substituted cobalt ferrite nanoparticles: Correlated effects of zinc content and applied magnetic field strength.

CERAMICS INTERNATIONAL

2023. Vol: 49, 33934-33943

WOS:001084755700001

FI: 5,2 / D1

Colaboración

Aviles-Lopez, R; del Castillo, JDL; Montero-Alonso, MA

Article: Exploratory Matching Model Search Algorithm (EMMSA) for Causal Analysis: Application to the Cardboard Industry.

MATHEMATICS

2023. Vol: 11, -

WOS:001100293600001

FI: 2,4 / D1

Colaboración

González-Serna, D; Shi, CF; Kerick, M; Hankinson, J; Ding, J; McGovern, A; Tutino, M; Villanueva-Martin, G; Ortego-Centeno, N; Callejas, JL; Martin, J; Orozco, G

Article: Identification of Mechanisms by Which Genetic Susceptibility Loci Influence Systemic Sclerosis Risk Using Functional Genomics in Primary T Cells and Monocytes.

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 75, 1007-1020

WOS:000967422000001

FI: 13,3 / Q1

Colaboración

Herrera-Hidalgo, L; Muñoz, P; Alvarez-Uría, A; Alonso-Menchén, D; Luque-Marquez, R; Gutiérrez-Carretero, E; Fariñas, MD; Miró, JM; Goenaga, MA; López-Cortés, LE; Angulo-Lara, B; Boix-Palop, L; de Alarcón, A

Article: Ceft-to-Ceft Study: Real-Life Experience with Ceftaroline and Ceftobiprole in Treatment of the Principal Infectious Syndromes in a Spanish Multicenter Hospital Cohort.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES

2023. Vol: 137, 134-143

WOS:001126662500001

FI: 12,074 / Q1

Colaboración

Watling, CZ; Kelly, RK; Murphy, N; Gunter, M; Piernas, C; Bradbury, KE; Schmidt, JA; Key, TJ; Perez-Cornago, A

Article: Prospective Analysis Reveals Associations between Carbohydrate Intakes, Genetic Predictors of Short-Chain Fatty Acid Synthesis, and Colorectal Cancer Risk.

CANCER RESEARCH

2023. Vol: 83, 2066-2076
WOS:001018634700001
FI: 11,2 / Q1
Colaboración

Fontvieille, E; Viallon, V; Recalde, M; Cordova, R; Jansana, A; Peruchet-Noray, L; Lennon, H; Heath, AK; Aune, D; Christakoudi, S; Katzke, V; Kaaks, R; Inan-Eroglu, E; Schulze, MB; Mellekjær, L; Tjonneland, A; Overvad, K; Farràs, M; Petrova, D; Amiano, P; Chirlaque, MD; Moreno-Iribas, C; Tin, ST; Masala, G; Sieri, S; Ricceri, F; Panico, S; May, AM; Monninkhof, EM; Weiderpass, E; Gunter, MJ; Ferrari, P; Freisling, H

Article: Body mass index and cancer risk among adults with and without cardiometabolic diseases: evidence from the EPIC and UK Biobank prospective cohort studies.

BMC MEDICINE

2023. Vol: 21, -
WOS:001108404200001
FI: 11,15 / Q1
Colaboración

Scheepbouwer, C; Aparicio-Puerta, E; Gomez-Martin, C; Verschuere, H; van Eijndhoven, M; Wedekind, LE; Giannoukakis, S; Hijmering, N; Gasparotto, L; van der Galien, HT; van Rijn, RS; Aronica, E; Kibbelaar, R; Heine, VM; Wesseling, P; Noske, DP; Vandertop, WP; de Jong, D; Pegtel, DM; Hackenberg, M; Wurdinger, T; Gerber, A; Koppers-Lalic, D

Article: ALL-tRNAseq enables robust tRNA profiling in tissue samples.

GENES & DEVELOPMENT

2023. Vol: 37, 243-257
WOS:000971770100006
FI: 10,5 / Q1
Colaboración

Feng, XS; Wu, WYY; Onwuka, JU; Haider, Z; Alcalá, K; Smith-Byrne, K; Zahed, H; Guida, F; Wang, RW; Bassett, JK; Stevens, V; Wang, Y; Weinstein, S; Freedman, ND; Chen, C; Tinker, L; Nost, TH; Koh, WP; Muller, D; Colorado-Yohar, SM; Tumino, R; Hung, RJ; Amos, C; Lin, XH; Zhang, XH; Arslan, AA; Sanchez, MJ; Sorgjerd, EP; Severi, G; Hveem, K; Brennan, P; Langhammer, A; Milne, RL; Yuan, JM; Melin, B; Johansson, M; Robbins, HA; Johansson, M

Article: Lung cancer risk discrimination of prediagnostic proteomics measurements compared with existing prediction tools.

JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE

2023. Vol: 115, 1050-1059
WOS:001002081000001
FI: 10,3 / Q1
Colaboración

Botteri, E; Peveri, G; Berstad, P; Bagnardi, V; Chen, SLF; Sandanger, TM; Hoff, G; Dahm, CC; Antoniusson, CS; Tjonneland, A; Eriksen, AK; Skeie, G; Perez-Cornago, A; Huerta, JM; Jakszyn, P; Harlid, S; Sundström, B; Barricarte, A; Monninkhof, EM; Derksen, JWG; Schulze, MB; Bueno-de-Mesquita, B; Sánchez, MJ; Cross, AJ; Tsilidis, KK; De Magistris, MS; Kaaks, R; Katzke, V; Rothwell, JA; Laouali, N; Severi, G; Amiano, P; Contiero, P; Sacerdote, C; Goldberg, M; Touvier, M; Freisling, H; Viallon, V; Weiderpass, E; Riboli, E; Gunter, MJ; Jenab, M; Ferrari, P

Article: Changes in Lifestyle and Risk of Colorectal Cancer in the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition.

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY

2023. Vol: 118, 702-711

WOS:001005701300001
FI: 10,2 / Q1
Colaboración

Chaparro, M; Acosta, D; Rodríguez, C; Mesonero, F; Vicuña, M; Barreiro-de Acosta, M; Fernández-Clotet, A; Martínez, AH; Arroyo, M; Vera, I; Ruiz-Cerulla, A; Sicilia, B; Tapia, MJC; Villafranca, CM; Castro-Poceiro, J; Cadilla, JM; Sierra-Ausín, M; Morón, JMV; Lidón, RV; Bermejo, F; Royo, V; Calafat, M; González-Muñoz, C; Carnerero, EL; Marcos, NM; Torrealba, L; Alonso-Galán, H; Benítez, JM; Nieto, YB; Palomares, MTDL; García, MJ; Muñoz, JF; González, EMA; Calvet, X; Hernández-Camba, A; Domínguez, REM; Menchén, L; Calle, JLP; Piqueras, M; Sadornil, CD; Botella, B; Martínez-Pérez, TD; Ramos, L; Rodríguez-Grau, MC; San Miguel, E; Forcellido, JLF; Salazar, PMF; García-Sepulcre, M; Gutiérrez, A; Llaó, J; Abizanda, ES; Boscá-Watts, M; Iyo, E; Keco-Huerta, A; Bonil, CM; González, EP; Pérez-Galindo, P; Varela, P; Gisbert, JP; To ReWard Study Grp

Article: Real-World Evidence of Tofacitinib in Ulcerative Colitis: Short-Term and Long-Term Effectiveness and Safety.

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY

2023. Vol: 118, 1237-1247

WOS:001024066300024

FI: 10,2 / Q1

Colaboración

Kabir, M; Thomas-Gibson, S; Tozer, PJ; Warusavitarne, J; Faiz, O; Hart, A; Allison, L; Acheson, AG; Atici, SD; Avery, P; Brar, M; Carvello, M; Choy, MC; Dart, RJ; Davies, J; Dhar, A; Din, S; Hayee, B; Kandiah, K; Katsanos, KH; Lamb, CA; Limdi, JK; Lovegrove, RE; Myreli, P; Noor, N; Papaconstantinou, I; Petrova, D; Pavlidis, P; Pinkney, T; Proud, D; Radford, S; Rao, RH; Sebastian, S; Segal, JP; Selinger, C; Spinelli, A; Thomas, K; Wolthuis, A; Wilson, A

Article: DECIDE: Delphi Expert Consensus Statement on Inflammatory Bowel Disease Dysplasia Shared Management Decision-Making.

JOURNAL OF CROHNS & COLITIS

2023. Vol: 17, 1652-1671

WOS:001027827100001

FI: 10,02 / Q1

Colaboración

Hossain, MA; Illescas-Lopez, S; Nair, R; Cuerva, JM; de Cienfuegos, LA; Pramanik, S

Article: Transverse magnetoconductance in two-terminal chiral spin-selective devices.

NANOSCALE HORIZONS

2023. Vol: 8, 320-330

WOS:000928634900001

FI: 9,7 / Q1

Colaboración

Zhao, YJ; Walker, DI; Lill, CM; Bloem, BR; Darweesh, SKL; Pinto-Pacheco, B; McNeil, B; Miller, GW; Heath, AK; Frissen, M; Petrova, D; Sánchez, MJ; Chirlaque, MD; Guevara, M; Zibetti, M; Panico, S; Middleton, L; Katzke, V; Kaaks, R; Riboli, E; Masala, G; Sieri, S; Zamora-Ros, R; Amiano, P; Jenab, M; Peters, S; Vermeulen, R

Article: Lipopolysaccharide-binding protein and future Parkinson's disease risk: a European prospective cohort.

JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION

2023. Vol: 20, -

WOS:001034450600001

FI: 9,587 / Q1

Colaboración

Kelly, RK; Tong, TYN; Watling, CZ; Reynolds, A; Piernas, C; Schmidt, JA; Papier, K; Carter, JL; Key, TJ; Perez-Cornago, A
Article: Associations between types and sources of dietary carbohydrates and cardiovascular disease risk: a prospective cohort study of UK Biobank participants.

BMC MEDICINE
2023. Vol: 21, -
WOS:000930548500001
FI: 9,3 / Q1
Colaboración

Rothwell, JA; Besevic, J; Dimou, N; Breuer, M; Murphy, N; Jenab, M; Wedekind, R; Viallon, V; Ferrari, P; Achaintre, D; Gicquiau, A; Rinaldi, S; Scalbert, A; Huybrechts, I; Prehn, C; Adamski, J; Cross, AJ; Keun, H; Chadeau-Hyam, M; Boutron-Ruault, MC; Overvad, K; Dahm, CC; Nost, TH; Sandanger, TM; Skeie, G; Zamora-Ros, R; Tsilidis, KK; Eichmann, F; Schulze, MB; van Guelpen, B; Vidman, L; Sánchez, MJ; Amiano, P; Ardanaz, E; Smith-Byrne, K; Travis, R; Katzke, V; Kaaks, R; Derksen, JW; Colorado-Yohar, S; Tumino, R; Bueno-de-Mesquita, B; Vineis, P; Palli, D; Pisanis, F; Eriksen, AK; Tjonneland, A; Severi, G; Gunter, MJ

Article: Circulating amino acid levels and colorectal cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition and UK Biobank cohorts.

BMC MEDICINE
2023. Vol: 21, -
WOS:000940903600001
FI: 9,3 / Q1
Colaboración

Nishi, SK; Babio, N; Paz-Graniel, I; Serra-Majem, L; Vioque, J; Fitó, M; Corella, D; Pintó, X; Bueno-Cavanillas, A; Tur, JA; Díez-Ricote, L; Martínez, JA; Gómez-Martínez, C; González-Botella, A; Castañer, O; Alvarez-Sala, A; Montesdeoca-Mendoza, C; Fanlo-Maresma, M; Cano-Ibáñez, N; Bouzas, C; Daimiel, L; Zulet, MA; Sievenpiper, JL; Rodríguez, KL; Vázquez-Ruiz, Z; Salas-Salvadó, J
Article: Water intake, hydration status and 2-year changes in cognitive performance: a prospective cohort study.

BMC MEDICINE
2023. Vol: 21, -
WOS:000951152800006
FI: 9,3 / Q1
Colaboración

Castro-Espin, C; Bonet, C; Crous-Bou, M; Nadal-Zaragoza, N; Tjonneland, A; Mellemejkær, L; Hajji-Louati, M; Truong, T; Katzke, V; Le Cornet, C; Schulze, MB; Jannasch, F; Masala, G; Sieri, S; Panico, S; Di Girolamo, C; Skeie, G; Borch, KB; Olsen, KS; Sánchez, MJ; Amiano, P; Chirlaque, MD; Guevara, M; Sund, M; Bodén, S; Gunter, MJ; Gonzalez-Gil, EM; Weiderpass, E; Aguilera-Buenosvinos, I; Tsilidis, KK; Heath, AK; Aune, D; Dossus, L; Agudo, A

Article: Association of Mediterranean diet with survival after breast cancer diagnosis in women from nine European countries: results from the EPIC cohort study.

BMC MEDICINE
2023. Vol: 21, -
WOS:001021638200002
FI: 9,3 / Q1
Colaboración

Shyam, S; Garcia-Gavilan, JF; Paz-Graniel, I; Gaforio, JJ; Martinez-Gonzalez, MA; Corella, D; Martinez, JA; Alonso-Gomez, AM;

Waernberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; Lopez-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, JL; Bueno-Cavanillas, A; Tur, JA; Sanchez, VM; Pinto, X; Matia-Martin, P; Vidal, J; Vazquez, C; Daimiel, L; Ros, E; Fernandez-Aranda, F; Nishi, SK; Garcia-Regata, O; Toledo, E; Asensio, EM; Castaner, O; Garcia-Rios, A; Torres-Collado, L; Gomez-Gracia, E; Zulet, MA; Ruiz, NG; Casas, R; Cano-Ibanez, N; Tojal-Sierra, L; Gomez-Perez, AM; Sorli, JV; Cinza-Sanjurjo, S; Martin-Pelaez, S; Pena-Orihuela, PJ; Oncina-Canovas, A; Perez-Araluce, R; Zomeno, MD; Chaplin, A; Delgado-Rodriguez, M; Babio, N; Fito, M; Salas-Salvado, J

Article: Association of adiposity and its changes over time with COVID-19 risk in older adults with overweight/obesity and metabolic syndrome: a longitudinal evaluation in the PREDIMED-Plus cohort.

BMC MEDICINE
2023. Vol: 21, -
WOS:001088480600001
FI: 9,3 / Q1
Colaboración

Sedlmeier, AM; Viallon, V; Ferrari, P; Peruchet-Noray, L; Fontvieille, E; Amadou, A; Khoei, NS; Weber, A; Baurecht, H; Heath, AK; Tsilidis, K; Kaaks, R; Katzke, V; Inan-Eroglu, E; Schulze, MB; Overvad, K; Bonet, C; Ubago-Guisado, E; Chirlaque, MD; Ardanaz, E; Perez-Cornago, A; Pala, V; Tumino, R; Sacerdote, C; Pisanis, F; Borch, KB; Rylander, C; Weiderpass, E; Gunter, MJ; Fervers, B; Leitzmann, MF; Freisling, H

Article: Body shape phenotypes of multiple anthropometric traits and cancer risk: a multi-national cohort study.

BRITISH JOURNAL OF CANCER
2023. Vol: 128, 594-605
WOS:000914642000002
FI: 9,075 / Q1
Colaboración

Domingo-Reinés, J; Montes, R; Garcia-Moreno, A; Gallardo, A; Sanchez-Manas, JM; Ellson, I; Lamolda, M; Calabro, C; López-Escamez, JA; Catalina, P; Carmona-Sáez, P; Real, PJ; Landeira, D; Ramos-Mejia, V

Article: The pediatric leukemia oncoprotein NUP98-KDM5A induces genomic instability that may facilitate malignant transformation.

CELL DEATH & DISEASE
2023. Vol: 14, 357-
WOS:001002646000001
FI: 9 / Q1
Colaboración

Castro-Espin, C; Bonet, C; Crous-Bou, M; Katzke, V; Le Cornet, C; Jannasch, F; Schulze, MB; Olsen, A; Tjonneland, A; Dahm, CC; Antoniussen, CS; Sánchez, MJ; Amiano, P; Chirlaque, MD; Guevara, M; Agnoli, C; Tumino, R; Sacerdote, C; De Magistris, MS; Sund, M; Bodén, S; Jensen, TE; Olsen, KS; Skeie, G; Gunter, MJ; Rinaldi, S; Gonzalez-Gil, EM; Weiderpass, E; Christakoudi, S; Heath, AK; Dossus, L; Agudo, A

Article: Dietary patterns related to biological mechanisms and survival after breast cancer diagnosis: results from a cohort study.

BRITISH JOURNAL OF CANCER
2023. Vol: 128, 1301-1310
WOS:000932511500001
FI: 8,8 / Q1
Colaboración

Watling, CZ; Kelly, RK; Dunneram, Y; Knuppel, A; Piernas, C; Schmidt, JA; Travis, RC; Key, TJ; Perez-Cornago, A

Article: Associations of intakes of total protein, protein from dairy sources, and dietary calcium with risks of colorectal, breast, and prostate cancer: a prospective analysis in UK Biobank.

BRITISH JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 129, 636-647

WOS:001019779000001

FI: 8,8 / Q1

Colaboración

Martinez-Navajas, G; Ceron-Hernandez, J; Simon, I; Lupiañez, P; Diaz-McLynn, S; Perales, S; Modlich, U; Guerrero, JA; Martin, F; Sevivas, T; Lozano, ML; Rivera, J; Ramos-Mejia, V; Tersteeg, C; Real, PJ

Article: Lentiviral gene therapy reverts GPIX expression and phenotype in Bernard-Soulier syndrome type C.

MOLECULAR THERAPY-NUCLEIC ACIDS

2023. Vol: 33, 75-92

WOS:001053633500001

FI: 8,8 / Q1

Colaboración

Cavazza, A; Hendel, A; Bak, RO; Rio, P; Güell, M; Lainscek, D; Arechavala-Gomez, V; Peng, L; Hapil, FZ; Harvey, J; Ortega, FG; Gonzalez-Martinez, C; Lederer, CW; Mikkelsen, K; Gasiunas, G; Kalter, N; Gonçalves, MAFV; Petersen, J; Garanto, A; Montoliu, L; Maresca, M; Seemann, SE; Gorodkin, J; Mazini, L; Sanchez, R; Rodriguez-Madoz, JR; Maldonado-Pérez, N; Laura, T; Schmueck-Henneresse, M; Maccalli, C; Grünwald, J; Carmona, G; Kachamakova-Trojanowska, N; Miccio, A; Martin, F; Turchiano, G; Cathomen, T; Luo, YL; Tsai, SQ; Benabdellah, K

Review: Progress and harmonization of gene editing to treat human diseases: Proceeding of COST Action CA21113 GenE-HumDi.

MOLECULAR THERAPY NUCLEIC ACIDS

2023. Vol: 34, -

WOS:001114797600001

FI: 8,8 / Q1

Colaboración

Aglago, EK; Cross, AJ; Riboli, E; Fedirko, V; Hughes, DJ; Fournier, A; Jakszyn, P; Freisling, H; Gunter, MJ; Dahm, CC; Overvad, K; Tjonneland, A; Kyro, C; Boutron-Ruault, MC; Rothwell, JA; Severi, G; Katzke, V; Srouf, B; Schulze, MB; Wittenbecher, C; Palli, D; Sieri, S; Pasanisi, F; Tumino, R; Ricceri, F; Bueno-de-Mesquita, B; Derksen, JWG; Skeie, G; Jensen, TE; Lukic, M; Sánchez, MJ; Amiano, P; Colorado-Yohar, S; Barricarte, A; Ericson, U; van Guelpen, B; Papier, K; Knuppel, A; Casagrande, C; Huybrechts, I; Heath, AK; Tsilidis, KK; Jenab, M

Article: Dietary intake of total, heme and non-heme iron and the risk of colorectal cancer in a European prospective cohort study.

BRITISH JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 128, 1529-1540

WOS:001157620800006

FI: 8,8 / Q1

Colaboración

Lindblom, J; Beretta, L; Borghi, MO; Alarcón-Riquelme, ME; Parodis, I

Article: Serum profiling identifies CCL8, CXCL13, and IL-1RA as markers of active disease in patients with systemic lupus erythematosus.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001124185300001

FI: 8,786 / Q1

Colaboración

Arco, JE; Ortiz, A; Castillo-Barnes, D; Górriz, JM; Ramírez, J

Article: Ensembling shallow siamese architectures to assess functional asymmetry in Alzheimer's disease progression.

APPLIED SOFT COMPUTING

2023. Vol: 134, -

WOS:000967864700001

FI: 8,7 / Q1

Colaboración

Bajard, L; Adamovsky, O; Audouze, K; Baken, K; Barouki, R; Beltman, JB; Beronius, A; Bonefeld-Jorgensen, EC; Cano-Sancho, G; de Baat, ML; Di Tillio, F; Fernandez, MF; FitzGerald, RE; Gundacker, C; Hernandez, AF; Hilscherova, K; Karakitsios, S; Kuchovska, E; Long, MH; Luijten, M; Majid, S; Marx-Stoelting, P; Mustieles, V; Negi, CK; Sarigiannis, D; Scholz, S; Sovadinova, I; Stierum, R; Tanabe, S; Tollefsen, KE; van den Brand, AD; Vogts, C; Wielsoe, M; Wittwehr, C; Blaha, L

Review: Application of AOPs to assist regulatory assessment of chemical risks - Case studies, needs and recommendations.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 217, -

WOS:000898827000003

FI: 8,3 / Q1

Colaboración

Liu, C; Chen, YJ; Sun, B; Chen, HG; Mustieles, V; Messerlian, C; Sun, Y; Meng, TQ; Lu, WQ; Pan, XF; Xiong, CL; Hou, J; Wang, YX

Article: Blood trihalomethane concentrations in relation to sperm mitochondrial DNA copy number and telomere length among 958 healthy men.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 216, -

WOS:000918265800006

FI: 8,3 / Q1

Colaboración

Khoury, N; Martínez, MA; Paz-Graniel, I; Martínez-González, MA; Corella, D; Castañer, O; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, JL; Bueno-Cavanillas, A; Tur, JA; Sanjurjo, SC; Pintó, X; Gaforio, JJ; Matía-Martín, P; Vidal, J; Vázquez, C; Daimiel, L; Ros, E; Sayon-Orea, C; Sorlí, JV; Pérez-Vega, KA; Garcia-Rios, A; Bellvert, NG; Gómez-Gracia, E; Zulet, MA; Chaplin, A; Casas, R; Salcedo-Bellido, I; Tojal-Sierra, L; Bernal-Lopez, MR; Vázquez-Ruiz, Z; Asensio, EM; Goday, A; Peña-Orihuela, PJ; Signes-Pastor, AJ; Garcia-Arellano, A; Fitó, M; Babio, N; Salas-Salvadó, J

Article: Dietary intake of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and furans, adiposity and obesity status.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 227, -

WOS:000970314500001

FI: 8,3 / Q1

Colaboración

Dardiotis, E; Skouras, P; Varvarelis, OP; Aloizou, AM; Hernández, AF; Liampas, I; Rikos, D; Dastamani, M; Golokhvast, KS; Bogdanos, DP; Tsatsakis, A; Siokas, V; Mitsias, PD; Hadjigeorgiou, GM

Review: Pesticides and tremor: An overview of association, mechanisms and confounders.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 229, -

WOS:000999538400001

FI: 8,3 / Q1

Colaboración

Chen, Y; Ye, XY; Escames, G; Lei, WR; Zhang, X; Li, M; Jing, T; Yao, Y; Qiu, ZY; Wang, Z; Acuña-Castroviejo, D; Yang, Y

Review: The NLRP3 inflammasome: contributions to inflammation-related diseases.

CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS

2023. Vol: 28, -

WOS:001022441100001

FI: 8,3 / Q1

Colaboración

Docea, AO; Cirstea, AE; Cercelaru, L; Drocas, AI; Dinca, V; Mesnage, R; Marginean, C; Radu, A; Popa, DG; Rogoveanu, O; Mitrut, R; Antoniou, MN; Tsatsakis, A; Hernández, AF; Calina, D

Article: Effect of perinatal exposure to glyphosate and its mixture with 2,4-D and dicamba on rat dam kidney and thyroid function and offspring's health.

ENVIRONMENTAL RESEARCH

2023. Vol: 237, -

WOS:001157061900001

FI: 8,3 / Q1

Colaboración

Zhu, HD; Wang, J; Wang, SH; Raman, R; Górriz, JM; Zhang, YD

Article: An Evolutionary Attention-Based Network for Medical Image Classification.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS

2023. Vol: 33, -

WOS:000917265100001

FI: 8 / Q1

Colaboración

Arco, JE; Ortiz, A; Gallego-Molina, NJ; Górriz, JM; Ramírez, J

Article: Enhancing Multimodal Patterns in Neuroimaging by Siamese Neural Networks with Self-Attention Mechanism.

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS

2023. Vol: 33, -

WOS:000936036000001

FI: 8 / Q1

Colaboración

Rubio, MC; López-Campos, JL; Miravittles, M; Cataluña, JJS; Navarrete, BA; Ferrer, MEF; Hermosa, JLR

Article: Variations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Outpatient Care in Respiratory Clinics: Results From the 2021 EPOCONSUL Audit.

ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA

2023. Vol: 59, 295-304

WOS:001026421800001

FI: 8 / Q1

Colaboración

Sánchez, JR; Alvarez-Gonzalez, MA; Pellisé, M; Coto-Ugarte, D; Uchima, H; Aranda-Hernández, J; García, JS; Marín-Gabriel, JC; Pons, FR; Nogales, O; Macian, RC; Herreros-de-Tejada, A; Hernández, L; Patrón, GO; Rodríguez-Tellez, M; Redondo-Cerezo,

E; Alonso, MS; Daca, M; Valdivielso-Cortazar, E; Delgado, AA; Enguita, M; Montori, S; Albéniz, E

Article: Underwater versus conventional EMR of large nonpedunculated colorectal lesions: a multicenter randomized controlled trial.

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

2023. Vol: 97, -

WOS:001029309700001

FI: 7,7 / Q1

Colaboración

Lécuyer, L; Laouali, N; Viallon, V; Artaud, F; Hébert, JR; Shivappa, N; Agudo, A; Tjonneland, A; Mellemejkær, L; Kaaks, R; Katzke, VA; Schulze, MB; Frenoy, P; Mancini, FR; De Magistris, MS; Macciotta, A; Masala, G; Agnoli, C; Tumino, R; Boer, JMA; Verschuren, WMM; Jensen, TME; Olsen, KS; Skeie, G; Chirlaque, MD; Petrova, D; Castro-Espin, C; Quiros, JR; Guevara, M; Amiano, P; Borné, Y; Sandström, M; Nilsson, LM; Heath, AK; Mayen, AL; Huybrechts, I; Weiderpass, E; Boutron-Ruault, MC; Dossus, L; Rinaldi, S; Truong, T

Article: Associations between dietary inflammatory scores and biomarkers of inflammation in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort.

CLINICAL NUTRITION

2023. Vol: 42, 1115-1125

WOS:001025776600001

FI: 7,643 / Q1

Colaboración

Rodríguez-Sevilla, JJ; Fernández-Rodríguez, C; Bento, L; Diez-Feijóo, R; Pinzón, S; Gibert, J; Fernández-Ibarrondo, L; Lafuente, M; Ferrer, A; Sánchez-González, B; Gimeno, E; Sainz, J; Ramos, R; García, JF; Colomo, L; Bellosillo, B; Gutiérrez, A; Salar, A

Article: Evaluation of 4 prognostic indices in follicular lymphoma treated in first line with immunochemotherapy.

BLOOD ADVANCES

2023. Vol: 7, 1606-1614

WOS:000991983300001

FI: 7,6 / Q1

Colaboración

Lohrmann, F; Hufnagel, M; Kunze, M; Afshar, B; Creti, R; Detcheva, A; Kozakova, J; Rodríguez-Granger, J; Sorensen, UBS; Margarit, I; Maione, D; Rinaudo, D; Orefici, G; Telford, J; Fraile, MD; Kilian, M; Efstratiou, A; Berner, R; Melin, P

Article: Neonatal invasive disease caused by Streptococcus agalactiae in Europe: the DEVANI multi-center study.

INFECTIO

2023. Vol: 51, 981-991

WOS:000903161200002

FI: 7,5 / Q1

Colaboración

Martínez-Castillo, R; González-Gallardo, C; Muñoz-Avila, JI; Font, P; Villalba-González, M; Stoikow, I; de Isla, IFC; Pugliese, F; Anaya-Alaminos, R; García-Serrano, JL; Fernández, FH; Contieri, F; Muñoz-de-Escalona-Rojas, JE; Pérez-Fajardo, L; Blanco-Blanco, M; Jiménez-Gómez, Y; González-Andrades, M

Article: Treatment of neovascular age-related macular degeneration within 48 h from diagnosis improves long-term functional outcome.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 160, -

WOS:000933875900001

FI: 7,5 / Q1
Colaboración

Martin-López, M; Rosell-Valle, C; Arribas-Arribas, B; Fernández-Muñoz, B; Jiménez, R; Nogueras, S; García-Delgado, AB; Campos, F; Santos-González, M

Article: Bioengineered tissue and cell therapy products are efficiently cryopreserved with pathogen-inactivated human platelet lysate-based solutions.

STEM CELL RESEARCH & THERAPY

2023. Vol: 14, -

WOS:000963455700004

FI: 7,5 / Q1

Colaboración

Bouzas, C; Pastor, R; Garcia, S; Monserrat-Mesquida, M; Martínez-González, MA; Salas-Salvadó, J; Corella, D; Goday, A; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Fernández-Barceló, O; Vioque, J; Romaguera, D; Lopez-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, L; Riquelme-Gallego, B; Martín-Sánchez, V; Pintó, X; Delgado-Rodríguez, M; Matía, P; Vidal, J; Cardenas-Salas, JJ; Daimiel, L; Ros, E; Toledo, E; Manzanares, JM; Gonzalez-Monge, I; Muñoz, MA; Martinez-Urbistondo, D; Tojal-Sierra, L; Muñoz-Bravoaf, C; Miralles-Gisbert, S; Martin, M; García-Ríos, A; Castro-Barquero, S; Fernández-García, JC; Santos-Lozano, JM; Basterra-Gortari, FJ; Gutiérrez-Carrasquilla, L; Guillem-Saiz, P; Satorres, A; Abete, I; Sorto-Sanchez, C; Díez-Espino, J; Babio, N; Fitó, M; Tur, JA

Article: Comparative effects of glucagon-like peptide-1 receptors agonists, 4-dipeptidyl peptidase inhibitors, and metformin on metabolic syndrome.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 161, -

WOS:000982941100001

FI: 7,5 / Q1

Colaboración

del Amor, R; Pérez-Cano, J; López-Pérez, M; Terradez, L; Aneiros-Fernandez, J; Morales, S; Mateos, J; Molina, R; Naranjo, V

Article: Annotation protocol and crowdsourcing multiple instance learning classification of skin histological images: The CR-AI4SKin dataset.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE

2023. Vol: 145, -

WOS:001094497600001

FI: 7,5 / Q1

Colaboración

Arribas-Arribas, B; Fernández-Muñoz, B; Campos-Cuerva, R; Montiel-Aguilera, MA; Bermejo-González, M; Lomas-Romero, I; Martín-López, M; Alcazár-Caballero, RM; Macías-Sánchez, MD; Campos, F; Alaminos, M; Gómez-Cía, T; Gacio, P; Carmona, G; Santos-González, M

Article: Nanostructured fibrin-agarose hydrogels loaded with allogeneic fibroblasts as bio-dressings for acute treatment of massive burns.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 168, -

WOS:001102813300001

FI: 7,5 / Q1

Colaboración

Guerrero-Hue, M; Vallejo-Mudarra, M; García-Caballero, C; Córdoba-David, GM; Palomino-Antolín, A; Herencia, C; Vendrell-

Casana, B; Rubio-Navarro, A; Egado, J; Blanco-Colio, LM; Moreno, JA

Article: Tweak/Fn14 system is involved in rhabdomyolysis-induced acute kidney injury.

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY

2023. Vol: 169, -

WOS:001127382200001

FI: 7,5 / Q1

Colaboración

Pack, LK; Gilles, L; Cops, J; Tolonen, H; van Kamp, I; Esteban-López, M; Pedraza-Díaz, S; Lacasaña, M; Alzaga, BG; Lermen, D; Bartel-Steinbach, M; Katsonouri, A; Fiddicke, U; Castaño, A; Kolossa-Gehring, M

Article: A step towards harmonising human biomonitoring study setup on European level: Materials provided and lessons learnt in HBM4EU.

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

2023. Vol: 249, -

WOS:000953422900001

FI: 7,401 / Q1

Colaboración

Katsonouri, A; Gabriel, C; Lopez, ME; Namorado, S; Halldorsson, TI; Tratnik, JS; Martin, LR; Karakoltzidis, A; Chatzimpaloglou, A; Giannadaki, D; Anastasi, E; Thoma, A; Dominguez-Morueco, N; Portilla, AIC; Jacobsen, E; Assuncao, R; Peres, M; Santiago, S; Nunes, C; Pedraza-Diaz, S; Iavicoli, I; Leso, V; Lacasana, M; Gonzalez-Alzaga, B; Horvati, M; Sepai, O; Castano, A; Kolossa-Gehring, M; Karakitsios, S; Sarigiannis, D

Article: HBM4EU-MOM: Prenatal methylmercury-exposure control in five countries through suitable dietary advice for pregnancy-Study design and characteristics of participants.

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

2023. Vol: 252, -

WOS:001036193300001

FI: 7,401 / Q1

Colaboración

Liu, Q; Dong, YS; Escames, G; Wu, X; Ren, J; Yang, WW; Zhang, SF; Zhu, YL; Tian, Y; Acuña-Castroviejo, D; Yang, Y

Article: Identification of PIK3CG as a hub in septic myocardial injury using network pharmacology and weighted gene co-expression network analysis.

BIOENGINEERING & TRANSLATIONAL MEDICINE

2023. Vol: 8, -

WOS:000836962000001

FI: 7,4 / Q1

Colaboración

Paz-Graniel, I; Babio, N; Nishi, SK; Martínez-González, MA; Corella, D; Fitó, M; Martínez, A; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Santos-Lozano, JM; Serra-Majem, JL; Bueno-Cavanillas, A; Tur, JA; Sánchez, VM; Pintó, X; Delgado-Rodríguez, M; Matía-Martín, P; Vidal, J; Calderon-Sanchez, C; Daimiel, L; Ros, E; Fernández-Aranda, F; Toledo, E; Valle-Hita, C; Sorli, JV; Lassale, C; Garcia-Rios, A; Oncina-Canovas, A; Barón-Lopez, FJ; Zulet, MA; Rayó, E; Casas, R; Thomas-Carazo, E; Tojal-Sierra, L; Damas-Fuentes, M; Ruiz-Canela, M; de las Heras-delgado, S; Fernandez-Carrión, R; Castañer, O; Peña-Orihuela, PJ; Gonzalez-Palacios, S; Buil-Cosiales, P; Goday, A; Salas-Salvadó, J

Article: How Did the COVID-19 Lockdown Pandemic Affect the Depression Symptomatology in Mediterranean Older Adults with Metabolic Syndrome?.

DEPRESSION AND ANXIETY

2023. Vol: 2023, -

WOS:001034593000001

FI: 7,4 / Q1

Colaboración

Hughes, DJ; Schomburg, L; Jenab, M; Biessy, C; Méplan, C; Moskal, A; Sun, Q; Demircan, K; Fedirko, V; Weiderpass, E; Mukhtar, M; Olsen, A; Tjonneland, A; Overvad, K; Schulze, M; Nost, TH; Skeie, G; Olsen, KS; Ricceri, F; Grioni, S; Palli, D; Masala, G; Tumino, R; Pasanisi, F; Amiano, P; Yohar, SMC; Agudo, A; Sánchez, MJ; Ardanaz, E; Sund, M; Andersson, A; Perez-Cornago, A; Travis, R; Heath, AK; Dossus, L

Article: Prediagnostic selenium status, selenoprotein gene variants and association with breast cancer risk in a European cohort study.

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE

2023. Vol: 209, 381-393

WOS:001112827600001

FI: 7,4 / Q1

Colaboración

Fernández-Cortés, M; Delgado-Bellido, D; Bermúdez-Jiménez, E; Paramio, JM; O'Valle, F; Vinckier, S; Carmeliet, P; Garcia-Diaz, A; Oliver, FJ

Article: PARP inhibition promotes endothelial-like traits in melanoma cells and modulates pericyte coverage dynamics during vasculogenic mimicry.

JOURNAL OF PATHOLOGY

2023. Vol: 259, 318-330

WOS:000907290300001

FI: 7,3 / Q1

Colaboración

Cruz, D; Rodríguez-Romanos, R; González-Bartulos, M; García-Cadenas, I; de la Cámara, R; Heras, I; Buño, I; Santos, N; Lloveras, N; Velarde, P; Tuset, E; Martínez, C; González, M; Sanz, GF; Ferrá, C; Sampol, A; Coll, R; Pérez-Simón, JA; López-Jiménez, J; Jurado, M; Gallardo, D

Article: LAG3 genotype of the donor and clinical outcome after allogeneic transplantation from HLA-identical sibling donors.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:000926938000001

FI: 7,3 / Q1

Colaboración

Navarro-Compán, V; Puig, L; Vidal, S; Ramírez, J; Llamas-Velasco, M; Fernández-Carballido, C; Almodóvar, R; Pinto, JA; Galíndez-Aguirregoikoa, E; Zarco, P; Joven, B; Gratacós, J; Juanola, X; Blanco, R; Arias-Santiago, S; Sanz, JS; Queiro, R; Cañete, JD

Review: The paradigm of IL-23-independent production of IL-17F and IL-17A and their role in chronic inflammatory diseases.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001050683300001

FI: 7,3 / Q1

Colaboración

Castaño-Núñez, AL; Montes-Cano, MA; García-Lozano, JR; Ortego-Centeno, N; García-Hernández, FJ; Espinosa, G; Graña-Gil,

G; Sánchez-Bursón, J; Juliá, MR; Solans, R; Blanco, R; Barnosi-Marín, AC; de la Torre, RG; Fanlo, P; Rodríguez-Carballeira, M; Rodríguez-Rodríguez, L; Camps, T; Castañeda, S; Alegre-Sancho, JJ; Martín, J; González-Escribano, MF

Article: The complex HLA-E-nonapeptide in Behcet disease.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001058154900001

FI: 7,3 / Q1

Colaboración

Garrido-Mesa, J; Gálvez, J; Garrido-Mesa, N

Editorial Material: Editorial: The gut-immune axis: a complex training ground impacting inflammatory pathologies.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001062952000001

FI: 7,3 / Q1

Colaboración

Penack, O; Peczynski, C; Boreland, W; Lemaitre, J; Afanasyeva, K; Kornblit, B; Jurado, M; Martinez, C; Natale, A; Pérez-Simón, JA; Brunello, L; Avenoso, D; Klein, S; Ozkurt, ZN; Herrera, C; Wichert, S; Chiusolo, P; Gavriilaki, E; Basak, GW; Schoemans, H; Koenecke, C; Moiseev, I; Peric, Z

Article: ECP versus ruxolitinib in steroid-refractory acute GVHD - a retrospective study by the EBMT transplant complications working party.

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001129260800001

FI: 7,3 / Q1

Colaboración

Porrini, E; Pérez, NM; Díaz, JM; Lauzurrica, R; Rodríguez, JO; Torres, IS; Moreso, F; Garrit, JMC; Ruiz, RB; Vilaró, MI; Lima, MXM; Ramchand, SK; Ruiz, JC; de los Rios, FG; Alvarez, CR; Guindo, MDD; Macías, M; Vela, DB; Osuna, A; Bayés-Genís, B; Sanchez, CA; Ruiz, MD; Rodríguez, AER; Rollán, RD; Rinne, FG; Sosa, AJ; Mallén, PD; Rinne, AG; Miranda, DM; Torres, A

Article: Post-transplant diabetes mellitus and renal cell cancer after renal transplantation.

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION

2023. Vol: 38, 1552-1559

WOS:000891984100001

FI: 7,186 / Q1

Colaboración

Dilly, S; Romero, M; Solier, S; Feron, O; Dessy, C; Schwok, AS

Article: Targeting M2 Macrophages with a Novel NADPH Oxidase Inhibitor.

ANTIOXIDANTS

2023. Vol: 12, -

WOS:000938122300001

FI: 7 / Q1

Colaboración

Romero-Márquez, JM; Navarro-Hortal, MD; Orantes, FJ; Esteban-Muñoz, A; Pérez-Oleaga, CM; Battino, M; Sánchez-González, C; Rivas-García, L; Giampieri, F; Quiles, JL; Forbes-Hernández, TY

Article: In Vivo Anti-Alzheimer and Antioxidant Properties of Avocado (*Persea americana* Mill.) Honey from Southern Spain.

ANTIOXIDANTS

2023. Vol: 12, -

WOS:000938428300001

FI: 7 / Q1

Colaboración

Toledano, JM; Puche-Juarez, M; Moreno-Fernandez, J; Ochoa, JJ; Diaz-Castro, J

Review: Antioxidant and Immune-Related Implications of Minerals in COVID-19: A Possibility for Disease Prevention and Management.

ANTIOXIDANTS

2023. Vol: 12, -

WOS:000995150500001

FI: 7 / Q1

Colaboración

Romero-Márquez, JM; Navarro-Hortal, MD; Forbes-Hernández, TY; Varela-López, A; Puentes, JG; Del Pino-García, R; Sánchez-González, C; Elio, I; Battino, M; García, R; Sánchez, S; Quiles, JL
Article: Exploring the Antioxidant, Neuroprotective, and Anti-Inflammatory Potential of Olive Leaf Extracts from Spain, Portugal, Greece, and Italy.

ANTIOXIDANTS

2023. Vol: 12, -

WOS:001057400600001

FI: 7 / Q1

Colaboración

Castañeda, J; Gil-Lespinard, M; Almanza-Aguilera, E; Llaha, F; Gómez, JH; Bondonno, N; Tjonneland, A; Overvad, K; Katzke, V; Schulze, MB; Masala, G; Agnoli, C; de Magistris, MS; Tumino, R; Sacerdote, C; Skeie, G; Brustad, M; Lasheras, C; Molina-Montes, E; Chirlaque, MD; Barricarte, A; Sonestedt, E; da Silva, M; Johansson, I; Hultdin, J; May, AM; Forouhi, NG; Heath, AK; Freisling, H; Weiderpass, E; Scalbert, A; Zamora-Ros, R

Article: Association between classes and subclasses of polyphenol intake and 5-year body weight changes in the EPIC-PANACEA study.

OBESITY

2023. Vol: 31, 1146-1158

WOS:000928299300001

FI: 6,9 / Q1

Colaboración

González-Palacios, S; Oncina-Cánovas, A; García-de-la-Hera, M; Martínez-González, MA; Salas-Salvadó, J; Corella, D; Schröder, H; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, JL; Cano-Ibañez, N; Tur, JA; Martín-Sánchez, V; Pintó, X; Delgado-Rodríguez, M; Matía-Martín, P; Vidal, J; Vázquez, C; Daimiel, L; Ros, E; Bes-Rastrollo, M; Atzeni, A; Sorli, J; Zomeño, MD; Peña-Orihuela, PJ; Compañ-Gabucio, LM; Barón-López, FJ; Zulet, MA; Konieczna, J; Casas, RM; Garrido-Garrido, EM; Tojal-Sierra, L; Gomez-Perez, AM; Ruiz-Canela, M; Palau, A; Saiz, C; Pérez-Vega, KA; Garcia-Rios, A; Torres-Collado, L; Basterra-Gortari, J; Garcidueñas-Fimbres, TE; Malcampo, M; Vioque, J
Article: Increased ultra-processed food consumption is associated with worsening of cardiometabolic risk factors in adults with metabolic syndrome: Longitudinal analysis from a randomized trial.

ATHEROSCLEROSIS

2023. Vol: 377, 12-23

WOS:001037110500001

FI: 6,847 / Q1

Colaboración

Díez-Arroyo, C; García-García, M; Soto-Méndez, MJ; Molina-Montes, E; Gil-Campos, M; Gil, A; Gutiérrez-Jimeno, M; Hernández-Ruiz, A

Review: Effect of the ketogenic diet as a treatment for refractory epilepsy in children and adolescents: a systematic review of reviews.

NUTRITION REVIEWS

2024. Vol: 82, 487-502

WOS:001019334500001

FI: 6,846 / Q1

Colaboración

Gamarra-Morales, Y; Herrera-Quintana, L; Molina-López, J; Vázquez-Lorente, H; Machado-Casas, JF; Castaño-Pérez, J; Pérez-Villares, JM; Planells, E

Article: Response to Intravenous N-Acetylcysteine Supplementation in Critically Ill Patients with COVID-19.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000987743500001

FI: 6,706 / Q1

Colaboración

Crespo, J; Calleja, JL; Cabezas, J; García, F; Aguilera, A; Jorquera, F; Lazarus, JV

Letter: A call for the comprehensive diagnosis of viral hepatitis as a key step towards its elimination.

LIVER INTERNATIONAL

2023. Vol: 43, 1145-1147

WOS:000946191200001

FI: 6,7 / Q1

Colaboración

Lopez-Lopez, P; Frias, M; Perez-Jimenez, AB; Freyre-Carrillo, C; Pineda, JA; Aguilera, A; Fuentes, A; Alados, JC; Reina, G; Ramirez-Arellano, E; Viciano, I; Mesquita, J; Caballero-Gomez, J; Rivero-Juarez, A; Rivero, A

Article: Optimization of the molecular diagnosis of the acute hepatitis E virus infection.

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

2023. Vol: 16, 1325-1332

WOS:000958986100001

FI: 6,575 / Q1

Colaboración

López-López, D; Roldán, G; Fernández-Rueda, JL; Bostelmann, G; Carmona, R; Aquino, V; Perez-Florido, J; Ortuño, F; Pita, G; Núñez-Torres, R; González-Neira, A; Peña-Chilet, M; Dopazo, J

Article: A crowdsourcing database for the copy-number variation of the Spanish population.

HUMAN GENOMICS

2023. Vol: 17, -

WOS:000949535300002

FI: 6,481 / Q1

Colaboración

Rodríguez-Madrid, MN; Pastor-Moreno, G; Albert-Lopez, E; Pastor-Valero, M

Article: You knew you had to be there, it had to be done: Experiences of health professionals who faced the COVID-19 pandemic in one public hospital in Spain.

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH

2023. Vol: 11, -

WOS:000983658400001

FI: 6,461 / Q1

Colaboración

Garrido, CSC; Conde, DY; Rueda, MD; Olry-de-Labry-Lima, A; Martín-Ruiz, E; Higuera-Callejón, C; Cabrera-León, A

Review: Scoping review of the methodology of large health surveys conducted in Spain early on in the COVID-19 pandemic.

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH

2023. Vol: 11, -

WOS:001050048200001

FI: 6,461 / Q1

Colaboración

Mahamat-Saleh, Y; Al-Rahmoun, M; Severi, G; Ghiasvand, R; Veierod, MB; Caini, S; Palli, D; Botteri, E; Sacerdote, C; Ricceri, F; Lukic, M; Sánchez, MJ; Pala, V; Tumino, R; Chiodini, P; Amiano, P; Colorado-Yohar, S; Chirlaque, MD; Ardanaz, E; Bonet, C; Katzke, V; Kaaks, R; Schulze, MB; Overvad, K; Dahm, CC; Antoniusson, CS; Tjonneland, A; Kyro, C; Bueno-de-Mesquita, B; Manjer, J; Janssen, M; Esberg, A; Mori, N; Ferrari, P; Weiderpass, E; Boutron-Ruault, MC; Kvaskoff, M

Article: Baseline and lifetime alcohol consumption and risk of skin cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort (EPIC).

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 152, 348-362

WOS:000847428400001

FI: 6,4 / Q1

Colaboración

Dicanio, M; Giaccherini, M; Clay-Gilmour, A; Macaudo, A; Sainz, J; Machiela, MJ; Rybicka-Ramos, M; Norman, AD; Tyczynska, A; Chanock, SJ; Barington, T; Kumar, SK; Bhatti, P; Cozen, W; Brown, EE; Suska, A; Haastrup, EK; Orłowski, RZ; Dudzinski, M; Garcia-Sanz, R; Kruszewski, M; Martinez-Lopez, J; Beider, K; Iskierka-Jazdzewska, E; Pelosini, M; Berndt, S; Razny, M; Jamrozak, K; Rajkumar, SV; Jurczynszyn, A; Vangsted, AJ; Collado, PG; Vogel, U; Hofmann, JN; Petrini, M; Butrym, A; Slager, SL; Ziv, E; Subocz, E; Giles, GG; Andersen, NF; Mazur, G; Watek, M; Lesueur, F; Hildebrandt, MAT; Zawirska, D; Ebbesen, LH; Marques, H; Gemignani, F; Dumontet, C; Várkonyi, J; Buda, G; Nagler, A; Druzd-Sitek, A; Wu, XF; Kadar, K; Camp, NJ; Grzasko, N; Waller, RG; Vachon, C; Canzian, F; Campa, D

Article: A pleiotropic variant in DNAJB4 is associated with multiple myeloma risk.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 152, 239-248

WOS:000862925500001

FI: 6,4 / Q1

Colaboración

Wu, WYY; Haider, Z; Feng, XS; Heath, AK; Tjonneland, A; Agudo, A; Masala, G; Robbins, HA; Huerta, MJ; Guevara, M; Schulze, MB; Rodriguez-Barranco, M; Vineis, P; Tumino, R; Kaaks, R; Fortner, RT; Sieri, S; Panico, S; Nost, TH; Sandanger, TM; Braaten, T; Johansson, M; Melin, B; Johansson, M

Article: Assessment of the EarlyCDT-Lung test as an early biomarker of lung cancer in ever-smokers: A retrospective nested case-control study in two prospective cohorts.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 152, 2002-2010

WOS:000879090900001

FI: 6,4 / Q1

Colaboración

Allione, A; Viberti, C; Cotellessa, I; Catalano, C; Casalone, E; Cugliari, G; Russo, A; Guarrera, S; Mirabelli, D; Sacerdote, C; Gentile, M; Eichelmann, F; Schulze, MB; Harlid, S; Eriksen, AK; Tjonneland, A; Andersson, M; Dollé, MET; Van Puyvelde, H; Weiderpass, E; Rodriguez-Barranco, M; Agudo, A; Heath, AK; Chirlaque, MD; Truong, T; Dragic, D; Severi, G; Sieri, S; Sandanger, TM; Ardanaz, E; Vineis, P; Matullo, G

Article: Blood cell DNA methylation biomarkers in preclinical malignant pleural mesothelioma: The EPIC prospective cohort.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 152, 725-737

WOS:000879096400001

FI: 6,4 / Q1

Colaboración

López-Sicilia, I; Ortuño, AM; Reine, P; Otero, D; Martín-Romero, MT; Camacho, L; de Cienfuegos, LA; Orte, A; Giner-Casares, JJ; Miguel, D; Cuerva, JM

Article: 2D self-assembly of o-OPE foldamers for chiroptical barcoding.

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C

2023. Vol: 11, 2591-2599

WOS:000929726800001

FI: 6,4 / Q1

Colaboración

Mao, ZL; Baker, JR; Takeuchi, M; Hyogo, H; Tjonneland, A; Eriksen, AK; Severi, G; Rothwell, J; Laouali, N; Katzke, V; Kaaks, R; Schulze, MB; Palli, D; Sieri, S; de Magistris, MS; Tumino, R; Sacerdote, C; Derksen, JWG; Gram, IT; Skeie, G; Sandanger, TM; Quirós, JR; Crous-Bou, M; Sánchez, MJ; Amiano, P; Colorado-Yohar, SM; Guevara, M; Harlid, S; Johansson, I; Perez-Cornago, A; Freisling, H; Gunter, M; Weiderpass, E; Heath, AK; Aglago, E; Jenab, M; Fedirko, V

Article: Prediagnostic serum glyceraldehyde-derived advanced glycation end products and mortality among colorectal cancer patients.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 152, 2257-2268

WOS:000956441500001

FI: 6,4 / Q1

Colaboración

Palomar-Cros, A; Straif, K; Romaguera, D; Aragonés, N; Castaño-Vinyals, G; Martin, V; Moreno, V; Gómez-Acebo, I; Guevara, M; Aizpuru, A; Molina-Barceló, A; Jiménez-Moleón, JJ; Tardón, A; Contreras-Llanes, M; Marcos-Gragera, R; Huerta, JM; Pérez-Gómez, B; Espinosa, A; Hernández-Segura, N; Obón-Santacana, M; Alonso-Molero, J; Burgui, R; Amiano, P; Pinto-Carbó, M; Olmedo-Requena, R; Fernández-Tardón, G; Santos-Sánchez, V; Fernández de Larrea-Baz, N; Fernández-Villa, T; Casabonne, D; Dierssen-Sotos, T; Ardanaz, E; Dorronsoro, A; Pollán, M; Kogevinas, M; Lassale, C

Article: Consumption of aspartame and other artificial sweeteners and risk of cancer in the Spanish multicase-control study (MCC-Spain).

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER

2023. Vol: 153, 979-993

WOS:001021495500001

FI: 6,4 / Q1

Colaboración

de Frutos, F; Ochoa, JP; Fernández, AI; Gallego-Delgado, M; Navarro-Peñalver, M; Casas, G; Basurte, MT; Larrañaga-Moreira, JM; Mogollón, MV; Robles-Mezcua, A; García-Granja, PE; Climent, V; Palomino-Doza, J; Garcia-Alvarez, A; Brion, M; Brugada, R; Jiménez-Jáimez, J; Bayes-Genis, A; Ripoll-Vera, T; Peña-Peña, ML; Rodríguez-Palomares, JF; Gonzalez-Carrillo, J; Villacorta, E; Espinosa, MA; Garcia-Pavia, P; Mirelis, JG

Article: Late gadolinium enhancement distribution patterns in non-ischaemic dilated cardiomyopathy: genotype-phenotype correlation.

EUROPEAN HEART JOURNAL-CARDIOVASCULAR IMAGING

2023. Vol: 25, 75-85

WOS:001050868600001

FI: 6,3 / Q1

Colaboración

Rojo-Tolosa, S; González-Gutiérrez, MV; Jiménez-Gálvez, G; Sánchez-Martínez, JA; Pineda-Lancheros, LE; Gálvez-Navas, JM; Jiménez-Morales, A; Pérez-Ramírez, C; Morales-García, C

Article: Impact of Anti-IL5 Therapies on Patients with Severe Uncontrolled Asthma and Possible Predictive Biomarkers of Response: A Real-Life Study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000930789100001

FI: 6,208 / Q1

Colaboración

Perez-Florido, J; Casimiro-Soriguer, CS; Ortuño, F; Fernandez-Rueda, JL; Aguado, A; Lara, M; Riazco, C; Rodriguez-Iglesias, MA; Camacho-Martinez, P; Merino-Diaz, L; Pupo-Ledo, I; de Salazar, A; Viñuela, L; Fuentes, A; Chueca, N; García, F; Dopazo, J; Lepe, JA

Article: Detection of High Level of Co-Infection and the Emergence of Novel SARS CoV-2 Delta-Omicron and Omicron-Omicron Recombinants in the Epidemiological Surveillance of Andalusia.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000932794300001

FI: 6,208 / Q1

Colaboración

Acebedo-Martínez, FJ; Domínguez-Martín, A; Alarcón-Payer, C; Sevillano-Páez, A; Verdugo-Escamilla, C; González-Pérez, JM; Martínez-Checa, F; Choquesillo-Lazarte, D

Article: Enhanced NSAIDs Solubility in Drug-Drug Formulations with Ciprofloxacin.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000945072000001

FI: 6,208 / Q1

Colaboración

Neault, N; Ravel-Chapuis, A; Baird, SD; Lunde, JA; Poirier, M; Staykov, E; Plaza-Diaz, J; Medina, G; Abadia-Molina, F; Jasmin, BJ; MacKenzie, AE

Article: Vorinostat Improves Myotonic Dystrophy Type 1 Splicing Abnormalities in DM1 Muscle Cell Lines and Skeletal Muscle from a DM1 Mouse Model.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000945129600001

FI: 6,208 / Q1

Colaboración

Romero-Márquez, JM; Forbes-Hernández, TY; Navarro-Hortal, MD; Quirantes-Piné, R; Grosso, G; Giampieri, F; Lipari, V; Sánchez-González, C; Battino, M; Quiles, JL

Review: Molecular Mechanisms of the Protective Effects of Olive Leaf Polyphenols against Alzheimer's Disease.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000947855300001

FI: 6,208 / Q1

Colaboración

De Miguel-Perez, D; Russo, A; Gunasekaran, M; Buemi, F; Hester, L; Fan, XX; Carter-Cooper, BA; Lapidus, RG; Peleg, A; Arroyo-Hernández, M; Cardona, AF; Naing, A; Hirsch, FR; Mack, PC; Kaushal, S; Serrano, MJ; Adamo, V; Arrieta, O; Rolfo, C

Article: Baseline extracellular vesicle TGF- β is a predictive biomarker for response to immune-checkpoint inhibitors and survival in non-small-cell lung cancer.

CANCER

2023. Vol: 129, 521-530

WOS:000895743700001

FI: 6,2 / Q1

Colaboración

Avila, P; Berruzo, A; Jiménez-Candil, J; Tercedor, L; Calvo, D; Arribas, F; Fernández-Portales, J; Merino, JL; Hernández-Madrid, A; Fernández-Avilés, F; Arenal, A

Article: Bayesian analysis of the Substrate Ablation vs. Antiarrhythmic Drug Therapy for Symptomatic Ventricular Tachycardia trial.

EUROPACE

2023. Vol: 25, -

WOS:001020596800001

FI: 6,1 / Q1

Colaboración

Ramírez-Mena, A; Andrés-León, E; Alvarez-Cubero, MJ; Anguita-Ruiz, A; Martínez-Gonzalez, LJ; Alcalá-Fdez, J

Article: Explainable artificial intelligence to predict and identify prostate cancer tissue by gene expression.

COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE

2023. Vol: 240, -

WOS:001044212000001

FI: 6,1 / Q1

Colaboración

Santos, JR; Casadellà, M; Noguera-Julian, M; Micán-Rivera, R; Domingo, P; Antela, A; Portilla, J; Sanz, J; Montero-Alonso, M; Navarro, J; Masiá, M; Valcarce-Pardeiro, N; Ocampo, A; Pérez-Martínez, L; García-Vallecillos, C; Vivancos, MJ; Imaz, A; Iribarren, JA; Hernández-Quero, J; Villar-García, J; Barrufet, P; Paredes, R

Article: Effectiveness and safety of integrase strand transfer inhibitors in Spain: a prospective real-world study.

FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:001022251600001

FI: 6,073 / Q1

Colaboración

Magouz, A; El-Kon, I; Raya-alvarez, E; Khaled, E; Alkhalefa, N; Alhegaili, AS; El-khadragy, MF; Agil, A; Elmahallawy, EK

Article: Molecular typing of canine parvovirus type 2 by VP2 gene sequencing and restriction fragment length polymorphism in affected dogs from Egypt.

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001127685200001

FI: 6,064 / Q1

Colaboración

García, S; Bouzas, C; Mateos, D; Pastor, R; Alvarez, L; Rubín, M; Martínez-González, MA; Salas-Salvadó, J; Corella, D; Goday, A; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; Lopez-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, L; Riquelme-Gallego, B; Pintó, X; Gaforio, JJ; Matía, P; Vidal, J; Vázquez, C; Daimiel, L; Ros, E; Bes-Rastrollo, M; Guillem-Saiz, P; Nishi, S; Cabanes, R; Abete, I; Goicolea-Güemez, L; Gómez-Gracia, E; Signes-Pastor, AJ; Colom, A; García-Ríos, A; Castro-Barquero, S; Fernández-García, JC; Santos-Lozano, JM; Vázquez, Z; Sorli, JV; Pascual, M; Castañer, O; Zulet, MA; Vaquero-Luna, J; Basterra-Gortari, FJ; Babio, N; Ciurana, R; Martín-Sánchez, V; Tur, JA

Article: Carbon dioxide (CO₂) emissions and adherence to Mediterranean diet in an adult population: the Mediterranean diet index as a pollution level index.

ENVIRONMENTAL HEALTH

2023. Vol: 22, -

WOS:000908802000001

FI: 6 / Q1

Colaboración

Pantalone, S; Verardo, V; Zafra-Gómez, A; Guerra-Hernández, E; Cichelli, A; D'Alessandro, N; Gómez-Caravaca, AM

Article: Evaluation of the effects of intermittent frying in French fries and frying oil on monochloropropanediols, glycidols and acrylamide.

FOOD CONTROL

2023. Vol: 150, -

WOS:000981904400001

FI: 6 / Q1

Colaboración

Bláhová, L; Janos, T; Mustieles, V; Rodríguez-Carrillo, A; Fernández, MF; Bláha, L

Article: Rapid extraction and analysis of oxidative stress and DNA damage biomarker 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) in urine: Application to a study with pregnant women.

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

2023. Vol: 250, -

WOS:000989801900001

FI: 6 / Q1

Colaboración

Jimenez-Carretero, M; Rodríguez-López, J; Ropero-Moreno, C; Granada, J; Delgado-Martín, J; Martínez-Bueno, M; Fernandez-Vivas, A; Jimenez-Lopez, C

Article: Biomimetic magnetic nanoparticles for bacterial magnetic concentration in liquids and qPCR-detection.

FOOD CONTROL

2023. Vol: 147, -109623

WOS:001009370600001

FI: 6 / Q1

Colaboración

Lujan-Barroso, L; Iglesias, L; Zamora-Ros, R; Lasheras, C; Sánchez, MJ; Cabrera-Castro, N; Delfrad, J; Amiano, P; Molina-Montes, E; Colorado-Yohar, S; Moreno-Iribas, C; Dorronsoro, A; Rodríguez-Barranco, M; Chirlaque, MD; Aizpurua, A; Agudo, A; Quirós, JR; Jakszyn, P

Article: Breakfast Size and Prevalence of Metabolic Syndrome in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Spanish Cohort.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000929611800001

FI: 5,9 / Q1

Colaboración

Palma-Morales, M; Mesa-García, MD; Huertas, JR

Article: Added Sugar Consumption in Spanish Children (7-12 y) and Nutrient Density of Foods Contributing to Such Consumption: An Observational Study.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000930383300001

FI: 5,9 / Q1

Colaboración

Montalbán-Méndez, C; Giménez-Blasi, N; García-Rodríguez, IA; Latorre, JA; Conde-Pipo, J; López-Moro, A; Mariscal-Arcas, M; Gil-Antuñano, NP

Article: Body Composition and Nutritional Status of the Spanish National Breaking Team Aspiring to the Paris 2024 Olympic Games.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000947543900001

FI: 5,9 / Q1

Colaboración

Collatuzzo, G; Negri, E; Pelucchi, C; Bonzi, R; Turati, F; Rabkin, CS; Liao, LM; Sinha, R; Palli, D; Ferraroni, M; López-Carrillo, L; Lunet, N; Morais, S; Albanes, D; Weinstein, SJ; Parisi, D; Zaridze, D; Maximovitch, D; Dierssen-Sotos, T; Jiménez-Moleón, JJ; Vioque, J; de la Hera, MG; Curado, MP; Dias-Neto, E; Hernández-Ramírez, RU; López-Cervantes, M; Ward, MH; Tsugane, S; Hidaka, A; Lagiou, A; Lagiou, P; Zhang, ZF; Trichopoulos, A; Karakatsani, A; Camargo, MC; La Vecchia, C; Boffetta, P

Article: Yoghurt Intake and Gastric Cancer: A Pooled Analysis of 16 Studies of the StoP Consortium.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:000982057100001

FI: 5,9 / Q1

Colaboración

Morales-Suárez-Varela, M; Amezcua-Prieto, C; Llopis-Gonzalez, A; Perez, CA; Mateos-Campos, R; Hernández-Segura, N; Ortiz-Moncada, R; Almaraz, A; Alguacil, J; Rodríguez, MD; Abellán, GB; Alonso-Molero, J; Martínez-Ruiz, V; Santana-García, I; Cancela, JM; Juan, LFV; Martín-Peláez, S; Fernández-Villa, T

Article: Prevalence of Depression and Fish Consumption among First Year Spanish University Students: UniHcos Project.

NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -

WOS:001017127400001

FI: 5,9 / Q1

Colaboración

Hernández-Vaquero, D; Rodríguez-Caulo, E; Vigil-Escalera, C; Blanco-Herrera, O; Berastegui, E; Arias-Dachary, J; Souaf, S; Parody, G; Laguna, G; Adsuar, A; Castellá, M; Valderrama, JF; Pulitani, I; Cánovas, S; Ferreira, A; García-Valentín, A; Carnero, M; Pareja, P; Corrales, JA; Blazquez, JA; Macías, D; Fletcher-Sanfeliu, D; Martínez, D; Martín, E; Martín, M; Margarit, J; Hernández-Estefanía, R; Monguió, E; Otero, J; Silva, J
 Article: Life expectancy after surgical aortic valve replacement for low-gradient aortic stenosis with preserved ejection fraction.
 REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA
 2023. Vol: 76, 32-39
 WOS:001030254700001
 FI: 5,9 / Q1
 Colaboración

Estébanez, B; Amaro-Gahete, FJ; Gil-González, C; González-Gallego, J; Cuevas, MJ; Jiménez-Pavón, D
 Article: Influence of 12-Week Concurrent Training on Exosome Cargo and Its Relationship with Cardiometabolic Health Parameters in Men with Obesity.
 NUTRIENTS
 2023. Vol: 15, -
 WOS:001033254800001
 FI: 5,9 / Q1
 Colaboración

del-Cuerpo, I; Jerez-Mayorga, D; Chiroso-Ríos, LJ; Morenas-Aguilar, MD; Mariscal-Arcas, M; López-Moro, A; Delgado-Floody, P
 Article: Males Have a Higher Energy Expenditure than Females during Squat Training.
 NUTRIENTS
 2023. Vol: 15, -
 WOS:001046368500001
 FI: 5,9 / Q1
 Colaboración

Donat-Vargas, C; Mico, V; San-Cristobal, R; Martínez-González, MA; Salas-Salvadó, J; Corella, D; Fitó, M; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Damas-Fuentes, M; Lapetra, J; Serra-Majem, L; Bueno-Cavanillas, A; Tur, JA; Cinza-Sanjurjo, S; Pintó, X; Delgado-Rodríguez, M; Matía-Martín, P; Vidal, J; Causso, C; Ros, E; Toledo, E; Manzanares, JM; Ortega-Azorín, C; Castañer, O; Peña-Orihuela, PJ; Zazo, JM; Muñoz Bravo, C; Martínez-Urbistondo, D; Chaplin, A; Casas, R; Cano Ibáñez, N; Tojal-Sierra, L; Gómez-Perez, AM; Pascual Roquet-Jalmar, E; Mestre, C; Barragán, R; Schröder, H; Garcia-Rios, A; Candela García, I; Ruiz-Canela, M; Babio, N; Malcampo, M; Daimiel, L; Martinez, A
 Article: Dietary Iron, Anemia Markers, Cognition, and Quality of Life in Older Community-Dwelling Subjects at High Cardiovascular Risk.
 NUTRIENTS
 2023. Vol: 15, -
 WOS:001093714900001
 FI: 5,9 / Q1
 Colaboración

Puche-Juarez, M; Toledano, JM; Moreno-Fernandez, J; Galvez-Ontiveros, Y; Rivas, A; Diaz-Castro, J; Ochoa, JJ
 Review: The Role of Endocrine Disrupting Chemicals in Gestation and Pregnancy Outcomes.
 NUTRIENTS

2023. Vol: 15, -
 WOS:001100355900001
 FI: 5,9 / Q1
 Colaboración

Ramos, AA; Galiano-Castillo, N; Machado, L
 Review: Cognitive Functioning of Unaffected First-degree Relatives of Individuals With Late-onset Alzheimer's Disease: A Systematic Literature Review and Meta-analysis.
 NEUROPSYCHOLOGY REVIEW
 2023. Vol: 33, 659-674
 WOS:000849468700001
 FI: 5,8 / Q1
 Colaboración

Bettencourt, AF; Costa, J; Ribeiro, IAC; Gonçalves, L; Arias-Moliz, MT; Dias, JR; Franco, M; Alves, NM; Portugal, J; Neves, CB
 Article: Development of a chlorhexidine delivery system based on dental relined acrylic resins.
 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
 2023. Vol: 631, -
 WOS:000912101200001
 FI: 5,8 / Q1
 Colaboración

Cebrián, R; Lucas, R; Fernández-Cantos, MV; Slot, K; Peñalver, P; Martínez-García, M; Párraga-Leo, A; de Paz, MV; García, F; Kuipers, OP; Morales, JC
 Article: Synthesis and antimicrobial activity of aminoalkyl resveratrol derivatives inspired by cationic peptides.
 JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY
 2023. Vol: 38, 267-281
 WOS:000907925200001
 FI: 5,6 / Q1
 Colaboración

D'Ambrosi, S; Giannoukakos, S; Antunes-Ferreira, M; Pedraz-Valdunciel, C; Bracht, JWP; Potie, N; Gimenez-Capitan, A; Hackenberg, M; Hilaro, AF; Molina-Vila, MA; Rosell, R; Würdinger, T; Koppers-Lalic, D
 Article: Combinatorial Blood Platelets-Derived circRNA and mRNA Signature for Early-Stage Lung Cancer Detection.
 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
 2023. Vol: 24, -
 WOS:000947146700001
 FI: 5,6 / Q1
 Colaboración

Toledo, B; González-Titos, A; Hernández-Camarero, P; Perán, M
 Review: A Brief Review on Chemoresistance; Targeting Cancer Stem Cells as an Alternative Approach.
 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
 2023. Vol: 24, -
 WOS:000947159200001
 FI: 5,6 / Q1
 Colaboración

Morales-Cano, D; Izquierdo-García, JL; Barreira, B; Esquivel-Ruiz, S; Callejo, M; Pandolfi, R; Villa-Valverde, P; Rodríguez, I; Cogolludo, A; Ruiz-Cabello, J; Perez-Vizcaino, F; Moreno, L
 Article: Impact of a TAK-1 inhibitor as a single or as an add-on therapy to riociguat on the metabolic reprogramming and pulmonary hypertension in the SUGEN5416/hypoxia rat model.
 FRONTIERS IN PHARMACOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:000969234300001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Lima-Cabello, E; Escudero-Feliu, J; Peralta-Leal, A; Garcia-Fernandez, P; Siddique, KHM; Singh, KB; Núñez, MI; León, J; Jimenez-Lopez, JC

Article: β -Conglutins' Unique Mobile Arm Is a Key Structural Domain Involved in Molecular Nutraceutical Properties of Narrow-Leafed Lupin (*Lupinus angustifolius* L.).

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000980947000001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Scibior, A; Llopis, J; Dobrakowski, PP; Mecik-Kronenberg, T

Review: CNS-Related Effects Caused by Vanadium at Realistic Exposure Levels in Humans: A Comprehensive Overview Supplemented with Selected Animal Studies.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000996809500001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Bastos, RS; de Lima, LR; Neto, MFA; Yousaf, N; Cruz, JN; Campos, JM; Kimani, NM; Ramos, RS; Santos, CBR

Article: Design and Identification of Inhibitors for the Spike-ACE2 Target of SARS-CoV-2.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000996948100001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Pardo-Moreno, T; Mohamed-Mohamed, H; Suleiman-Martos, S; Ramos-Rodríguez, JJ; Rivas-Dominguez, A; Melguizo-Rodríguez, L; Gómez-Urquiza, JL; Bermudez-Pulgarin, B; Garcia-Morales, V

Review: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Serum Lipid Level Association: A Systematic Review and Meta-Analytic Study.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000997325800001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Vázquez-Morón, S; Iglesias-Caballero, M; Lepe, JA; Garcia, F; Melón, S; Marimon, JM; de Viedma, DG; Folgueira, MD; Galán, JC; López-Causapé, C; Benito-Ruesca, R; Alcoba-Florez, J; Candelas, FG; de Toro, M; Fajardo, M; Ezpeleta, C; Lázaro, F; Castro, SP; Cuesta, I; Zaballos, A; Pozo, F; Casas, I

Article: Enhancing SARS-CoV-2 Surveillance through Regular Genomic Sequencing in Spain: The RELECOV Network.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:000997331100001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Morales-Cano, D; Izquierdo-García, JL; Barreira, B; Esquivel-Ruiz, S; Callejo, M; Pandolfi, R; Villa-Valverde, P; Rodríguez, I; Cogolludo, A; Ruiz-Cabello, J; Perez-Vizcaino, F; Moreno, L

Correction: Impact of a TAK-1 inhibitor as a single or as an add-on therapy to riociguat on the metabolic reprogramming and pulmonary hypertension in the SUGEN5416/hypoxia rat model (vol 14, 1021535, 2023).

FRONTIERS IN PHARMACOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001020168900001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Quintero-Espinosa, DA; Sanchez-Hernandez, S; Velez-Pardo, C; Martin, F; Jimenez-Del-Rio, M

Article: LRRK2 Knockout Confers Resistance in HEK-293 Cells to Rotenone-Induced Oxidative Stress, Mitochondrial Damage, and Apoptosis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001031031600001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

El Had, MA; Zentar, H; Ruiz-Muñoz, B; Sainz, J; Guardia, JJ; Fernández, A; Justicia, J; Alvarez-Manzaneda, E; Reyes-Zurita, FJ; Chahboun, R

Article: Evaluation of Anticancer and Anti-Inflammatory Activities of Some Synthetic Rearranged Abietanes.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001061147600001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Prieto, I; Segarra, AB; Banegas, I; Martínez-Cañamero, M; Durán, R; Vives, F; Domínguez-Vías, G; Ramírez-Sánchez, M

Article: Correlational Study of Aminopeptidase Activities between Left or Right Frontal Cortex versus the Hypothalamus, Pituitary, Adrenal Axis of Spontaneously Hypertensive Rats Treated with Hypotensive or Hypertensive Agents.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001100507000001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Martínez, R; Guzmán, A; Kapravelou, G; Melguizo, C; Bermúdez, F; Prados, J; López-Jurado, M; Porres, JM

Article: Argan pulp as a novel functional ingredient with beneficial effects on multiple metabolism biomarkers.

JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS

2023. Vol: 110, -

WOS:001105971700001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Navarro-Marchal, SA; Martín-Contreras, M; Castro-Santiago, D; del Castillo-Santaella, T; Graván, P; Jódar-Reyes, AB; Marchal, JA; Peula-García, JM

Article: Effect of the Protein Corona Formation on Antibody Functionalized Liquid Lipid Nanocarriers.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, -

WOS:001116306400001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Ponticelli, M; Hidalgo-Garcia, L; Diez-Echave, P; Veza, T; Romero, M; Robles-Vera, I; Duarte, J; De Biasio, F; Gorgoglione, D; Lela, L; Galvez, J; Milella, L

Article: Solanum aethiopicum L. from the Basilicata region as a source of specialized metabolites with promising anti-obesity effects: phytochemical characterization and in vivo investigation in high fat diet-fed mice.

FRONTIERS IN PHARMACOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001117630900001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Rejon-Parrilla, JC; Espin, J; Garner, S; Kniazkov, S; Epstein, D

Article: Pricing and reimbursement mechanisms for advanced therapy medicinal products in 20 countries.

FRONTIERS IN PHARMACOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001123618100001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Batista-Liz, JC; Calvo-Río, V; Mora-Gil, MS; Sevilla-Pérez, B; Márquez, A; Leonardo, MT; Peñalba, A; Carmona, FD; Narvaez, J; Martín-Penagos, L; Belmar-Vega, L; Gómez-Fernández, C; Caminal-Montero, L; Collado, P; Quiroga-Colina, P; Uriarte-Ecenarro, M; Rubio, E; Luque, ML; Blanco-Madrigal, JM; Galíndez-Agirregoikoa, E; Martín, J; Castañeda, S; González-Gay, MA; Blanco, R; Pulito-Cueto, V; López-Mejías, R

Article: Mucosal Immune Defence Gene Polymorphisms as Relevant Players in the Pathogenesis of IgA Vasculitis?.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

2023. Vol: 24, 13063-

WOS:001144845400001

FI: 5,6 / Q1

Colaboración

Martínez-López, J; Kerick, M; Ortiz-Fernández, L; Acosta-Herrera, M; Márquez, A; Martín, J

Article: FLT3 functional low-frequency variant rs76428106-C is associated with susceptibility to systemic sclerosis.

RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 62, SI138-SI142

WOS:000834327500001

FI: 5,5 / Q1

Colaboración

Martín-Martín, S; Ramos-Tejada, MD; Rubio-Andrés, A; Bonhome-Espinosa, AB; Delgado, AV; Jiménez, ML

Article: Electro-optical Study of the Anomalous Rotational Diffusion in Polymer Solutions.

MACROMOLECULES

2023. Vol: 56, 518-527

WOS:000918865900001

FI: 5,5 / Q1

Colaboración

Barea-Mendoza, JA; Llopart-Pou, JA; Pérez-Bárcena, J; Quintana-Díaz, M; Serviá-Goixart, L; Guerrero-López, F; González-Robledo, J; Molina-Díaz, I; Arguiano, JS; Chico-Fernández, M

Article: External validation of the Glasgow Coma Scale-Pupils in patients with severe head injury.

EMERGENCIAS

2023. Vol: 35, 39-43

WOS:000940523600007

FI: 5,5 / Q1

Colaboración

Suero, C; Martín, A; Coll-Vinent, B; González-Torrecilla, E; Ormaetxe, J; Alvarez, M; del Arco, C; Cancio, M; Varona, M; Sánchez, S; Sánchez, J; Fernández-Lozano, I; Arribas, F; Martín-Méndez, M; Peinado, R

Article: Long-term prognosis and emergency management for patients with an implantable cardioverter defibrillator: the EMERGE-ICD study.

EMERGENCIAS

2023. Vol: 35, 185-195

WOS:000986110900006

FI: 5,5 / Q1

Colaboración

Seral-Cortes, M; Sabroso-Lasa, S; Gonzalez-Gross, M; Quesada-Gonzalez, C; Stehle, P; Gottrand, F; Marcos, A; Esperanza-Diaz, L; Manios, Y; Androustos, O; Widhalm, K; Molnar, D; Huybrechts, I; Muntaner, M; Meirhaeghe, A; Salazar-Tortosa, D; Ruiz, JR; Esteban, LM; Labayen, I; Moreno, LA

Article: The body mass index increases the genetic risk scores' ability to predict risk of hepatic damage in European adolescents: The HELENA study.

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

2023. Vol: 53, -

WOS:001052698700001

FI: 5,5 / Q1

Colaboración

Romero-Herrera, I; Nogales, F; Gallego-López, MD; Díaz-Castro, J; Moreno-Fernandez, J; Ochoa, JJ; Carreras, O; Ojeda, ML

Article: Adipose tissue homeostasis orchestrates the oxidative, energetic, metabolic and endocrine disruption induced by binge drinking in adolescent rats.

JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON

2023. Vol: 601, 5617-5633

WOS:001106081900001

FI: 5,5 / Q1

Colaboración

Ortiz-Alvarez, L; Acosta, FM; Xu, H; Sanchez-Delgado, G; Vilchez-Vargas, R; Link, A; Plaza-Díaz, J; Llamas, JM; Gil, A; Labayen, J; Rensen, PCN; Ruiz, JR; Martinez-Tellez, B

Article: Fecal microbiota composition is related to brown adipose tissue 18F-fluorodeoxyglucose uptake in young adults.

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION

2023. Vol: 46, 567-576

WOS:000868371300001

FI: 5,4 / Q1

Colaboración

Rojo-Tolosa, S; González-Gutiérrez, MV; Sánchez-Martínez, JA; Jiménez-Gálvez, G; Pineda-Lancheros, LE; Gálvez-Navas, JM; Jiménez-Morales, A; Pérez-Ramírez, C; Morales-García, C

Article: Impact of Omalizumab in Patients with Severe Uncontrolled Asthma and Possible Predictive Biomarkers of Response: A Real-Life Study.

PHARMACEUTICS

2023. Vol: 15, -

WOS:000940795300001

FI: 5,4 / Q1

Colaboración

Acebedo-Martínez, FJ; Domínguez-Martín, A; Alarcón-Payer, C; Garcés-Bastida, C; Verdugo-Escamilla, C; Gómez-Morales, J; Choquesillo-Lazarte, D

Article: Metformin-NSAIDs Molecular Salts: A Path towards Enhanced Oral Bioavailability and Stability.

PHARMACEUTICS

2023. Vol: 15, -

WOS:000941696800001

FI: 5,4 / Q1

Colaboración

Roldán, AM; Suárez, MDS; Alarcón-Payer, C; Morales, AJ; Puerta, JMP

Article: A Real-World Evidence-Based Study of Long-Term Tyrosine Kinase Inhibitors Dose Reduction or Discontinuation in Patients with Chronic Myeloid Leukaemia.

PHARMACEUTICS

2023. Vol: 15, -

WOS:000996697700001

FI: 5,4 / Q1

Colaboración

Bagán, A; Rodríguez-Arévalo, S; Taboada-Jara, T; Griñán-Ferré, C; Pallàs, M; Brocos-Mosquera, I; Callado, LF; Morales-García, JA; Pérez, B; Diaz, C; Fernández-Godino, R; Genilloud, O; Beljkas, M; Oljacic, S; Nikolic, K; Escolano, C

Article: Preclinical Evaluation of an Imidazole-Linked Heterocycle for Alzheimer's Disease.

PHARMACEUTICS

2023. Vol: 15, -

WOS:001099435100001

FI: 5,4 / Q1

Colaboración

Sierra-Martín, A; Navascués, J; Neubrand, VE; Sepúlveda, MR; Martín-Oliva, D; Cuadros, MA; Marín-Teva, JL

Article: LPS-stimulated microglial cells promote ganglion cell death in organotypic cultures of quail embryo retina.

FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE

2023. Vol: 17, -

WOS:000956666900001

FI: 5,3 / Q1

Colaboración

Mighty, J; Rubio-Navarro, A; Shi, C; Zhou, J; Flores-Bellver, M; Heissel, S; Onwumere, O; Einbond, L; Gharbaran, R; Casper, DS; Benito-Martín, A; Redenti, S

Article: Extracellular vesicles of human diabetic retinopathy retinal tissue and urine of diabetic retinopathy patients are enriched for the junction plakoglo bin protein.

FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:000916875300001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

Martínez-Urbistondo, D; San-Cristóbal, R; Villares, P; Martínez-González, MA; Babio, N; Corella, D; del Val, JL; Ordovás, JM; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, JL; Bueno-Cavanillas, A; Tur, JA; Marcos, A; Pintó, X; Delgado-Rodríguez, M; Matía-Martín, P; Vidal, J; Vázquez, C; Ros, E; Vela,

MVB; Palau, A; Sorli, JV; Masagué, M; Abete, I; Moreno-Rodríguez, A; Candela-García, I; Konieczna, J; García-Ríos, A; JuárezT, OL; Portolés, O; Martín, P; Goday, A; Zulet, MA; Vaquero-Luna, J; Orea, MDS; Megías, I; Baltasar, E; Martínez, JA; Daimiel, L

Correction: Role of NAFLD on the health related QoL response to lifestyle in patients with metabolic syndrome: The PREDIMED plus cohort (vol 13, 868795, 2022).

FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:000940525300001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

García-Nicolás, M; Pastor-Belda, M; Campillo, N; Rodríguez-Sojo, MJ; Ruiz-Malagón, AJ; Hidalgo-García, L; Abad, P; de la Torre, JM; Guillamón, E; Baños, A; Gálvez, J; Viñas, P; Arroyo-Manzanares, N

Article: Analytical Platform for the Study of Metabolic Pathway of Propyl Propane Thiosulfonate (PTSO) from Allium spp..

FOODS

2023. Vol: 12, -

WOS:000945158200001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

Uglebjerg, N; Ahmadizar, F; Aly, DM; Cañadas-Garre, M; Hill, C; Naber, A; Oddsson, A; Singh, SS; Smyth, L; Trégouët, DA; Chaker, L; Ghanbari, M; Steinhorsdottir, V; Ahlqvist, E; Hadjadj, S; Van Hoek, M; Kavousi, M; McKnight, AJ; Sijbrands, EJ; Stefansson, K; Simons, M; Rossing, P; Ahluwalia, TS

Article: Four missense genetic variants in CUBN are associated with higher levels of eGFR in non-diabetes but not in diabetes mellitus or its subtypes: A genetic association study in Europeans.

FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:000948474300001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

Santos-García, D; Fonticoba, TD; Bartolomé, CC; Paineiras, MJF; Iñiguez-Alvarado, MC; Díaz, IG; Jesús, S; Buongiorno, MT; Planellas, L; Cosgaya, M; Caldentey, JG; Caballol, N; Legarda, I; Vara, JH; Cabo, I; Manzanara, LL; Aramburu, IG; Rivera, MAA; Mayordomo, VG; Nogueira, V; Puente, V; García-Sotos, JD; Borrué, C; Vila, BS; Sauco, MA; Vela, L; Escalante, S; Cubo, E; Padilla, FC; Castrillo, JCM; Alonso, PS; Losada, MGA; Ariztegui, NL; Gaston, I; Kulisevsky, J; González, MM; Seijo, M; Martínez, JR; Valero, C; Kurtis, M; Ardura, JG; Redondo, RA; Ordás, C; Diaz, LML; McAfee, D; Calopa, M; Carrillo, F; Sevilla, FE; Freire-Alvarez, E; Esteban, JCG; Ramos, RG; Luquín, MRI; Martínez-Torres, I; Ignacio, AS; Martínez-Martín, P; Mir, P

Article: Staging Parkinson's Disease According to the MNCD (Motor/Non-motor/Cognition/ Dependency) Classification Correlates with Disease Severity and Quality of Life.

JOURNAL OF PARKINSONS DISEASE

2023. Vol: 13, 379-402

WOS:000982300000010

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

Velando-Soriano, A; Suleiman-Martos, N; Pradas-Hernández, L; Membrive-Jiménez, MJ; Ramírez-Baena, L; Gómez-Urquiza, JL; Cañadas-De La Fuente, GA

Review: Factors related to the appearance and development of burnout in nursing students: a systematic review and meta-analysis.

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH

2023. Vol: 11, 1142576-

WOS:000991536100001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

Zambrano, C; Kulyté, A; Luján, J; Rivero-Gutierrez, B; de Medina, FS; Martínez-Augustin, O; Ryden, M; Scheer, FAJL; Garaulet, M
Article: Habitual nappers and non-nappers differ in circadian rhythms of LIPE expression in abdominal adipose tissue explants.
FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001013028600001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

García-López, JD; Teso-Pérez, C; Martín-Platero, AM; Peralta-Sánchez, JM; Fonollá-Joya, J; Martínez-Bueno, M; Baños, A
Article: Lactiplantibacillus paraplantarum BPF2 and Pediococcus acidilactici ST6, Two Bacteriocinogenic Isolated Strains from Andalusian Spontaneous Fermented Sausages.

FOODS

2023. Vol: 12, 13-2445

WOS:001028591300001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

Bouzas, C; Pastor, R; Garcia, S; Monserrat-Mesquida, M; Martinez-Gonzalez, MA; Salas-Salvado, J; Corella, D; Schröder, H; Martinez, JA; Alonso-Gomez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; Lopez-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, L; Riquelme-Gallego, B; Romero-Secin, A; Pinto, X; Gaforio, JJ; Matia, P; Vidal, J; Zapatero, M; Daimiel, L; Ros, E; Garcia-Arellano, A; Babio, N; Gonzalez-Monje, I; Castañer, O; Abete, I; Tojal-Sierra, L; Benavente-Marin, JC; Signes-Pastor, A; Konieczna, J; Garcia-Rios, A; Castro-Barquero, S; Fernandez-Garcia, JC; Santos-Lozano, JM; Bes-Rastrollo, M; Mestres, C; Guillem-Saiz, P; Goday, A; Goicolea-Güemez, L; Puig-Aguilo, E; Ruiz-Canela, M; Palau-Galindo, A; Fito, M; Tur, JA
Article: Association of monetary diet cost of foods and diet quality in Spanish older adults.

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH

2023. Vol: 11, -

WOS:001046083000001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

Aghajanova, L; Altmäe, S; Sokalska, A

Editorial Material: Uterine factors associated with fertility impairment.

FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001106791700001

FI: 5,2 / Q1

Colaboración

Torres-Mansilla, A; Hincke, M; Voltes, A; López-Ruiz, E; Baldión, PA; Marchal, JA; Alvarez-Lloret, P; Gómez-Morales, J
Review: Eggshell Membrane as a Biomaterial for Bone Regeneration.

POLYMERS

2023. Vol: 15, -

WOS:000958175600001

FI: 5 / Q1

Colaboración

Aaboud, M; Aad, G; Abbott, B; Abbott, DC; Abhayasinghe, DK; Abidi, SH; Abouzeid, OS; Abraham, NL; Abramowicz, H; Abreu, H; Abulaiti, Y; Acharya, BS; Adachi, S; Adam, L; Bourdarios, CA; Adamczyk, L; Adamek, L; Adelman, J; Adersberger, M; Adiguzel, A; Adye, T; Affolder, AA; Afik, Y; Agapopoulou, C; Agarar, MN; Aggarwal, A; Agheorghiesei, C; Aguilar-Saavedra, JA; Ahmadov, F; Aielli, G; Akatsuka, S; Åkesson, TPA; Akilli, E; Akimov, A; Al Khoury, K; Alberghi, GL; Albert, J; Verzini, MJA; Alderweireldt, S; Aleksa, M; Aleksandrov, IN; Alexa, C; Alexandre, D; Alexopoulos, T; Alhroob, M; Ali, B; Alimonti, G; Alison, J; Alkire, SP; Allaire, C; Allbrooke, BMM; Allen, BW; Allport, PP; Aloisio, A; Alonso, A; Alonso, F; Alpigiani, C; Alshehri, AA; Alstady, MI; Estevez, MA; Gonzalez, BA; Piqueras, DA; Alviggi, MG; Coutinho, YA; Ambler, A; Ambroz, L; Amelung, C; Amidei, D; Dos Santos, SPA; Amoroso, S; Amrouche, CS; An, F; Anastopoulos, C; Andari, N; Andeen, T; Anders, CF; Anders, JK; Andrezza, A; Andrei, V; Anelli, CR; Angelidakis, S; Angelozzi, I; Angerami, A; Anisenkov, AV; Annovi, A; Antel, C; Anthony, MT; Antonelli, M; Antrim, DJA; Anulli, F; Aoki, M; Pozo, JAA; Bella, LA; Arabidze, G; Araque, JP; Ferraz, VA; Pereira, RA; Arce, ATH; Arduh, FA; Arguin, JF; Argypoulos, S; Arling, JH; Armbruster, AJ; Armitage, LJ; Armstrong, A; Arnaez, O; Arnold, H; Artoni, G; Artz, S; Asai, S; Asbah, NA; Asimakopoulou, EM; Asquith, L; Assamagan, K; Astalos, R; Atkin, RJ; Atkinson, M; Atlay, NB; Atmani, H; Augsten, K; Avolio, G; Avramidou, R; Ayoub, MK; Azoulay, AM; Azuelos, G; Baas, AE; Baca, MJ; Bachacou, H; Bachas, K; Backes, M; Backman, F; Bagnaia, P; Bahrasemani, H; Bailey, AJ; Bailey, VR; Baines, JT; Bajic, M; Bakalis, C; Baker, OK; Bakker, PJ; Gupta, DB; Balaji, S; Baldin, EM; Balek, P; Balli, F; Balunas, WK; Balz, J; Banas, E; Bandyopadhyay, A; Banerjee, S; Bannoura, AAE; Barak, L; Barbe, WM; Barberio, EL; Barberis, D; Barbero, M; Barillari, T; Barisits, MS; Barkeloo, J; Barklow, T; Barnea, R; Barnes, SL; Barnett, BM; Barnett, RM; Barnovska-Blenessy, Z; Baroncelli, A; Barone, G; Barr, AJ; Navarro, LB; Barreiro, F; da Costa, JBG; Bartoldus, R; Bartolini, G; Barton, AE; Bartos, P; Basalae, A; Bassalat, A; Bates, RL; Batista, SJ; Batlamous, S; Batley, JR; Batool, B; Battaglia, M; Baucé, M; Bauer, F; Bauer, KT; Bawa, HS; Beacham, JB; Beau, T; Beauchemin, PH; Bechtle, P; Beck, HC; Beck, HP; Becker, K; Becker, M; Becot, C; Beddall, A; Beddall, AJ; Bednyakov, VA; Bedognetti, M; Bee, CP; Beermann, TA; Begalli, M; Begel, M; Behera, A; Behr, JK; Beisiegel, F; Bell, AS; Bella, G; Bellagamba, L; Bellerive, A; Bellos, P; Beloborodov, K; Belotskiy, K; Belyaev, NL; Benary, O; Benchekroun, D; Benekos, N; Benhammou, Y; Benjamin, DP; Benoit, M; Bensinger, JR; Bentvelsen, S; Beresford, L; Beretta, M; Berge, D; Kuutmann, EB; Berger, N; Bergmann, B; Bergsten, LJ; Beringer, J; Berlendis, S; Bernard, NR; Bernardi, G; Bernius, C; Bernlochner, FU; Berry, T; Berta, P; Bertella, C; Bertoli, G; Bertram, IA; Besjes, GJ; Bylund, OB; Besson, N; Bethani, A; Bethke, S; Betti, A; Bevan, AJ; Beyer, J; Bi, R; Bianchi, RM; Biebel, O; Biedermann, D; Bielski, R; Bierwagen, K; Biesuz, NV; Biglietti, M; Billoud, TRV; Bindi, M; Bingul, A; Bini, C; Biondi, S; Birman, M; Bisanz, T; Bitadze, A; Bittrich, C; Bjergaard, DM; Black, JE; Black, KM; Blazek, T; Bloch, I; Blocker, C; Blue, A; Blumenschein, U; Blunier, S; Bobbink, GJ; Bobrovnikov, VS; Bocchetta, SS; Bocci, A; Bogavac, D; Bogdanchikov, AG; Bohm, C; Boisvert, V; Bokan, P; Bold, T; Boldyrev, AS; Bolz, AE; Bomben, M; Bona, M; Bonilla, JS; Boonekamp, M; Borecka-Bielska, HM; Borisov, A; Borissov, G; Bortfeldt, J; Bortoletto, D; Bortolotto, V; Boscherini, D; Bosman, M; Sola, JDB; Bouaouda, K; Boudreau, J; Bouhova-Thacker, EV;

Boumediene, D; Boutle, SK; Boveia, A; Boyd, J; Boye, D; Boyko, IR; Bozson, AJ; Bracinik, J; Brahimi, N; Brandt, G; Brandt, O; Braren, F; Bratzler, U; Brau, B; Brau, JE; Madden, WDB; Brendlinger, K; Brenner, L; Brenner, R; Bressler, S; Brickwedde, B; Briglin, DL; Britton, D; Britzger, D; Brock, I; Brock, R; Brooijmans, G; Brooks, T; Brooks, WK; Brost, E; Broughton, JH; de Renstrom, PAB; Brunco, D; Bruni, A; Bruni, G; Bruni, LS; Bruno, S; Brunt, BH; Bruschi, M; Bruscinio, N; Bryant, P; Bryngemark, L; Buanes, T; Buat, Q; Buchholz, P; Buckley, AG; Budagov, IA; Bugge, MK; Bühner, F; Bulekov, O; Burch, TJ; Burdin, S; Burgard, CD; Burger, AM; Burghgrave, B; Burmeister, I; Burr, JTP; Büscher, V; Buschmann, E; Bussey, PJ; Butler, JM; Buttar, CM; Butterworth, JM; Butti, P; Buttinger, W; Buzatu, A; Buzykaev, AR; Cabras, G; Urbán, SC; Caforio, D; Cai, H; Cairo, VMM; Cakir, O; Calace, N; Calafiura, P; Calandri, A; Calderini, G; Calfayan, P; Callea, G; Caloba, LP; Lopez, SC; Calvet, D; Calvet, S; Calvet, TP; Calvetti, M; Toro, RC; Camarda, S; Munoz, DC; Camarri, P; Cameron, D; Armadans, RC; Camincher, C; Campana, S; Campanelli, M; Camplani, A; Campoverde, A; Canale, V; Canesse, A; Bret, MC; Cantero, J; Cao, T; Cao, Y; Garrido, MDMC; Capua, M; Cardarelli, R; Cardillo, F; Carli, I; Carli, T; Carlino, G; Carlson, BT; Carminati, L; Carney, RMD; Caron, S; Carquin, E; Carrá, S; Carter, JWS; Casado, MP; Casha, AF; Casper, DW; Castelijin, R; Castillo, FL; Gimenez, VC; Castro, NF; Catinaccio, A; Catmore, JR; Cattai, A; Caudron, J; Cavaliere, V; Cavallaro, E; Cavalli, D; Cavalli-Sforza, M; Cavasinni, V; Celebi, E; Ceradini, F; Alberich, LC; Cerqueira, AS; Cerri, A; Cerrito, L; Cerutti, F; Cervelli, A; Cetin, SA; Chafaq, A; Chakraborty, D; Chan, SK; Chan, WS; Chan, WY; Chapman, JD; Chargeishvili, B; Charlton, DG; Chau, CC; Barajas, CAC; Che, S; Chegwidden, A; Chekanov, S; Chekulaev, SV; Chelkov, GA; Chelstowska, MA; Chen, B; Chen, C; Chen, CH; Chen, H; Chen, J; Chen, J; Chen, S; Chen, SJ; Chen, X; Chen, Y; Chen, YH; Cheng, HC; Cheng, HJ; Cheplakov, A; Cheremushkina, E; El Moursli, RC; Cheu, E; Cheung, K; Chevalérias, TJA; Chevalier, L; Chiarella, V; Chiarelli, G; Chiodini, G; Chisholm, AS; Chitan, A; Chiu, I; Chiu, YH; Chizhov, MV; Choi, K; Chomont, AR; Chouridou, S; Chow, EYS; Chu, MC; Chudoba, J; Chuinard, AJ; Chwastowski, JJ; Chytka, L; Cinca, D; Cindro, V; Cioara, IA; Ciocio, A; Ciroto, F; Citron, ZH; Citterio, M; Ciungu, BM; Clark, A; Clark, MR; Clark, PJ; Clement, C; Coadou, Y; Cobal, M; Coccaro, A; Cochran, J; Cohen, H; Coimbra, AEC; Colasurdo, L; Cole, B; Colijn, AP; Collot, J; Muiño, C; Coniavitis, E; Connell, SH; Connelly, IA; Constantinescu, S; Conventi, F; Cooper-Sarkar, AM; Cormier, F; Cormier, KJR; Corpe, LD; Corradi, M; Corrigan, EE; Corriveau, F; Costa, MJ; Costanza, F; Costanzo, D; Cowan, G; Cowley, JW; Crane, J; Cranmer, K; Crawley, SJ; Creager, RA; Crépe-Renaudin, S; Crescioli, F; Cristinziani, M; Croft, V; Crosetti, G; Cueto, A; Donszelmann, TC; Cukierman, AR; Czekierda, S; Czodrowski, P; De Sousa, MJDS; Pinto, JVD; Da Via, C; Dabrowski, W; Dado, T; Dahbi, S; Dai, T; Dallapiccola, C; Dam, M; D'amen, G; Damp, J; Dandoy, JR; Daneri, MF; Dang, NP; Dann, NS; Danninger, M; Dao, V; Darbo, G; Darts, O; Dattagupta, A; Daubney, T; D'Auria, S; Davey, W; David, C; Davidek, T; Davis, DR; Dawe, E; Dawson, I; De, K; De Asmundis, R; De Benedetti, A; De Beurs, M; De Castro, S; De Cecco, S; De Groot, N; de Jong, P; De la Torre, H; De Maria, A; De Pedis, D; De Salvo, A; De Sanctis, U; De Santis, M; De Santo, A; Corga, KD; De Regie, JBD; Debenedetti, C; Dedovich, DV; Deiana, AM; Del Gaudio, M; Del Peso, J; Diaz, YD; Delgove, D; Deliot, F; Delitzsch, CM; Della Pietra, M; Della Volpe, D; Dell'Acqua, A; Dell'Asta, L; Delmastro, M; Delporte, C; Delsart, PA; DeMarco, DA; Demers, S; Demichev, M; Demontigny, G; Denisov, SP; Denysiuk, D; D'Eramo, L; Derendarz, D; Derkaoui, JE; Derue, F; Dervan, P; Desch, K; Deterre, C; Dette, K; Devesa, MR; Deviveiros, PO; Dewhurst, A; Dhaliwal, S; Di Bello, FA; Di Ciaccio, A; Di Ciaccio, L; Di Clemente, WK; Di Donato, C; Di Girolamo, A; Di Gregorio, G;

Di Micco, B; Di Nardo, R; Di Sipio, R; Di Valentino, D; Diaconu, C; Dias, FA; Do Vale, TD; Diaz, MA; Dickinson, J; Diehl, EB; Dietrich, J; Cornell, SD; Dimitrievska, A; Ding, W; Dingfelder, J; Dittus, F; Djama, F; Djobava, T; Djuvslund, JI; Do Vale, MAB; Dobre, M; Dodsworth, D; Doglioni, C; Dolejsi, J; Dolezal, Z; Donadelli, M; Donini, J; D'Onofrio, A; D'Onofrio, M; Dopke, J; Doria, A; Dova, MT; Doyle, AT; Drechsler, E; Dreyer, E; Dreyer, T; Du, Y; Duan, Y; Dubinin, F; Dubovsky, M; Dubreuil, A; Duchovni, E; Duckeck, G; Ducourthial, A; Ducu, OA; Duda, D; Dudarev, A; Dudder, AC; Duffield, EM; Duflet, L; Dührssen, M; Dülsen, C; Dumancic, M; Dumitriu, AE; Duncan, AK; Dunford, M; Duperrin, A; Yildiz, HD; Düren, M; Durglishvili, A; Duschinger, D; Dutta, B; Dwyer, BL; Dyckes, GI; Dyndal, M; Dysch, S; Dziedzic, BS; Ecker, KM; Edgar, RC; Eiffert, T; Eigen, G; Einsweiler, K; Ekelof, T; El Kacimi, M; El Kosseifi, R; Ellajosyula, V; Ellert, M; Ellinghaus, F; Elliot, AA; Ellis, N; Elmsheuser, J; Elsing, M; Emelianov, D; Emerman, A; Enari, Y; Ennis, JS; Epland, MB; Erdmann, J; Ereditato, A; Escalier, M; Escobar, C; Pastor, OE; Etienvre, AI; Etzion, E; Evans, H; Ezhilov, A; Ezzi, M; Fabbri, F; Fabbri, L; Fabiani, V; Facini, G; Pereira, RMFR; Fakhruddinov, RM; Falciano, S; Falke, PJ; Falke, S; Faltova, J; Fang, Y; Fang, Y; Fanourakis, G; Fanti, M; Farbin, A; Farilla, A; Farina, EM; Farooque, T; Farrell, S; Farrington, SM; Farthouat, P; Fassi, F; Fassnacht, P; Fassouliotis, D; Giannelli, MF; Fawcett, WJ; Fayard, L; Fedin, OL; Fedorko, W; Feickert, M; Feigl, S; Feligioni, L; Feng, C; Feng, EJ; Feng, M; Fenton, MJ; Fenyuk, AB; Ferrando, J; Ferrari, A; Ferrari, P; Ferrari, R; de Lima, DEF; Ferrer, A; Ferrere, D; Ferretti, C; Fiedler, F; Filipicic, A; Filthaut, F; Finelli, KD; Fiolhais, MCN; Fiorini, L; Fischer, C; Fischer, F; Fisher, WC; Fleck, I; Fleischmann, P; Fletcher, RRM; Flick, T; Flierl, BM; Flores, L; Castillo, LRF; Follega, FM; Fomin, N; Forcolin, GT; Formica, A; Förster, FA; Forti, AC; Foster, AG; Fournier, D; Fox, H; Fracchia, S; Francavilla, P; Franchini, M; Franchino, S; Francis, D; Franconi, L; Franklin, M; Frate, M; Fray, AN; Freund, B; Freund, WS; Freundlich, EM; Frizzell, DC; Froidevaux, D; Frost, JA; Fukunaga, C; Torregrosa, EF; Fumagalli, E; Fusayasu, T; Fuster, J; Gabrielli, A; Gabrielli, A; Gach, GP; Gadatsch, S; Gadow, P; Gagliardi, G; Gagnon, LG; Galea, C; Galhardo, B; Gallas, EJ; Gallop, BJ; Gallus, P; Galster, G; Goni, RG; Gan, KK; Ganguly, S; Gao, J; Gao, Y; Gao, YS; García, C; Navarro, JEG; Pascual, JAG; Garcia-Argos, C; Garcia-Sciveres, G; Gardner, RW; Gargiulo, S; Garonne, V; Gaudiello, A; Gaudio, G; Gavrilenko, IL; Gavrilyuk, A; Gay, C; Gaycken, G; Gazis, EN; Gee, CNP; Geisen, J; Geisen, M; Geisler, M; Gemme, C; Genest, MH; Geng, C; Gentile, S; George, S; Gerialis, T; Gerbaudo, D; Gessner, G; Ghasemi, S; Bostanabad, MG; Ghosh, A; Giacobbe, B; Giagu, S; Giangiacomi, N; Giannetti, P; Giannini, A; Gibson, SM; Gignac, M; Gillberg, D; Gilles, G; Gingrich, DM; Giordani, MP; Giorgi, FM; Giraud, PF; Giugliarelli, G; Giugni, D; Giuli, F; Giulini, M; Gkaitatzis, S; Gkialas, I; Gkougkousis, EL; Gkountoumis, P; Gladilin, LK; Glasman, C; Glatzer, J; Glaysheer, PCF; Glazov, A; Goblirsch-Kolb, M; Goldfarb, S; Golling, T; Golubkov, D; Gomes, A; Gama, RG; Goncalo, R; Gonella, G; Gonella, L; Gongadze, A; Gonnella, F; Gonski, JL; de la Hoz, SG; Gonzalez-Sevilla, S; Rodriguez, GRG; Goossens, L; Gorbounov, PA; Gorini, B; Gorini, E; Gorisek, A; Goshaw, AT; Gostkin, MI; Gottardo, CA; Goudet, CR; Goujdami, D; Goussiou, AG; Govender, N; Goy, C; Gozani, E; Grabowska-Bold, I; Gradin, POJ; Graham, EC; Gramling, J; Gramstad, E; Grancagnolo, S; Grandi, M; Gratchev, V; Gravila, PM; Gravili, FG; Gray, C; Gray, HM; Greife, C; Gregersen, K; Gregor, IM; Grenier, P; Grevtsov, K; Grieser, NA; Griffiths, J; Grillo, AA; Grimm, K; Grinstein, S; Grivaz, JF; Groh, S; Gross, E; Grosse-Knetter, J; Grout, ZJ; Grud, C; Grummer, A; Guan, L; Guan, W; Guenther, J; Guerguichon, A; Guescini, F; Gugel, R; Gui, B; Guillemin, T; Guindon, S; Gul, U; Guo, J; Guo, W; Guo, Y; Guo, Z; Gupta, R; Gurbuz, S; Gustavino, G; Gutierrez, P; Gutschow, C; Guyot, C;

Guzik, MP; Gwenlan, C; Gwilliam, CB; Haas, A; Haber, C; Hadavand, HK; Haddad, N; Hadeif, A; Hageböck, S; Hagihara, M; Haleem, M; Haley, J; Halladjian, G; Hallewell, GD; Hamacher, K; Hamal, P; Hamano, K; Hamdaoui, H; Hamity, GN; Han, K; Han, L; Han, S; Hanagaki, K; Hance, M; Handl, DM; Haney, B; Hankache, R; Hansen, E; Hansen, JB; Hansen, JD; Hansen, MC; Hansen, PH; Hanson, EC; Hara, K; Hard, AS; Harenberg, T; Harkusha, S; Harrison, PF; Hartmann, NM; Hasegawa, Y; Hasib, A; Hassani, S; Haug, S; Hauser, R; Hauswald, L; Havener, LB; Havranek, M; Hawkes, CM; Hawkings, RJ; Hayden, D; Hayes, C; Hayes, RL; Hays, CP; Hays, JM; Hayward, HS; Haywood, SJ; He, F; Heath, MP; Hedberg, V; Heelan, L; Heer, S; Heidegger, KK; Heilman, J; Heim, S; Heim, T; Heinemann, B; Heinrich, JJ; Heinrich, L; Heinz, C; Hejbal, J; Helary, L; Held, A; Hellesund, S; Helling, CM; Hellman, S; Helsen, C; Henderson, RCW; Heng, Y; Henkelmann, S; Correia, AMH; Herbert, GH; Herde, H; Herget, V; Jiménez, YH; Herr, H; Herrmann, MG; Herrmann, T; Herten, G; Hertenberger, R; Hervas, L; Herwig, TC; Hesketh, GG; Hessey, NP; Higashida, A; Higashino, S; Higón-Rodríguez, E; Hildebrand, K; Hill, JC; Hill, KK; Hiller, KH; Hillier, SJ; Hils, M; Hinchliffe, I; Hinterkeuser, F; Hirose, M; Hirschbuehl, D; Hiti, B; Hladik, O; Hlaluku, DR; Hoad, X; Hobbs, J; Hod, N; Hodgkinson, MC; Hoecker, A; Hoenic, F; Hohn, D; Hohov, D; Holmes, TR; Holzbock, M; Hommels, LBAH; Honda, S; Honda, T; Hong, TM; Hönle, A; Hooberman, BH; Hopkins, WH; Horii, Y; Horn, P; Horton, AJ; Horyn, LA; Hostachy, JY; Hostiuc, A; Hou, S; Houmada, A; Howarth, J; Hoya, J; Hrabovsky, M; Hrdinka, J; Hristova, I; Hrivnac, J; Hrynevich, A; Hryn'ova, T; Hsu, PJ; Hsu, SC; Hu, Q; Hu, S; Huang, Y; Hubacek, Z; Hubaut, F; Huebner, M; Huegging, F; Huffman, TB; Huhtinen, M; Hunter, RFH; Huo, P; Hupe, AM; Huseynov, N; Huston, J; Huth, J; Hyneman, R; Hyrych, S; Iacobucci, G; Iakovidis, G; Ibragimov, I; Iconomidou-Fayard, L; Idrissi, Z; Iengo, P; Ignazzi, R; Igonkina, O; Iguchi, R; Iizawa, T; Ikegami, Y; Ikeno, M; Ilic, N; Iltzsche, F; Introzzi, G; Iodice, M; Iordanidou, K; Ippolito, V; Isacson, MF; Ishijima, N; Ishino, M; Ishitsuka, M; Islam, W; Issever, C; Istin, S; Ito, F; Ponce, JMI; Iuppa, R; Ivina, A; Iwasaki, H; Izen, JM; Izzo, V; Jacka, P; Jackson, P; Jacobs, RM; Jain, V; Jäkel, G; Jakobi, KB; Jakobs, K; Jakobsen, S; Jakoubek, T; Jamieson, J; Jamin, DO; Jansky, R; Janssen, J; Janus, M; Janus, PA; Jarlskog, G; Javadov, N; Javurek, T; Javurkova, M; Jeanneau, F; Jeanty, L; Jelajava, J; Jelinskas, A; Jenni, P; Jeong, J; Jeong, N; Jézéquel, S; Ji, H; Jia, J; Jiang, H; Jiang, Y; Jiang, Z; Jiggins, S; Morales, FAJ; Pena, JJ; Jin, S; Jinaru, A; Jinnouchi, O; Jivan, H; Johansson, P; Johns, KA; Johnson, CA; Jon-And, K; Jones, RWL; Jones, SD; Jones, S; Jones, TJ; Jongmanns, J; Jorge, PM; Jovicevic, J; Ju, X; Junggeburth, JJ; Rozas, AJ; Kaczmarek, A; Kado, M; Kagan, H; Kagan, M; Kaji, T; Kajomovitz, E; Kalderon, CW; Kaluza, A; Kamenshchikov, A; Kanjir, L; Kano, Y; Kantserov, VA; Kanzaki, J; Kaplan, LS; Kar, D; Kareem, MJ; Karpov, SN; Karpova, ZM; Kartvelishvili, V; Karyukhin, AN; Kashif, L; Kass, RD; Kastanas, A; Kataoka, Y; Kato, C; Katzy, J; Kawade, K; Kawagoe, K; Kawaguchi, T; Kawamoto, T; Kawamura, G; Kay, EF; Kazanin, VF; Keeler, R; Kehoe, R; Keller, JS; Kellermann, E; Kempster, JJ; Kendrick, J; Kepka, O; Kersten, S; Kersevan, BP; Haghighat, SK; Keyes, RA; Khader, M; Khalil-Zada, F; Khanov, A; Kharlamov, AG; Kharlamova, T; Khoda, EE; Khodinov, A; Khoo, TJ; Khubua, J; Kido, S; Kiehn, M; Kilby, CR; Kim, YK; Kimura, N; Kind, OM; King, BT; Kirchmeier, D; Kirk, J; Kiryunin, AE; Kishimoto, T; Kitali, V; Kivernyk, O; Kladiava, E; Klapdor-Kleingrothaus, T; Klein, MH; Klein, M; Klein, U; Kleinknecht, K; Klimek, P; Klimentov, A; Klingl, T; Klioutchnikova, T; Klitzner, FF; Kluit, P; Kluth, S; Kneringer, E; Knoop, EBF; Knue, A; Kobayashi, D; Kobayashi, T; Kobel, M; Kocian, M; Kodys, P; Koenig, PT; Koffas, T; Köhler, NM; Koi, T; Kolb, M; Koletsou, I; Kondo, T; Kondrashova, N; Köneke, K; König, AC; Kono, T; Konoplich, R; Konstantinides, V; Konstantinidis, N; Konya, B;

Kopeliensky, R; Koperny, S; Korcyl, K; Kordas, K; Koren, G; Korn, A; Korolkov, I; Korolkova, EV; Korotkova, N; Kortner, O; Kortner, S; Kosek, T; Kostyukhin, VV; Kotwal, A; Koulouris, A; Kourkoumeli-Charalampidi, A; Kourkoumelis, C; Kourlitis, E; Kouskoura, V; Kowalewska, AB; Kowalewski, R; Kozakai, C; Kozanecki, W; Kozhin, AS; Kramarenko, VA; Kramberger, G; Krasnopevtsev, D; Krasny, MW; Krasznahorkay, A; Krauss, D; Kremer, JA; Kretzschmar, J; Krieger, P; Krizka, K; Kroeninger, K; Kroha, H; Kroll, J; Kroll, J; Krstic, J; Kruchonak, U; Krüger, H; Krumnack, N; Kruse, MC; Kubota, T; Kудay, S; Kuechler, D; Kuechler, JT; Kuehn, S; Kugel, A; Kuhl, T; Kukhtin, V; Kukla, R; Kulchitsky, Y; Kuleshov, S; Kulinich, YP; Kuna, M; Kunigo, T; Kupco, A; Kupfer, T; Kuprash, O; Kurashige, H; Kurchaninov, LL; Kurinsky, NA; Kurochkin, YA; Kurova, A; Kurth, MG; Kuwertz, ES; Kuze, M; Kvita, J; Kwan, T; La Rosa, A; Navarro, JLLR; La Rotonda, L; La Ruffa, F; Lacasta, C; Lacava, F; Lack, DPJ; Lacker, H; Lacour, D; Ladygin, E; Lafaye, R; Laforge, B; Lagouri, T; Lai, S; Lammers, S; Lampl, W; Lançon, E; Landgraf, U; Landon, MPJ; Lanfermann, MC; Lang, VS; Lange, JC; Langenberg, RJ; Lankford, AJ; Lanni, F; Lantzsck, K; Lanza, A; Lapertosa, A; Laplace, S; Laporte, JF; Lari, T; Manghi, FL; Lassinig, M; Lau, TS; Laudrain, A; Laurier, A; Lavorgna, M; Lazzaroni, M; Le, B; Le Dortz, O; Le Guirriec, E; LeBlanc, M; LeCompte, T; Ledroit-Guillon, F; Lee, CA; Lee, GR; Lee, L; Lee, SC; Lee, SJ; Lefebvre, B; Lefebvre, M; Legger, F; Leggett, C; Lehmann, K; Lehmann, N; Miotto, GL; Leight, WA; Leisos, A; Leite, MAL; Leitner, R; Lellouch, D; Leney, KJC; Lenz, T; Lenzi, B; Leone, R; Leone, S; Leonidopoulos, C; Leopold, A; Lerner, G; Leroy, C; Les, R; Lester, CG; Levchenko, M; Levêque, J; Levin, D; Levinson, LJ; Lewis, DJ; Li, B; Li, B; Li, CQ; Li, H; Li, H; Li, J; Li, K; Li, L; Li, M; Li, Q; Li, QY; Li, S; Li, X; Li, Y; Liang, Z; Liberti, B; Liblong, A; Lie, K; Liem, S; Lin, CY; Lin, K; Lin, TH; Linck, RA; Lindon, JH; Lionti, AL; Lipeles, E; Lipniacka, A; Lisovyi, M; Liss, TM; Lister, A; Litke, AM; Little, JD; Liu, B; Liu, BX; Liu, HB; Liu, H; Liu, JB; Liu, JKK; Liu, K; Liu, M; Liu, P; Liu, Y; Liu, YL; Liu, YW; Livan, M; Lleres, A; Merino, JL; Lloyd, SL; Lo, CY; Lo Sterzo, F; Lobodzinska, EM; Loch, P; Lohse, T; Lohwasser, K; Lokajicek, M; Long, JD; Long, RE; Longo, L; Looper, KA; Lopez, JA; Paz, IL; Solis, AL; Lorenz, J; Martinez, NL; Lösle, PJ; Losle, A; Lou, X; Lou, X; Lounis, A; Love, J; Love, PA; Bahilo, JLL; Lu, H; Lu, M; Lu, YJ; Lubatti, HJ; Luci, C; Lucotte, A; Luedtke, C; Luehring, F; Luise, I; Luminari, L; Lund-Jensen, B; Lutz, MS; Lynn, D; Lysak, R; Lytken, E; Lyu, F; Lyubushkin, V; Lyubushkina, T; Ma, H; Ma, LL; Ma, Y; Maccarrone, G; Macchiolo, A; Macdonald, CM; Miguens, JM; Madaffari, D; Madar, R; Mader, WF; Madysa, N; Maeda, J; Maekawa, K; Maeno, T; Maerker, M; Maevskiy, AS; Magerl, V; Magini, N; Mahon, DJ; Maidantchik, C; Maier, T; Maio, A; Maj, K; Majersky, O; Majewski, S; Makida, Y; Makovec, N; Malaescu, B; Malecki, P; Maleev, VP; Malek, F; Mallik, U; Malon, D; Malone, C; Maltezos, S; Malyukov, S; Mamuzic, J; Mancini, G; Mandic, I; de Andrade, LM; Maniatis, IM; Ramos, JM; Mankinen, KH; Mann, A; Manousos, A; Mansoulie, B; Manthos, I; Manzoni, S; Marantis, A; Marceca, G; Marchese, L; Marchiori, G; Marcisovsky, M; Marcon, C; Tobon, CAM; Marjanovic, M; Marroquim, F; Marshall, Z; Martensson, MUF; Marti-Garcia, S; Martin, CB; Martin, TA; Martin, VJ; Latour, BMD; Martinez, M; Outschoorn, VIM; Martin-Haugh, S; Martoiu, VS; Martyniuk, AC; Marzin, A; Masetti, L; Mashimo, T; Mashinistov, R; Masik, J; Maslennikov, AL; Mason, LH; Massa, L; Massarotti, P; Mastrandrea, P; Mastroberardino, A; Masubuchi, T; Matic, A; Mättig, P; Maurer, J; Macek, B; Maximov, DA; Mazini, R; Maznas, I; Mazza, SM; Mc Kee, SP; McCarthy, TG; McClymont, LI; McCormack, WP; McDonald, EF; MCFayden, JA; McKay, MA; McLean, KD; McMahan, SJ; McNamara, PC; McNicol, CJ; McPherson, RA; Mdhluli, JE; Meadows, ZA; Meehan, S; Megy, T; Mehlhase, S; Mehta, A; Meideck, T; Meirose, B; Melini, D; Garcia, BRM; Mellenthin, JD; Melo, M; Meloni, F; Melzer, A; Menary, SB;

Gouveia, EDM; Meng, L; Meng, XT; Menke, S; Meoni, E; Mergelmeyer, S; Merkt, SAM; Merlassino, C; Mermod, P; Merola, L; Meroni, C; Meshreki, JKR; Messina, A; Metcalfe, J; Mete, AS; Meyer, C; Meyer, J; Meyer, JP; Theenhausen, HMZ; Miano, F; Middleton, RP; Mijovic, L; Mikenberg, G; Mikeskikova, M; Mikuz, M; Mildner, H; Milesi, M; Milic, A; Millar, DA; Miller, DW; Milov, A; Milstead, DA; Mina, RA; Minaenko, AA; Moya, MM; Minashvili, IA; Mincer, AL; Mindur, B; Mineev, M; Minegishi, Y; Ming, Y; Mir, LM; Mirto, A; Mistry, KP; Mitani, T; Mitrevski, J; Mitsou, VA; Mittal, M; Miucci, A; Miyagawa, PS; Mizukami, A; Mjörnmark, JU; Mkrtychyan, T; Mlynarikova, M; Moa, T; Mochizuki, K; Mogg, P; Mohapatra, S; Moles-Valls, R; Mondragon, MC; Mönig, K; Monk, J; Monnier, E; Montalbano, A; Berlingen, JM; Montella, M; Monticelli, F; Morange, N; Moreno, D; Llácer, MM; Morettini, P; Morgenstern, M; Morgenstern, S; Mori, D; Morii, M; Morinaga, M; Morisbak, V; Morley, AK; Mornacchi, G; Morris, AP; Morvaj, L; Moschovakos, P; Mosidze, M; Moss, HJ; Moss, J; Motohashi, K; Mountricha, E; Moyses, EJW; Muanza, S; Mueller, F; Mueller, J; Mueller, RSP; Muenstermann, D; Mullier, GA; Martinez, JLM; Sanchez, FJM; Murin, P; Murray, WJ; Murrone, A; Muskinja, M; Mwewa, C; Myagkov, AG; Myers, J; Myska, M; Nachman, BP; Nackenhorst, O; Nagai, K; Nagano, K; Nagasaka, Y; Nagel, M; Nagy, E; Nairz, AM; Nakahama, Y; Nakamura, K; Nakamura, T; Nakano, I; Nanjo, H; Napolitano, F; Garcia, RFN; Narayan, R; Villar, DIN; Naryshkin, I; Naumann, T; Navarro, G; Neal, HA; Nechaeva, PY; Nechansky, F; Neep, TJ; Negri, A; Negrini, M; Nektarijevic, S; Nellist, C; Nelson, ME; Nemecek, S; Nemethy, P; Nessi, M; Neubauer, MS; Neumann, M; Newman, PR; Ng, TY; Ng, YS; Ng, WY; Nguyen, HDN; Manh, TN; Nibigira, E; Nickerson, RB; Nicolaidou, R; Nielsen, DS; Nielsen, J; Nikiforou, N; Nikolaenko, V; Nikolic-Audit, I; Nikolopoulos, K; Nilsson, P; Nindhito, HR; Ninomiya, Y; Nisati, A; Nishu, N; Nisius, R; Nitsche, I; Nitta, T; Nobe, T; Noguchi, Y; Nomachi, M; Nomidis, I; Nomura, MA; Nordberg, M; Norjoharuddeen, N; Novak, T; Novgorodova, O; Novotny, R; Nozka, L; Ntekas, K; Nurse, E; Nuti, F; Oakham, FG; Oberlack, H; Ocariz, J; Ochi, A; Ochoa, I; Ochoa-Ricoux, JP; O'Connor, K; Oda, S; Odaka, S; Oerdek, S; Ogrodnik, A; Oh, A; Oh, SH; Ohm, CC; Oide, H; Ojeda, ML; Okazaki, Y; Okumura, Y; Okuyama, T; Olariu, A; Seabra, LFO; Pino, SAO; Damazio, DO; Oliver, JL; Olsson, MJR; Olszewski, A; Olszowska, J; O'Neil, DC; Onofre, A; Onogi, K; Onyisi, PUE; Oppen, H; Oreglia, MJ; Orellana, GE; Oren, Y; Orestano, D; Orlando, N; Orr, RS; Osculati, B; O'Shea, V; Ospanov, R; Garzon, GOY; Otono, H; Ouchrif, M; Ould-Saada, F; Ouraou, A; Ouyang, Q; Owen, M; Owen, RE; Ozcan, VE; Ozturk, N; Pacalt, J; Pacey, HA; Pachal, K; Pages, AP; Aranda, CP; Griso, SP; Paganini, M; Palacino, G; Palazzo, S; Palestini, S; Palka, M; Pallin, D; Panagoulas, I; Pandini, CE; Vazquez, JGP; Pani, P; Panizzo, G; Paolozzi, L; Papadatos, C; Papageorgiou, K; Paramonov, A; Hernandez, DP; Saenz, SRP; Parida, B; Park, TH; Parker, AJ; Parker, MA; Parodi, F; Parrish, EW; Parsons, JA; Parzefall, U; Dominguez, LP; Pascuzzi, VR; Pasner, JMP; Pasqualucci, E; Passaggio, S; Pastore, F; Pasuwan, P; Pataria, S; Pater, JR; Pathak, A; Pauly, T; Pearson, B; Pedersen, M; Diaz, LP; Pedro, R; Peleganchuk, SV; Penc, O; Peng, C; Peng, H; Peralva, BS; Perego, MM; Peixoto, APP; Perepelitsa, DV; Peri, F; Perini, L; Pernegger, H; Perrella, S; Peters, K; Peters, RFY; Petersen, BA; Petersen, TC; Petit, E; Petridis, A; Petridou, C; Petrov, M; Petrucci, F; Pettee, M; Pettersson, NE; Petukhova, K; Peyaud, A; Pezoa, R; Pham, T; Phillips, FH; Phillips, PW; Phipps, MW; Piacquadio, G; Pianori, E; Picazio, A; Pickles, RH; Piegai, R; Pilcher, JE; Pilkington, AD; Pinamonti, M; Pinfeld, JL; Pitt, M; Pizzimento, L; Pleier, MA; Pleskot, V; Plotnikova, E; Pluth, D; Podberezko, P; Poettgen, R; Poggi, R; Poggioli, L; Pogrebnyak, I; Pohl, D; Pokharel, I; Polesello, G; Poley, A; Policicchio, A; Polifka, R; Polini, A; Pollard, CS; Polychronakos, V; Ponomarenko, D;

Pontecorvo, L; Popeneciu, GA; Quintero, DMP; Pospisil, S; Potamianos, K; Potrap, IN; Potter, CJ; Potti, H; Poulsen, T; Poveda, J; Powell, TD; Astigarraga, MEP; Pralavorio, P; Prell, S; Price, D; Primavera, M; Prince, S; Proffitt, ML; Proklova, N; Prokofiev, K; Protopopescu, S; Proudfoot, J; Przybycien, M; Puri, A; Puzo, P; Qian, J; Qin, Y; Quadt, A; Queitsch-Maitland, M; Qureshi, A; Rados, P; Ragusa, F; Rahal, G; Raine, JA; Rajagopalan, S; Morales, AR; Ran, K; Rashid, T; Raspopov, S; Ratti, MG; Rauch, DM; Rauscher, F; Rave, S; Ravina, B; Ravinovich, I; Rawling, JH; Raymond, M; Read, AL; Readioff, NP; Reale, M; Rebuzzi, DM; Redelbach, A; Redlinger, G; Reed, RG; Reeves, K; Rehnisch, L; Reichert, J; Reikher, D; Reiss, A; Rej, A; Rembser, C; Ren, H; Rescigno, M; Resconi, S; Resseguie, ED; Rettie, S; Reynolds, E; Rezanova, OL; Reznicek, P; Ricci, E; Richter, R; Richter, S; Richter-Was, E; Ricken, O; Ridel, M; Rieck, P; Riegel, CJ; Rifki, O; Rijssenbeek, M; Rimoldi, A; Rimoldi, M; Rinaldi, L; Ripellino, G; Ristic, B; Ritsch, E; Riu, I; Vergara, JCR; Rizatdinova, F; Rizvi, E; Rizzi, C; Roberts, RT; Robertson, SH; Robinson, D; Robinson, JEM; Robson, A; Rocco, E; Roda, C; Rodina, Y; Bosca, SR; Perez, AR; Rodriguez, DR; Vera, AMR; Roe, S; Rohne, O; Röhrig, R; Roland, CPA; Roloff, J; Romaniouk, A; Romano, M; Rompotis, N; Ronzani, M; Roos, L; Rosati, S; Rosbach, K; Rosien, NA; Rosser, BJ; Rossi, E; Rossi, E; Rossi, E; Rossi, LP; Rossini, L; Rosten, JHN; Rosten, R; Rotaru, M; Rothberg, J; Rousseau, D; Roy, D; Rozanov, A; Rozen, Y; Ruan, X; Rubbo, F; Rühr, F; Ruiz-Martinez, A; Rummier, A; Rurikova, Z; Rusakovich, NA; Russell, HL; Rustige, L; Rutherford, JP; Rüttinger, EM; Rybar, M; Rybkin, G; Ryu, S; Ryzhov, A; Rzehorz, GF; Sabatini, P; Sabato, G; Sacerdoti, S; Sadrozinski, HFW; Tehrani, FS; Saha, P; Saha, S; Sahinsoy, M; Sahu, A; Saimpert, M; Saito, M; Saito, T; Sakamoto, H; Sakharov, A; Salamani, D; Salamanna, G; Loyola, JES; De Bruin, PHS; Salihaic, D; Salmikov, A; Salt, J; Salvatore, D; Salvatore, F; Salvucci, A; Salzburger, A; Samarati, J; Sammel, D; Sampsonidis, D; Sampsonidou, D; Sánchez, J; Pineda, AS; Sandaker, H; Sander, CO; Sandhoff, M; Sandoval, C; Sankey, DPC; Sannino, M; Sano, Y; Sansoni, A; Santoni, C; Santos, H; Santpur, SN; Santra, A; Saraiva, JG; Sardain, J; Sasaki, O; Sato, K; Sauvan, E; Savard, P; Savic, N; Sawada, R; Sawyer, C; Sawyer, L; Sbarra, C; Sbrizzi, A; Scanlon, T; Schaarschmidt, J; Schacht, P; Schachtner, BM; Schaefer, D; Schaefer, L; Schaeffer, J; Schaepe, S; Schäfer, U; Schaffer, AC; Schaile, D; Schamberger, RD; Scharnberg, N; Schegelsky, VA; Scheirich, D; Schenck, F; Schernau, M; Schiavi, C; Schier, S; Schildgen, LK; Schillaci, ZM; Schioppa, EJ; Schioppa, M; Schleicher, KE; Schlenker, S; Schmidt-Sommerfeld, KR; Schmieden, K; Schmitt, C; Schmitt, S; Schmitz, S; Schmoeckel, JC; Schnoor, U; Schoeffel, L; Schoening, A; Schopf, E; Schott, M; Schouwenberg, JFP; Schovancova, J; Schramm, S; Schulte, A; Schultz-Coulon, HC; Schumacher, M; Schumm, BA; Schune, P; Schwartzman, A; Schwarz, TA; Schwemling, P; Schwienhorst, R; Sciandra, A; Sciolla, G; Scornajenghi, M; Scuri, F; Scutti, F; Scyboz, LM; Sebastiani, CD; Seema, P; Seidel, SC; Seiden, A; Seiss, T; Seixas, JM; Sekhniaidze, G; Sekhon, K; Sekula, SJ; Semprini-Cesari, N; Sen, S; Senkin, S; Serfon, C; Serin, L; Serkin, L; Sessa, M; Severini, H; Sfiligoi, T; Sforza, F; Sfyrla, A; Shabalina, E; Shahinian, JD; Shaikh, NW; Renous, DS; Shan, LY; Shang, R; Shank, JT; Shapiro, M; Sharma, A; Sharma, AS; Shatalov, PB; Shaw, K; Shaw, SM; Shcherbakova, A; Shen, Y; Sherafati, N; Sherman, AD; Sherwood, P; Shi, L; Shimmin, CO; Shimogama, Y; Shimojima, M; Shipsey, IPJ; Shirabe, S; Shiyakova, M; Shlomi, J; Shmeleva, A; Shochet, MJ; Shojaii, J; Shope, DR; Shrestha, S; Shulga, E; Sicho, P; Sickles, AM; Sidebo, PE; Haddad, ES; Sidiropoulou, O; Sidoti, A; Siegert, F; Sijacki, D; Silva, M; Oliveira, MVS; Silverstein, SB; Simak, V; Simion, S; Simioni, E; Simon, M; Simoniello, R; Sinervo, P; Sinev, NB; Sioli, M; Siral, I; Sivoklokov, SY; Sjölin, J; Skorda, E; Skubic, P; Slawinska, M; Sliwa, K; Slovak, R; Smakhtin, V; Smart,

BH; Smiesko, J; Smirnov, N; Smirnov, SY; Smirnov, Y; Smirnova, LN; Smirnova, O; Smith, JW; Smizanska, M; Smolek, K; Smykiewicz, A; Snesarev, AA; Snyder, IM; Snyder, S; Sobie, R; Soffa, AM; Soffer, A; Sogaard, A; Sohns, F; Sokhrannyi, G; Sanchez, CAS; Soldatov, EY; Soldevila, U; Solodkov, AA; Soloshenko, A; Solovyanov, OV; Solovyev, V; Sommer, P; Son, H; Song, W; Song, WY; Sopczak, A; Sopkova, F; Sotiropoulou, CL; Sottocornola, S; Soualah, R; South, D; Spagnolo, S; Spalla, M; Spangenberg, M; Spanò, F; Sperlich, D; Spieker, TM; Spighi, R; Spigo, G; Spiller, LA; Spina, M; Spiteri, DP; Spousta, M; Stabile, A; Stamen, R; Stamenkovic, M; Stamm, S; Stanecka, E; Stanek, RW; Stanescu, C; Stanislaus, B; Stanitzki, MM; Stapf, B; Starchenko, EA; Stark, GH; Stark, J; Stark, SH; Staroba, P; Starovoitov, P; Stärz, S; Staszewski, R; Stavropoulos, G; Stegler, M; Steinberg, P; Stelzer, B; Stelzer, HJ; Stelzer-Chilton, O; Stenzel, H; Stevenson, TJ; Stewart, GA; Stockton, MC; Stoicea, G; Stolarski, M; Stolte, P; Stonjek, S; Straessner, A; Strandberg, J; Strandberg, S; Strauss, M; Strizenec, P; Ströhmer, R; Strom, DM; Stroynowski, R; Strubig, A; Stucci, SA; Stugu, B; Stupak, J; Styles, NA; Su, D; Suchek, S; Sugaya, Y; Sulin, VV; Sullivan, MJ; Sultan, DMS; Sultansoy, S; Sumida, T; Sun, S; Sun, X; Suruliz, K; Suster, CJE; Sutton, MR; Suzuki, S; Svatos, M; Swiatlowski, M; Swift, SP; Sydorenko, A; Sykora, I; Sykora, M; Sykora, T; Ta, D; Tackmann, K; Taenzer, J; Taffard, A; Tafirout, R; Tahirovic, E; Takai, H; Takashima, R; Takeda, K; Takeshita, T; Takubo, Y; Talby, M; Talyshiev, AA; Tanaka, J; Tanaka, M; Tanaka, R; Tannenwald, BB; Araya, ST; Tapprogge, S; Mohamed, ATA; Tarem, S; Tarna, G; Tartarelli, GF; Tas, P; Tasevsky, M; Tashiro, T; Tassi, E; Delgado, AT; Tayalati, Y; Taylor, AJ; Taylor, GN; Taylor, PTE; Taylor, W; Tee, AS; De Lima, RT; Teixeira-Dias, P; Ten Kate, H; Teoh, JJ; Terada, S; Terashi, M; Terron, J; Terzo, S; Testa, M; Teuscher, RJ; Thais, SJ; Thevenaux-Pelzer, T; Thiele, F; Thomas, DW; Thomas, JO; Thomas, JP; Thompson, AS; Thompson, PD; Thomsen, LA; Thomson, E; Tian, Y; Torres, RET; Tikhomirov, V; Tikhonov, YA; Timoshenko, S; Tipton, P; Tisserant, S; Todome, K; Todorova-Nova, S; Todt, S; Tojo, J; Tokár, S; Tokushuku, K; Tolley, E; Tomiwa, KG; Tomoto, M; Tompkins, L; Tong, B; Tornambe, P; Torrence, E; Torres, H; Pastor, ET; Toscirì, C; Toth, J; Tovey, DR; Treado, CJ; Trefzger, T; Tresoldi, F; Tricoli, A; Trigger, IM; Trincaz-Duvoid, S; Trocmé, B; Trofymov, A; Troncon, C; Trovatelli, M; Trovato, F; Truong, L; Trzebinski, M; Trzupiek, A; Tsai, F; Tseng, JCL; Tsiarahka, PV; Tsirigotis, A; Tsirintanis, N; Tsiskaridze, V; Tskhadadze, EG; Tsopoulou, M; Tsukerman, II; Tsulaia, V; Tsuno, S; Tsybychev, D; Tu, Y; Tudorache, A; Tudorache, V; Tulbure, TT; Tuna, AN; Turchikhin, S; Turgeman, D; Cakir, IT; Turner, RJ; Turra, R; Tuts, PM; Tzamaras, S; Tzovara, E; Uccielli, G; Ueda, I; Ughetto, M; Ukegawa, F; Unal, G; Undrus, A; Unel, G; Ungaro, FC; Unno, Y; Uno, K; Urban, J; Urquijo, P; Usai, G; Usui, J; Vacavant, L; Vacek, V; Vachon, B; Vadla, KOH; Vaidya, A; Valderanis, C; Santurio, EV; Valente, M; Valentinetti, S; Valero, A; Valéry, L; Vallance, RA; Vallier, A; Ferrer, JAV; Van Daalen, TR; Van Gemmeren, P; Van Vulpen, I; Vanadia, M; Vandelli, W; Vaniachine, A; Vari, R; Varnes, EW; Varni, C; Varol, T; Varouchas, D; Varvell, KE; Vasquez, GA; Vasquez, JG; Vazeille, F; Furelos, DV; Schroeder, TV; Veatch, J; Vecchio, V; Veloce, LM; Veloso, F; Veneziano, S; Ventura, A; Venturi, N; Verbytskyi, A; Vercesi, V; Verducci, M; Infante, CMV; Vergis, C; Verkerke, W; Vermeulen, AT; Vermeulen, JC; Vetterli, MC; Maira, NV; Pinto, MVB; Vichou, I; Vicky, T; Boeriu, OEV; Viehhauser, GHA; Vigani, L; Villa, M; Perez, MV; Vilucchi, E; Vincter, MG; Vinogradov, VB; Vishwakarma, A; Vittori, C; Vivarelli, I; Vogel, M; Vokac, P; Volpi, G; von Buddenbrock, SE; Von Toerne, E; Vorobel, V; Vorobev, K; Vos, M; Vosseveld, JH; Vranjes, N; Milosavljevic, MV; Vrba, V; Vreeswijk, M; Vuillemet, R; Vukotic, I; Wagner, P; Wagner, W; Wagner-Kuhr, J; Wahlberg, H; Wahrmund, S; Wakamiya, K;

Walbrecht, VM; Walder, J; Walker, R; Walker, SD; Walkowiak(data truncated to fit)

Art

Mas-Bermejo, P; Papiol, S; Via, M; Rovira, P; Torrecilla, P; Kwapil, TR; Barrantes-Vidal, N; Rosa, A

Article: Schizophrenia polygenic risk score in psychosis proneness. EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE

2023. Vol: 273, 1665-1675

WOS:001004057000001

FI: 4,7 / Q1

Colaboración

Medina-Castillo, AL; Lopez-Lopez, MT; Fernandez-Ramos, MD

Article: Theoretical formulation of the distribution function of critical nuclei under precipitation polymerization conditions.

POLYMER

2023. Vol: 285, -

WOS:001080407400001

FI: 4,6 / Q1

Colaboración

Koufaki, MI; Fragoulakis, V; Díaz-Villamarín, X; Karamperis, K; Vozikis, A; Swen, JJ; Dávila-Fajardo, CL; Vasileiou, KZ; Patrinos, GP; Mitropoulou, C

Article: Economic evaluation of pharmacogenomic-guided antiplatelet treatment in Spanish patients suffering from acute coronary syndrome participating in the U-PGx PREPARE study.

HUMAN GENOMICS

2023. Vol: 17, -

WOS:001004252600001

FI: 4,5 / Q1

Colaboración

Spacírová, Z; Kaptoge, S; García-Mochón, L; Barranco, MR; Pérez, MJS; Bondonno, NP; Tjonneland, A; Weiderpass, E; Gironi, S; Espín, J; Sacerdote, C; Schiborn, C; Masala, G; Colorado-Yohar, SM; Kim, L; Moons, KGM; Engström, G; Schulze, MB; Bresson, L; Moreno-Iribas, C; Epstein, D

Article: The cost-effectiveness of a uniform versus age-based threshold for one-off screening for prevention of cardiovascular disease.

EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS

2023. Vol: 24, 1033-1045

WOS:000873970600001

FI: 4,4 / Q1

Colaboración

Ballal, NV; Narkedamalli, R; Gandhi, P; Arias-Moliz, MT; Baca, P; Das, S; Varghese, J; Gaonkar, SL; Rao, BSS; Frazier, J; Bergeron, BE; Tay, FR

Article: Biological and chemical properties of 2-in-1 calcium-chelating and antibacterial root canal irrigants.

JOURNAL OF DENTISTRY

2023. Vol: 134, -

WOS:001008961100001

FI: 4,4 / Q1

Colaboración

Wæhrens, EE; Morgan, DD; la Cour, K; Lyons, KD; Lozano, ML; De Carlo, MMRP; Rezende, G; Pilegaard, MS

Article: International consensus on occupational therapy interventions for people with palliative care needs: A European Association for Palliative Care Group Concept Mapping study.

PALLIATIVE MEDICINE

2023. Vol: 37, 1389-1401

WOS:001039895100001

FI: 4,4 / Q1

Colaboración

Osorio, MT; Toledano, R; Huang, HLY; Toledano-Osorio, M; Osorio, R; Huang, CYC; García-Godoy, F

Article: Effect of doxycycline doped nanoparticles on osteogenic/cementogenic and anti-inflammatory responses of human cells derived from the periodontal ligament.

JOURNAL OF DENTISTRY

2023. Vol: 137, -

WOS:001064302300001

FI: 4,4 / Q1

Colaboración

Ravidà, A; Samal, A; Qazi, M; Webber, LP; Wang, HL; Galindo-Moreno, P; Borgnakke, WS; Saleh, MHA

Article: Interproximal implant thread exposure after initial bone remodeling as a risk indicator for peri-implantitis.

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY

2023. Vol: 94, 751-764

WOS:000909740400001

FI: 4,3 / Q1

Colaboración

Bressan, E; Guazzo, R; Tomasi, C; Peña, TG; Galindo-Moreno, P; Caponio, VCA; Sbricoli, L; Canullo, L

Review: Influence of soft tissue thickness on marginal bone level around dental implants: A systematic review with meta-analysis and trial-sequential analysis.

CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH

2023. Vol: 34, 405-415

WOS:000948279500001

FI: 4,3 / Q1

Colaboración

Cadenas-Sanchez, C; Migueles, JH; Verdejo-Román, J; Erickson, KI; Esteban-Cornejo, I; Catena, A; Ortega, FB

Article: Physical activity, sedentary time, and fitness in relation to brain shapes in children with overweight/obesity: Links to intelligence.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS

2023. Vol: 33, 319-330

WOS:000888017000001

FI: 4,1 / Q1

Colaboración

Rasmussen, GHF; Kristiansen, M; Arroyo-Morales, M; Voigt, M; Madeleine, P

Article: The Analgesic Effect of Resistance Training after Breast Cancer (ANTRAC): A Randomized Controlled Trial.

MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE

2023. Vol: 55, 167-176

WOS:000912923400003

FI: 4,1 / Q1

Colaboración

Olvera-Rojas, M; Plaza-Florido, A; Solis-Urra, P; Rodriguez-Ayllon, M; Toval, A; Esteban-Cornejo, I; Ortega, FB

Article: Association of muscular strength and targeted proteomics involved in brain health in children with overweight/obesity.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS

2023. Vol: 33, 1738-1751

WOS:000988885200001

FI: 4,1 / Q1

Colaboración

Osuna-Prieto, FJ; Jurado-Fasoli, L; Plaza-Florido, A; Yang, W; Kohler, I; Di, XY; Rubio-López, J; Sanchez-Delgado, G; Rensen, PCN; Ruiz, JR; Martinez-Tellez, B

Article: A bout of endurance and resistance exercise transiently decreases plasma levels of bile acids in young, sedentary adults.

SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS

2023. Vol: 33, 1607-1620

WOS:001000914700001

FI: 4,1 / Q1

Colaboración

Iniesta, A; Bajo, MT; Rivera, M; Paolieri, D

Article: Transfer effects from language processing to visual attention dynamics: The impact of orthographic transparency.

BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

2023. Vol: 114, 86-111

WOS:000857816500001

FI: 4 / Q1

Colaboración

Fernández, J; Molina-Martín, A; Rocha-de-Lossada, C; Rodríguez-Vallejo, M; Piñero, DP

Review: Clinical outcomes of presbyopia correction with the latest techniques of presbyLASIK: a systematic review.

EYE

2023. Vol: 37, 587-596

WOS:000828463200003

FI: 3,9 / Q1

Colaboración

Biedma-Rdguéz, C; Gacto, MJ; Anguita-Ruiz, A; Alcalá, R; Aguilera, CM; Alcalá-Fdez, J

Article: Learning positive-negative rule-based fuzzy associative classifiers with a good trade-off between complexity and accuracy.

FUZZY SETS AND SYSTEMS

2023. Vol: 465, -

WOS:001013273200001

FI: 3,9 / Q1

Colaboración

Solis-Urra, P; Esteban-Cornejo, I; Mora-Gonzalez, J; Stillman, C; Contreras-Rodriguez, O; Erickson, KI; Catena, A; Ortega, FB

Article: Early life factors and hippocampal functional connectivity in children with overweight/obesity.

PEDIATRIC OBESITY

2023. Vol: 18, -

WOS:000904550100001

FI: 3,8 / Q1

Colaboración

González-Gil, EM; Anguita-Ruiz, A; Kalén, A; Perez, CD; Rupérez, A; Vázquez-Cobela, R; Flores, K; Gil, A; Gil-Campos, M; Bueno, G; Leis, R; Aguilera, CM

Article: Longitudinal associations between cardiovascular biomarkers and metabolic syndrome during puberty: the PUBMEP study.

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS

2023. Vol: 182, 419-429

WOS:000883213600002

FI: 3,6 / Q1

Colaboración

Colás-Blanco, I; Chica, AB; de Schotten, MT; Busquier, H; Olivares, G; Triviño, M

Article: Impaired attention mechanisms in confabulating patients: A VLSM and DWI study.

CORTEX

2023. Vol: 159, 175-192

WOS:000925231200001

FI: 3,6 / Q1

Colaboración

Marmol-Perez, A; Ubago-Guisado, E; Llorente-Cantarero, FJ; Vlachopoulos, D; Rodriguez-Solana, A; Gil-Cosano, JJ; Ruiz, JR; Gracia-Marco, L

Article: Determinants of bone parameters in young paediatric cancer survivors: the iBoneFIT project.

PEDIATRIC RESEARCH

2023. Vol: 94, 1538-1546

WOS:000992096500004

FI: 3,6 / Q1

Colaboración

Pereyra-Rodríguez, JJ; Baldrich, ES; Ruiz-Villaverde, R; Torres, EB; Dobao, PD; Nart, IF; Menéndez, AF; Martin-santiago, A; Miquel, JM; Silvestre, JF; Armario-Hita, JC

Article: Clinical Approach to Patients with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Spanish Delphi Consensus.

ACTA DERMATO-VENEREOLÓGICA

2023. Vol: 103, -

WOS:001109876700003

FI: 3,6 / Q1

Colaboración

Gómez-Urquiza, JL; Velando-Soriano, A; Membrive-Jiménez, MJ; Ramírez-Baena, L; Aguayo-Estremera, R; Ortega-Campos, E; de la Fuente, GAC

Review: Prevalence and levels of burnout in nursing students: A systematic review with meta-analysis.

NURSE EDUCATION IN PRACTICE

2023. Vol: 72, 103753-

WOS:001079133200001

FI: 3,2 / Q1

Colaboración

Rubio, AO; Ayuso, DNDR; Sánchez, IT; Martos, IC; Torres, JR; López, LL; Valenza, MC

Review: Pain Experiences of People Diagnosed With Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of Case-Control Studies.

AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY

2023. Vol: 77, -

WOS:000986521100019

FI: 2,9 / Q1

Colaboración

Ganho-Avila, A; Guiomar, R; Sobral, M; Pacheco, F; Caparros-Gonzalez, RA; Diaz-Louzao, C; Motrico, E; Domínguez-Salas, S; Mesquita, A; Costa, R; Voursoura, E; Hadjigeorgiou, E; Bina, R; Buhagiari, R; Mateus, V; Contreras-García, Y; Wilson, CA; Ajaz, E; Hancheva, C; Dikmen-Yildiz, P; de la Torre-luque, A

Article: The impact of COVID-19 on breastfeeding rates: An international cross-sectional study.

MIDWIFERY

2023. Vol: 120, -

WOS:000996654100001

FI: 2,7 / Q1

Colaboración

Martínez-Chicón, J; Márquez-Ruiz, AB; González-Herrera, L; Luna, JD; Valenzuela, A

Article: Dental pattern diversity in a military population and its usefulness for assessing the degree of certainty in dental identification.

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL

2023. Vol: 345, -

WOS:000953026500001

FI: 2,2 / Q1

Colaboración

Demuru, E; Rossi, S; Ventura, L; Dal Maso, L; Guzzinati, S; Katalinic, A; Lamy, S; Jooste, V; Di Benedetto, C; De Angelis, R

Article: Estimating complete cancer prevalence in Europe: validity of alternative vs standard completeness indexes.

FRONTIERS IN ONCOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:000982791200001

FI: 5,738 / Q2

Colaboración

Barnadas-Carceller, B; Martinez-Peinado, N; Gómez, LC; Ros-Lucas, A; Gabaldón-Figueira, JC; Diaz-Mochon, JJ; Gascon, J; Molina, JJ; Villatoro, MJPDY; Alonso-Padilla, J

Article: Identification of compounds with activity against Trypanosoma cruzi within a collection of synthetic nucleoside analogs.

FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY

2023. Vol: 12, -

WOS:000920867800001

FI: 5,7 / Q2

Colaboración

Haidari, H; Melguizo-Rodríguez, L; Cowin, AJ; Kopecki, Z

Review: Therapeutic potential of antimicrobial peptides for treatment of wound infection.

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY

2023. Vol: 324, C29-C38

WOS:000957546100004

FI: 5,5 / Q2

Colaboración

Barungi, S; Hernández-Camarero, P; Moreno-Terribas, G; Villalba-Montoro, R; Marchal, JA; López-Ruiz, E; Perán, M

Review: Clinical implications of inflammation in atheroma formation and novel therapies in cardiovascular diseases.

FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY

2023. Vol: 11, -

WOS:000960862900001

FI: 5,5 / Q2

Colaboración

Alonso, AP; Minh, DP; Pla, D; Gómez, M

Article: A Cooperative Rh/Co-Catalyzed Hydroaminomethylation Reaction for the Synthesis of Terpene Amines.

CHEMCATCHEM

2023. Vol: 15, -

WOS:001003082500001

FI: 5,497 / Q2
Colaboración

Tschiderer, L; Peters, SAE; van der Schouw, YT; van Westing, AC; Tong, TYN; Willeit, P; Seekircher, L; Moreno-Iribas, C; Huerta, JM; Crous-Bou, M; Söderholm, M; Schulze, MB; Johansson, C; Sjölander, S; Heath, AK; Macciotta, A; Dahm, CC; Ibsen, DB; Pala, V; Mellekjaer, L; Burgess, S; Wood, A; Kaaks, R; Katzke, V; Amiano, P; Rodriguez-Barranco, M; Engström, G; Weiderpass, E; Tjonneland, A; Halkjaer, J; Panico, S; Danesh, J; Butterworth, A; Onland-Moret, NC

Article: Age at Menopause and the Risk of Stroke: Observational and Mendelian Randomization Analysis in 204 244 Postmenopausal Women.

JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION

2023. Vol: 12, -

WOS:001156985200007

FI: 5,4 / Q2

Colaboración

Yao, XJ; Zhu, ZQ; Kang, C; Wang, SH; Gorriz, JM; Zhang, YD

Article: AdaD-FNN for Chest CT-Based COVID-19 Diagnosis.

IEEE TRANSACTIONS ON EMERGING TOPICS IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

2023. Vol: 7, 5-14

WOS:000805795600001

FI: 5,3 / Q2

Colaboración

Zhang, YD; Gorriz, JM; Pan, Y; Cordon, O

Editorial Material: Guest Editorial Special Issue on Explainable Deep Learning for Medical Image Processing and Analysis.

IEEE TRANSACTIONS ON EMERGING TOPICS IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

2023. Vol: 7, 2-4

WOS:000935142500001

FI: 5,3 / Q2

Colaboración

Casalone, E; Birolo, G; Pardini, B; Allione, A; Russo, A; Catalano, C; Mencoboni, M; Ferrante, D; Magnani, C; Sculco, M; Dianzani, I; Grosso, F; Mirabelli, D; Filiberti, RA; Rena, O; Sacerdote, C; Rodriguez-Barranco, M; Smith-Byrne, K; Panico, S; Agnoli, C; Johnson, T; Kaaks, R; Tumino, R; Huerta, JM; Riboli, E; Heath, AK; Trobajo-Sanmartín, C; Schulze, MB; Saieva, C; Amiano, P; Agudo, A; Weiderpass, E; Vineis, P; Matullo, G

Article: Serum Extracellular Vesicle-Derived microRNAs as Potential Biomarkers for Pleural Mesothelioma in a European Prospective Study.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:000910441300001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Borque-Fernando, A; Gaya, JM; Esteban-Escañó, LM; Gómez-Rivas, J; García-Baquero, R; Agreda-Castañeda, F; Gallioli, A; Verri, P; Ortiz-Vico, FJ; Amir-Nicolau, BF; Osman-García, I; Gil-Martínez, P; Arrabal-Martín, M; Lozano, AGF; Campos-Juanatey, F; Guerrero-Ramos, F; Rubio-Briones, J

Article: Epidemiology, Diagnosis and Management of Penile Cancer: Results from the Spanish National Registry of Penile Cancer.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:000933796800001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Suárez-García, I; Alejos, B; Hernando, V; Viñuela, L; García, MV; Rial-Crestelo, D; Elías, MJP; Iglesias, HA; Peraire, J; Tiraboschi, J; Díaz, A; Moreno, S; Jarrin, I

Article: Effectiveness and tolerability of dolutegravir/lamivudine for the treatment of HIV-1 infection in clinical practice.

JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY

2023. Vol: 78, 1423-1432

WOS:000989572700001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Gogate, A; Bennett, B; Poonja, Z; Stewart, G; Colmenero, AM; Szturz, P; Carrington, C; Castro, C; Gemmen, E; Lau, A; Maseda, AC; Winquist, E; Arrazubi, V; Hao, DSR; Cook, A; Galan, JM; Ugidos, L; Garay, DF; Abad, DG; Metcalf, R

Article: Phase 4 Multinational Multicenter Retrospective and Prospective Real-World Study of Nivolumab in Recurrent and Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001035070300001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Almanza-Aguilera, E; Guiñón-Fort, D; Perez-Cornago, A; Martínez-Huélamo, M; Andrés-Lacueva, C; Tjonneland, A; Eriksen, AK; Katzke, V; Bajracharya, R; Schulze, MB; Masala, G; Oliverio, A; Tumino, R; Manfredi, L; Lasheras, C; Crous-Bou, M; Sánchez, MJ; Amiano, P; Colorado-Yohar, SM; Guevara, M; Sonestedt, E; Bjartell, A; Thysell, E; Weiderpass, E; Aune, D; Aglago, EK; Travis, RC; Zamora-Ros, R

Article: Intake of the Total, Classes, and Subclasses of (Poly)Phenols and Risk of Prostate Cancer: A Prospective Analysis of the EPIC Study.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001057469500001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Speksnijder, CM; Ortiz-Comino, L; de Haan, AFJ; Fernández-Lao, C; de Bree, R; Merkx, MAW

Article: Swallowing after Oral Oncological Treatment: A Five-Year Prospective Study.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001060537900001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Podzamczar, D; Imaz, A; Lopez-Lirola, A; Knobel, H; Masiá, M; Fanciulli, C; Hernández, C; Lagarde, M; Gutierrez, A; Curran, A; Morano, L; Montero-Alonso, M; Troya, J; Rigo, R; Casadellà, M; Navarro-Alcaraz, A; Ardila, F; Parera, M; Bernal, E; Echeverría, P; Estrada, V; Hidalgo-Tenorio, C; Macias, J; Prieto, P; Portilla, J; Valencia, E; Vivancos, MJ; Rivero, A

Article: Switching to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (BIC/FTC/TAF) plus darunavir/cobicistat in heavily

antiretroviral-experienced, virologically suppressed HIV-infected adults receiving complex regimens.

JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY

2023. Vol: 11, 2696-2701

WOS:001069761300001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Navarro-Bielsa, A; Gracia-Cazaña, T; Almagro, M; de la Fuente-meira, S; Flórez, A; Yélamos, O; Montero-Vilchez, T; González-Cruz, C; Diago, A; Abadías-Granado, I; Fuentelsaz, V; Colmenero, M; Bañuls, J; Arias-Santiago, S; Buendía-Eisman, A; Almenara-Blasco, M; Gil-Pallares, P; Gilaberte, Y

Article: The Influence of the Exposome in the Cutaneous Squamous Cell Carcinoma, a Multicenter Case-Control Study.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001109422300001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Chirlaque, MD; Peris-Bonet, R; Sánchez, A; Cruz, O; Marcos-Gragera, R; Gutiérrez-Avila, G; Quirós-García, JR; Almela-Vich, F; de Munaín, AL; Sánchez, MJ; Franch-Sureda, P; Ardanaz, E; Galceran, J; Martos, C; Salmerón, D; Gatta, G; Botta, L; Cañete, A

Article: Childhood and Adolescent Central Nervous System Tumours in Spain: Incidence and Survival over 20 Years: A Historical Baseline for Current Assessment.

CANCERS

2023. Vol: 15, -

WOS:001130830500001

FI: 5,2 / Q2

Colaboración

Watling, CZ; Kelly, RK; Tong, TYN; Piernas, C; Watts, EL; Tin, ST; Knuppel, A; Schmidt, JA; Travis, RC; Key, TJ; Perez-Cornago, A

Article: Associations between food group intakes and circulating insulin-like growth factor-I in the UK Biobank: a cross-sectional analysis.

EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION

2023. Vol: 62, 115-124

WOS:000832823400001

FI: 5 / Q2

Colaboración

López-Gil, JF; Martínez-Vizcaíno, V; Amaro-Gahete, FJ; Medrano, M; Pascual-Morena, C; Alvarez-Bueno, C; Mesas, AE

Article: Nut consumption and academic performance among adolescents: the EHDLA study.

EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION

2023. Vol: 62, 289-298

WOS:000841091900002

FI: 5 / Q2

Colaboración

Gutiérrez-Hellín, J; Aguilar-Navarro, M; Ruiz-Moreno, C; Muñoz, A; Varillas-Delgado, D; Amaro-Gahete, FJ; Del Coso, J

Article: Effect of caffeine intake on fat oxidation rate during exercise: is there a dose-response effect?.

EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION

2023. Vol: 62, 311-319

WOS:000841091900004

FI: 5 / Q2

Colaboración

Paz-Graniel, I; Fitó, M; Ros, E; Buil-Cosiales, P; Corella, D; Babio, N; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Wärnberg, J; Vioque, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Lapetra, J; Serra-Majem, L; Bueno-Cavanillas, A; Tur, JA; Martín-Sánchez, V; Pintó, X; Gaforio, JJ; Matía-Martín, P; Vidal, J; Vázquez, C; Daimiel, L; García-Gavilán, JF; Toledo, E; Nishi, SK; Sorli, JV; Castañer, O; García-Ríos, A; de la Hera, MG; Barón-López, FJ; Ruiz-Canela, M; Morey, M; Casas, R; Garrido-Garrido, EM; Tojal-Sierra, L; Fernández-García, JC; Vázquez-Ruiz, Z; Fernández-Carrión, R; Goday, A; Peña-Orihuela, PJ; Compañ-Gabucio, L; Schröder, H; Martínez-Gonzalez, MA; Salas-Salvado, J

Article: Impact of COVID-19 pandemic on the PREDIMED-Plus randomized clinical trial: Effects on the interventions, participants follow-up, and adiposity.

FRONTIERS IN NUTRITION

2023. Vol: 9, -

WOS:000928263200001

FI: 5 / Q2

Colaboración

Dichiara, M; Ambrosio, FA; Barbaraci, C; González-Cano, R; Costa, G; Parenti, C; Marrazzo, A; Pasquinucci, L; Cobos, EJ; Alcaro, S; Amata, E

Article: Synthesis, Computational Insights, and Evaluation of Novel Sigma Receptors Ligands.

ACS CHEMICAL NEUROSCIENCE

2023. Vol: 14, 1845-1858

WOS:000986544100001

FI: 5 / Q2

Colaboración

Atwaa, EH; Shahein, MR; Raya-Alvarez, E; Abd El-Sattar, E; Hassan, MAA; Hashim, MA; Dahran, N; El-Khadragy, MF; Agil, A; Elmahallawy, EK

Article: Assessment of the physicochemical and sensory characteristics of fermented camel milk fortified with Cordia myxa and its biological effects against oxidative stress and hyperlipidemia in rats.

FRONTIERS IN NUTRITION

2023. Vol: 10, -

WOS:000992223900001

FI: 5 / Q2

Colaboración

Huybrechts, I; Rauber, F; Nicolas, G; Casagrande, C; Kliemann, N; Wedekind, R; Biessy, C; Scalbert, A; Touvier, M; Aleksandrova, K; Jakszyn, P; Skeie, G; Bajracharya, R; Boer, JMA; Borné, Y; Chajes, V; Dahm, CC; Dansero, L; Guevara, M; Heath, AK; Ibsen, DB; Papier, K; Katzke, V; Kyro, C; Masala, G; Molina-Montes, E; Robinson, OJK; de Pablos, CS; Schulze, MB; Simeon, V; Sonestedt, E; Tjonneland, A; Tumino, R; van der Schouw, YT; Verschuren, WMM; Vozer, B; Winkvist, A; Gunter, MJ; Monteiro, CA; Millett, C; Levy, RB

Correction: Characterization of the degree of food processing in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition: application of the Nova classification and validation using selected biomarkers of food processing (vol 9, 1035580, 2022).

FRONTIERS IN NUTRITION

2023. Vol: 10, -

WOS:000998943100001

FI: 5 / Q2

Colaboración

Laiño-Piñeiro, MC; Rúa-Figueroa, I; Jiménez, N; Lozano, MJC; Martínez-Barrio, J; Serrano, B; Galindo-Izquierdo, M; Nack, A; Loricera, J; Tomero-Muriel, E; Ibáñez-Barceló, M; Vázquez, NM; Manrique-Arija, S; Lorenzo, NA; Narváez, J; Rosas, J; Menor-Almagro, R; Martínez-Taboada, VM; Aurrecoechea-Aguinaga, E; Horcada, L; Ruiz-Lucea, E; Raya, E; Toyos, FJ; Expósito, L; Vela, P; Freire-González, M; Moriano-Morales, C; Bonilla-Hernán, G; Ibáñez, TC; Lozano-Rivas, N; Moreno, M; Andreu, JL; Ubiaga, CLI; Torrente-Segarra, V; Valls, E; Velloso-Feijoo, ML; Alcázar, JL; Pego-Reigosa, J

Article: Pregnancy outcomes in 1869 pregnancies in a large cohort from the Spanish Society of Rheumatology Lupus Register (RELESSER).

SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM

2023. Vol: 61, -

WOS:001033674000001

FI: 5 / Q2

Colaboración

Peroni, DG; Campoy, C; Verduci, E

Editorial Material: Role of early life nutrition in immunomodulation and microbiota development.

FRONTIERS IN NUTRITION

2023. Vol: 10, -

WOS:001094116100001

FI: 5 / Q2

Colaboración

Partearroyo, T; Samaniego-Vaesken, MD; Rodríguez-Alonso, P; Soto-Méndez, MJ; Hernández-Ruiz, A; Gil, A; Varela-Moreiras, G
Article: Dietary intake, nutritional adequacy and food sources of vitamins involved in the methionine-methylation cycle from Spanish children aged one to <10 years: results from the EsNuPI study.

FRONTIERS IN NUTRITION

2023. Vol: 10, -

WOS:001133300500001

FI: 5 / Q2

Colaboración

Zamora-Ros, R; Cayssials, V; Clèries, R; Torrents, M; Byrnes, G; Weiderpass, E; Sandström, M; Almquist, M; Boutron-Ruault, MC; Tjonneland, A; Kyro, C; Katzke, VA; Le Cornet, C; Masala, G; Krogh, V; Iannuzzo, G; Tumino, R; Milani, L; Skeie, G; Ubago-Guisado, E; Amiano, P; Chirlaque, MD; Ardanaz, E; Janzi, S; Eriksson, L; Freisling, H; Heath, AK; Rinaldi, S; Agudo, A

Article: Sweetened beverages are associated with a higher risk of differentiated thyroid cancer in the EPIC cohort: a dietary pattern approach.

EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION

2023. Vol: 62, 105-114

WOS:000833448500001

FI: 4,865 / Q2

Colaboración

Calderón-Goercke, M; Loricera, J; Moriano, C; Castañeda, S; Narváez, J; Aldasoro, V; Maiz, O; Melero, R; Villa, JI; Vela, P; Romero-Yuste, S; Callejas, JL; de Miguel, E; Galíndez-Agirregoikoa, E; Sivera, F; Fernández-López, JC; Galisteo, C; Ferraz-Amaro, I; Sánchez-Martín, J; Sánchez-Bilbao, L; González-Gay, MA; Hernández, JL; Blanco, R

Article: Optimisation of tocilizumab therapy in giant cell arteritis. A multicentre real-life study of 471 patients.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 41, 829-836

WOS:001007133700012

FI: 4,862 / Q2

Colaboración

Castillo-Fernández, N; Pérez-Crespo, PMM; Salamanca-Rivera, E; Herrera-Hidalgo, L; de Alarcón, A; Navarro-Amuedo, MD; Ciordia, TM; Pérez-Rodríguez, MT; Sevilla-Blanco, J; Jover-Saenz, A; Fernández-Suárez, J; Armiñanzas-Castillo, C; Reguera-Iglesias, JM; Kindelán, CN; Boix-Palop, L; Jiménez, EL; Galan-Sánchez, F; Jiménez, AD; Bahamonde-Carrasco, A; García, DV; Amat, AS; Pedragosa, JC; Molina, IMR; Camacho, IP; de Lucas, EM; Gutiérrez-Gutiérrez, B; Baño, JR; Cortés, LEL

Article: Conventional Hospitalization versus Sequential Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy for Staphylococcus aureus Bacteremia: Post-Hoc Analysis of a Multicenter Observational Cohort.

ANTIBIOTICS-BASEL

2023. Vol: 1, -

WOS:000914923200001

FI: 4,8 / Q2

Colaboración

Mussetti, A; Bento, L; Bastos-Oreiro, M; Sansalvador, BR; Albo, C; Bailen, R; Barba, P; Benzaquén, A; Briones, J; Caballero, AC; Campos, A; Español, I; Ferra, C; López, SG; Sierra, PAG; Guerra, LM; Hernani, R; Iacoboni, G; Ubieto, AIJ; Kwon, M; Corral, LL; López-Godino, O; Munoz, MCM; Martínez-Cibrián, N; Gómez, JM; Pérez-Ortega, L; Ortf, G; Ortiz-Maldonado, V; Pascual, MJ; Perera, M; Perez, A; Reguera, JL; Sanchez, JM; Sanz, J; Torrent, A; Yáñez, L; Varela, R; Echechipia, IC; Caballero, D; Sureda, A

Article: Role of allogeneic hematopoietic cell transplant for relapsed/refractory aggressive B-cell lymphomas in the CART era.

BONE MARROW TRANSPLANTATION

2023. Vol: 58, 673-679

WOS:000951211500001

FI: 4,8 / Q2

Colaboración

Mussetti, A; Bento, L; Bastos-Oreiro, M; Rius-Sansalvador, B; Albo, C; Bailen, R; Barba, P; Benzaquén, A; Briones, J; Caballero, AC; Campos, A; Español, I; Ferra, C; López, SG; Sierra, PAG; Guerra, LM; Hernani, R; Iacoboni, G; Jiménez-Ubieto, A; Kwon, M; Corral, LL; López-Godino, O; Munoz, MCM; Martínez-Cibrián, N; Gómez, JM; Pérez-Ortega, L; Orti, G; Ortiz-Maldonado, V; Pascual, MJ; Perera, M; Perez, A; Reguera, JL; Sanchez, JM; Sanz, J; Torrent, A; Yáñez, L; Varela, R; Echechipia, IC; Caballero, D; Sureda, A

Correction: Role of allogeneic hematopoietic cell transplant for relapsed/refractory aggressive B-cell lymphomas in the CART era (Mar, 10.1038/s41409-023-01949-x, 2023).

BONE MARROW TRANSPLANTATION

2023. Vol: 58, 738-738

WOS:000975056200001

FI: 4,8 / Q2

Colaboración

Clasen, JL; Mabunda, R; Heath, AK; Kaaks, R; Katzke, V; Schulze, MB; Birukov, A; Tagliabue, G; Chiodini, P; Tumino, R; Milani, L; Braaten, T; Gram, I; Lukic, M; Luján-Barroso, L; Rodríguez-Barranco, M; Chirlaque, MD; Ardanaz, E; Amiano, P; Manjer, J; Huss, L; Ljungberg, B; Travis, R; Smith-Byrne, K; Gunter, M; Johansson, M; Rinaldi, S; Weiderpass, E; Riboli, E; Cross, AJ; Muller, DC

Article: Reproductive and hormonal factors and risk of renal cell carcinoma among women in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.

CANCER MEDICINE

2023. Vol: 12, 15588-15600

WOS:001010627300001

FI: 4,711 / Q2

Colaboración

Dobewall, H; Keltikangas-Järvinen, L; Marttila, S; Mishra, PP; Saarinen, A; Cloninger, CR; Zwir, I; Kähönen, M; Hurme, M; Raitakari, O; Lehtimäki, T; Hintsanen, M

Article: The relationship of trait-like compassion with epigenetic aging: The population-based prospective Young Finns Study.

FRONTIERS IN PSYCHIATRY

2023. Vol: 14, -

WOS:000979756400001

FI: 4,7 / Q2

Colaboración

Olivera-Salguero, R; Seguí, E; Cejalvo, JM; Oliveira, M; Tolosa, P; Vidal, M; Malumbres, M; Gavilá, J; Saura, C; Pernas, S; López, R; Margelí, M; Balmaña, J; Muñoz, M; Blancas, I; Boni, V; Ciruelos, E; Galve, E; Perelló, A; Sánchez-Bayona, R; de la Cruz, S; de la Hoya, M; Galván, P; Sanfeliu, E; Gonzalez-Farre, B; Sirenko, V; Blanch-Torras, A; Canes, J; Masanas, H; Olmos, R; Fornes, M; Prat, A; Casas, A; Pascual, T

Article: HOPE (SOLTI-1903) breast cancer study: real-world, patient-centric, clinical practice study to assess the impact of genomic data on next treatment decision-choice in patients with locally advanced or metastatic breast cancer.

FRONTIERS IN ONCOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:000993708200001

FI: 4,7 / Q2

Colaboración

Bellón, JA; Rodríguez-Morejón, A; Conejo-Cerón, S; Campos-Paño, H; Rodríguez-Bayón, A; Ballesta-Rodríguez, MI; Rodríguez-Sánchez, E; Mendive, JM; del Hoyo, YL; Luna, JD; Tamayo-Morales, O; Moreno-Peral, P

Article: A personalized intervention to prevent depression in primary care based on risk predictive algorithms and decision support systems: protocol of the e-predictD study.

FRONTIERS IN PSYCHIATRY

2023. Vol: 14, -

WOS:001012162500001

FI: 4,7 / Q2

Colaboración

Esteban-Zubero, E; López-Pingarrón, L; Ramírez, JM; Reyes-Gonzales, MC; Azúa-Romeo, FJ; Soria-Aznar, M; Agil, A; García, JJ

Article: Melatonin Preserves Fluidity in Cell and Mitochondrial Membranes against Hepatic Ischemia-Reperfusion.

BIOMEDICINES

2023. Vol: 11, -

WOS:001034965600001

FI: 4,7 / Q2

Colaboración

Trallero, J; Sanvisens, A; Vich, FA; El Karoni, NJ; Lloret, IS; Díaz-del-Campo, C; Marcos-Navarro, AI; Atxega, AA; Uriarte, PS; Ortega, MD; Sánchez, MJ; Perucha, J; Franch, P; Chirlaque, MD; Guevara,

M; Ameijide, A; Galceran, J; Ramírez, C; Camblor, MR; Alemán, MA; Gutiérrez, P; Marcos-Gragera, R

Article: Incidence and time trends of childhood hematological neoplasms: a 36-year population-based study in the southern European context, 1983-2018.

FRONTIERS IN ONCOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:001042806400001

FI: 4,7 / Q2

Colaboración

Rubió-Casadevall, J; Cirauqui, BC; Trufero, JM; Serrahima, MP; Castaño, AG; Maseda, AC; Docampo, LI; Segura, PP; Lenza, IC; Calderón, VG; Salvà, JF; Alvarez, CP; Hernandez, I; Morillo, ED; Conde, MC; Galán, JM; Sánchez, MD; Quiroga, V; Ortega, E; Mesia, R

Article: TTCC-2019-02: real-world evidence of first-line cetuximab plus paclitaxel in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck.

FRONTIERS IN ONCOLOGY

2023. Vol: 13, -

WOS:001048858500001

FI: 4,7 / Q2

Colaboración

Borroni, D; Mazzotta, C; Rocha-de-Lossada, C; Sanchez-Gonzalez, JM; Ballesteros-Sanchez, A; Garcia-Lorente, M; Zamorano-Martin, F; Spinelli, A; Schiano-Lomoriello, D; Tedesco, GR

Article: Dry Eye Para-Inflammation Treatment: Evaluation of a Novel Tear Substitute Containing Hyaluronic Acid and Low-Dose Hydrocortisone.

BIOMEDICINES

2023. Vol: 11, -

WOS:001136066200001

FI: 4,7 / Q2

Colaboración

Gálvez-Fernández, P; Herrador-Colmenero, M; Campos-Garzón, P; Molina-Soberanes, D; Saucedo-Araujo, RG; Aranda-Balboa, MJ; Lara-Sánchez, AJ; Segura-Jiménez, V; Henriksson, P; Chillón, P

Article: Convergent Validation of a Self-Reported Commuting to and from School Diary in Spanish Adolescents.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH

2023. Vol: 20, -

WOS:000908932100001

FI: 4,614 / Q2

Colaboración

Marini, CF; Tadger, P; Chávez-Guevara, IA; Tipton, E; Meucci, M; Nikolovski, Z; Amaro-Gahete, FJ; Peric, R

Review: Factors Determining the Agreement between Aerobic Threshold and Point of Maximal Fat Oxidation: Follow-Up on a Systematic Review and Meta-Analysis on Association.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH

2023. Vol: 20, -

WOS:000909077400001

FI: 4,614 / Q2

Colaboración

Alves, AL; Carvalho, AC; Machado, I; Diogo, GS; Fernandes, EM; Castro, VIB; Pires, RA; Vázquez, JA; Pérez-Martín, RI; Alaminos, M; Reis, RL; Silva, TH

Article: Cell-Laden Marine Gelatin Methacryloyl Hydrogels Enriched with Ascorbic Acid for Corneal Stroma Regeneration.

BIOENGINEERING-BASEL

2023. Vol: 10, -

WOS:000914437100001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

de Almeida, RBM; Barbosa, DB; do Bomfim, MR; Amparo, JAO; Andrade, BS; Costa, SL; Campos, JM; Cruz, JN; Santos, CBR; Leite, FHA; Botura, MB

Article: Identification of a Novel Dual Inhibitor of Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase: In Vitro and In Silico Studies.

PHARMACEUTICALS

2023. Vol: 16, -

WOS:000927247400001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Moriceau, MA; Cano-Sancho, G; Kim, M; Coumoul, X; Emond, C; Arrebola, JP; Antignac, JP; Audouze, K; Rousselle, C

Review: Partitioning of Persistent Organic Pollutants between Adipose Tissue and Serum in Human Studies.

TOXICS

2023. Vol: 11, -

WOS:000927766300001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Silva, LB; Ferreira, EFB; Maryam; Espejo-Román, JM; Costa, GV; Cruz, JV; Kimani, NM; Costa, JS; Bittencourt, JAHM; Cruz, JN; Campos, JM; Santos, CBR

Article: Galantamine Based Novel Acetylcholinesterase Enzyme Inhibitors: A Molecular Modeling Design Approach.

MOLECULES

2023. Vol: 28, -

WOS:000929635100001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Acebedo-Martínez, FJ; Alarcón-Payer, C; Verdugo-Escamilla, C; Martín, J; Frontera, A; Domínguez-Martín, A; Gómez-Morales, J; Choquesillo-Lazarte, D

Article: Rational Cofomer Selection in the Development of 6-Propyl-2-thiouracil Pharmaceutical Cocrystals.

PHARMACEUTICALS

2023. Vol: 16, -

WOS:000960259100001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Lehtimäki, M; Mishra, BH; Del-Val, C; Lyytikäinen, LP; Kähönen, M; Cloninger, CR; Raitakari, OT; Laaksonen, R; Zwir, I; Lehtimäki, T; Mishra, PP

Article: Uncovering the complex genetic architecture of human plasma lipidome using machine learning methods.

SCIENTIFIC REPORTS

2023. Vol: 13, -

WOS:000967574700001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Shahein, MR; El-Sayed, MI; Raya-Alvarez, E; Elmeligy, AA; Hussein, MAM; Mubarak, MA; Agil, A; Elmahallawy, EK

Article: Fortification of Fermented Camel Milk with *Salvia officinalis* L. or *Mentha piperita* Leaves Powder and Its Biological Effects on Diabetic Rats.

MOLECULES

2023. Vol: 28, -

WOS:001046292800001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Oliveira, LPS; Lima, LR; Silva, LB; Cruz, JN; Ramos, RS; Lima, LS; Cardoso, FMN; Silva, AV; Rodrigues, DP; Rodrigues, GS; Proietti, AA Jr; dos Santos, GB; Campos, JM; Santos, CBR

Article: Hierarchical Virtual Screening of Potential New Antibiotics from Polyoxygenated Dibenzofurans against *Staphylococcus aureus* Strains.

PHARMACEUTICALS

2023. Vol: 16, -

WOS:001094367000001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Rosolen, V; Giordani, E; Mariuz, M; Parpinel, M; Mustieles, V; Gilles, L; Govarts, E; Martin, LR; Baken, K; Schoeters, G; Sepai, O; Sovcikova, E; Fabelova, L; Kohoutek, J; Jensen, TK; Covaci, A; Roggeman, M; Melymuk, L; Klánová, J; Castano, A; López, ME; Barbone, F

Article: Cognitive Performance and Exposure to Organophosphate Flame Retardants in Children: Evidence from a Cross-Sectional Analysis of Two European Mother-Child Cohorts.

TOXICS

2023. Vol: 11, -

WOS:001113785400001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Santos, CBR; Lobato, CC; Ota, SSB; Silva, RC; Bittencourt, RCVS; Freitas, JJS; Ferreira, EFB; Ferreira, MB; Silva, RC; De Lima, AB; Campos, JM; Borges, RS; Bittencourt, JAHM

Article: Analgesic Activity of 5-Acetamido-2-Hydroxy Benzoic Acid Derivatives and an In-Vivo and In-Silico Analysis of Their Target Interactions.

PHARMACEUTICALS

2023. Vol: 16, -

WOS:001113846700001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Barbosa, DB; do Bomfim, MR; de Oliveira, TA; da Silva, AM; Taranto, AG; Cruz, JN; de Carvalho, PB; Campos, JM; Santos, CBR; Leite, FHA

Article: Development of Potential Multi-Target Inhibitors for Human Cholinesterases and Beta-Secretase 1: A Computational Approach.

PHARMACEUTICALS

2023. Vol: 16, -

WOS:001130633900001

FI: 4,6 / Q2

Colaboración

Romanov, AA; Oettl, D; Gusev, BA; Tamarovskaya, AN; Lopez-Cepero, JM; Leonenko, EV; Vasiliev, AS; Krikunov, EE; Chato-Astrain, J; Romanov, AP; Kashkin, VB; Sirotnina, NJ

Article: Environmental efficiency of the fossil fuels to electricity transition in Eastern Siberia cities.

ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH

2023. Vol: 14, -

WOS:000932030900001

FI: 4,5 / Q2

Colaboración

Abdelkawy, K; Elbarbry, F; El-masry, SM; Zakaria, AY; Rodríguez-Pérez, C; El-khodary, NM

Article: Changes in dietary habits during Covid-19 lockdown in Egypt: the Egyptian COVIDiet study.

BMC PUBLIC HEALTH

2023. Vol: 23, -

WOS:000994906100010

FI: 4,5 / Q2

Colaboración

Lee, C; Waite, F; Piernas, C; Aveyard, P

Article: Development and initial evaluation of a behavioural intervention to support weight management for people with serious mental illness: an uncontrolled feasibility and acceptability study.

BMC PSYCHIATRY

2023. Vol: 23, -

WOS:000941968400001

FI: 4,4 / Q2

Colaboración

Ortega-Gavilán, F; Squara, S; Cordero, C; Cuadros-Rodríguez, L; Bagur-González, MG

Article: Application of chemometric tools combined with instrument-agnostic GC-fingerprinting for hazelnut quality assessment.

JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS

2023. Vol: 115, -

WOS:000863291200008

FI: 4,3 / Q2

Colaboración

Melgar-Locatelli, S; de Ceglia, M; Mañas-Padilla, MC; Rodríguez-Pérez, C; Castilla-Ortega, E; Castro-Zavala, A; Rivera, P

Review: Nutrition and adult neurogenesis in the hippocampus: Does what you eat help you remember?.

FRONTIERS IN NEUROSCIENCE

2023. Vol: 17, -

WOS:000945603500001

FI: 4,3 / Q2

Colaboración

Maldonado, D; Cantudo, A; Perez, E; Romero-Zaliz, R; Quesada, EPB; Mahadevaiah, MK; Jimenez-Molinos, F; Wenger, C; Roldan, JB

Article: TiN/Ti/HfO₂/TiN memristive devices for neuromorphic computing: from synaptic plasticity to stochastic resonance.

FRONTIERS IN NEUROSCIENCE

2023. Vol: 17, -

WOS:001079540800001

FI: 4,3 / Q2

Colaboración

Valverde-Pozo, J; Paredes, JM; García-Rubiño, ME; Widmann, TJ; Griñan-Lison, C; Lobon-Moles, S; Marchal, JA; Alvarez-Pez, JM; Talavera, EM

Article: New ICT-Based Ratiometric Two-Photon near Infrared Probe for Imaging Tyrosinase in Living Cells, Tissues, and Whole Organisms.

CHEMOSENSORS

2023. Vol: 11, -

WOS:000938926600001

FI: 4,2 / Q2

Colaboración

Marín-Romero, A; Regele, V; Kolanovic, D; Hofner, M; Díaz-Mochón, JJ; Nöhammer, C; Pernagallo, S

Article: MAGPIX and FLEXMAP 3D Luminex platforms for direct detection of miR-122-5p through dynamic chemical labelling.

ANALYST

2023. Vol: 148, 5658-5666

WOS:001077551700001

FI: 4,2 / Q2

Colaboración

Torrens-Mas, M; Collado-Sole, A; Sola-Leyva, A; Carrasco-Jimenez, MP; Oliver, J; Pons, DG; Roca, P; Sastre-Serra, J

Article: Mitochondrial Functionality Is Regulated by Alkylphospholipids in Human Colon Cancer Cells.

BIOLOGY-BASEL

2023. Vol: 12, -

WOS:001130618900001

FI: 4,2 / Q2

Colaboración

Rognoni, T; Fernández-Matarrubia, M; Martínez-González, MA; Salas-Salvadó, J; Corella, D; Castañer, O; Martínez, JA; Alonso-Gómez, AM; Gómez-Gracia, E; Vioque, J; Romaguera, D; López-Miranda, J; Estruch, R; Tinahones, FJ; Santos-Lozano, JM; Serra-Majem, L; Ibañez, NC; Tur, JA; Pérez, RM; Pintó, X; Delgado-Rodríguez, M; Ramos, MO; Vidal, J; Vázquez, C; Daimiel, L; Ros, E; Goñi-Ruiz, N; Babio, N; Sorlí, JV; Schröderj, H; García-Riose, A; Compañ-Gabucio, L; Warnberg, J; Zulet, MA; Chaplin, A; Sacanella, E; Bouzalmate-Hajjaj, A; Tojal-Sierra, L; Damas-Fuentes, M; Vázquez, Z; Gómez-Martínez, C; Saiz, C; Malcampo, M; Ortiz-Morales, AM; Martínez-Avilés, V; García-Gavilán, J; Abete, I; Fitó, M; Toledo, E

Article: Two-Year Changes in Physical Activity and Concurrent Changes in Cognitive Function in a Cohort of Adults with Metabolic Syndrome.

JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE

2023. Vol: 95, 887-899

WOS:001079395900009

FI: 4,16 / Q2

Colaboración

Solis-Urra, P; Rodríguez-Ayllon, M; Alvarez-Ortega, M; Molina-Hidalgo, C; Molina-Garcia, P; Arroyo-Avila, C; García-Hermoso, A; Collins, AM; Jain, S; Gispert, JD; Liu-Ambrose, T; Ortega, FB; Erickson, KI; Esteban-Cornejo, I

Review: Physical Performance and Amyloid- β in Humans: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies.

JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE

2023. Vol: 96, 1427-1439

WOS:001136443600006

FI: 4,16 / Q2

Colaboración

Puertas-Gonzalez, JA; Romero-Gonzalez, B; Mariño-Narvaez, C; Gonzalez-Perez, R; Sosa-Sanchez, IO; Peralta-Ramirez, MI

Article: Can we influence the neurological development and hair cortisol concentration of offspring by reducing the stress of the mother during pregnancy? A randomized controlled trial.

STRESS AND HEALTH

2023. Vol: 39, 753-765

WOS:000918189500001

FI: 4,1 / Q2

Colaboración

Moya-Ramírez, I; Pegalajar-Robles, ME; Alberton, MD; Rufián-Henares, JA; Fernández-Arteaga, A; Garcia-Roman, M; Altmajer-Vaz, D

Article: Spent coffee grounds as feedstock for the production of biosurfactants and the improved recovery of melanoidins.

WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY

2023. Vol: 39, -

WOS:001031286100001

FI: 4,1 / Q2

Colaboración

Okunoye, O; Ojo, OO; Abiodun, O; Abubakar, S; Achoru, C; Adeniji, O; Agabi, O; Agulanna, U; Akinyemi, R; Ali, M; Ani-Osheku, I; Arigbodi, O; Bello, A; Erameh, C; Farombi, T; Fawale, M; Imarhiagbe, F; Iwuozo, E; Komolafe, M; Nwani, P; Nwazor, E; Nyandaiti, Y; Obiabo, Y; Odeniyi, O; Odiase, F; Ojini, F; Onwuegbuzie, G; Osaigbovo, G; Osemwegie, N; Oshinaike, O; Otubogun, F; Oyakhire, S; Ozomma, S; Samuel, S; Taiwo, F; Wahab, K; Zubair, Y; Hernandez, D; Bandres-Ciga, S; Blauwendraat, C; Singleton, A; Houlden, H; Hardy, J; Rizig, M; Okubadejo, N

Article: MAPT allele and haplotype frequencies in Nigerian Africans: Population distribution and association with Parkinson's disease risk and age at onset.

PARKINSONISM & RELATED DISORDERS

2023. Vol: 113, -

WOS:001045290900001

FI: 4,1 / Q2

Colaboración

Baillache, DJ; Valero, T; Lorente-Macías, A; Bennett, DJ; Elliott, RJR; Carragher, NO; Unciti-Broceta, A

Article: Discovery of pyrazolopyrimidines that selectively inhibit CSF-1R kinase by iterative design, synthesis and screening against glioblastoma cells.

RSC MEDICINAL CHEMISTRY

2023. Vol: 14, 2611-2624

WOS:001088142500001

FI: 4,1 / Q2

Colaboración

Monfrini, E; Pesini, A; Biella, F; Sobreira, CFR; Emmanuele, V; Brescia, G; Lopez, LC; Tadesse, S; Hirano, M; Comi, GP; Quinzii, CM; Di Fonzo, A

Article: Whole-Exome Sequencing Study of Fibroblasts Derived From Patients With Cerebellar Ataxia Referred to Investigate CoQ10 Deficiency.

NEUROLOGY-GENETICS

2023. Vol: 9, -

WOS:001126592900003

FI: 4,1 / Q2

Colaboración

Schmidt, JA; Huybrechts, I; Overvad, K; Eriksen, AK; Tjønneland, A; Kaaks, R; Katzke, V; Schulze, MB; Pala, V; Sacerdote, C; Tumino,

R; Bueno-de-Mesquita, B; Sánchez, MJ; Huerta, JM; Barricarte, A; Amiano, P; Agudo, A; Bjartell, A; Stocks, T; Thysell, E; Wennberg, M; Weiderpass, E; Travis, RC; Key, TJ; Perez-Cornago, A

Article: Protein and amino acid intakes in relation to prostate cancer risk and mortality-A prospective study in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.

CANCER MEDICINE

2023. Vol: 12, 4725-4738

WOS:000858927500001

FI: 4 / Q2

Colaboración

Padín, JF; Maroto, M; Entrena, JM; Egea, J; Montell, E; Vergés, J; López, MG; Cobos, EJ; García, AG

Article: Small Synthetic Hyaluronan Disaccharide BIS014 Mitigates Neuropathic Pain in Mice.

JOURNAL OF PAIN

2023. Vol: 24, 68-83

WOS:000909673200001

FI: 4 / Q2

Colaboración

Castillo-Secilla, D; Galvez, JM; Carrillo-Perez, F; Prieto-Prieto, JC; Valenzuela, O; Herrera, LJ; Rojas, I

Article: Comprehensive Pan-cancer Gene Signature Assessment through the Implementation of a Cascade Machine Learning System.

CURRENT BIOINFORMATICS

2023. Vol: 18, 40-54

WOS:000953698200004

FI: 4 / Q2

Colaboración

Marmol-Perez, A; Ubago-Guisado, E; Rodriguez-Solana, A; Gil-Cosano, JJ; Martinez-Vizcaino, V; Cavero-Redondo, I; Ruiz, JR; Gracia-Marco, L

Review: Effect of exercise on bone health in children and adolescents with cancer during and after oncological treatment: A systematic review and meta-analysis.

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:000964918600001

FI: 4 / Q2

Colaboración

Torres, J; Laloy-Borgna, G; Rus, G; Catheline, S

Article: A phase transition approach to elucidate the propagation of shear waves in viscoelastic materials.

APPLIED PHYSICS LETTERS

2023. Vol: 122, -

WOS:001000341800006

FI: 4 / Q2

Colaboración

Jiménez-Martínez, P; Alix-Fages, C; Janicijevic, D; Miras-Moreno, S; Chacón-Ventura, S; Martín-Olmedo, JJ; de la Cruz-Márquez, JC; Osuna-Prieto, FJ; Jurado-Fasoli, L; Amaro-Gahete, FJ; García-Ramos, A; Colado, JC

Article: Effects of phenylcapsaicin on aerobic capacity and physiological parameters in active young males: a randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial.

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

2023. Vol: 14, -

WOS:001000392600001

FI: 4 / Q2

Colaboración

Bajo-Morales, J; Castillo-Secilla, D; Herrera, LJ; Caba, O; Prados, JC; Rojas, I

Article: Predicting COVID-19 Severity Integrating RNA-Seq Data Using Machine Learning Techniques.

CURRENT BIOINFORMATICS

2023. Vol: 18, 221-231

WOS:001015560500003

FI: 4 / Q2

Colaboración

Martorell-Marugán, J; Chierici, M; Bandres-Ciga, S; Jurman, G; Carmona-Sáez, P

Article: Machine Learning Applications in the Study of Parkinson's Disease: A Systematic Review.

CURRENT BIOINFORMATICS

2023. Vol: 18, 576-586

WOS:001072778200003

FI: 4 / Q2

Colaboración

García-García, J; Mañas, A; González-Gross, M; Espin, A; Ara, I; Ruiz, JR; Ortega, FB; Casajús, JA; Rodríguez-Larrad, A; Irazusta, J

Article: Physical activity, sleep, and mental health during the COVID-19 pandemic: A one-year longitudinal study of Spanish university students.

HELIYON

2023. Vol: 9, -

WOS:001096157600001

FI: 4 / Q2

Colaboración

Jimenez-Rosales, R; Lopez-Tobaruela, JM; Lopez-Vico, M; Ortega-Suazo, EJ; Martinez-Cara, JG; Redondo-Cerezo, E

Article: Performance of the New ABC and MAP(ASH) Scores in the Prediction of Relevant Outcomes in Upper Gastrointestinal Bleeding.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:000931072900001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Santandreu-Morales, I; Redondo-Cerezo, E; Martin-Enguix, D

Review: Non-obstructive jaundice as paraneoplastic syndrome of prostate carcinoma: Systematic review of published cases.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 160, 206-212

WOS:000952290500001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

El Faouri, M; Ally, N; Lippera, M; Subramani, S; Moussa, G; Ivanova, T; Patton, N; Dhawahir-Scala, F; Rocha-de-Lossada, C; Ferrara, M; Jalil, A

Article: Long-Term Safety and Efficacy of Pars Plana Vitrectomy for Uveitis: Experience of a Tertiary Referral Centre in the United Kingdom.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:000987725600001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Cabello, MMR; Rubio, JLC; Villanova, PG

Letter: Idiopathic pulmonary fibrosis and serological determinations of autoimmunity.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 160, -

WOS:000994478000001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Brayner, B; Perez-Cornago, A; Kaur, G; Keske, MA; Piernas, C; Livingstone, KM

Article: Cross-sectional associations of dietary patterns characterized by fat type with markers of cardiometabolic health.

NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES

2023. Vol: 33, 797-808

WOS:000994571300001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Varela-López, A; Romero-Márquez, JM; Navarro-Hortal, MD; Ramirez-Tortosa, CL; Battino, M; Forbes-Hernández, TY; Quiles, JL

Review: Dietary antioxidants and lifespan: Relevance of environmental conditions, diet, and genotype of experimental models.

EXPERIMENTAL GERONTOLOGY

2023. Vol: 178, -

WOS:001013621000001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Gómez, AT; Fernández, FJD; Rubio, JLC

Letter: Cranial multineuritis associated with anti-GM2 ganglioside antibodies after SARS-CoV-2 infection.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 161, 44-45

WOS:001031088900001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Cañadas, GR; Membrive-Jiménez, MJ; Martos-Cabrera, MB; Albendín-García, L; Velando-Soriano, A; Cañadas-de la Fuente, GA; de la Fuente-solana, EI

Article: Burnout and Professional Engagement during the COVID-19 Pandemic among Nursing Students without Clinical Experience: A Cross-Sectional Study.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, 5144-

WOS:001046262600001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Pereira-Céspedes, A; Jiménez-Morales, A; Palomares-Bayo, M; Martínez-Martínez, F; Calleja-Hernández, MA

Review: Medication Review with Follow-Up for End-Stage Renal Disease: Drug-Related Problems and Negative Outcomes Associated with Medication-A Systematic Review.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001046265400001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Bartaula-Brevik, S; Leitch, C; Hernandez-Valladares, M; Aasebo, E; Berven, FS; Selheim, F; Brenner, AK; Rye, KP; Hagen, M; Reikvam, H; McCormack, E; Bruserud, O; Tvedt, THA

Article: Vacuolar ATPase Is a Possible Therapeutic Target in Acute Myeloid Leukemia: Focus on Patient Heterogeneity and Treatment Toxicity.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001061785900001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Isorna, I; González-Moles, MA; Muñoz, M; Esteban, F

Article: Substance P and Neurokinin-1 Receptor System in Thyroid Cancer: Potential Targets for New Molecular Therapies.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001097431300001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Arroyo-Cerezo, A; Medina-Garcaí, M; Cuadros-Rodríguez, L; Rutledge, DN; Jiménez-Carvelo, AM

Article: Chemometric enhancement for blind signal resolution from non-invasive spatially offset Raman spectra.

CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS

2023. Vol: 243, -

WOS:001114874500001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Ballesteros-Sánchez, A; Sanchez-González, JM; Tedesco, GR; Rocha-De-Lossada, C; Murano, G; Spinelli, A; Borroni, D

Article: Assessing the Effects of 0.3% Carboxymethylcellulose Tear Substitute Treatment on Symptoms and Signs of Dry Eye Disease in Elderly Population: A Prospective Longitudinal Study.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001118981200001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Aparicio-Rodríguez, YD; Alonso-Morillejo, E; García-Torrecillas, JM

Review: Epidemiological Situation of High-Prevalence Non-Communicable Diseases in Spain: A Systematic Review.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001120415500001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Santos-Ortega, A; Alba-Linero, C; Urbinati, F; Rocha-de-Lossada, C; Orti, R; Reyes-Bueno, JA; Garzón-Maldonado, FJ; Serrano, V; de Rojas-Leal, C; de la Cruz-Cosme, C; España-Contreras, M; Rodríguez-Calvo-de-Mora, M; García-Casares, N

Article: Structural and Functional Retinal Changes in Patients with Mild Cognitive Impairment with and without Diabetes.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001120609400001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Ballesteros-Sánchez, A; Sánchez-González, MC; De-Hita-Cantalejo, C; Gutiérrez-Sánchez, E; Rocha-de-Lossada, C; Sánchez-González, JM

Review: The Efficacy and Safety of Rebamipide Ophthalmic Suspension (OPC-12759) in Patients with Dry Eye Disease: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials.

JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE

2023. Vol: 12, -

WOS:001122662800001

FI: 3,9 / Q2

Colaboración

Maciver, D; Roy, AS; Johnston, L; Tyagi, V; Arakelyan, S; Kramer, JM; Richmond, J; Romero-Ayuso, D; Nakamura-Thomas, H

Article: Participation-related constructs and participation of children with additional support needs in schools.

DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY

2023. Vol: 65, 498-508

WOS:000859090800001

FI: 3,8 / Q2

Colaboración

Macciotta, A; Catalano, A; Giraudo, MT; Weiderpass, E; Ferrari, P; Freisling, H; Colorado-Yohar, SM; Santiuste, C; Amiano, P; Heath, AK; Ward, HA; Christakoudi, S; Vineis, P; Singh, D; Vaccarella, S; Schulze, MB; Hiensch, AE; Monninkhof, EM; Katzke, V; Kaaks, R; Tumino, R; Lazzarato, F; Milani, L; Agudo, A; Dahm, CC; Baglietto, L; Perduca, V; Severi, G; Grioni, S; Panico, S; Ardanaz, E; Borch, KB; Benebo, FO; Braaten, T; Sánchez, MJ; Giachino, C; Sacerdote, C; Ricceri, F

Article: Mediating Role of Lifestyle Behaviors in the Association between Education and Cancer: Results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.

CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION

2023. Vol: 32, 132-140

WOS:000908386300001

FI: 3,8 / Q2

Colaboración

Shao, SY; Scholtz, LU; Gendreizig, S; Martinez-Ruiz, L; Florido, J; Escames, G; Schürmann, M; Hain, C; Hose, L; Mentz, A; Schmidt, P; Wang, MH; Goon, P; Wehmeier, M; Brasch, F; Kalinowski, J; Oppel, F; Sudhoff, H

Article: Primary head and neck cancer cell cultures are susceptible to proliferation of Epstein-Barr virus infected lymphocytes.

BMC CANCER

2023. Vol: 23, -

WOS:000913624600003

FI: 3,8 / Q2

Colaboración

Dobarro, D; Donoso-Trenado, V; Solé-González, E; Moliner-Abós, C; Garcia-Pinilla, JM; Lopez-Fernandez, S; Ruiz-Bustillo, S; Diez-Lopez, C; Castrodeza, J; Méndez-Fernández, AB; Vaqueriza-Cubillo, D; Cobo-Marcos, M; Tobar, J; Sagasti-Aboitiz, I; Rodríguez, M; Escolar, V; Abecia, A; Codina, P; Gómez-Otero, I; Pastor, F; Marzoa-Rivas, R; González-Babarro, E; de Juan-Baguda, J; Melendo-Viu, M; de Frutos, F; Gonzalez-Costello, J

Article: Intermittent inotropic support with levosimendan in advanced heart failure as destination therapy: The LEVO-D registry.

ESC HEART FAILURE

2023. Vol: 10, 1193-1204

WOS:000914935500001

FI: 3,8 / Q2
Colaboración

Yamine, SG; Huybrechts, I; Biessy, C; Dossus, L; Panico, S; Sánchez, MJ; Benetou, V; Turzanski-Fortner, R; Katzke, V; Idahl, A; Skeie, G; Olsen, KS; Tjonneland, A; Halkjaer, J; Colorado-Yohar, S; Heath, AK; Sonestedt, E; Sartor, H; Schulze, MB; Palli, D; Crous-Bou, M; Dorransoro, A; Overvad, K; Gurra, AB; Severi, G; Vermeulen, RCH; Sandanger, TM; Travis, RC; Key, T; Amiano, P; Van Guelpen, B; Johansson, M; Sund, M; Tumino, R; Wareham, N; Sacerdote, C; Krogh, V; Brennan, P; Riboli, E; Weiderpass, E; Gunter, MJ; Chajès, V

Article: Dietary fatty acids and endometrial cancer risk within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition.

BMC CANCER

2023. Vol: 23, -

WOS:000941276600002

FI: 3,8 / Q2

Colaboración

Flor-Aleman, M; Acosta-Manzano, P; Migueles, JH; Varela-López, A; Baena-García, L; Quiles, JL; Aparicio, VA

Article: Influence of an exercise intervention plus an optimal Mediterranean diet adherence during pregnancy on the telomere length of the placenta. The GESTAFIT project.

PLACENTA

2023. Vol: 136, 42-45

WOS:000983086100001

FI: 3,8 / Q2

Colaboración

Christakoudi, S; Tsilidis, KK; Dossus, L; Rinaldi, S; Weiderpass, E; Antoniusen, CS; Dahm, CC; Tjonneland, A; Mellekjær, L; Katzke, V; Kaaks, R; Schulze, MB; Masala, G; Grioni, S; Panico, S; Tumino, R; Sacerdote, C; May, AM; Monninkhof, EM; Quirós, JR; Bonet, C; Sánchez, MJ; Amiano, P; Chirlaque, MD; Guevara, M; Rosendahl, AH; Stocks, T; Perez-Cornago, A; Tin, ST; Heath, AK; Aglago, EK; Peruchet-Noray, L; Freisling, H; Riboli, E

Article: A body shape index (ABSI) is associated inversely with post-menopausal progesterone-receptor-negative breast cancer risk in a large European cohort.

BMC CANCER

2023. Vol: 23, -

WOS:001010856600001

FI: 3,8 / Q2

Colaboración

Rasmussen, GHF; Madeleine, P; Arroyo-Morales, M; Voigt, M; Kristiansen, M

Article: Pain sensitivity and shoulder function among breast cancer survivors compared to matched controls: a case-control study.

JOURNAL OF CANCER SURVIVORSHIP

2023. Vol: 17, 150-159

WOS:000611419700001

FI: 3,7 / Q2

Colaboración

Shoeibi, A; Ghassemi, N; Khodatars, M; Moridian, P; Khosravi, A; Zare, A; Gorriz, JM; Chale-Chale, AH; Khadem, A; Acharya, UR

Article: Automatic diagnosis of schizophrenia and attention deficit hyperactivity disorder in rs-fMRI modality using convolutional autoencoder model and interval type-2 fuzzy regression.

COGNITIVE NEURODYNAMICS

2023. Vol: 17, 1501-1523

WOS:000884127700001

FI: 3,7 / Q2

Colaboración

Galán-Puchades, MT; Gómez-Samblás, M; Osuna, A; Sáez-Durán, S; Bueno-Marí, R; Fuentes, MV

Article: Update on the First Finding of the Rat Lungworm, *Angiostrongylus cantonensis*, in *Rattus* spp. in Continental Europe, Valencia, Spain, 2022.

PATHOGENS

2023. Vol: 12, -

WOS:000979428100001

FI: 3,7 / Q2

Colaboración

Zapata-Calvente, AL; Martín-de-las-Heras, S; Cavanillas, AB; Andreasen, K; Rasch, V; Khan, KS

Article: E-health psychological intervention in pregnant women exposed to intimate partner violence (eIPV): A protocol for a pilot randomised controlled trial.

PLOS ONE

2023. Vol: 18, -

WOS:001024726200001

FI: 3,7 / Q2

Colaboración

Godoy-Bermúdez, A; Rojo-Gallego-Burín, A; Delgado-Márquez, L; Martín-Martín, JJ; Sánchez-Martínez, MT; del Amo-González, MPL

Article: Variation in perceived health across gender, working status, educational level, and regional health care expenditure in Spain (2014-2017).

PLOS ONE

2023. Vol: 18, -

WOS:001031549800002

FI: 3,7 / Q2

Colaboración

Laffranchi, Z; Milella, M; Rodríguez, JCV; Fernández, MJM; Bretones García, MD; Brobeil, SAJ; Brünig, J; Flores, IL; Serrano, JAC; Sánchez, RMM

Article: As above, so below: Deposition, modification, and reutilization of human remains at Marmoles cave (Cueva de los Marmoles: Southern Spain, 4000-1000 cal. BCE).

PLOS ONE

2023. Vol: 18, -

WOS:001088222800023

FI: 3,7 / Q2

Colaboración

Penalver-Argueeso, B; Garcia-Esquinas, E; Castello, A; Larrea-Baz, NFD; Castano-Vinyals, G; Amiano, P; Fernandez-Villa, T; Guevara, M; Fernandez-Tardon, G; Alguacil, J; Obon-Santacana, M; Gomez-Acebo, I; Pinto-Carbo, M; Marcos-Gragera, R; Aragones, N; Aizpurua, A; Martin-Sanchez, V; Ardanaz, E; Dierssen-Sotos, T; Jimenez-Moleon, JJ; Kogevinas, M; Pollan, M; Perez-Gomez, B

Article: Smoking history and breast cancer risk by pathological subtype: MCC-Spain study.

TOBACCO INDUCED DISEASES

2023. Vol: 21, -

WOS:001117620600001

FI: 3,7 / Q2

Colaboración

Henshall, CH; Dankó, D; Barham, L; Espín, J; Felix, J; Harney, M; Indra, P; Mestre-Ferrandiz, J; de Pouvourville, G; Spandonaro, F; Voncina, L; Wilking, N
 Review: Review and Assessment of Policy Options for Improving Access to Combination Therapies in Oncology in Europe.
 APPLIED HEALTH ECONOMICS AND HEALTH POLICY
 2023. Vol: 21, 537-546
 WOS:000946626800001
 FI: 3,686 / Q2
 Colaboración

Ríos-Tamayo, R; Sánchez, MJ; Gómez-Rojas, S; Rodríguez-Barranco, M; Segura, GP; Redondo-Sánchez, D; Carreño-Tarragona, G; Nicolás, AR; Ruiz-Cabello, F; Jiménez, P; Alonso, R; Lahuerta, JJ; Martínez-López, J; Duarte, RF
 Article: Cell Count Differentials by Cytomorphology and Next-Generation Flow Cytometry in Bone Marrow Aspirate: An Evidence-Based Approach.
 DIAGNOSTICS
 2023. Vol: 13, -
 WOS:000956739900001
 FI: 3,6 / Q2
 Colaboración

Cuevas-Cervera, M; Aguilar-Nuñez, D; Aguilar-García, M; García-Ríos, MC; González-Muñoz, A; Navarro-Ledesma, S
 Article: Patellar Tendon Elasticity and Temperature Following after a 448 Kilohertz Radiofrequency Intervention on Active Healthy Subjects: An Open Controlled Clinical Trial.
 DIAGNOSTICS
 2023. Vol: 13, -
 WOS:001079677300001
 FI: 3,6 / Q2
 Colaboración

Sumalde, AAM; Scholes, MA; Kalmanson, OA; Terhune, EA; Frejo, L; Wethey, CI; Roman-Naranjo, P; Carry, PM; Gubbels, SP; Lopez-Escamez, JA; Hadley-Miller, N; Santos-Cortez, RLP
 Article: Rare Coding Variants in Patients with Non-Syndromic Vestibular Dysfunction.
 GENES
 2023. Vol: 14, -
 WOS:000979175900001
 FI: 3,5 / Q2
 Colaboración

Parekh, M; Romano, D; Wongvisavavit, R; Coco, G; Giannaccare, G; Ferrari, S; Rocha-de-Lossada, C; Levis, HJ; Semeraro, F; Calvo-de-Mora, MR; Scorcia, V; Romano, V
 Review: DMEK graft: One size does not fit all.
 ACTA OPHTHALMOLOGICA
 2023. Vol: 101, E14-E25
 WOS:000815358600001
 FI: 3,4 / Q2
 Colaboración

Wortzman, X; Reyes-Baraona, F; Ramirez-Cornejo, C; Ferreira-Wortzman, C; Caro, RDC; Molina-Leyva, A; Arias-Santiago, S; Giavedoni, P; Martorell, A; Romani, J; Gonzalez, C; Alfageme, F
 Article: Can Ultrasound Examinations Generate Pain in Hidradenitis Suppurativa Patients? Results from a Multicentric Cross-Sectional Study.
 DERMATOLOGY

2023. Vol: 239, 277-282
 WOS:000856874300001
 FI: 3,4 / Q2
 Colaboración

van Straalen, KR; Tzellos, T; Alavi, A; Benhadou, F; Cuenca-Barrales, C; Daxhelet, M; Daoud, M; Efthymiou, O; Giamarellos-Bourboulis, EJ; Guillem, P; Gulliver, W; Jemec, GBE; Katoulis, AC; Koenig, A; Lazaridou, E; Lowes, MA; Marzano, AV; Matusiak, L; Molina-Leyva, A; Moltrasio, C; Pinter, A; Potenza, C; Prens, EP; Romani, J; Saunte, DM; Sayed, CJ; Skroza, N; Stergianou, D; Szepietowski, J; Trigoni, A; Vilarrasa, E; Kyrgidis, A; Zouboulis, CC; van der Zee, HH
 Article: External validation of the IHS4-55 in a European antibiotic-treated HS cohort.
 DERMATOLOGY
 2023. Vol: 239, 362-367
 WOS:000922644000001
 FI: 3,4 / Q2
 Colaboración

Ruiz-Franco, ML; Guevara-Sánchez, E; Amaya-Pascasio, L; Quesada-López, M; Arjona-Padillo, A; García-Torrecillas, JM; Martínez-Sánchez, P
 Article: N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Levels Are Associated with Post-Stroke In-Hospital Complications.
 JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE
 2023. Vol: 13, -
 WOS:000959840200001
 FI: 3,4 / Q2
 Colaboración

Cueto-Sánchez, A; Niu, H; Alvarez-Alvarez, I; López-Longarela, B; Del Campo-Herrera, E; Ortega-Alonso, A; García-Cortés, M; Pinazo-Bandera, J; Sanabria-Cabrera, J; Díaz-Mochón, JJ; Lucena, MI; Andrade, RJ; Stephens, C; Robles-Díaz, M
 Article: Evaluation of diagnostic and prognostic candidate biomarkers in drug-induced liver injury vs. other forms of acute liver damage.
 BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
 2023. Vol: 89, 2497-2507
 WOS:000967479700001
 FI: 3,4 / Q2
 Colaboración

Lee, MW; Lin, YC; Hsu, HT; Gamiz, F; Chang, EY
 Article: Improvement of AlGaIn/GaN HEMTs Linearity Using Etched-Fin Gate Structure for Ka Band Applications.
 MICROMACHINES
 2023. Vol: 14, -
 WOS:000996823700001
 FI: 3,4 / Q2
 Colaboración

Pascasio, LA; Ruiz, MB; Pinilla, RM; Torrecillas, JMG; Padillo, AA; Pérez, CD; Martínez-Sánchez, P
 Article: Stroke in Young Adults in Spain: Epidemiology and Risk Factors by Age.
 JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE
 2023. Vol: 13, -
 WOS:001011296700001
 FI: 3,4 / Q2
 Colaboración

Borroni, D; Lossada, CRD; Mazzotta, C; Sánchez-González, JM; Papa, F; Gabrielli, F

Letter: Ocular microbiome evaluation in dry eye disease and meibomian gland dysfunction: Values of variables.

EXPERIMENTAL EYE RESEARCH

2023. Vol: 236, -

WOS:001083354400001

FI: 3,4 / Q2

Colaboración

Teodoro, RS; María, TIE; Daniel, GJA; Carlos, RF; Rafael, RT; Custodio, RAA; Rocío, SS

Article: Diagnostic relevance of 2-[18F]-FDG PET/CT in patients recently diagnosed with monoclonal gammopathy of undetermined significance.

HEMATOLOGICAL ONCOLOGY

2023. Vol: 41, 434-441

WOS:000868935500001

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

Ramírez-Vélez, R; Legarra-Gorgoñon, G; Oscoz-Ochandorena, S; García-Alonso, Y; García-Alonso, N; Oteiza, J; Lorea, AE; Correa-Rodríguez, M; Izquierdo, M

Article: Reduced muscle strength in patients with long-COVID-19 syndrome is mediated by limb muscle mass.

JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY

2023. Vol: 134, 50-58

WOS:000912469000007

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

More, SJ; Bampidis, V; Benford, D; Bragard, C; Halldorsson, TI; Hernandez-Jerez, AF; Bennekou, SH; Koutsoumanis, K; Lambre, C; Machera, K; Mullins, E; Nielsen, SS; Schlatter, JR; Schrenk, D; Turck, D; Younes, M; Boon, P; Ferns, GA; Lindtner, O; Smolders, E; Wilks, M; Bastaki, M; de Sesmaisons-Lecarre, A; Ferreira, L; Greco, L; Kass, GEN; Riolo, F; Leblanc, JC

Article: Re-evaluation of the existing health-based guidance values for copper and exposure assessment from all sources.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:000915485100001

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

Ginel, J; Burguera, N; Rocha-de-Lossada, C; Piñero, D; Sáez-Martín, A; Fernández, J

Review: Economic Evaluation of Cataract: A Systematic Mapping Review.

OPHTHALMOLOGY AND THERAPY

2023. Vol: 12, 789-807

WOS:000936154100002

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McArdle, HJ; Naska, A; Pelaez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsabouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Maradona, MP; Schlatter, JR; van Loveren, H; Gelbmann, W; Gerazova-Efremova, K; Roldán-Torres, R; Knutsen, HK

Article: Safety of the extension of use of partially defatted chia seed (*Salvia hispanica* L.) powder with a high fibre content as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:000972506400001

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McArdle, HJ; Naska, A; Pelaez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsabouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Schlatter, JR; van Loveren, H; Kouloura, E; Knutsen, HK

Article: Safety of water lentil protein concentrate from a mixture of *Lemna gibba* and *Lemna minor* as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:000973508100001

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

Turck, D; Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McArdle, HJ; Naska, A; Pelaez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsabouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Maradona, MP; Schlatter, JR; van Loveren, H; Gelbmann, W; Gerazova-Efremova, K; Roldán-Torres, R; Knutsen, HK

Article: Safety of yellow/orange tomato extract as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:000988517900001

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McArdle, HJ; Naska, A; Pelaez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsabouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Maradona, MP; Siskos, A; Schlatter, JR; van Loveren, H; González, AM; Rossi, A; Verweris, E; Knutsen, HK

Article: Safety of an ethanolic extract of the dried biomass of the microalga *Phaeodactylum tricornutum* as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL

2023. Vol: 21, -

WOS:001026897200001

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

Turck, D; Aguilera-Gómez, M; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McArdle, HJ; Naska, A; Pelaez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsabouri, S; Vinceti, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Siskos, A; Schlatter, JR; van Loveren, H; Zakidou, P; Mendes, V; Verweris, E; Knutsen, HK

Article: Safety of partially hydrolysed protein from spent barley (*Hordeum vulgare*) and rice (*Oryza sativa*) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -
WOS:001059537100001
FI: 3,3 / Q2
Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McCardle, HJ; Naska, A; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsaouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Peláez, C; Poulsen, M; Maradona, MP; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Colombo, P; Fernández, EN; Knutsen, HK

Article: Safety of 3'-sialyllactose (3'-SL) sodium salt produced by a derivative strain (*Escherichia coli* NEO3) of *E. coli* W (ATCC 9637) as a Novel Food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -
WOS:001070616000001
FI: 3,3 / Q2
Colaboración

More, S; Bampidis, V; Benford, D; Bragard, C; Hernández-Jerez, A; Bennekou, SH; Koutsoumanis, KP; Lambré, C; Machera, K; Mullins, E; Nielsen, SS; Schlatter, J; Schrenk, D; Turck, D; Younes, M; Kraft, A; Naegeli, H; Tsaouri, S; Aiassa, E; Arcella, D; Barizzone, F; Cushen, M; Georgiadis, M; Gervelmeyer, A; Lanzoni, A; Lenzi, P; Lodi, F; Martino, L; Messens, W; Bordajandi, LR; Rizzi, V; Stancanelli, G; Supej, S; Halldorsson, TI

Article: Guidance on protocol development for EFSA generic scientific assessments.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -
WOS:001094072800001
FI: 3,3 / Q2
Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McCardle, HJ; Naska, A; Peláez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsaouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Maradona, MP; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Gelbmann, W; Knutsen, HK

Article: Safety of a change in specifications of the novel food oleoresin from *Haematococcus pluvialis* containing astaxanthin pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -
WOS:001101224800001
FI: 3,3 / Q2
Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McCardle, HJ; Naska, A; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsaouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Peláez, C; Poulsen, M; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Colombo, P; Fernández, EN; Knutsen, HK

Article: Safety of the extension of use of 2'-fucosyllactose (2'-FL) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -
WOS:001102314200001
FI: 3,3 / Q2
Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McCardle, HJ; Naska, A; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsaouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Ackert, R; Knutsen, HK

Article: Safety of an extension of use of *Yarrowia lipolytica* yeast biomass as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -
WOS:001110543900001
FI: 3,3 / Q2
Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McCardle, HJ; Naska, A; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsaouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Matijevic, L; Knutsen, HK

Article: Safety of monosodium salt of l-5-methyltetrahydrofolic acid as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 and the bioavailability of folate from this source in the context of Directive 2002/46/EC, Regulation (EU) No 609/2013 and Regulation (EC) No 1925/2006.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -
WOS:001110546000001
FI: 3,3 / Q2
Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McCardle, HJ; Naska, A; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsaouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Peláez, C; Poulsen, M; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Colombo, P; Fernández, EN; Knutsen, HK

Article: Safety of lacto-N-fucopentaose l/2'-fucosyllactose (LNFP-l/2'-FL) mixture as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -
WOS:001111941600001
FI: 3,3 / Q2
Colaboración

Turck, D; Bohn, T; Castenmiller, J; De Henauw, S; Hirsch-Ernst, KI; Maciuk, A; Mangelsdorf, I; McCardle, HJ; Naska, A; Peláez, C; Pentieva, K; Siani, A; Thies, F; Tsaouri, S; Vinceti, M; Aguilera-Gómez, M; Cubadda, F; Frenzel, T; Heinonen, M; Maradona, MP; Marchelli, R; Neuhäuser-Berthold, M; Poulsen, M; Schlatter, JR; Siskos, A; van Loveren, H; Turla, E; Knutsen, HK

Article: Safety of oil from *Schizochytrium* sp. (strain CABIO-A-2) for use in infant and follow-on formula as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.

EFSA JOURNAL
2023. Vol: 21, -

WOS:001114377900001

FI: 3,3 / Q2

Colaboración

Diamantopoulou, S; Johnston, WM; Ghinea, R; Papazoglou, E
Article: Coverage error of three resin composite systems to vital
unrestored maxillary anterior teeth.

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY

2023. Vol: 35, 352-359

WOS:000777571100001

FI: 3,2 / Q2

Colaboración

Marín-Jiménez, N; Flor-Aleman, M; Baena-García, L; Coll-Risco, I;
Castro-Piñero, J; Aparicio, VA

Article: Physical fitness and maternal body composition indices
during pregnancy and postpartum: the GESTAFIT project.

EUROPEAN JOURNAL OF SPORT SCIENCE

2023. Vol: 23, 1720-1730

WOS:000853399900001

FI: 3,2 / Q2

Colaboración

Robles, CL; Muñoz, MAR; Rodríguez, JC

Editorial Material: Persistent sinusopathy in an
immunocompromised patient.

MEDICINA CLINICA

2023. Vol: 161, 46-46

WOS:001031088000001

FI: 3,2 / Q2

Colaboración

Sánchez-González, JM; Rocha-de-Lossada, C; Cerviño, A

Editorial Material: Exploring the Cutting Edge of Vision Science:
New Developments in Diagnostics and Treatment of Ocular
Surface in Dry Eye Disease.

LIFE-BASEL

2023. Vol: 13, -

WOS:001039488800001

FI: 3,2 / Q2

Colaboración

Cassetti, V; López-Ruiz, MV; Domínguez, M; Gallego-Royo, A;
García, AM; Gea-Caballero, V; Nuñez, C; Paredes-Carbonell, JJ;
Torres, LAPD; Pola-García, M; Azagra, CBB

Article: Evaluating the implementation of community
engagement guidelines (EVALUA GPS project): a study protocol.

BMJ OPEN

2023. Vol: 13, -

WOS:000944467100037

FI: 3,006 / Q2

Colaboración

Martínez-Lopez, MV; Coll, E; Cruz-Quintana, F; Domínguez-Gil, B;
Hannikainen, IR; Rosales, RL; Pérez-Blanco, A; Pérez-Marfil, MN;
Pérez-Villares, JM; Uruñuela, D; Rodríguez-Arias, D

Article: Family bereavement and organ donation in Spain: a mixed
method, prospective cohort study protocol.

BMJ OPEN

2023. Vol: 13, -

WOS:000924573800021

FI: 2,9 / Q2

Colaboración

Ferry, JM; Galera-Martínez, R; Campoy, C; Sáenz de Pipaón, M;
Jarocka-Cyrta, E; Walkowiak, J; Romanczuk, B; Escribano, J;
Gispert, M; Grattarola, P; Gruszfeld, D; Iglesia, I; Grote, V;
Demmelair, H; Handel, U; Gallier, S; Koletzko, B

Article: Effects of infant feeding with goat milk formula or cow
milk formula on atopic dermatitis: protocol of the randomised
controlled Goat Infant Formula Feeding and Eczema (GiraFFE)
trial.

BMJ OPEN

2023. Vol: 13, -

WOS:001003609200010

FI: 2,9 / Q2

Colaboración

Medrano, M; Garrido-Miguel, M; Martínez-Ortega, IA; Mesas, AE;
Amaro-Gahete, FJ; Martínez-Vizcaíno, V; Fernández-Rodríguez, R
Article: Association of nut consumption with insulin resistance
and blood lipid profile in Spanish university students.

PHYSIOLOGY & BEHAVIOR

2023. Vol: 271, -

WOS:001068025000001

FI: 2,9 / Q2

Colaboración

Fernández, J; Rocha-de-Lossada, C; Rodríguez-Vallejo, M

Letter: Comment on: Influence of ocular biometric parameters
such as effective lens position, keratometry, and axial length on
near add power of multifocal intraocular lens.

JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY

2023. Vol: 49, 331-331

WOS:001076766100020

FI: 2,8 / Q2

Colaboración

Fernández, J; Burguera, N; Rocha-de-Lossada, C; Rachwani-Anil,
R; Rodríguez-Vallejo, M

Article: Influence of a multifocal intraocular lens centration and
eye angles on light distortion and ocular scatter index.

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL
OPHTHALMOLOGY

2023. Vol: 261, 2291-2299

WOS:000946169600002

FI: 2,7 / Q2

Colaboración

Ramírez-Sánchez, M; Prieto, I; Segarra, AB; Banegas, I; Martínez-
Cañamero, M; Domínguez-Vías, G; Durán, R; Vives, F; Alba, F

Article: Asymmetric Pattern of Correlations of Leucine
Aminopeptidase Activity between Left or Right Frontal Cortex
versus Diverse Left or Right Regions of Rat Brains.

SYMMETRY-BASEL

2023. Vol: 15, -

WOS:001038956100001

FI: 2,7 / Q2

Colaboración

Salas-Espejo, E; Terrón-Camero, LC; Ruiz, JL; Molina, NM; Andrés-
León, E

Article: Exploring the Microbiome in Human Reproductive Tract:
High-Throughput Methods for the Taxonomic Characterization of
Microorganisms.

SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE

2023. Vol: 41, 125-143

WOS:001158312400008

FI: 2,7 / Q2
Colaboración

Navarro-Bielsa, A; Gracia-Cazaña, T; Almagro, M; De la Fuente-Meira, S; Florez, A; Yélamos, O; Montero-Vilchez, T; González-Cruz, C; Diago, A; Abadías-Granado, I; Fuentelsaz, V; Colmenero, M; Bañuls, J; Arias-Santiago, S; Buendía-Eisman, A; Almenara-Blasco, M; Gil-Pallares, P; Gilaberte, Y

Article: A multicenter case-control study comparing sun exposure habits and use of photoprotection measures in patients diagnosed with different types of skin cancer.

PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE

2023. Vol: 39, 457-465

WOS:000980236700001

FI: 2,6 / Q2

Colaboración

Zhang, YD; Gorris, JM; Nayak, DR

Editorial Material: Optimization Algorithms and Machine Learning Techniques in Medical Image Analysis.

MATHEMATICAL BIOSCIENCES AND ENGINEERING

2023. Vol: 20, 5917-5920

WOS:000994423900005

FI: 2,6 / Q2

Colaboración

Villanueva, V; Rodriguez-Osorio, X; Juiz-Fernández, A; Sayas, D; Hampel, K; Castilloc, A; Montoya, J; Garcés, M; Campos, D; Rubio-Nazábal, E; Fernández-Cabrera, A; Gifreu, A; Santamarina, E; Pérez, GH; Falip, M; Parejo-Carbonell, B; García-Morales, I; Martínez, AB; Massot, M; Asensio, M; Giménez, J; Guillén, V; Ruiz-Giménez, J; Chavarria, B; Rocamora, R; Escalza, I

Article: Real-life evidence about the use of intravenous brivaracetam in urgent seizures: The BRIV-IV study.

EPILEPSY & BEHAVIOR

2023. Vol: 147, -

WOS:001070419700001

FI: 2,6 / Q2

Colaboración

Aguayo-Estremera, R; Cañadas, GR; Albendín-García, L; Ortega-Campos, E; Ariza, T; Monsalve-Reyes, CS; de la Fuente-Solana, E
Article: Prevalence of Burnout Syndrome and Fear of COVID-19 among Adolescent University Students.

CHILDREN-BASEL

2023. Vol: 10, 243-

WOS:000938437300001

FI: 2,4 / Q2

Colaboración

Checa-Ros, A; Muñoz-Hoyos, A; Molina-Carballo, A; Viejo-Boyano, I; Chacín, M; Bermúdez, V; D'Marco, L

Article: Low Doses of Melatonin to Improve Sleep in Children with ADHD: An Open-Label Trial.

CHILDREN-BASEL

2023. Vol: 10, -

WOS:001035074400001

FI: 2,4 / Q2

Colaboración

González-Sánchez, C; Salvador-Egea, MP; Glückmann-Maldonado, E; Ríos, A; Martín-Fernández, J; Pérez-García, JI; García-Lorenzo, F; Flores-Pastor, B; Gómez-Ramírez, J; Ortega-

Serrano, J; Ros-López, S; Villar-del-Moral, J; Morales-García, D; Gutiérrez-Rodríguez, MT; Domènech-Calvet, J; Nuño-Vázquez-Garza, JM; Franch-Arcas, G

Article: Diagnosis and treatment of primary thyroid lymphoma from a surgical perspective: a multi-institutional study.

LANGENBECKS ARCHIVES OF SURGERY

2023. Vol: 408, -

WOS:000992425900001

FI: 2,3 / Q2

Colaboración

Oliva, J; Longobardo, LMP; García-Mochón, L; Abellán-Perpiñan, JM; García-Calvente, MD

Article: Determinants of the willingness to pay and willingness to accept in the valuation of informal care. The CUIDARSE study.

APPLIED ECONOMIC ANALYSIS

2023. Vol: 31, 199-222

WOS:001081718100001

FI: 2,3 / Q2

Colaboración

Martinez-Calderon, J; Flores-Cortes, M; Morales-Asencio, JM; Pineda-Galán, C; García-Rios, MC; Torrontegui-Duarte, M; Luque-Suarez, A

Review: Is it Possible to Reduce Pain-Related Fear in Individuals with Knee Osteoarthritis? a Systematic Review of Randomised Clinical Trials.

PHYSIOTHERAPY THEORY AND PRACTICE

2023. Vol: 39, 1106-1132

WOS:000761715600001

FI: 2 / Q2

Colaboración

Kabra, M; Barber, TJ; Allavena, C; Marcelin, AG; Di Giambenedetto, S; Pasquau, J; Gianotti, N; Llibre, JM; Rial-Crestelo, D; De Miguel-Buckley, R; Blick, G; Turner, M; Harrison, C; Wynne, T; Verdier, G; Parry, CM; Jones, B; Okoli, C; Donovan, C; Priest, J; Letang, E

Review: Virologic Response to Dolutegravir Plus Lamivudine in People With Suppressed Human Immunodeficiency Virus Type 1 and Historical M184V/I: A Systematic Literature Review and Meta-analysis.

OPEN FORUM INFECTIOUS DISEASES

2023. Vol: 10, -

WOS:001186453700003

FI: 4,423 / Q3

Colaboración

Trigo-Rodríguez, M; Cárcel, S; Navas, A; Espíndola-Gómez, R; Garrido-Gracia, JC; Moreno, MAE; León-López, R; Pérez-Crespo, PMM; Alonso, EA; Vinuesa, D; Romero-Palacios, A; Pérez-Camacho, I; Gutiérrez-Gutiérrez, B; Martínez-Marcos, FJ; Fernández-Roldán, C; León, E; Caño, AA; Corzo-Delgado, JE; Perez-Nadales, E; Riazzi, C; de la Fuente, C; Jurado, A; Torre-Cisneros, J; Merchante, N

Article: Role of IP-10 to Predict Clinical Progression and Response to IL-6 Blockade With Sarilumab in Early COVID-19 Pneumonia. A Subanalysis of the SARICOR Clinical Trial.

OPEN FORUM INFECTIOUS DISEASES

2023. Vol: 10, -

WOS:001009859500003

FI: 4,2 / Q3

Colaboración

Jacho, D; Babaniamansour, P; Osorio, R; Toledano, M; Rabino, A; Garcia-Mata, R; Yildirim-Ayan, E

Article: Deciphering the Cell-Specific Effect of Osteoblast-Macrophage Crosstalk in Periodontitis.

TISSUE ENGINEERING PART A

2023. Vol: 29, 579-593

WOS:001105137200002

FI: 4,1 / Q3

Colaboración

Manna, PT; Barlow, LD; Ramirez-Macias, I; Herman, EK; Dacks, JB
Article: Endosomal vesicle fusion machinery is involved with the contractile vacuole in Dictyostelium discoideum.

JOURNAL OF CELL SCIENCE

2023. Vol: 136, -

WOS:000933568400001

FI: 4 / Q3

Colaboración

Joven, B; Manteca, CF; Rubio, E; Raya, E; Pérez, A; Hernández, R; Manrique, S; Núñez, M; Díaz-Cerezo, S; Moyano, S; Lacetera, A; García-Vicuña, R

Article: Real-World Persistence and Treatment Patterns in Patients with Psoriatic Arthritis Treated with Anti-IL17 Therapy in Spain: The PerFIL-17 Study.

ADVANCES IN THERAPY

2023. Vol: 40, 5415-5431

WOS:001095753200019

FI: 3,8 / Q3

Colaboración

Genre, F; Prieto-Peña, D; Pulito-Cueto, V; Oejo-Vinyals, JG; Atienza-Mateo, B; Jiménez, AM; Ortiz-Sanjuán, F; Romero-Yuste, S; Moriano, C; Galíndez-Agirregoikoa, E; Calvo, I; Ortego-Centeno, N; Alvarez-Rivas, N; Miranda-Fillooy, JA; Llorente, I; Blanco, R; Gualillo, O; Martín, J; Castañeda, S; López-Mejías, R; Remuzgo-Martínez, S; González-Gay, MA

Article: Cranial and extracranial giant cell arteritis do not exhibit differences in the IL6-174 G/C gene polymorphism.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 41, 910-915

WOS:001007133700001

FI: 3,7 / Q3

Colaboración

Prieto-Peña, D; Genre, F; Pulito-Cueto, V; Oejo-Vinyals, JG; Atienza-Mateo, B; Jiménez, AM; Ortiz-Sanjuán, F; Romero-Yuste, S; Moriano, C; Galíndez-Agirregoikoa, E; Calvo, I; Ortego-Centeno, N; Alvarez-Rivas, N; Miranda-Fillooy, JA; Baldivieso-Achá, JP; Blanco, R; Gualillo, O; Martín, J; Castañeda, S; López-Mejías, R; Remuzgo-Martínez, S; González-Gay, MA

Article: Cranial and extracranial large-vessel giant cell arteritis share a genetic pattern of interferon-gamma pathway.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 41, 864-869

WOS:001007133700016

FI: 3,7 / Q3

Colaboración

Tello, BCG; Ibañez, ER; Comet, LS; Del Castillo, AG; Aznar, CPS; O'Callaghan, AS; Espinosa, G; Lledó, G; Dapena, MF; Robles, EM; Ríos, JJ; Parra, JAT; Alfonso, BM; Centeno, NO; Ballvé, AM; Rubio, JLC; Plá, VF; Fanlo, P

Article: External clinical validation of automated software to identify structural abnormalities and microhaemorrhages in nailfold videocapillaroscopy images.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 41, 1605-1611

WOS:001047737300006

FI: 3,7 / Q3

Colaboración

Tolosa-Vilella, C; Rodero-Roldán, MD; Guillen-del-Castillo, A; Ballvé, AM; Boldova-Aguar, R; Mari-Alfonso, B; Feijoo-Massó, C; Colunga-Argueelles, D; Rubio-Rivas, M; Trapiella-Martínez, L; Iniesta-Arandia, N; Callejas-Moraga, E; García-Hernández, FJ; Sáez-Comet, L; González-Echavarrí, C; Ortego-Centeno, N; Freire, M; Vargas-Hitos, JA; Rios-Blanco, JJ; Todolí-Parra, JA; Rodríguez-Pintó, I; Chamorro, AJ; Pla-Salas, X; Madroñero-Vuelta, AB; Ruiz-Muñoz, M; Fonollosa-Pla, V; Simeón-Aznar, CP

Article: Nailfold videocapillaroscopy patterns in systemic sclerosis: implications for cutaneous subsets, disease features and prognostic value for survival.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 41, 1695-1703

WOS:001047737300017

FI: 3,7 / Q3

Colaboración

Fonollosa, A; Pelegrín, L; García-Morillo, S; Buján-Rivas, S; Distefano, L; Robles-Marhuenda, A; Fernández-Martin, J; González-García, A; Garcia-Aparicio, A; Ortego-Centeno, N; Llorenz, V; de la Maza, MS; Pinedo, C; Sopena, B; Cocho, L; Carreño, E; Blanco, R; Antón, J; Pérez-Quintana, M; Marques-Soares, JR; Artaraz, J; Ruiz-Arruza, I; Soto-Peleteiro, A; Gómez-Caverzaschi, V; Araújo, O; Espinosa, G; Adan, A; Fabiani, C; Cantarini, L; Hernández-Rodríguez, J

Article: Ocular involvement in adult and paediatric patients with monogenic autoinflammatory diseases: a Spanish multicentre retrospective study.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 41, 2105-2114

WOS:001098661500021

FI: 3,7 / Q3

Colaboración

Singh, A; Molina-Garcia, P; Hussain, S; Paul, A; Das, SK; Leung, YY; Hill, CL; Danda, D; Samuels, J; Antony, B

Review: Efficacy and safety of colchicine for the treatment of osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of intervention trials.

CLINICAL RHEUMATOLOGY

2023. Vol: 42, 889-902

WOS:000866341500001

FI: 3,65 / Q3

Colaboración

Osuna-Prieto, FJ; Xu, HW; Ortiz-Alvarez, L; Di, XY; Kohler, I; Jurado-Fasoli, L; Rubio-Lopez, J; Plaza-Díaz, J; Vilchez-Vargas, R; Link, A; Gil, A; Ruiz, JR; Rensen, PCN; Martinez-Tellez, B

Article: The relative abundance of fecal bacterial species belonging to the Firmicutes and Bacteroidetes phyla is related to plasma levels of bile acids in young adults.

METABOLOMICS

2023. Vol: 19, -

WOS:001003689600001

FI: 3,6 / Q3

Colaboración

Flor-Aleman, M; Acosta-Manzano, P; Migueles, JH; Baena-Garcia, L; Aranda, P; Aparicio, VA

Article: Association of Mediterranean diet adherence during pregnancy with maternal and neonatal lipid, glycemic and inflammatory markers: The GESTAFIT project.

MATERNAL AND CHILD NUTRITION

2023. Vol: 19, -

WOS:000891069100001

FI: 3,4 / Q3

Colaboración

Cánovas, MS; Garay, DF; Adoamnei, E; García, EG; Robles, JL; Lavin, DC; de Castro, EM; Balea, BC; Fernández, AG; Pérez, IF; Arias, AF; Suarez, N; Verduguez, TQ; de Mena, ML; Rodríguez, L; Gutierrez, D; de Soignie, AMMF; Adrian, SG; Pérez, AIF; Heredia, MJD; Lerma, AM; Luque, R; Rubí, MM; Blanco, ABR; Escobar, IG; Mendiola, J; Martín, AJM

Article: Immune checkpoint inhibitor-associated thrombosis in patients with bladder and kidney cancer: a study of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM) thrombosis and cancer group.

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY

2023. Vol: 25, 3021-3031

WOS:000966564400002

FI: 3,4 / Q3

Colaboración

Garcia-Saenz, JA; Blancas, I; Echavarria, I; Hinojo, C; Margeli, M; Moreno, F; Pernas, S; Cajal, TRY; Ribelles, N; Bellet, M

Article: SEOM-GEICAM-SOLTI clinical guidelines in advanced breast cancer (2022).

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY

2023. Vol: 25, 2665-2678

WOS:000982749400001

FI: 3,4 / Q3

Colaboración

Prodan, CM; Gasparik, C; Ruiz-López, J; Dúdea, D

Article: Color and Translucency Variation of a One-Shaded Resin-Based Composite after Repeated Heating Cycles and Staining.

MATERIALS

2023. Vol: 16, -

WOS:000997215600001

FI: 3,4 / Q3

Colaboración

Garcia-Saenz, JA; Blancas, I; Echavarria, I; Hinojo, C; Margeli, M; Moreno, F; Pernas, S; Cajal, T; Ribelles, N; Bellet, M

Correction: SEOM-GEICAM-SOLTI clinical guidelines in advanced breast cancer (2022) (May, 10.1007/s12094-023-03203-8, 2023).

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY

2023. Vol: 25, 2759-2759

WOS:001000882600002

FI: 3,4 / Q3

Colaboración

Romero-Herrera, I; Nogales, F; Diaz-Castro, J; Moreno-Fernandez, J; Gallego-Lopez, MD; Ochoa, JJ; Carreras, O; Ojeda, ML

Article: Binge drinking leads to an oxidative and metabolic imbalance in skeletal muscle during adolescence in rats: endocrine repercussion.

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

2023. Vol: 79, 799-810

WOS:001101912800009

FI: 3,4 / Q3

Colaboración

Orozco-Barrera, S; Iglesias, GR; Delgado, AV; Garcia-Larios, S; Ahualli, S

Article: Effects of layer-by-layer coating on activated carbon electrodes for capacitive deionization.

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS

2023. Vol: 25, 9482-9491

WOS:000953301900001

FI: 3,3 / Q3

Colaboración

Wielsoe, M; Molina-Molina, JM; Rodríguez-Carrillo, A; Mustieles, V; Olea, N; Fernandez, MF; Bonefeld-Jorgensen, EC

Article: Xeno-estrogenic activity of real-life mixtures of perfluoroalkylated substances in human placenta homogenates.

REPRODUCTIVE TOXICOLOGY

2023. Vol: 120, -

WOS:001049662000001

FI: 3,3 / Q3

Colaboración

Neira, JL; Rizzuti, B; Araujo-Abad, S; Abian, O; Fárez-Vidal, ME; Velazquez-Campoy, A; de Juan Romero, C

Article: The armadillo-repeat domain of Plakophilin 1 binds to human enzyme PADI4.

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS

2023. Vol: 1871, 2-140868

WOS:000890307400001

FI: 3,2 / Q3

Colaboración

Sacco, M; Gandaglia, G; Aas, K; Ceci, F; Chiu, P; Fankhauser, C; Fournier, G; Heidegger, I; Kasivisvanathan, V; Kesch, C; Maggi, M; Martini, A; Olivier, J; Ploussard, G; Preisser, F; Puche-Sanz, I; Rajwa, P; Soeterik, T; Thibault, C; Valerio, M; Bergh, RCNV; Zattoni, F; Rivas, JG; Moschini, M; Gillessen, S; Bossi, A; Gontero, P; Marra, G

Article: The Changing Face of cNOMO Prostate Cancer Being Found With pN plus After Surgery in the Contemporary Era: Results of an International European Survey on Disease Management.

CLINICAL GENITOURINARY CANCER

2023. Vol: 21, 4160-4160000000000

WOS:001015170400001

FI: 3,2 / Q3

Colaboración

Ramirez-Parada, K; Gonzalez-Santos, A; Riady-Aleuy, L; Pinto, MP; Ibañez, C; Merino, T; Acevedo, F; Walbaum, B; Fernández-Verdejo, R; Sanchez, C

Article: Upper-Limb Disability and the Severity of Lymphedema Reduce the Quality of Life of Patients with Breast Cancer-Related Lymphedema.

CURRENT ONCOLOGY

2023. Vol: 30, 8068-8077

WOS:001075822300001

FI: 3,109 / Q3

Colaboración

López-Pingarrón, L; Almeida, H; Soria-Aznar, M; Reyes-Gonzales, MC; Rodríguez-Moratinos, AB; Muñoz-Hoyos, A; García, JJ
Review: Interstitial Cells of Cajal and Enteric Nervous System in Gastrointestinal and Neurological Pathology, Relation to Oxidative Stress.

CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY

2023. Vol: 45, 3552-3572

WOS:000977759400001

FI: 3,1 / Q3

Colaboración

Acebedo-Martinez, FJ; Dominguez-Martin, A; Alarcon-Payer, C; Frontera, A; Ibanez, A; Choquesillo-Lazarte, D

Article: Evaluation of synthon influence on ethenzamide-polyphenol pharmaceutical cocrystals.

CRYSTENGCOMM

2023. Vol: 25, 3150-3163

WOS:000988627500001

FI: 3,1 / Q3

Colaboración

Palacios, R; Gómez-Ayerbe, C; Casado, JL; Tejerina, F; Montes, ML; Castaño, M; Ocampo, A; Rial, D; Ribera, E; Galindo, MJ; Hidalgo, C; Fariñas, C; Montero, M; Payeras, T; Fanjul, F; de la Torre, J; Santos, J

Article: Efficacy and safety of dolutegravir/rilpivirine in real-world clinical practice. GeSIDA study 1119.

HIV MEDICINE

2023. Vol: 24, 933-937

WOS:000962969000001

FI: 3,094 / Q3

Colaboración

Tejero-Aranguren, J; Aguilera, EP; Colmenero, M; del Moral, RG
Editorial Material: A need for post-intensive care follow-up training.

MEDICINA INTENSIVA

2023. Vol: 47, 345-347

WOS:001012549300001

FI: 3 / Q3

Colaboración

Drummond, M; Ciani, O; Fornaro, G; Jommi, C; Dietrich, ES; Espin, J; Mossman, J; de Pouvourville, G

Article: How are health technology assessment bodies responding to the assessment challenges posed by cell and gene therapy?.

BMC HEALTH SERVICES RESEARCH

2023. Vol: 23, -

WOS:000988531800001

FI: 2,908 / Q3

Colaboración

Tristán, AI; González-Flores, E; Salmerón, AD; Abreu, AC; Caba, O; Jiménez-Luna, C; Melguizo, C; Prados, J; Fernández, I

Article: Serum nuclear magnetic resonance metabolomics analysis of human metastatic colorectal cancer: Biomarkers and pathway analysis.

NMR IN BIOMEDICINE

2023. Vol: 36, -

WOS:000971749100001

FI: 2,9 / Q3

Colaboración

Haarkötter, C; Vinuesa-Espinosa, DC; Gálvez, X; Saiz, M; Medina-Lozano, MI; Lorente, JA; Alvarez, JC

Article: A comparison between petrous bone and tooth, femur and tibia DNA analysis from degraded skeletal remains.

ELECTROPHORESIS

2023. Vol: 44, 1559-1568

WOS:001029271900001

FI: 2,9 / Q3

Colaboración

Gimeno-Ballester, V; Perez-Troncoso, D; Olry-Labry, A; Epstein, D
Article: INES: Interactive tool for construction and extrapolation of partitioned survival models.

COST EFFECTIVENESS AND RESOURCE ALLOCATION

2023. Vol: 21, -

WOS:001040337200001

FI: 2,803 / Q3

Colaboración

Navarro-Prado, S; Sánchez-Ojeda, MA; Fernández-Aparicio, A; Vázquez-Sánchez, MA; del Pino, FJP; Alemany-Arrebola, I

Article: Sexuality and Religious Ethics: Analysis in a Multicultural University Context.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:000915384100001

FI: 2,8 / Q3

Colaboración

Fernández-Puerta, L; Prados, G; Quiñoz-Gallardo, MD; Vellido-González, D; González-Guerrero, ML; Rivas-Campos, A; Jiménez-Mejías, E

Article: Insomnia Symptoms and Associated Factors in Caregivers of Adult Hospitalized Patients.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:000958430700001

FI: 2,8 / Q3

Colaboración

Saez-Sanz, N; Peralta-Ramirez, I; Gonzalez-Perez, R; Vazquez-Justo, E; Caracuel, A

Article: Resilience, Stress, and Cortisol Predict Cognitive Performance in Older Adults.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:000977913700001

FI: 2,8 / Q3

Colaboración

Gómez-Urquiza, JL; Velando-Soriano, A; Martos-Cabrera, MB; Cañadas, GR; Albendín-García, L; Cañadas-De la Fuente, GA; Aguayo-Estremera, R

Review: Evolution and Treatment of Academic Burnout in Nursing Students: A Systematic Review.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, 1081-

WOS:000979414900001

FI: 2,8 / Q3

Colaboración

Hernández-Segura, N; Botella-Juan, L; Amezcua-Prieto, C; Morales-Suárez-Varela, M; Mateos-Campos, R; Fernández-Villa,

T; Ortiz-Moncada, R; Almaraz, A; Narciso-Rufo, A; Ayán-Pérez, C; Molina, AJ

Article: Excess Weight in Relation to Lifestyle Habits in Spanish First-Year University Students: Differences between Pre- and Post-COVID-19-A Serial Cross-Sectional Study Based on uniHcos Project.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:001005665400001

FI: 2,8 / Q3

Colaboración

Jiménez-Lérida, C; Herrera-Espiñeira, C; Granados, R; Martín-Salvador, A

Review: Attending to the Mental Health of People Who Are Homeless by Mobile Telephone Follow-Up: A Systematic Review.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:001017178100001

FI: 2,8 / Q3

Colaboración

Torres-Durán, M; López-Campos, JL; Rubio, MC; Montero-Martínez, C; Carrera, AP; Rodríguez, RA; Barrecheguren, M; Guirado, MAB; Callejas-González, FJ; Casas-Maldonado, F; Diab-Cáceres, L; García-Meseguer, P; Hernández-Pérez, JM; Lázaro-Asegurado, L; Martínez-González, C; Rivera, CM; Michel, FJ; Montoro-Ronsano, JB; Sánchez, R; Ortiz-Pica, M; Parra, I; García, JPQ; Ruiz-Serrano-de la Espada, MD; Tortajada-Goitia, B; Miravittles, M

Article: Recommendations for the Implementation of the Self-Administration of Alpha-1 Antitrypsin.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

2023. Vol: 18, 1691-1700

WOS:001046690200001

FI: 2,8 / Q3

Colaboración

Martínez-Lentisco, MD; Martín-González, M; García-Torrecillas, JM; Antequera-Soler, E; Chillón-Martínez, R

Article: Osteopathic Manual Therapy for Infant Colic: A Randomised Clinical Trial.

HEALTHCARE

2023. Vol: 11, -

WOS:001073766800001

FI: 2,8 / Q3

Colaboración

Dols, MC; Zambrano, CB; Cabezón-Gutiérrez, L; Chicas-Sett, R; López-Barajas, MIB; Navalón, FJG; Pérez, JLF; Bermúdez, GS; Torres, PT; Mingorance, ID; Marín, AG; Oriol, AL; Lario, AP; Mauriño, PS; Gómez, OH; Muñoz, DM; González, IH; Sanz-Yagüe, A; López, BS

Article: One-year efficacy and safety of naloxegol on symptoms and quality of life related to opioid-induced constipation in patients with cancer: KYONAL study.

BMJ SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE

2023. Vol: 13, E318-E326

WOS:000727473500001

FI: 2,7 / Q3

Colaboración

Rodríguez-Muñoz, MF; Motrico, E; Miguez, C; Chaves, C; Suso-Ribera, C; Duque, A; Salinas, MG; Caparrós-González, RA; Martín-Agudiez, N; Kovacheva, K; García-Lopez, HS; Vazquez-Batan, P; Peñacobba, C; Osma, J

Article: Perinatal Depression in the Spanish Context: Consensus Report from the General Council of Psychology of Spain.

CLINICA Y SALUD

2023. Vol: 34, 51-63

WOS:001027508600002

FI: 2,7 / Q3

Colaboración

Márquez, AF; Urbinati, F; Rocha-de-Lossada, C; Gutiérrez, JAM; Munteanu, M; Ferrara, M; Fernández, J

Review: Management of Suprachoroidal Hemorrhage during Phacoemulsification: A Comprehensive Review.

MEDICINA-LITHUANIA

2023. Vol: 59, -

WOS:000959020600001

FI: 2,6 / Q3

Colaboración

Yoon, E; Ahmed, S; Li, R; Bandres-Ciga, S; Blauwendraat, C; Dustin, I; Scholz, S; Hallett, M; Ehrlich, D

Article: Association of polygenic risk score with response to deep brain stimulation in Parkinson's disease.

BMC NEUROLOGY

2023. Vol: 23, -

WOS:000962783300004

FI: 2,6 / Q3

Colaboración

Quesada-Caballero, M; Carmona-García, A; Chami-Peña, S; Albendín-García, L; Membrive-Jiménez, C; Romero-Béjar, JL; de la Fuente, GA

Review: COVID-19 and the Use of Angiotensin II Receptor Blockers in Older Chronic Hypertensive Patients: Systematic Review and Meta-Analysis.

MEDICINA-LITHUANIA

2023. Vol: 59, 1200-

WOS:001038961100001

FI: 2,6 / Q3

Colaboración

Villanego, F; Vigara, LA; López, V; de Gracia, MD; Rodriguez-Benot, A; Bernal, G; Castro, P; Mazuecos, A

Article: Changes over time in the causes of death with a functioning graft in kidney transplantation recipients.

NEFROLOGIA

2023. Vol: 43, 91-101

WOS:001048094300006

FI: 2,6 / Q3

Colaboración

García-Fumero, R; Fernández-López, C; Calleja-Hernández, MA; Expósito-Ruiz, M; Espín, J; Expósito-Hernández, J

Review: Clinical Outcomes of First-line Therapies for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer.

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS

2023. Vol: 46, 433-438

WOS:001072129900002

FI: 2,6 / Q3

Colaboración

Mañas-Padilla, MC; Melgar-Locatelli, S; Vicente, L; Gil-Rodríguez, S; Rivera, P; Rodríguez-Pérez, C; Castilla-Ortega, E
 Article: Temozolomide treatment inhibits spontaneous motivation for exploring a complex object in mice: A potential role of adult hippocampal neurogenesis in curiosity.
 JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY
 2023. Vol: 531, 548-560
 WOS:000898213400001
 FI: 2,5 / Q3
 Colaboración

Martin-Enguix, D; Ruiz-Villaverde, R; Galán-Gutiérrez, M; Cabrerizo-Carvajal, AM
 Letter: Association between bullous pemphigoid and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and impact of their withdrawal.
 ATENCION PRIMARIA
 2023. Vol: 55, -
 WOS:000953849100001
 FI: 2,5 / Q3
 Colaboración

Simoes, JP; Schoisswohl, S; Schlee, W; Basso, L; Bernal-Robledano, A; Boecking, B; Cima, R; Denys, S; Engelke, M; Escalera-Balsera, A; Gallego-Martinez, A; Gallus, S; Kikidis, D; López-Escámez, JA; Marcrum, SC; Markatos, N; Martin-Lagos, J; Martinez-Martinez, M; Mazurek, B; Vassou, E; Jarach, CM; Mueller-Locatelli, N; Neff, P; Niemann, U; Omar, HK; Puga, C; Schleicher, M; Unnikrishnan, V; Perez-Carpena, P; Pryss, R; Robles-Bolivar, P; Rose, M; Schecklmann, M; Schiele, T; Schobel, J; Spiliopoulou, M; Stark, S; Vogel, C; Wunder, N; Zachou, Z; Langguth, B
 Article: The statistical analysis plan for the unification of treatments and interventions for tinnitus patients randomized clinical trial (UNITI-RCT).
 TRIALS
 2023. Vol: 24, -
 WOS:001037332900003
 FI: 2,5 / Q3
 Colaboración

Marino-Narvaez, C; Puertas-Gonzalez, JA; Romero-Gonzalez, B; Gonzalez-Perez, R; Peralta-Ramirez, MI
 Article: How prenatal cortisol levels may differentially affect the neurodevelopment of boys and girls.
 EARLY HUMAN DEVELOPMENT
 2023. Vol: 187, -
 WOS:001097199500001
 FI: 2,5 / Q3
 Colaboración

Camacho, J; Díaz, C; Sánchez-Rovira, P
 Article: Permutation tests for ASCA in multivariate longitudinal intervention studies.
 JOURNAL OF CHEMOMETRICS
 2023. Vol: 37, -
 WOS:000781843600001
 FI: 2,4 / Q3
 Colaboración

Toledano-González, A; Romero-Ayuso, D; Fernández-Pérez, D; Nieto, M; Ricarte, JJ; Navarro-Bravo, B; Ros, L; Latorre, JM
 Review: Effects of the use of autobiographical photographs on emotional induction in older adults: a systematic review.

PSYCHOLOGICAL RESEARCH-PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG
 2023. Vol: 87, 988-1011
 WOS:000827936800001
 FI: 2,3 / Q3
 Colaboración

Porsell, IV; Lopez, AR; Rocha-de-Lossada, C; Anil, RR; Valera, MS
 Review: Evidence of Contact Lenses for Vision Rehabilitation in Corneal Diseases: A Review.
 EYE & CONTACT LENS-SCIENCE AND CLINICAL PRACTICE
 2023. Vol: 49, 301-309
 WOS:001012359600006
 FI: 2,3 / Q3
 Colaboración

Wong, CH; Zhang, ZH; Eid, W; Plaza-Diaz, J; Kabir, MP; Wan, S; Jia, JJ; Mercier, E; Thakali, O; Pisharody, L; Hegazy, N; Stephenson, SE; Fang, WT; Nguyen, TB; Ramsay, NT; Mckay, RM; Corchis-Scott, R; Mackenzie, AE; Graber, TE; D' Aoust, PM; Delatolla, R
 Article: Rapidly developed, optimized, and applied wastewater surveillance system for real-time monitoring of low-incidence, high-impact MPOX outbreak.
 JOURNAL OF WATER AND HEALTH
 2023. Vol: 21, 1264-1276
 WOS:001063307600001
 FI: 2,3 / Q3
 Colaboración

Flor-Aleman, M; Migueles, JH; Acosta-Manzano, P; Marín-Jiménez, N; Baena-García, L; Aparicio, VA
 Article: Assessing the Mediterranean diet adherence during pregnancy: Practical considerations based on the associations with cardiometabolic risk.
 PREGNANCY HYPERTENSION-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS CARDIOVASCULAR HEALTH
 2023. Vol: 31, 17-24
 WOS:001007494100001
 FI: 2,2 / Q3
 Colaboración

de la Maza, SS; Maurino, J; Castillo-Triviño, T; Borges, M; Torres, BS; Sotoca, J; Torres, AMA; Caminero, AB; Borrega, L; Sánchez-Menoyo, JL; Barrero-Hernández, FJ; Calles, C; Brieva, L; Blasco, MR; García-Soto, JD; Rodríguez-Regal, A; Navarro-Cantó, L; Agüera-Morales, E; Garcés, M; Carmona, O; Gabaldón-Torres, L; Forero, L; Hervás, M; Gómez-Ballesteros, R
 Article: Hopelessness in Patients with Early-Stage Sclerosis.
 PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE
 2023. Vol: 17, 1431-1439
 WOS:001011896300001
 FI: 2,2 / Q3
 Colaboración

Ramos, AC; Peña, RC; Dovigo, LN; Pérez, MM; Fonseca, RG
 Article: Effect of Simulated Annual At-home Bleaching on Susceptibility to Staining, Translucency, and Whiteness Variations of Computer-aided Design and Computer-aided Manufacturing Monolithic Materials.
 OPERATIVE DENTISTRY
 2023. Vol: 48, 404-415
 WOS:001038516300004
 FI: 2,2 / Q3
 Colaboración

Marengo, L; Barey, A; Salguero, A; Fabio, MC; Cendán, CM; Morón-Henche, I; D'Addario, C; Pautassi, RM

Article: Neurobehavioral alterations induced by third-trimester gestation-equivalent ethanol exposure are inhibited by folate administration.

DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY

2023. Vol: 65, -

WOS:001069401500001

FI: 2,2 / Q3

Colaboración

Sellés, EG; Maldonado, A; Triviño-Ibañez, EM; Mesa, NAL; Salgado, NS; Acuña, RD; Calais, J; Kishan, AU; Fernandez, AR; Rodríguez, MR; Subiela, JD; Campos, FL; Couñago, F

Review: PSMA PET/CT imaging for biochemical recurrence of prostate cancer after radiotherapy: is it necessary to review the Phoenix criteria?.

CLINICAL AND TRANSLATIONAL IMAGING

2023. Vol: 11, 241-254

WOS:000921592000001

FI: 2,1 / Q3

Colaboración

Coscia, C; Molina-Montes, E; Benitez, R; de Maturana, EL; Muriel, A; Malats, N; Perez, T

Article: New proposal to address mediation analysis interrogations by using genetic variants as instrumental variables.

GENETIC EPIDEMIOLOGY

2023. Vol: 47, 287-300

WOS:000935004200001

FI: 2,1 / Q3

Colaboración

Vázquez-Pérez, A; López-Delgado, D; Fernández-Segovia, F; Tercedor-Sánchez, J; Santos-Pérez, JL

Editorial Material: Lymphoproliferative disorder under the appearance of mask-related folliculitis.

ANALES DE PEDIATRIA

2023. Vol: 98, 315-316

WOS:000967808300001

FI: 2,1 / Q3

Colaboración

Karandikar, A; Solberg, A; Fung, A; Lee, AY; Farooq, A; Taylor, AC; Oliveira, A; Narayan, A; Senter, A; Majid, A; Tong, A; McGrath, AL; Malik, A; Brown, AL; Roberts, A; Fleischer, A; Vettiyl, B; Zigmund, B; Park, B; Curran, B; Henry, C; Jaimes, C; Connolly, C; Robson, C; Meltzer, CC; Phillips, CH; Dove, C; Glastonbury, C; Pomeranz, C; Kirsch, CFE; Burgan, CM; Scher, C; Tomblinson, C; Fuss, C; Santillan, C; Daye, D; Brown, DB; Young, DJ; Kopans, D; Vargas, D; Martin, D; Thompson, D; Jordan, DW; Shatzkes, D; Sun, D; Mastrodicasa, D; Smith, E; Korngold, E; Dibble, EH; Arleo, EK; Hecht, EM; Morris, E; Maltin, EP; Cooke, EA; Schwartz, ES; Lehrman, E; Sodagari, F; Shah, F; Doo, FX; Rigioli, F; Vilanilam, GK; Landinez, G; Kim, GGY; Rahbar, H; Choi, H; Bandesha, H; Ojeda-Fournier, H; Ikuta, I; Dragojevic, I; Schroeder, JLT; Ivanidze, J; Katzen, JT; Chiang, J; Nguyen, J; Robinson, JD; Broder, JC; Kemp, J; Weaver, JS; Conyers, JM; Robbins, JB; Leschied, JR; Wen, J; Park, J; Mongan, J; Perchik, J; Barbero, JPM; Jacob, J; Ledbetter, K; Macura, KJ; Maturen, KE; Frederick-Dyer, K; Dodelzon, K; Cort, K; Kisling, K; Babagbemi, K; McGill, KC; Chang, KJ; Feigin, K; Winsor, KS; Seifert, K; Patel, K; Porter, KK; Foley, KM; Patel-Lippmann, K; McIntosh, LJ; Padill, L; Groner, L; Harry, LM; Ladd, LM; Wang, LS; Spallut, LB; Mahesh, M; Marx, MV; Sugi, MD; Sammer, MBK; Sun,

M; Barkovich, MJ; Miller, MJ; Vella, M; Davis, MA; Englander, MJ; Durst, M; Oumano, M; Wood, MJ; McBee, MP; Fischbein, NJ; Kovalchuk, N; Lall, N; Eclov, N; Madhuripan, N; Ariaratnam, NS; Vincoff, NS; Kothary, N; Yahyavi-Firouz-Abadi, N; Brook, OR; Glenn, OA; Woodard, PK; Mazaheri, P; Rhyner, P; Eby, PR; Raghu, P; Gerson, RF; Patel, R; Gutierrez, RL; Gebhard, R; Andreotti, RF; Masum, R; Woods, R; Mandav, S; Harrington, SG; Parikh, S; Chu, S; Arora, SS; Meyers, SM; Prabhu, S; Shams, S; Pittman, S; Patel, SN; Payne, S; Hetts, SW; Hijaz, TA; Chapman, T; Loehfelm, TW; Juang, T; Clark, TJ; Potigailo, V; Shah, VN; Planz, V; Kalia, V; DeMartini, W; Dillon, WP; Gupta, Y; Koethe, Y; Hartley-Blossom, Z; Wang, ZJ; McGinty, G; Haramati, A; Allen, LM; Germaine, P
Letter: Radiologists staunchly support patient safety and autonomy, in opposition to the SCOTUS decision to overturn Roe v Wade.

CLINICAL IMAGING

2023. Vol: 93, 117-121

WOS:001002545200022

FI: 2,1 / Q3

Colaboración

Wigby, K; Hammer, M; Tokita, M; Patel, P; Jones, MC; Larson, A; Bartolomei, FV; Dykzeul, N; Slavotinek, A; Yip, T; Bandres-Ciga, S; Simpson, BN; Suhrie, K; Shankar, S; Veith, R; Bragg, J; Powell, C; Kingsmore, SF; Dimmock, D; Maron, J; Davis, J; Del Campo, M

Article: Insights into the perinatal phenotype of Kabuki syndrome in infants identified by genome-wide sequencing.

AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A

2023. Vol: 191, 930-940

WOS:000913256400001

FI: 2 / Q3

Colaboración

Gallo-Pineda, G; Jimenez-Anton, A; Navarro-Navarro, I; Villegas-Romero, I; Jimenez-Gallo, D

Letter: HLA-DR8 expression in two sisters with amicrobial pustulosis of the folds.

AUSTRALASIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY

2023. Vol: 64, E199-E201

WOS:000934166400001

FI: 2 / Q3

Colaboración

Fernandez, J; Rocha-de-Lossada, C; Zamorano-Martin, F; Rodriguez-Calvo-de-Mora, M; Rodriguez-Vallejo, M

Review: Positioning of enhanced monofocal intraocular lenses between conventional monofocal and extended depth of focus lenses: a scoping review.

BMC OPHTHALMOLOGY

2023. Vol: 23, -

WOS:000953019500003

FI: 2 / Q3

Colaboración

Rodriguez-Calvo-de-Mora, M; Rocha-de-Lossada, C; Romano, V; Rodríguez-Vallejo, M; Fernández, J

Review: Descemet membrane endothelial keratoplasty combined with presbyopia-correcting and toric intraocular lenses - a narrative review.

BMC OPHTHALMOLOGY

2023. Vol: 23, -

WOS:001114062700001

FI: 2 / Q3

Colaboración

Azim, FT; Ariza-Vega, P; Gardiner, PA; Ashe, MC
 Review: Indoor Built Environment and Older Adults' Activity: A Systematic Review.
 CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE CANADIENNE DU VIEILLISSEMENT
 2023. Vol: 42, 241-258
 WOS:000826755800001
 FI: 1,9 / Q3
 Colaboración

Lopez, I; Aguinagalde, B; Urreta, I; Royo, I; Bolufer, S; Sanchez, L; Zabaleta, J; Fernández-Monge, A; Recuero, JL; Sesma, J; Amor, S; Moradiellos, FJ; Arrarás, MJ; Blanco, AI; Boada, M; Sanchez, D; Cabañero, A; Moreno, N; Cal, I; Moreno, R; Cilleruelo, A; Crowley, S; Gómez, D; Fernández, E; Hernando, F; García, S; López, C; García, MD; García, JM; Rivo, JE; García, JA; Gelbenzu, JJ; Ramirez, ME; Giraldo, CF; Mongil, R; Gómez, MT; Jiménez, M; Henández, J; Fibla, JJ; Illana, J; Jauregui, A; Jiménez, U; Rojo, R; Martínez, NJ; Martínez, E; Trujillo, JC; Milla, L; Moreno, SB; Congregado, M; Obiols, C; Call, S; Quero, F; Ramos, R; Rodríguez, A; Simon, CM; Embun, R
 Article: Results in mediastinal lymph node staging of surgical lung cancer: Data from the prospective cohort of the Spanish Video-Assisted Thoracic Surgery Group.
 CIRUGIA ESPANOLA
 2023. Vol: 101, 408-416
 WOS:001024907900001
 FI: 1,9 / Q3
 Colaboración

Gómez-Peralta, F; Menéndez, E; Conde, S; Conget, ; Novials, A; Olmedo, IS; Tinahones, F; San Laureano, FC; de la Torre, ML; Carazo, AM; Hospital, JAP; Nivelá, OB; Menendez, E; Cosmas, LM; Payeras, F; Gómez, IL; Bayo, JAH; Montalbán, C; Gomez-Peralta, F; de Luis, D; Díaz-Soto, G; López-Guzmán, A; Santos-Mazo, E; Jimenez, LML; Alvarez, V; Samper, BB; Ballesteros, AC; Gómez, BD; Conget, I; Perez-Maraver, M; Soldevila, B; Flores, IC; García, MH; Ricart, W; Colet, AM; Biescas, EC; Ampudia-Blasco, FJ; Hernandez-Mijares, A; Sanchez-Juan, C; Picó, A; Escribano, JRD; Montañana, CF; Pedro, T; Abellán, P; Rossetti, P; Morales-Pérez, FM; Enciso, F; González, AS; Guerrero, DB; Cano, RL; López, JMG; Melero, VMA; Martín, JAA; Mira, SA; Serrano, MB; Sanfiel, MB; Pascual, AC; Gómez, FJD; Fernández, MAG; Illán, F; Martínez, AMH; Llenas, LF; Gaztambide, S; Gómez, CRF; Oleaga, A; de Salinas, MAM; López-Siguero, JP; Gómez-Gila, AL; Sancho, AML; Lozano, MF; Galán, IR; Caimari, M; Cardona, R; León, MC; González, GC; Diez, FJA; Rodríguez, PC; Roldán, B; del Villar, NGP; Pérez, PR; Rica, I; López, ID
 Article: Physical activity patterns in type 1 diabetes in Spain: The SED1 study.
 BMC SPORTS SCIENCE MEDICINE AND REHABILITATION
 2023. Vol: 15, -
 WOS:001037051100001
 FI: 1,9 / Q3
 Colaboración

Chen, PW; Klaesner, J; Zwir, I; Morgan, KA
 Article: Detecting clinical practice guideline-recommended wheelchair propulsion patterns with wearable devices following a wheelchair propulsion intervention.
 ASSISTIVE TECHNOLOGY
 2023. Vol: 35, 193-201
 WOS:000758862100001

FI: 1,8 / Q3
 Colaboración

Navarro-Hortal, MD; Forbes-Hernández, TY; Romero-Márquez, JM; Armas-Díaz, Y; Pascual-Barrera, AE; Giampieri, F; Rivas-García, L; Sánchez-González, C; Battino, M; Quiles, JL
 Article: Using the experimental model *C. elegans* to in vivo deepen into the biomedical properties of the Romina strawberry (*Fragaria x ananassa*) cultivar: A look into tau protein-related Alzheimer's disease, aging and redox biology.
 JOURNAL OF BERRY RESEARCH
 2023. Vol: 13, 81-94
 WOS:000963129800005
 FI: 1,7 / Q3
 Colaboración

Vatalaro, M; Neill, H; Gity, F; Magnone, P; Maccaronio, V; Márquez, C; Galdon, JC; Gamiz, F; Crupi, F; Hurley, P; De Rose, R
 Article: Experimental analysis of variability in WS2-based devices for hardware security.
 SOLID-STATE ELECTRONICS
 2023. Vol: 207, -
 WOS:001120975300001
 FI: 1,7 / Q3
 Colaboración

Navarro-Triviño, F; Alcantara-Luna, S; Domínguez-Cruz, J; Galán-Gutiérrez, M; Ruiz-Villaverde, R; Pereyra-Rodríguez, JJ; Armario-Hita, JC
 Article: Upadacitinib for moderate to severe atopic dermatitis.
 IMMUNOTHERAPY
 2023. Vol: 15, 799-808
 WOS:000988433100001
 FI: 2,8 / Q4
 Colaboración

Marengo, L; Fabio, MC; Bernal, IS; Salguero, A; Molina, JC; Morón, I; Cendán, CM; D'Addario, C; Pautassi, RM
 Article: Folate administration ameliorates neurobehavioral effects of prenatal ethanol exposure.
 AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE
 2023. Vol: 49, 63-75
 WOS:000921976600001
 FI: 2,7 / Q4
 Colaboración

Retamar-Gentil, P; Cantón, R; de Medrano, VAL; Barberán, J; Blasco, AC; Gutiérrez, CD; García-Vidal, C; Escartín, NL; Lora-Tamayo, J; Marcos, FJM; Ruíz, CM; Liaño, JP; Rascado, P; Peláez, OS; Girao, GY; Horcajada, JP
 Article: Antimicrobial resistance in Gram-negative bacilli in Spain: an experts' view.
 REVISTA ESPANOLA DE QUIMIOTERAPIA
 2023. Vol: 36, 65-81
 WOS:000963129600006
 FI: 2,515 / Q4
 Colaboración

Alonso, JC; Casans, I; González, FM; Fuster, D; Rodríguez, A; Sánchez, N; Oyaguez, I; Williams, AO; Espinoza, N
 Review: Economic evaluations of radioembolization with yttrium-90 microspheres in liver metastases of colorectal cancer: a systematic review.
 BMC GASTROENTEROLOGY

2023. Vol: 23, -
WOS:000994282500002
FI: 2,4 / Q4
Colaboración

Cederroth, CR; Hong, MG; Freydin, MB; Edvall, NK; Trpchevska, N; Jarach, C; Schlee, W; Schwenk, JM; Lopez-Escamez, JA; Gallus, S; Canlon, B; Bulla, J; Williams, FMK
Article: Screening for Circulating Inflammatory Proteins Does Not Reveal Plasma Biomarkers of Constant Tinnitus.
JARO-JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR RESEARCH IN OTOLARYNGOLOGY
2023. Vol: 24, 593-606
WOS:001120195000002
FI: 2,4 / Q4
Colaboración

Soler-Góngora, M; Berdugo-Hurtado, F; López-Hidalgo, JL; García-Verdejo, FJ
Letter: Anorectal malignant melanoma, a diagnostic challenge.
REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
2023. Vol: 115, 150-150
WOS:000970894300018
FI: 2,389 / Q4
Colaboración

Guller, ZE; Harewood, RN; Weiderpass, E; Huybrechts, I; Jenab, M; Huerta, JM; Sánchez, MJ; Jakszyn, P; Amiano, P; Ardanaz, E; Agnoli, C; Tumino, R; Palli, D; Skeie, G; Manjer, J; Papier, K; Tjonneland, A; Eriksen, AK; Schulze, MB; Kaaks, R; Katzke, V; Bergmann, MM; Riboli, E; Gunter, MJ; Cross, AJ
Article: Diet and lifestyle in relation to small intestinal cancer risk: findings from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC).
CANCER CAUSES & CONTROL
2023. Vol: 34, 927-937
WOS:001008062300001
FI: 2,3 / Q4
Colaboración

Cajas, D; Guajardo, E; Jara-Rosales, S; Nuñez, C; Vargas, R; Carriel, V; Campos, A; Milla, L; Orihuela, P; Godoy-Guzmán, C
Article: Molecules involved in the sperm interaction in the human uterine tube: a histochemical and immunohistochemical approach.
EUROPEAN JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY
2023. Vol: 67, -
WOS:000972159300001
FI: 2 / Q4
Colaboración

Redruello-Guerrero, P; Rivera-Izquierdo, M; Jiménez-Gutiérrez, C; Láinez-Ramos-Bossini, AJ; Yela, R; López-Marín, I
Review: Improvement of intermediate vision with new monofocal intraocular lenses: A systematic review and meta-analysis.
EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
2023. Vol: 33, 1308-1319
WOS:000855508600001
FI: 1,922 / Q4
Colaboración

Villalba, SR; LLorente, DG; Cazorla, AS; Perez-Calatayud, J; Rembielak, A

Article: HDR brachytherapy in keratinocyte skin carcinomas- Single center experience with analysis of clinical, dosimetric, and radiobiological factors in acute skin toxicity.
BRACHYTHERAPY
2023. Vol: 22, 108-119
WOS:000963611700001
FI: 1,9 / Q4
Colaboración

Bermúdez-Tamayo, C; Mochón, LG; Azarola, AR; Lacasaña, M
Article: Climate change and vector-borne diseases. From knowledge to action.
GACETA SANITARIA
2023. Vol: 37, -
WOS:000976709800001
FI: 1,9 / Q4
Colaboración

Alguacil, J; Negrín-Hernández, M; Bermúdez-Tamayo, C; Cantarero, D; Carrasco-Portiño, M; Casino, G; García-Calvente, M; Hernán, M; Posenato-García, L; Ruíz-Cantero, MT; Segura, A; Gullón, P; Juárez, L; Errea, M; March, JC; Marcos-Marcos, J; Mar, J; Peiró, R; Peiró, S; Alvarez-Dardet, C
Editorial Material: Armed conflicts and crimes against humanity. Why do they persist?.
GACETA SANITARIA
2023. Vol: 37, -
WOS:001135068900001
FI: 1,9 / Q4
Colaboración

Jiménez-Siles, L; Zamorano-Martín, F; García-Lorente, M; Urbinati, F; Anil, RR; Fernández-Figares, M; España-Contreras, M
Article: A new mutation in the PDE6C gene in achromatopsia.
EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
2023. Vol: 33, NP133-NP137
WOS:000783574300001
FI: 1,7 / Q4
Colaboración

Peraza-Nieves, J; Sánchez-González, JM; Rocha-de-Lossada, C; Rachwani-Anil, R; Sánchez-Valera, M; Borroni, D; Torras-Sanvicens, J
Article: Corneal densitometry patterns in Descemet membrane endothelial keratoplasty and Descemet stripping automated keratoplasty.
INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY
2023. Vol: 43, 4409-4417
WOS:000632380600001
FI: 1,6 / Q4
Colaboración

Fernández, J; Burguera, N; Rocha-de-Lossada, C; Rachwani-Anil, R; Rodríguez-Vallejo, M
Article: Objective cataract grading methods and expected contrast sensitivity reestablishment with multifocal intraocular lenses.
INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY
2023. Vol: 43, 2825-2832
WOS:000943578400001
FI: 1,6 / Q4
Colaboración

Albertazzi, R; Rocha-de-Lossada, C; Perrone, LD; Valvecchia, G; Perrone, F; Ferlini, L; Taboada, D; Roude, AL

Article: Late-onset distal-apical intracorneal ring-segments keratopathy: an analysis of a large sample in a multicenter study. INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGIE

2023. Vol: 43, 3923-3933

WOS:001039677000001

FI: 1,6 / Q4

Colaboración

de Victoria-Carazo, JM; García-Ceberino, PM; de Salazar-González, A; Faro-Míguez, N; Fuentes-López, A; Viñuela-González, L; Palomares-Rodríguez, J; Valero-Ubierna, C; Ruíz-Villaverde, R; García-García, F; Hernández-Quero, J; Ruíz-Sancho, AL

Article: Monkeypox Virus Infection and Sexually Transmitted Infections: A Cross-Sectional Study from a Secondary Hospital in the May-September 2022 International Outbreak. AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES

2023. Vol: 39, 604-609

WOS:001045467800001

FI: 1,5 / Q4

Colaboración

Lara-Palomo, IC; Gil-Martínez, E; López-Fernández, MD; González, LMG; Querol-Zaldívar, MD; Castro-Sánchez, AM

Review: Efficacy of Dry Needling for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE

2023. Vol: 29, 110-120

WOS:001137669200019

FI: 1,5 / Q4

Colaboración

Ismail, EH; Ghinea, RI; Herrera, LJ; Tashkandi, E; Paravina, RD

Article: Multicenter study on visual color difference thresholds. A secondary analysis of light, medium, and dark tooth -colored specimens. AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY

2023. Vol: 36, 86-90

WOS:000984630400006

FI: 1,4 / Q4

Colaboración

Izquierdo-Gómez, R; Esteban-Cornejo, I; Cabanas-Sánchez, V; Marcos, A; Gómez-Martínez, S; Castro-Piñero, J; Veiga, OL

Article: Are obesity and physical fitness associated with cardiovascular disease risk in adolescents with Down syndrome? The longitudinal UP&DOWN study. JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY

2023. Vol: 48, 247-259

WOS:000961220000001

FI: 1,3 / Q4

Colaboración

Larco, P; Larco, C; Borroni, D; Godin, F; Piñero, DP; Rocha-de-Lossada, C; Larco, P

Article: Efficacy of femtosecond laser for anterior capsulotomy in complex white cataracts. JOURNAL FRANCAIS D OPHTHALMOLOGIE

2023. Vol: 46, 501-509

WOS:001026539800001

FI: 1,2 / Q4

Colaboración

Urbinati, F; Rocha-de-Lossada, C; García-Montesinos, J; García-Lorente, M; Borroni, D; Pardo-Ruiz, R; Navarro, PI; Rodríguez-Calvo-de-Mora, M

Letter: Citrobacter koseri as emergent microorganism in infectious keratitis. JOURNAL FRANCAIS D OPHTHALMOLOGIE

2023. Vol: 46, E30-E33

WOS:001031060900001

FI: 1,2 / Q4

Colaboración

Fernández-Puerta, L; Prados, G; Quiñoz-Gallardo, MD; Vellido-González, D; González-Guerrero, ML; Rivas-Campos, A; Jiménez-Mejías, E

Article: Hospital Environmental Disruptors and Caregiver Sleep During Hospitalization. CLINICAL NURSE SPECIALIST

2023. Vol: 37, 272-280

WOS:001086792500007

FI: 1,143 / Q4

Colaboración

Borque-Fernando, A; Calleja-Hernández, MA; Cózar-Olmo, JM; Gómez-Iturriaga, A; Pérez-Fentes, DA; Puente-Vázquez, J; Rodrigo-Aliaga, M; Unda, M; Alvarez-Ossorio, JL

Article: A multidisciplinary consensus statement on the optimal pharmacological treatment for metastatic hormone-sensitive prostate cancer. ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS

2023. Vol: 47, 111-126

WOS:000952364600001

FI: 1,1 / Q4

Colaboración

Borque-Fernando, A; Calleja-Hernández, MA; Cózar-Olmo, JM; Gómez-Iturriaga, A; Pérez-Fentes, DA; Puente-Vázquez, J; Rodrigo-Aliaga, M; Unda, M; Alvarez-Ossorio, JL

Letter: Abiraterone in low-volume metastatic hormone-sensitive prostate cancer. Authors' reply. ACTAS UROLOGICAS ESPANOLAS

2023. Vol: 47, 392-393

WOS:001032969200001

FI: 1,1 / Q4

Colaboración

Kramar, MJF; García-Caro, MP; Ternero, AM; Martí-García, C

Article: Migrant women caregivers' experiences in end-of-life formal care. REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP

2023. Vol: 57, -

WOS:001048709000001

FI: 0,9 / Q4

Colaboración

Carrillo-Arango, HA; Atencio-Osorio, MA; López-Alban, CA; Nava-González, EJ; Correa-Rodríguez, M; Izquierdo, M; Ramírez-Vélez, R

Article: Metabolic responses to acute sprint interval exercise training performed after an oral 75-gram glucose load in individuals with overweight/obesity. PHYSIOLOGICAL REPORTS

2023. Vol: 11, -

WOS:000920210900001

FI: /
Colaboración

Polo-Rodríguez, A; Ariza, M; Rivas, A; Carvajal, MA; Medina-Quero, J

Proceedings Paper: A Recommendation Ubiquitous System to Personalize Diet for Children with Obesity.

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON UBIQUITOUS COMPUTING & AMBIENT INTELLIGENCE (UCAMI 2022)

2023. Vol: 594, 271-282

WOS:000928814300027

FI: /
Colaboración

Muñoz, EMN; Pérez-López, A; Apolinar-Jiménez, E; Fernández-Villa, T; Brito, NB; Petermann-Rocha, F; Gamero, A; Pérez-Armijo, P; Lozano-Lorca, M; Bonilla, DA; Pérez-Esteve, É; Nava-González, EJ; Troncoso-Pantoja, C; Almendra-Pegueros, R

Editorial Material: Balance of the year 2022 and new Strategic Plan 2023-2026 of the Spanish Journal of Human Nutrition and Dietetics.

REVISTA ESPAÑOLA DE NUTRICION HUMANA Y DIETETICA

2023. Vol: 27, 1-6

WOS:000964745500001

FI: /
Colaboración

Peral-Bolaños, C; Baro-Rodríguez, L; Carabaño-Moral, R; Martín-Ruiz, MV; Sanz-Sanmartín, E; Ordoñez-Navarro, ME; Molina-Conejo, IM; García-Buendía, A; Llamas-del Castillo, MD; Martínez-Martínez, F; Martín-Valero, R

Article: Pharmaceutical intervention in the usage of inhalers with COPD patients that have an appointment in a health center to do an spirometry.

PHARMACEUTICAL CARE ESPANA

2023. Vol: 25, 34-49

WOS:000981288700004

FI: /
Colaboración

de la Maza, SS; Gómez-Ballesteros, R; Borges, M; Martín-Martínez, J; Sotoca, J; Alonso, A; Caminero, AB; Borrega, L; Sánchez-Menoyo, JL; Barrero-Hernández, FJ; Calles, C; Brieva, L; Blasco-Quílez, MR; García-Soto, JD; del Campo-Amigo, M; Navarro-Cantó, L; Agüera, E; Garcés-Redondo, M; Carmona, O; Gabaldón-Torres, L; Forero, L; Hervàs, M; Medrano, N; Maurino, J; Castillo-Triviño, T

Article: Detecting disability using self-reported and clinical assessments in early-stage relapsing-remitting multiple sclerosis: Looking for a complementary approach.

MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL-EXPERIMENTAL TRANSLATIONAL AND CLINICAL

2023. Vol: 9, -

WOS:000984703500001

FI: /
Colaboración

Martin-Gorgojo, A; García-Doval, I; Buendía-Eisman, A; Nagore, E

Article: [Translated article] Analysis of Undergraduate Dermatology Syllabi at Spanish Universities: Does the Weight of Theoretical Content Match the Skin Conditions Seen in Primary Care and General Dermatology Practices?.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T194-T212

WOS:000990258700001

FI: /
Colaboración

Andreasen, K; Zapata-Calvente, AL; Martin-de-las-Heras, S; Bueno-Cavanillas, A; Schei, B; Dokkedahl, S; de León, SD; Lopez, RF; Oviedo-Gutiérrez, A; Ankerstjerne, LBS; Megias, JL; Khan, KS; Rasch, V; Linde, DS

Article: Video Consultations and Safety App Targeting Pregnant Women Exposed to Intimate Partner Violence in Denmark and Spain: Nested Cohort Intervention Study (STOP Study).

JMIR FORMATIVE RESEARCH

2023. Vol: 7, -

WOS:000998490100030

FI: /
Colaboración

Valverde-Merino, MI; Martínez-Martínez, F; Zarzuelo-Romero, MJ

Article: Self-care protocol for patients with psoriasis from community pharmacy.

PHARMACEUTICAL CARE ESPANA

2023. Vol: 25, -

WOS:001021891800004

FI: /
Colaboración

Rodríguez-Vallejo, M; Burguera, N; Rocha-de-Lossada, C; Aramberri, J; Fernández, J

Review: Refraction and defocus curves in eyes with monofocal and multifocal intraocular lenses.

JOURNAL OF OPTOMETRY

2023. Vol: 16, 236-243

WOS:001035265800001

FI: /
Colaboración

Zhang, YD; Wang, JJ; Gorriz, JM; Wang, SH

Editorial Material: Deep Learning and Vision Transformer for Medical Image Analysis.

JOURNAL OF IMAGING

2023. Vol: 9, -

WOS:001039484700001

FI: /
Colaboración

Pulido-Perez, A; Descalzo-Gallego, MA; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A; Gilaberte, Y; Fernandez-Crehuet, P; Husein-ElAhmed, H; Viera-Ramirez, A; Fernandez-Penas, P; Taberner, R; Buendia-Eisman, A; Garcia-Doval, I

Article: Nonvenereal Infections in Spanish Dermatology Clinics: Results of the DIADERM Study.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 472-478

WOS:001041458200001

FI: /
Colaboración

Pulido-Pérez, A; Descalzo-Gallego, MA; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A; Gilaberte, Y; Fernández-Crehuet, P; Husein-ElAhmed, H; Viera-Ramírez, A; Fernández-Peñas, P; Taberner, R; Buendía-Eisman, A; García-Doval, I

Article: Nonvenereal Infections in Spanish Dermatology Clinics: Results of the DIADERM Study.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T472-T478

WOS:001042126200001

FI: /

Colaboración

Olvera-Rojas, M; Femia-Marzo, P; Castillo-Rodriguez, A

Article: Scoring first relevance in knockout promotion to Spanish LaLiga Smartbank.

JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE

2023. Vol: 18, 11-20

WOS:001048002700002

FI: /

Colaboración

Kose, T; Moreno-Fernandez, J; Vera-Aviles, M; Sharp, PA; Latunde-Dada, GO

Article: Ferulic acid protects HepG2 cells and mouse liver from iron-induced damage.

BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS REPORTS

2023. Vol: 35, -

WOS:001050127100001

FI: /

Colaboración

Ezquerro, IMD; Podlipnik, S; Cañueto, J; de la Cuadra-grande, A; Serra-Guillén, C; Moreno, D; Ferrándiz, L; Domínguez-Cruz, J; de la Cueva, P

Article: [Translated article] Selection of Quality Indicators for the Certification of Dermato-Oncology Units: The CUDERMA Project Delphi Consensus Study.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T587-T605

WOS:001053495700001

FI: /

Colaboración

Iulia-Bura, F; Ortega-Martínez, E; Ruiz-Martínez, MA; Morales-Hernández, ME

Article: Design and development of a facial Serum with Lactobacillus fermentum CECT 5716.

ARS PHARMACEUTICA

2023. Vol: 64, 230-242

WOS:001066657300003

Colaboración

Carrillo-Perez, F; Pizurica, M; Ozawa, MG; Vogel, H; West, RB; Kong, CS; Herrera, LJ; Shen, JN; Gevaert, O

Article: Synthetic whole-slide image tile generation with gene expression profile-infused deep generative models.

CELL REPORTS METHODS

2023. Vol: 3, -

WOS:001067859600001

Colaboración

Guardia-Jimena, P; Torres, MDMV; Aguaza, RA; Ramírez, ARG; Becerra-García, D; Guirado, D

Article: Semi-quantitative analysis with ^{99m}Tc-Besilesomab in musculoskeletal system infections.

BONE REPORTS

2023. Vol: 19, -

WOS:001072193900001

FI: /

Colaboración

Rudolphi-Solero, T; Triviño-Ibáñez, EM; Martínez-Barbero, JP; Cordero-Tous, N; Chamorro-Santos, CE; Rodríguez-Fernández, A; Gómez-Río, MM

Article: [18F]Fluorocholine PET/CT false positive: foreign body reaction mimicking anaplastic glioma progression. A case report. EGYPTIAN JOURNAL OF NEUROLOGY PSYCHIATRY AND NEUROSURGERY

2023. Vol: 59, -

WOS:001074573400001

FI: /

Colaboración

Prados-Carmona, A; Ruiz-Villaverde, R; Ruiz-Carrascosa, JC

Editorial Material: Rupioid psoriasis.

MEDICINA DE FAMILIA-SEMERGEN

2023. Vol: 49, -

WOS:001077778800001

FI: /

Colaboración

Llamas-Velasco, M; Fraga, J; Lario, ARV; Catalá, A; Pérez-González, YC; Galván, C; Ruiz-Villaverde, R; Sanchez-Pérez, J; Wiesner, T; Metze, D

Article: A Series of 69 COVID-related Dermatoses With Biopsy, Immunohistochemistry With Anti-spike 3, in situ Hybridization and PCR: A Critical Reappraisal of Viral Involvement in COVID-19 Skin Lesions.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 747-754

WOS:001088994800001

FI: /

Colaboración

O'Reilly, SL; Laws, R; Maindal, HT; Teede, H; Harrison, C; McAuliffe, FM; Geraghty, A; Campoy, C; Bermúdez, MG; Pirhonen, L; Burden, C; Davies, A; Laursen, DH; Skinner, T

Article: A Complex mHealth Coaching Intervention to Prevent Overweight, Obesity, and Diabetes in High-Risk Women in Antenatal Care: Protocol for a Hybrid Type 2 Effectiveness-Implementation Study.

JMIR RESEARCH PROTOCOLS

2023. Vol: 12, -

WOS:001089675500003

Colaboración

Eijndhoven, MAJV; Scheepbouwer, C; Aparicio-Puerta, E; Hackenberg, M; Pegtel, DM

Article: IsoSeek for unbiased and UMI-informed sequencing of miRNAs from low input samples at single-nucleotide resolution.

STAR PROTOCOLS

2023. Vol: 4, -

WOS:001101796900001

Colaboración

Martin-Gorgojo, A; Del Boz, J; Descalzo-Gallego, MA; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A; Gilaberte, Y; Fernández-Crehuet, P; Husein-ElAhmed, H; Viera-Ramírez, A; Fernández-Peñas, P; Taberner, R; Buendia-Eisman, A; García-Doval, I

Article: What Proportion of the Spanish Dermatology Caseload Corresponds to Pediatric Dermatoses? Results From the DIADERM National Random Sampling Survey.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, T858-T864

WOS:001105017600001

Colaboración

Martin-Gorgojo, A; Del Boz, J; Descalzo-Gallego, MA; Arias-Santiago, S; Molina-Leyva, A; Gilaberte, Y; Fernández-Crehuet, P; Husein-ElAhmed, H; Viera-Ramirez, A; Fernández-Peñas, P; Taberner, R; Buendía-Eisman, A; García-Doval, I

Article: What Proportion of the Spanish Dermatology Caseload Corresponds to Pediatric Dermatoses? Results From the DIADERM National Random Sampling Survey.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 858-864

WOS:001105302000001

Colaboración

Salgado-Boquete, L; Arias-Santiago, S; Belinchon-Romero, I; de la Cuadra-grande, A; de la Cueva, P; Gilaberte, Y; Notario, J; Rivera-Díaz, R; Ruiz-Villaverde, R; Carrascosao, JM

Article: Selection of Quality Indicators for the Certification of Psoriasis Units: The CUDERMA Project Delphi Consensus Study.

ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS

2023. Vol: 114, 865-883

WOS:001107772400001

Colaboración

Nava-González, EJ; Apolinar-Jiménez, E; Bénitez-Brito, N; Pérez-Armijo, P; Pérez-López, A; Troncoso-Pantojaf, C; Bonilla, DA; Fernández-Villa, T; Petermann-Rocha, F; Gamero, A; Pérez-Esteve, E; Navarrete-Muñoz, EM; Lozano-Lorca, M; Almendra-Pegueros, R

Editorial Material: Training of the clinical dietitian-nutritionist in Latin America: a mirror to look at Spain.

REVISTA ESPANOLA DE NUTRICION HUMANA Y DIETETICA

2023. Vol: 27, 93-96

WOS:001123237500001

Colaboración

Mohamed-Mohamed, H; García-Morales, V; Lara, EM; González-Acedo, A; Pardo-Moreno, T; Tovar-Gálvez, M; Melguizo-Rodríguez, L; Ramos-Rodríguez, J

Review: Physiological Mechanisms Inherent to Diabetes Involved in the Development of Dementia: Alzheimer's Disease.

NEUROLOGY INTERNATIONAL

2023. Vol: 15, 1253-1272

WOS:001130603400001

Colaboración

Lopez-Carmona, F; Toro-Ruiz, A; Gomez-Guzman, M; Valverde-Merino, MI; Piquer-Martinez, C; Zarzuelo, MJ

Article: Community pharmacy is the key to improving vitamin D levels.

EXPLORATORY RESEARCH IN CLINICAL AND SOCIAL PHARMACY

2023. Vol: 9 - WOS:001134059600001

Colaboración

Pérez-López, A; Fernández-Villa, T; Lozano-Lorca, M; Pérez-Armijo, P; García-Galbis, MR; Pérez-Esteve, E; Gamero, A; Petermann-Rocha, F; Apolinar-Jiménez, E; Nava-González, EJ; Almendra-Pegueros, R

Editorial Material: Pros and cons of open science from the Spanish Journal of Human Nutrition and Dietetics.

REVISTA ESPANOLA DE NUTRICION HUMANA Y DIETETICA

2023. Vol: 27, 253-255

WOS:001138326100001

Colaboración

Bonilla, DA; Daga, R; Gamero, A; Pérez-López, A; Pérez-Esteve, E; Pérez-Armijo, P; Petermann-Rocha, F; Lozano-Lorca, M; García-Galbis, MR; Kouiti, M; Carrillo-Alvarez, E; Fernández-Villa, T; Apolinar-Jiménez, E; Nava-González, EJ; Benítez-Brito, N; Almendra-Regueros, R

Editorial Material: Applications of artificial intelligence in nutrition and dietetics: Beyond virtual assistants.

REVISTA ESPANOLA DE NUTRICION HUMANA Y DIETETICA

2023. Vol: 27, 250-252

WOS:001138326100006

Colaboración

Airaldi, M; Zheng, YL; Aiello, F; Bachmann, B; Baydoun, L; Ni Dhubhghaill, S; Dickman, MM; Kaye, SB; Fontana, L; Gadhi, KA; Moramarco, A; de Mora, MR; de Lossada, C; Scordia, V; Viola, P; Calza, S; Levis, HJ; Parekh, M; Ruzza, A; Ferrari, S; Ponzin, D; Semeraro, F; Romano, V

Article: Preoperative surgeon evaluation of corneal endothelial status: the Viability Control of Human Endothelial Cells before Keratoplasty (V-CHECK) study protocol.

BMJ OPEN OPHTHALMOLOGY

2023. Vol: 8, -

WOS:001144989500001

Colaboración

Gómez-López, JC; Castillo-Secilla, D; González, J; Herrera, LJ; Rojas, I

Proceedings Paper: Towards the Identification of Multiclass Lung Cancer-Related Genes: An Evolutionary and Intelligent Procedure.

ADVANCES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE

2023. Vol: 14134, 553-562

WOS:001155313400044

Colaboración

Petermann-Rocha, F; Troncoso-Pantoja, C; Gamero, A; Pérez-Armijo, P; Carrillo-Alvarez, E; Daga, R; García-Galbis, MR; Pérez-López, A; Brito, NB; Fernández-Villa, T; Bonilla, DA; Lozano-Lorca, M; Kouiti, M; Kammar-García, A; Nava-González, EJ; Almendra-Pegueros, R

Editorial Material: Food challenges for an aging world.

REVISTA ESPANOLA DE NUTRICION HUMANA Y DIETETICA

2023. Vol: 27, 179-181

WOS:001155370800001

Colaboración

Anexo 2. Ayudas Competitivas Captadas en 2023

Título Proyecto: NIR-NanoCAR - Near-Infrared Photothermal Nano-CAR Immunotherapy mediated by engineered exosomes targeted to pancreatic cancer with mutated KRAS
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 101110299
 UNIÓN EUROPEA - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2024-2025
 Importe: 165313
 IP: JOSE CARLOS PARADOS SALAZAR
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Validación de un panel biomarcador de 6 genes en sangre periférica para el diagnóstico temprano de cáncer de páncreas
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: C-CTS-228-UGR23
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 12000
 IP: OCTAVIO CABA PÉREZ
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Terapia Oncológica Personalizada: Nanoplataformas Magnéticas híbridas con Exosomas para el tratamiento del Cáncer
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: C-CTS-332-UGR23
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 10000
 IP: RAUL ORTIZ QUESADA
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Actividad antioxidante y antitumoral de extractos y compuestos derivados de microorganismos marinos y halófilos del litoral andaluz
 Financiador: FUNDACIÓN CEI-MAR
 Nº Expediente: CEI-JD-19.1
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2023-2024
 Importe: 2000
 IP: GLORIA PERAZZOLI
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Tecnología EPIGEN HEALTHY BITE para la obtención de frutos potenciados en quimiopreventivos: caracterización metabólica y propiedades antitumorales en cáncer colorrectal (EPIGEN-METCAN)
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: CPP2022-009967
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2023-2026
 Importe: 150000

IP: JOSE CARLOS PARADOS SALAZAR
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Development of functional extracts derived from fresh fragaria leaves: application in the control of obesity and its association with breast cancer (healthyfres)
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: CPP2022-010017
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2023-2026
 Importe: 321875
 IP: CONSOLACIÓN MELGUIZO ALONSO
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: PIBS-2023-10 - CRISTINA MESAS HERNÁNDEZ
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: PIBS-2023-10
 REGIONAL - PREMIOS
 Ejecución: 2024-2024
 Importe: 250
 IP: CRISTINA MESAS HERNÁNDEZ
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Desarrollo de un nuevo análogo de bengamida como estrategia terapéutica para el tratamiento de sarcomas
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: PPJIB2023-117
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2024
 Importe: 1250
 IP: ALBA ORTIGOSA PALOMO
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: ATOPE-PRO: efectos sobre la prevención de la toxicidad cardiovascular relacionada con el cáncer de mama de un programa diariamente adaptado e individualizado con soporte una aplicación móvil.
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/01646
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 270300
 IP: IRENE CANTARERO VILLANUEVA
 Grupo: A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA

Título Proyecto: B-AMILOIDE EN SALIVA Y MICROBIOTA ORAL COMO POSIBLES BIOMARCADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. ESTUDIO DE COHORTES PROSPECTIVO.
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: C-CTS-062-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 15000

IP: JOSÉ ANTONIO GIL MONTOYA

Grupo: A04-PATOLOGÍA DIGITAL Y COMPUTACIONAL, INMUNOPATOLOGÍA Y CÁNCER

Título Proyecto: CM23/00098 - JUAN FRANCISCO GUTIERREZ BAUTISTA

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CM23/00098

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2025

Importe: 65000

IP: MARIA JOSE SERRANO FERNANDEZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: CP23/00134 - FRANCISCO GABRIEL ORTEGA SANCHEZ

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CP23/00134

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2027

Importe: 308600

IP: FRANCISCO GABRIEL ORTEGA SANCHEZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: IMMUNEXT

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: DTS23/00030

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2025

Importe: 144100

IP: FRANCISCO GABRIEL ORTEGA SANCHEZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: IDENTIFICACION DE DETERMINANTES DE RESPUESTA A LA QUIMIOTERAPIA/INMUNOTERAPIA EN PACIENTES DE CÁNCER MICROCITICO DE PULMON

Financiador: FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

Nº Expediente: FMM-AP183262023

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2025

Importe: 50830

IP: MARIA JOSE SERRANO FERNANDEZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: INVESTIGADORA PROGRAMA NICOLÁS MONARDES UNIDAD ONCOLOGÍA

Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Nº Expediente: RC1-0004-2023

REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2027

Importe: 503928

IP: MARIA JOSE SERRANO FERNANDEZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: Desarrollo y validación clínica de una plataforma biosensora interconectada basada en grafeno para el

diagnóstico precoz de la sepsis en el punto de atención y la optimización de su manejo clínico

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: CPP2022-009952

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2025

Importe: 37250

IP: LUCÍA CASTILLO PORTELLANO

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Proyecto: Endometriosis and Pollution

Financiador: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

Nº Expediente: ESP23PI04

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2024

Importe: 48574

IP: CARMEN FREIRE WARDEN

Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: Novel non-invasive test to early detect endometrial cancer based on genomic exploitation and microscopy imaging of urine samples

Financiador: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

Nº Expediente: ESP23PI05

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2024

Importe: 50000

IP: ELENA SALAMANCA FERNANDEZ (CoIP)

Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: MV23/00094 - ALICIA OLIVAS MARTINEZ

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: MV23/00094

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 10465

IP: ALICIA OLIVAS MARTINEZ

Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: Exposición humana a mezclas de compuestos químicos ambientales: Predicción y mitigación de efectos en salud usando nuevos biomarcadores moleculares y radiológicos

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI23/01884

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 177500

IP: VICENTE MUSTIELES MIRALLES

Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: Premios a las mejores Publicaciones Científicas del año 2021 ibergranada

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2022-17

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2023-2024
 Importe: 1500
 IP: CARMEN FREIRE WARDEN
 Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: Exploration of oMIs profiles of pro-VEgetarian diets for the identification of markers involved in molecular pathways and cause-and-effect relationships in Cancer
 Financiado: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: CNS2022-135794
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2025

Importe: 198562

IP: MARIA ESTHER MOLINA MONTES

Grupo: A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Título Proyecto: Development and validation of a metabolomic score for provegetarian diets and its relationship with metabolic pathways implicated in cancer. The OMIVECA study

Financiado: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

Nº Expediente: ESP23PI03

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2024

Importe: 49600

IP: MARIA ESTHER MOLINA MONTES

Grupo: A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Título Proyecto: Premios a las mejores Publicaciones Científicas del año 2021 1bs.GRANADA

Financiado: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2022-12

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2023-2024

Importe: 1500

IP: MIGUEL RODRÍGUEZ BARRANCO

Grupo: A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Título Proyecto: PIBS-2023-05 - DAFINA PETROVA

Financiado: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2023-05

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 250

IP: DAFINA GEORGIEVA PETROVA

Grupo: A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Título Proyecto:

Study of transcriptional memory in pluripotent stem cells

Financiado: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: A-CTS-264-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 159000

IP: EFRES BELMONTE RECHE

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: Desarrollo de nuevos abordajes terapéuticos para el tratamiento del mieloma múltiple

Financiado: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-274-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 12000

IP: LOURDES LOPEZ ONIEVA

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: FPU22/00698 - JIAJUN XIE

Financiado: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Nº Expediente: FPU22/00698

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2027

Importe: 81801

IP: JIAJUN XIE

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: FPU22/02525 - MENCIA ESPINOSA MARTINEZ

Financiado: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Nº Expediente: FPU22/02525

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2027

Importe: 81801

IP: MENCIA ESPINOSA MARTINEZ

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: CAS22/00445 - Jesus Calahorra

Financiado: MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Nº Expediente: CAS22/00445

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2023

Importe: 11015

IP: JESÚS CALAHORRA GARCÍA-MORENO

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Proyecto: Proof-of-concept for a new bimodal cancer nanovaccine to potentiate immunotherapy

Financiado: FUNDACIÓN AECC

Nº Expediente: IDEAS234367GRAN

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2025

Importe: 20000

IP: SERGIO GRANADOS PRINCIPAL

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Proyecto: ATOPE-PRO: efectos sobre la prevención de la toxicidad cardiovascular relacionada con el cáncer de mama de un programa diariamente adaptado e individualizado con soporte una aplicación móvil.

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/01646
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 270300
 IP: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS (CoIP)
 Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Proyecto: Conexiones genéticas entre la depresión mayor y la obesidad: Un enfoque desde la secuenciación de nueva generación.

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/00201
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 221250
 IP: MARGARITA RIVERA SÁNCHEZ
 Grupo: E05-PSIQUIATRIA BIOAMBIENTAL

Título Proyecto: Efecto de la exposición pre y postnatal a glifosato y AMPA en el desarrollo neuropsicológico infantil: efecto mediador de biomarcadores de daño neurológico y perfil tiroideo.

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/01389
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 127500
 IP: BEATRIZ GONZÁLEZ ALZAGA
 Grupo: E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA

Título Proyecto: Abordaje de la violencia sexual en España e impacto en salud. Dando respuestas desde la Salud Pública.

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/00891
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 52500
 IP: GUADALUPE PASTOR MORENO
 Grupo: E09-SALUD Y GENERO

Título Proyecto: Diseño y evaluación de una intervención conductual para reducir la exposición a contaminantes químicos emergentes: diseño de métodos mixtos secuencial y exploratorio con ensayo clínico aleatorizado (INPOL)

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/01799
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 190000
 IP: JUAN PEDRO ARREBOLA MORENO
 Grupo: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Título Proyecto: Búsqueda, evaluación, síntesis y divulgación de la evidencia científica sobre alimentación y estilos de vida en el embarazo con valor clínico para profesionales y embarazadas

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/01866
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 52500

IP: NAOMI CANO IBÁÑEZ

Grupo: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Título Proyecto: Premios a las mejores Publicaciones Científicas del año 2021 ibs.GRANADA

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2022-15

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2023-2024

Importe: 1500

IP: ROCÍO BARRIOS RODRÍGUEZ

Grupo: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Título Proyecto: Fármacos y disruptores endocrinos en el medioambiente. Comportamiento y destino comocontaminantes

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-EXP-047-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 12000

IP: ALBERTO ZAFRA GÓMEZ

Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: Efecto de la exposición a disruptores endocrinos en la obesidad y neurodesarrollo. Papel de la variabilidad genética y la microbiota (NEUROBESS)

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI23/01359

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 77500

IP: ANA MARÍA RIVAS VELASCO

Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: PIBS-2023-07 - MARÍA JESÚS ÁLVAREZ CUBERO

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2023-07

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 500

IP: MARIA JESUS ALVAREZ CUBERO

Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: Herramienta de ayuda a la decisión en la selección de tratamiento de pacientes de cáncer de próstata.

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PMPTA23/00025

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2025

Importe: 512254

IP: MARIA JESUS ALVAREZ CUBERO

Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: Estudio de la exposición postnatal a disruptores endocrinos en obesidad y neurodesarrollo infantil

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: PPJIB2023-026

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2024

Importe: 1000

IP: VIVIANA GABRIELA RAMÍREZ LÓPEZ

Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: Evaluación Del Síndrome De Burnout En Estudiantes Universitarios Españoles Y Chilenos De Ciencias Sociales Y De La Salud Organismo financiador

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-SEJ-043-UGR

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2025

Importe: 12000

IP: LUIS ALBENDIN GARCIA (CoIP)

Grupo: Ee02-INVESTIGACION EN AP (GDIAP)

Título Proyecto: Pilotaje de gradilla porta tubos portátil

Financiador: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

Nº Expediente: AP-0320-2023-C4-F2

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2025

Importe: 23000

IP: ANGELA JIMÉNEZ GARCÍA

Grupo: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Título Proyecto: CA22114 - Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants' development (TREASURE)

Financiador: COMISIÓN EUROPEA

Nº Expediente: CA22114

UNIÓN EUROPEA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2027

Importe: 700000

IP: RAFAEL ARCÁNGEL CAPARRÓS GONZÁLEZ

Grupo: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Título Proyecto: ADVERSE BIRTH EXPERIENCE AND MATERNAL AND CHILD HEALTH. ATHENA

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-040-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2027

Importe: 10000

IP: RAFAEL ARCÁNGEL CAPARRÓS GONZÁLEZ (CoIP)

Grupo: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Título Proyecto: Derecho a la objeción de conciencia en la eutanasia. Un enfoque cualitativo.

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: INTRAIBS-2023-01

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2024

Importe: 7152

IP: DANIEL PUENTE FERNANDEZ

Grupo: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Título Proyecto: MOV_IBS-2023-01 - LAURA SÁNCHEZ (Ee12)

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: MOV_IBS-2023-01

REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2024

Importe: 6500

IP: LAURA SANCHEZ BERMEJO

Grupo: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Título Proyecto: GIS23/00011 - SANDRA VALENTIN LUCAS

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: GIS23/00011

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2026

Importe: 80700

IP: SANDRA VALENTIN LUCAS

Grupo: GESTION

Título Proyecto: Programa Investigo solicitud autonómica de la provincia de GRANADA

Financiador: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTÓNOMO

Nº Expediente: GR/INV/0030/2022

REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2025

Importe: 529741

IP: SARAH EILIS BIEL GLEESON

Grupo: GESTION

Título Proyecto: IFI23/00019 - CRISTINA GONZALEZ CORREA

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: IFI23/00019

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 1900-1900

Importe: 89900

IP: JUAN MANUEL DUARTE PÉREZ

Grupo: MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR

Título Proyecto: ESTUDIO DE LA IMPORTANCIA DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN LAS COMPLICACIONES

CARDIOVASCULARES DURANTE LA MENOPAUSIA (I-MI-CAR-MEN)

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI23/00734

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 164375

IP: MANUEL GÓMEZ GUZMÁN

Grupo: MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR

Título Proyecto: UPPA-FH - Descifrando el impacto del ejercicio físico sobre el fitness cardiorrespiratorio, la aterosclerosis y los mecanismos subyacentes en pacientes con hipercolesterolemia familiar

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: PID2022-142844OB-I00

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2025

Importe: 150000

IP: JOSE ANTONIO VARGAS HITOS

Grupo: MP03-LUPUS

Título Proyecto: Set_my_DBS: Estudio multicéntrico para el desarrollo de métodos cuantitativos de ayuda a la programación de sistemas de estimulación cerebral profunda en pacientes con enfermedad de Parkinson

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI23/01880

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 12875

IP: CARLOS JAVIER MADRID NAVARRO

Grupo: MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS

Título Proyecto: FI23/00231 - JAVIER MARTINEZ LOPEZ

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: FI23/00231

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2026

Importe: 119567

IP: MARI ALBERT ACOSTA HERRERA

Grupo: MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA

Título Proyecto: REGULACIÓN DEL TRANSPORTE RENAL DE SODIO, GLUCOSA Y AGUA MEDIADO POR EXOSOMAS URINARIOS. UN NUEVO MECANISMO EN NEFROLOGÍA.

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-330-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 10000

IP: ISABEL MARIA RODRIGUEZ GOMEZ

Grupo: MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL

Título Proyecto: Estudio de la Importancia de la Microbiota Intestinal en las Complicaciones Cardiovasculares Durante la Menopausia (I-MI-CAR-MEN).

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI23/00734

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 164375

IP: ISABEL MARIA RODRIGUEZ GOMEZ

Grupo: MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL

Título Proyecto: EVALUATION OF THERAPEUTIC POTENTIAL OF SIGMA-1 RECEPTORS IN ENDOMETRIOSIS USING COMPUTERIZED BEHAVIORAL MEASUREMENTS

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-226-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 12000

IP: MIGUEL ANGEL TEJADA GIRALDEZ

Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: CONSECUENCIAS COMPORTAMENTALES DE LA EXPOSICIÓN TEMPRANA AL ALCOHOL: INFLUENCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDO FÓLICO Y SELENIO PARA RESTABLECER EL BALANCE OXIDATIVO

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-307-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 10000

IP: CRUZ MIGUEL CENDAN MARTINEZ

Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: A1-0006-2023 - FEDERICO GARCÍA GARCÍA

Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Nº Expediente: A1-0006-2023

REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 30000

IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA

Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: C1-0004-2022 - ÁNGEL CARAZO GALLEGO

Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Nº Expediente: C1-0004-2022

REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2027

Importe: 251964

IP: ÁNGEL CARAZO GALLEGO

Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto:

INFLUENCIA DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN LA GRAVEDAD D E PANCREATITIS AGUDA (MIGPA)

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-311-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2025

Importe: 10000

IP: NATALIA CHUECA PORCUNA (CoIP)

Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN ENDOTELIAL DE LA ENZIMA NOX5 EN UN MODELO MURINO Y CELULAR DE OBESIDAD

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CD23/00102

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2026

Importe: 95000

IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA

Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: FI23/00036 - PALOMA MUÑOZ BAEZ

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: FI23/00036

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2026

Importe: 89900

IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA

Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: Vigilancia epidemiológica molecular de la infección por el virus de la Hepatitis Delta

Financiador: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES

INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Nº Expediente: GEHEP-2023-AFL

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2024

Importe: 5980

IP: ANA FUENTES LOPEZ

Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: Consolidation of WGS and RT-PCR activities for SARS-CoV-2 in Spain towards sustainable use and integration of enhanced infrastructure and processes in the RELECOV network RELECOV 2.0

Financiador: COMISIÓN EUROPEA

Nº Expediente: RELECOV 2022

UNIÓN EUROPEA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2025

Importe: 119279

IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA

Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: Development and Evaluation of Smart Polymeric and Lipidic Nanoparticles for Theranosis of Breast and Pancreatic Cancer

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CD23/00142

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2026

Importe: 95000

IP: JOSEFA LEON LOPEZ

Grupo: MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL

Título Proyecto: FI23/00340 - PAULA SANCHEZ UCETA

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: FI23/00340

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2026

Importe: 89900

IP: JOSEFA LEON LOPEZ

Grupo: MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL

Título Proyecto: INVESTIGADORA UNIDAD APARATO DIGESTIVO

Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Nº Expediente: RC1-0003-2023

REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2027

Importe: 440937

IP: JOSEFA LEON LOPEZ

Grupo: MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL

Título Proyecto: INFLUENCIA DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN LA GRAVEDAD DE PANCREATITIS AGUDA (MIGPA)

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-311-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2025

Importe: 10000

IP: EDUARDO REDONDO CEREZO

Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: APROXIMACIÓN MULTIÓMICA INTEGRAL EN LA PREDICCIÓN DE RESPUESTA FARMACOLÓGICA AL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-342-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2025

Importe: 12000

IP: ALBA RODRIGUEZ NOGALES

Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: Papel del duodeno en el desarrollo de la obesidad mórbida y la resistencia a la insulina

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CD23/00089

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2026

Importe: 95000

IP: JULIO JUAN GÁLVEZ PERALTA

Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: MV23/00110 - MARIA JESUS RODRIGUEZ SOJO

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: MV23/00110

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 10580

IP: MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ SOJO

Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: PIBS-2023-06 - ANTONIO JESUS RUIZ MALAGÓN

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2023-06

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 250

IP: ANTONIO JESUS RUIZ MALAGON

Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: Studies of cell death mechanisms and evaluation of new therapeutic targets in genetic models of Coenzyme Q deficiencies (CoQDeath)

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-042-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2025

Importe: 15000

IP: ELENA DIAZ CASADO

Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: Mitocondría y exo-miRNAs, dianas terapéuticas para el tratamiento de la disfunción endotelial en diabetes

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-094-EGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 10000

IP: IRYNA RUSANOVA

Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: Estudio de microARNs circulantes y parámetros de estrés oxidativo e inflamación como biomarcadores en el carcinoma basocelular

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: INTRAIBS-2022-02

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2024

Importe: 6000

IP: ANA GUERRA-LIBRERO RITE

Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: PIBS-2023-01 - JAVIER FLORIDO

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2023-01

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 250

IP: JAVIER FLORIDO RUIZ

Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: Evaluación de los microARNs exosomales como marcadores y mediadores de terapia con Melatonina /CoQ10/Ibenedona para la Disfunción Endotelial en Diabetes Mellitus Tipo 2 (MT-EXO-DIABET).

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: PP2023.PP.62

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2024

Importe: 2500

IP: IRYNA RUSANOVA

Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: PODiaCar - Fight against Pediatric Obesity: from a predictive tool for DIAbetes type 2 and CARdiovascular diseases risk to healthy educational programs

Financiador: COMISIÓN EUROPEA

Nº Expediente: 101128946

UNIÓN EUROPEA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2026

Importe: 100750

IP: CRISTINA CAMPOY FOLGOSO

Grupo: MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA

Título Proyecto: Ayuda VISITING SCHOLAR - Elvira Verduci

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: 30B1311101

REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 10000

IP: CRISTINA CAMPOY FOLGOSO

Grupo: MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA

Título Proyecto: A1-0017-2023 - MANUEL MUÑOZ TORRES

Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Nº Expediente: A1-0017-2023

REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 1900-1900

Importe: 30000

IP: PABLO LÓPEZ-IBARRA LOZANO

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: CM23/00064 - MARIA DEL CARMEN ANDREO LOPEZ

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CM23/00064

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2025

Importe: 65000

IP: MANUEL MUÑOZ TORRES

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: CP22/00022 - BEATRIZ GARCÍA FONTANA

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CP22/00022

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2027

Importe: 268100

IP: BEATRIZ GARCIA FONTANA

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Integreactómica: Integración de datos multiómicos y de imagen mediante aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial para diagnóstico e identificación de vías moleculares implicadas en el desarrollo de Enfermedades Raras
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
 Nº Expediente: EXC-2023-06
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 199652
 IP: BEATRIZ GARCIA FONTANA
 Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Variación diurna del efecto del ejercicio aeróbico sobre el metabolismo de la glucemia y la salud cardiometabólica en mujeres y hombres sedentarios sanos;
 Proyecto DIVA (Diurnal Variation of Exercise)
 Financiador: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
 Nº Expediente: EXP_77437
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2023-2023
 Importe: 143264
 IP: JONATAN RUIZ RUIZ
 Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: FI23/00230 - MARIA FERNANDEZ GONZALEZ
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: FI23/00230
 NACIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 1900-1900
 Importe: 89900
 IP: MANUEL MUÑOZ TORRES
 Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: INT23/00015 - MANUEL MUÑOZ TORRES
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: INT23/00015
 NACIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2024-2024
 Importe: 60000
 IP: MANUEL MUÑOZ TORRES
 Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Impacto de la Restricción Horaria de la Ingesta y Ejercicio Supervisado sobre la Esteatosis Hepática y la Salud Cardiometabólica en Adultos con Obesidad
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/01614
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 1900-1900
 Importe: 324375
 IP: JONATAN RUIZ RUIZ
 Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Hacia la Medicina de Precisión: Análisis del Exosoma y Omicas usando Inteligencia Artificial Explicable para estudiar su impacto durante la vida en la Obesidad, Insulino Resistencia y salud metabólica. EXOMAIR
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/00028
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 191250
 IP: CONCEPCIÓN MARÍA AGUILERA GARCÍA
 Grupo: MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Título Proyecto: Premios a las mejores Publicaciones Científicas del año 2021 ibr.GRANADA
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: PIBS-2022-03
 REGIONAL - PREMIOS
 Ejecución: 2023-2024
 Importe: 1500
 IP: CELIA RODRIGUEZ PEREZ
 Grupo: MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Título Proyecto: ESTUDIO DEL RESISTOMA EN EL PACIENTE CRITICO. FACTORES MODIFICADORES DE LA MICROBIOTA INTESTINAL Y SU RELACION CON LA COLONIZACION E INFECCION POR BACTERIAS MULTIRRESISTENTES
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: C-CTS-310-UGR23
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 15000
 IP: MANUEL COLMENERO RUIZ
 Grupo: MP23-PATOLOGIA CRITICA

Título Proyecto: CM23/00169 - EVA CABRERA BORREGO
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: CM23/00169
 NACIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2024-2025
 Importe: 65000
 IP: JUAN JIMENEZ JAIMEZ
 Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Proyecto: ODIN-2023 Leveraging AI based technology to transform the future of health care delivery in Leading Hospitals in Europe (Grant agreement ID: 101017331)
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: ODIN-2023
 UNIÓN EUROPEA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2023-2024
 Importe: 43750
 IP: EDUARDO MOLINA NAVARRO
 Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Proyecto: PREMIOS JOV INV - JUAN JIMENEZ JAIMEZ
 Financiador: ASTRAZENECA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A.
 Nº Expediente: PREMIOSJ23-JJJ
 NACIONAL - PREMIOS
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 41866
 IP: JUAN JIMENEZ JAIMEZ
 Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Proyecto: CONSORCIO ESTATAL EN RED PARA EL DESARROLLO DE MEDICAMENTOS DE TERAPIAS AVANZADAS (CERTERA) : IBS.GRANADA
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: CERT22/00036
 NACIONAL - ESTRUCTURAS ESTABLES
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 1315073
 IP: Mª JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: Cofinanciación contratos de personal investigador Miguel Servet y personal técnico de gestión en investigación en los Institutos de Investigación Sanitaria concedidos por el ISCIII en convocatoria AES 2023.
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
 Nº Expediente: EXC-2023-04
 REGIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 97979
 IP: SARAH EILIS BIEL GLEESON
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: Técnico Especialista ECAI BIOINFORMÁTICA
 Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
 Nº Expediente: F2-0037-2022
 REGIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2023-2027
 Importe: 149600
 IP: Mª JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: PT23/00007 PLATAFORMA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA: inn_GRANADA: Transformando la Salud a través de la Innovación y la Transferencia Tecnológica
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PT23/00007
 NACIONAL - ESTRUCTURAS ESTABLES
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 218080
 IP: PABLO ALVAREZ ARANEGA
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: TÉCNICO LABORATORIO Área General y Soporte de Laboratorios Investigación
 Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
 Nº Expediente: RF2-0006-2023
 REGIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2027
 Importe: 84000
 IP: ANA MARÍA COMINO PARDO
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: TÉCNICO ESPECIALISTA AREA DE MICROSCOPIA, CITOMETRÍA E IRRADIACIÓN EXPERIMENTAL
 Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
 Nº Expediente: RF2-0007-2023
 REGIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2023-2027
 Importe: 149600
 IP: SARA MORENO SAN JUAN
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: TÉCNICO ESPECIALISTA EN UNIDAD DE PRODUCCIÓN CELULAR
 Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
 Nº Expediente: RF2-0008-2023
 REGIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2023-2027
 Importe: 149600
 IP: OLGA ESPINOSA IBAÑEZ
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: COORDINADOR UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
 Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
 Nº Expediente: RF2-0009-2023
 REGIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2023-2027
 Importe: 165600
 IP: PABLO ALVAREZ ARANEGA
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: COORDINADORA PLATAFORMA DE SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS
 Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
 Nº Expediente: RF2-0010-2023
 REGIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2023-2027
 Importe: 165600
 IP: PALOMA MUÑOZ DE RUEDA
 Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: Aproximación multiómica integral en la predicción de respuesta farmacológica al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: C-CTS-342-UGR23
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 12000
 IP: ROCIO MORÓN ROMERO (CoIP)
 Grupo: TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Título Proyecto: Desarrollo de estrategias analíticas avanzadas ad-hoc para estudios compresivos de medicamentos

biotecnológicos de naturaleza proteica en ámbito hospitalario: estabilidad en jeringas precargadas e impacto de la estabilidad en los programas de telefarmacia

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Nº Expediente: C-EXP-277-UGR23
REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2024-2026

Importe: 15000
IP: ANTONIO SALMERON GARCIA (CoIP)
Grupo: TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Título Proyecto: Instrumento automatizado para la evaluación del uso y la resistencia a los antimicrobianos (AI-AMS)

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Nº Expediente: CPP2022-009977
NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2023-2025

Importe: 11125
IP: MARIA NUÑEZ NUÑEZ
Grupo: TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Título Proyecto: PROA-HUCSC: Desarrollo e integración de una herramienta inteligente de apoyo a los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA)
Financiador: FUNDACION ANDALUZA FARMACIA HOSPITALARIA
Nº Expediente: FAFH23-001

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2023-2025
Importe: 3000
IP: INMACULADA VALLEJO RODRIGUEZ
Grupo: TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Título Proyecto: JR23/00025 - MARIA NUÑEZ NUÑEZ

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Nº Expediente: JR23/00025
NACIONAL - RECURSOS HUMANOS
Ejecución: 2024-2028

Importe: 246100
IP: MARIA NUÑEZ NUÑEZ
Grupo: TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Título Proyecto: A1-0060-2023 - CRISTINA L. DÁVILA FAJARDO

Financiador: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Nº Expediente: A1-0060-2023
REGIONAL - RECURSOS HUMANOS
Ejecución: 2024-2024

Importe: 30000
IP: ALBERTO JIMÉNEZ MORALES
Grupo: TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO

Título Proyecto: Optimización de modelos de piel artificial humana con propiedades físicas y biológicas mejoradas para su utilización como productos de terapias avanzadas
Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-032-UGR23
REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2024-2026
Importe: 12000
IP: JESÚS CHATO ASTRAIN
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: Fabricación y caracterización de córneas artificiales humanas altamente biomiméticas para el tratamiento regenerativo de la ceguera corneal

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Nº Expediente: PI23/00335
NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2024-2026
Importe: 190000
IP: MIGUEL ALAMINOS MINGORANCE
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: Caracterización preclínica de nuevos sustitutos neurales bioartificiales, generados por ingeniería tisular, para la reparación de lesiones críticas de nervio periférico.

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Nº Expediente: PI23/00337
NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2024-2026
Importe: 252500
IP: VICTOR SEBASTIAN CARRIEL ARAYA
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: Listen2Future - Acoustic sensor solutions integrated with digital technologies as key enablers for emerging applications fostering society 5.0

Financiador: COMISIÓN EUROPEA
Nº Expediente: 101096884
UNIÓN EUROPEA - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2023-2026
Importe: 871000
IP: GUILLERMO RUS CALBORG
Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: In vivo viscoelastic biomarkers measurement of skin tumours is using torsional waves elastography (Skin-TWE)

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: INTRAIBS-2022-05
REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2023-2024
Importe: 6000

IP: INAS H FARIS AL AZZAWI
Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: Atlas transcripcional de la infertilidad masculina debida a alteraciones de la espermatogenesis

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Nº Expediente: C-CTS-273-UGR23
REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ejecución: 2024-2026
Importe: 15000

IP: LARA MARIA BOSSINI CASTILLO
Grupo: TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS

Título Proyecto: PIBS-2023-09 - EVA VARGAS
Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2023-09

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2024-2024

Importe: 250

IP: EVA VARGAS LIÉBANAS

Grupo: TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS

Título Proyecto: CARACTERIZACION PROTEOMICA Y METABOLOMICA DE LA RESPUESTA A INFUSION INTRAMUSCULAR DE CELULAS MADRE DE MEDULA OSEA AUTOLOGAS EN PACIENTES CON ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BIOMARCADORES CUANTIFICABLES PREDICTIVOS DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CELULAR

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-177-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 12000

IP: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ VALLADARES

Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: IFI23/00032 - GISELLE XAVIER REIS

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: IFI23/00032

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2024-2027

Importe: 89900

IP: JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES

Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: Estudio del valor pronóstico y terapéutico de las enzimas de la familia HSD17B implicadas en la síntesis de estrona en pacientes con cáncer de mama positivo para receptores de estrógenos

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: INTRAIBS-2022-07

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2024

Importe: 6000

IP: MANUEL PICÓN RUIZ

Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: INVES234761RUBI - ALFONSO RUBIO

Financiador: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Nº Expediente: INVES234761RUBI

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 2023-2026

Importe: 150000

IP: JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES

Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: Precision genetics to tackle pancreatic cancer chemoresistance

Financiador: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Nº Expediente: LABAE234749ZAFR

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2026

Importe: 300000

IP: MARIA DE LA PAZ DE LA ZAFRA MARTIN

Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: Premios a las mejores Publicaciones Científicas del año 2021 ibs.GRANADA

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Nº Expediente: PIBS-2022-04

REGIONAL - PREMIOS

Ejecución: 2023-2024

Importe: 1500

IP: JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES

Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: Generation of a New Humanized Pompe Disease Model for Improved Robus Preclinical Evaluation of New Pompe Therapeutics

Financiador: SPARK THERAPEUTICS, INC.

Nº Expediente: SPARK-2022-0002

INTERNACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2025

Importe: 149978

IP: FRANCISCO JAVIER MOLINA ESTEVEZ

Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: EFECTO DE LOS BISFENOLES SOBRE LOS OSTEOPROGENITORES Y SUS REPERCUSIONES EN LA OSTEOPOROSIS.

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-075-UGR23

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2024-2026

Importe: 15000

IP: ELVIRA DE LUNA BERTOS

Grupo: TEC17-BIOTEJSALUD

Título Proyecto: EVALUACIÓN DEL EFECTO DE EXTRACTOS FENÓLICOS DEL ALPERUJO EN UN MODELO DE PIEL IN VITRO PARA LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS. PROYECTO HOPE

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: C-CTS-255-UGR23
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 10000
 IP: REBECA ILELSCAS MONTES
 Grupo: TEC17-BIOTEJSALUD

Título Proyecto: Desarrollo de un ensayo diagnóstico basados en anticuerpos de dominio único frente a nuevos biomarcadores tumorales mediante citometría de masas.
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2022-01
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2023-2024
 Importe: 6000
 IP: MARÍA VICTORIA CANO CORTÉS
 Grupo: TECE18-NANOCEMBIO

Título Proyecto: Potencial de los ácidos nucleicos peptídicos como guías para los sistemas CRISPR-Cas dirigidos al ARN: un estudio pionero (CRISPNA).
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2022-141065OB-I00
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2023-2027
 Importe: 181250
 IP: JUAN JOSE DIAZ MOCHON
 Grupo: TECE18-NANOCEMBIO

Título Proyecto: CM23/00073 - MANUEL SANCHEZ DIAZ
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: CM23/00073
 NACIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2024-2025
 Importe: 65000
 IP: ALEJANDRO MOLINA LEYVA
 Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Proyecto: Desregulación genética, alteración inmunológica y disfunción de la barrera epidérmica como biomarcadores de respuesta terapéutica en pacientes con dermatitis atópica
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI23/01875
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 190000
 IP: SALVADOR ARIAS SANTIAGO
 Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Proyecto: Alteraciones inmunológicas, disfunción de la barrera epidérmica y disbiosis como biomarcadores de respuesta terapéutica en pacientes con dermatitis atópica
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2022-142913OB-I00
 NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 1900-1900

Importe: 137500
 IP: SALVADOR ARIAS SANTIAGO
 Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Proyecto: CAS22/00212 PABLO MOLINA GARCIA
 Financiador: MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
 Nº Expediente: CAS22/00212
 NACIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2023-2023
 Importe: 14645
 IP: PABLO MOLINA GARCÍA
 Grupo: TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD

Título Proyecto: DIVERACCIÓN: UN SISTEMA DE TELE-REHABILITACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL CON TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: C-CTS-244-UGR23
 REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Ejecución: 2024-2026
 Importe: 10000
 IP: DULCE ROMERO AYUSO
 Grupo: TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD

Título Proyecto: FI23/00034 - GAVRIELLA TSARLESTON
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: FI23/00034
 NACIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2024-2027
 Importe: 119567
 IP: VÍCTOR SEGURA JIMÉNEZ
 Grupo: TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD

Título Proyecto: MV23/00099 - VICTOR SEGURA JIMENEZ
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: MV23/00099
 NACIONAL - RECURSOS HUMANOS
 Ejecución: 2024-2024
 Importe: 20700
 IP: VÍCTOR SEGURA JIMÉNEZ
 Grupo: TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD

Título Proyecto: PIBS-2023-08- VICTOR SEGURA
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: PIBS-2023-08
 REGIONAL - PREMIOS
 Ejecución: 2024-2024
 Importe: 250
 IP: VÍCTOR SEGURA JIMÉNEZ
 Grupo: TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD

Título Proyecto: INFLAMASOMAS COMO REGULADORES DEL PROCESO INFLAMATORIO EN ENFERMEDAD PERIODONTAL Y PERI-IMPLANTARIA

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: PID2022-137950NB-I00

NACIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2027

Importe: 168750

IP: MIGUEL PADIAL MOLINA

Grupo: TECe21-REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA

Título Proyecto: CM23/00274 - ANTONIO JESUS LAINEZ

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CM23/00274

NACIONAL - RECURSOS HUMANOS

Ejecución: 1900-1900

Importe: 65000

IP: LUIS GUTIÉRREZ ROJAS

Grupo: TECe22-IMAGEN MEDICA AVANZADA

Título Proyecto: Valor diagnóstico de biomarcadores séricos de daño cerebral en epilepsia y crisis disociativas.

Financiador: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.

Nº Expediente: NEU-0008-2022

REGIONAL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Ejecución: 2023-2024

Importe: 22000

IP: JOSE PABLO MARTINEZ BARBERO

Grupo: TECe22-IMAGEN MEDICA AVANZADA

Anexo 3. Proyectos de Investigación Activos en 2023

Título Proyecto: Validación preclínica de nanopartículas funcionalizadas con biomoléculas de Euphorbia Lathirix como nueva terapia selectiva para cáncer de colon avanzado
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PMPTA22/00136
 Ejecución: 2023-2024
 Importe: 435.116 €
 IP: JOSE CARLOS PRADOS SALAZAR
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: EXOSOMAS DERIVADOS DE MACRÓFAGOS TRANSPORTADORES DE DOXORRUBICINA Y FUNCIONALIZADOS CON ÁCIDO FÓLICO PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE PULMÓN Y MAMA AVANZADOS
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: PPJIA2022-20
 Ejecución: 2023-2023
 Importe: 1.500 €
 IP: LAURA CABEZA MONTILLA
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Desarrollo de nuevos extractos funcionales de origen natural: estudio de su capacidad antioxidante, antiinflamatoria y antitumoral y de su aplicación en patologías asociadas al síndrome metabólico y cáncer.
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: PPJIB2022-18
 Ejecución: 2023-2023
 Importe: 1.000 €
 IP: MARÍA MERCEDES PEÑA CONTRERAS
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: VMVH - Valorización de residuos derivados de cultivos hortofrutícolas mediante la obtención de nutracéuticos activos en cáncer de colon y síndrome metabólico
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: RTC2019-006870-1
 Ejecución: 2020-2023
 Importe: 381.748 €
 IP: CONSOLACIÓN MELGUIZO ALONSO
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Secuenciación masiva en sangre periférica para la determinación de nuevos biomarcadores diagnósticos en cáncer: Adenocarcinoma de páncreas como modelo (BIO-SEMASAPE)
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: A-CTS-436-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 25.000 €
 IP: OCTAVIO CABA PÉREZ
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: TEJIDO DE NANOFIBRAS BIODEGRADABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS ANTITUMORALES:

APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO LOCAL DEL CÁNCER (INTRANANOCANCER)
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: A-CTS-666-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 55.000 €
 IP: JOSÉ CARLOS PRADOS SALAZAR
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Terapia selectiva frente a cáncer colorrectal: destrucción de células madre tumorales mediante microgeles direccionados
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: B-CTS-122-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 30.000 €
 IP: CONSOLACIÓN MELGUIZO ALONSO
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Nanofármacos selectivos frente a células madre de cáncer colorrectal: bengamidas e isoquinolinas de nueva síntesis asociadas a microgeles inteligentes (NANOINT-CCR)
 Financiador: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
 Nº Expediente: PY20_00540
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 139.510 €
 IP: JOSÉ CARLOS PRADOS SALAZAR
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Tecnología EPIGEN HEALTHY BITE para la obtención de frutos potenciados en quimiopreventivos: caracterización metabólica y propiedades antitumorales en cáncer colorrectal (EPIGEN-METCAN)
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: CPP2022-009967
 Ejecución: 45078-46173
 Importe: 150.000 €
 IP: JOSE CARLOS PARADOS SALAZAR
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Development of functional extracts derived from fresh fragaria leaves: application in the control of obesity and its association with breast cancer (healthyfres)
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: CPP2022-010017
 Ejecución: 45231-46326
 Importe: 321.875 €
 IP: CONSOLACIÓN MELGUIZO ALONSO
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: Actividad antioxidante y antitumoral de extractos y compuestos derivados de microorganismos marinos y halófilos del litoral andaluz
 Financiador: FUNDACIÓN CEI-MAR
 Nº Expediente: CEI-JD-19.1

Ejecución: 44928-45473
 Importe: 2.000 €
 IP: GLORIA PERAZZOLI
 Grupo: A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Título Proyecto: ABORDAJE DE LA SALUD ORAL Y LA CALIDAD DE VIDA EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO MEDIANTE TERAPIA DE FOTOBIMODULACIÓN COMPLEMENTADA CON UN SISTEMA DE M-HEALTH. ESTUDIO L3AXER.

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Nº Expediente: PI-0187-2021

Ejecución: 2021-2024

Importe: 87.716 €

IP: NOELIA GALIANO CASTILLO (CoIP)

Grupo: A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA

Título Proyecto: TRATAMIENTO DEL DOLOR PERSISTENTE MEDIANTE EDUCACIÓN EN NEUROCIENCIA DEL DOLOR, EJERCICIO Y TERAPIA MANUAL EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER: UN PROGRAMA MULTIMODAL Y MULTIDISCIPLINAR

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: PPJIB2022-04

Ejecución: 2023-2023

Importe: 1.000 €

IP: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GUALDA

Grupo: A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA

Título Proyecto: EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA DE E-HEALTH INTEGRADO EN UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN FÍSICA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR EN LA POBLACIÓN ONCOLÓGICA. PainEd STUDY

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Nº Expediente: PI-0171-2020

Ejecución: 2021-2023

Importe: 95.342 €

IP: CAROLINA FERNÁNDEZ LAO

Grupo: A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA

Título Proyecto: Estudio Proteómico de Vesículas Extracelulares (EVs) para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI22/01275

Ejecución: 2023-2025

Importe: 86.515 €

IP: FRANCISCO GABRIEL ORTEGA SANCHEZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: Papel de las plaquetas en la inducción y potenciación de las características malignas en enfermedad tumoral pulmonar

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI21/00786

Ejecución: 2022-2024

Importe: 97.526 €

IP: MARIA JOSE SERRANO FERNANDEZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: ABORDAJE DE LA SALUD ORAL Y LA CALIDAD DE VIDA EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO MEDIANTE TERAPIA DE FOTOBIMODULACIÓN COMPLEMENTADA CON UN SISTEMA DE M-HEALTH. ESTUDIO L3AXER.

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Nº Expediente: PI-0187-2021

Ejecución: 2021-2024

Importe: 87.716 €

IP: ISABEL TOVAR MARTÍN

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: Biopsia líquida aplicada al análisis de la evolución de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su asociación con el cáncer de pulmón. (Colorado Project)

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Nº Expediente: PIP-0192-2020

Ejecución: 2021-2023

Importe: 251.650 €

IP: BERNARDINO ALCÁZAR NAVARRETE

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: IDENTIFICACION DE DETERMINANTES DE RESPUESTA A LA QUIMITERAPIA INMUNOTERAPIA EN PACIENTES DE CÁNCER MICROCITICO DE PULMON

Financiador: FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

Nº Expediente: FMM-AP183262023

Ejecución: 45205-45935

Importe: 50.830 €

IP: MARIA JOSE SERRANO FERNANDEZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Proyecto: Nuevas películas radiocrómicas flexibles para dosimetría

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: A-FQM-490-UGR20

Ejecución: 2021-2023

Importe: 55.000 €

IP: ANTONIO M. LALLENA ROJO

Grupo: A11-FISICA MEDICA

Título Proyecto: DOSIMETRÍA FÍSICA DE HACES CLÍNICOS DE PROTONES

Financiador: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Nº Expediente: P18-RT-3237

Ejecución: 2020-2023

Importe: 119.800 €

IP: MARTA ANGUIANO MILLÁN

Grupo: A11-FISICA MEDICA

Título Proyecto: New animal models and therapeutic tools to cure Bernard-Soulier Syndrome.

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: PID2019-110153RB-I00

Ejecución: 2020-2023

Importe: 133.100 €

IP: PEDRO JOSE REAL LUNA

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Proyecto: Desarrollo y validación clínica de una plataforma biosensora interconectada basada en grafeno para el diagnóstico precoz de la sepsis en el punto de atención y la optimización de su manejo clínico

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: CPP2022-009952
 Ejecución: 45231-46022
 Importe: 37.250 €
 IP: LUCÍA CASTILLO PORTELLANO
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Proyecto: PARC - Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 101057014
 Ejecución: 2022-2029
 Importe: 919.285 €
 IP: MARIANA FÁTIMA FERNÁNDEZ CABRERA
 Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: ELEMENTUM: Early-Life Exposure to a Mixture of Endocrine disruptors, Neurodevelopmental Trajectories and new insights on Underlying Mechanisms
 Financiador: FONDATION DE FRANCE
 Nº Expediente: ELEMENTUM
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 250.000 €
 IP: VICENTE MUSTIELES MIRALLES
 Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: Influencia de la exposición a disruptores endocrinos no persistentes en el desarrollo de telarquia simple precoz
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01656
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 63.525 €
 IP: CARMEN FREIRE WARDEN
 Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: Novel non-invasive test to early detect endometrial cancer based on genomic exploitation and microscopy imaging of urine samples
 Financiador: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
 Nº Expediente: ESP23PI05
 Ejecución: 44984-45657
 Importe: 50.000 €
 IP: ELENA SALAMANCA FERNANADEZ (CoIP)
 Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: Endometriosis and Pollution
 Financiador: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
 Nº Expediente: ESP23PI04
 Ejecución: 44984-45657
 Importe: 48.574 €
 IP: CARMEN FREIRE WARDEN
 Grupo: A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Título Proyecto: HI-PRIX - Health Innovation next Generation pricing Models: Balancing Sustainability of Innovation with Sustainability of Health Care
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 101095593
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 292.976 €
 IP: JAIME ESPIN BALBINO

Grupo: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER

Título Proyecto: Impacto de la pandemia por Covid-19 en los estilos de vida relacionados con la salud y en la calidad de vida en la población mayor de 60 años en España. Cohorte EPIC-Granada
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI21/01154
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 85.910 €
 IP: M^a JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
 Grupo: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER

Título Proyecto: Co-exposición a metales pesados y metaloides, susceptibilidad genética asociada y riesgo de cáncer en la cohorte prospectiva EPIC: el proyecto MixMET
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI21/01295
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 99.220 €
 IP: MIGUEL RODRÍGUEZ BARRANCO
 Grupo: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER

Título Proyecto: Programa de Medicina Predictiva perteneciente a la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPACT)
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: IMP/00021-ibs.GRANADA
 Ejecución: 2022-2023
 Importe: 409.342 €
 IP: M^a JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
 Grupo: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER

Título Proyecto: AECC HiReSIC - High Resolution Study of Social Inequalities in Cancer: a population-based multilevel study (HiReSIC)
 Financiador: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
 Nº Expediente: AECC-PROYE20023SANC
 Ejecución: 2020-2023
 Importe: 286.373 €
 IP: M^a JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
 Grupo: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER

Título Proyecto: Ingesta dietética y niveles endógenos de vitamina D, y su asociación con COVID-19: un estudio de aleatorización mendeliana en la cohorte del UK-BIOBANK
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PECOVID-0200-2020
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 81.200 €
 IP: M^a ESTHER MOLINA MONTES
 Grupo: A17-EPIDEMIOLOGIA CANCER

Título Proyecto: Development and validation of a metabolomic score for provegetarian diets and its relationship with metabolic pathways implicated in cancer. The OMIVECA study
 Financiador: CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
 Nº Expediente: ESP23PI03
 Ejecución: 44984-45657
 Importe: 49.600 €
 IP: MARIA ESTHER MOLINA MONTES
 Grupo: A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Título Proyecto: Exploration of omics profiles of pro-VEgetarian diets for the identification of markers involved in molecular pathways and cause-and-effect relationships in Cancer

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: CNS2022-135794

Ejecución: 45170-45900

Importe: 198.562 €

IP: MARIA ESTHER MOLINA MONTES

Grupo: A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Título Proyecto: PI20/01845 - A multiOMICS approach to characterize de novo and secondary acute myeloid leukaemia: a study in the context of the NuCLEAR consortium and the GESMD cooperative group

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI20/01845

Ejecución: 2021-2023

Importe: 147.620 €

IP: JUAN SAINZ PEREZ

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Proyecto: Dissecting the epigenetic cycle in stem cells

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: IHRC22/00007

Ejecución: 2023-2026

Importe: 942.277 €

IP: DAVID LANDEIRA FRIAS

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: AYUDAS DESTINADAS A LA CAPTACIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR (PROGRAMA EMERGIA)

Financiador: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Nº Expediente: EMC21_00253

Ejecución: 2023-2026

Importe: 296.008 €

IP: CRISTINA ELENA REQUENA TORRES

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: RECLUTAMIENTO DE POLYCOMB DURANTE LA TRANSICION DE CICLO CELULAR

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: EUR2021-122005

Ejecución: 2021-2023

Importe: 100.000 €

IP: DAVID LANDEIRA FRIAS

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: Función de las proteínas Polycomb como reguladores de la diferenciación durante el ciclo celular de células pluripotentes

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: A-BIO-6-UGR20

Ejecución: 2021-2023

Importe: 50.000 €

IP: DAVID LANDEIRA FRIAS

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: Mitotic Bookmarking By Polycomb Proteins In Stem Cell

Financiador: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Nº Expediente: PY20_0068

Ejecución: 2021-2023

Importe: 70.000 €

IP: DAVID LANDEIRA FRIAS

Grupo: Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER

Título Proyecto: Molecular and functional characterisation of new lung cancer drivers

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Nº Expediente: PI-0203-2022

Ejecución: 2022-2025

Importe: 119.796 €

IP: ANA MARÍA MATIA GONZÁLEZ

Grupo: Ae22-GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES

Título Proyecto: Evaluación preclínica de la eficacia y seguridad del uso de genes suicidas como herramienta antitumoral personalizada

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Nº Expediente: PIP-0173-2022

Ejecución: 2022-2025

Importe: 250.002 €

IP: FLORENCIO QUERO VALENZUELA (IP)

Grupo: Ae22-GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES

Título Proyecto: Development of experimental and pre-clinical therapeutic strategies for acute myeloid leukemia

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Nº Expediente: PI-0135-2020

Ejecución: 2021-2023

Importe: 143.750 €

IP: PEDRO MEDINA VICO

Grupo: Ae22-GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES

Título Proyecto: Development of experimental and pre-clinical therapeutic strategies for Squamous cell carcinoma of the lung

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Nº Expediente: PIGE-0213-2020

Ejecución: 2021-2023

Importe: 123.750 €

IP: PEDRO MEDINA VICO

Grupo: Ae22-GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES

Título Proyecto: Evaluación de respuesta a terapias avanzadas y tratamientos convencionales y uso como activador de CAR-T-Cell de exosomas tumorales de cáncer de mamá metastásico.

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Nº Expediente: PECART-0207-2020

Ejecución: 2021-2023

Importe: 102.220 €

IP: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Proyecto: Nanopartículas híbridas de células inmunes y de células madre cancerígenas para la terapia dirigida del cáncer de mama triple negativo.

Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2021-09
 Ejecución: 2022-2023
 Importe: 5.000 €
 IP: CARMEN GRIÑÁN LISÓN
 Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Proyecto: Proof-of-concept for a new bimodal cancer nanovaccine to potentiate immunotherapy
 Financiador: FUNDACIÓN AECC
 Nº Expediente: IDEAS234367GRAN
 Ejecución: 45261-45991
 Importe: 20.000 €
 IP: SERGIO GRANADOS PRINCIPAL
 Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Proyecto: NOPainFIB . Modulación endógena del dolor y su relación con la respuesta vascular periférica en Fibromialgia: ¿El sistema nervioso autónomo no logra controlar la respuesta vascular-inflamatoria y estrés oxidativo?
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: A-CTS-120-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 35.000 €
 IP: MARIA ENCARNACION AGUILAR FERRANDIZ
 Grupo: E03-FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA

Título Proyecto: Estudio de la relación genética entre depresión, obesidad y ejercicio físico utilizando nuevas aproximaciones metodológicas
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: B-CTS-256-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 20.000 €
 IP: MARGARITA RIVERA SÁNCHEZ
 Grupo: E05-PSIQUIATRIA BIOAMBIENTAL

Título Proyecto: PARC - Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 101057014
 Ejecución: 2022-2029
 Importe: 141.925 €
 IP: MARINA LACASAÑA NAVARRO
 Grupo: E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA

Título Proyecto: Efecto de la exposición prenatal a mezclas de compuestos organofosforados sobre la expresión y metilación de genes de placenta implicados en el crecimiento fetal y neurodesarrollo infantil.
 Financiador: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD
 Nº Expediente: FPS-0199-2021
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 120.000 €
 IP: MARINA LACASAÑA NAVARRO
 Grupo: E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA

Título Proyecto: INIA – Intersex: New Interdisciplinary Approaches

Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 859869
 Ejecución: 2020-2024
 Importe: 501.810 €
 IP: AMETS SUESS SCHWEND
 Grupo: E08-SALUD PARTICIPATIVA

Título Proyecto: Evidencias sobre la frecuencia y características del Cyberbullying, su impacto en la salud y los programas para prevenir e intervenir sobre el mismo. Análisis de los determinantes sociales
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01018
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 20.570 €
 IP: JESUS HENARES MONTIEL
 Grupo: E09-SALUD Y GENERO

Título Proyecto: Cuantificación de las diferencias por sexo en la cadena causal de la morbi-mortalidad por tráfico en España, entre 1993 y 2020
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI22/01094
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 20.570 €
 IP: VIRGINIA MARTÍNEZ RUIZ
 Grupo: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Título Proyecto: ENSAYO LifeBreast AMPLIADO: LOS CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA A LARGO PLAZO PUEDEN MEJORAR EL PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI22/01690
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 183.315 €
 IP: JOSÉ JUAN JIMÉNEZ MOLEÓN
 Grupo: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Título Proyecto: PREDIMED+DM: Efecto de una pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención de diabetes tipo2 en personas con síndrome metabólico.
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01532
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 52.030 €
 IP: AURORA BUENO CAVANILLAS
 Grupo: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Título Proyecto: PI20/01568 - Identification of biomarkers of early damage in adipose tissue in relation to human chronic exposure to environmental pollutants
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01568
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 147.620 €
 IP: JUAN PEDRO ARREBOLA MORENO
 Grupo: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Título Proyecto: COVID-AND: Cohorte COVID para el estudio del impacto de la pandemia y factores asociados en población andaluza.
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PI-0257-2021

Ejecución: 2021-2023
 Importe: 93.213 €
 IP: MARÍA DEL ROCÍO OLMEDO REQUENA
 Grupo: E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Título Proyecto: INFLUENCE OF ENDOCRINE DISRUPTERS CHEMICALS ON GUT MICROBIOTE: A MISSED LINK IN CHILDHOOD OBESITY (ENDOMICROMICS)
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01278
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 111.320 €
 IP: ANA MARÍA RIVAS VELASCO / CoIP: Margarita Aguilera Gomez (TEC16)
 Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: EFECTO DE LA EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A DISRUPTORES ENDOCRINOS EN LA MICROBIOTA INTESTINAL EN NIÑOS. PAPEL EN EL FENOTIPO OBESOGENICO
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PE-0250-2019
 Ejecución: 2019-2023
 Importe: 163.731 €
 IP: ANA MARÍA RIVAS VELASCO
 Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: Caracterización profunda de la serie blanca de pacientes con patología COVID-19 para su cribado por agresividad.
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PECOVID-0006-2020
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 103.750 €
 IP: SILVIA MARTINEZ DIZ
 Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: EFECTO DE LA EXPOSICIÓN POSTNATAL A DISRUPTORES ENDOCRINOS EN LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO Y LA OBESIDAD INFANTIL. PAPEL DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2021-02
 Ejecución: 2022-2023
 Importe: 5.000 €
 IP: Mª VEGA ALMAZAN FERNANDEZ DE BOBADILLA
 Grupo: E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Título Proyecto: 3TR - Taxonomy, Treatment, Targets and Remission: Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, relapses and remission in Autoimmune Inflammatory Conditions
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 3TR H2020 IMI2
 Ejecución: 2019-2026
 Importe: 325.125 €
 IP: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SALCEDO
 Grupo: E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL

Título Proyecto: 3TR - Taxonomy, Treatment, Targets and Remission: Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, relapses and remission in Autoimmune Inflammatory Conditions
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 3TR-831434 SAS FIBAO
 Ejecución: 2019-2026
 Importe: 130.250 €
 IP: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SALCEDO
 Grupo: E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL

Título Proyecto: Producción de anticuerpos terapéuticos para el tratamiento de la COVID-19
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI21/00497
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 87.120 €
 IP: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SALCEDO
 Grupo: E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL

Título Proyecto: Respuesta inmunitaria humoral y celular frente a las vacunas mRNA del SARS-Cov2 (BNT 162b2 y mRNA-1273) y su relación con el polimorfismo HLA y el microbioma
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI21/01708
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 84.700 €
 IP: FERNANDO COBO MARTINEZ
 Grupo: E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL

Título Proyecto: New targets and designs to improve CAR-T cell based immunotherapy against pancreatic cancer CarPanTu
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PLEC2021-008094 - FIBAO
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 76.492 €
 IP: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SALCEDO
 Grupo: E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL

Título Proyecto: Sistema de detección precoz del síndrome apráxico desde atención primaria en pacientes con daño cerebrovascular
 Financiador: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD
 Nº Expediente: AP-0325-2022-C3-F2
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 23.000 €
 IP: PEDRO MILLA ORTEGA
 Grupo: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Título Proyecto: Derecho a la objeción de conciencia en la eutanasia. Un enfoque cualitativo.
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2023-01
 Ejecución: 45261-45657
 Importe: 7.152 €
 IP: DANIEL PUENTE FERNANDEZ
 Grupo: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Título Proyecto: CA22114 - Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants' development (TREASURE)
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: CA22114
 Ejecución: 45239-46699
 Importe: 700.000 €
 IP: RAFAEL ARCÁNGEL CAPARRÓS GONZÁLEZ
 Grupo: Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD

Título Proyecto: CONTRIBUCIÓN DEL METABOLITO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL TRIMETILAMINA EN EL DESARROLLO DE DISFUNCIÓN VASCULAR EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI22/01046
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 123.420 €
 IP: ROSARIO JIMÉNEZ MOLEÓN
 Grupo: MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR

Título Proyecto: Contribución de la microbiota intestinal al desarrollo de hipertensión en pacientes con lupus eritematoso sistémico
 Financiador: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
 Nº Expediente: PID2020-116347RB-I00
 Ejecución: 2021-2025
 Importe: 145.200 €
 IP: JUAN MANUEL DUARTE PÉREZ
 Grupo: MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR

Título Proyecto: Mecanismos celulares y moleculares involucrados en los efectos protectores cardiovasculares de moduladores metabólicos en el lupus eritematoso sistémico
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: A-CTS-318-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 30.000 €
 IP: JUAN MANUEL DUARTE PEREZ
 Grupo: MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR

Título Proyecto: UPPA-FH - Descifrando el impacto del ejercicio físico sobre el fitness cardiorrespiratorio, la aterosclerosis y los mecanismos subyacentes en pacientes con hipercolesterolemia familiar
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2022-142844OB-I00
 Ejecución: 45170-45900
 Importe: 150.000 €
 IP: JOSE ANTONIO VARGAS HITOS
 Grupo: MP03-LUPUS

Título Proyecto: Implicación de GBA y LRRK2 en la ruta autofagia-lisosoma y su papel en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson.
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: B-CTS-702-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 35.000 €
 IP: RAQUEL DURAN OGALLA
 Grupo: MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS

Título Proyecto: Elaboración de un atlas celular diferenciado por sexo de tejido cutáneo en pacientes con esclerosis sistémica mediante secuenciación del transcriptoma de célula única
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI22/00092
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 99.220 €
 IP: MARI ALBERT ACOSTA HERRERA
 Grupo: MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA

Título Proyecto: AOVELES_Efecto del Aceite de Oliva Virgen extra en el Lupus Eritematoso Sistémico
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: B-CTS-100-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 20.000 €
 IP: BLANCA Mª RUEDA MEDINA
 Grupo: MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA

Título Proyecto: Inhibición del receptor sigma-1 (σ_1) y de la enzima epóxido hidrolasa soluble: una nueva estrategia para el tratamiento del dolor en la artritis reumatoide
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2021-123058NA-I00
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 96.437 €
 IP: FRANCISCO RAFAEL NIETO LÓPEZ
 Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: Molecular mechanisms of cytoplasmic and organelar calcium modulation and Ca²⁺-dependent pathways in skeletal muscle in response to melatonin in vivo e in vitro (ZDF rats and human mioblast
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2021-125900OB-I00
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 92.990 €
 IP: AHMAD AGIL
 Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: La inhibición del receptor sigma-1: una nueva estrategia para el tratamiento del dolor postoperatorio
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2019-108691RB-I00
 Ejecución: 2020-2024
 Importe: 130.000 €
 IP: ENRIQUE JOSÉ COBOS DEL MORAL Y JOSÉ MANUEL BAEYENS CABRERA
 Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: Buscando nuevas medidas de dolor en animales para perfeccionar el desarrollo de analgésicos (MOUSEdata)
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: 63
 Ejecución: 2023-2023
 Importe: 1.500 €
 IP: RAFAEL GONZALEZ CANO
 Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: Determinantes neurobiológicos y conductuales en el consumo de alcohol tipo binge en ratas

hembra y macho adolescentes: papel de los receptores sigma-1 y su potencial uso como tratamiento farmacológico
 Financiador: MINISTERIO DE SANIDAD
 Nº Expediente: PND-2020-049
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 35.811 €
 IP: CRUZ MIGUEL CENDÁN MARTÍNEZ
 Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: Receptores sigma-1, analgesia opiode endógena y neuroinflamación en la artritis reumatoide

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: B-CTS-642-UGR20

Ejecución: 2021-2023
 Importe: 35.000 €
 IP: ENRIQUE JOSÉ COBOS DEL MORAL / FRANCISCO RAFAEL NIETO LOPEZ
 Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: Analgesia multimodal en la artritis reumatoide: la inhibición del receptor sigma-1 para incrementar el rango terapéutico de los AINEs
 Financiador: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
 Nº Expediente: PY20_00132
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 142.367 €
 IP: ENRIQUE JOSÉ COBOS DEL MORAL
 Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: Modulación de la dinámica mitocondrial y del estrés del retículo endoplasmático del tejido adiposo marrón y renal en respuesta al efecto anti-obesidad de la melatonina en ratas obesas y diabéticas
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: B-CTS-102-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 25.000 €
 IP: AHMAD AGIL ABDALLA
 Grupo: MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Título Proyecto: Towards a multifaceted understanding of mental health based on the entire patient journey to improve person-centred treatments and well-being
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2021-125017OB-I00
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 120.000 €
 IP: JORGE SERGIO IGOR ZWIR NAWROCKI
 Grupo: MP10-BIOINFORMATICA TRANSLACIONAL

Título Proyecto: Bases neurofisiológicas y perfil de seguridad de la terapia sonora en pacientes con acúfeno crónico severo (Safe Sound Therapy, SST)
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI22/01838
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 93.170 €
 IP: PATRICIA PEREZ CARPENA
 Grupo: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Título Proyecto: Searching for pharmacogenetic targets on Meniere's disease patients
 Financiador: CURES WITHIN REACH
 Nº Expediente: CWR-2022
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 22.742 €
 IP: ALVARO GALLEGO MARTINEZ
 Grupo: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Título Proyecto: Programa de ciencia de datos e infraestructura de datos para Medicina Personalizada (IMPACT-Data) del Programa de Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPACT)
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: IMP/00019-ibs.GRANADA
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 21.633 €
 IP: JOSE ANTONIO LOPEZ ESCAMEZ
 Grupo: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Título Proyecto: PRO INFLAMMATORY CYTOKINES AND EPIGENETIC SIGNATURE TO IMPROVE MOLECULAR DIAGNOSIS AND PERSONALIZED MEDICINE IN PATIENTS WITH EPISODIC VERTIGO AND MIGRAINE (EPIVERT)
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PI-0027-2020
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 149.522 €
 IP: JOSE ANTONIO LOPEZ ESCAMEZ
 Grupo: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Título Proyecto: PI20/01126 - Cytokines profiling and Multi-omic integrated analysis to re-define clinical phenotypes in Patients With Meniere's disease, Migraine And Vestibular Migraine (Cytomic-Phen)
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01126
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 165.770 €
 IP: JOSE ANTONIO LOPEZ ESCAMEZ
 Grupo: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Título Proyecto: Genomic profiling for deep phenotyping in patients with early onset Meniere disease (Gen4Phen)
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PI-0266-2021
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 92.909 €
 IP: ALVARO GALLEGO MARTINEZ
 Grupo: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Título Proyecto: Generación y caracterización de iPSCs derivadas de pacientes con enfermedad de Meniere familiar y variantes genéticas de pérdida de función en el gen MYO7A (MEN7A)
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2021-07
 Ejecución: 2022-2023
 Importe: 5.000 €
 IP: PABLO ROMAN NARANJO
 Grupo: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Título Proyecto: Desarrollo de un kit comercial para la secuenciación masiva de micro RNA, basado en una tecnología innovadora de sesgos reducidos (Double Tailing Trap)
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: DTS22/00151
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 127.050 €
 IP: ÁNGEL CARAZO GALLEGO
 Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: Vigilancia epidemiológica de la transmisión de resistencias a antiretrovirales en España. Implementación de una estrategia de estudio de clusters de transmisión en tiempo real.
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI22/00882
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 56.870 €
 IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA
 Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: CB21/13/00088 FEDERICO GARCÍA GARCÍA
 ÁREA TEMÁTICA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: CB21/13/00088
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 0 €
 IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA
 Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: Caracterización de la respuesta de anticuerpos a la vacuna anti-COVID-19 BNT162b2 y sus determinantes
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PI-0198-2021
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 110.515 €
 IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA
 Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: RELECOV 2.0 - Consolidation of WGS and RT-PCR activities for SARS-CoV-2 in Spain towards sustainable use and integration of enhanced infrastructure and processes in the RELECOV network
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: RELECOV 2022
 Ejecución: 2023-2024
 Importe: 45.775 €
 IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA
 Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: Programa de Microeliminación de hepatitis C en un centro de inserción social.
 Financiador: GILEAD SCIENCES, S.L.U
 Nº Expediente: GILEAD2021-FGG
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 27.161 €
 IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA
 Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: Consolidation of WGS and RT-PCR activities for SARS-CoV-2 in Spain towards sustainable use and integration of enhanced infrastructure and processes in the RELECOV network RELECOV 2.0

Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: RELECOV 2022
 Ejecución: 45108-45838
 Importe: 119.279 €
 IP: FEDERICO GARCÍA GARCÍA
 Grupo: MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Título Proyecto: Una estratificación multiómica y una herramienta no invasiva para el diagnóstico precoz de los pacientes con cáncer de mama triple negativo y Her2+ respondedores a la terapia neoadyuvante
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: AC22/00031
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 173.635 €
 IP: JOSEFA LEON LOPEZ
 Grupo: MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL

Título Proyecto: Desarrollo de un modelo de pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento en cáncer colorrectal basado en el contexto inmunológico del tumor
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI21/01378
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 81.070 €
 IP: COIP-JOSEFA LEON LOPEZ
 Grupo: MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL

Título Proyecto: A multi-omic stratification and a non invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PORTRAIT
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 173.635 €
 IP: JOSEFA LEON LOPEZ
 Grupo: MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL

Título Proyecto: Modulación de la Homeostasis de las Células del Estroma Intestinal por el Microbioma Intestinal: Impacto en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y el Cáncer Colorrectal
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI22/01630
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 147.620 €
 IP: MARÍA ELENA RODRÍGUEZ CABEZAS
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: Desarrollo de un modelo de pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento en cáncer colorrectal basado en el contexto inmunológico del tumor
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI21/01378
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 81.070 €
 IP: ÁNGEL CARAZO GALLEGO
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: Descubrimiento de nuevas funciones de la leche humana y la fosfatasa alcalina no específica de tejidos

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2020-120140RB-I00
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 154.880 €
 IP: MARIA OLGA MARTÍNEZ AUGUSTIN
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: Optimización de la terapia de enfermedades que comprometen la función de barrera intestinal (sepsis, pancreatitis aguda, COVID19) con glucocorticoides minimizando sus acciones epiteliales (EPICORT)
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI21/00952
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 208.120 €
 IP: FERMÍN SÁNCHEZ DE MEDINA LÓPEZ-HUERTAS
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: PI20/01447 - New insights in mechanism underlying immediate reactions induced by amoxicillin and clavulanic acid for improving diagnosis
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01447
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 112.530 €
 IP: ALBA RODRÍGUEZ NOGALES
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: Integración de un sistema de screening de biomarcadores, dentro de un dispositivo comercial de análisis de miRNA. Caracterización de perfiles miRNA como marcadores de fenotipo tumoral y desarrollo de un modelo predictivo de respuesta al tratamiento en cán
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PIP-0236-2021
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 104.075 €
 IP: ÁNGEL CARAZO GALLEGO
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: La fosfatasa alcalina como diana terapéutica y nutricional en enfermedades inflamatorias y metabólicas
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: A-AGR-468-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 35.000 €
 IP: FERMÍN SÁNCHEZ DE MEDINA LÓPEZ-HUERTAS
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: La fosfatasa alcalina no específica de tejido como diana nutricional y farmacológica en la inflamación y la función de barrera intestinal
 Financiador: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
 Nº Expediente: PY20_00695
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 162.450 €
 IP: MARIA OLGA MARTÍNEZ AUGUSTIN
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Proyecto: Estudio preclínico de diferentes formulaciones de melatonina para prevenir la resistencia a fármacos asociada a la sobreexpresión de las bombas de flujo ATP-Dependientes.

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2020-115112RB-I00
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 121.000 €
 IP: GERMAINE ESCAMES ROSA
 Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: Evaluación de tratamientos farmacológicos con alto potencial traslacional en nuevos modelos de enfermedades mitocondriales (MitoFarma)
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PEER-0083-2020
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 123.750 €
 IP: LUIS CARLOS LÓPEZ GARCÍA
 Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: Estrategias de terapia génica para encefalopatías mitocondriales
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: B-CTS-82-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 35.000 €
 IP: LUIS CARLOS LÓPEZ GARCÍA
 Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: Descifrando los mecanismos de acción de los derivados del ácido hidroxibenzoico en la mitocondria: implicaciones para el tratamiento de enfermedades raras y comunes
 Financiador: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
 Nº Expediente: PY20_00134
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 177.334 €
 IP: LUIS CARLOS LÓPEZ GARCÍA
 Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: Estudio de microARNs circulantes y parámetros de estrés oxidativo e inflamación como biomarcadores en el carcinoma basocelular
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2022-02
 Ejecución: 44946-45473
 Importe: 6.000 €
 IP: ANA GUERRA-LIBRERO RITE
 Grupo: MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Título Proyecto: IMPACT DIABETES B2B: Implementation Action to prevent Diabetes from Bump 2 Baby (IMPACT DIABETES B2B): a low-resource system of care intervention for appropriate gestational weight gain and improved postnatal outcomes.
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 847984
 Ejecución: 2020-2024
 Importe: 483.016 €
 IP: CRISTINA CAMPOY FOLGOSO
 Grupo: MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA

Título Proyecto: PODiaCar - Fight against Pediatric Obesity: from a predictive tool for DIAbetes type 2 and CARdiovascular diseases risk to healthy educational programs

Financiador: COMISIÓN EUROPEA

Nº Expediente: 101128946

Ejecución: 45260-46356

Importe: 100.750 €

IP: CRISTINA CAMPOY FOLGOSO

Grupo: MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA

Título Proyecto: Análisis de parámetros estructurales óseos y nuevos biomarcadores en personas con fibrosis quística

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI22/00726

Ejecución: 2023-2025

Importe: 58.080 €

IP: MANUEL MUÑOZ TORRES

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Implicaciones multisistémicas de la Hipofosfatasa: Papel de la microbiota y caracterización genotípica de nuevas variantes en población infantil y adulta

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI21/01069

Ejecución: 2022-2024

Importe: 38.240 €

IP: BEATRIZ GARCIA FONTANA

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Implicaciones multisistémicas de la Hipofosfatasa: Papel de la microbiota y caracterización genotípica de nuevas variantes en población infantil y adulta

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI21/01069

Ejecución: 2022-2024

Importe: 78.650 €

IP: BEATRIZ GARCIA FONTANA

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Línea temática - CIBERON

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: CB22/03/00058

Ejecución: 2023-2023

Importe: 48.000 €

IP: JONATAN RUIZ RUIZ

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Identificación del miRNoma diferencial asociado a alteraciones digestivas y autoinmunes en pacientes con hipofosfatasa como herramienta diagnóstica y pronóstica.

Financiador: FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN ÓSEA Y DEL METABOLISMO MINERAL

Nº Expediente: FEIOMM-22-001-BGF

Ejecución: 2022-2023

Importe: 7.000 €

IP: BEATRIZ GARCIA FONTANA

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Identificación de las vías de conexión entre calcificación vascular y mineralización ósea en diabetes mellitus tipo 2. Evaluación de su bloqueo como aproximación terapéutica.

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI18/00803

Ejecución: 2022-2023

Importe: 10.313 €

IP: SILVIA LOZANO ALONSO

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Efecto combinado del ejercicio y la restricción horaria de la ingesta sobre la grasa ectópica y la salud metabólica en personas obesas: Estudio EXTREME

Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº Expediente: A-CTS-516-UGR20

Ejecución: 2022-2023

Importe: 35.000 €

IP: MANUEL MUÑOZ TORRES

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Variación diurna del efecto del ejercicio aeróbico sobre el metabolismo de la glucemia y la salud cardiometabólica en mujeres y hombres sedentarios sanos; Proyecto DIVA (Diurnal Variation of Exercise)

Financiador: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Nº Expediente: EXP_77437

Ejecución: 45013-45260

Importe: 143.264 €

IP: JONATAN RUIZ RUIZ

Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS

Título Proyecto: Análisis de la conectividad funcional del cerebro, su morfometría y desarrollo psicomotor de prematuros en edad escolar: Relación con el aporte nutricional temprano recibido

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI22/00661

Ejecución: 2023-2025

Importe: 44.770 €

IP: JOSÉ UBEROS FERNÁNDEZ

Grupo: MP21-NEURODESARROLLO

Título Proyecto: DIVERSE - Disentangling the Interplay between behaviors and biomarkers across the life span

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI22/01476

Ejecución: 2023-2025

Importe: 173.030 €

IP: MARÍA DOLORES MESA GARCÍA

Grupo: MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Título Proyecto: Análisis multiómico y validación de la vasorina como nuevo biomarcador de riesgo metabólico en niños con obesidad

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Nº Expediente: PI-0192-2022

Ejecución: 2022-2025

Importe: 112.153 €

IP: CONCEPCIÓN MARÍA AGUILERA GARCÍA

Grupo: MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Título Proyecto: Cardiovascular disease prevention through a reduced meat intervention in a Mediterranean population (CADIMED): a randomised controlled trial with a metabolomic profiling approach

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: PID2021-127312OA-I00

Ejecución: 2022-2025

Importe: 157.300 €

IP: CARMEN MARIA PIERNAS SANCHEZ

Grupo: MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Título Proyecto: Estrategias nutricionales para potenciar la neurogénesis y la función hipocámpal: uso de cacao como nuevo tratamiento para las alteraciones cognitivas inducidas por la cocaína

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: PID2020-114374RB-I00

Ejecución: 2021-2024

Importe: 102.850 €

IP: CELIA RODRIGUEZ PEREZ

Grupo: MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Título Proyecto: PI20/00563 - OMICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS TOOLS TO UNDERSTAND MOLECULAR MECHANISMS OF INSULIN RESISTANCE IN OBESE CHILDREN DURING PUBERTY

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI20/00563

Ejecución: 2021-2023

Importe: 173.030 €

IP: CONCEPCIÓN MARÍA AGUILERA GARCÍA

Grupo: MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Título Proyecto: PREDICTORES DE COMPLICACIÓN DEL ANEURISMA TORÁCICO EN AORTOPATÍA GENÉTICA Y BICÚSPIDE.

Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Nº Expediente: PI-0201-2020

Ejecución: 2021-2023

Importe: 117.049 €

IP: ROCIO GARCIA ORTA

Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Proyecto: Genotype Specific Arrhythmogenic Mechanisms in Andersen-Tawil Syndrome

Financiador: FUNDACIÓN LA MARATO DE TV3

Nº Expediente: LAMARATO-2020-01

Ejecución: 2020-2023

Importe: 100.000 €

IP: JUAN JIMENEZ JAIMEZ

Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Proyecto: PT20/00143 - PLATAFORMA BIOBANCO ibs.GRANADA

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PT20/00143

Ejecución: 2021-2023

Importe: 200.200 €

IP: ÁNGEL MIGUEL GARCÍA LORA

Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: PT20/00093 - PLATAFORMA EE.CC ibs.GRANADA

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PT20/00093

Ejecución: 2021-2023

Importe: 232.100 €

IP: ENRIQUE RAYA ÁLVAREZ

Grupo: PLATAFORMA

Título Proyecto: Instrumento automatizado para la evaluación del uso y la resistencia a los antimicrobianos (AI-AMS)

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: CPP2022-009977

Ejecución: 45047-46022

Importe: 11.125 €

IP: MARIA NUÑEZ NUÑEZ

Grupo: TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Título Proyecto: PROA-HUCSC: Desarrollo e integración de una herramienta inteligente de apoyo a los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA)

Financiador: FUNDACION ANDALUZA FARMACIA HOSPITALARIA

Nº Expediente: FAFH23-001

Ejecución: 45078-45808

Importe: 3.000 €

IP: INMACULADA VALLEJO RODRIGUEZ

Grupo: TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Título Proyecto: Búsqueda de marcadores genéticos y epigenéticos en respuesta al tratamiento antiagregante en pacientes con SCA-stent para su aplicación mediante un algoritmo de prescripción

Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Nº Expediente: PID2020-113823RB-I00

Ejecución: 2021-2024

Importe: 121.000 €

IP: CRISTINA LUCIA DAVILA FAJARDO

Grupo: TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO

Título Proyecto: GENERACIÓN DE UN SUSTITUTO DE ESPESOR COMPLETO DE LA URETRA HUMANA POTENCIAL

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: PI22/00059

Ejecución: 2023-2025

Importe: 117.370 €

IP: RICARDO FERNÁNDEZ VALADÉS

Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: Utilidad clínica de un modelo de córnea artificial de fibrina-agarosa nanoestructurada en pacientes con graves úlceras corneales (NANOULCOR)

Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Expediente: ICI21/00010

Ejecución: 2022-2024

Importe: 475.789 €

IP: M^ª DEL CARMEN GONZÁLEZ GALLARDO
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: DESARROLLO DE UN MODELO MEJORADO, BIOMIMÉTICO Y POLIVANTE DE LA MUCOSA ORAL HUMANA COMO TERAPIA SUSTITUTIVA EN CIRUGÍA ORAL
Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Nº Expediente: PI21/00980
Ejecución: 2022-2024
Importe: 165.770 €
IP: INGRID JOHANNA GARZÓN BELLO
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: NeuroFab - Fabricación 4D de injertos para la reparación de lesiones de tejido neural.
Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Nº Expediente: CPP2021-009070
Ejecución: 2022-2024
Importe: 379.350 €
IP: VICTOR SEBASTIAN CARRIEL ARAYA
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: Generación mediante ingeniería tisular de un modelo bioartificial de limbo esclerocorneal para el tratamiento de la insuficiencia límica
Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Nº Expediente: PI-0086-2020
Ejecución: 2021-2023
Importe: 150.000 €
IP: MIGUEL ALAMINOS MINGORANCE
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: Generación de nuevas córneas artificiales humanas bioactivas y funcionalizadas para uso clínico como productos de terapias avanzadas.
Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Nº Expediente: PI20/00317
Ejecución: 2021-2023
Importe: 189.970 €
IP: MIGUEL ALAMINOS MINGORANCE
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: Evaluación preclínica de un nuevo sustituto de nervio periférico generado mediante bioimpresión 3D, hidrogeles descelularizados y células madre mesenquimales
Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Nº Expediente: PI20/00318
Ejecución: 2021-2023
Importe: 244.420 €
IP: VICTOR SEBASTIAN CARRIEL ARAYA
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: MUCOSA PALATINA HUMANA GENERADA MEDIANTE INGENIERÍA TISULAR PARA EL TRATAMIENTO DE LA FISURA PALATINA (BIOLEFT)
Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Nº Expediente: ICI19/00024
Ejecución: 2020-2023
Importe: 648.812 €
IP: MIGUEL ALAMINOS MINGORANCE
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: GENERACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PIEL MEDICALIZADA A PARTIR DE LA PIEL ARTIFICIAL DE FIBRINA-

AGAROSA ENSAYADA CLÍNICAMENTE EN GRANDES QUEMADOS. FUNCIONALIZACIÓN CON FÁRMACOS Y NUEVOS PROCESOS DE BIOFABRICACIÓN
Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Nº Expediente: PE-0395-2019
Ejecución: 2019-2023
Importe: 195.600 €
IP: MIGUEL ALAMINOS MINGORANCE
Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Proyecto: Biorremediación sostenible de metales pesados y recuperación de elementos críticos mediante bacterias encapsuladas en hidrogeles (BIOMEREC)
Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Nº Expediente: TED2021-131099B-I00
Ejecución: 2022-2024
Importe: 253.000 €
IP: MODESTO TORCUATO LOPEZ LOPEZ (IP2)
Grupo: TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES

Título Proyecto: Uso de la técnica de desalinización capacitiva (CDI) para la separación selectiva de iones disueltos en agua
Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Nº Expediente: TED2021-131855B-I00
Ejecución: 2022-2024
Importe: 112.700 €
IP: GUILLERMO RAMON IGLESIAS SALTO
Grupo: TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES

Título Proyecto: Máquinas Basadas en Hidrogeles Biocompatibles Programados Magnéticamente
Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Nº Expediente: PID2020-118498GB-I00
Ejecución: 2021-2024
Importe: 145.200 €
IP: MODESTO T. LOPEZ LOPEZ / LUIS ALVAREZ DE CIENFUEGOS RODRIGUEZ
Grupo: TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES

Título Proyecto: Micro-Reactores Inspirados en Células Artificiales. Explorando Su Activación a Distancia Mediante Campos de Fuerza
Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Nº Expediente: A-FQM-258-UGR20
Ejecución: 2021-2023
Importe: 55.000 €
IP: MODESTO TORCUATO LOPEZ LOPEZ
Grupo: TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES

Título Proyecto: Estudio de los Procesos de Polimerización Supramolecular de Dipéptidos Aromáticos Empleando Semillas como Agentes de Nucleación
Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Nº Expediente: A-FQM-340-UGR20
Ejecución: 2021-2023
Importe: 30.000 €
IP: LUIS ALVAREZ DE CIENFUEGOS RODRIGUEZ /
Grupo: TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES

Título Proyecto: Estudio de los Procesos de Polimerización Supramolecular de Dipéptidos Aromáticos Empleando Semillas como Agentes de Nucleación
Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
Nº Expediente: A-FQM-492-UGR20

Ejecución: 2021-2023
 Importe: 55.000 €
 IP: SIVIA ALEJANDRA AHUALLI YAPUR / GUILLERMO RAMON IGLESIAS SALTO
 Grupo: TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES

Título Proyecto: Impacting cancer cell microenvironment via mechanical waves to fight breast cancer and melanoma.
 Financiador: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 Nº Expediente: ProyExcel_00182
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 182.517 €
 IP: ANTONIO MANUEL CALLEJAS ZAFRA
 Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: Acoustic sensor solutions integrated with digital technologies as key enablers for emerging applications fostering society 5.0
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PCI2022-135048-2
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 372.567 €
 IP: GUILLERMO RUS CARLBORG
 Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: Modificación ... tumorales mediante ondas mecánicas
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2020-115372RB-I00
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 175.450 €
 IP: GUILLERMO RUS CALBORG
 Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: Biomarcadores viscoelásticos para termometría del tratamiento del cáncer de próstata mediante ablación térmica por ultrasonidos focalizados de alta intensidad
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: PPJIA2022-22
 Ejecución: 2023-2023
 Importe: 1.000 €
 IP: ANTONIO JESUS GOMEZ FERNANDEZ
 Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: VALIDACIÓN DE LA BIOQUÍMICA TEMPRANA EN EL CRIBADO UNIVERSAL DE PREECLAMPSIA. ESTUDIO PREMOM
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI21/00803
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 107.085 €
 IP: OLGA OCÓN HERNÁNDEZ
 Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: UROELAST-Desarrollo de prototipo de sonda-catéter uretral para la detección del cáncer de próstata mediante elastografía transluminal
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PDC2021-120945-I00
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 126.500 €
 IP: GUILLERMO RUS CALBORG

Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: Síntesis de magnetoliposomas que contienen nanoburbujas para la liberación del fármaco mediante estimulación remota dual
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2019-106947RA-C22
 Ejecución: 2020-2023
 Importe: 96.800 €
 IP: JUAN MANUEL MELCHOR RODRIGUEZ
 Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: In vivo viscoelastic biomarkers measurement of skin tumours is using torsional waves elastography (Skin-TWE)
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2022-05
 Ejecución: 44946-45310
 Importe: 6.000 €
 IP: INAS H FARIS AL AZZAWI
 Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: Listen2Future - Acoustic sensor solutions integrated with digital technologies as key enablers for emerging applications fostering society 5.0
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 101096884
 Ejecución: 44958-46053
 Importe: 871.000 €
 IP: GUILLERMO RUS CALBORG
 Grupo: TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA

Título Proyecto: Endo-Map: Microbial mapping and host-microbe interactions in pathogenesis of endometriosis and concomitant infertility
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2021-127280OB-I00
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 157.300 €
 IP: SIGNE ALTMAR
 Grupo: TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS

Título Proyecto: Caracterización molecular de entidades subclínicas de la infertilidad masculina (AZOONÓMICA2)
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2020-120157RB-I00
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 217.800 €
 IP: FRANCISCO DAVID CARMONA LÓPEZ / ROGELIO J. PALOMINO MORALES
 Grupo: TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS

Título Proyecto: Bases genéticas y moleculares del fallo espermatogénico severo
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: CTS-584
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 30.000 €

IP: FRANCISCO DAVID CARMONA LÓPEZ / ROGELIO J. PALOMINO MORALES
 Grupo: TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS

Título Proyecto: Estudio de las causas genéticas de la infertilidad masculina debida a fallo espermatogénico
 Financiado: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
 Nº Expediente: PY20_00212
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 75.000 €
 IP: FRANCISCO DAVID CARMONA LÓPEZ
 Grupo: TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS

Título Proyecto: Pet De Amiloide Como Biomarcador De Los Cambios Dinámicos En La Mielinización De La Esclerosis Múltiple
 Financiado: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD
 Nº Expediente: NEURORECA-0007-2022
 Ejecución: 2022-2023
 Importe: 21.794 €
 IP: EVA MARÍA TRIVIÑO IBÁÑEZ(COIP)
 Grupo: TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR

Título Proyecto: Precision genetics to tackle pancreatic cancer chemoresistance
 Financiado: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
 Nº Expediente: LABAE234749ZAFR
 Ejecución: 45201-46296
 Importe: 300.000 €
 IP: MARIA DE LA PAZ DE LA ZAFRA MARTIN
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: Generation of a New Humanized Pompe Disease Model for Improved Robus Preclinical Evaluation of New Pompe Therapeutics
 Financiado: SPARK THERAPEUTICS, INC.
 Nº Expediente: SPARK-2022-0002
 Ejecución: 44981-45712
 Importe: 149.978 €
 IP: FRANCISCO JAVIER MOLINA ESTEVEZ
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: Estudio del valor pronóstico y terapéutico de las enzimas de la familia HSD17B implicadas en la síntesis de estrona en pacientes con cáncer de mama positivo para receptores de estrógenos
 Financiado: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2022-07
 Ejecución: 44946-45310
 Importe: 6.000 €
 IP: MANUEL PICÓN RUIZ
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENACION Y CANCER

Título Proyecto: Estructuras celulares 3D confinadas en microentornos altamente controlados y ajustables como

modelo para cribado fenotípico y bioquímico de alto rendimiento

Financiado: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: EQC2021-006920-P
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 568.000 €

IP: JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: NABIHEAL - ANTIMICROBIAL NANOSTRUCTURED BIOMATERIALS FOR COMPLEX WOUND HEALING (NABIHEAL)
 Financiado: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 101092269
 Ejecución: 2023-2026
 Importe: 406.150 €

IP: JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: Stem-Itruck: Células Car-T de Última Generación Para El Tratamiento Seguro y Eficaz de Tumores Sólidos
 Financiado: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 Nº Expediente: ProyExcel_00373
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 157.596 €
 IP: VERONICA PILAR AYLLON CASES
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: Evaluación preclínica de la eficacia y seguridad del uso de genes suicidas como herramienta antitumoral personalizada
 Financiado: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
 Nº Expediente: PIP-0173-2022
 Ejecución: 2022-2025
 Importe: 250.002 €
 IP: HOURIA BOULAIZ TASSI (IP)
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: Generación de células CAR-T inducibles de 4ta generación para el tratamiento de tumores solidos positivos para HER2+.
 Financiado: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PMPTA22/00060
 Ejecución: 2023-2024
 Importe: 287.980 €
 IP: FRANCISCO MARTIN MOLINA
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: Red Española de Terapias Avanzada (TERAV)
 Financiado: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: RD21/0017/0004
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 252.759 €
 IP: FRANCISCO MARTIN MOLINA
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: Impacto clínico de los modelos digital e impreso en 3D basados en fusión de TC y RM en cirugía oncológica de páncreas (DIGIPanCa)
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: TED2021-132438B-I00
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 422.050 €
 IP: JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: Desarrollo y validación de un dispositivo multimodular portátil para biofabricación y reparación in situ de tejidos lesionados (BioPen4Reg)
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: DTS21/00098
 Ejecución: 2022-2023
 Importe: 185.073 €
 IP: JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: Vesículas extracelulares de linfa y plasma como alternativa para la detección de mutaciones en cáncer de mama (BC-LinfaExOmic)
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PEMP-0205-2020
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 123.680 €
 IP: JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES
 Grupo: TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER

Título Proyecto: STEMHEALING. Abordaje terapéutico de úlceras venosas mediante el uso de células madre mesenquimales alogénicas derivadas de tejido adiposo.
 Financiador: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD
 Nº Expediente: AP-0061-2020-C1-F2
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 22.129 €
 IP: VICTOR JAVIER COSTELA RUIZ
 Grupo: TEC17-BIOTEJSALUD

Título Proyecto: Cirugía vs. Toxina botulínica en la calidad de vida del paciente con ictus: Ensayo aleatorizado
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01574
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 80.666 €
 IP: PEDRO HERNÁNDEZ CORTÉS
 Grupo: TEC17-BIOTEJSALUD

Título Proyecto: PhytoCare. Utilidad terapéutica de fitoquímicos desde un enfoque sostenible
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: B-CTS-134-UGR20
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 35.000 €
 IP: JAVIER RAMOS TORRECILLAS
 Grupo: TEC17-BIOTEJSALUD

Título Proyecto: DEVELOPMENT OF PLASMONIC POLYMERIC NANOSPHERES

LOADED WITH FLUORESCENT CHOLINE KINASE INHIBITORS FOR
 COMBINED CHEMO-PHOTOTHERMAL CANCER THERAPY
 Financiador: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 Nº Expediente: ProyExcel_00061
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 157.205 €
 IP: BELEN RUBIO RUIZ
 Grupo: TECe18-NANOCEMBIO

Título Proyecto: DIARNAGNOSIS: A novel platform for the direct profiling of circulating cell-free ribonucleic acids in biofluids
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 101007934
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 87.400 €
 IP: ROSARIO MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN
 Grupo: TECe18-NANOCEMBIO

Título Proyecto: Desarrollo de ensayos diagnósticos basados en anticuerpos de dominio único frente a nuevos biomarcadores de tumores
 Financiador: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
 Nº Expediente: PIP-0232-2021
 Ejecución: 2021-2024
 Importe: 107.643 €
 IP: ROSARIO MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN
 Grupo: TECe18-NANOCEMBIO

Título Proyecto: Validación de plataforma para la captura, marcaje y análisis de exosomas por citometría de masas (EXO-Magbeads).
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PDC2022-133913-I00
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 148.350 €
 IP: JUAN JOSÉ DÍAZ MOCHÓN/ ROSARIO SANCHEZ MARTIN
 Grupo: TECe18-NANOCEMBIO

Título Proyecto: Captura de Vesículas Extracelulares de células T y su relación con la inmunidad mediada por células T
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: P32/22/02
 Ejecución: 2022-2024
 Importe: 15.000 €
 IP: MARIA TERESA VALERO GRIÑAN
 Grupo: TECe18-NANOCEMBIO

Título Proyecto: TARGETOF - Mass cytometry nanotools for intracellular target engagement. Towards precision medicine.
 Financiador: COMISIÓN EUROPEA
 Nº Expediente: 895664
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 160.932 €
 IP: ROSARIO MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN
 Grupo: TECe18-NANOCEMBIO

Título Proyecto: Desarrollo de plataforma para aislamiento, marcaje y análisis de exosomas individuales por citometría de masas
 Financiador: UNIVERSIDAD DE GRANADA
 Nº Expediente: A-FQM-760-UGR20

Ejecución: 2021-2023
 Importe: 40.000 €
 IP: JUAN JOSÉ DÍAZ MOCHÓN
 Grupo: TECE18-NANOCHEMBIO

Título Proyecto: Nano3Devices2Clinic v2.0: Prototipo avanzado de un nanosistema versátil con aplicación terapéutica en cáncer
 Financiador: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 Nº Expediente: AT21_00246
 Ejecución: 2022-2023
 Importe: 92.879 €
 IP: ROSARIO MARIA SANCHEZ MARTIN
 Grupo: TECE18-NANOCHEMBIO

Título Proyecto: Desarrollo de una plataforma nanotecnológica para reprogramación celular in situ mediante edición génica basada en ácidos nucleicos peptídicos (Nano-GE-PNA)
 Financiador: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 Nº Expediente: P18-TP-4160
 Ejecución: 2020-2023
 Importe: 141.765 €
 IP: ROSARIO MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN
 Grupo: TECE18-NANOCHEMBIO

Título Proyecto: Desarrollo de un ensayo diagnóstico basados en anticuerpos de dominio único frente a nuevos biomarcadores tumorales mediante citometría de masas.
 Financiador: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Nº Expediente: INTRAIBS-2022-01
 Ejecución: 44946-45321
 Importe: 6.000 €
 IP: MARÍA VICTORIA CANO CORTÉS
 Grupo: TECE18-NANOCHEMBIO

Título Proyecto: Potencial de los ácidos nucleicos peptídicos como guías para los sistemas CRISPR-Cas dirigidos al ARN: un estudio pionero (CRISPNA).
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2022-141065OB-I00
 Ejecución: 45170-46630

Importe: 181.250 €
 IP: JUAN JOSE DIAZ MOCHON
 Grupo: TECE18-NANOCHEMBIO

Título Proyecto: Intervención multimodal para mejorar el dolor y la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica: el proyecto HEALTHY BACK
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI22/01791
 Ejecución: 2023-2025
 Importe: 32.670 €
 IP: VÍCTOR SEGURA JIMÉNEZ
 Grupo: TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD

Título Proyecto: Cirugía vs. Toxina botulínica en la calidad de vida del paciente con ictus: Ensayo aleatorizado
 Financiador: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
 Nº Expediente: PI20/01574
 Ejecución: 2021-2023
 Importe: 80.657 €
 IP: HERNÁNDEZ CORTÉS, PEDRO
 Grupo: TECE21-REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA

Título Proyecto: INFLAMASOMAS COMO REGULADORES DEL PROCESO INFLAMATORIO EN ENFERMEDAD PERIODONTAL Y PERI-IMPLANTARIA
 Financiador: AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
 Nº Expediente: PID2022-137950NB-I00
 Ejecución: 45170-46630
 Importe: 168.750 €
 IP: MIGUEL PADIAL MOLINA
 Grupo: TECE21-REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA

Título Proyecto: Valor diagnóstico de biomarcadores séricos de daño cerebral en epilepsia y crisis disociativas.
 Financiador: FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.
 Nº Expediente: NEU-0008-2022
 Ejecución: 45090-45455
 Importe: 22.000 €
 IP: JOSE PABLO MARTINEZ BARBERO
 Grupo: TECE22-IMAGEN MEDICA AVANZADA

Anexo 4. Estudios Clínicos iniciados en 2023

Título Estudio: Estudio de fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de eficacia y seguridad de por lo menos 48 semanas de tratamiento con BI 685509 por vía oral en adultos con esclerosis sistémica progresiva.

Promotor: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Protocolo: 1366-0031

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase II

Investigador Principal: JOSÉ LUIS CALLEJAS RUBIO

Grupo: MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y

TERAPEUTICA MEDICA

Título Estudio: Estudio clínico de fase IIb que evalúa la eficacia y la seguridad de TAR-200 en combinación con Cetrelimab, solo TAR-200 o solo Cetrelimab en participantes con cáncer invasivo de vejiga no muscular de alto riesgo (NMIBC) que no responden al bacilo de Calmette-Guérin (BCG) intravesical y que no son aptos o no reúnen las condiciones para someterse a una cistectomía radical.

Promotor: JANSSEN-CILAG, S.A.

Protocolo: 17000139BLC2001

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase II

Investigador Principal: IGNACIO PUCHE SANZ

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Estudio: Estudio adaptativo, aleatorizado, doble ciego (abierto para el promotor), controlado con placebo para investigar el efecto antiviral, la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de VH3739937 en adultos con VIH-1 que no hayan recibido tratamiento previo

Promotor: VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

Protocolo: 212580

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase II

Investigador Principal: CARMEN HIDALGO TENORIO

Grupo: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Título Estudio: Estudio de fase II, de rama única, abierto, con dostarlimab en monoterapia en pacientes con cáncer de recto dMMR/MSI-H localmente avanzado en estadio II/III no tratado previamente.

Promotor: GLAXOSMITHKLINE RESEARCH

DEVELOPMENT LTD

Protocolo: 219369

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase II

Investigador Principal: ENCARNACIÓN GONZÁLEZ

FLORES

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de Fase 2 abierto, aleatorizado y no comparativo de ARV-471 o anastrozol en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama ER+/HER2- en el entorno neoadyuvante.

TRIO048. GEICAM/2021-07

Promotor: ARVINAS ESTROGEN RECEPTOR INC

Protocolo: ARV-471-BC-201

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase II

Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-

BARAJAS

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E

INTEGRATIVA

Título Estudio: Estudio de Fase 2 abierto, aleatorizado y no comparativo de ARV-471 o anastrozol en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama ER+/HER2- en el entorno neoadyuvante.

TRIO048

Promotor: ARVINAS ESTROGEN RECEPTOR INC

Protocolo: ARV-471-BC-201

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase II

Investigador Principal: ENCARNACIÓN GONZÁLEZ

FLORES

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio en fase II de un único grupo de tratamiento para investigar la farmacocinética, la seguridad y la tolerabilidad de cefepimaenmetazobactam administrado mediante infusión intravenosa durante 2 horas en participantes hospitalizados de ambos sexos desde el nacimiento hasta menos de 18 años, con infecciones del tracto urinario complicadas (ITUc), incluida la pielonefritis aguda (PA).

Promotor: ALLECRA THERAPEUTICS SAS

Protocolo: AT-202

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase II

Investigador Principal: JUAN LUIS SANTOS PÉREZ

Grupo: MP19-NUTRICION Y METABOLISMO

INFANCIA

Título Estudio: Estudio de fase 2/3, multicéntrico, aleatorizado, de optimización de dosis (Parte I), a doble ciego (Parte II) para comparar la eficacia y la seguridad de azacitidina oral (Aza-Oral, ONUREG®) más el mejor tratamiento de soporte (MTS) frente a placebo más MTS en participantes con síndromes

mielodisplásicos (SMD) de riesgo bajo o intermedio según el IPSS-R

Promotor: CELGENE CORPORATION

Protocolo: CA055-026

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: FRANCISCA HERNANDEZ MOHEDO

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio abierto de dosimetría, biodistribución, tolerabilidad y seguridad de lutecio (177Lu) vipivotida tetraxetano en participantes con cáncer de próstata metastásico progresivo resistente a la castración PSMA positivo y con insuficiencia renal grave, moderada y función renal normal.

Promotor: NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

Protocolo: CAAA617A12202

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: RAQUEL LUQUE CARO

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de fase II multicéntrico, internacional, aleatorizado, prospectivo, abierto y no comparativo de lutecio [177Lu] vipivotida tetraxetano (AAA617) en monoterapia y lutecio [177Lu] vipivotida tetraxetano (AAA617) en combinación con inhibidores de la vía del receptor androgénico en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración con PET-PSMA positivo

Promotor: NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.
Protocolo: CAAA617B12203

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: RAQUEL LUQUE CARO

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de fase II, abierto, de un solo grupo, multinacional y multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de 5 años de tratamiento con osimertinib en participantes con carcinoma pulmonar no microcítico en Estadio II-IIIB con mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, tras una resección tumoral completa, con o sin quimioterapia adyuvante (TARGET).

Promotor: ASTRAZENACA AB

Protocolo: D5162C00048

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: JAVIER VALDIVIA BAUTISTA

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Ensayo Clínico fase IIb, aleatorizado, controlado, no enmascarado y multicéntrico, para

evaluar la eficacia clínica de un modelo de córnea artificial de fibrina-agarosa nanoestructurada (NANOULCOR) en pacientes con úlceras corneales graves.

Promotor: NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

Protocolo: CAAA617A12202

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: FRANCISCA HERNANDEZ MOHEDO

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

evaluar la eficacia clínica de un modelo de córnea artificial de fibrina-agarosa nanoestructurada (NANOULCOR) en pacientes con úlceras corneales graves.

Promotor: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Protocolo: FIB-NAN-2023-01

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: CARMEN GOMEZ HUERTAS

Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Ensayo Clínico fase IIb, aleatorizado, controlado, no enmascarado y multicéntrico, para evaluar la eficacia clínica de un modelo de córnea artificial de fibrina-agarosa nanoestructurada (NANOULCOR) en pacientes con úlceras corneales graves.

Promotor: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Protocolo: FIB-NAN-2023-01

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: M^ª DEL CARMEN GONZÁLEZ GALLARDO

Grupo: TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Título Estudio: Estudio fase II de trastuzumab deruxtecan en el tratamiento en primera línea de pacientes con Cáncer de Mama localmente avanzado o metastásico (CMM) HER2-positivo considerados resistentes a trastuzumab + pertuzumab + taxano debido a una recaída temprana. Estudio TRANSCENDER

Promotor: FUNDACIÓN GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER MAMA

Protocolo: GEICAM/2021-08

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Ensayo en monoterapia, aleatorizado, simple ciego (evaluador), de grupos paralelos para evaluar la farmacocinética y la seguridad de tralokinumab en niños (de 2 a <12 años) con dermatitis atópica de moderada a grave. TRAPEDS 1

Promotor: LEO PHARMA A/S

Protocolo: LP0162-1335

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase II

Investigador Principal: RICARDO RUIZ VILLAVERDE
Grupo: Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL

Título Estudio: Estudio fase II para cáncer de mama metaplásico avanzado con ALTERACIÓN DE PI3KCA/PTEN tratado con monoterapia con MEN1611 o en combinación con eribulina. –Estudio SABINA

Promotor: MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH, S.L.

Protocolo: MEDOPP437

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase II

Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Estudio de ventana de oportunidad preoperatoria con giredestrant (GDC- 9545) o tamoxifeno en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama en estadio inicial (CMI) RE[+]/HER2[-] y Ki67=10 %. - The EMPRESS study

Promotor: MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH, S.L.

Protocolo: MedOPP459

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase II

Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Estudio preliminar de eficacia para evaluar la eficacia de los tratamientos mediante el control de la enfermedad residual mínima con ADNtc en población con cáncer de mama precoz RH positivo/HER2 negativo. MIRADOR

Promotor: MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH, S.L.

Protocolo: MedOPP485

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase II

Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Estudio abierto, multicéntrico de fase I/II de la vacuna genética Nous-209 para el tratamiento de tumores sólidos con inestabilidad de microsatélites

Promotor: NOUSCOM S.R.L

Protocolo: NOUS-209-01

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase II

Investigador Principal: ENCARNACIÓN GONZÁLEZ FLORES

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Análisis prospectivo de biomarcadores en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico RH+/HER2- tratadas con sacituzumab govitecan. ENSAYO ACROSS-TROP2

Promotor: SOLTI

Protocolo: SOLTI-2201

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase II

Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Estudio de fase I/IIa, Aleatorizado, Controlado Con Placebo, De Dosis Únicas Crecientes (Parte A, Con Enmascamiento Para El Participante Y El Investigador) Y De Dosis Repetidas (Parte B, Con Enmascamiento Para El Participante, El Investigador Y El Promotor), Para Investigar La Seguridad, La Farmacocinética Y La Eficacia Del UCB9741 En Participantes Sanos (Parte A) Y En Participantes Con Dermatitis Atópica Moderada O Severa (Parte B).

Promotor: UCB PHARMA

Protocolo: UP0089

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase II

Investigador Principal: TRINIDAD MONTERO VILCHEZ

Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Estudio: Estudio de fase IIb/III aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de espesolimab en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. Lunsayil 1.

Promotor: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

Protocolo: 1368-0098

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III

Investigador Principal: RICARDO RUIZ VILLAVERDE

Grupo: Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL

Título Estudio: Estudio de seguridad cardiovascular de fase 3, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, basado en eventos con BI 456906 administrado por vía subcutánea en comparación con placebo en participantes con sobrepeso u

obesidad con enfermedad cardiovascular (ECV) establecida o enfermedad renal crónica, y/o al menos dos complicaciones relacionadas con el peso o factores de riesgo de ECV.

Promotor: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
Protocolo: 1404-0040

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase III

Investigador Principal: MANUEL MUÑOZ TORRES
Grupo: MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y OSEAS

Título Estudio: Estudio de fase 3, aleatorizado y multicéntrico para evaluar la eficacia de TAR-200 en combinación con cetrelimab en comparación con quimiorradioterapia concomitante en participantes con carcinoma urotelial de vejiga músculo-invasivo (CVMI) que no se vayan a tratar con cistectomía radical

Promotor: JANSSEN-CILAG, S.A.
Protocolo: 17000139BLC3001

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase III

Investigador Principal: IGNACIO PUCHE SANZ
Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Estudio: Estudio fase 2/3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de belimumab administrado por vía subcutánea en adultos con enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica (SSc-ILD)

Promotor: GLAXOSMITHKLINE, S.A.
Protocolo: 218224

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase III

Investigador Principal: JOSÉ LUIS CALLEJAS RUBIO
Grupo: MP07-BASES FISIOPATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA MÉDICA

Título Estudio: Estudio de fase III abierto, aleatorizado, perioperatorio de Dostarlimab en monoterapia frente al tratamiento estándar en pacientes con cáncer de colon resecable con pérdida del mecanismo de reparación de apareamiento de bases (dMMR)/inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H), T4N0 o estadio III, no tratado

Promotor: GLAXOSMITHKLINE RESEARCH
DEVELOPMENT LTD

Protocolo: 219606
Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase III

Investigador Principal: ENCARNACIÓN GONZÁLEZ FLORES

Grupo: A13-ONCOLOGÍA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio aleatorizado de fase III que compara talquetamab en combinación con pomalidomida (Tal-P), talquetamab en combinación con teclistamab (Tal-Tec) y, a elección del investigador, elotuzumab, pomalidomida y dexametasona (EPd) o pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) en participantes con mieloma en recaída o refractario que han recibido de 1 a 4 líneas de terapia previas, incluidos un anticuerpo anti-CD38 y lenalidomida. (MonumentAL-6)

Promotor: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.
Protocolo: 64407564MMY3009

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase III

Investigador Principal: M^{re} ESTHER CLAVERO SÁNCHEZ

Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la Eficacia y Seguridad de JNJ-77242113 para el tratamiento de pacientes con Psoriasis en placas en áreas especiales

Promotor: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.
Protocolo: 77242113PSO3003

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase III

Investigador Principal: JOSE CARLOS RUIZ CARRASCOSA

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio en fase 2/3 multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de nipocalimab para el tratamiento de pacientes adultos con penfigoide ampolloso de moderado a grave.

MARIGOLD
Promotor: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.
Protocolo: 80202135BPG2001

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
Fase III

Investigador Principal: DAVID MOYANO BUENO
Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio en fase 1b/2, multicéntrico, adaptativo, con doble enmascaramiento, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la inmunogenicidad y los efectos farmacodinámicos de la ACI-24.060 en sujetos con enfermedad de Alzheimer en fase prodrómica y en adultos con síndrome de Down

Promotor: AC IMMUNE SA
Protocolo: ACI-24-AD-DS2102

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: JOAQUIN ESCOBAR SEVILLA
Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de abelacimab en pacientes de alto riesgo con fibrilación Auricular que no se consideren adecuados para la anticoagulación oral

Promotor: ANTHOS THERAPEUTICS

Protocolo: ANT-010

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: LUIS TERCEDOR SANCHEZ
Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Estudio: THE ANTES B+ STUDY: AN OPEN-LABEL, PRAGMATIC, RANDOMIZED, CONTROLLED TRIAL OF TRIPLE THERAPY VERSUS LABA-LAMA COMBINATION TO IMPROVE CLINICAL CONTROL IN HIGH-RISK GOLD B PATIENTS (B+).

Promotor: FUNDACIÓN PRIVADA MON CLINIC BARCELONA

Protocolo: ANTES B+

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: BERNARDINO ALCÁZAR NAVARRETE

Grupo: A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA

Título Estudio: Estudio de extensión abierto del estudio ARGX-113-2009 para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de efgartigimod PH20 SC en participantes adultos con penfigoide ampoloso.

Promotor: ARGENX BVBA

Protocolo: ARGX-113-2010

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: DAVID MOYANO BUENO

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto y multicéntrico de zanubrutinib (BGB-3111) más anticuerpos anti-CD20 frente a lenalidomida más rituximab en pacientes con linfoma folicular o de la zona marginal recidivante/resistente.

Promotor: BEIGENE SWITZERLAND GMBH

Protocolo: BGB-3111-308

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: AMANDA NUÑEZ GARCIA

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de pegozafermina en pacientes con hipertrigliceridemia grave (HTGG).

ENTRUST

Promotor: 89BIO INC

Protocolo: BIO89-100-231

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: ISMAEL AOMAR MILLAN

Grupo: MP11-REUMATOLOGIA

Título Estudio: Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de pegozafermina en pacientes con hipertrigliceridemia grave (HTGG).

ENTRUST

Promotor: 89BIO INC

Protocolo: BIO89-100-231

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: PABLO GONZALEZ BUSTOS

Grupo: MP03-LUPUS

Título Estudio: Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, multicéntrico de ARV-471 (PF-07850327) frente a Fulvestrant en participantes con cáncer de mama avanzado con receptores estrogénicos, sin mutación del gen HER2 cuya enfermedad haya progresado después de un tratamiento endocrino previo para la enfermedad avanzada (VERITAC-2).

Promotor: PFIZER INC.

Protocolo: C4891001

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: VERONICA CONDE HERRERO

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, multicéntrico de ARV-471 (PF-07850327) más palbociclib en comparación con letrozol más palbociclib para el tratamiento de participantes con cáncer de mama con receptor estrogénico positivo y her2 negativo que no han recibido ningún tratamiento antineoplásico sistémico previo para la enfermedad avanzada (Veritac-3)

Promotor: PFIZER INC.

Protocolo: C4891002

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: ENCARNACIÓN GONZÁLEZ FLORES

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de fase 3, abierto y aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad de luspatercept (ACE-536) frente a la epoetina alfa para el tratamiento de la anemia debida al síndrome mielodisplásico (SMD) de riesgo muy bajo, bajo o intermedio según el Sistema Internacional de Puntuación Pronóstica Revisado (IPSS-R) en participantes que no han recibido agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) y no dependientes de transfusiones (NDT) Ensayo ELEMENTMDS
 Promotor: CELGENE CORPORATION
 Protocolo: CA056-025
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III
 Investigador Principal: FRANCISCA HERNANDEZ MOHEDO
 Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio abierto de fase IIIb para evaluar la eficacia y la seguridad de luspatercept (BMS-986346/ACE-536) iniciado a la dosis máxima aprobada en síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (SMD-BR) con una categoría de riesgo muy baja, baja o intermedia según el sistema pronóstico internacional revisado (IPSS-R) y que requieren transfusiones de eritrocitos (MAXILUS).
 Promotor: CELGENE CORPORATION
 Protocolo: CA056-1060
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III
 Investigador Principal: FRANCISCA HERNANDEZ MOHEDO
 Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en el que se evalúa el efecto de inclisiran en la prevención de acontecimientos cardiovasculares adversos mayores en pacientes de alto riesgo en prevención primaria (VICTORION-1 PREVENT)
 Promotor: NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.
 Protocolo: CKJX839D12302
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III
 Investigador Principal: JUAN DIEGO MEDIAVILLA GARCÍA
 Grupo: MP03-LUPUS

Título Estudio: Estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar mavacamten en adultos con cardiomiopatía hipertrófica sintomática no obstructiva
 Promotor: MYOKARDIA, INC.
 Protocolo: CV027-031

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III
 Investigador Principal: JUAN JIMENEZ JAIMEZ
 Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Estudio: Estudio multinacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo para investigar el uso de benralizumab como una opción de tratamiento para pacientes con penfigoide ampolloso (FJORD)
 Promotor: ASTRAZENECA AB
 Protocolo: D325AC00002
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III
 Investigador Principal: DAVID MOYANO BUENO
 Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio en fase III, abierto, aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento prolongado con camizestran (AZD9833, un degradador selectivo del receptor de estrógenos oral y de nueva generación) frente al tratamiento endocrino estándar (inhibidor de la aromataasa o tamoxifeno) en pacientes con cáncer de mama temprano ER+/HER2- y un riesgo intermedio o alto de recaída que han completado tratamiento locorregional definitivo y al menos 2 años de tratamiento endocrino adyuvante estándar sin recaída de la enfermedad. CAMBRIA-1
 Promotor: ASTRAZENECA AB
 Protocolo: D8531C00002
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III
 Investigador Principal: VERONICA CONDE HERRERO
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Ensayo clínico fase III multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, en grupos paralelos, que evalúa la eficacia clínica y seguridad de la inmunoterapia con el alérgeno mayor purificado Cup a 1, en pacientes con rinoconjuntivitis alérgica moderada/ grave con o sin asma controlado, sensibilizados a Cupresáceas.
 Promotor: DIATER LABORATORIO DE DIAGNOSTICO Y APLICACIONES TERAPEUTICAS, SA
 Protocolo: DIA-EC-Cupa1-01-22
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III
 Investigador Principal: JOSÉ FERNANDO FLORIDO LÓPEZ
 Grupo: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Título Estudio: Estudio de fase IIIb, multicéntrico, global, intervencionista, abierto, de trastuzumab

deruxtecán (T-DXd), un conjugado anticuerpofármaco anti-HER2 (CAF), en sujetos con cáncer de mama (CM) HER2 bajo o HER2 inmunohistoquímico (IHQ) 0 no reseccable y/o metastásico (DESTINY-Breast15)
 Promotor: DAIICHI-SANKYO, INC
 Protocolo: DS8201-0001-CIS-MA
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: ENCARNACIÓN GONZÁLEZ FLORES
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Ensayo abierto multicéntrico aleatorizado y pragmático de fase III para Evaluar la eficacia y seguridad de diferentes duraciones de tratamiento Antimicrobiano de infecciones asociadas al material de osteosíntesis tras Fractura de hueso largo (DURATIOM)
 Promotor: FUNDACION PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA
 Protocolo: DURATIOM
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: MARÍA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ROLDÁN
 Grupo: MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA

Título Estudio: Inicio temprano de tratamiento con Candesartan vs Placebo en portadores genéticos de mutaciones causales de MCD sin evidencia de enfermedad (EARLY-GENE trial)
 Promotor: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA
 Protocolo: EARLY-GENE
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Fase III
 Investigador Principal: SOLEDAD GARCIA HERNANDEZ
 Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio fase III de post-neoadyuvancia que evalúa Sacituzumab Govitecan, un anticuerpo conjugado, en pacientes con cáncer primario de mama HER2 negativo con alto riesgo de recaída tras el tratamientoneoadyuvante estándar – SASCIA
 Promotor: GERMAN BREAST GBG FORSCHUNGSGESELLSCHAFT GMBH
 Protocolo: GBG102 - SASCIA
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III

Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS
 Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Estudio fase III, aleatorizado, multicéntrico y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad del péptido HER2/neu GLSI-100 (GP2 + GM-CSF) en sujetos con enfermedad residual o RCp de alto riesgo HER2/neu positivo tras tratamiento neoadyuvante y terapia adyuvante basada en trastuzumab (FLAMINGO-01)
 Promotor: GREENWICH LIFESCIENCES, INC.
 Protocolo: GLSI-21-01
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-BARAJAS
 Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: A Phase III, Randomized, Double-Masked, Placebo-Controlled, Multicenter Study To Evaluate The Efficacy, Safety, Pharmacokinetics, And Pharmacodynamics Of Satralizumab In Participants With Moderate-To-Severe Thyroid Eye Disease
 Promotor: ROCHE FARMA, S.A.
 Protocolo: GP44729
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: SANTIAGO ORTIZ PEREZ
 Grupo: MPe25-GRANADA VISION AND EYE RESEARCH TEAM (G-VERT)

Título Estudio: Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de GS-5245 para el tratamiento de la COVID-19 en participantes con alto riesgo de progresión de la enfermedad
 Promotor: GILEAD SCIENCES, S.L.U
 Protocolo: GS-US-611-6273
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: CARMEN HIDALGO TENORIO
 Grupo: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Título Estudio: A Phase 3, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Efficacy and Safety Study of Povorcitinib (INCB054707) in Participants With Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa
 Promotor: INCYTE CORPORATION
 Protocolo: INCB 54707-301
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: ALEJANDRO MOLINA LEYVA

Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Estudio: Ensayo clínico fase 3b, de intervención, adaptativo, para evaluar la eficacia y la seguridad de tralokinumab 300 mg cada dos semanas como monoterapia en comparación con placebo en sujetos con eccema atópico de manos de moderado a grave que son candidatos para un tratamiento sistémico (ADHAND).

Promotor: LEO PHARMA A/S

Protocolo: LP0162-2328

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III

Investigador Principal: FRANCISCO NAVARRO TRIVIÑO

Grupo: Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL

Título Estudio: ENLIGHTEN 1: Ensayo de fase III, aleatorizado, enmascarado, controlado y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de LYR-210 para el tratamiento de la rinosinusitis crónica (RSC) en adultos

Promotor: LYRA THERAPEUTICS INC

Protocolo: LYR-210-2021-004

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III

Investigador Principal: MARÍA JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Grupo: MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Título Estudio: Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado, con enmascaramiento doble, controlado con vehículo y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de tirbanibulina 10 mg/g pomada aplicada a un campo de tratamiento mayor de 25 cm² y de hasta 100 cm² en pacientes adultos con queratosis actínica.

Promotor: ALMIRALL S.A.

Protocolo: M-14867-33

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III

Investigador Principal: FRANCISCO VILCHEZ MARQUEZ

Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Estudio: Estudio en fase III, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de upadacitinib en sujetos adultos y adolescentes con vitíligo no segmentario que son aptos para recibir tratamiento sistémico.

Promotor: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CON K. G

Protocolo: M19-044

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III

Investigador Principal: JOSE CARLOS RUIZ CARRASCOSA

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio de fase 3 aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de navitoclax combinado con ruxolitinib en comparación con el mejor tratamiento disponible en pacientes con mielofibrosis en recaída/refractario (TRANSFORM-2)

Promotor: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CON K. G

Protocolo: M20-178

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III

Investigador Principal: FRANCISCA HERNANDEZ MOHEDO

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de upadacitinib en sujetos adultos y adolescentes con hidradenitis supurativa moderada o grave que no han respondido al tratamiento anti-TNF

Promotor: ABBVIE SPAIN S.L.U.

Protocolo: M23-698

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III

Investigador Principal: ALEJANDRO MOLINA LEYVA

Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Estudio: Estudio en fase III, abierto y aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad de odronextamab (reg1979), un anticuerpo biespecífico anti-cd20 y anti-cd3, frente al tratamiento elegido por el investigador en participantes con linfoma folicular sin tratamiento previo (OLYMPIA-1)

Promotor: REGENERON PHARMACEUTICALS, INC

Protocolo: R1979-HM-2298

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS Fase III

Investigador Principal: AMANDA NUÑEZ GARCIA

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio en fase III, aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de odronextamab (reg1979), un anticuerpo biespecífico anti-cd20 y anti-cd3, frente al tratamiento estándar en participantes con linfoma

no hodgkin de linfocitos b invasor
 recidivante/resistente al tratamiento (olympia-4).
 Promotor: REGENERON PHARMACEUTICALS, INC
 Protocolo: R1979-HM-2299
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: AMANDA NUÑEZ GARCIA
 Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio en fase III, abierto y
 Aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad
 de Odronextamab, un anticuerpo biespecifico anti-
 cd20 y anti-cd3, En combinación con chop (o-chop)
 frente a rituximab en Combinación con chop (r-chop)
 en participantes con linfoma Difuso de linfocitos b
 grandes (Idlbg) sin tratamiento previo (olympia-3).
 Promotor: REGENERON PHARMACEUTICALS, INC
 Protocolo: R1979-ONC-2105
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: AMANDA NUÑEZ GARCIA
 Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio en fase III, abierto y
 aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad
 de odronextamab (regn1979), un anticuerpo
 biespecifico anti-cd20 y anti-cd3, en combinación
 con lenalidomida frente a rituximab en combinación
 con lenalidomida en participantes con linfoma
 folicular y linfoma de la zona marginal
 recidivantes/resistentes al tratamiento (OLYMPIA-5).
 Promotor: REGENERON PHARMACEUTICALS, INC
 Protocolo: R1979-ONC-22102
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: AMANDA NUÑEZ GARCIA
 Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Ensayo en fase III de Fianlimab (Anti-
 Lag-3) y Cemiplimab en comparación con
 Pembrolizumab como terapia adyuvante en
 pacientes con melanoma de alto riesgo
 completamente extirpado
 Promotor: REGENERON PHARMACEUTICALS, INC
 Protocolo: R3767-ONC-2055
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: JAVIER VALDIVIA BAUTISTA
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de fase III con un solo grupo
 para evaluar la eficacia y la seguridad de ONCOFIDP-B
 (conjugado paclitaxel-ácido hialurónico)
 administrado por vía intravesical a pacientes con

carcinoma in situ de vejiga sin respuesta a BCG, con
 o sin enfermedad papilar Ta-T1
 Promotor: FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
 Protocolo: R39_21_01
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: FERNANDO VÁZQUEZ
 ALONSO
 Grupo: A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER

Título Estudio: Ensayo en 2 etapas multicéntrico,
 aleatorizado, doble ciego y comparativo con placebo
 para evaluar la eficacia y la seguridad de Telitacept
 controlado con placebo en pacientes con lupus
 eritematoso sistémico activo moderado o grave.
 Promotor: REMEGEN CO. LTD
 Protocolo: RC18G001
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: JOSÉ LUIS CALLEJAS RUBIO
 Grupo: MPO7-BASES FISIOPATOLOGIA Y
 TERAPEUTICA MEDICA

Título Estudio: Estudio de fase 3, aleatorizado, doble
 ciego, de tucatinib o placebo en combinación con
 trastuzumab y pertuzumab como terapia de
 mantenimiento para el cáncer de mama HER2+
 metastásico (HER2CLIMB-05)
 Promotor: SEAGEN INC
 Protocolo: SGNTUC-028
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: ENCARNACIÓN GONZÁLEZ
 FLORES
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de fase III aleatorizado,
 abierto para evaluar la eficacia y seguridad de
 giredestrant en combinación con phesgo comparado
 con phesgo tras tratamiento de inducción con
 phesgo + taxano en pacientes con cáncer de mama
 localmente avanzado o metastásico HER2 positivo y
 receptor de estrógenos positivo, no tratados
 previamente.
 Promotor: ROCHE FARMA, S.A.
 Protocolo: WO43571
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Fase III
 Investigador Principal: ISABEL BLANCAS LOPEZ-
 BARAJAS
 Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E
 INTEGRATIVA

Título Estudio: Ensayo de fase III, multicéntrico,
 aleatorizado, controlado con placebo y con doble

enmascaramiento sobre el tratamiento de mantenimiento con selinexor tras un tratamiento sistémico en pacientes con carcinoma endometrial avanzado o recurrente sin mutaciones en la proteína p53. ENGOT-EN20/GOG-3083

Promotor: KARYOPHARM THERAPEUTICS, INC.

Protocolo: XPORT-EC-042

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase III

Investigador Principal: LUCÍA CASTILLO PORTELLANO

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Ensayo en fase IV, de doble ciego, controlado con placebo, de retirada aleatorizada, para evaluar el uso de ciclosilicato de sodio y zirconio (CSZ) para el tratamiento de la hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección reducida y que reciben espironolactona

Promotor: ASTRAZENECA AB

Protocolo: D9480C00018

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase IV

Investigador Principal: DIEGO GINÉS SEGURA RODRÍGUEZ

Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Estudio: Aumento en la dosis del corticoide inhalado vs triple terapia em pacientes con asma T2-alta que no alcanzan el control con dosis medias de combinación corticoide inhalado/beta-agonistas de larga duración: estudio em vida real. Estudio TRICORDA (Triple vs Inhalados CORTicoides a Dosis Altas).

Promotor: PEREZ

Protocolo: TRICORDA

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase IV

Investigador Principal: CONCEPCION MORALES GARCIA

Grupo: E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL

Título Estudio: Aumento en la dosis del corticoide inhalado vs triple terapia em pacientes con asma T2-alta que no alcanzan el control con dosis medias de combinación corticoide inhalado/beta-agonistas de larga duración: estudio em vida real. Estudio TRICORDA (Triple vs Inhalados CORTicoides a Dosis Altas).

Promotor: PEREZ

Protocolo: TRICORDA

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase IV

Investigador Principal: LUIS FERNANDO CASSINI GÓMEZ DE CÁDIZ

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Efecto de fluidoterapia mediante suero fisiológico frente a solución de Ringer lactato en pacientes con pancreatitis, estudio abierto multicéntrico aleatorizado (estudio WATERLAND).

Promotor: DE MANDARIA

Protocolo: WATERLAND

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Fase IV

Investigador Principal: FRANCISCO VALVERDE LÓPEZ

Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Análisis retrospectivo del uso en la práctica real de cefiderocol para el tratamiento de infecciones por gramnegativos como parte del programa de acceso precoz (estudio PERSEUS)

Promotor: SHIONOGI S.L.

Protocolo: 2020-266-4

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: CARMEN HIDALGO TENORIO

Grupo: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Título Estudio: Retrospective observational study to assess real-world data on the use of Mogamulizumab in Spain and Portugal for the treatment of Mycosis Fungoides (MF) and Sézary Syndrome (SS) (MIBERIC)

Promotor: KYOWA KIRIN FARMACÉUTICA, S.L.U.

Protocolo: 2021-91-ES-POT

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: AMANDA NUÑEZ GARCIA

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio observacional, naturalístico, transversal para describir el uso de Esketamina en pulverizador nasal en la depresión resistente al tratamiento en práctica clínica real. Estudio INtegrate.

Promotor: JANSSEN-CILAG, S.A.

Protocolo: 54135419DEP4005

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: LUIS GUTIÉRREZ ROJAS

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio retrospectivo observacional del tratamiento de la Macroglobulinemia de Waldenström con Ibrutinib en la práctica clínica habitual en España. Estudio MACRO.

Promotor: JANSSEN-CILAG, S.A.

Protocolo: 54179060WAL4004

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: M^a ESTHER CLAVERO SÁNCHEZ
 Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Efectividad comparada en la vida real del belumosudil frente al mejor tratamiento disponible elegido por el médico para la enfermedad crónica de injerto contra huésped: Estudio retrospectivo basado en las historias clínicas de los pacientes
 Promotor: SANOFI US SERVICES
 Protocolo: AA_00117

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: MANUEL JURADO CHACON
 Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio epidemiológico de las enfermedades alérgicas pediátricas en España.
 Promotor: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA, ALERGOLOGÍA Y ASMA PEDIÁTRICA (SEICAP)
 Protocolo: ALERGOPEDIATRICA 2020

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: ANA MARÍA MARTÍNEZ-CAÑAVATE BURGOS
 Grupo: MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Título Estudio: Evidencia en vida real del tratamiento con certolizumab pegol en pacientes adultos con psoriasis moderada grave. Estudio Arcoderm.
 Promotor: NAVARRO
 Protocolo: ARCODERM

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: SALVADOR ARIAS SANTIAGO
 Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Estudio: Estudio observacional prospectivo para evaluar la seguridad y la efectividad de dos mezclas de extractos alérgicos modificados de polen de Cupressus arizonica con una mezcla de polen de 5 gramíneas o con polen de Olea europaea asociado a tirosina microcristalina en pacientes con rinitis/rinoconjuntivitis alérgica estacional con o sin asma. Estudio POLLIMIX CUP-GRAM/CUP-OLIV.
 Promotor: ALLERGY THERAPEUTICS IBERICA, SLU
 Protocolo: ATL-CUP-G-O-2022-01

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: JOSÉ FERNANDO FLORIDO LÓPEZ
 Grupo: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Título Estudio: Evaluación de la eficacia y de la seguridad de avapritnib en vida real en una serie de casos diagnosticados de tumor del estroma gastrointestinal (TEGI), con mutación PDGFRA D842V con enfermedad localmente avanzada o metastásica, tratados con avapritinib en cualquier línea de tratamiento
 Promotor: FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE INVESTIGACION ONCOLOGICA DE VALL D'HEBRON
 Protocolo: AVARWE

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: JUAN RAMÓN DELGADO PÉREZ
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Efectividad, tolerabilidad y seguridad de Belimumab en pacientes con lupus eritematoso sistémico tratados en los Servicios de Medicina Interna de hospitales españoles
 Promotor: FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA
 Protocolo: BELILES-GEAS

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: ISABEL SANCHEZ BERNA
 Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Tratamiento y resultados clínicos en el mundo real en pacientes con cáncer de pulmón en estadio I-III en España: estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico (estudio REALUNG).
 Promotor: BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U.
 Protocolo: CA209-6LY

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: JAVIER VALDIVIA BAUTISTA
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de Calidad de Vida en pacientes que viven con VIH con tratamiento oral y pasan a una terapia bimestral intramuscular con Cabotegravir/Rilpivirina (Vocabria/Recambys®) de acción prolongada.
 Promotor: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Protocolo: CAVIH-01-2023

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: CLARA MARTINEZ MONTES

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio ambispectivo, no intervencionista, de cohortes múltiples para evaluar el manejo del tratamiento con osimertinib en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con mutaciones EGFR en condiciones reales en España.

OSIREAL

Promotor: ASTRAZENECA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A.

Protocolo: D5162R00034

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: SILVIA SEQUERO LÓPEZ

Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRASLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Estudio de cohortes no intervencionista en pacientes con leucemia linfocítica crónica no tratados previamente o intolerantes a inhibidores BTK de primera generación para describir el uso de acalabrutinib en primera línea y sus resultados en vida real en España: estudio PICAROS.

Promotor: ASTRAZENECA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A.

Protocolo: D8221R00003

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: JOSÉ MANUEL PUERTA PUERTA

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio longitudinal, prospectivo y no intervencionista de la evolución del tratamiento de pacientes adultos con hiperpotasemia.

Promotor: ASTRAZENECA AB

Protocolo: D9480R00048

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: M^a JOSE ESPIGARES HUETE

Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Estudio multicéntrico, prospectivo, y observacional para medir los beneficios del tildrakizumab en la consecución de objetivos terapéuticos en pacientes con psoriasis en placas moderada o grave y respuesta inadecuada a tratamientos con fármacos biológicos previos en la práctica clínica en España. Estudio PATH-T

Promotor: ALMIRALL S.A.

Protocolo: DMM1TIL23//ALM-TIL-2023-01

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: ANTONIO MARTINEZ LOPEZ

Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Título Estudio: Tratamiento de placas vulnerables funcionalmente no significativas en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST y enfermedad multivaso. (Estudio VULNERABLE).

Promotor: FUNDACIÓN EPIC

Protocolo: EPIC28

Tipo: INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON PROD. SANIT.

Investigador Principal: JUAN CABALLERO BORREGO

Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Estudio: Registro en España del uso de los inhibidores de la COMT en el manejo de pacientes con enfermedad de Parkinson que presentan fluctuaciones motoras tempranas (REONPARK).

Promotor: LABORATORIOS BIAL S.A

Protocolo: ES-BIAL-PD-001

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: JAVIER GUTIERREZ GARCIA

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: BIOBADATOP Registro Español de Dermatitis atópica.

Promotor: FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA

Protocolo: FAE-ATO-2018-02

Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS

Investigador Principal: RICARDO RUIZ VILLAVERDE

Grupo: Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL

Título Estudio: Biobadaderm: Registro Español de Tratamientos Sistémicos en Psoriasis.

Promotor: FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA

Protocolo: FAE-BIO-2011-01

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: RICARDO RUIZ VILLAVERDE

Grupo: Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL

Título Estudio: CABO-CHANCE: Estudio en vida real sobre el uso de Cabotegravir/Rilpivirina de acción prolongada (CAB/RPV AP) en pacientes pretratados que viven con el VIH (PVVIH)

Promotor: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA

INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)

Protocolo: FIB-CAB-2023-02

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: CARMEN HIDALGO TENORIO
 Grupo: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Título Estudio: CABO-CHANCE: Estudio en vida real sobre el uso de Cabotegravir/Rilpivirina de acción prolongada (CAB/RPV AP) en pacientes pretratados que viven con el VIH (PVVIH)

Promotor: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)
 Protocolo: FIB-CAB-2023-02

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: ANDRES LUIS RUIZ SANCHO
 Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio ambispectivo de pacientes con Cáncer de mama triple negativo tratados con sacituzumab Govitecan en el sur de España
 Promotor: FUNDACION PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA

Protocolo: FIS-SACI-2023-01
 Tipo: ENSAYO CLÍNICO CON MEDICAMENTOS
 Investigador Principal: ENCARNACIÓN GONZÁLEZ FLORES
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio de la prevalencia de ASMD y Enfermedad de Gaucher en pacientes con Gammopatías Monoclonales y/o Mieloma Múltiple
 Promotor: FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Protocolo: GammaGA
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: ANTONIO JESÚS CRUZ DÍAZ
 Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Estudio retrospectivo, observacional, multicéntrico en vida real de dostarlimab en pacientes con cáncer de endometrio recurrente con deficiencia del sistema mismatch repair (MMR) o inestabilidad alta de microsátélites. Estudio DORA
 Promotor: GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACION EN CANCER DE OVARIO

Protocolo: GEICO 120-R/GEICO 120-T
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: LUCÍA CASTILLO PORTELLANO
 Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio retrospectivo, observacional, multicéntrico en vida real de dostarlimab en

pacientes con cáncer de endometrio recurrente con deficiencia del sistema mismatch repair (MMR) o inestabilidad alta de microsátélites. Estudio DORA
 Promotor: GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACION EN CANCER DE OVARIO

Protocolo: GEICO 120-R/GEICO 120-T
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: MARTA LEGEREN ALVAREZ
 Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Beneficio a largo plazo de ustekinumab en la colitis ulcerosa en la práctica clínica

Promotor: PÉREZ
 Protocolo: GIS-2022-ULISES
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: MARÍA JOSÉ CABELLO TAPIA
 Grupo: MPO4-INMUNOGENETICA ENF SISTEMICAS Y CUTANEAS

Título Estudio: Beneficio a largo plazo de ustekinumab en la colitis ulcerosa en la práctica clínica

Promotor: PÉREZ
 Protocolo: GIS-2022-ULISES
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: MARÍA DEL PILAR MARTINEZ TIRADO
 Grupo: MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL

Título Estudio: Ensayo clínico aleatorizado Controlado y simple ciego en mujeres con cáncer de mama y Linfadenectomía axilar, para evaluar la efectividad de Hemopatch® en la reducción del drenaje seroso Postquirúrgico

Promotor: ASOCIACIÓN DE CIRUJANOS DE MAMA DE TOLEDO
 Protocolo: HVST-HEMO-20

Tipo: INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON PROD. SANIT.
 Investigador Principal: TANIA GALLART ARAGÓN
 Grupo: Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA

Título Estudio: Estudio prospectivo y observacional de cohortes de 24 meses de duración para evaluar los tratamientos sistémicos orales en el tratamiento de pacientes adultos con dermatitis atópica en la vida real (AD-REAL)

Promotor: LILLY, S.A.
 Protocolo: I4V-MC-B026

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON
MEDICAMENTO

Investigador Principal: RICARDO RUIZ VILLAVARDE
Grupo: Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS
DE LA PIEL

Título Estudio: Estudio prospectivo y observacional
de cohortes de 24 meses de duración para evaluar
los tratamientos sistémicos orales en el tratamiento
de pacientes adultos con dermatitis atópica en la
vida real (AD-REAL)

Promotor: ELI LILLY AND COMPANY
Protocolo: I4V-MC-B026

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON
MEDICAMENTO

Investigador Principal: TRINIDAD MONTERO VILCHEZ
Grupo: TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y
TRASLACIONAL

Título Estudio: Retrospective validation of the
prognostic value of a three gene-based risk score for
localized prostate cancer patients

Promotor: FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN
UROLOGIA

Protocolo: IDI/0075/01/23

Tipo: INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON PROD. SANIT.

Investigador Principal: FERNANDO VÁZQUEZ
ALONSO

Grupo: A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER

Título Estudio: Estudio observacional multicéntrico
para describir la persistencia en pacientes con
esclerosis múltiple recurrente-remitente con
actividad baja a moderada sin tratamiento previo,
que han iniciado tratamiento con Ozanimod
(Zeposia®) en la práctica clínica en España (estudio
APPREZIATE).

Promotor: BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U.

Protocolo: IM047-066

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON
MEDICAMENTO

Investigador Principal: ANA ROMERO VILLARRUBIA
Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Estudio observacional multicéntrico
para describir la persistencia en pacientes con
esclerosis múltiple recurrente-remitente con
actividad baja a moderada sin tratamiento previo,
que han iniciado tratamiento con Ozanimod
(Zeposia®) en la práctica clínica en España (estudio
APPREZIATE).

Promotor: BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.U.

Protocolo: IM047-066

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON
MEDICAMENTO

Investigador Principal: FRANCISCO JAVIER BARRERO
HERNÁNDEZ

Grupo: MPO6-NEUROCIENCIAS CLINICAS

Título Estudio: Revascularización percutánea de Una
oclusión crónica en arteriacoronaria responsable de
Infarto previo para reducir la recurrencia de
arritmias Ventriculares.

Promotor: DI MARCO

Protocolo: IRACTO-VT TRIAL

Tipo: INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON PROD. SANIT.

Investigador Principal: ANA DELIA RUIZ DUTHIL

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Avelumab en el tratamiento del
cáncer urotelial en el mundo real – El Estudio no
intervencional AVENUE

Promotor: MERCKLE GMBH

Protocolo: MS100070-0114

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON
MEDICAMENTO

Investigador Principal: RAQUEL LUQUE CARO

Grupo: A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Título Estudio: Estudio multicéntrico, prospectivo, no
intervencionista y de un solo grupo, para investigar
los parámetros clínicos asociados al uso de
semaglutida por vía oral una vez al día en una
población adulta no restringida con diabetes de tipo
2 en España PIONEER REAL (NN9924-4543).

Promotor: NOVO NORDISK A/S

Protocolo: NN9924-4547

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON
MEDICAMENTO

Investigador Principal: GONZALO PIEDROLA MAROTO

Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Prevalencia en España de mal control
de la anticoagulación en pacientes con fibrilación
auricular 'no valvular' tratados con antagonistas de
la Vitamina K.

Promotor: FUNDACION CASA DEL CORAZON

Protocolo: OBJETIVO 2024

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON
MEDICAMENTO

Investigador Principal: ANTONIO JESUS GUIOTE
TORRES

Grupo: DSAP Granada

Título Estudio: Prevalencia en España de mal control
de la anticoagulación en pacientes con fibrilación
auricular 'no valvular' tratados con antagonistas de
la Vitamina K.

Promotor: FUNDACION CASA DEL CORAZON

Protocolo: OBJETIVO 2024

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: LAURA PERTEJO MANZANO
 Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Estudio: Estudio observacional, multinacional y no intervencionista con isatuximab en pacientes con mieloma múltiple recidivante o resistente al tratamiento (MMRR)
 Promotor: SANOFI-AVENTIS, S.A.
 Protocolo: OBS16577
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: M^a ESTHER CLAVERO SÁNCHEZ
 Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Efectividad en la vida real de upadacitinib para el alivio temprano y sostenido del dolor en la espondiloartritis axial radiográfica (UPSTAND)
 Promotor: ABBVIE SPAIN S.L.U.
 Protocolo: P20-410
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: ENRIQUE RAYA ÁLVAREZ
 Grupo: MP11-REUMATOLOGIA

Título Estudio: Estudio global de evidencia de la vida real sobre la efectividad a largo plazo de duodopa (solución) para perfusión en la enfermedad de Parkinson avanzada en la práctica clínica habitual (ROSSINI: Resultados de la vida real con perfusión subcutánea continua de levodopa).
 Promotor: ABBVIE SPAIN S.L.U.
 Protocolo: P22-487
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: FRANCISCO ESCAMILLA SEVILLA
 Grupo: MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS

Título Estudio: Estudio descriptivo prospectivo no intervencionista para evaluar el impacto en el bienestar del paciente de los regímenes orales de duración fija (FTD) y continuos para la leucemia linfocítica crónica en primera línea de tratamiento y en recaída/refractoriedad (R/R) en la práctica clínica habitual en España (PROVIDENCE)
 Promotor: ABBVIE SPAIN S.L.U.
 Protocolo: P24-280
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: JOSÉ MANUEL PUERTA PUERTA
 Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Protocolo de Registro y Análisis de Macroglobulinemia de Waldenström en España
 Promotor: FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
 Protocolo: PRAME
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: ISABEL GARCIA CABRERA
 Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Análisis de la adecuación del uso de Profilaxis Antibiótica en procedimientos Quirúrgicos realizados en España (ProA-Q)
 Promotor: FUNDACION ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA
 Protocolo: ProA-Q
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: SVETLANA SADYRBAEVA DOLGOVA
 Grupo: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Título Estudio: Estudio PseudoNOVA2. Diseño de pautas optimizadas de tratamiento antimicrobiano de infecciones respiratorias por Pseudomonas aeruginosa.
 Promotor: CONSORCI SANITARI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
 Protocolo: PseudoNOVA2
 Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO
 Investigador Principal: CARMEN HIDALGO TENORIO
 Grupo: MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Título Estudio: Plan de investigación de seguimiento clínico poscomercialización (PMCF) para evaluar la seguridad y la efectividad clínica del stent coronario Supraflex Cruz TM en el tratamiento de la enfermedad coronaria multivaso
 Promotor: FUNDACIÓN EPIC
 Protocolo: rEpic05-MULTIFLEX
 Tipo: INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON PROD. SANIT.
 Investigador Principal: JUAN CABALLERO BORREGO
 Grupo: MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Título Estudio: RE mote iSchemic condItioning in Lymphoma Patlents REceiving ANthraCyclinEs. RESILIENCE randomized clinical trial
 Promotor: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III

Protocolo: RESILIENCE-H2020
Tipo: INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON PROD. SANIT.
Investigador Principal: JOSÉ MANUEL PUERTA
PUERTA
Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Risperidone ISM® effectiveness in Schizophrenia patients hospitalised due to a relapse: a prospective non-interventional evaluation (RESHAPE study).

Promotor: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, SA

Protocolo: ROV-RISP-2021-01

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: MANUEL LÓPEZ PEREZ

Grupo: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Título Estudio: Risperidone ISM® effectiveness in Schizophrenia patients hospitalised due to a relapse: a prospective non-interventional evaluation (RESHAPE study).

Promotor: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, SA

Protocolo: ROV-RISP-2021-01

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: INMACULADA ROMERO MAÑAS

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Título Estudio: Estudio observacional, multicéntrico para evaluar el uso y la eficacia de Doptelet® (Avatrombopag) en pacientes adultos con Trombocitopenia Inmune (PTI).

Promotor: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

Protocolo: SOBI.Doptelet 001

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: LAURA ENTRENA UREÑA

Grupo: A20-GENETICA HEMOPATIAS MALIGNAS

Título Estudio: Evaluación prospectiva del rendimiento clínico en pacientes con amputación transfemoral protetizados en carga distal a partir de un implante Keep Walking.

Promotor: TEQUIR S.L.

Protocolo: TEQIKW202201

Tipo: ESTUDIO OBSERVACIONAL CON MEDICAMENTO

Investigador Principal: SOFIA LUZ MARCELINO

Grupo: Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Anexo 5. Indicadores de Actividad Científica de las Áreas de Investigación

Indicadores de Actividad Área ONC – Oncología

INDICADORES DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	113
Artículos Totales publicados	281
Factor de impacto	1.978
Factor de impacto medio	7,7
Proyectos en marcha	46
Estudios Clínicos en marcha	133
Tesis dirigidas	22

Grupo de Investigación	Artículos originales	Artículos	Fator Impacto	Promedio FI	Proyectos activos	EECC Activos	Tesis dirigidas
A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA	24	31	316,8	11,7	11	1	3
A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA	10	18	65,2	3,6	3	0	3
A03-MOLECULAS BIOACTIVAS	2	8	42,0	5,3	0	0	1
A04-PATOLOGÍA DIGITAL Y COMPUTACIONAL, INMUNOPATOLOGÍA Y CÁNCER	9	32	176,6	5,7	0	0	0
A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA	11	17	106,5	6,7	5	10	0
A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER	2	12	120,2	10,0	0	2	2
A09-GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR	2	6	28,8	4,8	0	1	0
A11-FISICA MEDICA	5	8	28,5	4,1	2	0	1
A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA	0	9	41,9	4,7	2	68	1
A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA	24	42	308,7	7,9	5	0	8
A17-EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	17	78	524,8	6,8	6	0	1
Ae21-EPIGENÉTICA EN CÉLULAS MADRE Y CÁNCER	1	2	25,6	12,8	5	0	0
Ae22-GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES	3	6	87,5	14,6	4	0	2
Ae23-ONCOLOGIA TRANSLACIONAL E INTEGRATIVA	3	12	104,9	9,5	3	51	0
Total	113	281	1978,1	7,7	46	133	22

Indicadores de Actividad Área E – Epidemiología y Salud Pública

INDICADORES DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	172
Artículos Totales publicados	295
Factor de impacto	1.207
Factor de impacto medio	4,0
Proyectos en marcha	23
Estudios Clínicos en marcha	26
Tesis dirigidas	15

Grupo de Investigación	Artículos originales	Artículos	Fator Impacto	Promedio FI	Proyectos activos	EECC Activos	Tesis dirigidas
E03-FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA	6	8	24,3	3,0	1	0	0
E04-SALUD PUBLICA DENTAL	0	0	0,0	0,0	0	0	0
E05-PSIQUIATRIA BIOAMBIENTAL	4	8	58,2	7,3	1	1	2
E06-GENERO, SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS	1	10	26,5	2,7	0	0	0
E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA	15	30	165,3	5,5	2	0	3
E08-SALUD PARTICIPATIVA	7	12	28,0	4,0	1	0	0
E09-SALUD Y GENERO	11	16	60,4	4,0	1	0	0
E13-ESTUDIO Y CONTROL DE BIOPELICULAS ORALES	8	10	38,3	3,8	0	0	0
E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA	30	74	360,8	5,6	5	0	3
E15-EXPODIET: EXPOSICIÓN ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES	17	27	153,6	6,1	4	0	2
E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL	23	28	95,3	3,5	5	15	3
Ee02-INVESTIGACION EN ATENCION PRIMARIA (GDIAP)	0	6	20,1	3,4	0	0	0
Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL	32	40	107,7	4,1	0	10	0
Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD	18	26	69,0	2,8	3	0	2
Total	172	295	1207,5	4,0	23	26	15

Indicadores de Actividad Área MP – Medicina de Precisión

INDICADORES DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	212
Artículos Totales publicados	450
Factor de impacto	2.610
Factor de impacto medio	5,7
Proyectos en marcha	64
Estudios Clínicos en marcha	142
Tesis dirigidas	36

Grupo de Investigación	Artículos originales	Artículos	Fator Impacto	Promedio FI	Proyectos activos	EECC Activos	Tesis dirigidas
MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR	5	9	59,2	7,4	3	0	0
MP03-LUPUS	8	9	41,1	4,6	1	11	1
MP04-INMUNOGENETICA ENF SISTEMICAS Y CUTANEAS	0	0	0,0	0,0	0	1	1
MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS	11	36	289,3	8,5	1	8	1
MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA	11	28	150,5	5,8	2	6	1
MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL	1	3	9,8	4,9	0	1	0
MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR	9	21	104,1	5,2	8	1	2
MP10-BIOINFORMATICA TRANSLACIONAL	2	7	39,8	5,7	1	0	0
MP11-REUMATOLOGIA	4	12	57,8	5,3	0	7	0
MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA	9	14	58,5	4,2	7	2	1
MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES	13	27	207,8	7,7	7	1	2
MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH	10	24	138,8	5,8	0	35	1
MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL	7	15	79,9	5,7	3	4	2
MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL	18	30	149,8	5,2	8	5	8
MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR	9	16	117,6	7,4	5	0	3
MP18-UROMET Y UROONCOLOGIA	6	10	38,0	3,8	0	11	0
MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA	6	16	138,5	9,2	2	5	1
MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y OSEAS	31	53	262,7	5,1	8	1	7
MP21-NEURODESARROLLO	9	14	56,2	4,3	1	1	1
MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS	20	43	325,6	7,8	5	0	2
MP23-PATOLOGIA CRITICA	2	9	29,6	4,2	0	3	0
MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	4	11	124,1	12,4	2	39	2
MPe24-NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES	6	8	29,3	4,9	0	0	0
MPe25-GRANADA VISION AND EYE RESEARCH TEAM (G-VERT)	11	35	101,8	3,1	0	0	0
Total	212	450	2609,8	5,7	64	142	36

Indicadores de Actividad Área TEC - Terapias Avanzadas y Nuevas Tecnologías Biomédicas

INDICADORES DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	214
Artículos Totales publicados	403
Factor de impacto	2.104
Factor de impacto medio	5,3
Proyectos en marcha	56
Estudios Clínicos en marcha	50
Tesis dirigidas	36

Grupo de Investigación	Artículos originales	Artículos	Fator Impacto	Promedio FI	Proyectos activos	ECC Activos	Tesis dirigidas
TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS	13	17	86,3	5,1	2	7	1
TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	10	21	101,9	5,4	1	0	5
TEC03-INGENIERÍA TISULAR	21	34	239,0	7,0	9	0	7
TEC04-NANOELECTRÓNICA	9	12	34,2	3,4	0	0	0
TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES	8	17	105,4	6,2	6	0	0
TEC09-ÓPTICA DE BIOMATERIALES Y TEJIDOS	8	16	50,4	3,6	0	0	1
TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFIA	10	20	86,7	5,1	9	4	2
TEC13-CIRUGIA AVANZADA	7	11	40,0	4,0	0	1	1
TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS	14	25	142,1	5,7	4	9	5
TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR	16	48	290,6	6,3	1	1	2
TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACIÓN, REGENERACIÓN Y CÁNCER	27	61	428,6	7,4	3	0	0
TEC17-BIOTEJSALUD	7	10	46,6	5,2	3	0	2
TECE18-NANOCHEMBIO	6	12	86,3	7,2	11	0	3
TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	31	51	187,5	5,2	3	26	2
TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD	11	20	59,5	3,3	1	1	2
TECe21-REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA	7	14	87,4	6,2	2	0	2
TECe22-IMAGEN MEDICA AVANZADA	9	14	31,3	3,5	1	1	1
Total	214	403	2.104	5,3	56	50	36

Anexo 6. Actividad Científica Grupos de Investigación

ÁREA ONC: GRUPOS DEL ÁREA DE ONCOLOGIA

A01-TECNOLOGIA APLICADA A ONCOLOGIA Y TERAPIA GENICA

Investigador Responsable: José Carlos Prados Salazar

Co-Investigadora Responsable: Consolación Melguizo Alonso

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	24
Artículos Totales publicados	31
Factor de impacto total	316,8
Factor de impacto medio	11,7
Proyectos en marcha	11
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	3

El grupo de Investigación creado en el año 1990 bajo la dirección de Dña. Antonia Aránega Jiménez se ha consolidado a lo largo de los últimos años gracias a la ampliación continua de su plantilla investigadora y del personal en formación. Su objetivo en los últimos años se ha centrado en el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento del cáncer a nivel experimental y con una finalidad de aplicación en clínica incluyendo la aplicación de sistemas nanotecnológicos, el desarrollo de sistemas diagnósticos en cáncer basados en las nuevas tecnologías incluyendo la determinación de marcadores génicos, proteicos y basados en la metabolómica, el estudio de las células cancer stem cells, sus mecanismos de resistencia y su relevancia como diana para nuevas terapias, la determinación de nuevas moléculas/extractos de origen vegetal con capacidad terapéutica o preventiva frente al cáncer y el avance en aspectos relacionados con la biomedicina regenerativa especialmente en sistema nervioso y musculoesquelético.

Líneas de investigación:

- Análisis de la utilidad social de la biociencia en función de las patentes: evaluación de su calidad.
- Biomedicina regenerativa: utilización de células madre de grasa para la obtención de miocardiocitos.
- Células madre tumorales: mecanismos de resistencia a drogas.
- Desarrollo de nanoplataformas funcionalizadas para la mejora del tratamiento del cáncer.
- Desarrollo de nuevos agentes antitumorales a partir de extractos naturales.
- Desarrollo de nutracéuticos con valor terapéutico y preventivo en cáncer de colon.
- Nuevos biomarcadores diagnósticos y pronósticos en cáncer de colon y páncreas.
- Terapia génica basada en genes suicidas.

Palabras clave:

cáncer, terapia génica, nanotecnología, biomarcadores, nutracéuticos, extractos naturales, patentes.

Redes colaborativas:

CTS-107

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.

4. Terapias avanzadas.

8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 68%

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
PRADOS SALAZAR, JOSE CARLOS	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
MELGUIZO ALONSO, CONSOLACION	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
JIMENEZ LUNA, CRISTINA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
ARIAS MEDIANO, JOSE LUIS	INVESTIGADOR	R3
CABA PEREZ, OCTAVIO	INVESTIGADOR	R3
CABEZA MONTILLA, LAURA	INVESTIGADOR	R2
CLARES NAVEROS, BEATRIZ	INVESTIGADOR	R3
DIEGUEZ CASTILLO, CARMELO	INVESTIGADOR	R2
DOELLO GONZALEZ, KEVIN	INVESTIGADOR	R2
FERNANDEZ BARBERO, JUAN EMILIO	INVESTIGADOR	R2
GONZALEZ ASTORGA, BEATRIZ	INVESTIGADOR	R2
MESAS HERNANDEZ, CRISTINA	INVESTIGADOR	R2
ORTIZ QUESADA, RAUL	INVESTIGADOR	R3
PERAZZOLI, GLORIA	INVESTIGADOR	R2
RAMA BALLESTEROS, ANA ROSA	INVESTIGADOR	R2
RUIZ MARTINEZ, MARIA ADOLFINA	INVESTIGADOR	R3
VELEZ FERNANDEZ, MARIA CELIA	INVESTIGADOR	R3
CEPERO MARTÍN, ANA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
CHICO LOZANO, MARIA ANGELES	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GAGO BEJARANO, LIDIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GUZMAN CARRASCO, ANA ISABEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LUQUE UCEDA, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ORTIGOSA PALOMO, ALBA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PEÑA CONTRERAS, MARÍA MERCEDES	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
QUIÑONERO MUÑOZ, FRANCISCO JOSE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

A02-CUIDATE: CUIDADOS ONCOLOGIA Y AVANCES EN MEDICINA DEPORTIVA

Investigador Responsable: Manuel Arroyo Morales

Co-Investigadora Responsable: Irene Cantarero Villanueva

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	10
Artículos Totales publicados	18
Factor de impacto total	65,2
Factor de impacto medio	3,6
Proyectos en marcha	3
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	3

El grupo de investigación es multidisciplinar y tiene como objetivo principal la descripción de evidencias sobre la eficacia de la fisioterapia y la enfermería en el manejo del dolor crónico y otras alteraciones derivadas del tratamiento oncológico. Cuentan con un pequeño laboratorio, que es referente para algunos grupos internacionales, en relación con la respuesta inmune y hormonal al dolor crónico.

Líneas de investigación:

- Rehabilitación en cáncer de mama.
- Alteraciones musculoesqueléticas en cáncer de cabeza y cuello.
- Fisioterapia en cáncer de colon.
- Fisioterapia regenerativa.
- Fisioterapia en la lesión deportiva.

Palabras clave:

Cáncer, fisioterapia, ejercicio terapéutico, lesión deportiva.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 75%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ARROYO MORALES, MANUEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
CANTARERO VILLANUEVA, IRENE	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
ARIZA GARCIA, CARMEN ANGELICA	INVESTIGADOR	R2
FERNANDEZ LAO, CAROLINA	INVESTIGADOR	R3
GALIANO CASTILLO, NOELIA	INVESTIGADOR	R2
LOZANO LOZANO, MARIO	INVESTIGADOR	R2
MARTIN MARTIN, LYDIA MARIA	INVESTIGADOR	R2
ORTIZ COMINO, LUCIA	INVESTIGADOR	R2
POSTIGO MARTIN, ELISA PAULA	INVESTIGADOR	R2
FERNANDEZ GUALDA, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GONZALEZ SANTOS, ÁNGELA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LOPEZ GARZON, MARIA DE LA CABEZA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

A03-MOLECULAS BIOACTIVAS

Investigador Responsable: Ana Conejo García

Co-Investigadora Responsable: Olga Cruz López

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	2
Artículos Totales publicados	8
Factor de impacto total	42,0
Factor de impacto medio	5,3
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	1

El grupo se dedica al diseño y síntesis de fármacos antitumorales. El estudio de las relaciones estructura-reactividad nos permite afinar las estructuras de los prototipos, incrementándose la actividad antiproliferativa y disminuyéndose la toxicidad.

Líneas de investigación:

- Nuevos compuestos con actividad antitumoral como inhibidores de colina quinasa.
- Estructuras homoquirales obtenidas a partir de bencenos disustituidos en posición orto, con actividad antitumoral.

Palabras clave:

Heterociclos de seis y siete miembros, fármacos antitumorales, purinas.

Programas de Investigación en los que participa:

4. Terapias avanzadas.

Colaboración intramural:

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CONEJO GARCIA, ANA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
CRUZ LOPEZ, OLGA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
CAMACHO QUESADA, MARIA ENCARNACION	INVESTIGADOR	R3
CARRION PEREGRINA, MARIA DORA	INVESTIGADOR	R3
CHAYAH GHADDAB, MERIEM	INVESTIGADOR	R2

A04- PATOLOGIA DIGITAL Y COMPUTACIONAL, INMUNOPATOLOGIA Y CANCER

Investigador Responsable: Javier Luis López Hidalgo

Co-Investigador Responsable: Miguel Ángel González Moles

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	9
Artículos Totales publicados	32
Factor de impacto total	176,6
Factor de impacto medio	5,7
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Grupo de investigación aplicada traslacional en cáncer, ginecopatología e inmunopatología. Su línea principal de investigación se centra en la identificación de nuevos marcadores de interés pronóstico y diagnóstico en el cáncer. También se realiza investigación sobre la biopatología del carcinoma oral de células escamosas, encaminada esencialmente al análisis de marcadores de proliferación celular en epitelios premalignos y en

tejido tumoral, así como el estudio de proteínas estimuladas de la proliferación. En los últimos años la línea principal del grupo se ha dirigido al campo de expresión de marcadores de células madre cancerosas en epitelio premaligno y cáncer oral. En la actualidad por medio de herramientas de patología digital y patología computacional nuestro grupo de investigación está desarrollando modelos de aprendizaje por Deep-learning como nueva línea en investigación del cáncer.

Líneas de investigación:

- Identificación de nuevos marcadores de interés pronóstico y diagnóstico en el cáncer.
- Marcadores de células madre cancerosas en epitelio premaligno y cáncer oral.
- Desarrollo de modelos de aprendizaje profundo (Deep-learning) para identificación de nuevos patrones en cáncer.
- Detección de marcadores genéticos implicados en la resistencia al tratamiento con trastuzumab en pacientes con cáncer de mama.
- Farmacogenética del cáncer de colon metastásico en pacientes tratados con esquemas de 5FU y anticuerpos monoclonales.
- Nefropatología, trasplante renal y uropatología. Modelos clínico patológicos, experimentales y patología del donante.
- Neuropatología tumoral.
- Patología de la cavidad oral.
- Patología de la piel y tejidos blandos. Marcadores inmunohistoquímicos en neoplasias.
- Patología digital y computacional.
- Patología ginecológica.
- Patología oral y de la cabeza y cuello.
- Patología viral: HPV y su relación con la carcinogénesis en tumorales del tracto genital y otras localizaciones.

Palabras clave:

Cáncer, diagnóstico, pronóstico, genética, molecular.

Redes colaborativas:

1. PLATAFORMA RED NACIONAL DE BIOBANCOS. PT17/0015/0041
2. Trasplante Y Cáncer. CTS-983

3. Biopatología Del Carcinoma Escamoso De Cabeza Y Cuello. CTS-392
4. Oncología e Inmunología Molecular. CTS-434
5. Anatomía Patológica. CTS-138
6. Periodoncia en implantes. CTS-583
7. La melatonina y sus implicaciones en la cavidad oral. CTS- 563

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
6. Medicina personalizada.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 43%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LOPEZ HIDALGO, JAVIER LUIS	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
GONZALEZ MOLES, MIGUEL ANGEL	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
AGUILAR PEÑA, DAVID	INVESTIGADOR	R4
ALVAREZ LUCENA, ALBERTO JOSE GREGORIO	INVESTIGADOR	R1
ANEIROS FERNANDEZ, JOSE	INVESTIGADOR	R2
BECERRA MASSARE, PATRICIA	INVESTIGADOR	R1
CABA MOLINA, MERCEDES	INVESTIGADOR	R2
CHAMORRO SANTOS, CLARA EUGENIA	INVESTIGADOR	R1
GARCIA DEL MORAL GARRIDO, RAIMUNDO	INVESTIGADOR	R4
GARCIA LOPEZ, CESAR	INVESTIGADOR	R1
GIL MONTOYA, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR	R3
MARTIN CASTRO, AURELIO	INVESTIGADOR	R1
MEDINA CANO, MARIA TERESA	INVESTIGADOR	R2
MERINO MONTES, JULIO	INVESTIGADOR	R2
MOLINA PINEDA DE LAS INFANTAS, IGNACIO J	INVESTIGADOR	R3
O'VALLE RAVASSA, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR	R3

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
PREDA, OVIDIU	INVESTIGADOR	R2
RAMIREZ TORTOSA, CESAR	INVESTIGADOR	R3
RAMOS PLEGUEZUELOS, FRANCISCO MANUEL	INVESTIGADOR	
ROMERO ORTIZ, ANA ISABEL	INVESTIGADOR	R2
RUBI URIA, JOSEFA	INVESTIGADOR	
RUIZ AVILA, ISABEL	INVESTIGADOR	R3
VERGARA ALCAIDE, MARIA ESTHER	INVESTIGADOR	R2
RIOS PELEGRINA, ROSA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RUEDA VILAFRANCA, BEATRIZ	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GARCIA PEREZ, INMACULADA	TECNICO DE APOYO	
LOPEZ CASTRO, RODRIGO	TECNICO DE APOYO	R1
SEGURA PEREZ, ANA MARIA	TECNICO DE APOYO	

A06-ONCOLOGIA CLINICA Y BIOPSIA LIQUIDA

Investigador Responsable: José Expósito Hernández

Co-Investigadora Responsable: María José Serrano Fernández

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	11
Artículos Totales publicados	17
Factor de impacto total	106,5
Factor de impacto medio	6,7
Proyectos en marcha	5
Estudios Clínicos en marcha	10
Tesis dirigidas	0

Se trata de un grupo de investigación activo con conexiones estables con grupos del entorno, a nivel autonómico y nacional. Su intención es relacionar los conocimientos clínicos y básicos en una orientación útil para los pacientes y para la evaluación de los servicios sanitarios.

Líneas de investigación:

- Células tumorales circulantes y diversas.
- Dieta, ejercicio físico y cáncer.
- Evaluación de resultados en Cáncer.
- Modificación de respuesta mediante Células Mesenquimales.
- Radiocirugía en dosis única y fraccionada.
- Radioterapia con esquemas modificados (mama, pulmón, y otros).
- Variabilidad en la práctica Oncológica (radioterapia).

Redes colaborativas:

1. Grupo PAIDI
2. CA17118 - Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
4. Terapias avanzadas.
5. Tecnología médica y dispositivos.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 50%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
EXPOSITO HERNANDEZ, JOSE	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
SERRANO FERNANDEZ, MARIA JOSE	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
ALCAZAR NAVARRETE, BERNARDINO	INVESTIGADOR	R2
DEL MORAL AVILA, ROSARIO	INVESTIGADOR	R3
GARRIDO NAVAS, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR	R2
GUERRERO TEJADA, ROSARIO	INVESTIGADOR	R2
LORENTE ACOSTA, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR	R4
MARTINEZ LOPEZ-UNICA, ANTONIO	INVESTIGADOR	R1
ORTEGA SANCHEZ, FRANCISCO GABRIEL	INVESTIGADOR	R2
PUCHE SANZ, IGNACIO	INVESTIGADOR	R2
TOVAR MARTIN, MARIA ISABEL	INVESTIGADOR	R2
VILLANUEVA MAS, FERNANDO	INVESTIGADOR	R1
ZURITA HERRERA, MERCEDES	INVESTIGADOR	R1
AZNAR PERALTA, INES	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER

Investigador Responsable: Francisco Ruiz-Cabello Osuna

Co-Investigador Responsable: José Manuel Cózar Olmo

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	2
Artículos Totales publicados	12
Factor de impacto total	120,2
Factor de impacto medio	10,0
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	2
Tesis dirigidas	2

El grupo está involucrado en el análisis de la respuesta inmunitaria en el cáncer, el papel de los leucocitos infiltrantes y las características inmunofenotípicas de las células tumorales. El grupo de investigación ha identificado los principales mecanismos de escape que utilizan los tumores (cáncer renal, vejiga, próstata y colon) para eludir la respuesta inmunitaria. Particularmente se ha centrado en aquellos

mecanismos que impiden el reconocimiento antigénico por los efectores citotóxicos inmunitarios. Se han evaluado los aspectos más relevantes que estos defectos tienen en diversos protocolos de inmunoterapia y la corrección posible, mediante procedimientos de terapia génica. El grupo colabora con diversos centros europeos y americanos que trabajan en el diseño de vacunas contra el cáncer.

Palabras clave:

Escape Inmunológico del Cáncer, Inmunoterapia, Terapia Génica.

Redes colaborativas:

Grupo PAIDI CTS143 y CTS354

Red Biobancos ISCIII

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 32%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
RUIZ-CABELLO OSUNA, FRANCISCO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
COZAR OLMO, JOSE MANUEL	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
ANDERSON, PER	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
GARCIA LORA, ANGEL MIGUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
GUTIERREZ BAUTISTA, JUAN FRANCISCO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
APTSIAURI, NATALIA	INVESTIGADOR	R3
BERNAL SANCHEZ, MONICA	INVESTIGADOR	R2
GIL JULIO, HERNANI	INVESTIGADOR	
JIMENEZ GAMIZ, PILAR	INVESTIGADOR	R3
OLIVARES DURAN, MARIA JOSE	INVESTIGADOR	
PEREA GARCIA, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ RUIZ, TERESA	INVESTIGADOR	R2
ROMERO NOGUERA, JOSE MARIA	INVESTIGADOR	R2
VAZQUEZ ALONSO, FERNANDO	INVESTIGADOR	R2
VICENTE PRADOS, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR	R2
VILCHEZ GUTIERREZ, JOSE RAMON	INVESTIGADOR	
RODRIGUEZ NICOLAS, ANTONIO	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ MARTIN, ANA BELEN	TECNICO DE APOYO	
SANZ SERRANO, VERONICA	TECNICO DE APOYO	

A09-GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR

Investigadora Responsable: M.ª Esther Fárez Vidal

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	2
Artículos Totales publicados	6
Factor de impacto total	28,8
Factor de impacto medio	4,8
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	0

El Grupo A-09 del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, está centrado en oncología molecular, en el estudio de las bases moleculares y perfiles de expresión génica en cáncer. En nuestro grupo pretendemos el estudio genético de los tumores, en concreto estamos centrados en cáncer de pulmón. La comprensión de las características genéticas y de la biología del tumor es importante porque puede permitir

encontrar genes alterados y proteínas alteradas en tipos tumorales específicos que puedan ser utilizados como biomarcadores y dianas para el desarrollo de nuevas terapias del que se puedan beneficiar los pacientes de cáncer de pulmón. Por otro lado, el grupo de investigación está también enfocado hacia el estudio de nuevos compuestos farmacológicos con actividad antitumoral dirigidos frente a nuevas dianas terapéuticas.

Palabras clave:

Cáncer de pulmón de células no pequeñas; Adenocarcinoma; Cáncer escamoso de pulmón; Biomarcadores; Dianas terapéuticas; Fármacos antitumorales.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
6. Medicina personalizada.

Mujeres en el grupo 60%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
FAREZ VIDAL, MARIA ESTHER	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
GOMEZ LLORENTE, MARIA AMELIA	INVESTIGADOR	R3
MARTINEZ BUENO, MANUEL	INVESTIGADOR	R3
SANCHEZ-PALENCIA RAMOS, ABEL	INVESTIGADOR	R2
TESO PEREZ, CLAUDIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

A11-FISICA MEDICA

Investigador Responsable: Damián Guirado Llorente

Co-Investigadora Responsable: Marta Anguiano Millan

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	5
Artículos Totales publicados	8
Factor de impacto total	28,5
Factor de impacto medio	4,1
Proyectos en marcha	2
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	1

El grupo está formado por físicos e ingenieros que trabajan en el ámbito clínico (radiofísicos hospitalarios) y universitario (profesores Titulares y catedráticos de universidad), y que tienen como principal objetivo la aplicación clínica de los resultados obtenidos en su labor investigadora; particularmente en el área de la oncología. Así, las principales líneas de investigación del grupo son la dosimetría en radioterapia, el desarrollo y aplicación de equipos de medida de la radiación (en radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico) y la simulación computacional, mediante métodos Monte Carlo, aplicada a problemas clínicos relevantes, como el cribado del cáncer de mama y la radioterapia fraccionada, y a problemas básicos en el ámbito de la radiobiología.

Líneas de investigación:

- Control de calidad, metrología e instrumentación en radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico.
- Dosimetría física y clínica en radioterapia.
- Radiobiología.
- Simulación de programas de cribado del cáncer.

Palabras clave:

Dosimetría, metrología, radioterapia, radiobiología, control de calidad, cribado del cáncer.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
5. Tecnología médica y dispositivos.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 17%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
GUIRADO LLORENTE, DAMIAN	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
ANGUIANO MILLAN, MARTA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
ALMANSA LOPEZ, JULIO	INVESTIGADOR	R1
BURGOS TRUJILLO, DIEGO	INVESTIGADOR	
CARVAJAL RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR	R3
FORASTERO RODRIGUEZ, CRISTINA	INVESTIGADOR	
GUERRERO ALCALDE, RAFAEL	INVESTIGADOR	R1
LALLENA ROJO, ANTONIO MIGUEL	INVESTIGADOR	R4
DE LA TORRE GONZALEZ, JUAN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
JIMENEZ MELGUIZO, MIGUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	
PUERTA MEJIAS, DANIEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ROMAN RAYA, JUAN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA

Investigadora Responsable: Joaquina Martínez Galán

Co-Investigadora Responsable: Raquel Luque Caro

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	0
Artículos Totales publicados	9
Factor de impacto total	41,9
Factor de impacto medio	4,7
Proyectos en marcha	2
Estudios Clínicos en marcha	68
Tesis dirigidas	1

Grupo de investigación integrado por oncólogos médicos, biólogos, farmacéutico y psicooncóloga que tienen como principal objetivo estudiar mecanismos de resistencia, así como identificar factores pronósticos y predictivos de respuesta a los tratamientos oncológicos aplicados que puedan ayudar a establecer tratamientos personalizados minimizando la toxicidad secundaria que se deriva de los mismos. Para ello fundamentalmente se

realizan estudio mediante microarrays de genes predictores de respuesta y supervivencia, estudios de genes de resistencia a QT y estudio del perfil de metilación como biomarcador y factor pronóstico en cáncer.

Líneas de investigación:

- Mecanismos de resistencia a tratamientos oncológicos.
- Identificar factores pronósticos y predictivos de respuesta.
- Estudiar perfil de metilación y su papel como biomarcador pronóstico y predictivo en cáncer.

Redes colaborativas:

1. PAIDI CTS514

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
6. Medicina personalizada.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 73%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MARTINEZ GALAN, JOAQUINA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
LUQUE CARO, RAQUEL	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
TORRES PERALES, CAROLINA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
CARRASCOSA DE LA BLANCA, JOSE PEDRO	INVESTIGADOR	R2
CONDE HERRERO, VERONICA	INVESTIGADOR	R1
DELGADO PEREZ, JUAN RAMON	INVESTIGADOR	R1
GARCIA GARCIA, JAVIER	INVESTIGADOR	R1
GONZALEZ FLORES, ENCARNA	INVESTIGADOR	R2
MAZA SERRANO, ELIZABETH	INVESTIGADOR	
PADILLA VICO, MARIA	INVESTIGADOR	
PERALES ROMERO, SONIA	INVESTIGADOR	R2
REAL LUNA, PEDRO JOSE	INVESTIGADOR	R3
RUIZ VOZMEDIANO, JULIA	INVESTIGADOR	R2
SANCHEZ TORO, CARMEN	INVESTIGADOR	
VALDIVIA BAUTISTA, JAVIER	INVESTIGADOR	R1
ALBA TORRES, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
AVALOS MARFIL, RAFAEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CASTILLO PORTELLANO, LUCIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	
OCHOA VALLEJO, LUCIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	
GARRIDO PEREZ, ROSA MARIA	TECNICO DE APOYO	
GUTIERREZ PASTOR, PILAR	TECNICO DE APOYO	
RODRIGUEZ GONZALEZ, ISABEL	TECNICO DE APOYO	R2

A15-ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA

Investigador Responsable: Nicolás Olea Serrano

Co-Investigadora Responsable: Mariana Fátima Fernández Cabrera

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	24
Artículos Totales publicados	42
Factor de impacto total	308,7
Factor de impacto medio	7,9
Proyectos en marcha	5
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	8

Se trata de un grupo multidisciplinar integrado por médicos clínicos, fisioterapeutas, biólogos, químicos y ambientalistas que unen sus esfuerzos en el estudio de las causas ambientales de enfermedades comunes y en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades tumorales. La participación en el CIBER de Epidemiología y Salud Pública, (Área de Epidemiología Laboral y ambiental), la Red Infancia y Medioambiente (INMA), la red Europea de Biomonitorización de la Exposición ambiental (HBM4EU), la Plataforma de Biobancos y la colaboración en los estudios MCC-Spain, EPIC-España y Proyecto de Excelencia del ibs.GRANADA, orientan sobre los objetivos del grupo.

Líneas de investigación:

- Epidemiología ambiental.
- Factores de riesgo en enfermedades crónicas.
- Diagnóstico radiológico.
- Radiobiología tumoral.
- Tratamientos oncológicos.
- Medicina personalizada.

Redes colaborativas:

1. PAIDI CTS 206 ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA
2. CIBERESP
3. RED INMA
4. RED EUROPEA HBM4EU-HUMAN BIOMONITORING
5. PLATAFORMA DE BIOBANCOS

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
4. Terapias avanzadas.
5. Tecnología médica y dispositivos.
6. Medicina personalizada.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 58%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
OLEA SERRANO, NICOLAS	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
FERNANDEZ CABRERA, MARIANA FATIMA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
ARTACHO CORDON, FRANCISCO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R2
FREIRE WARDEN, CARMEN	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
MUSTIELES MIRALLES, VICENTE	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
VELA SORIA, FERNANDO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
ARANDA HARO, MANUEL	INVESTIGADOR	R2
BECERRA GARCIA, DIEGO	INVESTIGADOR	R2
HERAS GONZALEZ, LETICIA	INVESTIGADOR	R2
IRIBARNE DURAN, LUZ MARIA	INVESTIGADOR	R1
MARISCAL ARCAS, MIGUEL	INVESTIGADOR	R3
MARTIN RODRIGUEZ, JOSE LUIS	INVESTIGADOR	R2
NUÑEZ TORRES, MARIA ISABEL	INVESTIGADOR	R4
SALAMANCA FERNANDEZ, ELENA	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SUAREZ GONZALEZ, BEATRIZ	INVESTIGADOR	R2
TORNE POYATOS, PABLO	INVESTIGADOR	R3
VILLALOBOS TORRES, MERCEDES	INVESTIGADOR	R2
DE HARO ROMERO, MARIA TERESA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ESPIN MORENO, LYDIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
OLIVAS MARTINEZ, ALICIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PEINADO RODRIGUEZ, FRANCISCO MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
POVEDANO JIMENEZ, MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	
REINA PEREZ, IRIS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R2
RODRIGUEZ CARRILLO, ANDREA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R2

A17-EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Investigadora Responsable: María José Sánchez Pérez

Co-Investigador Responsable: Miguel Rodríguez Barranco

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	17
Artículos Totales publicados	78
Factor de impacto total	524,8
Factor de impacto medio	6,8
Proyectos en marcha	6
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	1

El grupo se creó en el marco del Registro de Cáncer de Granada, cuya actividad comenzó en 1985. Incluye investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y del CIBERESP con una amplia formación y experiencia en diferentes áreas: oncología, epidemiología del cáncer, estadística, economía de la salud, epidemiología ambiental, salud pública, antropología y psicología. Los investigadores e investigadoras han participado en

proyectos de investigación multicéntricos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la etiología, la atención médica y la supervivencia de los pacientes con cáncer, la epidemiología ambiental y la economía de la salud. Uno de los proyectos de investigación más relevantes del grupo es el European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), una cohorte multicéntrica que comenzó en 1992, con la participación de 521.000 personas en 10 países europeos. Su objetivo es analizar la relación entre la nutrición, el estilo de vida y los factores ambientales y la incidencia del cáncer y otras enfermedades crónicas (<http://epic.iarc.fr/>). Durante los últimos 5 años (2014-2019) los investigadores e investigadoras del grupo han liderado y coordinado como IP 18 proyectos, de los cuales 8 son internacionales, 6 nacionales, y 4 autonómicos. Algunos de los proyectos de investigación multicéntricos y europeos de relevancia incluyen un proyecto de excelencia INTERCIBER, RARECARE, EPIC-CVD, EURO CARE, CONCORD, JARC, IMPACT-HTA, MAPPING y ADVANCE-HTA.

Líneas de investigación:

- Registros de cáncer de base poblacional y epidemiología descriptiva del cáncer.
- Nutrición y cáncer.
- Factores de riesgo en cáncer y otras enfermedades crónicas (diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad inflamatoria intestinal, ...).
- Resultados de salud, uso de servicios de salud y variabilidad de la práctica clínica en pacientes con cáncer.
- Vigilancia epidemiológica, control de cáncer y desigualdades socioeconómicas.
- Exposiciones ambientales y riesgo de cáncer.
- Economía de la salud.
- Distribución geográfica del cáncer y análisis espacial de riesgo.

Palabras clave:

Epidemiología del cáncer, estudios de base poblacional, factores de riesgo, enfermedades crónicas, nutrición, estilo de vida, comorbilidad, desigualdades socioeconómicas, epidemiología ambiental, economía de la salud, análisis espacial.

Redes colaborativas:

1. Grupo PAIDI de la EASP (CTS-177).
2. Grupo 34 (CB06/02/0023) del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
3. Unidad Científica de Excelencia en Cerebro, Comportamiento y Salud (SC2), de la Universidad de Granada.
4. Grupo SSPA EPINOTRANS-18 de Epidemiología.
5. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).
6. European Network of Cancer Registries (ENCR).
7. International Agency for Reserach on Cancer (IARC).
8. International Association of Cancer Registries (IACR).
9. CA15105 - European Medicines Shortages Research Network - addressing supply problems to patients (Medicines Shortages).
10. CA19132 - European Network to Advance Best practices & technoLOGY on medication adherence.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
6. Medicina personalizada.

Colaboración intramural:

AREAS
 A - ONCOLOGÍA
 MP - MEDICINA DE PRECISION
 E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
 TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 47%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SANCHEZ PEREZ, MARIA JOSE	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
RODRIGUEZ BARRANCO, MIGUEL	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
ESPIN BALBINO, JAIME	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
GARCIA TORRECILLAS, JUAN MANUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
ESPACIROVA , ZUZANA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
PETROVA , DAFINA GEORGIEVA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
MARTIN DE LOS REYES, LUIS MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
MARTIN OLMEDO, PIEDAD	INVESTIGADOR	R3
MOLINA MONTES, MARIA ESTHER	INVESTIGADOR	R3
GRACIA MARCO, LUIS ANDRES	INVESTIGADOR EMERGENTE	R2
ALCALA SANTIAGO , ANGELA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
CASQUERO SANCHEZ, JAVIER	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
FERNANDEZ MARTINEZ, NICOLAS FRANCISCO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GALVEZ NAVAS, JOSE MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
REDONDO SANCHEZ, DANIEL	TECNICO DE APOYO	R1

Ae21-EPIGENETICA EN ENVEJECIMIENTO Y CÁNCER (Emergente)

Investigador Responsable: David Landeira Frías

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	1
Artículos Totales publicados	2
Factor de impacto total	25,6
Factor de impacto medio	12,8
Proyectos en marcha	5
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Estudiamos el papel de la heterogeneidad epigenética en la biología de las células madre y cáncer.

Líneas de investigación:

- Proteínas Polycomb durante el desarrollo y en cáncer.
- Ritmos circadianos durante el desarrollo y en cáncer.
- Uso de técnicas ómicas para el estudio del cáncer de pulmón.
- Aplicación de técnicas ómicas en diagnóstico prenatal.

Palabras clave:

cromatina, cáncer, ritmo circadiano, genómica, epigenética, transcriptómica, célula madre, biopsia líquida, diagnóstico prenatal.

Redes colaborativas:

CA18127 - International Nucleome Consortium

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
6. Medicina personalizada.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 56%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LANDEIRA FRIAS, DAVID	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
LOPEZ ONIEVA, LOURDES	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
ALCAZAR FABRA, MARIA	INVESTIGADOR	R2
BAYARRI LARA, CLARA ISABEL	INVESTIGADOR	R2
BELMONTE RECHE, EFRES	INVESTIGADOR	R2
SANCHEZ POZO, ANTONIO	INVESTIGADOR	R4
CONDE LOPEZ, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ESPINOSA MARTINEZ, MENCIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
FERNANDEZ RENGEL, IVAN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GALLARDO DE LOS REYES, AMADOR	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GOMEZ ASENJO, HELENA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LANDIVAR VARAS, XAVIER FRANCISCO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLINA SANCHEZ, ALDARA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOYANO RODRIGUEZ, MARIA JOSE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SERRANO PRADOS, ANDREA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
XIE, JIAJUN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

Ae22-GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES (Emergente)

Investigadora Responsable: Marta Cuadros Celorrio

Co-Investigador Responsable: Pedro Medina Vico

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	3
Artículos Totales publicados	6
Factor de impacto total	87,5
Factor de impacto medio	14,6
Proyectos en marcha	4
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	2

El grupo de investigación multidisciplinar "GENÉTICA DEL CÁNCER, BIOMARCADORES Y TERAPIAS EXPERIMENTALES" tiene como objetivo principal identificar nuevos biomarcadores para la mejora del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer, a través del estudio de nuevos mecanismos de la regulación génica, que se han demostrado importantes para el desarrollo tumoral, y que están actualmente en la frontera

del conocimiento; entre los que se encuentran: Los complejos remodeladores de cromatina, y los ARN no codificantes. Nuestro grupo pretende trasladar los hallazgos moleculares a la práctica clínica diaria, para hacer esto posible, nuestro grupo de multidisciplinar de investigación utiliza tecnologías de última generación trabajando con muestras de pacientes, repositorios públicos de datos genómicos, líneas celulares y modelos pre-clínicos in vivo para validar el papel de los nuevos biomarcadores en cáncer.

Líneas de investigación:

- Identificación de nuevos biomarcadores moleculares para la mejora del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer.
- Regulación de la expresión génica en cáncer a través del estudio del complejo SWI/SNF y sus interacciones con miARNs, lncRNAs y DNA.

Palabras clave:

Cáncer, Biomarcadores, Bioinformática, ARNs no codificantes, SWI/SNF, miRNAs, lncRNAs

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 54%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CUADROS CELORRIO, MARTA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
MEDINA VICO, PEDRO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
BALIÑAS GAVIRA, CARLOS	INVESTIGADOR	R2
MATIA GONZALEZ, ANA MARIA	INVESTIGADOR	R3
QUERO VALENZUELA, FLORENCIO	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ LARA, ISABEL	INVESTIGADOR	R2
SEGURA JIMENEZ, INMACULADA	INVESTIGADOR	R2
ALVAREZ PEREZ, JUAN CARLOS	INVESTIGADOR EMERGENTE	R2
ANDRADES DELGADO, ALVARO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ARENAS MOLINA, ALBERTO MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
BENITEZ CASTOS, MARIA SOLEDAD	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GAMIZ MOLINA, ANA BELEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PEINADO FERNANDEZ, PAOLA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

Ae23-ONCOLOGIA TRASLACIONAL E INTEGRATIVA (Emergente)

Investigadora Responsable: Isabel Blancas López-Barajas

Co-Investigador Responsable: Sergio Granados Principal

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	3
Artículos Totales publicados	12
Factor de impacto total	104,9
Factor de impacto medio	9,5
Proyectos en marcha	3
Estudios Clínicos en marcha	51
Tesis dirigidas	0

El grupo lleva a cabo tareas de investigación oncológica clínica, traslacional e integrativa con el objetivo principal de facilitar la transición de la investigación básica en aplicaciones clínicas que redunden en beneficio de la salud. Esta medicina traslacional está dirigida a amortizar en beneficio económico y médico el esfuerzo dedicado a la investigación básica.

Líneas de investigación:

- Oncología Traslacional.
- Oncología Integrativa.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 75%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
BLANCAS LOPEZ-BARAJAS, MARIA ISABEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
GRANADOS PRINCIPAL, SERGIO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
CALAHORRA GARCIA-MORENO, JESUS	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
GRIÑAN LISON, CARMEN	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
ALVAREZ SANCHEZ, RAQUEL	INVESTIGADOR	
DE REYES LARTATEGUI, SATURNINO	INVESTIGADOR	
FERNADEZ GUERRERO, NOELIA	INVESTIGADOR	
GALLART ARAGON, TANIA	INVESTIGADOR	R2
GOMEZ ALVAREZ, CRISTINA	INVESTIGADOR	
LEGEREN ALVAREZ, MARTA	INVESTIGADOR	
LUCENA GONZALEZ, MARIA JESUS	INVESTIGADOR	
MOYA SANCHEZ, ELENA	INVESTIGADOR	
PRIETO PRIETO, CRISTINA	INVESTIGADOR	
RODRIGUEZ GOMEZ, PATRICIA MARIA	INVESTIGADOR	
RODRIGUEZ GONZALEZ, CARLOS JOSE	INVESTIGADOR	
BLAYA CANOVAS, JOSE LUCAS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
JERVIZ GUIA, VANESSA GABRIELA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LOPEZ TEJADA, ARACELI	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
NAVARRO OCON, ALBA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
REDONDO SANCHEZ, SANDRA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SEQUERO LOPEZ, SILVIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SEVILLANO TRIPERO, ALBERTO RAFAEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
CAMPOS CAMPOS, LAURA	TECNICO DE APOYO	
PADIAL SANCHEZ, MARIA FELISA	TECNICO DE APOYO	

ÁREA E: GRUPOS DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA

E03-FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA

Investigador Responsable: María Encarnación Aguilar Ferrándiz

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	6
Artículos Totales publicados	8
Factor de impacto total	24,3
Factor de impacto medio	3,0
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Es un grupo de carácter multidisciplinar cuyo objetivo principal es el estudio de los procesos de dolor crónico, alteraciones musculoesqueléticas, vasculares y funcionales implicadas en diversas patologías que generan altos niveles de dependencia y discapacidad a nivel poblacional. En concreto, el principal foco de interés se circunscribe en la evaluación de la efectividad de distintos tratamientos Fisioterapéuticos para la

mejora del dolor, la calidad de vida y la repercusión funcional de poblaciones con patología crónica.

Líneas de investigación:

- Neurociencias y Dolor en Fisioterapia.
- Alteraciones Vasculares Periféricas: Evaluación y tratamiento en fisioterapia.
- Fisioterapia en dolor lumbar crónico inespecífico.
- Procesamiento del dolor, alteraciones funcionales y biomarcadores inflamatorios en Fibromialgia.

Palabras clave:

Dolor Crónico; Fisioterapia; Alteraciones vasculares; Neurociencias; Funcionalidad.

Redes colaborativas:

1. Grupo PAIDI CTS-526 Fisioterapia y Atención Primaria.

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 75%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
AGUILAR FERRANDIZ, MARIA ENCARNACION	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
CASAS BARRAGAN, ANTONIO	INVESTIGADOR	R2
GARCIA RIOS, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR	R3
MOLINA ORTEGA, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR	R2
RUS MARTINEZ, MARIA DEL ALMA	INVESTIGADOR	R2
TAPIA HARO, ROSA MARIA	INVESTIGADOR	R2
ALMAGRO CESPEDES, ISABEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
CERON LORENTE, LAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
EL MANSOURI YACHOU, JAMAL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GARCIA PINTOR, BEATRIZ	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TOLEDANO MORENO, SONIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
VILLAVERDE RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

E04-SALUD PUBLICA DENTAL

Investigador Responsable: Manuel Bravo Pérez

Grupo creado en 2001, con profesores de la facultad de odontología de granada y dentistas de atención primaria, no solo de la Universidad de Granada, sino también de Málaga y Salamanca.

Líneas de investigación:

- Demanda de asistencia odontológica.
- Burn-out en Odontología.
- Evaluación de la eficacia de medidas preventivas en Odontología.
- Evaluación económica en Odontología.

Palabras clave:

Salud Pública Dental, Epidemiología Oral, Estadística Dental.

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 73%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
BRAVO PEREZ, MANUEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
BRAVO PEREZ, JOSE JAVIER	INVESTIGADOR	
DE LA HOZ MARIN, MARIA DOLORES	INVESTIGADOR	
FERNANDEZ ALONSO, MARIA BEGOÑA	INVESTIGADOR	R2
FORNIELES RUBIO, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR	R2
GARCIA-TORRES ENTRALA, MARIA DEL MAR	INVESTIGADOR	R3
HITA IGLESIAS, CRISTINA	INVESTIGADOR	R2
MOYA MOLINA, FLORIANA	INVESTIGADOR	R2
MUÑOZ SOTO, ESTHER	INVESTIGADOR	R2
PRADOS ATIENZA, BELEN	INVESTIGADOR	R2
ROSEL GALLARDO, EVA MARIA	INVESTIGADOR	R2

E05-PSIQUIATRIA BIOAMBIENTAL

Investigador Responsable: Jorge A. Cervilla Ballesteros

Co-Investigadora Responsable: Blanca Gutiérrez Martínez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	4
Artículos Totales publicados	8
Factor de impacto total	58,2
Factor de impacto medio	7,3
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	2

El Grupo de Psiquiatría Bio-Ambiental está formado por un conjunto de investigadores clínicos (psiquiatría, neurorradiología) y básicos (biología). El objetivo de nuestra actividad es la identificación de determinantes de los trastornos mentales con el objetivo de idear intervenciones que mejoren la calidad de vida de pacientes con trastorno mental. Nuestros terrenos son la predicción del trastorno mental, el diagnóstico premórbido y preciso de trastorno mental, la identificación de marcadores bio-ambientales y la personalización de los tratamientos. También trabajamos con trastornos específicos como el Trastorno Delirante, el TOC, la depresión los trastornos de personalidad.

Líneas de investigación:

- Epidemiología del Trastorno Mental.
- Interacción Genético-Ambiental en Psiquiatría.
- Ejercicio y Obesidad en Salud Mental.
- Diagnóstico y Tratamiento de Paranoia.
- Diagnóstico y Tratamiento de TOC.
- Psico-Farmacología Genética.

Palabras clave:

Delusional Disorder, Psychiatric Epidemiology, Risk Factors, GxE Interactions, Genetics.

Redes colaborativas:

1. Grupo CTS322

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.
6. Medicina personalizada.
7. Medicina predictiva.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS	
●	A - ONCOLOGIA
●	MP - MEDICINA DE PRECISION
●	E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
●	TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 67%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CERVILLA BALLESTEROS, JORGE ANTONIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
GUTIERREZ MARTINEZ, BLANCA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
RIVERA SANCHEZ, MARGARITA	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
LOPEZ ISAC, ELENA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
ROVIRA LORENTE, PAULA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
GONZALEZ DOMENECH, PABLO JOSE	INVESTIGADOR	R2
MOLINA RIVAS, ESTHER	INVESTIGADOR	R2
MUÑOZ NEGRO, JOSE EDUARDO	INVESTIGADOR	R2
CARRILLO DE ALBORNOZ CALAHORRO, CARMEN MAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GUERRERO JIMENEZ, MARGARITA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PEREZ GUTIERREZ, ANA MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ZARZA REBOLLO, JUAN ANTONIO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

E06-GENERO, SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Investigadora Responsable: M.^ª del Mar García Calvente

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	1
Artículos Totales publicados	10
Factor de impacto total	26,5
Factor de impacto medio	2,7
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

El grupo de investigación está formado por siete profesionales con una trayectoria investigadora común. Todos ellos realizan labores de investigación, además de docencia y consultoría, en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Este grupo viene desarrollando desde hace años una trayectoria conjunta centrada en la investigación de las relaciones entre el género y otros determinantes sociales (clase social, etnia y país de

origen, edad) con la salud y la atención sanitaria. El equipo posee una amplia experiencia de trabajo en temas de género, ciencias sociales y de la salud y en metodología de investigación en estas áreas, y acumula una extensa trayectoria investigadora, docente y de consultoría en Salud Pública y Servicios de Salud, cuyo impacto sobre el sistema sanitario ha sido importante, no sólo a nivel autonómico, sino también nacional e internacional. Nuestro interés por influir de manera muy directa en la práctica profesional ha motivado que la difusión de los resultados de investigación se haya realizado, no sólo a través de publicaciones científicas en revistas de impacto, sino también de la producción de guías, libros y capítulos de libros y, de forma muy relevante, mediante la incorporación a nuestra labor docente y consultora de los resultados de años de investigación. Diversas investigadoras del equipo han formado parte de la Red de Investigación en Salud y Género (RISG) y de la Red de Centros de Investigación en Epidemiología y Salud Pública (RECPS) financiadas por el Instituto Carlos III, y actualmente forman parte del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) de la misma institución. Actualmente, varios miembros pertenecen al CIBERESP, y todos forman parte del Grupo PAIDI sobre Investigación en Salud Pública y Servicios Sanitarios.

Líneas de investigación:

- Desigualdades en salud relacionadas con género y otros determinantes sociales de la salud.
- Cuidados informales de salud y su impacto en salud y en desigualdades de género.
- Generación y análisis de indicadores y estadísticas de salud con enfoque de género.
- Salud de las mujeres y género.
- Relaciones entre los determinantes sociales y la atención sanitaria, en especial: sesgos de género en la investigación en salud; sesgos de género en la atención sanitaria; atención sanitaria a personas inmigradas y a grupos vulnerables.
- Desarrollo de metodologías de investigación en salud sensibles al género y otros determinantes sociales de la salud.

Redes colaborativas:

1. CIBERESP: Varios miembros del grupo.
2. GRUPO PAIDI CTS 177 INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD.

Programas de Investigación en los que participa:

- 3. Epidemiología y Salud pública.
- 8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 100%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
GARCIA CALVENTE, MARIA DEL MAR	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
DEL RIO LOZANO, MARIA	INVESTIGADOR	R2
GARCIA MOCHON, LETICIA	INVESTIGADOR	R2
GONZALO JIMENEZ, ELENA	INVESTIGADOR	
MAROTO NAVARRO, GRACIA	INVESTIGADOR	R2
RUIZ AZAROLA, AINHOA	INVESTIGADOR	R2

E07-INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL E INFANCIA

Investigadora Responsable: Marina Lacasaña Navarro

Co-Investigador Responsable: Antonio Francisco Hernández Jerez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	15
Artículos Totales publicados	30
Factor de impacto total	165,3
Factor de impacto medio	5,5
Proyectos en marcha	2
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	3

El Grupo de Investigación está formado por un equipo multidisciplinar integrado por personal investigador vinculado a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), a la Universidad de Granada (UGR) y al CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Este es un grupo consolidado liderado por la Dr Marina Lacasaña Navarro cuya actividad investigadora se enfoca en el área de la epidemiología ambiental y molecular, con objeto

de estudiar interacciones complejas entre el medio ambiente, marcadores bioquímicos y el genoma / epigenoma en la contribución a las enfermedades humanas, especialmente durante la etapa prenatal e infantil. Asimismo, El grupo de investigación ha estado involucrado desde sus inicios en estudios de Biomonitorización Humana de compuestos químicos ambientales tales como plaguicidas no persistentes (organofosforados, carbamatos, piretroides y neonicotinoides), compuestos clorados (plaguicidas organoclorados, bifenilos policlorados), retardantes de llama organofosforados, metales pesados y arsénico, entre otros, tanto en población infantil como adulta en diferentes países de Latinoamérica y Europa, con objeto de caracterizar los niveles de exposición de la población e identificar fuentes de exposición y determinantes sociales y ambientales asociados con dichas exposiciones.

Líneas de investigación:

- El origen temprano de la salud y la enfermedad (Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD).
- Epi/genética ambiental, salud reproductiva y desarrollo infantil.
- Exposición humana a contaminantes químicos ambientales, análisis de predictores de la exposición y efectos en salud.
- Promoción y protección de la salud infantil.

Palabras clave:

Contaminantes químicos persistentes y no persistentes, epidemiología ambiental y molecular, disruptores endocrinos, salud reproductiva, salud infantil, promoción de la salud, interacción gen-ambiente.

Redes colaborativas:

- 1.- Ciber de Epidemiología y Salud Pública.
- 2.- Grupo PAIDI CTS177.
3. Consorcio PACE (Pregnancy and Childhood Epigenetics).
4. European HBM Platform (HBM4EU).

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.

Colaboración intramural:

- AREAS**
- A - ONCOLOGIA
 - MP - MEDICINA DE PRECISION
 - E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
 - TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 67%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LACASAÑA NAVARRO, MARINA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
HERNANDEZ JEREZ, ANTONIO FRANCISCO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
LOPEZ FLORES, INMACULADA	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
RUFIAN HENARES, JOSE ANGEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
GOMEZ MARTIN, ANTONIO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
GONZALEZ ALZAGA, BEATRIZ	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
HERNAN GARCIA, MARIANO	INVESTIGADOR	R3
PEREZ BURILLO, SERGIO	INVESTIGADOR	R2
ROMERO MOLINA, DESIREE	INVESTIGADOR	R2
CERVERA MATA, ANA GLORIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GARCIA CORTES, HELENA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GIMENEZ ASENSIO, MARIA JOSE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LOPEZ MALDONADO, ALICIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLINO, SILVIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
NAVAJAS PORRAS, BEATRIZ	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

E08-SALUD PARTICIPATIVA

Investigador Responsable: Joan Carles March Cerdá

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	7
Artículos Totales publicados	12
Factor de impacto total	28,0
Factor de impacto medio	4,0
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Grupo compuesto por profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y de la Universidad de Granada que forman parte del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y, trabajan en el campo de las desigualdades, la eficiencia y la comunicación, grupos de riesgo (como inmigrantes) y salud ambiental y laboral.

Líneas de investigación:

- Epidemiología descriptiva y factores de riesgo en cáncer.
- Aspectos asistenciales y evaluación de resultados en salud en los enfermos oncológicos.

Palabras clave:

Ciudadanía, Expectativas, Desigualdades, Salud Laboral, Ética, Muerte, Voluntades Anticipadas, Clima Emocional, Comunicación, Eficiencia, Equidad.

Redes colaborativas:

- 1.- Ciber de Epidemiología y Salud Pública.

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 81%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MARCH CERDA, JOAN CARLES	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
SANCHEZ VILLEGAS, PABLO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R1
SUESS SCHWEND, AMETS	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
BONO DEL TRIGO, AGUILA	INVESTIGADOR	
DANET DANET, ALINA	INVESTIGADOR	R2
ESCUDERO CARRETERO, MARIA JOSE	INVESTIGADOR	R3
ESCUDERO ESPINOSA, MARIA CECILIA	INVESTIGADOR	
GOMEZ MARTINEZ, MARIA EUGENIA	INVESTIGADOR	R1
LOPEZ DEL AMO GONZALEZ, MARIA DEL PUERTO	INVESTIGADOR	R3
MARTIN BARATO, AMELIA	INVESTIGADOR	R1
MARTIN MARTIN, JOSE JESUS	INVESTIGADOR	R3
MATEO RODRIGUEZ, INMACULADA	INVESTIGADOR	R2
PRIETO RODRIGUEZ, MARIA ANGELES	INVESTIGADOR	R2
BALLESTEROS ARJONA, VIRGINIA	TECNICO DE APOYO	R1
CRUZ PIQUERAS, MARIA TERESA	TECNICO DE APOYO	R1
GARCIA ROMERA, INMACULADA	TECNICO DE APOYO	
GARCIA TOYOS, NOELIA	TECNICO DE APOYO	R1
LUQUE MARTIN, NURIA	TECNICO DE APOYO	R1
PEREZ CORRAL, OLIVIA	TECNICO DE APOYO	
RUIZ ROMAN, PALOMA	TECNICO DE APOYO	R1
TAMAYO VELAZQUEZ, MARIA ISABEL	TECNICO DE APOYO	R2

E09-SALUD Y GENERO

Investigadora Responsable: Isabel Ruiz Pérez

Co-Investigadora Responsable: Clara Bermúdez Tamayo

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	11
Artículos Totales publicados	16
Factor de impacto total	60,4
Factor de impacto medio	4,0
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Estudiar las Desigualdades sociales en Salud en diferentes problemas de salud atendiendo a desigualdades por género, clase, etnia y/o territorio. Análisis de la eficiencia y variabilidad de la práctica clínica. Síntesis y transferencia del conocimiento científico. Estudiar la VG como problema de Salud Pública en diferentes subgrupos poblacionales.

Líneas de investigación:

- Desigualdades de Salud.
- Síntesis de la Evidencia.
- Violencia de Género.
- Economía de la Salud.

Palabras clave:

Desigualdades, violencia, economía.

Redes colaborativas:

1. Coordinación del Grupo 50 del CIBERESP

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 50%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
RUIZ PEREZ, ISABEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
BERMUDEZ TAMAYO, CLARA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
OLRY DE LABRY LIMA, ANTONIO	INVESTIGADOR	R3
PASTOR MORENO, GUADALUPE	INVESTIGADOR	R2
HENARES MONTIEL, JESUS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
JIMENEZ PERNETT, JAIME	TECNICO DE APOYO	

E13-ESTUDIO Y CONTROL DE BIOPELÍCULAS ORALES

Investigadora Responsable: María Teresa Arias Moliz

Co-Investigadora Responsable: Pilar Baca García

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	8
Artículos Totales publicados	10
Factor de impacto total	38,3
Factor de impacto medio	3,8
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Nuestro grupo de investigación es un grupo multidisciplinar compuesto por profesores del departamento de estomatología y de microbiología. Los microbiólogos aportan información sobre las técnicas microbiológicas mientras que los odontólogos la pertinencia y aplicación clínica. La investigación que se realiza tiene por tanto una aplicación clínica directa.

Líneas de investigación:

- Estudio de la actividad antimicrobiana de materiales dentales.
- Propiedades de materiales endodónticos.

Palabras clave:

Infección endodóntica, biofilm, soluciones irrigadoras, materiales dentales, cementos selladores.

Redes colaborativas:

TD130 - Improved Protection of Medical Devices Against Infection (iPROMEDI).

CA15124 - A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS).

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 86%

GRUPO	CATEGORIA ibs.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ARIAS MOLIZ, MARIA TERESA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
BACA GARCIA, PILAR	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
FERRER LUQUE, CARMEN MARIA	INVESTIGADOR	R3
JUNCO LAFUENTE, MARIA PILAR	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ ARCHILLA, ALBERTO	INVESTIGADOR	R3
RUIZ LINARES, MATILDE	INVESTIGADOR	R3
SOLANA FERRER, CARMEN MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

E14-MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA

Investigador Responsable: María Rocío Olmedo Requena

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	30
Artículos Totales publicados	74
Factor de impacto total	360,8
Factor de impacto medio	5,6
Proyectos en marcha	5
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	3

Equipo multidisciplinar formado por investigadores con formación en el campo de la epidemiología y la estadística aplicada a las ciencias de la salud. Líneas de investigación muy ligadas a los principales problemas de salud pública actuales en población española: cáncer, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como la epidemiología de las lesiones por tráfico. Investigación centrada en conocer la epidemiología de los problemas de salud de interés y factores asociados desde un punto de vista de la prevención y promoción de la salud. A sus líneas de investigación propias hay que añadir su papel como apoyo metodológico en el diseño y análisis de datos a otros grupos clínicos del IBS-Granada, de la Universidad de Granada u otras instituciones.

Líneas de investigación:

- Epidemiología y prevención de enfermedades no transmisibles.
 - Salud materno infantil y reproductiva.
 - Epidemiología y prevención del cáncer.
 - Epidemiología ambiental.
 - Dieta, estilos de vida y salud.
- Epidemiología de los accidentes de tráfico.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
6. Medicina personalizada.
7. Medicina predictiva.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGÍA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 57%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
OLMEDO REQUENA, MARIA ROCIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
ARREBOLA MORENO, JUAN PEDRO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
BUENO CAVANILLAS, AURORA	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
JIMENEZ MOLEON, JOSE JUAN	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
RIQUELME GALLEGRO, BLANCA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
AMEZCUA PRIETO, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR	R2
BARRIOS RODRIGUEZ, ROCIO	INVESTIGADOR	R2
CANO IBAÑEZ, NAOMI	INVESTIGADOR	R2
ESPIGARES RODRIGUEZ, ELENA	INVESTIGADOR	R3

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
FEMIA MARZO, PEDRO JESUS	INVESTIGADOR	R2
GARCIA MARTIN, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR	R3
JIMENEZ MEJIAS, ELADIO	INVESTIGADOR	R3
LARDELLI CLARET, PABLO	INVESTIGADOR	R4
LOZANO LORCA, MACARENA	INVESTIGADOR	R2
LUNA DEL CASTILLO, JUAN DE DIOS	INVESTIGADOR	R3
MARTINEZ RUIZ, VIRGINIA	INVESTIGADOR	R2
MASSO GUIJARRO, PALOMA	INVESTIGADOR	R3
REQUENA MENDEZ, MARIA DEL PILAR	INVESTIGADOR	R2
ROLDAN NOFUENTES, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR	R3
SALCEDO BELLIDO, INMACULADA	INVESTIGADOR	R2
PEREZ CARRASCOSA, FRANCISCO MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
PEREZ DIAZ, CELIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RIVERA IZQUIERDO, MARIO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

E15-EXPODIET: EXPOSICION ALIMENTARIA A CONTAMINANTES AMBIENTALES

Investigadora Responsable: Ana María Rivas Velasco

Co-Investigador Responsable: Alberto Zafra Gómez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	17
Artículos Totales publicados	27
Factor de impacto total	153,6
Factor de impacto medio	6,1
Proyectos en marcha	4
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	2

El grupo de Nutrición, Dieta y Evaluación de Riesgos se centra en la Investigación de la Exposición Alimentaria a Disruptores Endocrinos y su efecto en enfermedades metabólicas como la obesidad.

Líneas de investigación:

- Estimación de la exposición a disruptores endocrinos en población europea.
- Estudio del efecto de la exposición a disruptores endocrinos en diferentes enfermedades.
- Identificación de genes asociados a las enfermedades hormono-dependientes.
- Estudio del efecto de la exposición a disruptores endocrinos en la microbiota.

Palabras clave:

Disruptor endocrino, Exposición Alimentaria, Obesidad.

Redes colaborativas:

1. AGR-255. Nutrición, Dieta y Evaluación de Riesgos.
2. EUFORA Programme. European Food Safety Authority (EFSA).

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.
6. Medicina personalizada.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 77%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
RIVAS VELASCO, ANA MARIA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
ZAFRA GOMEZ, ALBERTO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
MORENO FERNANDEZ, JORGE	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
ALMAZAN FERNANDEZ DE BOBADILLA, MARIA VEGA	INVESTIGADOR	R2
ALVAREZ CUBERO, MARIA JESUS	INVESTIGADOR	R3
AVILA VILLEGAS, RAQUEL	INVESTIGADOR	R2
DIAZ CASTRO, JAVIER	INVESTIGADOR	R2
MARTINEZ DIZ, SILVIA	INVESTIGADOR	R1
MONTEAGUDO SANCHEZ, CELIA	INVESTIGADOR	R2
GALVEZ ONTIVEROS, YOLANDA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LOPEZ MORENO, ANA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOSCOSO RUIZ, INMACULADA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RAMIREZ LOPEZ, VIVIANA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL

Investigador Responsable: José María Navarro Marí

Co-Investigador Responsable: José Gutiérrez Fernández

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	23
Artículos Totales publicados	28
Factor de impacto total	95,3
Factor de impacto medio	3,5
Proyectos en marcha	5
Estudios Clínicos en marcha	15
Tesis dirigidas	3

Compuesto por investigadores del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y del Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada. Cuenta además con un Investigador Contrato Monardes. La actividad se desarrolla en el Servicio de Microbiología del HU virgen de las Nieves, donde se ubica el Laboratorio de Referencia de Virus de Andalucía; en la Facultad de Medicina de la UGR y en Genyo.

Líneas de investigación:

- Virus emergentes en patología humana.
- Microorganismos multirresistentes.
- Implicación de agentes infecciosos en enfermedades de etiología incierta.

Redes colaborativas:

1. RICET (Red de Investigación Cooperativa de Enfermedades Tropicales).
2. Grupo PAIDI CTS-223
3. Grupo PAIDI CTS-521
4. European Expert Network of Laboratories for early detection and surveillance of (re)emerging viral diseases (“EVD-LabNet”).

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 54%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
NAVARRO MARI, JOSE MARIA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
GUTIERREZ FERNANDEZ, JOSE	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
GARCIA SALCEDO, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
CABALLERO VAZQUEZ, ALBERTO	INVESTIGADOR	R2
COBO MARTINEZ, FERNANDO	INVESTIGADOR	R2
LINARES PALOMINO, JOSE PATRICIO	INVESTIGADOR	R3
MORALES GARCIA, CONCEPCION	INVESTIGADOR	R2
PEDROSA CORRAL, IRENE	INVESTIGADOR	R2
RAMIREZ MACIAS, MARIA INMACULADA	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ GRANGER, JAVIER	INVESTIGADOR	R2
ROMERO BEJAR, JOSE LUIS	INVESTIGADOR	R2
ROMERO ORTIZ, ANA DOLORES	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SAMPEDRO MARTINEZ, ANTONIO	INVESTIGADOR	R2
SANBONMATSU GAMEZ, SARA LUISA	INVESTIGADOR	R2
SANCHEZ MARTIN, VICTORIA	INVESTIGADOR	R2
SERRANO GARCIA, MARIA LUISA	INVESTIGADOR	R2
SORLOZANO PUERTO, ANTONIO	INVESTIGADOR	R3
ALBERTUZ CRESPO, MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LINDE RODRIGUEZ, ANGEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LOPEZ MACHADO, ISAAC	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ORTIZ GONZALEZ, MATILDE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PEREZ CARRASCO, VIRGINIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SORIA SEGARRA, CARMEN GABRIELA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SORIANO LERMA, ANA DEL CARMEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

Ee02-INVESTIGACION EN ATENCION PRIMARIA (GDIAP) (Emergente)

Investigadora Responsable: Isabel Valenzuela López

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	0
Artículos Totales publicados	6
Factor de impacto total	20,1
Factor de impacto medio	3,4
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Grupo Multidisciplinar constituido por profesionales procedentes de distintas Unidades de Gestión Clínica, de la Unidad Docente provincial de Medicina familiar y Comunitaria de Granada y del Distrito Sanitario Granada y Metropolitano. El GIAP aúna profesionales de la medicina, de enfermería y médicos en formación postgrado, compartiendo como nexo de unión el ámbito de trabajo y con el objetivo general de "Generar conocimiento útil y relevante en el ámbito de la Atención Primaria.

Líneas de investigación

- Bioética y decisiones al final de la vida.
- Comunicación y relación profesional-paciente.
- Epidemiología clínica, decisiones diagnóstico-terapéuticas y resultados respecto a Enfermedades infecciosas, cáncer y problemas crónicos vasculares y endocrino-metabólicos.
- Evaluación de procesos y resultados de salud.
- Formación postgrado: evaluación de procesos, resultados de aprendizaje y competencias.
- Prescripción terapéutica: seguridad, idoneidad.
- Problemas e intervenciones biopsicosocial.
- Promoción y prevención de salud (adolescente, salud reproductiva de la mujer, mayor y grupos de exclusión social).
- Salud y Calidad de vida laboral en profesionales de la salud (urgencias, AP, MIR).
- Uso de servicios de salud y orientación al ciudadano.

Colaboración intramural:

- AREAS**
- A - ONCOLOGIA
 - MP - MEDICINA DE PRECISION
 - E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
 - TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 65%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
VALENZUELA LOPEZ, ISABEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	
AGUILERA CASTILLO, OLIVIA	INVESTIGADOR	
ALBENDIN GARCIA, LUIS	INVESTIGADOR	R2
AYBAR ZURITA, ROMUALDO	INVESTIGADOR	
CABA MARTIN, ADORACION	INVESTIGADOR	
CALLEJAS POZO, JOSE EMILIO	INVESTIGADOR	
CERON MACHADO, JOSE MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
DE LOS RIOS ALVAREZ, ANA MARIA	INVESTIGADOR	R2
DE NICOLAS JIMENEZ, JORGE MANUEL	INVESTIGADOR	R2
DOMINGUEZ CARRASCO, LAURA	INVESTIGADOR	
GARCIA LARA, RUBEN ANTONIO	INVESTIGADOR	
GARCIA SANCHEZ, FILOMENA	INVESTIGADOR	
GARCIA TIRADO, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR	
GONZALEZ GARCIA, LORENA	INVESTIGADOR	
GRANADOS BOLIVAR, MONTSERRAT EUGENIA	INVESTIGADOR	
GRANADOS CONTRERAS, MARIA ANGELES	INVESTIGADOR	
HIDALGO RODRIGUEZ, ABRAHAM	INVESTIGADOR	
JIMENEZ ALONSO, ESTHER	INVESTIGADOR	
MARTIN ENGUIX, DAVID	INVESTIGADOR	
MARTIN FERNANDEZ, ANA	INVESTIGADOR	
MEDINA GAMEZ, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR	
MELGUIZO JIMENEZ, MIGUEL	INVESTIGADOR	R1
MEMBRIVE JIMENEZ, MARIA JOSE	INVESTIGADOR	R2
PEREZ DA SILVA, MARIA ANA	INVESTIGADOR	
PEREZ ORDOÑEZ, FABIOLA	INVESTIGADOR	
PRADOS QUEL, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR	R1
RAYA REJON, ALMUDENA	INVESTIGADOR	
VALERO UBIERNA, MARIA CARMEN	INVESTIGADOR	
VALVERDE MORILLAS, CARMEN	INVESTIGADOR	R2
ZURITA TORRES, MARIA DOLORES	INVESTIGADOR	
GARCIA CASADO, VIOLETA	INVESTIGADOR EN FORMACION	

Ee11-ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS DE LA PIEL (Emergente)

Investigador Responsable: Ricardo Ruiz Villaverde

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	32
Artículos Totales publicados	40
Factor de impacto total	107,7
Factor de impacto medio	4,1
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	10
Tesis dirigidas	0

Es un grupo multidisciplinar en el que intervienen diferentes categorías profesionales y médicos especialistas con carácter asistencial y docente. En la actualidad el trabajo de investigación está centrado en aspectos relacionados con EECC en fase III de nuevas terapias biológicas para el tratamiento de enfermedades inmunomediadas y medición de resultados en salud y calidad de vida de los diferentes pacientes objeto de las series clínicas en las que intervienen los miembros del grupo investigador.

Líneas de investigación:

- Psoriasis e IMIDS. Dermatitis atópica.
- Epidemiología de cáncer cutáneo no melanoma y melanoma.
- Dermatología geriátrica.
- Estilos de vida y salud.
- Calidad de vida en población anciana.

Redes colaborativas:

1. CTS 366

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
3. Epidemiología y Salud pública.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 50%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
RUIZ VILLAVERDE, RICARDO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
AYEN RODRIGUEZ, ANGELA	INVESTIGADOR	
HUSEIN EL-AHMED, HUSEIN	INVESTIGADOR	R1
RUIZ VILLAVERDE, GONZALO	INVESTIGADOR	R3
LINARES GONZALEZ, LAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
NAVARRO TRIVIÑO, FRANCISCO JOSE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RODENAS HERRANZ, TERESA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SAENZ GUIRADO, SOLEDAD	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD (Emergente)

Investigador Responsable: Rafael Arcángel Caparros González

Co-investigadora Responsable: Yolanda Mejías Martín

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA		Grupo formado por enfermeras/os asistenciales y docentes de Granada.
Artículos Originales	18	
Artículos Totales publicados	26	
Factor de impacto total	69,0	
Factor de impacto medio	2,8	
Proyectos en marcha	3	
Estudios Clínicos en marcha	0	
Tesis dirigidas	2	

Líneas de investigación:

- Intervenciones y resultados en cuidados de salud
- Factores biopsicosociales y culturales en salud
- Gestión, organización sanitaria y traslación del conocimiento a la práctica clínica
- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Palabras clave:

Patient centered care, Health Promotion, Innovation and Variability in clinical practice.

Redes colaborativas:

1. CTS 570 CTS-969
2. RETIC´s- REDISSEC

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 61%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CAPARROS GONZALEZ, RAFAEL ARCANGEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
MEJIAS MARTIN, YOLANDA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
CANO-CABALLERO GALVEZ, MARIA DOLORES	INVESTIGADOR	R2
CAPILLA DIAZ, CONCEPCION	INVESTIGADOR	R2
GARCIA CARO, MARIA PAZ	INVESTIGADOR	R2
GONZALEZ JIMENEZ, EMILIO	INVESTIGADOR	R2
GORLAT SANCHEZ, BERTA	INVESTIGADOR	R2
HERRERA ESPÍÑEIRA, CARMEN	INVESTIGADOR	R3
HUESO MONTORO, CESAR	INVESTIGADOR	R3
LOPEZ MORALES, MANUEL	INVESTIGADOR	R2
MILLA ORTEGA, PEDRO JESUS	INVESTIGADOR	
MONTOYA JUAREZ, RAFAEL	INVESTIGADOR	R2
MORALES ROMERO, ANTONIO	INVESTIGADOR	
PEREZ MARMOL, JOSE MANUEL	INVESTIGADOR	R2
PUENTE FERNANDEZ, DANIEL	INVESTIGADOR	R2
QUIÑOZ GALLARDO, MARIA DOLORES	INVESTIGADOR	R1

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SCHMIDT RIO-VALLE, JACQUELINE	INVESTIGADOR	R3
TARRAGONA CAMACHO, ALICIA	INVESTIGADOR	R2
VELLIDO GONZALEZ, CONCEPCION	INVESTIGADOR	R2
ZURITA MUÑOZ, ANTONIO	INVESTIGADOR	
ABSELAM ALI, KARIMA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
CENIT GARCIA, JUDIT	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
EL FOUNTI KHSIM, LJLAS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ESTEBAN BURGOS, ANA ALEJANDRA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R2
FERNANDEZ APARICIO, ANGEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R2
GUNGORMUS, DOGUKAN BARAN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
JIMENEZ GARCIA, ANGELA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOHATAR BARBA, MIRIAM	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOTA ROMERO, EMILIO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PEREZ ROMERO, GENOVEVA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SALAZAR GRANIZO, YOLANDA ELIZABETH	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SANCHEZ BERMEJO, LAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
VALDIVIEZO MAYGUA, MONICA ALEXANDRA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

ÁREA MP: GRUPOS DEL ÁREA DE MEDICINA PRECISION

MP02-FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR

Investigador Responsable: Juan Manuel Duarte Pérez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	5
Artículos Totales publicados	9
Factor de impacto total	59,2
Factor de impacto medio	7,4
Proyectos en marcha	3
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Nuestras líneas de investigación tienen como objetivos generales: estudiar el papel del sistema inmune en la disfunción endotelial en hipertensión, buscar estrategias de modulación de la flora intestinal y su impacto integral en el control de la presión arterial.

En ambos casos colaboramos con el Hospital Universitario Virgen de la Nieves de Granada y con empresas como Biosearch SA y con el Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF).

Programas de Investigación en los que participa:

- 2. Medicina de precisión.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 38%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
DUARTE PEREZ, JUAN MANUEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
GOMEZ GUZMAN, MANUEL	INVESTIGADOR	R2
JIMENEZ MOLEON, ROSARIO	INVESTIGADOR	R3
ROMERO PEREZ, MIGUEL	INVESTIGADOR	R3
SANCHEZ SANTOS, MANUEL	INVESTIGADOR	R2
TORAL JIMENEZ, MARTA	INVESTIGADOR	R2
GONZALEZ CORREA, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLEON MOYA, JAVIER	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP03-LUPUS

Investigador Responsable: José Mario Sabio Sánchez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	8
Artículos Totales publicados	9
Factor de impacto total	41,1
Factor de impacto medio	4,6
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	11
Tesis dirigidas	1

Nuestro grupo está centrado en el Riesgo Cardiovascular en las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.

Líneas de investigación:

- Riesgo cardiovascular en lupus eritematoso sistémico.
- Riesgo Cardiovascular en otras enfermedades autoinmunes sistémicas distintas a LES.
- Ejercicio físico y LES.

Redes colaborativas:

PAIDI: CTS-342

Programas de Investigación en los que participa:

8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 50%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SABIO SANCHEZ, JOSE MARIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
GAVILAN CARRERA, BLANCA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
DIAZ CHAMORRO, ANTONIO	INVESTIGADOR	R1
JAIMEZ GAMIZ, LAURA	INVESTIGADOR	R2
MEDIAVILLA GARCIA, JUAN DIEGO	INVESTIGADOR	R2
NAVARRETE NAVARRETE, NURIA	INVESTIGADOR	R3
VARGAS HITOS, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR	R3
ZAMORA PASADAS, MONICA	INVESTIGADOR	R2

MP04-INMUNOGENETICA ENFERMEDADES SISTEMICAS Y CUTANEAS

Investigador Responsable: Miguel Ángel López Nevot

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	0
Artículos Totales publicados	0
Factor de impacto total	0,0
Factor de impacto medio	0,0
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	1

El grupo de investigación se centra en el estudio de los marcadores inmunogenéticos y su relación con los mecanismos inmunopatológicos de enfermedades autoinmunes, con especial interés en la enfermedad inflamatoria intestinal. En una segunda línea de trabajo relacionada con la Oncología Cutánea analiza el efecto de elementos genéticos en la predisposición, desarrollo y evolución del melanoma.

Palabras clave:

Autoinmunidad Inmunogenética, Enfermedad Inflamatoria Intestinal (IBD), Psoriasis Alopecia Areata, Melanoma, Carcinoma Baso Celular y Carcinoma Epidermoide Citocinas, quimiocinas HLA TLR, NOD-2, Inflamasoma.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 50%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LOPEZ NEVOT, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
CABELLO TAPIA, MARIA JOSE	INVESTIGADOR	R1

MP06-NEUROCIENCIAS CLÍNICAS Y BÁSICAS

Investigador Responsable: Adolfo Mínguez Castellanos

Co-Investigador Responsable: Francisco Vives Montero

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	11
Artículos Totales publicados	36
Factor de impacto total	289,3
Factor de impacto medio	8,5
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	8
Tesis dirigidas	1

Grupo de investigación básica, clínica y traslacional sobre las enfermedades neurológicas, con especial dedicación a las enfermedades neurodegenerativas, además de otras áreas como epilepsia y enfermedades cerebrovasculares. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas sus líneas principales abordan la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento (genética; mecanismos de neurodegeneración y neuroprotección; biomarcadores y biología molecular; tratamiento quirúrgico y otras terapias mediante dispositivos; disfunción precoz del sistema nervioso autónomo, monitorización de ritmos circadianos, análisis de la marcha, ensayos clínicos) y la enfermedad de Alzheimer y otras demencias (instrumentos de evaluación cognitiva; biomarcadores por imagen funcional y LCR; psicobiología del aprendizaje y la memoria; cognición y envejecimiento).

Líneas de investigación:

- Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento.
- Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
- Epilepsia.
- Enfermedades cerebrovasculares.

Palabras clave:

Biología Molecular. Biomarcadores. Enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Parkinson. Epilepsia. Demencias. Genética. Ictus. Neurocirugía. Neurología. Neuropsicología. Trastornos del Movimiento.

Redes colaborativas:

1. PAIDI CTS-513: Enfermedad de Parkinson y otros Trastornos del Movimiento (IP: Mínguez Castellanos, Adolfo)
2. PAIDI CTS-438: "Enfermedades neurodegenerativas de Andalucía" (IP: Vives Montero, Francisco)

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
5. Tecnología médica y dispositivos.
7. Medicina predictiva.

8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 39%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MINGUEZ CASTELLANOS, ADOLFO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
VIVES MONTERO, FRANCISCO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
GALLO TORRE, MILAGROS	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
JOUMA KATATI, MAJED	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
BANDRES CIGA, SARA	INVESTIGADOR	R2
BARRERO HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR	
DURAN OGALLA, RAQUEL	INVESTIGADOR	R3
ESCAMILLA SEVILLA, FRANCISCO	INVESTIGADOR	R3
LLOPIS GONZALEZ, JUAN	INVESTIGADOR	R4
MADRID NAVARRO, CARLOS JAVIER	INVESTIGADOR	R2
OLIVARES GRANADOS, GONZALO	INVESTIGADOR	
RODRIGUEZ FERRER, JOSE MANUEL	INVESTIGADOR	R4
RUIZ GIMENEZ, JESUS ANTONIO	INVESTIGADOR	R1
SAEZ MORENO, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR	
SANCHEZ GONZALEZ, CRISTINA	INVESTIGADOR	R3

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
PIÑAR MORALES, RAQUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RUZ ILLESCAS, CLARA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TRIGUERO CUEVA, LUCIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP07-BASES FISIOPATOLOGIA Y TERAPEUTICA MEDICA

Investigador Responsable: José Luis Callejas Rubio

Co-Investigadora Responsable: Blanca M.^a Rueda Medina

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	11
Artículos Totales publicados	28
Factor de impacto total	150,5
Factor de impacto medio	5,8
Proyectos en marcha	2
Estudios Clínicos en marcha	6
Tesis dirigidas	1

Grupo de investigación dedicado a profundizar en el conocimiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas desde el punto de vista epidemiológico, clínico, genético y de inmunología básica. Además, trabaja en el estudio de los factores de riesgo asociados con el desarrollo de osteoporosis esteroidea, así como de su prevención y tratamiento.

Líneas de investigación:

- 1. Nutrición y Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.
- 2. Genética de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.
- 3. Osteoporosis corticoide.
- 4. Epidemiología de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.
- 5. Aspectos clínicos y complicaciones de las Enfermedades Autoinmunes.

Palabras clave:

Enfermedades Autoinmunes, Lupus, Esclerodermia, Vasculitis Sistémicas, Uveitis, Osteoporosis Y Glucocorticoídes.

Redes colaborativas:

1. Grupo Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Programas de Investigación en los que participa:

- 2. Medicina de precisión.
- 3. Epidemiología y Salud pública.
- 6. Medicina personalizada.
- 8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 75%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CALLEJAS RUBIO, JOSE LUIS	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
RUEDA MEDINA, BLANCA MARIA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
ACOSTA HERRERA, MARIALBERT	INVESTIGADOR	R3
CORREA RODRIGUEZ, MARIA	INVESTIGADOR	R2
DE LA HERA FERNANDEZ, JAVIER	INVESTIGADOR	R1
FERNANDEZ ROLDAN, MARIA CONCEPCION	INVESTIGADOR	R2
GARCIA MORALES, MARTA	INVESTIGADOR	R2
RIOS FERNANDEZ, RAQUEL	INVESTIGADOR	R3
CARMONA RUBIO, ELIO GABRIEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
DEL OLMO ROMERO, SARA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GIL GUTIERREZ, MARIA DEL ROCIO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
POCOVI GERARDINO, GABRIELA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP08-BIOMARCADORES E INFLAMACIÓN RENAL

Investigador Responsable: Antonio Osuna Vargas

Co-Investigador Responsable: José Félix Vargas Palomares

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	1
Artículos Totales publicados	3
Factor de impacto total	9,8
Factor de impacto medio	4,9
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	0

La Línea de investigación general del grupo es el estudio de la fisiología y fisiopatología de la hipertensión arterial, disfunción renal y disfunción tiroidea. Además, tiene como objetivo la búsqueda de nuevos biomarcadores de lesión y de fibrosis renal.

Líneas de investigación:

- Estudio de la fisiología y fisiopatología de la hipertensión arterial, disfunción renal y disfunción tiroidea.

Palabras clave:

Hipertensión, Disfunción Endotelial, Disfunción Renal, Disfunción Tiroidea, Biomarcadores.

Redes colaborativas:

Grupo PAIDI CTS251

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 60%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
OSUNA ORTEGA, ANTONIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
VARGAS PALOMARES, JOSE FELIX	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
DE GRACIA GUINDO, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ GOMEZ, ISABEL MARIA	INVESTIGADOR	R3
RUIZ FUENTES, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR	R2

MP09-NEUROFARMACOLOGIA DEL DOLOR

Investigador Responsable: Enrique José Cobos del Moral

Co-Investigador Responsable: Francisco Rafael Nieto López

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	9
Artículos Totales publicados	21
Factor de impacto total	104,1
Factor de impacto medio	5,2
Proyectos en marcha	8
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	2

El grupo tiene como objetivos fundamentales identificar nuevas dianas farmacológicas para el tratamiento del dolor, desarrollar nuevos modelos experimentales para la evaluación del dolor con valor traslacional, profundizar en el conocimiento de los mecanismos neuroquímicos implicados en el dolor, desarrollar nuevas estrategias de evaluación y tratamiento del dolor en clínica, así como la determinación de diversos efectos de la

melatonina.

Líneas de investigación:

- EVALUACIÓN DEL DOLOR Y DE PROCEDIMIENTOS ANALGÉSICOS EN HUMANOS. RECEPTORES ACOPLADOS A PROTEINAS G
- IMPLICACIÓN DE LOS RECEPTORES SIGMA1 EN LOS MECANISMOS DE PERCEPCIÓN DEL DOLOR: Estudios comportamentales y bioquímicos en modelos de dolor somático y visceral.
- MECANISMOS MOLECULARES DEL EFECTO ANTI-OBESIDAD DE LA MELATONINA EN RATA OBESA Y DIABÉTICA.

Redes colaborativas:

Grupo PAIDI CTS109

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 38%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
COBOS DEL MORAL, ENRIQUE JOSE	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
NIETO LOPEZ, FRANCISCO RAFAEL	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
AGIL ABDALLA, AHMAD	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
CAÑIZARES GARCIA, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR	R2
CENDAN MARTINEZ, CRUZ MIGUEL	INVESTIGADOR	R3
DEL POZO GAVILAN, ESPERANZA	INVESTIGADOR	R4
FERNANDEZ SEGURA, EDUARDO	INVESTIGADOR	R2
GALVEZ MATEOS, RAFAEL	INVESTIGADOR	R3
GONZALEZ CANO, RAFAEL	INVESTIGADOR	R2
JIMENEZ GARCIA, ANA MARIA	INVESTIGADOR	R2
MONTES RAMIREZ, MARIA INMACULADA ROSA	INVESTIGADOR	R2
ADDULJABBAR HASOUN, MAKEYA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ARTACHO CORDON, ANTONIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
CUESTA MARTINEZ, SERGIO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GOMEZ NAVAS, CARLOS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
HUERTA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RUIZ CANTERO, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RUIZ LEYVA, LEANDRO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SANTOS CABALLERO, MIRIAM	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TEJADA GIRALDEZ, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R2
ENTRENA FERNANDEZ, JOSE MANUEL	TECNICO DE APOYO	R2

MP10-BIOINFORMATICA TRANSLACIONAL

Investigador Responsable: Jorge Sergio Igor Zwir Nawrocki

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	2
Artículos Totales publicados	7
Factor de impacto total	39,8
Factor de impacto medio	5,7
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

El Dr. Zwir junto con la Dra. Romero Zaliz y la Dra. del Val han creado y dirigen actualmente un grupo de trabajo compacto e interdisciplinar: el M4M Lab dentro del grupo de Soft Computing de la UGR. Gracias a su alto componente interdisciplinar, el grupo es capaz de desarrollar herramientas y modelos computacionales para solucionar problemas de medicina y biología de diversa índole. El M4M Lab ha colaborado estrechamente

con instituciones internacionales tales como SRI Internacional (EEUU), Howard Hughes Medical Institute (HMMI), Washington University School of Medicine (St. Louis, EEUU), Yale University (EEUU), Janelia Farm (EEUU), y el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ, Alemania). El grupo de investigación participa activamente en la actividad docente en asignaturas de grado y postgrado, como son Introducción a la biología computacional Introducción a la Programación Biológica y Bioinformática.

Palabras clave:

Inteligencia Artificial y Biología Molecular.

Mujeres en el grupo 67%

GRUPO	CATEGORIA ibs.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ZWIR NAWROCKI, JORGE SERGIO IGOR	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
DEL VAL MUÑOZ, MARIA CORAL	INVESTIGADOR	R3
ROMERO ZALIZ, ROCIO	INVESTIGADOR	R3

MP11-REUMATOLOGIA

Investigador Responsable: Enrique Raya Álvarez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	4
Artículos Totales publicados	12
Factor de impacto total	57,8
Factor de impacto medio	5,3
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	7
Tesis dirigidas	0

OBJETIVO DEL GRUPO: Profundizar en la patogenia de la artritis reumatoide. Bases Genético-moleculares de la artritis reumatoide: identificación de marcadores genéticos de predisposición y pronóstico. Destacar su participación en Proyectos Nacionales e Internacionales de financiación competitiva, Colaboración en diferentes proyectos con la SER/FER y de la SAR/FAR, Colaboración en

proyectos de financiación competitiva con el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra (CSIC), con Centro de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO) y con la Universidad de Granada.

Líneas de investigación:

- Polimorfismos en artritis reumatoide.
- Expresión génica en enfermedades autoinmunes.
- Factores de respuesta a las terapias biológicas.
- Morbilidad cardiovascular.
- Biomarcadores de pronóstico y evolución clínica.
- Factores pronósticos de evolución y respuesta terapéutica.
- Riesgo cardiovascular en enfermedades reumatológicas autoinmunes.

Redes colaborativas:

1. PAIDI "FACTORES PRONÓSTICO, CLÍNICOS E INMUNOPATOLOGICOS DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS" CTS-565.
- 2.Red de Investigación en Inflamación y Enfermedades Reumáticas (RIER). Programa RETIC (Redes Temáticas de Investigación Cooperativa).

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
6. Medicina personalizada.
7. Medicina predictiva.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 33%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
RAYA ALVAREZ, ENRIQUE	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
AOMAR MILLAN, ISMAEL FRANCISCO	INVESTIGADOR	R2
JIMENEZ MOLEON, INMACULADA	INVESTIGADOR	R2
MORALES GARRIDO, PILAR	INVESTIGADOR	
SALVATIERRA OSSORIO, JUAN	INVESTIGADOR	R3
SANCHEZ PARERA, RICARDO	INVESTIGADOR	R2

MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA

Investigador Responsable: José Antonio López Escámez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	9
Artículos Totales publicados	14
Factor de impacto total	58,5
Factor de impacto medio	4,2
Proyectos en marcha	7
Estudios Clínicos en marcha	2
Tesis dirigidas	1

El vértigo recurrente es un problema de salud muy frecuente que se origina por un trastorno del sistema vestibular. Las causas más frecuentes son el vértigo posicional paroxístico benigno, la migraña vestibular y la enfermedad de Menière. Entre estos, la enfermedad de Menière es la forma más severa de vértigo y acúfenos incapacitantes. La enfermedad de Menière (EM) es un trastorno crónico multifactorial del oído interno que produce

hipoacusia neurosensorial progresiva, episodios de vértigo recurrente y acúfenos con una prevalencia de 75 casos/100.000 habitantes en España. La EM familiar representa el 8-9% de los casos y presenta heterogeneidad genética con patrones de herencia autosómico dominante, recesivo y mitocondrial. Nuestro grupo ha reunido la mayor colección de muestras de ADN humano de pacientes con EM incluyendo > 100 familias multicaso y >2000 casos esporádicos con el objetivo de identificar los genes asociados a la EM. Para esto hemos realizado genotipado en los casos esporádicos habiendo definido variantes comunes en regiones no codificantes, así como secuenciación del exoma completo en las familias multicaso para identificar variantes muy raras o de novo con penetrancia elevada en regiones codificantes. Los resultados han identificado varios loci en el cromosoma 6p21.33 en los casos con afectación de ambos oídos que podrían definir la enfermedad autoinmune del oído interno. Además, hemos definido mutaciones nuevas para la EM familiar en los genes FAM136A, PRKCB, DTNA, DPT y SEMA3D en tres familias con herencia autosómica dominante. Actualmente, estamos desarrollando un modelo celular de enfermedad mediante células madre para evaluar el papel funcional de estos genes.

Líneas de investigación:

- Arquitectura genómica de la enfermedad de Menière Esporádica.
- Identificación de genes asociados a enfermedad de Menière familiar.
- Mecanismos moleculares de la enfermedad autoinmune/autoinflamatoria del oído interno.
- Desarrollo de modelo celular de enfermedad de Menière.
- Bases moleculares de la hiperacusia y acúfenos en la enfermedad de Menière
- Bases genéticas de la ataxia cerebelosa con neuropatía periférica y arreflexia vestibular (CANVAS).

Palabras clave:

vertigo, tinnitus, Meniere disease, vestibular migraine, sequencing, autoimmunity, autoinflammation, molecular diagnosis, mechanisms of disease.

Redes colaborativas:

1. **BM1306** - Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments (TINNET).
2. MSC-ITN ESIT European School for Interdisciplinary Research on Tinnitus. 2018-2021.
3. Red Nacional Bioinformática Trans-BIO-Net.
4. MSC-H2020 UNITI Unification of treatments and Interventions for Tinnitus patients.
5. CTS-495.

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
6. Medicina personalizada.
7. Medicina predictiva.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 59%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LOPEZ ESCAMEZ, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
FREJO NAVARRO, LIDIA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
PEREZ CARPENA, PATRICIA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
ROMAN-NARANJO VARELA, PABLO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
ESPINOSA SANCHEZ, JUAN MANUEL	INVESTIGADOR	R1
GALLEGO MARTINEZ, ALVARO	INVESTIGADOR	R2
GARCIA VALDECASAS, JUAN	INVESTIGADOR	R2
MARTINEZ GOMEZ, ESTRELLA	INVESTIGADOR	R2
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA JESUS	INVESTIGADOR	R2
MARTINEZ MARTINEZ, MARTA	INVESTIGADOR	R1
MATA FERRON, MARIA	INVESTIGADOR	R2
AMANAT ALI, SANA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ESCALERA BALSERA, ALBA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
FLOOK PEREIRA, MARISA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
HARO HERNANDEZ, ELISHEBA DEL MAR	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MARTINEZ RODRIGUEZ, PABLO JOSE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLEON GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PARRA PEREZ, ALBERTO MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ROBLES BOLIVAR, PAULA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
VELA HERRADOR, JESUS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
BERNAL ROBLEDANO, ALBERTO	TECNICO DE APOYO	
CARA LUPIAÑEZ, FRANCISCA	TECNICO DE APOYO	

MP13-RESISTENCIAS A ANTIRETROVIRALES

Investigador Responsable: Federico García García

Co-Investigador Responsable: Adolfo de Salazar González

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	13
Artículos Totales publicados	27
Factor de impacto total	207,8
Factor de impacto medio	7,7
Proyectos en marcha	7
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	2

The group coordinates the Spanish HIV Research Network Work Package on subtypes and resistance and contributes with several European organizations on HIV resistance (ESAR-SPREAD, Eurocord-CHAIN, EuRESIST-INTEGRATE) and hepatitis resistance (SHARED, HEP CARE). The group has been actively involved in recent research on Transmitted Drug Resistance in Spain and Europe, on genotypic investigation on HIV

viral Tropism, on clinical significance of HIV low and very low-level viraemia, and on molecular epidemiology of HIV to guide public health interventions. The group is actively involved in hepatitis C virus research activities, coordinating several activities in GEHEP (Spanish Viral Hepatitis Study Group of the Clinical Microbiology & Infectious diseases Spanish Society), and coordinator of HEP CRES P, the Spanish national cohort on HCV resistance to new DAAs. The group is also in the Steering Committee of HEP CARE (Europe) and SHARED (Global) hepatitis C resistance research cohorts. Finally we are involved in a number of projects relating microbiome, metagenome and illness (infectious and non-infectious).

Líneas de investigación:

- Eliminación de hepatitis C
- Epidemiología molecular de VIH
- Microbiota e inmunomodulación
- Microbiota y enfermedad
- Microbiota y probióticos
- Resistencias a Antirretrovirales
- Resistencias en VHC
- Resistencia a antibióticos y terapia alternativa
- smRNA e infección

Palabras clave:

VIH, Hepatitis C, Microbiota.

Redes colaborativas:

1. Red de Investigación en SIDA RD16/0025/0040

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 50%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
GARCIA GARCIA, FEDERICO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
DE SALAZAR GONZALEZ, ADOLFO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
CARAZO GALLEGO, ANGEL	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
ALVAREZ ESTEVEZ, MARTA	INVESTIGADOR	R3
CEBRIAN CASTILLO, RUBEN	INVESTIGADOR	R3
CHUECA PORCUNA, NATALIA	INVESTIGADOR	R2
GARCIA GARCIA, FERNANDO	INVESTIGADOR	R2
FUENTES LOPEZ, ANA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
VIÑUELA GONZALEZ, LAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LOPEZ BUENO, JOSEFA	TECNICO DE APOYO	
MERIDA DEL CAÑO, MARIA DOLORES	TECNICO DE APOYO	
SANCHEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO	TECNICO DE APOYO	

MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH

Investigador Responsable: José Hernández Quero

Co-Investigador Responsable: Miguel Ángel López Ruz

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	10
Artículos Totales publicados	24
Factor de impacto total	138,8
Factor de impacto medio	5,8
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	35
Tesis dirigidas	1

Grupo de investigación clínica centrado en patología infecciosa: vih, hepatitis por vhc, e infección osteoarticular. OBJETIVOS: Valorar efectos adversos a largo plazo de los fármacos antirretrovirales de uso actual; Investigación de eficacia-seguridad de nuevas dianas de fármacos anti-VIH y anti-VHC; Investigación de factores pronósticos de respuesta virológica a dichas enfermedades. Determinación de eficacia de antibióticos en espaciadores de cemento como tratamiento de la infección osteoarticular: puesta a punto de modelos farmacocinéticos de antibióticos en diversos materiales protésicos.

Palabras clave:

VIH, VHC, Infección Osteoarticular.

Redes colaborativas:

Grupo PAIDI CTS610

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 45%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
HERNANDEZ QUERO, JOSE	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
LOPEZ RUZ, MIGUEL ANGEL	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
HIDALGO TENORIO, CARMEN	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
PASQUAU LIAÑO, JUAN	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
SADYRBAEVA DOLGOVA, SVETLANA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
FLORIDO LOPEZ, JOSE FERNANDO	INVESTIGADOR	R2
GARCIA ROSPIDE, VICENTE	INVESTIGADOR	R2
GARCIA VALLECILLOS, CORAL	INVESTIGADOR	
GUIRAO ARRABAL, EMILIO	INVESTIGADOR	
JAVIER MARTINEZ, ROSARIO	INVESTIGADOR	R3
LARA JIMENEZ, MARIA ANGELES	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ ESPADA, CRISTINA	INVESTIGADOR	R2
MARTINEZ PEREZ, MARIA ANGELES	INVESTIGADOR	R2
MERIDA FERNANDEZ, CAROLINA	INVESTIGADOR	R2
MUÑOZ MEDINA, LEOPOLDO	INVESTIGADOR	R3
PARDO MORENO, PEDRO	INVESTIGADOR	
PEREZ VALLECILLOS, PABLO	INVESTIGADOR	
ROJAS VILCHEZ, MARIA JOSE	INVESTIGADOR	
SANCHEZ CABRERA, VALME	INVESTIGADOR	
TAPIA GOMEZ, ANTONIO	INVESTIGADOR	
VINUESA GARCIA, DAVID	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ ZUÑIGA, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP15-ENFERMEDADES HEPATICAS Y CANCER COLORECTAL

Investigadora Responsable: Josefa León López

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	7
Artículos Totales publicados	15
Factor de impacto total	79,9
Factor de impacto medio	5,7
Proyectos en marcha	3
Estudios Clínicos en marcha	4
Tesis dirigidas	2

Grupo multidisciplinar integrado por investigadores clínicos (especialistas en Digestivo, Oncología Radioterápica y Cirugía General y del Aparato Digestivo) e investigadores básicos orientados hacia el estudio de las enfermedades hepáticas asociadas a obesidad y del cáncer hepático y colorrectal.

Líneas de investigación:

- Aplicación de la nanotecnología a la fabricación de librerías de secuenciación masiva con reducción de costo y sesgos, análisis de miRNAs circulantes con reducción de costo e incremento de eficiencia y mejora de la citometría de flujo aplicada a tejido
- Células madre cancerosas en relación con el nicho tumoral en cáncer colorrectal y hepático
- Desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer
- Evasión inmune del cáncer
- Fisiopatología del estrés oxidativo
- Obesidad: Análisis de las poblaciones celulares de tejido adiposo en relación a la enfermedad de hígado graso en obesidad mórbida
- Función inmunitaria de tejido adiposo y su implicación en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y otras patologías asociadas a obesidad
- Memoria inmunitaria en infecciones virales: hepatitis C y B, citomegalovirus y SARS-CoV-2
- Función inmunitaria de tejido adiposo y su implicación en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y otras patologías asociadas a obesidad
- Memoria inmunitaria en infecciones virales: hepatitis C y B, citomegalovirus y SARS-CoV-2

Palabras clave:

Obesidad, diabetes, EHGNA, cáncer stem cells, nicho tumoral, ROS/RNS, nanotecnología.

Redes colaborativas:

1. CIBERehd. Investigador principal: Javier Salmerón Escobar.
2. Grupo CTS-227. Investigador principal: Javier Salmerón Escobar.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
6. Medicina personalizada.
7. Medicina predictiva.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 65%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LEON LOPEZ, JOSEFA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
OCETE HITA, ESTHER	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
DIAZ NAVARRO, CARIDAD	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
GARCIA RUBIO, JESUS	INVESTIGADOR	R2
GILA MEDINA, ANA	INVESTIGADOR	R3
GONZALEZ PUGA, CRISTINA	INVESTIGADOR	R2
MARTIN GUERRERO, SANDRA MARIA	INVESTIGADOR	R2
MARTIN OLIVA, FRANCISCO DAVID	INVESTIGADOR	R3
MARTINEZ TIRADO, MARIA DEL PILAR	INVESTIGADOR	R2
MARTIN-LAGOS MALDONADO, ALICIA	INVESTIGADOR	R2
ZURITA SAAVEDRA, MARIA SOL	INVESTIGADOR	R2
ESCUDERO FELIU, JULIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GARCIA COSTELA, MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GARCIA ROBLES, ADELINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LOPEZ PEREZ, DAVID	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PUENTES PARDO, JOSE DAVID	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
REDRUELLO ROMERO, ANAIS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL

Investigador Responsable: Julio Juan Gálvez Peralta

Co-Investigador Responsable: Eduardo Redondo Cerezo

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	18
Artículos Totales publicados	30
Factor de impacto total	149,8
Factor de impacto medio	5,2
Proyectos en marcha	8
Estudios Clínicos en marcha	5
Tesis dirigidas	8

Desarrollo de estrategias para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades digestivas y metabólicas. El tratamiento dirigido a la modulación del sistema inmune intestinal con productos naturales, fármacos de síntesis o estrategias de carácter nutricional. Forman parte del grupo de investigación personal procedente del departamento de Farmacología (CIBER-ehd; Universidad de Granada), del departamento de Pediatría (Universidad de Granada), del departamento de Nutrición y Bromatología (Universidad de Granada) y de la UGC de Endoscopia Digestiva (Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada).

Líneas de investigación:

- Nuevas estrategias en el tratamiento afecciones intestinales y metabólicas: enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome intestino irritable, cáncer colorrectal y síndrome metabólico.
- Caracterización de alimentos funcionales con propiedades prebióticas.

Palabras clave:

Farmacología, Nutrición, Endoscopia digestiva.

Redes colaborativas:

1. CIBER-ehd
2. Grupo PAIDI: CTS-164; CTS-535; CTS-537; AGR-141

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
6. Medicina personalizada.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 54%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
GALVEZ PERALTA, JULIO JUAN	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
REDONDO CEREZO, EDUARDO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
MARTINEZ AUGUSTIN, OLGA	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
SANCHEZ DE MEDINA LOPEZ-HUERTAS, FERMIN	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
RODRIGUEZ NOGALES, ALBA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
VEZZA, TERESA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
GIMENEZ MARTINEZ, RAFAEL	INVESTIGADOR	R2
GONZALEZ PEREZ, RAQUEL	INVESTIGADOR	R2
HUERTAS PEÑA, FRANCISCO JOSE	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ GARRIDO, MARIA ANGELES	INVESTIGADOR	R2
MARTIN CASTAÑO, BENITA	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MARTIN RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR	INVESTIGADOR	
MARTINEZ CARA, JUAN GABRIEL	INVESTIGADOR	R1
MARTINEZ ZALDIVAR, MARGARITA	INVESTIGADOR	R2
MIRON POZO, BENITO	INVESTIGADOR	
NOGUERAS LOPEZ, FLOR	INVESTIGADOR	
OLALLA HERRERA, MANUEL	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ CABEZAS, MARIA ELENA	INVESTIGADOR	R3
RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA JOSE	INVESTIGADOR	R2
RUIZ-CABELLO JIMENEZ, MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
UTRILLA NAVARRO, MARIA PILAR	INVESTIGADOR	R3
CABALLERO MATEOS, ANTONIO MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
HIDALGO GARCIA, LAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLINA TIJERAS, JOSE ALBERTO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RAMOS SANFIEL, JORGE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RODRIGUEZ SOJO, MARIA JESUS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP17-COMUNICACIÓN INTERCELULAR

Investigadora Responsable: Germaine Escames Rosa

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	9
Artículos Totales publicados	16
Factor de impacto total	117,6
Factor de impacto medio	7,4
Proyectos en marcha	5
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	3

El Grupo de Investigación CTS-101: Comunicación Intercelular, consolidado por la Junta de Andalucía, está dirigido por los Profs. Darío Acuña Castroviejo y Germaine Escames, Catedráticos de Fisiología de la Universidad de Granada. Está constituido por los doctores Luis Carlos López, Profesor Titular; Iryna Rusanova, Prof. Ayudante Doctor; Ana López Ramírez y Elena Díaz Casado, Contratadas postdoctorales, así como 5 becarios FPU y predoctorales hasta un número

de 15 miembros. Darío Acuña Castroviejo es, además, Médico Especialista de Análisis Clínicos en el Hospital Universitario San Cecilio, Asesor Científico del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad, y Supervisor del Laboratorio de Instalaciones Radiactivas del Centro de Investigación Biomédica. Ha sido director de la Red Temática del ISCIII sobre las Bases Moleculares y Celulares del Daño Oxidativo en el Envejecimiento entre 2003-2006, que se ha convertido en 2016 en el CIBER de Envejecimiento y fragilidad (CIBERfes), al que pertenece, junto con el Grupo de Investigación CTS-101.

La principal línea de investigación del Grupo de Investigación ha sido y es el estudio de la mitocondria como organela fundamental celular y como diana terapéutica de la melatonina en diversas patologías. Entre ellas, envejecimiento, Parkinson, sepsis, cáncer y deficiencias mitocondriales han sido objeto fundamental del Grupo. El Grupo de Investigación se destaca por su alta productividad y transferencia al sector productivo, fundamentalmente a la industria farmacéutica. La investigación ha sido financiada por proyectos de I+D regionales, nacionales e internacionales, colaborando asiduamente con grupos internacionales líderes en su campo. Varias patentes de nuevas formulaciones de melatonina se han ensayado en diversos ensayos clínicos y transferidas a la industria farmacéutica. Otra, una crema para regenerar la piel de aplicación tópica se ha transferida a Pharmamel SL, una Spin-off creada por nosotros y con proyección internacional. Desde su constitución en 1988, el Grupo CTS-101 ha recibido numerosos reconocimientos y premios a su trayectoria, transferencia, calidad y citas de publicaciones, etc.

Líneas de investigación:

- Caracterización de las cepas de ratones deficientes en Coenzima Q10. Estudio exhaustivo de las consecuencias fisiopatológicas de la deficiencia en esta molécula, a fin de explicar la heterogeneidad en las presentaciones clínicas.
- Cronoinflamación y envejecimiento. Relación entre alteración de los genes reloj y la disfunción mitocondrial en el envejecimiento. Estudios preferentes a nivel del daño mitocondrial y mecanismos de prevención/recuperación de la sarcopenia asociada a la fragilidad durante el envejecimiento.
- El pez cebra como modelo de enfermedad para estudios de cribado farmacológico para la identificación de nuevos fármacos. Identificación de moléculas neuroprotectoras, antioxidantes, y antiinflamatorias, y análisis de la bioenergética mitocondrial y fenotipaje.
- Estrategias terapéuticas para el tratamiento de la deficiencia en Coenzima Q10. Caracterización de cepas de ratones deficientes en Coenzima Q

- Estudio de la ruta biosintética de la Coenzima Q10.
- Evaluación de la actividad antioxidante y antiinflamatoria de la melatonina y análogos sintéticos. Estudio en modelos experimentales (parkinson, sepsis y envejecimiento) y en la clínica humana: estudios de la disfunción mitocondrial en dichos modelos y su traslación a la clínica humana mediante ensayos clínicos.
- Mecanismos para prevenir la resistencia de la quimio y radioterapia. Papel protector de la melatonina y sus metabolitos endógenos en la protección frente al daño inducido por la radio y quimioterapia: fundamentalmente estudios a nivel de mucositis, en modelos de rata irradiados, evaluando distintas formulaciones para la aplicación tópica y sistémica de melatonina y metabolitos.
- Melatonina y metabolitos como nuevas herramientas farmacológicas en el cáncer.
- Regulación de la bioenergética mitocondrial por la melatonina. La mitocondria como diana fisiológica y terapéutica de la melatonina. Señales intracelulares en respuesta a la acción de la melatonina: efectos nucleares de la melatonina, expresión génica, genes mitocondriales y sus efectos sobre el diálogo núcleo-mitocondria.
- Tratamiento de enfermedades mitocondriales primarias y secundarias. Papel de las mitocondrias en enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, cáncer, diabetes, envejecimiento

Palabras clave:

melatonina; mitocondria; envejecimiento; Parkinson; Alzheimer; sepsis; cáncer; mucositis; inmunidad innata; inflammasoma NLRP3; genes reloj, cronodisrupción.

Redes colaborativas:

1. CIBERFes (CIBER de envejecimiento y fragilidad), ref. CB/10/00238
2. **CA15203** - Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle – Environment (MITOEAGLE)
3. CTS-101

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 67%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ESCAMES ROSA, GERMAINE	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
DE HARO MUÑOZ, TOMAS	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
LOPEZ GARCIA, LUIS CARLOS	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
ESQUIVEL RUIZ, SERGIO ANTONIO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
FERNANDEZ ORTIZ, MARISOL	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
FLORIDO RUIZ, JAVIER	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
GONZALEZ GARCIA, PILAR	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
HIDALGO GUTIERREZ, AGUSTIN	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
JIMENEZ SANCHEZ, LAURA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
MARTIN ESTEBANE, MARIA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
VENEGAS MALDONADO, CARMEN JESSICA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
GUERRA-LIBRERO RITE, ANA	COORDINADORA DE ENSAYOS CLÍNICOS	R2
ACUÑA CASTROVIEJO, DARIO	INVESTIGADOR	R4
BARRIOCANAL CASADO, ELIANA	INVESTIGADOR	R2
DIAZ CASADO, ELENA	INVESTIGADOR	R2
FERNANDEZ GIL, BEATRIZ IRENE	INVESTIGADOR	R2
FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ VELEZ, MARIA DEL SEÑOR	INVESTIGADOR	R2
RUSANOVA, IRYNA	INVESTIGADOR	R3
ARANDA MARTINEZ, PAULA	INVESTIGADOR EN FORMACION	
MARTINEZ RUIZ, LAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RAMIREZ CASAS, YOLANDA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RODRIGUEZ LÓPEZ, ALBA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RODRIGUEZ SANTANA, CESAR	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP18-UROMET Y UROONCOLOGÍA

Investigador Responsable: Miguel Arrabal Martín

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	6
Artículos Totales publicados	10
Factor de impacto total	38,0
Factor de impacto medio	3,8
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	11
Tesis dirigidas	0

Grupo dirigido por el Dr. Miguel Arrabal Martín, adscrito a la Unidad de Gestión Clínica de los Hospitales Universitarios de Granada. El grupo está formado por 10 componentes, todos con actividad asistencial menos un técnico de apoyo metodológico en investigación. Entre el personal asistencial se incluyen especialistas en urología, endocrinología y nutrición, y medicina familiar y comunitaria. Grupo formado principalmente por especialistas en

Urología centrado en estudiar la relación entre enfermedades urológicas como la litiasis renal o la disfunción eréctil y su relación con patologías endocrino-metabólicas

Líneas de investigación:

- Biomarcadores y diagnóstico enfermedades urooncológicas.
- Litogénesis y tratamiento litiasis renal. Aplicación de marcadores de remodelado óseo en pacientes con litiasis renal cálcica y pérdida de masa ósea.
- Síndrome Metabólico, reactantes de fase aguda y biomarcadores en patología urológica.
- Nuevas moléculas en el tratamiento del cáncer urológico.
- Genética y Urología.

Palabras clave:

Litiasis Renal Cálcica. Actividad litogénica. Osteopenia. Osteoporosis. Marcadores de remodelado óseo. Síndrome metabólico. Parámetros inflamatorios.

Redes colaborativas:

1. PAIDI CTS 196

Programas de Investigación en los que participa:

3. Epidemiología y Salud pública.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 20%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ARRABAL MARTIN, MIGUEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
ABAD MENOR, FELIX	INVESTIGADOR	R2
ARRABAL POLO, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR	R3
CANO GARCIA, MARIA CARMEN	INVESTIGADOR	R2
CASTILLO PEREZ, ISABEL	INVESTIGADOR	R2
FUNES PADILLA, CARLOS	INVESTIGADOR	
GARRIDO GOMEZ, JUAN	INVESTIGADOR	R2
JIMENEZ PACHECO, ANTONIO	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ CARMONA PINTADO, FERNANDO	INVESTIGADOR	R1
QUESADA CHARNECO, MIGUEL	INVESTIGADOR	R2

MP19-NUTRICION Y METABOLISMO INFANCIA

Investigadora Responsable: Cristina Campoy Folgoso

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	6
Artículos Totales publicados	16
Factor de impacto total	138,5
Factor de impacto medio	9,2
Proyectos en marcha	2
Estudios Clínicos en marcha	5
Tesis dirigidas	1

El grupo de investigación PAIDI CTS-187 (“Nutrición y Metabolismo Infantil”) se encuentra integrado dentro del Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica EURISTIKOS (www.euristikos.es) de la Universidad de Granada (UGR). Está dirigido por Cristina Campoy, Profesora Titular de Pediatría de la Universidad de Granada está formado por investigadores financiados con cargo a proyectos-contratos de investigación de financiación pública altamente competitivos y el resto

ligados a la Institución o contratados a través de empresas privadas. El grupo de investigación es multidisciplinar, e incluye tanto investigadores básicos como clínicos, en el que hay pediatras, obstetras, neurofisiólogos, farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, psicólogos, biotecnólogos, especialistas en actividad y condición física, tecnólogos de alimentos, nutricionistas-dietistas, enfermeras e informáticos. Además, es un grupo puntero en el área de investigación en la que trabaja, siendo receptor también de diferentes investigadores internacionales que solicitan hacer estancias cortas o de media duración con diferentes proyectos y becas de movilidad que ayudan a establecer nuevos núcleos de colaboración con otras instituciones y universidades. El Centro EURISTIKOS también es receptor de alumnos de pregrado de Medicina, Nutrición y Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como de alumnos de máster y doctorado. La Prof. Campoy ha coordinado el Proyecto FP7 NUTRIMENTHE EU Project (Ref. 212652) (2008-2013) (www.nutrimenthe.eu) y coordina el Master y Programa de Doctorado Interuniversitario: “Genetic, Nutritional and Environmental Factors for Growth and Development” (www.nutrenvigen-gd.com). Ha participado en 7 proyectos de Investigación de la Unión Europea {NUHEAL FP5 BIOMED QRLT-1999-00888; EARNEST FP6 FOOD-CT-2005-007036; NUTRIMENTHE FP7; NutriOMICS – EU Marie Curie Program. Ref. 2013/IEF/329812; EarlyNutrition FP7 KBBE-2011-1. GA nº: 289346; MyNewGut FP7 (KBBE-2013-7. GA N°: 613979); DynaHEALTH-HORIZON 2020 GA No: 633595; PREciSE-ERA-HDHL “Nutrition & the Epigenome”} en los que ha sido Investigadora Principal y en el Proyecto Leonardo da Vinci 2000-2003. Además, es miembro del CIBERESP (Epidemiología y Salud Pública), nº CB06/02/0049, 2006}. Investigadora principal del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía PREOBE (P06-CTS- 02341), y de diferentes proyectos financiados por el Ministerio de Industria, Salud, y Educación y Ciencia {REMODEL (FIS) nº 04/2690, EVASYON (FIS) nº 05/2369, PREOBE-2nd Follow-up (BFU2012-40254-C03-01) y GD-BRAIN (SAF2015-69265-C2-1-R); IP en diferentes proyectos financiados por empresas (Laboratorios ORDESA: COGNIS, SMARTFOODS-CIEN, TOLERA-CIEN; Abbott Nutrition: NIGOHealth; Lorgen, S.L.: Nutrigen-IgG).

La actividad del grupo se centra en el estudio de la influencia de la nutrición y el metabolismo sobre el crecimiento y desarrollo del niño, en las distintas fases: etapa pre-concepcional de la madre, gestación, etapa perinatal, y desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Líneas de investigación:

- Búsqueda de nuevas fórmulas infantiles y alimentos para lactantes, niños y adolescentes.
- Desarrollo del Sistema Inmune, Inmunonutrición, Inmunogenética e Inmunoambiente

- Efectos de la nutrición prenatal y postnatal sobre la programación metabólica. Programación de las enfermedades del adulto desde etapas precoces de la vida (Early Nutrition Programming)
- Efectos de los disruptores endocrinos en el período prenatal y su impacto en los diferentes estadios del desarrollo.
- Enfermedades crónicas en Pediatría
- Medioambiente, hábitos de vida y salud infanto-juvenil
- Metodología de la investigación durante el desarrollo humano.
- Nutrición y metabolismo de lípidos y vitaminas en las etapas prenatal, neonatal, infancia, niñez y adolescencia.
- Obesidad y estilos de vida saludable.
- Papel de la nutrigenómica y la nutrigenética en el desarrollo humano y en el origen de las enfermedades.

Redes colaborativas:

CTS187-Nutrición y Metabolismo Infantil.

CIBERESP: Centro de Investigación en Red en Epidemiología y Salud Pública.

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
7. Medicina predictiva.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 50%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CAMPOY FOLGOSO, CRISTINA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
HURTADO SUAZO, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R2
PEÑA CABALLERO, MANUELA	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
AZARYAH, HATIM	INVESTIGADOR	R1
BELLIDO GONZALEZ, MERCEDES	INVESTIGADOR	R3
ESCOLANO MARGARIT, MARIA VICTORIA	INVESTIGADOR	R2
ESCUDERO MARIN, MIREIA	INVESTIGADOR	R1
GARCIA BERMUDEZ, MARIA MERCEDES	INVESTIGADOR	R2
GARCIA RICOBARAZA, MARIA	INVESTIGADOR	R2
GARCIA SANTOS, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR	R2
HERRMANN, FLORIAN	INVESTIGADOR	R2
JEREZ CALERO, ANTONIO EMILIO	INVESTIGADOR	R3
LOPEZ CASADO, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR	R2
MALDONADO LOZANO, JOSE	INVESTIGADOR	R3
NIETO RUIZ, ANA	INVESTIGADOR	R2
ROMERO GONZALEZ, JULIO	INVESTIGADOR	R3
SANCHEZ RUIZ, ROCIO	INVESTIGADOR	R2
SANTOS PEREZ, JUAN LUIS	INVESTIGADOR	R2
TORRES ESPINOLA, FRANCISCO JOSE	INVESTIGADOR	R2
UBEROS FERNANDEZ, JOSE	INVESTIGADOR	R3
DIEGUEZ CASTILLO, ESTEFANIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
JORDANO MORENO, BELEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP20-BIOMARCADORES DE ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ÓSEAS

Investigador Responsable: Manuel Eduardo Muñoz Torres

Co-Investigador Responsable: Jonatan Ruiz Ruiz

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	31
Artículos Totales publicados	53
Factor de impacto total	262,7
Factor de impacto medio	5,1
Proyectos en marcha	8
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	7

El grupo de Biomarcadores de Enfermedades Metabólicas y Oseas se dedica fundamentalmente a la identificación de biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas en patologías prevalentes.

Líneas de investigación:

- Interacción entre fragilidad ósea, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular como enfermedades ligadas al envejecimiento.
- Identificación de potenciales moléculas inhibidoras de vías metabólicas implicadas en complicaciones vasculares en pacientes con DMT2 mediante el uso de herramientas bioinformáticas (molecular docking y técnicas de biología estructural).
- Estudio del papel del hueso y músculo como órganos endocrinos y del efecto de los fármacos antiosteoporóticos en el metabolismo energético y el sistema vascular.
- Estudio de la aplicación de nuevas técnicas no invasivas (Trabecular Bone Score y 3D Shaper) para la evaluación de la micro y macro arquitectura ósea y el diagnóstico precoz de la fragilidad ósea.
- Influencias genéticas, hormonales y nutricionales en la fragilidad ósea.
- Ensayos clínicos de medicamentos antiosteoporóticos y antidiabéticos.
- Desarrollo de nuevos kits de diagnóstico en colaboración con empresas biotecnológicas.

Palabras clave:

Diabetes tipo 2, osteoporosis, fragilidad ósea, enfermedad cardiovascular, biomarcadores, dianas terapéuticas.

Redes colaborativas:

1. Paidi CTS633
2. CIBERFES cb16/10/00475

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
6. Medicina personalizada.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 67%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MUÑOZ TORRES, MANUEL EDUARDO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
RUIZ RUIZ, JONATAN	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
CONTRERAS BOLIVAR, VICTORIA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
GARCIA FONTANA, BEATRIZ	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
GARCIA FONTANA, CRISTINA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
AMARO GAHETE, FRANCISCO JOSE	INVESTIGADOR	R2
AVILA RUBIO, VERONICA	INVESTIGADOR	R2
AVILES PEREZ, MARIA DOLORES	INVESTIGADOR	R1
CASTILLO GARZON, MANUEL JOAQUIN	INVESTIGADOR	R4

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
FERNANDEZ SOTO, MARIA LUISA	INVESTIGADOR	R3
GARCIA MARTIN, ANTONIA	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ-IBARRA LOZANO, PABLO JOSE	INVESTIGADOR	R2
LOZANO ALONSO, SILVIA	INVESTIGADOR	R2
MUÑOZ GARACH, ARACELI	INVESTIGADOR	R2
REYES GARCÍA, REBECA	INVESTIGADOR	R2
YESTE DOBLAS, CARMEN	INVESTIGADOR	R2
GONZALEZ CEJUDO, MARIA TRINIDAD	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GONZALEZ SALVATIERRA, SHEILA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MORATALLA ARANDA, ENRIQUE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R3
NOVO RODRIGUEZ, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
VILLA SUAREZ, JUAN MIGUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP21-NEURODESARROLLO

Investigador Responsable: Antonio Muñoz Hoyos

Co-Investigador Responsable: Antonio Molina Carballo

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	9
Artículos Totales publicados	14
Factor de impacto total	56,2
Factor de impacto medio	4,3
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	1

Se trata de un grupo integrado por pediatras adscritos a la Universidad de Granada, Hospital Clínico San Cecilio y Atención Primaria. Las líneas de investigación que hemos desarrollado desde que el grupo fue constituido ha sido esencialmente investigación clínica en el niño sano y enfermo.

Líneas de investigación:

- Neurodesarrollo.
- Estrés oxidativo.
- Ritmos biológicos y melatonina.
- La carencia afectiva y sus consecuencias.
- TDAH.
- La prematuridad y sus consecuencias.
- Asfixia perinatal.

Palabras clave:

Neurodesarrollo, Melatonina, Prematuridad, TDAH, Estrés oxidativo.

Redes colaborativas:

CTS-190

Programas de Investigación en los que participa:

- 6. Medicina personalizada.
- 8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 40%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MUÑOZ HOYOS, ANTONIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
MOLINA CARBALLO, ANTONIO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
AGUILAR CORDERO, MARIA JOSE	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
AUGUSTIN MORALES, MARIA CARMEN	INVESTIGADOR	R2
CONTRERAS CHOVA, FRANCISCO	INVESTIGADOR	R2
FERNANDEZ LOPEZ, LUISA	INVESTIGADOR	R2
LAYNEZ RUBIO, CAROLINA	INVESTIGADOR	R3
NARBONA LOPEZ, EDUARDO	INVESTIGADOR	R4
OCHOA HERRERA, JULIO JOSE	INVESTIGADOR	R4
RUIZ COSANO, CARLOS JESUS	INVESTIGADOR	R2

MP22-BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓN. IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Investigadora Responsable: Carolina Gómez Llorente

Co-Investigador Responsable: Concepción María Aguilera García

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	20
Artículos Totales publicados	43
Factor de impacto total	325,6
Factor de impacto medio	7,8
Proyectos en marcha	5
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	2

Nuestro grupo de investigación Bioquímica de la Nutrición. Implicaciones terapéuticas, BioNIT, con referencia CTS-461 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), se constituyó en el año 1996 y está formado actualmente por 14 personas, siendo el investigador principal (IP) el Dr. Ángel Gil Hernández. Sus integrantes se dedican tanto a la docencia como a la investigación. La primera está

adscrita al departamento de Bioquímica y Biología Molecular 2 de la universidad de Granada y la segunda la llevamos a cabo en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos “José Mataix Verdú”, situado en el Centro de Investigación Biomédica del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.

El grupo ha investigado activamente las funciones biológicas de los nucleótidos de la leche humana, siendo reconocido como un grupo de prestigio internacional en este campo. Hemos contribuido a aclarar el papel de estos compuestos en el metabolismo de los ácidos grasos poliinsaturados y de las lipoproteínas durante el periodo neonatal, y en la modulación de la respuesta inmunitaria en animales de experimentación y en recién nacidos prematuros. La Unión Europea incluyó en la Directiva 96/4/CE sobre preparados para lactantes un anexo que recomienda la suplementación con nucleótidos de las fórmulas infantiles (basadas en leche de vaca). A través de varios proyectos y contratos de investigación, nuestro grupo ha participado en el diseño y formulación de dietas para lactantes suplementadas con nucleótidos que se comercializan en la actualidad por la empresa Abbott Laboratories S. A, bajo la marca PULEVA. Del mismo modo, hemos investigado la función de los nucleótidos en el desarrollo y en la reparación tisular, comprobando que estos compuestos ejercen efectos reparadores sobre el intestino delgado y el hígado en modelos animales de enfermedad.

Líneas de investigación:

- Obesidad.
- Probióticos y microbiota intestinal.
- Evaluación clínica y experimental de alimentos funcionales.

Palabras clave:

Obesidad, microbiota intestinal, probióticos, alimentos funcionales

Redes colaborativas:

1. Red RETIC-SAMID (Salud Materno Infantil y del Desarrollo).
2. CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición- CIBERObn.
3. GRUPO PAIDI CTS461

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 67%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
GOMEZ LLORENTE, CAROLINA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
AGUILERA GARCIA, CONCEPCION MARIA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
MESA GARCIA, MARIA DOLORES	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
SAEZ LARA, MARIA JOSE	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R2
PIERNAS SANCHEZ, CARMEN MARIA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
RUIZ OJEDA, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
ALVAREZ MERCADO, ANA ISABEL	INVESTIGADOR	R2
FONTANA GALLEGRO, LUIS	INVESTIGADOR	R4
GIL HERNANDEZ, ANGEL	INVESTIGADOR	R4
PLAZA DIAZ, JULIO RAMON	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ PEREZ, CELIA	INVESTIGADOR	R2
SANCHEZ RODRIGUEZ, ESTEFANIA	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
TENORIO JIMENEZ, CARMEN	INVESTIGADOR	R2
MENDEZ GUTIERREZ, ANDREA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TORRES MARTOS, ALVARO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MP23-PATOLOGIA CRITICA

Investigador Responsable: Enrique Ángel Fernández Mondéjar

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	2
Artículos Totales publicados	9
Factor de impacto total	29,6
Factor de impacto medio	4,2
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	3
Tesis dirigidas	0

El grupo está compuesto por médicos intensivistas de varias unidades de cuidados intensivos que abarcan los diferentes aspectos de la patología crítica y estamos abiertos a colaborar con otros grupos. No disponemos de contratos de investigación por lo que todos los componentes del grupo tienen una importante carga asistencial.

Líneas de investigación:

- Trauma grave.
- Prevención de la reincidencia en trauma.
- Epidemiología del trauma grave.
- Mortalidad traumática evitable.
- Resultados y calidad de vida en pacientes sometidos a recambio valvular.
- Neurocríticos.
- Revascularización en el ICTUS Isquémico.
- Alternativas en el tratamiento de la hemorragia intracraneal.
- Cardiovascular.
- Eficacia de fármacos durante circulación extracorpórea (ECMO).
- Nuevos escenarios en el empleo de ECMO (asistolia, RCP).
- Identificación de nuevos marcadores de riesgo cardiovascular.
- Antiagregación plaquetaria en cardiopatía isquémica.
- Alternativas terapéuticas en cardiopatía isquémica (fibrinólisis vs Angioplastia primaria).
- Ecocardiografía en el paciente crítico.
- Evaluación de Procedimientos de sustitución de válvula aórtica (abordaje quirúrgico o percutáneo).
- Revascularización en el ICTUS Isquémico.
- Nutrición en pacientes críticos.
- Procedimientos y valoración nutricional durante nutrición artificial.

Palabras clave:

Cuidados Intensivos, Medicina Crítica, Edema Pulmonar, Agua Pulmonar Extra-Vascular, Hemorragia Traumática, Coagulopatía Traumática.

Redes colaborativas:

Grupo PAIDI CTS252

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
5. Tecnología médica y dispositivos.

8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 20%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
FERNANDEZ MONDEJAR, ENRIQUE ANGEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
COLMENERO RUIZ, MANUEL	INVESTIGADOR	R3
MANZANO MANZANO, FRANCISCO LUIS	INVESTIGADOR	R2
PINO SANCHEZ, FRANCISCA	INVESTIGADOR	R1
SOTO BLANCO, JOSE MANUEL	INVESTIGADOR	R2
MUÑOZ GARACH, MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MPE05-INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Investigador Responsable: Juan Jiménez Jaimez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	4
Artículos Totales publicados	11
Factor de impacto total	124,1
Factor de impacto medio	12,4
Proyectos en marcha	2
Estudios Clínicos en marcha	39
Tesis dirigidas	2

Conjunto de profesionales, en su mayoría del campo de la cardiología, que basan su labor investigadora en el estudio de patologías cardíacas, su etiología, desarrollo y la actualización de alternativas de tratamiento.

Líneas de investigación:

- Caquexia y nutrición en pacientes con IC y disfunción sistólica VI
- Educación sanitaria por enfermería para pacientes con IC (prevención secundaria).
- Efecto de la estimulación hisiana en la miocardiopatía inducida por estimulación.
- Efecto del ejercicio físico sobre el riesgo arritmico en pacientes con miocardiopatía arritmogénica.
- Farmacogenética cardiovascular
- Ferropenia en pacientes con IC y disfunción sistólica VI.
- Genética de la muerte súbita cardíaca y enfermedades cardíacas hereditarias.
- Gestión multidisciplinar de la IC.
- Hipertensión pulmonar tras cirugía valvular mitral.
- Impacto de los factores psicológicos en los Síndromes Coronarios Agudos: Incidencia, mecanismos fisiopatológicos y procedimientos de intervención.
- Influencia de la dieta mediterránea en las recurrencias de fibrilación auricular.
- Muerte cardíaca súbita en pacientes adultos con cardiopatía congénita.
- Navegación sin escopia para la ablación de arritmias cardíacas.
- Parámetros clínicos y ecocardiográficos que determinan la indicación y el tipo de reparación en la insuficiencia tricuspídea.
- Patrones de mortalidad y reingresos en pacientes con IC.
- Proyecto PRISMA: Centro referente a nivel español de formación en Unidades de IC

Redes colaborativas:

1. CTS-1064 Genética Cardiovascular y Arritmias (registrado provisionalmente).

Programas de Investigación en los que participa:

2. Medicina de precisión.
3. Epidemiología y Salud pública.
5. Tecnología médica y dispositivos.
6. Medicina personalizada.
7. Medicina predictiva.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 20%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
JIMENEZ JAIMEZ, JUAN	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
TERCEDOR SANCHEZ, LUIS	INVESTIGADOR PRINCIPAL	
BERMUDEZ JIMENEZ, FRANCISCO JOSE	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
ALVAREZ LOPEZ, MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
ARREBOLA MORENO, ANTONIO LUIS	INVESTIGADOR	R2
CABALLERO BORREGO, JUAN	INVESTIGADOR	
GARCIA ORTA, ROCIO	INVESTIGADOR	R3
JIMENEZ FERNANDEZ, MIRIAM	INVESTIGADOR	R1
LOPEZ FERNANDEZ, SILVIA	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ PEREZ, MANUEL	INVESTIGADOR	R1
MACIAS RUIZ, ROSA	INVESTIGADOR	R1

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MOLINA NAVARRO, EDUARDO	INVESTIGADOR	R1
MORENO ESCOBAR, EDUARDO	INVESTIGADOR	R1
RAMIREZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR	R3
RIVERA LOPEZ, RICARDO FRANCISCO	INVESTIGADOR	R2
SANCHEZ GILA, JOAQUIN	INVESTIGADOR	
SANCHEZ MILLAN, PABLO	INVESTIGADOR	R2
SANCHEZ RAMOS, JESUS GABRIEL	INVESTIGADOR	R2
MOLINA LERMA, MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SEGURA RODRIGUEZ, DIEGO GINES	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

MPe24-NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES (Emergente)

Investigador Responsable: José Manuel Garrido Jiménez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	6
Artículos Totales publicados	8
Factor de impacto total	29,3
Factor de impacto medio	4,9
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Grupo multidisciplinar dedicado al estudio de las patologías cardiovasculares con un enfoque preferente hacia el conocimiento aplicable al tratamiento quirúrgico, su valoración pronóstica y a la recuperación postquirúrgica.

Líneas de investigación:

- Abordaje Integral de la Patología Pericárdica. Técnicas Mínimamente Invasivas Mediante Cardio-Videotoracoscopia vs Técnicas Convencionales.
- Abordaje Integral de la Valvulopatía Aórtica: Identificación de Variables para la Dirección y Optimización Coste-Efectiva de Terapias: Sustitución Valvular Estándar, Implante Suturless e Implante TAVI.
- Abordaje Integral del Paciente con Insuficiencia Cardíaca Estadio D.
- Abordaje Percutáneo de Endocarditis Infecciosa sobre Sistema de Electroestimulación con Vegetaciones de Gran Tamaño vs Técnica Convencional con CEC.
- Desarrollo de Instrumentos Anatómo-Funcionales Predictivos en Patología Coronaria.
- Exosomas como Elementos Involucrados en el Desarrollo de Enfermedades Cardiovasculares.
- Identificación de Marcadores Genéticos en Enfermedades Proliferativas (aterosclerosis, neoplasias, etc.).
- Intervención Multidisciplinar Preoperatoria: Pre-acondicionamiento y Reducción de Riesgo.
- Marcadores Genéticos y Epigenéticos en Patología Cardiovascular.
- Mecanismos Patogénicos de la Miocardiopatía Hipertrófica y Miocardiopatía Dilatada. Ingeniería Tisular del Corazón Enfermo.
- MicroRNA en Patología Cardiovascular.
- Modelos Experimentales in vitro e in vivo en la Farmacoterapia de las Patología Cardiovasculares.
- Procedimientos trascatéter para la cardiopatía estructural.
- Programas de Prevención Primaria y Secundaria Cardiovascular: Aprovechamiento del Entorno Psico-Social y Cambio de estilo de vida.
- Reparación Valvular Isquémica en Paciente Crítico. Sobrecorrección Valvular Simplificada y Pre-Acondicionamiento Farmacológico.
- Reparación valvular compleja.

Palabras clave:

Patología Cardiovascular, Marcadores, Exosomas, Miocardiopatía, Valvulopatías, Técnicas Mínimamente Invasivas, Programas de Prevención.

Programas de Investigación en los que participa:

- 2. Medicina de precisión.
- 5. Tecnología médica y dispositivos.
- 7. Medicina predictiva.
- 8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 59%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
GARRIDO JIMENEZ, JOSE MANUEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
DE PABLOS TORRO, LUIS MIGUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
OSUNA CARRILLO DE ALBORNOZ, ANTONIO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
BAEZA GARZÓN, MARÍA FLOR	INVESTIGADOR	
CARRERAS BLESÁ, CARMEN	INVESTIGADOR	
CASTAN RIBAS, PATRICIA	INVESTIGADOR	
CASTRO VERA, PABLO	INVESTIGADOR	
CHICA SÁEZ, VIOLETA	INVESTIGADOR	
ESTEBAN MOLINA, MARIA	INVESTIGADOR	
FERREIRO MARZAL, ANDREA	INVESTIGADOR	
GARCIA DELGADO, MANUEL JOSE	INVESTIGADOR	R2
GOMERA MARTINEZ, FRANCISCO	INVESTIGADOR	R2
GONZALEZ VARGAS, TERESA	INVESTIGADOR	
OLIVENCIA PEÑA, LORENA	INVESTIGADOR	
PALOP MANJÓN-CABEZA, ESPERANZA	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ SERRANO, FERNANDO	INVESTIGADOR	R3
VILCHEZ TORNERO, SUSANA	INVESTIGADOR	R2

MPe25-GRANADA VISIÓN AND EYE RESEARCH TEAM (G-VERT) (Emergente)

Investigador Responsable: Santiago Ortiz Pérez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	11
Artículos Totales publicados	35
Factor de impacto total	101,8
Factor de impacto medio	3,1
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

Este grupo de investigación tiene la voluntad y vocación de colaboración con otros grupos de investigación consolidados, de establecer en nuestra ciudad un hito en la investigación oftalmológica con la creación del primer grupo de investigación de nuestra especialidad, y de animar a las nuevas generaciones a incorporarse a este mundo, formando lazos sólidos de trabajo entre la investigación básica, clínica, y la asistencia de

pacientes, para conseguir establecernos como referentes en investigación traslacional.

Todos los miembros nos hemos desarrollado en el mundo de la investigación colaborando con otras disciplinas, en el seno de grupos consolidados de ámbito nacional / internacional.

La creación de este grupo podría potenciar enormemente la investigación oftalmológica en el seno del Ibs.GRANADA, tanto por parte del propio grupo como por parte de otros con los que ya realizamos colaboraciones de manera puntual.

Líneas de investigación:

- Análisis de biomarcadores de actividad y severidad mediante estudio multimodal en pacientes con oftalmopatía tiroidea
- Medicina regenerativa y terapias avanzadas en oftalmología
- Queratocono y otras degeneraciones corneales
- Innovación en diagnóstico y técnicas quirúrgicas oftalmológicas

Mujeres en el grupo 0%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ORTIZ PEREZ, SANTIAGO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
MOLINA LEYVA, IGNACIO	INVESTIGADOR	R2
RAMOS LOPEZ, JUAN FRANCISCO	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ROCHA DE LOSADA, CARLOS	INVESTIGADOR	R2
ZAMORANO MARTIN, FRANCISCO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

ÁREA TEC: GRUPOS DEL ÁREA DE TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS

TEC01-PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Investigador Responsable: Antonio Salmerón García

Co-Investigadora Responsable: Natalia África Navas Iglesias

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	13
Artículos Totales publicados	17
Factor de impacto total	86,3
Factor de impacto medio	5,1
Proyectos en marcha	2
Estudios Clínicos en marcha	7
Tesis dirigidas	1

El grupo para el estudio de prácticas seguras en el uso de medicamentos fue el resultado de la unión de varios profesionales pertenecientes a la universidad de Granada y a la UGC de Farmacia. Se constituyó en el año 2009 para profundizar en el estudio de la estabilidad química de los medicamentos en condiciones de uso clínico, así como para estudiar las variantes genéticas que intervienen y afectan a la eficacia, toxicidad y

dosificación de los medicamentos y su aplicación a la práctica clínica diaria. Además, se determinó incidir igualmente en el estudio y profundización de resultados en salud del uso de los medicamentos. El grupo, formado por profesionales del ámbito de la asistencia sanitaria y del ámbito académico, ha conseguido una proyección ascendente, y mediante la aplicación de nuevas tecnologías contribuye a la aplicación de la farmacogenética a la práctica clínica diaria y terapéutica, contribuyendo al conocimiento científico.

Líneas de investigación:

- Estudio de la estabilidad de los medicamentos químicos y proteicos en condiciones de uso clínico.
- Estudio de variantes genéticas que afectan a la eficacia, la toxicidad o la dosificación de los medicamentos.
- Estudio de las prácticas que contribuye a mejorar la seguridad de los medicamentos en la práctica clínica.
- Estudio de resultados en salud del uso de los medicamentos.
- Atención farmacéutica y estudio de los problemas relacionados con los medicamentos en diferentes ámbitos.
- Estudios de la utilización de medicamentos.

Palabras clave:

Farmacogenética, Seguridad en el Uso Medicamentos, Estabilidad de Medicamentos, Resultados en Salud.

Redes colaborativas:

1. Grupo PAI CTS622: GRUPO PARA EL ESTUDIO DE PRÁCTICAS SEGURAS EN EL USO DE MEDICAMENTOS

Programas de Investigación en los que participa:

- 6. Medicina personalizada.
- 7. Medicina predictiva.
- 8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 58%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SALMERON GARCIA, ANTONIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
NAVAS IGLESIAS, NATALIA AFRICA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
DIAZ VILLAMARIN, XANDO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
GOMEZ PEÑA, CELIA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
MADRID PAREDES, ADELA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
MORON ROMERO, ROCIO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
BELDA RUSTARAZO, SUSANA	INVESTIGADOR	R2
CABEZA BARRERA, JOSE	INVESTIGADOR	
CASAS MALDONADO, FRANCISCO	INVESTIGADOR	R2
CUADROS RODRIGUEZ, LUIS	INVESTIGADOR	R3
FERNANDEZ VARON, EMILIO	INVESTIGADOR	R2
GARCIA LIROLA, MARIA ANGELES	INVESTIGADOR	
PEREZ ROBLES, RAQUEL	INVESTIGADOR	R2
SALMERON FEBRES, LUIS MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
VALLEJO RODRIGUEZ, MARIA INMACULADA	INVESTIGADOR	R2
BLANQUEZ MARTINEZ, DAVID	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
HERMOSILLA FERNANDEZ, JESUS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
NUÑEZ NUÑEZ, MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TORRENTE LOPEZ, ANABEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO

Investigador Responsable: Alberto Jiménez Morales

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	10
Artículos Totales publicados	21
Factor de impacto total	101,9
Factor de impacto medio	5,4
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	5

The structural microarchitecture of soft tissue is recently becoming a cornerstone of biomechanical engineering and is of growing interest for a broad spectrum of clinical specialists. Our new ultrasonic wave concepts are enabling a new class of biomarkers for both imaging and controlling in vivo and noninvasively tissue microarchitecture. The breakthrough of modelling its elastic hierarchical complexity impacts critical aspects including

organ-level functionality, inflammatory and healing processes, tumour growth, all the way down to cell-to-cell signalling. We have: a) Conceived and developed torsional ultrasonic waves and sensor technologies capable of generating and sensing them, prototyping robust functional instrumentation. b) Modelled relationships between the biochemical cascade and the mechanical functionality and their interaction with ultrasound, integrating models of tissue remodelling and tumour growth, experimentally validated by ultrasonication of cancer stem cells.

Líneas de investigación:

- Medicina personalizada a través de farmacogenética en pacientes en tratamiento con terapia biológica en enfermedades oncológicas, dermatológicas, reumatológicas digestivas y esclerosis múltiple.
- Seguimiento farmacoterapéutico y monitorización farmacocinética en pacientes con infecciones graves en tratamiento con antibióticos.
- Estudio de asociación de los polimorfismos de la vitamina D en la susceptibilidad de desarrollar enfermedades.
- Análisis farmacoeconómicos de tratamientos hospitalarios.
- Estudios de seguridad de medicamentos.
- Influencia de los polimorfismos de la vitamina D en la respuesta a los medicamentos.

Palabras clave:

Farmacogenética, Seguimiento Farmacoterapéutico, Terapia Biológica, Antibióticos.

Redes colaborativas:

1. PAIDI: CTS-615

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
5. Tecnología médica y dispositivos.
6. Medicina personalizada.

8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 81%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
JIMENEZ MORALES, ALBERTO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
DAVILA FAJARDO, CRISTINA LUCIA	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
SALAZAR BRAVO, MERITXELL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	
PEREZ RAMIREZ, CRISTINA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
AZUARTE PADIAL, PILAR	INVESTIGADOR	R3
CANCELA DIEZ, BARBARA	INVESTIGADOR	
DADDAOUA, ABDELALI	INVESTIGADOR	R2
GARCIA COLLADO, CARLOS	INVESTIGADOR	
GONZALEZ CALLEJAS, DESIREE	INVESTIGADOR	
MARTINEZ MARTINEZ, FERNANDO	INVESTIGADOR	R4
ALARCON PAYER, CAROLINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R2
CANTUDO CUENCA, MARIA ROSA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
FERRIT MARTIN, MONICA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MARQUEZ PETE, NOELIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MEMBRIVE JIMENEZ, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PINEDA LANCHEROS, LAURA ELENA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC03-INGENIERÍA TISULAR

Investigador Responsable: Antonio Campos Muñoz

Co-Investigador Responsable: Miguel Alaminos Mingorance

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	21
Artículos Totales publicados	34
Factor de impacto total	239,0
Factor de impacto medio	7,0
Proyectos en marcha	9
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	7

Grupo multidisciplinar formado por médicos, histólogos e ingenieros tisulares, clínicos (cirujanos, oftalmólogo, odontólogos, hematólogos), biotecnólogos, químicos, farmacéuticos, embriólogos y responsables de bancos de tejidos. El grupo tiene como objetivo la generación y desarrollo de nuevos modelos de tejidos artificiales destinados a la terapéutica. Para ello, desarrolla biomateriales innovadores y técnicas avanzadas de selección y diferenciación celular. El grupo, asimismo, realiza ensayos preclínicos previos a la autorización por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Además, ha transferido a la clínica medicamentos de Terapias Avanzadas propios como córnea artificial (actualmente en ensayo clínico - NCT01765244) y piel artificial (actualmente en uso por exención hospitalaria). El grupo asesora la generación de medicamentos en las salas GMP y evalúa histológicamente los medicamentos de Terapias Avanzadas generados en las mismas. Por otra parte, posee 8 patentes en distintas fases de licencia.

Líneas de investigación:

- Generación de Tejidos Artificiales.
- Control de Calidad de Tejidos Artificiales.
- Biomateriales biocompatibles y biomiméticos.
- Bancos de Tejidos.
- Terapias Avanzadas.
- Transferencia clínica.

Palabras clave:

Tejidos Artificiales, Biomateriales, Cultivos Celulares, Terapias Avanzadas.

Redes colaborativas:

1. PAIDI CTS-115
2. EURONANOMED III - NANOGSKIN
3. PAIDI CTS-580

Programas de Investigación en los que participa:

4. Terapias avanzadas.
6. Medicina personalizada.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 38%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CAMPOS MUÑOZ, ANTONIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
ALAMINOS MINGORANCE, MIGUEL	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
CARRIEL ARAYA, VICTOR SEBASTIAN	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
FERNANDEZ VALADES, RICARDO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
GARZON BELLO, INGRID JOHANNA	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
GONZALEZ GALLARDO, CARMEN	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R2
OSORIO RUIZ, RAQUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
SANCHEZ QUEVEDO, MARIA CARMEN	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
TOLEDANO PEREZ, MANUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
CAMPOS SANCHEZ, FERNANDO	INVESTIGADOR	R2
CHATO ASTRAIN, JESUS	INVESTIGADOR	R2
CRESPO FERRER, PASCUAL VICENTE	INVESTIGADOR	R3
GARCIA GARCIA, OSCAR DARIO	INVESTIGADOR	R2
GARCIA LOPEZ, JOSE MANUEL	INVESTIGADOR	R2
MARTIN PIEDRA, MIGUEL ANGEL	INVESTIGADOR	R2
OSORIO RUIZ, ESTRELLA	INVESTIGADOR	R3
OYONARTE GOMEZ, SALVADOR	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SANCHEZ AGUILERA, FATIMA	INVESTIGADOR	R3
SANCHEZ-MONTESINOS GARCIA, INDALECIO	INVESTIGADOR	R3
AVILA FERNANDEZ, PAULA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
BLANCO ELICES, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ETAYO ESCANILLA, MIGUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ORTIZ ARRABAL, OLIMPIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SANCHEZ PORRAS, DAVID	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC04-NANOELECTRÓNICA

Investigador Responsable: Francisco Jesús Gámiz Pérez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	9
Artículos Totales publicados	12
Factor de impacto total	34,2
Factor de impacto medio	3,4
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

La Electrónica es la ciencia que estudia y facilita el control del flujo de electrones a través del vacío, gases, líquidos y sólidos. Debido a su pequeña masa, los electrones responden con rapidez a campos eléctricos o magnéticos que se pueden aplicar de forma controlada con fuentes de voltaje, imanes permanentes, electroimanes, etcétera. Esto los convierte en partículas idóneas para la transmisión de energía. Si, además, la corriente de electrones se modula a voluntad formando pulsos eléctricos (paquetes formados por muchos electrones) podemos transmitir información usando ciertos códigos como ocurre con las transmisiones telegráficas, telefónicas o telemáticas. Los electrones también pueden acelerarse fácilmente, provocando la emisión de ondas electromagnéticas. Estas ondas también son capaces de transmitir señales e información a grandes distancias. Esta facilidad para controlar el movimiento de los electrones ha inspirado y motivado a miles de científicos e ingenieros para construir equipos capaces de producir, detectar y manipular a voluntad las corrientes de electrones. Cuanto más pequeños son estos dispositivos de control, más pequeña es la distancia que recorren los electrones, más rápido se transmite la información y menor es el consumo de energía. Por lo tanto, la idea es reducir el tamaño de los dispositivos electrónicos cada vez más, en una tendencia que, empezando en los años 60, y denominada Ley de Moore, ha llegado hoy día a dispositivos con dimensiones de 7nm que forman parte de circuitos con más de 20.000 millones de transistores en un solo chip. Para poder explicar el comportamiento de los electrones en estos dispositivos es necesario recurrir a la Nanociencia y para fabricarlos, es necesario la aplicación de herramientas nanotecnológicas, dando así lugar a la Nanoelectrónica, es decir, la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología a la Electrónica.

La Nanoelectrónica abarca un conjunto diverso de dispositivos y materiales con la característica común de que son tan pequeños que las interacciones inter-atómicas y las propiedades cuánticas juegan un papel fundamental en el funcionamiento de estos dispositivos. A escala nanométrica, adquieren un papel fundamental mecanismos y efectos que en el macromundo apenas son perceptibles.

Líneas de investigación:

- Almacenamiento y memorias. Memorias magnéticas, memorias resistivas, memorias empujadas de un solo transistor.
- Desarrollo de bio-sensores para diagnóstico precoz de cáncer y enfermedades infecciosas.
- Diagnóstico en Medicina. Biosensores.
- Dispositivos nanoelectrónicos: Spintrónica, Optoelectrónica, Displays, heteroestructuras de Van-der-Waals. Electrónica molecular.
- Dispositivos para almacenamiento y conversión de energía. Nuevas células solares basadas en materiales bidimensionales. Supercondensadores.

- Materiales nanoelectrónicos. Nuevos materiales más allá del silicio. Materiales bidimensionales, grafeno, materiales ferroeléctricos.
- Microscopía de microondas para análisis de muestras histológicas
- Wearables y electrónica flexible. Circuitos flexibles sobre textiles

Palabras clave:

Biosensores, diagnóstico Precoz, biopsia líquida.

Redes colaborativas:

Grupo PAIDI TIC216

Programas de Investigación en los que participa:

5. Tecnología médica y dispositivos.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 33%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
GAMIZ PEREZ, FRANCISCO JESUS	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
SAMPEDRO MATARIN, CARLOS	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
AVILA GOMEZ, JORGE PABLO	INVESTIGADOR	R2
DONETTI, LUCA	INVESTIGADOR	R3
MARQUEZ GONZALEZ, CARLOS	INVESTIGADOR	R2
MEDINA BAILON, CRISTINA	INVESTIGADOR	R2
NAVARRO MORAL, CARLOS	INVESTIGADOR	R2
NAVARRO MORAL, SANTIAGO	INVESTIGADOR	
PADILLA DE LA TORRE, JOSE LUIS	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
DE LA FUENTE ZAPICO, ELSA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GALDON GIL, JOSE CARLOS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MARTINEZ MAZON, PAULA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC05-FÍSICA DE INTERFASES Y SISTEMAS COLOIDALES

Investigador Responsable: Modesto Torcuato López López

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	8
Artículos Totales publicados	17
Factor de impacto total	105,4
Factor de impacto medio	6,2
Proyectos en marcha	6
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

La investigación del grupo abarca una amplia gama de actividades interdisciplinarias basadas siempre en un enfoque desde el punto de vista de la Ciencia y Tecnología de Materiales, con un gran número de colaboradores nacionales e internacionales. Más específicamente, los temas de investigación de los últimos cinco años comprenden las siguientes líneas.

Líneas de investigación:

- Desarrollo e implementación de electrodos capacitivos para extracción de energía por gradiente de salinidad (energía azul) y desionización capacitiva.
- Preparación y caracterización mecánica de andamios bioactivos para ingeniería de tejidos.
- Síntesis y evaluación de vehículos de transporte de fármacos basados en nanopartículas y nanomateriales para hipertermia magnética.
- Reología de fluidos sensibles al campo (ferrofluidos, fluidos electrorreológicos y fluidos magnetorreológicos).
- Diseño y construcción de amortiguadores magnetorreológicos.
- Fenómenos electrocinéticos y espectroscopia de birrefringencia eléctrica.
- Manipulación de micro y nanopartículas mediante trampas ópticas y de iones.

Palabras clave:

Reología; nanopartículas magnéticas; energía azul; desionización; ingeniería tisular; fluidos magnéticos; hiperemia magnética; magnetorreología; electrocinética; birrefringencia eléctrica; fluidos; biomateriales; coloides; interfases.

Programas de Investigación en los que participa:

5. Tecnología médica y dispositivos.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 43%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LOPEZ LOPEZ, MODESTO TORCUATO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
BONHOME ESPINOSA, ANA BELEN	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
IGLESIAS SALTO, GUILLERMO RAMON	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
RODRIGUEZ ARCO, LAURA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
ALVAREZ DE CIENFUEGOS RODRIGUEZ, LUIS	INVESTIGADOR	R3
DELGADO MORA, ANGEL VICENTE	INVESTIGADOR	R3
GARCIA LOPEZ-DURAN, JUAN DE DIOS	INVESTIGADOR	R3
MAÑAS TORRES, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR	R2
ESCRIBANO HUESCA, ALFREDO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GILA VILCHEZ, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ILLESCAS LOPEZ, SARA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LAZARO CALLEJON, MARINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LEON CECILIA, ALBERTO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
VAZQUEZ PEREZ, FRANCISCO JESUS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC09-ÓPTICA DE BIOMATERIALES Y TEJIDOS

Investigadora Responsable: María del Mar Pérez Gómez

Co-Investigador Responsable: Juan de la Cruz Cardona Pérez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículos Originales	8
Artículos Totales publicados	16
Factor de impacto total	50,4
Factor de impacto medio	3,6
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	1

El Grupo TEC09- Óptica de Biomateriales centra su investigación en el desarrollo de nuevas técnicas ópticas no invasivas para el la evaluación de las propiedades físicas de biomateriales, con aplicación en medicina restauradora y odontología.

Líneas de investigación:

- Tecnología speckle.
- Propiedades ópticas de Materiales dentales.
- Propiedades ópticas de tejidos biogenerados.
- Propiedades reológicas de biomateriales.

Palabras clave:

Dental Materials, Optical Properties.

Redes colaborativas:

1. FQM-151. GRUPO DE ÓPTICA DE GRANADA.
2. TIC-117. CIRCUITOS Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
3. TIC-250. PERVASIVE ELECTRONICS ADVANCES RESEARCH LABORATORY.

Programas de Investigación en los que participa:

5. Tecnología médica y dispositivos.

Mujeres en el grupo 60%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
PEREZ GOMEZ, MARIA DEL MAR	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
CARDONA PEREZ, JUAN DE LA CRUZ	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
HERRERA MALDONADO, LUIS JAVIER	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
GHINEA, RAZVAN IONUT	INVESTIGADOR	R2
IONESCU, ANA MARIA ANDREA	INVESTIGADOR	R2
LUCENA MARTIN, CRISTINA	INVESTIGADOR	R2
PULGAR ENCINAS, ROSA MARIA	INVESTIGADOR	R2
RUIZ LOPEZ, JAVIER	INVESTIGADOR	R2
ESPINAR PULGAR, CRISTINA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TEJADA CASADO, MARIA DE LA NATIVIDAD	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC12-SALUD MATERNO FETAL Y ELASTOGRAFÍA

Investigadora Responsable: Francisca Sonia Molina García

Co-Investigador Responsable: Guillermo Rus Calborg

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	10
Artículos Totales publicados	20
Factor de impacto total	86,7
Factor de impacto medio	5,1
Proyectos en marcha	9
Estudios Clínicos en marcha	4
Tesis dirigidas	2

The structural microarchitecture of soft tissue is recently becoming a cornerstone of biomechanical engineering and is of growing interest for a broad spectrum of clinical specialists. Our new ultrasonic wave concepts are enabling a new class of biomarkers for both imaging and controlling in vivo and noninvasively tissue microarchitecture. The breakthrough of modelling its elastic hierarchical complexity impacts critical aspects including

organ-level functionality, inflammatory and healing processes, tumour growth, all the way down to cell-to-cell signalling. We have: a) Conceived and developed torsional ultrasonic waves and sensor technologies capable of generating and sensing them, prototyping robust functional instrumentation. b) Modelled relationships between the biochemical cascade and the mechanical functionality and their interaction with ultrasound, integrating models of tissue remodelling and tumour growth, experimentally validated by ultrasonication of cancer stem cells.

Líneas de investigación:

- Dispositivos médicos de diagnóstico por ultrasonidos y elastografía - aplicación a parto pretérmino.
- Ecografía elastográfica y de ultra-alta velocidad.
- Biomecánica y ensayos mecánicos de tejidos.
- Biorreactores sensorizados.
- Modelos computacionales biomecánicos - elementos finitos.
- Inferencia estadística, inteligencia artificial, pronóstico, decisiones, imagen.

Palabras clave:

Ultrasonidos, Ecografía, Ginecología, Elastografía, Biomecánica, Ensayos mecánicos, Oncología, Ondas, Biorreactores.

Redes colaborativas:

1. PAIDI: TEP-959
- 2 PAIDI: CTS-963
- 3 PAIDI: FQM-116
4. PAIDI: TIC-216
5. PAIDI: FQM-324

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.

- 4. Terapias avanzadas.
- 5. Tecnología médica y dispositivos.
- 6. Medicina personalizada.
- 8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 50%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MOLINA GARCIA, FRANCISCA SONIA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
RUS CALBORG, GUILLERMO	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
GONZALEZ VANEGAS, OTILIA RUTH	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
OCON HERNANDEZ, OLGA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
ASHOFTEH YAZDI, ALIREZA	INVESTIGADOR	R2
BAENA GARCIA, LAURA	INVESTIGADOR	R2
CALLEJAS ZAFRA, ANTONIO	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CARRETERO LUCENA, PILAR	INVESTIGADOR	R2
GOMEZ FERNANDEZ, ANTONIO	INVESTIGADOR	R2
H FARIS AL AZZAWI, INAS	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ MARMOL, ROCIO	INVESTIGADOR	R1
PADILLA VINUESA, CARMEN	INVESTIGADOR	R2
MELCHOR RODRIGUEZ, JUAN MANUEL	INVESTIGADOR EMERGENTE	R2
ALMASHAKBEH SALEH, YOUSEF	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
BLANCO BESTEIRO, BEATRIZ	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
HURTADO ESTEVEZ, MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLINA LOPEZ, ANA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
NADERI, MOHAMMAD	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
REDONDO AGUILAR, ROSARIO MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
REZAEIAFARAPOLI, PARISA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SHAMIMI NOORI, HIRAD	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TORRES PEREZ, JORGE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC13-CIRUGIA AVANZADA

Investigador Responsable: Jesús María Villar del Moral

Co-Investigadora Responsable: Raquel Conde Muiño

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	7
Artículos Totales publicados	11
Factor de impacto total	40,0
Factor de impacto medio	4,0
Proyectos en marcha	0
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	1

Grupo de investigación constituido en torno al Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del HUVN de Granada, y las áreas que lo constituyen: Cirugía Coloproctológica, Endocrinológica, Esofagogástrica y Bariátrica, Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático, Cirugía de la Pared Abdominal, Cirugía de Trauma y Urgencias, y Cuidados de Enfermería en Cirugía. En cada una de estas áreas, el enfoque de investigación está centrado en la evaluación de las tecnologías sanitarias en uso, de las nuevas tecnologías que están por implantar, y de los resultados en salud obtenidos, sin olvidar el enfoque traslacional, la genómica y el contacto con las ciencias básicas.

Líneas de investigación:

- Estudio de células mesenquimales de cordón umbilical en el cáncer de recto. Investigador: Dr. Huertas Peña.
- Estudio de células mesenquimales en ambiente peritumoral en cáncer de colon. Investigador: Dr. Huertas Peña.
- ARNs no codificantes como marcadores de respuesta a la radioquimioterapia en el cáncer de recto. IP: Raquel Conde Muiño. 2016-2018.
- Solución de Lugol en pacientes programados para tiroidectomía por enfermedad de Graves-Basedow: ensayo clínico LIGRADIS comparando eficacia y seguridad de su administración frente a cirugía directa sin dicha preparación. Estudio multicéntrico nacional (18 hospitales) coordinado desde nuestro centro y el Hospital de la Princesa de Madrid.
- Análisis prospectivo de calidad de vida en pacientes intervenidos de by pass gástrico vs. gastrectomía vertical.
- Impacto de la diseminación de las células tumorales circulantes durante la duodenopancreatectomía cefálica en la aparición de metástasis y supervivencia en pacientes con tumores de páncreas y periampulares. Ensayo clínico multicéntrico: liderado desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío. IP: Dr. Javier Padillo. I.C.: Dra. Trinidad Villegas Herrera.
- Preparación preoperatoria con neumoperitoneo y/o toxina botulínica para la cirugía de las eventraciones gigantes.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
5. Tecnología médica y dispositivos.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 58%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
VILLAR DEL MORAL, JESUS MARIA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
CONDE MUIÑO, RAQUEL	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
DIEZ VIGIL, JOSE LUIS	INVESTIGADOR	R2
MANSILLA ROSELLO, ALFONSO	INVESTIGADOR	R3
MOGOLLON GONZALEZ, MONICA	INVESTIGADOR	
MUÑOZ PEREZ, NURIA	INVESTIGADOR	R2
PEREZ ALONSO, ALEJANDRO JOSE	INVESTIGADOR	R2
TURIÑO LUQUE, JESUS DAMIAN	INVESTIGADOR	R2
ACOSTA GALLARDO, CARMEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
CARRILLO ACOSTA, ALBERTO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
FERNANDEZ BAEZA, MARTA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
HASSIN CHAIRI, MOHAMED	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PEREZ DURAN, MARIA CARMEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
REJON LOPEZ, RAFAEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SANCHEZ ARCO, ALBA MARIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SANTIDRIAN ZURBANO, MARTA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
TRIGUERO CABRERA, JENNIFER	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
VILLEGAS HERRERA, MARIA TRINIDAD	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ZAMBUDIO CARROL, NATALIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS COMPLEJAS

Investigador Responsable: José Antonio Castilla Alcalá

Co-Investigadora Responsable: Ana Clavero Gilabert

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	14
Artículos Totales publicados	25
Factor de impacto total	142,1
Factor de impacto medio	5,7
Proyectos en marcha	4
Estudios Clínicos en marcha	9
Tesis dirigidas	5

Grupo multidisciplinar con clara intención traslacional. La atención a los deseos reproductivos de parejas estériles centra el campo de actuación del grupo, ya sea a nivel molecular, linico o psicológico. Su investigación se centra en aumentar la seguridad y calidad de estas técnicas. Aborda aspectos claramente moleculares como receptividad uterina y espermatogénesis. Sin olvidar aspectos relacionados con la capacidad de comprensión lingüística y numérica de los pacientes. Además, trabaja en aspectos obstétricos relacionados con el parto prematuro como su prevención y tratamiento.

Líneas de investigación:

- Seguridad de las técnicas de reproducción asistida.
- Receptividad uterina.
- Bases moleculares de las patologías de la espermatogénesis.
- Avances en parto prematuro.
- Comprensión lingüística y numérica por los pacientes.

Palabras clave:

Esterilidad, Parto prematuro, Reproducción Asistida.

Programas de Investigación en los que participa:

3. Terapias avanzadas.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 61%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
CASTILLA ALCALA, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
CLAVERO GILABERT, ANA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
ALTMAE, SIGNE	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
CARMONA LOPEZ, FRANCISCO DAVID	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
CANHA GOUVEIA, ANALUCE	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
BOSSINI CASTILLO, LARA MARIA	INVESTIGADOR	R3
CARRILLO BADILLO, MARIA PAZ	INVESTIGADOR	R3
CERVAN MARTIN, MIRIAM	INVESTIGADOR	R2
DEL AGUILA GARCIA, MARIA DEL MAR	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ESTEBAN DE LA ROSA, RAFAEL JOSE	INVESTIGADOR	R2
FERNANDEZ CASTILLO, RAFAEL	INVESTIGADOR	R2
FONTES JIMENEZ, JUAN	INVESTIGADOR	R1
GONZALVO LOPEZ, MARIA CARMEN	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ DE LA TORRE CASARES, MARTIN	INVESTIGADOR	R2
MARTINEZ NAVARRO, LUIS	INVESTIGADOR	R2
MORALES GARCIA, ANA ISABEL	INVESTIGADOR	R2
MOZAS MORENO, JUAN	INVESTIGADOR	R3
PALOMINO MORALES, ROGELIO	INVESTIGADOR	R3
POYATOS ANDUJAR, ANTONIO MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
PRADOS GARRIDO, MARIA DOLORES	INVESTIGADOR	R2
PUERTAS PRIETO, ALBERTO	INVESTIGADOR	R3
ROMERO GUADIX, BARBARA	INVESTIGADOR	R2
VARGAS LIEBANAS, EVA	INVESTIGADOR	R2
ALVAREZ CORRAL, GEMMA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GONZALEZ MUÑOZ, SARA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GUZMAN JIMENEZ, ANDREA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLINA MORALES, NEREA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLINA ROMERO, MARTA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MORALES RINCON, NOELIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PEREZ PRIETO, INMACULADA CONCEPCION	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RUIZ DURAN, SUSANA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SOLA LEYVA, ALBERTO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
QUERO CEBALLOS, ANTONIO	TECNICO DE APOYO	

TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR

Investigador Responsable: José Manuel Llamas Elvira

Co-Investigadora Responsable: Eva María Triviño Ibáñez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	16
Artículos Totales publicados	48
Factor de impacto total	290,6
Factor de impacto medio	6,3
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	2

El grupo viene desarrollando su investigación en la identificación de nuevos trazadores aplicables al diagnóstico y evaluación de la respuesta farmacológica del cáncer. Pertenece a la Red Temática de Investigación Corporativa CÁNCER y es referente en la evaluación técnica de nuevos procedimientos de utilidad en Medicina Nuclear. Plataforma de diagnóstico por imagen.

Líneas de investigación:

- Aplicaciones clínicas de la PET. Incidencia de la técnica en la toma de decisiones clínicas en el campo de la oncología.
- Endocrinología nuclear. Aplicaciones de los isótopos al estudio de procesos endocrinológicos. Marcadores genéticos en cáncer de tiroides.
- Neurología, Neuropsicología y Psiquiatría nuclear. Aplicaciones de los isótopos al estudio del SNC (demencias, tumores del SNC, afectación neurológica de procesos sistémicos, etc.).
- Radiofarmacia Marcaje, desarrollo galénico y control de calidad de nuevos radiofármacos.

Palabras clave:

Radiofármacos, Diagnóstico por Imagen, Medicina Nuclear.

Redes colaborativas:

Grupo PAIDI CTS536

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 37%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LLAMAS ELVIRA, JOSE MANUEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
TRIVIÑO IBAÑEZ, EVA MARIA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
GORRIZ SAEZ, JUAN MANUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
ESTEBAN CORNEJO, IRENE	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
SANCHEZ DELGADO, GUILLERMO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
ALVAREZ ILLAN, IGNACIO	INVESTIGADOR	R2
AROUI LUQUIN, TARIK	INVESTIGADOR	R1
GOMEZ RIO, MANUEL	INVESTIGADOR	R3
MORAL RUIZ, ANTONIO	INVESTIGADOR	R1
MUROS DE FUENTES, MARIA ANGUSTIAS	INVESTIGADOR	R2
RAMIREZ NAVARRO, ANGEL MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
RAMIREZ PEREZ DE INESTROSA, JAVIER	INVESTIGADOR	R4
RAMOS FONT, CARLOS	INVESTIGADOR	R2
RIBERO GARCIA, YOLANDA	INVESTIGADOR	R2
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO	INVESTIGADOR	R3
SANCHEZ SANCHEZ, ROCIO	INVESTIGADOR	R2
FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
RASHKI, MAHSA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RUDOLPHI SOLERO, TEODORO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC16-TERAPIAS AVANZADAS: DIFERENCIACION REGENERACION Y CANCER

Investigador Responsable: Juan Antonio Marchal Corrales

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	27
Artículos Totales publicados	61
Factor de impacto total	428,6
Factor de impacto medio	7,4
Proyectos en marcha	3
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	0

La investigación del grupo se centra en dos ejes principales, la medicina regenerativa y la oncología experimental, no solo en los aspectos básicos, sino que también es claramente traslacional e interdisciplinar, con aplicación en diagnóstico y el uso terapéutico para beneficiar la salud de pacientes con enfermedades de alta prevalencia, como son las enfermedades degenerativas y el cáncer. Esta orientación multi e interdisciplinar

tiene como base el uso de los conocimientos en nanotecnología y nanomedicina para cumplir los objetivos anteriores.

Líneas de investigación:

- Aplicación terapéutica de células madre adultas y progenitoras en patologías
- Bioimpresión 3D de tumores, tumores-on-a-chip y metástasis-on-chip
- Bioimpresión 3D y desarrollo de biotintas y generación de biomateriales naturales y sintéticos con aplicación patologías prevalentes
- Biopsia líquida: identificación de nuevos biomarcadores y vesículas extracelulares característicos de CSCs con valor pronóstico y predictivo de respuesta en pacientes con cáncer
- Desarrollo de biorreactores con aplicación en medicina regenerativa
- Desarrollo de modelos preclínicos para nuevos tratamientos útiles en medicina regenerativa y cáncer.
- Desarrollo de nanosistemas biológicos basados en membranas celulares (noghosts)
- Desarrollo de nuevos dispositivos médicos para el tratamiento del cáncer (ultrasonidos)
- Desarrollo de plataformas químicas para la detección de ácidos nucleicos
- Implementación de nanomedicinas teranósticas inteligentes
- Implementación de una plataforma integrada no invasiva basada en el uso de la bioinformática, la nanotecnología y biosensores de grafeno
- Integración de nanotecnología con química dinámica como herramienta diagnóstica
- Nuevos fármacos naturales y sintéticos selectivos frente a CSCs
- Organoides-on-a-chip
- Papel de las células madre cancerígenas (CSCs) y su microambiente en el desarrollo tumoral.
- Terapia génica del cáncer: genes suicidas y sistemas CAR-T para tumores sólidos
- Uso de citoquinas quiméricas en diferenciación celular

Palabras clave:

células madre, células madre cancerígenas, bioimpresión 3D, labs-on-chip, nanopartículas, nanofantasma, teragnosis, exosomas, biopsia líquida, terapia génica, genes suicidas, bioreactores, dispositivos médicos, química dinámica, biosensores.

Redes colaborativas:

Grupo PAIDI CTS963

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
5. Tecnología médica y dispositivos.
6. Medicina personalizada.
7. Medicina predictiva.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 56%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
MARCHAL CORRALES, JUAN ANTONIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
AGUILERA GOMEZ, MARGARITA	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
GARCIA CHAVES, MARIA ANGEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
HACKENBERG, MICHAEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
MARTIN MOLINA, FRANCISCO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
PICON RUIZ, MANUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R3
HERNANDEZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
MOLINA ESTEVEZ, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
MUÑOZ FERNANDEZ, PILAR	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
RUBIO NAVARRO, ALFONSO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
AILLON CASES, VERONICA	INVESTIGADOR	R2
ANTICH ACEDO, CRISTINA	INVESTIGADOR	R2
ARREBOLA VARGAS, FRANCISCO JESUS	INVESTIGADOR	R2
BOULAIZ TASSI, HOURIA	INVESTIGADOR	R3
CARRILLO DELGADO, ESMERALDA	INVESTIGADOR	R3
DE LA ZAFRA MARTIN, MARIA DE LA PAZ	INVESTIGADOR	R2
GARCIA ORTEGA, MARIA BELEN	INVESTIGADOR	R2
GARCIA RUBIÑO, MARIA EUGENIA	INVESTIGADOR	R2
JIMENEZ GONZALEZ, GEMA	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ RUIZ, ELENA	INVESTIGADOR	R2
NAVARRO MARCHAL, SAUL ABENHAMAR	INVESTIGADOR	R2
NIETO GARCIA, DANIEL	INVESTIGADOR	R2
PALACIOS FERRER, JOSE LUIS	INVESTIGADOR	R2
PALOMEQUE JIMENEZ, ANTONIO	INVESTIGADOR	R2
CHOCARRO WRONA, CARLOS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GRAVAN JIMENEZ, PABLO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RUIZ ALCALA, GLORIA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TEC17-BIOTEJSALUD

Investigadora Responsable: Concepción Ruiz Rodríguez

Co-Investigadora Responsable: Olga García Martínez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	7
Artículos Totales publicados	10
Factor de impacto total	46,6
Factor de impacto medio	5,2
Proyectos en marcha	3
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	2

Este grupo es un grupo de investigación multidisciplinar consolidado desde 2001 (PAIDI). La producción de los miembros del equipo investigador se resume en los últimos 5 años en: dirección de 6 Tesis Doctorales, todas ellas han obtenido la máxima calificación de Apto Cum Laude/ Sobresaliente Cum Laude, y 3 con Mención Internacional. Ha contado con 3 becarios de investigación FPU. Ha obtenido financiación para el

desarrollo de 3 proyectos de investigación. Se han publicado más de 30 artículos en revistas indexadas en JCR, principalmente Q1 y Q2. Se han presentado más de 100 Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales, habiendo sido premiadas algunas de ellas.

Líneas de investigación:

- Efecto adverso de fármacos y contaminantes sobre distintas poblaciones celulares.
- Alternativas regenerativas de tejido blando y hueso: láser y sustancias biológicas.
- Influencia de los antisépticos sobre los tejidos de la cavidad oral.
- Impacto del estrés en la calidad de vida.

Redes colaborativas:

1. Grupo PAIDI: Biosanitario (BIO277).

Programas de Investigación en los que participa:

4. Terapias avanzadas.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 43%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
RUIZ RODRIGUEZ, CONCEPCION	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R4
GARCIA MARTINEZ, OLGA	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
CARVAJAL PEDROSA, CRISTINA	INVESTIGADOR	R2
COSTELA RUIZ, VICTOR JAVIER	INVESTIGADOR	R2
DE LUNA BERTOS, ELVIRA	INVESTIGADOR	R2
GOMEZ SANCHEZ, RAFAEL CARLOS	INVESTIGADOR	R1
ILLESCAS MONTES, REBECA	INVESTIGADOR	R2
MANZANO MORENO, JAVIER	INVESTIGADOR	R2
MELGUIZO RODRIGUEZ, LUCIA	INVESTIGADOR	R2
PAJARES LOPEZ, MIGUEL	INVESTIGADOR	R2
RAMOS TORRECILLAS, JAVIER	INVESTIGADOR	R2
REYES BOTELLA, CANDELARIA	INVESTIGADOR	R3
TORRES BARROSO, JAVIER	INVESTIGADOR	R2
GARCIA FERNANDEZ, MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GARCIA RECIO, ENRIQUE	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
GARCIA REYES, JUAN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LINARES RECATALA, MACARENA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MARISCAL CAZALLA, MARIA DEL MAR	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MOLINA, RUBEN	INVESTIGADOR EN FORMACION	
MORALES GARCIA, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
OLVERA HUERTAS, ANTONIO JESUS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
PRADILLO GALLEGO, DIEGO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TORRES GONZALEZ, MARIA ISABEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TECe18-NANOCHEMBIO

Investigadora Responsable: Rosario María Sánchez Martín

Co-Investigador Responsable: Juan José Díaz Mochón

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	6
Artículos Totales publicados	12
Factor de impacto total	86,3
Factor de impacto medio	7,2
Proyectos en marcha	11
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	3

El grupo de investigación NANOCHEMBIO se centra en el desarrollo de herramientas terapéuticas y de diagnóstico, basadas en nanotecnología, biomateriales y química dinámica, trabajando siempre en estrecha colaboración con clínicos.

Líneas de investigación:

- Desarrollo de nanosistema para terapia CAR-T.
- Nano3Devices: Nanosistema multifuncionalizado con aplicación teranóstica en cáncer.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
6. Medicina personalizada.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 42%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SANCHEZ MARTIN, ROSARIO MARIA	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
DIAZ MOCHON, JUAN JOSE	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
ORTEGA LIEBANA, MARIA DEL CARMEN	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
VALERO GRIÑAN, MARIA TERESA	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R3
CANO CORTES, VICTORIA	INVESTIGADOR	R2
LOPEZ DELGADO, FRANCISCO JAVIER	INVESTIGADOR	R2
PERIS TORRES, CARLOS	INVESTIGADOR	R2
RUBIO RUIZ, BELÉN	INVESTIGADOR	R2
AGUILAR GONZALEZ, ARACELI	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ESPEJO ROMÁN, JOSE MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
LAZ RUIZ, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ROBLES REMACHO, AGUSTIN	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TECe19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL

Investigador Responsable: Salvador Arias Santiago

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	31
Artículos Totales publicados	51
Factor de impacto total	187,5
Factor de impacto medio	5,2
Proyectos en marcha	3
Estudios Clínicos en marcha	26
Tesis dirigidas	2

Grupo de investigación multidisciplinar integrado por investigadores clínicos y básicos orientado a un mejor conocimiento de las enfermedades cutáneas inflamatorias y oncológicas y a la traslación clínica de algunos avances terapéuticos en el campo de las terapias avanzadas.

Líneas de investigación:

- Enfermedades inflamatorias inmunomediadas cutáneas (hidradenitis supurativa, dermatitis atópica, psoriasis, alopecia areata, urticaria...): etiopatogenia y nuevos biomarcadores predictores de gravedad y respuesta terapéutica.
- Análisis de la función barrera y homeostasis cutáneas en enfermedades inflamatorias de la piel e impacto del exposoma. Estudio de parámetros predictivos de gravedad y respuesta a tratamientos. Impacto de fármacos y emolientes en función barrera.
- Desarrollo y aplicación de avances terapéuticos en enfermedades inflamatorias inmunomediadas y oncológicas cutáneas: terapias avanzadas (terapia celular e ingeniería tisular), fármacos biológicos y tecnologías biomédicas.
- Estudio de comorbilidades en enfermedades inflamatorias cutáneas inmunomediadas: descripción, impacto, modificación de enfermedad y estrategias preventivas.
- Oncología cutánea: epidemiología y biomarcadores en melanoma y cáncer cutáneo no melanoma.
- Infecciones de transmisión sexual: análisis epidemiológico y estrategias de prevención primaria.
- Calidad de vida en dermatología y prevención primaria de enfermedades de la piel.
- Imagen e inteligencia artificial: aplicaciones en dermatología.

Palabras clave:

Enfermedades cutáneas inmunomediadas. Cáncer de Piel. Homeostasis cutánea. Calidad de vida. Dermatología. Terapia celular. Ingeniería de tejidos.

Redes colaborativas:

1. PAIDI CTS-240 Oncología Cutánea.

Programas de Investigación en los que participa:

1. Oncología.
2. Medicina de precisión.
4. Terapias avanzadas.
6. Medicina personalizada.

8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

Mujeres en el grupo 41%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
ARIAS SANTIAGO, SALVADOR	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO	INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	R2
BLASCO MORENTE, GONZALO	INVESTIGADOR	R2
BUENDIA EISMAN, AGUSTIN	INVESTIGADOR	R2
CUENCA BARRALES, CARLOS	INVESTIGADOR	R3
ESPADAFOR LOPEZ, BEATRIZ	INVESTIGADOR	R1
GIRON PRIETO, MARIA SIERRA	INVESTIGADOR	R1
MOLINA LEYVA, ALEJANDRO	INVESTIGADOR	R2
MONTERO VILCHEZ, TRINIDAD	INVESTIGADOR	R2
NAVARRO NAVARRO, IRENE	INVESTIGADOR	R1
TERCEDOR SANCHEZ, JESUS	INVESTIGADOR	R3
VILCHEZ MARQUEZ, FRANCISCO	INVESTIGADOR	R2
QUIÑONES VICO, MARIA ISABEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SANABRIA DE LA TORRE, RAQUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SANCHEZ DIAZ, MANUEL	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SIERRA SANCHEZ, ALVARO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
UBAGO RODRIGUEZ, ANA DOLORES	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TECe20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACIÓN EN REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Investigadora Responsable: Rocío Pozuelo Calvo

Co-Investigador Responsable: Víctor Segura Jiménez

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	11
Artículos Totales publicados	20
Factor de impacto total	59,5
Factor de impacto medio	3,3
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	2

Hemos decidido constituir 3 líneas de investigación en las que continuar desarrollando los proyectos que ya teníamos iniciados e incluir aquellos nuevos trabajos que se irán desarrollando a lo largo de estos años.

- TELEREHABILITACIÓN.
- VALORACIÓN FUNCIONAL EN REHABILITACIÓN.
- ATENCIÓN SOCIO SANITARIA DE CUIDADORES DE PACIENTES DEPENDIENTES.

Creemos que estas tres líneas de investigación son especialmente relevantes dentro del campo de la Medicina Física y la Rehabilitación y nos permiten desarrollar diversos proyectos dentro de nuestra especialidad que podrían repercutir directamente en nuestra actividad clínica diaria mejorando la atención a nuestros pacientes y en consecuencia dando una mejor calidad sanitaria.

Líneas de investigación:

- Evaluación funcional en rehabilitación.
- Telerehabilitación.
- Atención socio sanitaria de cuidadores y pacientes dependientes.

Palabras clave:

Telerehabilitación, Análisis del movimiento, Validación, PRO: Resultados reportados por pacientes, Biomecánica.

Programas de Investigación en los que participa:

5. Tecnología médica y dispositivos.
8. Investigación clínica.

Colaboración intramural:

AREAS

- A - ONCOLOGIA
- MP - MEDICINA DE PRECISION
- E - EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
- TEC - TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGIAS BIOMEDICAS

Mujeres en el grupo 69%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
POZUELO CALVO, ROCIO	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
SEGURA JIMENEZ, VICTOR	CO-INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
ARIZA VEGA, PATROCINIO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R2
ABALOS MEDINA, GRACIA MARIA	INVESTIGADOR	R2
DI CAUDO, CARLA GISELA	INVESTIGADOR	R2
GARCIA MONTES, INMACULADA	INVESTIGADOR	
LATORRE GARCIA, JULIO	INVESTIGADOR	R2
MEMBRILLA MESA, MIGUEL DAVID	INVESTIGADOR	R2
MESA RUIZ, ANTONIO MANUEL	INVESTIGADOR	
MOLINA GARCIA, PABLO	INVESTIGADOR	R2
MORENO RAMIREZ, MARIA PAZ	INVESTIGADOR	
RIOS ORTIZ, ANGELA MARIA	INVESTIGADOR	
ROMERO AYUSO, DULCE NOMBRE DE MARIA	INVESTIGADOR	R2

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
SERRANO GARCIA, MARIA ALMUDENA	INVESTIGADOR	
TSIARLESTON, GAVRIELLA	INVESTIGADOR	R1
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1

TECe21-REPARACIÓN, REGENERACIÓN Y SUSTITUCIÓN ÓSEA (Emergente)

Investigador Responsable: Pedro Manuel Hernández Cortés

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	7
Artículos Totales publicados	14
Factor de impacto total	87,4
Factor de impacto medio	6,2
Proyectos en marcha	2
Estudios Clínicos en marcha	0
Tesis dirigidas	2

El grupo esta formado por un grupo heterogéneo de investigadores de patología, odontología y cirugía ortopédica que tienen como denominador común la patología ósea en odontología y aparato locomotor. Todos trabajamos en el mismo tejido con analogías en la reparación, reconstrucción y sustitución. Nuestro objetivo principal es contribuir al conocimiento de la regeneración ósea y el tratamiento de los defectos óseos, con

traslación a la clínica en relación a los problemas de salud más prevalentes y con más impacto en la sociedad actual, como son los defectos óseos postraumáticos y degenerativos, injertos y sustitutos óseos, alteraciones de la consolidación, cirugía osteoarticular e implantología odontológica y ortopédica.

Las dos líneas de trabajo principales se enfocan a la exploración de un aloinjerto óseo vascularizado y el estudio de la enfermedad periimplantaria, tanto en odontología como en cirugía ortopédica.

Líneas de investigación:

- Regeneración Ósea
- Células Mesenquimales
- Biología molecular. Proteómica
- Biomateriales
- Cirugía de Mano
- Cirugía de Raquis

Mujeres en el grupo 46%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
HERNANDEZ CORTES, PEDRO MANUEL	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R3
CARRILLO GALVEZ, ANA BELEN	INVESTIGADOR	R2
GALINDO MORENO, PABLO	INVESTIGADOR	R4
PADIAL MOLINA, MIGUEL	INVESTIGADOR	R3

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
PLAIS COTREL, NICOLAS	INVESTIGADOR	
SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA	INVESTIGADOR	R3
GUERRA VALVERDE, JOSE ANTONIO	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
MARTIN MORALES, NATIVIDAD	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
OLAECHEA TORRES, ALLINSON	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
RODRIGUEZ ALVAREZ, ROQUE JESUS	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
SANCHEZ RODRIGUEZ, LAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
TORRECILLAS MARTINEZ, LAURA	INVESTIGADOR EN FORMACION	R1
ABRIL GARCIA, DARIO	TECNICO DE APOYO	

TECe22- IMAGEN MÉDICA AVANZADA (Emergente)

Investigador Responsable: Antonio Jesús Lainez Ramos-Bossini

INDICADORES ACTIVIDAD CIENTÍFICA	
Artículos Originales	9
Artículos Totales publicados	14
Factor de impacto total	31,3
Factor de impacto medio	3,5
Proyectos en marcha	1
Estudios Clínicos en marcha	1
Tesis dirigidas	1

El Grupo de Investigación Imagen Médica Avanzada persigue unir las fortalezas de la Radiología y de la Inteligencia Artificial para impulsar el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico por imagen y promover la medicina basada en la evidencia. A través de una colaboración interdisciplinaria sólida y el cumplimiento de nuestros objetivos, aspiramos a convertirnos en un grupo consolidado que contribuya al progreso científico y tecnológico en el ámbito de la imagen médica.

Líneas de investigación:

- Avances en el diagnóstico por imagen médica
- Avances en el tratamiento guiado mediante técnicas de imagen médica
- Medicina de precisión. Inteligencia artificial y radiómica aplicada al diagnóstico por imagen
- Diagnóstico y tratamiento por imagen basado en la evidencia
- Impresión 3D basada en imagen médica

Mujeres en el grupo 0%

INVESTIGADOR	CATEGORIA IBS.GRANADA	PERFIL EURAXESS
LAINEZ RAMOS-BOSSINI, ANTONIO JESUS	INVESTIGADOR RESPONSABLE	R2
BENITEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
FERNANDEZ LUNA, JUAN MANUEL	INVESTIGADOR PRINCIPAL	R4
MARTINEZ BARBERO, JOSE PABLO	INVESTIGADOR	R2
RUIZ SANTIAGO, FERNANDO	INVESTIGADOR	R3

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

 ibs.GRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

www.ibsgranada.es

